

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SOCIOLOGIA**

FREDERICO SALMI

**FUTUROS, IMAGINÁRIOS E NARRATIVAS NAS POLÍTICAS DE
MUDANÇA CLIMÁTICA NO BRASIL:
FINS E COLAPSOS À LUZ DO CASO OBSERVATÓRIO DO CLIMA**

**PORTO ALEGRE
2026**

FREDERICO SALMI

**FUTUROS, IMAGINÁRIOS E NARRATIVAS NAS POLÍTICAS DE
MUDANÇA CLIMÁTICA NO BRASIL:
FINS E COLAPSOS À LUZ DO CASO OBSERVATÓRIO DO CLIMA**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Sociologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Sociologia.

Orientadora: Profa Dra. Lorena Cândido Fleury

**PORTO ALEGRE
2026**

CIP - Catalogação na Publicação

Salmi, Frederico
Futuros, imaginários e narrativas nas políticas de
mudança climática no Brasil: fins e colapsos à luz do
caso Observatório do Clima / Frederico Salmi. -- 2026.
410 f.
Orientadora: Lorena Fleury.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Programa de Pós-Graduação em Sociologia,
Porto Alegre, BR-RS, 2026.

1. futuros imaginados. 2. imaginários climáticos.
3. narrativas sociopolíticas. 4. colapsos. 5. mudança
social. I. Fleury, Lorena, orient. II. Título.

Elaborada pelo Sistema de Geração Automática de Ficha Catalográfica da UFRGS com os
dados fornecidos pelo(a) autor(a).

ATA AUTENTICADA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas

Programa de Pós-Graduação em Sociologia
SOCIOLOGIA - Doutorado
Ata de defesa de Tese

Frederico Salmi, com ingresso em 23/02/2022

Título: Futuros, imaginários e narrativas nas políticas de mudança climática no Brasil: fins e colapsos à luz do caso Observatório do Clima

Orientadora: Profa Dra. Lorena Cândido Fleury

Defesa: 11 de março de 2026. Horário: 09:30. Local: Porto Alegre, IFCH/UFRGS

Resultado: APROVADO.

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Ana Laura Rivoir
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidad de la Republica del Uruguay
(Udelar)

Prof. Dr. Paulo de Freitas Castro Fonseca
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Cultura e Sociedade do Instituto de Ciência,
Tecnologia e Inovação da Universidade Federal da Bahia (ICTI-UFBA)

Prof. Dr. Adriano Prenebida
Grupo de Pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (TEMAS-UFRGS)

Prof. Dr. Marcelo Kunrath Silva
Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(PPGS-UFRGS)

Data da homologação: 30/04/2026

Documento gerado sob autenticação nº WHN.943.482.GEQ

Pode ser autenticado, na Internet, pela URL <http://www.ufrgs.br/autenticacao>,
tendo validade sem carimbo e assinatura.

AGRADECIMENTOS

O tempo é ventre fértil
aonde tudo é gerado
se o tempo fosse parado
nada existia no mundo

Ninguém sabe o que será
do tempo futuramente
mas o tempo do presente
tudo tem e tudo dá
o que tem no tempo está
em um caderno anotado

(Siba, *Tempo II*, 2027)

Estes agradecimentos especiais são às pessoas com as quais estive e, em muitos casos, ainda tenho contato direto permeado por excelentes trocas de ideias, reflexões e *críticas* diversas, algumas *radicais*.

Também agradeço às várias entidades acadêmicas, de universidades aos centros de pesquisas, que me acolheram e ainda o fazem. Estas palavras de gratidão seguem em uma ordem minimamente temporal e expressam o meu imenso reconhecimento pelo ato de compartilhar generosamente. Cada um dentro de sua especialidade, de sua visão de mundo e de sua abordagem sociológica. As pessoas aqui mencionadas são centrais e todas são pontos de contato cruciais para o acesso a outras experiências, trajetórias e sabedorias que não se limitam a este pequeno espaço.

Agradeço à **Lorena Cândido Fleury** (Professora e pesquisadora no PPG em Sociologia (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS) e coordenadora do Grupo de Pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS, UFRGS), membro do Programa AmazonFACE e do INCT Participa, entre outras tantas posições), sendo muito mais do que uma orientadora, é uma companheira de aventuras reflexivas, apoiadora e guia em inúmeros mergulhos sociológicos, parceira científica e coautora em um conjunto de artigos já publicados.

À **Monika Dowbor** (Professora e pesquisadora no PPG em Saúde Coletiva (UFRGS), coordenadora do Núcleo de Pesquisa Democracia e Ação Coletiva do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (NDAC, CEBRAP), membro do INCT Participa e outras coordenações científicas), parceira em todos os sentidos, das viagens existenciais por montanhas desconhecidas até as várias trilhas sociológicas. Parceira que habita este coração.

Fruto do **primeiro estágio doutoral** na Europa, agradeço especialmente às/aos pesquisadoras/es da França, Alemanha e Reino Unido (2022). À Élisabeth **Lambert** (Professora, Pesquisadora e Diretora do *Recherche au Centre National de la Recherche Scientifique* | CNRS, *Sociétés, Acteurs, Gouvernement en Europe* | SAGE, *Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme Alsace* | MISHA, Université de Strasbourg, França) — minha tutora e mentora nesse primeiro sanduíche. E também agradeço ao Geremia **Cometti** (Antropologia Social) e Melis **Aras** (Pós-doc em *Environmental Law Studies*). Ao cientista social Joost **de Moor** (*Sciences Po's Centre for European Studies and Comparative Politics*) pelas dicas metodológicas e conceituais sobre narrativas políticas. Aos sociólogos Bronislaw **Szerszynski** (Departamento de Sociologia) e Carlos López **Galviz** (Teorias e Métodos de Futuros Sociais), ambos da *Lancaster University*, Reino Unido, este último do *Institute for Social Futures* (ISF), a quem agradeço pelo acesso às frentes de investigação sobre futuros imaginados nos seus centros de pesquisas.

Agradecimento especial aos sociólogos Frank **Adloff** e Sighard **Neckel** (Professores e Pesquisadores na Universidade de Hamburgo, Alemanha), pela abertura ao seu grupo de pesquisa (*Humanities Centre for Advanced Studies Futures of Sustainability*), por ter apresentado meu projeto de tese e argumentos, e pelas discussões sobre limites conceituais com eles e outras sociólogas ao longo de vários meses. Também agradeço o apoio dos pesquisadores Peter **Wibbeling** e Iris Bernadette **Hilbrich**.

Ao sociólogo Alain **Caillé** (Professor emérito da Universidade de Nanterre em Paris, França), que abriu espaço em sua agenda para a troca de algumas ideias; e aos cientistas sociais envolvidos nesta articulação da Internacional Convivialista, em especial ao Núcleo Brasil sob a coordenação de Paulo Henrique **Martins** (UFPE), que aliás compôs minha banca de qualificação, e André **Magnelli** (Ateliê de Humanidades).

De volta ao Brasil, agradecimento profundo ao Marcelo **Kunrath Silva** (Professor e pesquisador no PPG em Sociologia (UFRGS), coordenador do Grupo de Pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento (GPACE, UFRGS), vice-coordenador do Comitê Gestor do INCT Participa e outras frentes científicas), pelos conteúdos na disciplina de Projetos de Tese, muita gratidão por todas as dicas metodológicas e conceituais compartilhadas em sala de aula; gratidão que estendo para **todas as professoras e professores**, técnicos e profissionais diretos e indiretos da UFRGS, em especial do **PPG em Sociologia**.

Oriundo do **segundo estágio doutoral** (2024), agradeço às *largas charlas críticas* e as milhares de dicas e articulações com a socióloga uruguaia Ana Laura **Rivoir** (Professora e

pesquisadora no Departamento de Sociologia, coordenadora da Red de Investigadores sobre Apropiaçión de Tecnologías | RIAT, ObservaTIC e Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República | UdelaR, Uruguai) — minha tutora e mentora nesse segundo sanduíche. E também agradeço as *reflexões* com María Julia **Morales González**, Gabriela **Gonzalez Vaillant**, por estressar comigo os limites do seu conceito de *retropia*, Sebastián **Sansone**, todas/os da Universidad de la República (UdelaR), Uruguai. Ao “tecno-sociólogo” Alejandro **Artopoulos** da Universidad de San Andrés (UdeSA), pelas prosas e empanadas compartilhadas sob frutíferas discussões sociológicas, aos sociólogos Adrián **Scribano** e Juan **Wahren** (ambos do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | CONICET, Facultad de Ciencias Sociales (FSOC/UBA), Argentina. Ao sociólogo boliviano Fernando **Calderón G.** (Professor na *Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales* (FLACSO, Argentina) e Diretor do Programa de *Innovación, Multiculturalismo y Desarrollo (PIDEM)* da Universidade de San Martín (UNSAM)), pela honra de fazer sua disciplina e ter inspirado outra reflexão sociológica a partir da sua noção de *relação com o Outro* na chave da coexistência dos diferentes; e ao Eduardo **Gudynas** (*Latin American Center for Social Ecology* (CLAES, Uruguai); *Documentation and Information Center Bolívia* (CEDIB)), pela imersão em sua oficina e as trocas de ideias ao longo de uma semana sobre extrativismos e seus modos de coprodução social nos países da América Latina e Caribe.

Fruto da *IX Escuela Doctoral de Estudio Sociales y Politicos sobre la Ciencia y la Tecnología* da ESOCITE America Latina ocorreu entre os dias 22 e 25 de setembro de 2025 na Cidade Autônoma de Buenos Aires, Argentina na Universidade de Maimónides (UMAI), agradeço as discussões em profundidade com Pablo **Kreimer** (Director del Centro *Ciencia, Tecnología y Sociada*” e investigador no CONICET), as cientistas sociais dos ESCT como Janaína **Pamplona da Costa** (Presidente da ESOCITE e pesquisadora na Universidade Estadual de CAMPINAS UNICAMP), Adriana **Feld** (Coordinadora General de la Escuela Doctoral. Vicepresidenta de ESOCITE e investigadora no CONICET), Noela **Invernizzi** (Pesquisadora na Universidade Federal do Paraná e membro do Council da Society for Social Studies of Sciences (4S)), Luciano **Levin** (Pesquisador no Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo — CITECDE/CONICET) e **todas e todos os 30 doutorandos da América Latina** que estiveram presentes.

Aos membros do Programa AmazonFACE, abraço à parte ao Felipe **Mammoli**, sobre as discussões sobre as políticas de algoritmos no nexo de infraestruturas complexas, e especialmente às pesquisadoras Maíra C. G. **Padgurschi** e Moara **Canova**, coautoras em um artigo sobre justiça climática.

Às sociólogas, aos sociólogos, cientistas sociais e pensadores críticos encontrados nos congressos, simpósios e encontros internacionais, e em alguns casos em cafeterias. Especialmente à filósofa ambiental e das ciências e das tecnologias Alyne de Castro **Costa** (PUC-Rio, Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ), à Julia Silvia **Guivant** (UFSC), à antropóloga Alana **Moraes** (UFRJ), aos antropólogos Marko **Monteiro** (UNICAMP) e Jean Carlos **Hochsprung Miguel** (UNICAMP) e aos cientistas sociais Thiago da Costa **Lopes** (Fiocruz), Paulo **Fonseca** (UFBA), Henrique Zoqui Martins **Parra** (Unifesp), Pablo Ornelas **Rosa** (PPG em Sociologia Política da Universidade Vila Velha), sobre tecnologias digitais e suas subjetividades, Guillermo **Rivera Aguilera** (Grupo de Estudios Organizacionales Minga-Chile / Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile), aos sociólogos Marcos Antônio **Mattedi** (Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos da Tecnociência — NET da Universidade Regional de Blumenau), sobre as dissoluções de redes e temporalidades; e Enio **Passiani** (Grupo de Estudos em Cultura, Comunicação e Arte, PPGS, UFRGS), pelas prosas sobre Sociologia do Imaginário. Ao economista social e pensador crítico *sui generis* Ladislau **Dowbor**, pelas várias hospedagens, acesso à sua biblioteca, *visões* conceituais, incrível generosidade científica, suas dicas gastronômicas e seu humor peculiar.

Agradecimentos institucionais complementares, porém cruciais. Ao *Institute for Social Futures (ISF)* da Universidade de Lancaster, fundado em 2015 pelo sociólogo John **Urry** e socióloga Linda Woodhead — atualmente sob coordenação de Linda; agradeço pela abertura e trocas de ideias sobre o conceito de *futuro como fato social urryiano* com Carlos López Galviz e sobre narrativas na perspectiva de futuros sociais com Emily Spiers. Agradeço ao *Observatório de Tecnologías de la Información y la Comunicación*, | **ObservaTIC**, Facultad de Ciencias Sociales | FCS-UDELAR do Uruguai sob a Coordenação de Ana Rivoir. Ao Programa **AmazonFACE**, via Componente 5 — Impactos Socioeconômicos, INPA e UNICAMP, em especial à coordenação e articulação de Marko Monteiro. Ao Núcleo de Estudos sobre Crítica da Colonialidade | **NECOL**, UFPE, em especial ao Coordenador Paulo Henrique Martins e sua liderança junto à qualificação e ampliação de redes científicas, como o convite para compor o comitê de organização do **Pré-ALAS Brasil** em 2024.

Aos **membros do INCT Participa**, especialmente aos professores e pesquisadores que lideraram o curso sobre redes sociais: Prof. Adrian **Gurza Lavalle** (Professor do Departamento de Ciência Política, USP; pesquisador do Cebrap e do CEM, Coordenador do Comitê Gestor do INCT Participa), Prof. Ernesto **Isunza Vera** (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS Golfo) e ao Prof. Héctor **Gutiérrez Magaña** (CIESAS Golfo).

Agradeço ao grupo de pesquisas *Climate Social Science Network* (CSSN) liderado pelo sociólogo J. **Timmons Roberts** do Institute at Brown for Environment and Society (IBES) que me aceitou como membro e tive o prazer de participar de alguns excelentes encontros virtuais — e ao *The Climate and Development Lab* por inspirar sobre mobilização de alguns frameworks e argumentos sobre narrativas anti/climáticas — e outros sociólogos e sociólogas que me ajudaram com trocas de ideias e conteúdo científico, até dicas de artigos. Ao sociólogo Robert **Brulle**, atualmente na Drexel University — o qual me inspirou com suas análises sobre coalizões de entidades e corporações transnacionais e avanços do seu conceito de *obstrucionismo climático*, e a Emily **B. Hite**, do Departamento de Sociologia da Saint Louis University, minha gratidão.

Também à *Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales* | **RIAT**, América Latina / Conselho Latino-americano de Ciências Sociais, em especial ao cientista social e fundador Antonio Aguilera **Ontiveros** (Programa de *Estudios Políticos e Internacionales* do *El Colegio de San Luis, México* — COLSAN) e pelo convite para uma oficina sobre tecnologias digitais e a questão social; e ao Conselho Latino-americano de Ciências Sociais | **Clacso**, em especial às boas conversas e ao acolhimento e articulação da socióloga uruguaia Karina **Batthyány**, Diretora Geral da Clacso.

À CAPES, pela bolsa de pesquisa concedida.

Às/Aos **co-autoras/es de artigos, capítulos de livro, dossiês, notas técnicas e relatórios científicos** elaborados nesse período — alguns já agradecidos anteriormente por conta de outros encontros — em ordem alfabética de sobrenome, em busca de uma horizontalidade epistêmica: Moara Almeida **Canova** (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura (CEPAGRI, UNICAMP; AmazonFACE), Gabriel Bandeira **Coelho** (Departamento de Sociologia, IFCH, UFRGS), Marcelo Antonio **Conterato** (Departamento de Economia e Relações Internacionais; Grupo de Estudos em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural (GEPAD, UFRGS), Marília Luz **David** (PPG em Sociologia, IFCH, UFRGS), Monika **Dowbor** (PPGSCol, UFRGS), Lorena Cândido **Fleury** (PPG em Sociologia, IFCH, UFRGS); Everton **Garcia da Costa** (Departamento de Sociologia, IFCH, UFRGS), Frederico **Machado** (PPGSCol, UFRGS), Máira C. G. **Padgurschi** (CEPAGRI, Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, BPBES; AmazonFACE), Adriano **Premebida** (TEMAS, UFRGS), Roberta **Resende** (UFBA), Ana Laura **Rivoir** (UdelaR, Uruguay), Israel **Rocha** (LEPP/UFS; INCT Participa), Gustavo **Rovetta Pereira** (Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri), Maycon

Noremborg **Schubert** (PPG em Sociologia, IFCH, UFRGS), Joana Tereza **Vaz de Moura** (LABRURAL/UFRN; INCT Participa), e Andréa Cardoso **Ventura** (UFBA).

Às **peças entrevistadas** — todas, sem exceção mantidas anônimas aqui — minha profunda gratidão pelos dados e informações que só foram possíveis de serem acessados e aprofundados.

E finalmente, aos **Grupos de Pesquisas**: em especial ao Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade | **TEMAS, UFRGS**. Agradecimento especial ao inspirador e grande cientista social Jalcione **Almeida** (presente na bancada de qualificação) e ativo no grupo até os dias atuais, à Coordenadora — e também orientadora, Lorena **Fleury** e à Marília Luz **David**, essa última, companheira de pesquisa junto ao projeto de políticas de rotulagem climática no Brasil demandado pelo Instituto Clima e Sociedade (iCS) entre 2023 e 2024. Ao novo integrante do corpo docente e pesquisador Gabriel Bandeira **Coelho**, com o qual alguns dos argumentos foram discutidos no detalhe, como os limites do conceito de *significante* nos termos da Teoria do Discurso de Laclau e Mouffe. Ao pesquisador Adriano **Premebida**, agradecimento redobrado, pelas ótimas sugestões (também presente na banca de qualificação), companheiro de AmazonFACE e de artigo (no forno). E, ao jovem cientista de iniciação científica André **Trindade**, pelo seu apoio algorítmico e generoso nos ajustes nas transações e acessos à plataforma X por meio de ferramentas de IA e programações diversas.

Aos agentes sintéticos e relevantes infraestruturas tecnocientíficas. Às **plataformas tecnocientíficas** que operam na lógica de Ciência Aberta: **Anna's Archive**, **arXiv**, **leiaisso.net**, **LibGen**, **sci-hub** e **Z/Library**. Tem que ser dito que, sem esse tipo de apropriação tecnológica e econômica, a presente tese não teria alcançado tal densidade epistêmica.

Por fim, aos “mais velhos” que nos deixaram no plano físico, mas continuam presentes em alguns imaginários: saudoso *papis* **Zitinho** (que foi para o outro plano durante meu primeiro sanduíche), ao *teśc* **Mariusz** que sem o seu apoio, o primeiro estágio doutoral teria sido bem mais duro em vários sentidos e finalmente a minha *mamis* **Selma** (que foi para outro plano durante meu segundo sanduíche).

À mais nova, minha filha **Sarah**, a geração futuro-presente, graduada recentemente em Letras, em uma universidade pública, que deseja se aventurar no mundo acadêmico. Que venha e que a educação de alto nível continue pública, gratuita e inclusiva.

E uma última menção honrosa ao companheiro mais do que humano. Parceira em minhas longas reflexões e escritas: **Ziggy**. Um *ser-gato* que me faz refletir sobre as relações com os além-de-humanos e os além-de-tecnologias.

Às gerações presentes e futuras.

RESUMO

Esta tese apresenta um argumento central (metacoalizão climática como colapsocracia) e uma proposição teórica (relações sociais *fins*) a partir do estudo de caso da rede Observatório do Clima (OC), uma longeva e legitimada coalizão com mais de cem organizações e redes da sociedade civil de pauta climática no Brasil. O argumento central é de que essa coalizão de redes climáticas OC coproduz um regime colapsocrático. Fruto desse achado, apresento um quadro conceitual que denomino de relações sociais *fins*. Futuros, imaginários e narrativas se entrelaçam para fomentar, construir, orientar e estabilizar uma constelação sociopolítica, neste caso, uma metacoalizão climática. Esta tese é elaborada a partir de uma aproximação da Sociologia das Mudanças Climáticas (Brulle, Roberts; Spencer, 2024; Urry, 2011), dos Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias (Elliott, 2019; Felt et al., 2017; Invernizzi; Rodriguez Medina, 2025) e da Sociologia do Imaginário Social (el-Ojeili, 2020; Jasanoff, 2022; Wagner, 2024), em particular, da Sociologia do Futuro (Delanty, 2021; Urry, 2016); e tem como marco teórico os conceitos-chave: (1) futuros imaginados (Beckert; Suckert, 2021; Urry, 2016), (2) imaginários coletivos (Adloff; Neckel, 2021; el-Ojeili, 2020) e (3) narrativas sociopolíticas no âmbito da questão climática (Cassegård; Thörn, 2022; De León Escobedo, 2023; De Moor, 2022; Svampa, 2024). O desenho metodológico foi composto por uma estratégia de coleta digital e por técnicas de análise de redes sociais (ARS), análise crítica de metáforas (ACM) e análise crítica de narrativas (ACN), essa última desenvolvida em perspectiva sociológica (Salmi; Fleury; Dowbor, 2023, 2026). Identifico que há cinco narrativas climáticas — (1) plataformismo científico de contravigilância, (2) ancestralismo de intervenção, (3) antagonismo apocalíptico, (4) alarmismo tecnoestético e (5) prospectivismo normativo — que coproduzem três regimes narrativos futuro-orientados: (1) regime econômico de tecnociência, (2) regime de atenção hiperbólica e (3) regime de devir ontológico. Com o clima como significante em disputa política, demonstro que as relações entre narrativas e futuros imaginados coproduzem um regime triplo de futuridades (subjettividades climáticas) — mudança climática como: (1) futuros estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados; (2) futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados; e (3) futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos. Essas futuridades climáticas entrelaçadas coproduzem o regime resultante de colapsos. Esse regime de colapsos de futuros é estabilizado, no plano subjetivo imaginário-político, a partir da dissolução da: (1) criatividade, (2) alteridade e (3) unidade; assim, colapsa-se a própria capacidade de mudança social estruturante em ambos os planos objetivo e subjetivo. A conclusão é que o colapso não se encontra só no plano material-objetivo, mas também no plano imaginário-subjetivo. Desde uma perspectiva sociológica, as relações entre imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas coproduzem futuros climáticos imaginados, híbridos e colapsantes. Por fim, desde uma perspectiva teórica, o quadro conceitual proposto ‘relações sociais *fins*’ (*futuros* imaginados, *imaginários* coletivos e *narrativas* sociopolíticas no nexa do clima como *significante* em disputa política) pode ser entendido como um modo de compreender minimamente melhor as relações de poder, ou seja, a dinâmica social e política de constelações sociopolíticas complexas compostas por redes de coalizões de entidades da sociedade civil organizada no âmbito das políticas de mudanças climáticas.

Palavras-chave: futuros imaginados; imaginários climáticos; narrativas sociopolíticas; catástrofes; coalizões; colapsos; mudança social; teoria social.

RESUMEN

Esta tesis presenta un argumento central (metacoalición climática como colapsocracia) y una proposición teórica («relaciones sociales fines») a partir del estudio de caso de la red Observatorio del Clima (OC), una coalición longeva y legitimada con más de cien organizaciones y redes de la sociedad civil con agenda climática en Brasil. El argumento central es que esta coalición de redes climáticas OC coproduce un régimen colapsocrático. A partir de este hallazgo, presento un marco conceptual que denomino «relaciones sociales *fins*». Futuros, imaginarios y narrativas se entrelazan para fomentar, construir, orientar y estabilizar una constelación sociopolítica, en este caso, una metacoalición climática. Esta tesis se elabora a partir de un acercamiento a la Sociología del Cambio Climático (Brulle, Roberts; Spencer, 2024; Urry, 2011), los Estudios Sociales de las Ciencias y las Tecnologías (Elliott, 2019; Felt et al., 2017; Invernizzi; Rodríguez Medina, 2025) y la sociología del imaginario social (el-Ojeili, 2020; Jasanoff, 2022; Wagner, 2024), en particular, la sociología del futuro (Delanty, 2021; Urry, 2016); y tiene como marco teórico los conceptos clave: (1) futuros imaginados (Beckert; Suckert, 2021; Urry, 2016), (2) imaginarios colectivos (Adloff; Neckel, 2021; el-Ojeili, 2020) y (3) narrativas sociopolíticas en el ámbito de la cuestión climática (Cassegård; Thörn, 2022; De León Escobedo, 2023; De Moor, 2022; Svampa, 2024). El diseño metodológico se compuso de una estrategia de recopilación digital y técnicas de análisis de redes sociales (ARS), análisis crítico de metáforas (ACM) y análisis crítico de narrativas (ACN), este último desarrollado desde una perspectiva sociológica (Salmi; Fleury; Dowbor, 2023, 2026). Identificó cinco narrativas climáticas — (1) plataformismo científico de contravigilancia, (2) ancestralismo de intervención, (3) antagonismo apocalíptico, (4) alarmismo tecnoestético y (5) prospectivismo normativo — que coproducen tres regímenes narrativos orientados al futuro: (1) régimen económico de tecnociencia, (2) régimen de atención hiperbólica y (3) régimen de devenir ontológico. Con el clima como significante en disputa política, demuestro que las relaciones entre narrativas y futuros imaginados coproducen un triple régimen de futuridades (subjetividades climáticas): el cambio climático como: (1) futuros estancados inscritos en presentes de colapsos domesticados; (2) futuros secuestrados inscritos en presentes sitiados; y (3) futuros fragmentados inscritos en presentes esquizofrénicos. Estas futuridades climáticas entrelazadas coproducen el régimen resultante de colapsos. Este régimen de colapsos de futuros se estabiliza, en el plano subjetivo imaginario-político, a partir de la disolución de: (1) la creatividad, (2) la alteridad y (3) la unidad; así, se colapsa la propia capacidad de cambio social estructurante tanto en el plano objetivo como en el subjetivo. La conclusión es que el colapso no se encuentra solo en el plano material-objetivo, sino también en el plano imaginario-subjetivo. Desde una perspectiva sociológica, las relaciones entre los imaginarios climáticos colectivos y las narrativas climáticas sociopolíticas coproducen futuros climáticos imaginados, híbridos y colapsantes. Por último, desde una perspectiva teórica, el marco conceptual-metodológico propuesto «relaciones sociales fines» (*futuros* imaginados, *imaginarios* colectivos y *narrativas* sociopolíticas en el nexa del clima como *significante* en disputa política) puede entenderse como una forma de comprender mínimamente mejor las relaciones del poder, o sea, la dinámica social y política de constelaciones sociopolíticas complejas compuestas por redes de coaliciones de entidades de la sociedad civil organizada en el ámbito de las políticas de cambio climático.

Palabras clave: futuros imaginados; imaginarios climáticos; narrativas sociopolíticas; catástrofes; coaliciones; colapsos; cambio social; teoría social.

ABSTRACT

This thesis presents a central argument (climate meta-coalition as collapsocracy) and a theoretical proposition (*fins* social relations) based on a case study of the Climate Observatory (OC) network, a long-standing and legitimate coalition of more than 100 civil society organizations and networks focused on climate issues in Brazil. The central argument is that this coalition of OC climate networks coproduces a collapsocratic regime. As a result of this finding, I present a conceptual framework that I call social *fins* relations. Futures, imaginaries, and narratives intertwine to foster, build, guide, and stabilize a sociopolitical constellation, in this case, a climate metacoalition. This thesis is based on an approach from the Sociology of Climate Change (Brulle, Roberts; Spencer, 2024; Urry, 2011), Social Studies of Science and Technology (Elliott, 2019; Felt et al., 2017; Invernizzi; Rodriguez Medina, 2025) and the Sociology of Social Imaginary (el-Ojeili, 2020; Jasanoff, 2022; Wagner, 2024), in particular, the Sociology of Future (Delanty, 2021; Urry, 2016); and has as its theoretical framework the key concepts: (1) imagined futures (Beckert; Suckert, 2021; Urry, 2016), (2) collective imaginaries (Adloff; Neckel, 2021; el-Ojeili, 2020) and (3) sociopolitical narratives in the context of climate issues (Cassegård; Thörn, 2022; De León Escobedo, 2023; De Moor, 2022; Svampa, 2024). The methodological design consisted of a digital collection strategy and social network analysis (SNA) techniques, critical metaphor analysis (CMA), and critical narrative analysis (CNA), the latter developed from a sociological perspective (Salmi; Fleury; Dowbor, 2023, 2026). I identify five climate narratives — (1) scientific counter-surveillance platformism, (2) interventionist ancestralism, (3) apocalyptic antagonism, (4) techno-aesthetic alarmism, and (5) normative prospectivism — that coproduce three future-oriented narrative regimes: (1) technoscience economic regime, (2) hyperbolic attention regime, and (3) ontological becoming regime. With climate change as a signifier in political dispute, I demonstrate that the relationships between narratives and imagined futures coproduce a triple regime of futurities (climate subjectivities) — climate change as: (1) stagnant futures inscribed in presents of domesticated collapses; (2) hijacked futures inscribed in besieged presents; and (3) fragmented futures inscribed in schizophrenic presents. These intertwined climate futurities coproduce the resulting regime of collapses. This regime of collapsing futures is stabilized, on the subjective imaginary-political plane, through the dissolution of: (1) creativity, (2) otherness, and (3) unity; thus, the very capacity for structuring social change collapses on both the objective and subjective planes. The conclusion is that collapse is not only found on the material-objective plane, but also on the imaginary-subjective plane. From a sociological perspective, the relationships between collective climate imaginaries and sociopolitical climate narratives coproduce imagined, hybrid, and collapsing climate futures. Finally, from a theoretical perspective, the proposed conceptual-methodological framework of “*fins* social relations” (imagined *futures*, collective *imaginaries*, and sociopolitical *narratives* in the nexus of climate as a *signifier* in political dispute) can be understood as a way of understanding relations of power, at least minimally better, the social and political dynamics of complex sociopolitical constellations composed of networks of coalitions of organized civil society entities in the field of climate change policy.

Keywords: imagined futures; climate imaginaries; sociopolitical narratives; catastrophes; coalitions; collapses; social change; social theory.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 — A forma organizacional do Observatório do Clima	38
Figura 2 — Evolução das plataformas na rede do Observatório do Clima	39
Figura 3 — As coalizões do Observatório do Clima como rede social	41
Figura 4 — Contexto sociopolítico à luz da questão climática: Brasil e mundo	45
Figura 5 — Riqueza econômica global e o financiamento climático imaginado	47
Figura 6 — Futuros climáticos imaginados pelo IPCC até o ano de 2100	52
Figura 7 — Campos da Sociologia em aproximação: SMC, SCT e SF	79
Figura 8 — Esquema analítico geral: metacoalizão e relações sociais fins	81
Figura 9 — Esquema analítico desdobrado: metacoalizão e relações sociais fins	85
Figura 10 — Esquema analítico da construção de futuros imaginados nas relações fins	86
Figura 11 — Esquema analítico do nexa entre o objeto empírico e relações fins	88
Figura 12 — Estratégia metodológica de coleta	91
Figura 13 — Estratégia metodológica de análise	96
Figura 14 — Esquema conceitual-metodológico aplicado ao objeto empírico (OC)	103
Figura 15 — Constelação narrativa do Observatório do Clima	109
Figura 16 — Rede de figuras narrativas no plataformismo científico de contravigilância	118
Figura 17 — SEEG como núcleo de sentido narrativo do plataformismo	121
Figura 18 — Metainfraestrutura como contravigilância	122
Figura 19 — Transnacionalidade como força narrativa	124
Figura 20 — Artificialidades como força narrativa	125
Figura 21 — Mapa seminal produzido a partir dos primeiros dados de satélite no Brasil	127
Figura 22 — Territórios e maretórios na produção de futuros climáticos localizados	130
Figura 23 — Mapa contemporâneo multicamadas produzido no âmbito do OC	132
Figura 24 — Rede de figuras narrativas no antagonismo apocalíptico	137
Figura 25 — A exposição e destruição necessária dos negacionistas	140
Figura 26 — Rede de figuras narrativas no alarmismo tecnoestético	149
Figura 27 — Tuíte “El Niño”, maior pico de interação (2,6 mi) entre 2022 e 2023	151
Figura 28 — Passado, presente e futuro (des)coordenados nos documentos do OC	155
Figura 29 — Passado, presente e futuro (des)coordenados nos tuítes do OC	157
Figura 30 — A estética da apropriação tecnológica (X do OC)	158
Figura 31 — Os alertas do chamamento às armas (X do OC)	159

Figura 32 — Mobilização tecnoestética textual nos tuítes e documentos do OC	160
Figura 33 — A tecnoestética visual: figuras políticas (X do OC)	162
Figura 34 — A tecnoestética visual: setores da sociedade (X do OC)	163
Figura 35 — A tecnoestética do ativismo climático (X do OC)	164
Figura 36 — A tecnoestética da guerra político-normativa: “O Brasil está sob ataque.”	165
Figura 37 — Alarmismo tecnoestético como narrativa contra o extrativismo neoliberal.	166
Figura 38 — Rede de figuras narrativas no ancestralismo de intervenção	167
Figura 39 — O passado ancestral inscrito no futuro-presente político	168
Figura 40 — Coragem como ideia-força da narrativa ancestralismo de intervenção	169
Figura 41 — Território ancestral como intervenção narrativo-política	174
Figura 42 — Afroindianidade à luz da questão do gênero e clima	180
Figura 43 — Afroindianidade como futuros climáticos ancestrais	181
Figura 44 — Rede de figuras narrativas no prospectivismo normativo	184
Figura 45 — Imperativo climático na narrativa do prospectivismo normativo	187
Figura 46 — A tríade de futuros climáticos imaginados sintetizada em três tuítes	195
Figura 47 — Os três regimes de futuridades nonexo das narrativas no âmbito do contexto sociopolítico	210
Figura 48 — Futuros estancados, colapsos domesticados em uma imagem	214
Figura 49 — A plataforma “Eunice” do OC e os colapsos domesticados	216
Figura 50 — Agenda climática pendente como colapso domesticado	220
Figura 51 — Planos e plataformas de contravigilância como colapso domesticado	224
Figura 52 — Estética do colapso domesticado via alarmismo tecnoestético	227
Figura 53 — Constelação sociopolítica no cenário brasileiro a partir da rede OC	230
Figura 54 — Constelação sociopolítica à luz dos futuros estancados inscritos em colapsos domesticados	231
Figura 55 — Capitalismo e neoliberalismo no nexo dos futuros climáticos imaginados	234
Figura 56 — “Minérios do futuro” como futuros estancados, colapsos domesticados	238
Figura 57 — Mineração no Brasil (1985-2021) como futuros estancados, colapsos domesticados	241
Figura 58 — O futuro climático estancado e o ouro domesticado	243
Figura 59 — Futuros sequestrados, presentes sitiados em uma imagem	246
Figura 60 — O sequestro do futuro climático anunciado	250

Figura 61 — O sequestro e sítio de futuros climáticos extrativáveis	252
Figura 62 — O sequestro e cerco de futuros climáticos nucleares	255
Figura 63 — O sequestro das energias digitais futuras e o cerco às plataformas sociais	261
Figura 64 — O sequestro de futuros climáticos oceânicos	266
Figura 65 — O sequestro e blindagem de futuros climáticos datificados	267
Figura 66 — Futuros fragmentados, presentes esquizofrênicos em uma imagem	271
Figura 67 — Ontologia quilombola como futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos	278
Figura 68 — Ontologia extrativista ancestral como futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos	281
Figura 69 — Esquema sintético-conceitual das relações sociais <i>fins</i>	310
Figura 70 — Esquema conceitual de uma metacoalção climática e suas relações <i>fins</i>	311
Figura 71 — Esquema conceitual das relações <i>fins</i> , seus <i>loci</i> e dinâmicas nos planos objetivo e subjetivo	312
Figura 72 — Relações <i>fins</i> no nexos dos regimes resultantes	314
Figura 73 — O argumento central sintetizado no esquema condensado sobre <i>fins</i> climáticos	315

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 — Organizações e plataformas seminais do Observatório do Clima	36
Gráfico 2 — Extrativismo material no Brasil (1970-2023): principais expropriações	49
Gráfico 3 — O futuro como objeto sociológico: artigos científicos (1950-2020)	68

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 — Relação conceitual entre fins e regimes como conectores sociais	87
Quadro 2 — Objetivos e as estratégias de coleta e de análise	89
Quadro 3 — Relação de entrevistad@s	94
Quadro 4 — Categorias analíticas do futuro imaginado em aproximação sociológica	99
Quadro 5 — Instrumentos de organização de dados, coleta e análise	101
Quadro 6 — Matriz entre figuras narrativas e narrativas-chave	111
Quadro 7 — Definição sintética das cinco narrativas-chave e sua rede de figuras	112
Quadro 8 — Síntese das narrativas climáticas nonexo de seus regimes	192
Quadro 9 — Narrativas climáticas, seus regimes e exemplos empíricos	194
Quadro 10 — Relação entre narrativas climáticas e a tríade de futuridades	204
Quadro 11 — Tipologia do regime de futuridades	206
Quadro 12 — O que colapsa no plano imaginário-subjetivo?	307
Quadro 13 — Linha do tempo com eventos narrativos no contexto brasileiro e internacional à luz do caso Observatório do Clima (1942-2100)	353
Quadro 14 — Plataformas tecnocientíficas na rede Observatório do Clima (2002-2024)	370
Quadro 15 — Documentos oficiais (DOC00) do Observatório do Clima (2022-2023)	372
Quadro 16 — Roteiro para entrevista semi-estruturada no âmbito dos futuros climáticos imaginados	398
Quadro 17 — Quadro analítico-metodológico para a Análise Crítica de Narrativa (ACN) em perspectiva sociológica	399
Quadro 18 — Termos prefigurativos das figuras narrativas distribuído no <i>corpus</i>	402
Quadro 19 — Tipologia das figuras narrativas na gramática das narrativas climáticas sociopolíticas	403

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 — Plataformas de mídias digitais mobilizadas pelo OC	92
Tabela 2 — Interatividade dos tuítes no X (Twitter) do OC (jan. 2022 - dez. 2023)	93
Tabela 3 — Terras indígenas demarcadas pelo Estado brasileiro (1985-2025)	146
Tabela 4 — Futuros climáticos digitais e o sequestro energético necessário	259
Tabela 5 — Tuítes oficiais (T000) do Observatório do Clima (2022-2023)	376

LISTA DE ABREVIACÕES E SIGLAS

AAAS	Avaliação Ambiental de Área Sedimentar
AAB	Articulação Antinuclear Brasileira
Abiogás	Associação Brasileira do Biogás
ABEEólica	Associação Brasileira de Energia Eólica
ABRAGEL	Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa
ABSOLAR	Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltáica
AIE	Agência Internacional de Energia
ACN	Análise Crítica de Narrativa
ACM	Análise Crítica de Metáfora
ADO	Ação Direta de Inconstitucionalidade
ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
ANP	Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis
APIB	Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
AR6	Sexto Relatório de Avaliação do IPCC (<i>Sixth Assessment Report</i> , em inglês)
ARS	Análise de Rede Social
BMU	Ministério do Meio Ambiente, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha (<i>Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare</i> em alemão)
BP	British Petroleum
CCCM	Climate Change Counter-Movement Organizations
<i>cf.</i>	conferir (<i>confer</i> em latim)
CF/88	Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
CN	Congresso Nacional
CNOOC	China National Offshore Oil Corporation
CIM	Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima
CNEN	Comissão Nacional de Energia Nuclear
CNPI	Conselho Nacional de Política Indigenista
CNS	Conselho Nacional das Populações Extrativistas
Conama	Conselho Nacional do Meio Ambiente

COP	Conferência das Partes da Organização das Nações Unidas
Conab	Companhia Nacional de Abastecimento
Contag	Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
CSSN	Climate Social Science Network
CUT	Central Única dos Trabalhadores
EC	Emenda à Constituição
<i>e.g.</i>	por exemplo (<i>exempli gratia</i> em latim)
EPE	Empresa de Pesquisa Energética
ESCT	Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias
FAO	Organização para a Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (<i>Food and Agriculture Organization</i> em inglês)
FFF	<i>Fridays For Future</i>
FNMA	Fundo Nacional de Meio Ambiente
Funai	Fundação Nacional dos Povos Indígenas
GEE	Gases de efeito estufa mensurados em gás carbônico equivalente
GFANZ	Aliança Financeira para a Neutralidade de Glasgow (<i>Glasgow Financial Alliance for Net Zero</i> em inglês).
gif	<i>Graphics Interchange Format</i>
GST	Balanco Global (<i>Global Stocktake</i> em inglês).
GtCO ₂ e	gigatoneladas, ou bilhões de toneladas, de gás carbônico equivalente
IA	Inteligência(s) Artificial(is)
<i>ibid.</i>	na mesma obra e autor (no mesmo lugar, <i>ibidem</i> em latim)
Ibama	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IBP	Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás
ICMBio	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
ICS	Instituto Clima e Sociedade (iCS também é uma abreviação usada)
<i>i.e.</i>	isto é, a saber, em outras palavras (<i>id est</i> em latim)
IEA	International Energy Agency
Iema	Instituto de Energia e Meio Ambiente
INB	Indústrias Nucleares do Brasil
Incra	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Inesc	Instituto de Estudos Socioeconômicos

INPA	Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
IPCC	Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i> em inglês)
Irena	Agência Internacional de Energia Renovável (<i>International Renewable Energy Agency</i> em inglês)
OC	Observatório do Clima
OPEP+	Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados
MAB	Movimento dos Atingidos por Barragens
MAPA	Ministério da Agricultura e Pecuária
MCTI	Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
MMA	Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima
MMM	Marcha Mundial das Mulheres
MPI	Ministério dos Povos Indígenas
MST	Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
MTST	Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
NDC	Contribuição Determinada Nacionalmente (<i>Nationally Determined Contribution</i> em inglês)
OC	Observatório do Clima
OCCM	Organizações de Contramovimentos Climáticos (CCCM em inglês)
OEI	Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
PL	Projeto de Lei
Plano ABC	Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura
PNGATI	Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas
PPCDAm	Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
PPCerrado	Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado
PTE	Plano de Transformação Ecológica
SCT	Sociologia das Ciências e das Tecnologias
SEEG	Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito

	Estufa
SF	Sociologia do Futuro
Sipron	Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro
SIS	Sociologia do Imaginário Social
SMC	Sociologia das Mudanças Climáticas
STF	Supremo Tribunal Federal
SUC	Sociologia da Utopia Crítica
SMC	Sociologia das Mudanças Climáticas
TEMAS	Grupo de pesquisa Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (UFRGS)
TI	Terra Indígena
UFRGS	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UNE	União Nacional dos Estudantes
UNFCCC	Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> em inglês)
UNGA	United Nations General Assembly
Unicamp	Universidade Estadual de Campinas
URL	Uniform Resource Locator
USAID	Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (<i>United States Agency for International Development</i> em inglês)
WWF	<i>World Wide Fund for Nature</i>
XR	<i>Extinction Rebellion</i> , organização da sociedade civil de pauta climática

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior — Brasil (CAPES) — Código 001.

SUMÁRIO

PRÓLOGO	28
1 IMAGINÁRIOS CLIMÁTICOS E MATERIALIDADES CONTEMPORÂNEAS	32
1.1 INÍCIO DOS FINS	32
1.2 A COALIZÃO DE REDES OBSERVATÓRIO DO CLIMA	34
1.3 O CONTEXTO POLÍTICO-CLIMÁTICO COMO SUBSTRATO	43
1.4 AS POLÍTICAS CONTEMPORÂNEAS DE MUDANÇA CLIMÁTICA	50
2 FUTUROS, IMAGINÁRIOS E NARRATIVAS: APROXIMAÇÕES E LIMITES	54
2.1 NARRATIVAS: DO MÉTODO AO CONCEITO	54
2.1.1 Sobre narrativas sociopolíticas	55
2.1.2 Sobre narrativas climáticas	57
2.2 IMAGINÁRIOS: DAS IDEOLOGIAS ÀS CONSTELAÇÕES UTÓPICAS	59
2.2.1 Sobre imaginários coletivos	59
2.2.2 Sobre imaginários climáticos	62
2.2.3 Sobre significantes	64
2.2.4 Sobre regimes	65
2.3 FUTUROS: DOS FUTUROS IMAGINADOS AOS FUTUROS CLIMÁTICOS	67
2.3.1 Sobre futuros climáticos	70
2.3.2 Sobre futuridades	73
3 DESENHO METODOLÓGICO	75
3.1 OBJETO, QUESTÃO E OBJETIVO GERAL	75
3.2 MARCO TEÓRICO E QUADROS ANALÍTICOS DAS RELAÇÕES FINS	77
3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE	89
3.3.1 Como coletar os <i>fins</i>	90
3.3.2 Como analisar os <i>fins</i>	95
3.3.1 Como instrumentalizar os <i>fins</i>	101
3.4 SÍNTESE DO CASO OC NO QUADRO ANALÍTICO-METODOLÓGICO	102
3.5 SOBRE O USO DE IAS	104
3.6 LIMITES DA PESQUISA	104
4 NARRATIVAS CLIMÁTICAS E SEUS REGIMES	108
4.1 PLATAFORMISMO CIENTÍFICO DE CONTRAVIGILÂNCIA	118
4.1.1 Transnacionalidade e artificialidade como plataformismo	121
4.1.2 Isso não é um mapa	127
4.1.3 Todo pixel tem uma historinha: pixel como futuro-passado	132
4.2 ANTAGONISMO APOCALÍPTICO	136
4.2.1. A multidão da destruição	141
4.2.2 Distopias do fim do mundo	145
4.3 ALARMISMO TECNOESTÉTICO	150

4.3.1 Alarmismo de catarse	151
4.3.2 Temporalidades do colapso	155
4.3.3 A tecnologia como estética	158
4.3.4 A face tecnoestética do antagonismo	163
4.4 ANCESTRALISMO DE INTERVENÇÃO	168
4.4.1 Anatomia da queda do céu	172
4.4.2 “Nada sobre nossos territórios sem nós”	177
4.4.3 Futuros ancestrais afroindianistas	179
4.5 PROSPECTIVISMO NORMATIVO	185
4.5.1 Da prospectiva ao prospectivismo	186
4.5.2. O imperativo normativo encontra o prospectivismo	187
4.6 NARRATIVAS CLIMAGINÁRIAS RESULTANTES E SEUS REGIMES	193
5 FUTUROS CLIMÁTICOS E AS RELAÇÕES FINS	196
5.1 ENTRE IMAGINÁRIOS CLIMÁTICOS E FUTURIDADES	197
5.2 REGIMES DE FUTURIDADES	201
5.3 MUDANÇA CLIMÁTICA COMO FUTURO-PRESENTE TRIVALENTE	212
5.3.1 Mudança climática: futuros estancados, colapsos domesticados	215
5.3.1.1 Futuros estancados inscritos em colapsos domesticados	216
5.3.1.2 Contrafuturos climáticos e as redes oligárquicas de poder	229
5.3.1.3 Capitalismo e neoliberalismo de catástrofes	234
5.3.1.4 Minérios do futuro	237
5.3.2 Mudança climática: futuros sequestrados, presentes sitiados	247
5.3.2.1 Futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados	248
5.3.2.2 Ontologias sequestradas em presentes sitiados	250
5.3.2.3 Financiamentos climáticos	254
5.3.2.4 Átomos climáticos	255
5.3.2.5 Oceanos climáticos	264
5.3.2.6 Dados sequestrados e o extrativismo informacional	266
5.3.3 Mudança climática: futuros fragmentados, presentes esquizofrênicos	271
5.3.3.1 Futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos	272
5.3.3.2 Futuros climáticos ontológicos: quilombo como futuridade fragmentada	277
5.3.3.3 Futuros climáticos assimétricos: os extrativismos artesanal e neoliberal	280
5.3.3.4 Futuros pós-climáticos	282
6 FINS E COLAPSOS EM PERSPECTIVA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS OU MUDANÇAS SOCIAIS?	291
6.1 O ARGUMENTO CENTRAL: METACOALIZAÇÃO CLIMÁTICA COMO COLAPSOCRACIA	291
6.2 CONCLUINDO COM AS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS CONCEITUAIS	293
6.3 UMA PROPOSTA CONCEITUAL: AS RELAÇÕES SOCIAIS FINS	298
6.3.1 Definições sintéticas sobre as relações sociais <i>fins</i>	300
6.3.2 O que colapsa?	304
6.3.3 Relações <i>fins</i> : uma proposta conceitual na perspectiva sociológica	307

6.4 DAS GUERRAS AOS FINS	313
6.5 <i>HOMO COLLAPSUS</i>	314
REFERÊNCIAS	316
GLOSSÁRIO	344
APÊNDICES	350
Apêndice 1 — Contexto sociopolítico à luz da questão de pesquisa	351
Apêndice 2 — Plataformas na rede do Observatório do Clima (2002-2024)	368
Apêndice 3 — Documentos oficiais (DOC00) do Observatório do Clima (2022-2023)	370
Apêndice 4 — Tuítes oficiais (T000) do Observatório do Clima (2022-2023)	374
Apêndice 5 — Roteiro para as entrevistas semi-estruturadas	395
Apêndice 6 — Modelo analítico para Análise Crítica de Narrativa (ACN)	396
Apêndice 7 — Síntese das figuras narrativas	398

PRÓLOGO

Estimada leitora ou leitor, permita-me apresentar brevemente um sobrevoos sobre alguns processos da dimensão pessoal de construção da presente tese, os quais de uma forma ou de outra geraram seus efeitos nos processos de reflexão sociológica.

Ao longo da construção desta pesquisa, presenciei na pele não só alguns efeitos de eventos climáticos extremos como também a perda de alguns entes dos mais queridos: meu pai em 2022 durante meu primeiro período sanduíche na França e minha mãe em 2024 durante meu segundo sanduíche no Uruguai, além de outros parentes queridos e alguns amigos próximos — por conta dos efeitos continuados da pandemia do Covid-19.

Esta tese gerou momentos de pessimismo e otimismo, e, às vezes, uma mistura desses sentimentos. Apesar disso, a urgência por reflexões críticas e ações no mundo tornou-se uma força interna que ainda me move. Esses sentimentos híbridos também permitiram, e ainda permitem que eu conheça novas concepções e abordagens de mundos. Mundos em colapso. Tranquelize-se, pois considero-me otimista em relação à vida. Parafraseando o clássico argumento gramsciano, para o novo nascer é preciso que o velho colapse.

Diante desse contexto de *aumentos* — de guerras ideológicas em todos os continentes, dos efeitos dos eventos climáticos extremos, das desigualdades sociais, das perdas de ecossistemas, da concentração de capital no poder nas mãos de poucos — a presente tese visa contribuir à compreensão sobre as relações entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas que se relacionam com a *Hidra* — para citar uma noção cara ao zapatismo sobre esse monstro entendido como neoliberalismo extrativista e seu aceleracionismo destrutivo.

Asseguro que o objetivo é tão somente lançar algumas luzes sobre os modos subjetivos (da dimensão imaginal, em especial dos territórios ideológico e utópico) e objetivos (da dimensão material, especialmente do território digital) sobre a produção de futuros-presentes imaginados a partir de um estudo de caso: da coalizão Observatório do Clima.

Para a leitora ou o leitor que conhece um pouco da minha história, solicito uma licença para situar aquele ou aquela que não teve contato com esse passado particular. Em síntese, minha trajetória é interdisciplinar, grosso modo, migrei das ciências duras para as ciências sociais aplicadas e, posteriormente, para as ciências sociais e humanidades. Da engenharia para a administração, então, da psicologia social para a sociologia. Pegando um atalho, em 2022, floresce o título de Mestre em Sociologia e uma nova família de pesquisadoras e

pesquisadores: o grupo de pesquisas Tecnologia, Meio Ambiente e Sociedade (TEMAS, UFRGS). De um futuro imaginado a um novo modo de viver em um novo mundo: o científico. Além da materialidade de uma tese nestas páginas, outros filhotes dessa jornada brotaram: artigos, capítulos de livros, apresentações em seminários e congressos. Antecipo que algumas facetas na presente tese estão aprofundadas nessas outras materialidades.

Em relação à tese, a mesma inspira-se em uma abordagem *não dicotômica* tanto em relação aos tempos como aos espaços. Assumo a premissa de que os tempos capturados sobre passado, presente e futuro são materialidades narrativas que se apresentam inscritas em um presente que é dinâmico e interligado, e mais, ancorados em espaços físicos, digitais, narrativos e imaginários. As linhas temporais são indissociáveis quando inscritas no presente e possuem uma estreita relação entre os espaços imaginal, digital, narrativo e material. Dito isso, as menções de algumas datas contêm o caráter de contextualizar a leitora ou o leitor no espaço-tempo analítico-crítico.

Ao longo do percurso por desbravar as diferentes conceitualizações e abordagens sobre futuros, imaginários e narrativas, percorri presencial e virtualmente três continentes, sendo que realizei o primeiro estágio doutoral na Europa (entre França e Alemanha) e o segundo na América do Sul (Uruguai). Quanto ao terceiro continente, trata-se da Oceania (Austrália e Nova Zelândia). O encontro e troca de ideias com diferentes sociólogas e sociólogos proporcionaram uma expansão no campo epistemológico, entremeado por experiências ontológicas, com implicações para o resultado da presente tese.

O primeiro período sanduíche realizado na *Maison Interuniversitaire des Sciences de l'Homme Alsace, Université de Strasbourg*, França (MISHA, USTRA) em 2022 ajudou a forjar o marco teórico — centrar e expandir o conceito de futuro imaginado a partir da aproximação das abordagens sociológicas de Tavory, Eliasoph, Urry, Beckert e Suckert (Beckert; Suckert, 2021; Tavory; Eliasoph, 2013; Urry, 2016) e a estratégia metodológica (principalmente no que tange a coleta em meios digitais e análise de teor crítico), uma vez que a principal referência conceitual está no nexos entre a questão do futuro social imaginado na perspectiva de imaginário coletivo, a questão das ciências e das tecnologias e a questão climática (Elliott; Urry, 2010; Szerszynski; Urry, 2010; Urry, 2011, 2013, 2016). Devido ao falecimento do sociólogo Urry em 2016, recorro aos cientistas que de alguma forma dão continuidade a alguma faceta dos seus conceitos e abordagens. Da cientista social Lambert (Lambert, 2020) que ajudou a delimitar o escopo e estratégias metodológicas até os sociológicos Adloff e Neckel que pesquisam a questão de futuros alternativos na chave da *utopia realista* (Adloff; Neckel, 2019, 2021) e que generosamente me acolheram em suas

oficinas participativas — que se mostram muito frutíferas não só devido às discussões sobre o marco teórico e a identificação de lacunas no campo científico como para a aproximação com pesquisadores e ideias do grupo de pesquisa que lideram, o “Futures of Sustainability” da *DFG Humanities Centre for Advanced Studies* da Universität Hamburg —, todas essas mentes científicas, cada uma dentro da sua especificidade, contribuíram para o desenho final da estratégia metodológica.

Já o segundo período sanduíche, realizado na *Universidad de la Republica* no Uruguai em 2024 realizei um mergulho nas técnicas de ARS, ACM e ACN e discussões sobre os limites conceituais de algumas categorias: de apropriação tecnológica (Rivoir; Morales, 2019), de extrativismo informacional (Artopoulos, 2020), avanços no conceito de construção de imaginários coletivos interculturais (Calderón, 2018b), expansão do conceito de retropia (González Vaillant, 2017), entre outras reflexões as quais realizei pessoalmente com esses pesquisadores na perspectiva crítica. Processo de reflexão crítica que possibilitou o adensamento e desenvolvimento de conceitos (e.g., imaginário tecnológico, imaginário digital) e categorias (e.g., retropia, apropriação tecnológica) que mobilizei na etapa analítica ao longo desta tese.

E em relação aos encontros virtuais com sociólogos da Oceania, em particular com Chamsy el-Ojeili (Nova Zelândia), que em trocas conceituais sobre limites e lacunas do conceito de constelação utópica (el-Ojeili, 2015, 2018) foram fundamentais para o enquadramento da questão orientadora da presente tese, bem como a discussão sobre os limites da categoria de constelação ideológica e utópica ampliada por ele.

E não menos importante, o período de imersão nos Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias (ESCT) em perspectiva latino-americana realizado na Universidad Maimónides no âmbito da *IX Escuela Doctoral de Estudios Sociales y Políticos sobre la Ciencia Y la Tecnología*, organizado pela ESOCITE América Latina em 2025, que possibilitou estressar os limites conceituais do argumento central desta tese. Discussões sobre as categorias de imaginários político e narrativas relacionais no nexos com a categoria de extrativismo (Svampa, 2024, 2025; Svampa; Viale, 2021), futuros imaginados na chave de promessas da ciência e da tecnologia (Kreimer, 2023) e imaginários tecnocientíficos, econômicos, políticos, ambientais, energéticos e geopolíticos, além das promessas tecnocientíficas (Invernizzi; Rodriguez Medina, 2025; Levin; Salvador; Cruz-Mendoza, 2025).

Fruto deste mergulho todo, ao final do dia, entre 2022 e 2025, consegui materializar 27 publicações científicas, em boa medida tendo como coautora minha estimada e já parceira científica, Lorena Fleury, (12 artigos científicos em revistas de espectro A, no já saudoso por

antecipação do sistema Qualis; 5 artigos completos em Anais de Congressos; 3 relatórios técnicos; 1 nota técnica para o INCT Partícipa; 2 capítulos de livro, 1 programa de raspagem de mídia social (tuítes); e 3 artigos científicos aprovados e no prelo). Ainda não parei para pensar como foi possível; porém posso inferir que toda essa produção deixou, entre outros efeitos ou ao menos em termos de economia desta tese, o presente trabalho com um volume de páginas muito menor, e mais adequado; o suficiente para demonstrar, espero, os argumentos que aqui estão postos. Se não fosse isso, talvez esta tese tivesse o triplo do volume atual; o que seria, creio, no mínimo desafiador para os tempos atuais de aceleracionismo.

Ao final desse intenso passeio por diferentes epistemologias científicas, escolhas foram realizadas e limitei os campos e conceitos a serem mobilizados nesta tese, a qual apresento o estado da arte na próxima seção. Antecipo que, dentre as várias possibilidades, me limitei aos aportes da Sociologia do Futuro, principalmente a partir dos ESCT, da Sociologia das Mudanças Climáticas e da Sociologia do Imaginário Social..

Por fim, esta tese mobiliza uma abordagem sociológica em uma perspectiva crítica. Em um movimento disruptivo recente, as Ciências Sociais entraram no debate de modo crítico ao mobilizarem a questão do clima em termos como Antropoceno, Capitaloceno, Plasticeno, Tecnoceno e até mesmo Leviatã Climático (Costa, 2023; Haraway, 2016a; Moore, 2022; Wainwright; Mann, 2018). No Brasil, a Sociologia ainda engatinha na produção sobre essa questão (Moraes *et al.*, 2020; Salmi; Fleury, 2022a). Aproximar a recente Sociologia das Mudanças Climáticas, dos Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias e da Sociologia do Imaginário, em particular da Sociologia do Futuro, foi o desafio que me propus e conduzi nos últimos quatro anos.

A partir desse ponto, diante da multitude de catástrofes contemporâneas, convido a leitora e o leitor a mergulhar nesta aventura sociológica. Cabe ressaltar que estas páginas foram escritas, apesar do tom aparentemente gótico, sob uma chama da esperança em uma das mãos e uma caneta crítica na outra, afinal, ainda acredito no florescimento de *futuros imaginados alternativos e disruptivos*.

Sem mais delongas, vamos à tese.

1 IMAGINÁRIOS CLIMÁTICOS E MATERIALIDADES CONTEMPORÂNEAS

1.1 INÍCIO DOS FINS

Guerra, devastação e violência são as palavras com as quais o século XXI começa. Guerra em todas as frentes. Guerra de espectro total que não deixa nenhum terreno impoluto, nenhum espaço desocupado, nenhuma dimensão inalterada, envolvendo todos os seres vivos do planeta. (Ceceña, 2023, p. 7)

Início esta tese com o argumento central (metacoalizão e seus regimes de colapsos) e as consequências teóricas resultantes (uma proposta conceitual sobre as relações sociais *fins*), as quais demonstrarei em detalhes ao longo do presente trabalho que teve como objeto empírico a rede de coalizões Observatório do Clima.

Iniciemos com o argumento central. O Observatório do Clima (OC) — uma rede longa, de pauta climática no Brasil, é composta por organizações de diversos setores, majoritariamente da sociedade civil organizada — é uma metacoalizão, um tipo particular de constelação sociopolítica e ordena-se sob um regime colapsocrático, o qual pode ser compreendido por meio da relação dinâmica entre três forças sociais chave: futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas, particularmente mediadas em espaços digitais — forças que se relacionam com um força social comum, um significante constantemente em disputa imaginária e politicamente, nesse caso, os efeitos da mudança climática contemporânea.

E sigamos com uma proposta teórica sobre o modelo conceitual resultante proposto ao final deste trabalho. Esse fenômeno, o regime de colapsos de uma metacoalizão sociopolítica de pauta climática, pode ser compreendido por meio das *relações sociais fins* — as quais são, no que tange a um quadro teórico, o cerne sociológico desta tese.

No âmbito do estudo de caso de uma metacoalizão específica (Observatório do Clima), o termo e conceito *fins* é compreendido em dois sentidos específicos: (i) como acrônimo (futuros, imaginários, narrativas e significantes) e (ii) como um arranjo de relações sociais de subjetividades híbridas.

Entendo que as relações sociais *fins* é um modo de captura e compreensão de constelações sociopolíticas, ou, ao menos, um tipo particular de coalizão de organizações sociais de pauta climática. As relações sociais *fins* são parte constitutiva de uma *metacoalizão* a qual é um tipo particular de *constelação sociopolítica*. Nesta tese, argumento que uma metacoalizão sociopolítica é fomentada, construída, dinamizada e estabilizada por meio de um

entrelaçamento dinâmico entre futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas digitais que compartilham um significante, nesse caso, o clima. E nesse sentido, essas relações *fins* coproduzem um *regime de colapsos* como uma subjetividade híbrida resultante dessa atuação em aliança de organizações de amplo espectro sociopolítico.

A relação dinâmica entre futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas digitais do Observatório do Clima coproduz um regime de colapsos híbridos. De modo sintético, são três tipos de futuros imaginados, a própria coalizão de 93 imaginários coletivos (posição em dezembro de 2023 que constituíam o Observatório do Clima) e *cinco* tipos de narrativas climáticas sociopolíticas que coproduzem *três* sub-regimes sociopolíticos entre si que a seu turno coproduzem *três* tipos de futuros climáticos imaginados e que, ao fim, coletivamente, coproduzem um *regime colapsocrático*.

Os imaginários climáticos coletivos que constituem o Observatório do Clima estão inscritos nas narrativas, práticas e infraestruturas das entidades sociais desta rede, composta majoritariamente por organizações da sociedade civil organizada, apresentadas na seção 1.2 deste capítulo.

Já os três tipos de futuros climáticos imaginados identificados nesta metacoalizão são: (1) futuros estancados inscritos em colapsos domesticados; (2) futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados; e (3) futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos.

As *cinco* narrativas climáticas sociopolíticas identificadas são: (1) plataformismo científico de contravigilância, (2) ancestralismo de intervenção, (3) antagonismo apocalíptico, (4) alarmismo tecnoestético e (5) prospectivismo normativo.

Argumento que a relação entre futuros climáticos imaginados e narrativas climáticas sociopolíticas coproduzem três regimes internos: (1) regime econômico de tecnociência, (2) regime de atenção hiperbólica e (3) regime de devir ontológico que dinamicamente coproduzem o *regime resultante híbrido dos colapsos*.

Na última linha deste argumento, concluo que as três forças sociais do plano imaginário-político (as relações sociais entre futuros climáticos imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas) entram em colapso: (1) criatividade, (2) a alteridade e (3) a unidade, e por fim, a própria capacidade de mudança social *estruturante e sistemática* nos planos objetivo e subjetivo.

Esta tese foi elaborada em um marco teórico ancorado pelos seguintes conceitos-chave: (1) futuros climáticos imaginados (Beckert, 2016; Beckert; Suckert, 2021; Urry, 2016), (2) imaginários coletivos (Adloff; Neckel, 2019, 2021; el-Ojeili, 2015, 2018, 2020) e (3) narrativas sociopolíticas no âmbito da questão climática (Cassegård; Thörn, 2022;

Czarniawska, 2004; De León Escobedo, 2023; De Moor, 2022; Polletta *et al.*, 2011; Svampa, 2018). Como a leitora e/ou o leitor já devem ter notado, outras categorias como constelação, coalizão, metacoalizão, regime e significante também compõem o enquadramento da presente tese.

Ao antecipar acima o argumento central desta tese em uma espécie de hiperssíntese, imagino reduzir *minimamente* a ansiedade da leitora ou do leitor sobre o que será encontrado nas próximas páginas.

Nessa linha, cabe introduzir a problemática central que orientou a elaboração desta tese. A questão foi compreender *como* redes de organizações sociais em aliança (Observatório do Clima) coproduzem futuros climáticos imaginados *coordenados* a partir de diferentes imaginários coletivos em coexistência (neste caso, uma aliança com mais de cem organizações e redes de organizações sociais, estatais e corporativas) e quais subjetividades emergem dessas mediações.

Nas próximas páginas, apresento em detalhes como as relações sociais *fins* ajudam a compreender, do ponto de vista sociológico, um pouco melhor a dinâmica deste tipo de metacoalizão de pauta climática.

1.2 A COALIZÃO DE REDES OBSERVATÓRIO DO CLIMA

O Observatório do Clima (OC) é o objeto empírico desta tese. Trata-se de uma coalizão ampla de organizações, redes e infraestruturas, inserida longevamente nas políticas de mudança climática no Brasil. A escolha por estudar esta coalizão de organizações da sociedade civil está ancorada em alguns pontos.

(1) O OC é uma rede que possui como pauta central a questão das políticas de mudanças climáticas no Brasil, ou seja, possui como horizonte mudanças sociais e rearranjos do *velho regime climático*.

(2) A rede (OC) possui uma agenda climática progressista de atuação nas políticas de mudança climática e essa aliança de organizações em coalizão, em boa medida da sociedade civil organizada, visa coproduzir futuros climáticos imaginados *alternativos*.

(3) Os sociólogos Sorokin e Merton, russo e americano respectivamente (1937, p. 615), argumentam que “a necessidade de colaboração social está na raiz dos sistemas sociais do tempo” e que o ‘imaginário sobre o tempo está no cerne das mudanças sociais’. Nesse sentido, a rede Observatório do Clima é um *tipo ideal* desse modo de *colaboração social*, com a *temporalidade* como elemento essencial às transformações sociais diante do fim do mundo — ou desejos pelos fins de alguns mundos e seus modos de habitar e viver.

(4) Outro ponto é sua longevidade,¹ com mais de 20 anos de atuação no Brasil). O OC possui uma trajetória nascida de uma ideia:

A ideia de formar uma coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir mudanças climáticas surgiu em 2001 em Salinópolis, no litoral do Pará, durante um jantar. Era um intervalo de uma reunião anual da USAID (agência de cooperação do governo americano) e quatro ambientalistas. (Observatório do Clima, 2022)

Nesse encontro seminal de 2001, as quatro organizações presentes foram: The Nature Conservancy (TNC), Amigos da Terra Amazônia Brasileira, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e ProNatura. Em 2002, um ano depois, com vinte e cinco entidades ambientalistas, o Observatório do Clima foi fundado oficialmente. Ao final de 2023, a rede contava com noventa entidades compostas por uma diversidade de configurações organizacionais (e.g., centros de pesquisas acadêmicos, fundações de empresas, agências multilaterais, organizações do terceiro setor, institutos multissetoriais, aglutinações indígenas) e, ao final de 2024 o número ultrapassou cem organizações presentes.

(5) Um dos pontos relevantes para essa caracterização da coalizão OC é o alto número de organizações longevas em suas próprias trajetórias, como a Fundação Getúlio Vargas (fundada em 1954), a World Wide Fund for Nature, WWF (de 1971) e a ActionAid (de 1972). O Gráfico 1 apresenta a composição ao final de 2023, o ano de fundação das respectivas organizações, o ano de fundação do OC (em 2022 é destacado em verde-escuro) sendo o ano de lançamento de *plataformas tecnocientíficas*² de modo consistente.

(6) Trata-se de um arranjo de organizações orientado por um amplo espectro de visões de mundo e futuros imaginados sobre a questão climática. Esse tipo de constelação de pensamentos e práticas futuro-político orientadas — nos termos do sociólogo neozelandês Chamsy el-Ojeili (2020) —³ que me motivou a investigar uma rede de organizações em coalizões como o Observatório do Clima.

¹ *Longevidade* é entendida como um dos atributos para uma coalizão se configurar como um agente sociopolítico maduro nos termos de Sabatier (1998, p. 111). O autor postula como critério objetivo o tempo de atuação política de no mínimo entre 7 e 10 anos.

² Plataformas tecnocientíficas são entendidas na perspectiva dos ESCT, em especial na abordagem de *redes de entidades humanas e não humanas* (Callon; Latour, 2015), ou seja, trata-se de arranjos estáveis entre ciência, tecnologia e infraestrutura física e digital que estão entrelaçados em redes de poder e, conseqüentemente, coproduzem efeitos (agenciamentos) em outras entidades humanas e mais de humanas.

³ O autor concentra suas pesquisas em arranjos complexos de constelações ideológicas, i.e., orientados politicamente por futuros distópicos, e propôs uma agenda de pesquisas sobre constelações utópicas, a qual abraçei.

Gráfico 1 — Organizações e plataformas seminais do Observatório do Clima.

Fonte: Autoria própria. Legenda. Barras em azul: organizações (dos diversos setores da sociedade, em geral, da sociedade civil). Barra verde-escuro: Observatório do Clima (OC). Barras em verde-claro: primeiras plataformas tecnocientíficas do OC.

(7) Ao longo da trajetória do Observatório do Clima, outra coalizão de grande porte juntou-se à rede do OC: a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. A “Coalizão Brasil” foi oficializada em 2015 e é atualmente formada por mais de quatrocentas organizações de diferentes pautas e setores da sociedade. Há, nesse arranjo específico, organizações da sociedade civil (e.g., WWF Brasil, WRI Brasil, Youth Climate Leaders), entidades científicas (e.g., ESALQ-USP, PUC-Rio, UFMG) e, majoritariamente, grandes corporações (e.g., ADM do Brasil, BASF, Bayer, BNP Paribas, Bradesco, BTG Pactual, JBS, Klabin, Santander, Syngenta, Unilever, Vale) e suas entidades associadas (e.g., Associação Brasileira do Agronegócio, Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, Associação Brasileira de Empresas Concessionárias Florestais, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável). Essa aliança em particular iria desfazer-se ao final de 2020.⁴ Mesmo sem a presença da Coalizão Brasil, a coalizão Observatório do Clima conta com mais de cinco mil membros em sua rede atual. Ressalto que o OC autoidentifica-se ora como rede ora como coalizão.

(8) Em termos de arranjo em uma perspectiva *morfológica*, o Observatório do Clima apresenta uma rede de redes entrelaçada por uma diversidade de tipos de agentes humanos e além de humanos (e.g., plataformas e outros arranjos ontológicos e políticos). Na Figura 1 é possível observar a rede OC em seus diversos níveis de composição de membros e seus diferentes tipos de agrupamentos e arranjos. Observa-se que os próprios membros mobilizam uma série de termos para autoidentificar-se: associação, rede, coalizão, observatório, aglutinação e outros.

Ao final de 2023, o OC estava composto de organizações de atuação nos níveis local (como Associação Mico Leão Dourado e o coletivo Caranguejo Tabaiars Resiste), nacional (Centro Brasil no Clima, Instituto Marielle Franco, Perifa Sustentável) e transnacional (como a OXFAM, World Resources Institute e WWF).

⁴ Essa ruptura é analisada sob o atributo morfológico da categoria *metacoalizão* (Salmi; Dowbor; Fleury, 2024), especialmente p. 246-8.

Figura 1 — A forma organizacional do Observatório do Clima

Fonte: Autoria própria. Legenda: em amarelo (organizações fundadoras); em rosa (plataformas tecnocientíficas), em azul (organizações mistas), em roxo (organizações convidadas ou agregadas). Destacado em linhas pontilhadas: rede de organizações que estava na rede sendo descontinuada da metacoalizão, todavia algumas organizações ainda compõem a rede ao participarem de outras coalizões da rede.

(9) O Observatório do Clima, entre as suas práticas, possui em seu cardápio um histórico amplo que se estende desde a elaboração de campanhas de conscientização dos efeitos nefastos da mudança climática sobre as comunidades mais vulneráveis até intervenção com processos de litigância junto aos órgãos estatais (e.g., Ações Diretas de Inconstitucionalidade no Poder Judiciário, Ato pela Terra nos Poderes Executivo e Legislativo).

(10) Devido à sua capacidade de coproduzir plataformas tecnocientíficas. A partir do lançamento da plataforma MapBiomias, o número de novas plataformas tecnocientíficas pela rede OC passa a aumentar (Gráfico 1). Em boa medida, esse tipo de construção tecnológica foi possível devido aos arranjos econômicos e financiamento por entidades filantrópicas (oriundas de megacorporações) que apoiaram e formaram essa colossal coalizão de pauta climática.

Nessa linha, no que tange às **plataformas tecnocientíficas do OC** (que totalizam 21, cf. Apêndice 2), essas iniciativas políticas — como Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) e MapBiomias — ganham atualizações ano a ano com novos elementos e níveis analíticos dos dados, os quais são abertos, públicos e gratuitos.

O MapBiomias, por exemplo, que possui uma série de plataformas temáticas e publicações de suas metodologias em revistas científicas reconhecidas (e.g., Nature), já foi *exportado* e está presente em mais de nove países — em quase todos os países da América do Sul — e já alcançou a Indonésia com uma versão para o continente asiático.

Cabe notar que a partir dos anos 2022, há um *boom* na construção de plataformas tecnocientíficas mediadas por novos *agentes artificiais* coproduzidas na rede do OC (Figura 2).

Figura 2 — Evolução das plataformas na rede do Observatório do Clima

Plataformas com IA e algoritmos na rede OC

Fonte: Autoria própria.

Em outra plataforma, Monitor 2045, o OC traz como frase de entrada: “Imagine um Brasil de 2045, onde as florestas ressurgem, a biodiversidade floresce e a justiça climática prevalece.”⁵ São questões sobre a relação entre imaginários coletivos e futuros climáticos. Então, como apreender essas relações de múltiplas visões de mundo e de futuros imaginados? Parte da resposta é dada pela aproximação entre o conceito de imaginários sociais e futuros climáticos imaginados dinamizado em meios digitais por meio dessas plataformas tecnocientíficas.

(11) Todo esse processo de plataformização pela coalizão Observatório do Clima, fomenta inicialmente um tipo de otimismo utópico tecnossalvacionista, mas não só. O desafio

⁵ Frase inicial do site interativo “Monitor 2025”, uma das iniciativas do Observatório do Clima que está disponível em <https://monitor2045.oc.eco.br/>. Acesso em: 20 fev. 2025

científico para compreender como esses novos fenômenos contemporâneos se dão nos planos objetivo e subjetivo, também aumenta, como notado pelos sociólogos Rhiannon Firth e Andrew Robinson (2020):

Em combinação com otimismo utópico ou pessimismo distópico, as perspectivas [de agenciamento] podem sugerir atitudes determinísticas ou niilistas em relação às tecnologias emergentes. Os agrupamentos estratégicos e táticos abrem mais possibilidades para o agenciamento político. Há também um elemento de futurologia no mapeamento do campo, pois as epistemologias prefiguram a criação de tecnologia. Parece provável que estejamos nos aproximando de uma nova realidade na qual as antigas categorias falham. (Firth; Robinson, 2020, p. 309).

Se antigas categorias começam a falhar, então, outras começam a emergir. Nesta tese, algumas categorias apresentadas emergiram das análises do estudo de caso em questão. Categorias como *metacoalizão* (Salmi; Dowbor; Fleury, 2024), *tecnoextrativismo ontológico* (Salmi; Fleury, 2024), *ontológicas climáticas* (Salmi *et al.*, 2023), *metainfraestrutura*, *utopias ciberclimáticas* (Salmi; Coelho, 2023), futuros estancados, colapsos domesticados e outras, são exemplos deste esforço em lançar algumas luzes sobre esses fenômenos contemporâneos.

(12) Devido à presença de agentes artificiais com função sociopolítica ativa. Nas plataformas tecnocientíficas, pode-se observar *agentes artificiais* nos termos de Elliott (2019, 2022) com funções sociopolíticas nitidamente estabelecidas (Salmi; Dowbor; Fleury, 2024) — como a produção e modulação de conhecimento científico e político.

(13) O Observatório do Clima (OC) é mais do que uma rede social, uma rede de redes ou uma coalizão de coalizões (Brulle, 2019; Ripberger *et al.*, 2014; Rivoir, 1999). A Figura 3 apresenta o OC como uma rede social adensada por coalizões com suas organizações e plataformas. Trata-se de uma nova camada de materialidade dos agentes sociais em relação ao Gráfico 1 e às Figura 1 e 2. Ao mergulhar no quarto nível desta rede de coalizões, encontra-se uma coalizão muito peculiar: a *Big Asset* (Figura 3, círculos pretos). Este grupo de dez megacorporações controla literalmente 50% do PIB mundial (cf. Figura 5 na seção 1.3) e, mais, esta coalizão está conectada diretamente à rede Observatório do Clima.

Das dez maiores megacorporações transnacionais de ‘gestão de ativos’ (*asset management*) — entendidas aqui como *Big Asset* —,⁶ sete estão vinculadas à rede do OC, são elas: BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs Trust, JPMorgan Asset, State Street Global Advisors, The Vanguard Group e UBS Asset. Além da vinculação material-financeira por meio dos financiamentos das plataformas na rede OC via *Big Philanthropy* — foram identificados na rede do Observatório do Clima o total de 60 entidades

⁶ Trata-se de um termo proposto nesta tese, todavia não é meu objetivo entrar nesta discussão conceitual. Grosso modo, apenas assumo o signo de ativo (*asset*, em inglês) para enquadrar as megacorporações que operam exclusivamente sob o signo do capital. Cf. Glossário para mais detalhes sobre o enquadramento que proponho.

financiadoras-filantrópicas: 2 Fundos (*Fund*), 6 Filantrópicas (*Philanthropies*) e 52 Fundações (Foundation, 46 transnacionais).⁷

Figura 3 — As coalizões do Observatório do Clima como rede social

Fonte: Autoria própria. **Legenda:** Os círculos são as organizações (associações, institutos, fundações, corporações). A dimensão dos círculos refere-se à centralidade por intermediação (*betweenness*). Em verde musgo (em posição central) está a rede Observatório do Clima em si (OC), que emerge como principal entidade articuladora da rede. Em verde, organizações e redes da sociedade civil. Em amarelo, laranja, rosa, vermelho e preto, organizações e redes do setor empresarial. Em rosa, entidades estatais. Em azul maia, plataformas tecnocientíficas dos membros diretos do OC. Instrumento: Gephi.

Neste ponto, não é concebível reduzir este tipo de metacoalizão a uma faceta puramente ideológica ou utópica. Esta metacoalizão climática é mais do que uma “máquina de produzir futuros” como um *experimento tecnocientífico* (Rheinberger, 1992), um *tipo de futuro imaginado* (Urry, 2016), uma *utopia realista* (Adloff; Neckel, 2019, 2021; Wright, 2010), uma *apropriação tecnológica* ou uma *digitalização do mundo* (Rivoir, 2022; Rivoir;

⁷ Cf. a definição de Big Philanthropy no Glossário e a composição em termos empíricos na subseção 5.3.2.3 e nas Figuras 53 e 54 em detalhe. Exemplos dessas entidades filantrópicas na rede do OC são e outras.

Morales, 2019) ou mesmo uma constelação ideológica e utópica (el-Ojeili, 2020). Esta concepção binária e dicotômica do mundo não se aplica neste caso.

Em uma primeira análise, o Observatório do Clima (OC) foi enquadrado analiticamente por mim como uma *constelação utópica* — ponto de partida da questão orientadora desta tese. Enquadramento que não resistiu à análise crítica conforme o marco teórico mobilizado. Entretanto, tratou-se de um pressuposto necessário à construção do argumento central da tese, bem como para as consequências conceituais resultantes.

Antecipo que o OC pode ser entendido como uma *constelação*, porém nem ideológica, nem utópica — como foi enquadrado inicialmente no estudo de caso do presente trabalho. Inspirado na conceitualização da categoria de constelação *ideotópica* — nos termos de uma relação pós-dicotômica (Salmi; Fleury, 2025), entendo o OC como uma *constelação sociopolítica* que, grosso modo, é um arranjo estável de pensamentos sistêmicos e práticas consistentes.

Neste ponto, o OC pode ser entendido como uma *metacoalção* (Salmi; Dowbor; Fleury, 2024), ou seja, um tipo particular de *constelação sociopolítica*. E, a partir deste enquadramento, que as relações sociais entre futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas digitais — as relações sociais *finis* — podem ser entendidas como o coração deste arranjo *sociopolítico*.

(14) E, finalmente, e não menos relevante, o último ponto que gostaria de ressaltar. Esta metacoalção, o Observatório do Clima, não foi objeto de estudos ou de pesquisas em dissertações ou teses, seja no Brasil ou no mundo, até o momento da finalização desta tese.⁸

Nesse contexto, uma série de questões emergiu sobre o Observatório do Clima: Como diferentes visões de mundo coproduzem um futuro coordenado por meio de práticas político-orientadas? Como cosmovisões tão antagônicas como as das organizações indígenas (e.g., Articulação dos Povos Indígenas do Brasil — APIB, União das Mulheres Indígenas da Amazônia) e as das oligarquias corporativas transnacionais (e.g., Big Tech, Big Agro, Big Asset) podem coexistir para coproduzir um imaginário coletivo minimamente coeso? Como o clima, entendido como signo em disputa, é mobilizado nos processos de construção de futuros imaginados coordenados? Que tipo de imaginários futuros os agentes coletivos oferecem nas crises climáticas? Como os diferentes imaginários se inter-relacionam? Como futuros imaginados são coproduzidos e estão imbricados na política de resistência? Que novas

⁸ Essa revisão foi realizada em fevereiro de 2022 e posteriormente em fevereiro de 2025 nas bases *Google Scholar*, *SciELO Citation Index* e *Web of Science* — Coleção Principal com os critérios: “em qualquer idioma” e a palavra-chave “Observatório do Clima”. Essas pesquisas resultaram em *zero* publicação de dissertações ou teses.

abordagens conceituais podem ser consideradas? Até questões no âmbito das práticas sociais que retroalimentam os futuros imaginados, como: quais são as práticas de imaginar futuros climáticos justos? Como os imaginários coletivos são moldados por alianças com outros agentes geopolíticos? Quais subjetividades são coproduzidas por esses futuros imaginados coletivamente?

A impossibilidade de responder tantas questões inquietantes e tantas outras perguntas (ainda por fazer) me motivou a ratificar a escolha do Observatório do Clima como objetivo empírico e definir *uma* questão orientadora (cf. Cap. 3, seção 3.1).

Por fim, além da rede Observatório do Clima ser entendida como uma constelação sociopolítica, uma metacoalição climática, a mesma também pode ser entendida como um imaginário climático coletivo resultante da coexistência de imaginários climáticos coletivos estabilizados pelas organizações que a compõem. Logo de partida, cabe ressaltar que não se trata de enquadrar o OC como uma totalidade social, nem uma soma de partes na perspectiva racional-causal; antes, trata-se de compreender este objetivo empírico e seus elementos constituintes a partir de pressupostos relacionais, os quais apresento no próximo capítulo e suportam esta tese a partir das escolhas teóricas dos campos disciplinares com os quais me alinho.

Ao longo das próximas páginas, buscarei demonstrar como se dá esta guerra no plano das subjetividades da própria metacoalição pela construção de futuros climáticos imaginados em um imaginário climático coletivo comum.

1.3 O CONTEXTO POLÍTICO-CLIMÁTICO COMO SUBSTRATO

O contexto importa (Feldman *et al.*, 2004; Motta, 2013) e, a partir deste pressuposto epistemológico, introduzo em qual contexto o Observatório do Clima está posicionado. O contexto, como parte constituinte do argumento central da tese, enquadra e situa espaço-temporalmente não só o objeto empírico, mas o estudo de caso, o pesquisador, a leitora e o leitor, e por fim, o próprio argumento central.

O sociólogo americano Nicholas Pedriana (Pedriana, 2005, p. 377, grifo no original) argumenta que “todas as definições de *contexto* implicam — em algum nível — uma força causal ou explicativa que afeta os atores, os processos e os resultados históricos.”. Neste caso, o contexto afetou a construção do próprio argumento central ao delimitar sua temporalidade. Os pesquisadores de narrativas no nexa ambiental (Rosenbloom; Berton; Meadowcroft, 2016) partem de um entendimento teórico de que há uma disputa por enquadramentos imaginários e por vetores de sentido. Os autores partem da premissa de que há diferentes agentes,

conteúdos, linhas narrativas e contextos em diferentes arranjos de significação, na qual me alinho.

Apesar dos agentes estarem localizados espacialmente em diferentes territórios e territórios, de possuírem diferentes cosmovisões, de gerarem diferentes linhas narrativas com diferentes conteúdos e de estarem inseridos em diferentes condições sociais e materiais, o contexto geopolítico-climático no qual estão inseridos é compartilhado tanto temporal (mesmo tempo histórico) como espacialmente em seu sentido amplo (mesmo espaço planetário — uma vez que os efeitos da mudança global são globais, apesar das iniquidades sociais serem diversas localmente). Antecipo este entendimento teórico sobre o contexto, pois algumas corporações transnacionais possuem agenciamentos em múltiplas escalas espacial e temporal. E nessa linha, o Observatório do Clima está implicado diretamente nesta teia de relações sociais imaginárias e materiais.

Assim, assumo a premissa de que a humanidade, em um sentido amplo e em termos contextuais, está diante de um novo quadro imaginal-material de extremos climáticos no nível planetário nunca vivenciado pelas sociedades humanas e além de humanas contemporâneas. Em suma, os efeitos sociais e ecológicos da mudança climática contemporânea são incontornáveis do ponto de vista contextual, narrativo, tecnológico, científico, político, financeiro e outros.

A Figura 4 traz um contexto amplo com os eventos mais relevantes para o estudo de caso da rede Observatório do Clima (Figura 4).

Este contexto é apresentado sob dois planos geopolíticos, o primeiro no nível geopolítico do Brasil e o segundo no nível internacional. Esse contexto é fundamental para situar a análise, em especial na perspectiva crítica. Em relação à linha de tempo, os eventos antes de janeiro de 2022 são apresentados consolidados por ano do evento e os eventos entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023 (período de coleta de dados desta tese) são apresentados no mês em que ocorreram. Dessa forma, o contexto demonstra-se mais adequado no que tange à compreensão da dinâmica das relações sociais entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas entrelaçadas sob o significativo da mudança climática.

Figura 4 — Contexto sociopolítico à luz da questão climática: Brasil e mundo

Fonte: Autoria própria.

Dentro deste contexto, há diversas disputas materiais e imaginárias entrelaçadas por processos de construção e colapsos de subjetividades. De um lado, grupos economicamente dominantes (e.g., *Big Asset*, *Big Tech*, *Big Oil*, *Big Mining*, *Big Agro*)⁹ buscam colapsar deliberadamente qualquer tentativa de construção de futuros imaginados alternativos (Brulle, 2019; Brulle; Roberts, 2024; Urry, 2016).

Esses grupos da sociedade em coalizão (os ‘*Big*’) se empenham em colapsar o *Outro* (*futuros alternativos*) e insistem em não morrer. Esse grupo é dominante e de viés hegemônico transnacionalmente (Figura 5, círculos em vários tons de vermelho e azul), configura-se de várias formas sido mobilizado por diversas denominações no campo da Sociologia: capitalismo fóssil e capitalismo do carbono (Elliott; Urry, 2010; Urry, 2013, 2016), capitalismo tardio na perspectiva de um futuro imaginado no passado que insiste em não morrer (Jameson, 2021), capitalismo do desastre (Klein, 2007), extrativismo (Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019), neoextrativismo e capitalismo de consenso (Bringel; Svampa, 2023; Svampa, 2020, 2024, 2025), neo-neoliberalismo (el-Ojeili, 2018, 2020) e até mesmo *Leviatã Climático* (Wainwright; Mann, 2018).

Nesse sentido, a humanidade está situada em temporalidades de catástrofes (Dunlap, 2021; Latour *et al.*, 2018; Stengers, 2015; Urry, 2016) em contextos de aceleracionismo tecnológico induzido por práticas como digitalização da vida e globalização e homogeneização de imaginários sociais, como os localizados na América Latina (Arocena; Sansone, 2023; Calderón, 2018; Castells, 2018; Rivoir, 2022).¹⁰

O extrativismo neoliberal em suas múltiplas dimensões ganha novos relevos e as guerras materiais, ontológicas e narrativas passam a ganhar relevo tanto nas disputas pelos imaginários coletivos localizados como no avanço da exploração de materiais ditos cruciais para uma transição energética, mas não necessariamente social. Trata-se de narrativas materiais.

⁹ Cf. Glossário para mais informações sobre a composição organizacional de cada entidade *Big*.

¹⁰ Isso sem mencionar os contextos similares no continente africano, nos territórios do leste europeu e sudeste asiático.

Figura 5 — Riqueza econômica global e o financiamento climático imaginado

Fonte: Autoria própria. A partir de dados de BlackRock, Bloomberg, Investing, Green Climate Fund, Kaboub (Global Financial Integrity), LACLIMA, OPEP, Tax Justice Network, Work Bank Open Data, Piketty (2020), Phillips (2024) e material da Oficina “Financiando o Futuro” de 2024 do Observatório do Clima.

No mundo, por um lado, esse extrativismo neoliberal se reproduz pelas práticas de extração material estabilizado normativamente e mantido narrativamente (e.g., petróleo, gás fóssil, minérios e *commodities* agropecuários), extração de capital ilicitamente por meio de corrupções transnacionais e contorcionismos tributários em paraísos fiscais (Gudynas, 2019; Urry, 2014) e, mais recentemente, de extração informacional (Artopoulos, 2020; Birch; Bronson, 2022; Mendes, 2022).

Por outro lado, os imaginários climáticos são fomentados por meio de uma série de narrativas de pauta econômica, como propostas de financiamento climático para aqueles que operam o extrativismo em seu sentido amplo (Figura 5, círculos em verde). Todavia, nota-se que o discurso de que os grupos extrativistas atualmente irão financiar uma transição justa, *i.e.*, fomentar uma redução das desigualdades sociais no nível planetário, não se traduz em suas práticas. Nesse sentido, essa é uma das linhas narrativas do extrativismo neoliberal global contemporâneo.

Este regime imaginal-material (extrativismo neoliberal aceleracionista) coproduzido pelas *Big* (e.g., Big Asset, Big Tech, Big Oil) é o grande operador dos efeitos da atual mudança climática. Mais do que material, ideológica ou utópica, a questão está vinculada aos modos de construção de *futuros imaginados coordenados* — nos termos de Tavory e Eliasoph (Tavory, 2018; Tavory; Eliasoph, 2013). Esta coordenação é uma das chaves a ser investigada, assim como a relação com este Outro que é parte constitutiva do Observatório do Clima.

Nos territórios da América Latina e Caribe, o extrativismo neoliberal é o sistema ideológico dominante e se intensifica objetiva e subjetivamente (Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Svampa, 2025). E, como argumenta o sociólogo brasileiro Paulo Martins (Martins, 2024, p. 204, grifos acrescidos):

As lutas pela terra nos espaços rurais e urbanos, as marchas pela democracia e pelos direitos humanos e as tentativas de implementar programas de modernização econômica e social baseados na soberania nacional fazem da América Latina uma estrutura mítica e utópica que alimenta os sonhos tanto no Sul Global como também no Norte Global.

No Brasil, o extrativismo avança a passos largos com o aumento da exploração de petróleo, gás fóssil, minérios, transgênicos, gado e outras práticas que geram não só altos níveis de emissão de gases de efeito estufa (Gráfico 2) como também aumentam exponencialmente as iniquidades sociais e climáticas nos diferentes espaços físicos, digitais e imaginais.

Gráfico 2 — Extrativismo material no Brasil (1970-2023): principais expropriações

Fonte: Autoria própria. A partir da base de dados da ANP, CONAB, EPE, IBGE, EPE e MAPA. Legenda: Em relação às unidades: petróleo, gás fóssil, cana, água, vento, sol e urânio em milhões de toneladas equivalente de petróleo (mi tep); minério de ferro em dois milhões de toneladas (2k ton.); demais em milhão de toneladas (mi ton.).

Diante do aumento de eventos climáticos extremos, esses grupos passam a construir narrativas — como petróleo verde, minério do futuro, soja sustentável e carne carbono neutro — para garantir a reprodução desse modo destrutivo de estar no mundo, ou seja, a perpetuação do extrativismo.¹¹

Avanços extrativistas que encontram nos planos imaginário e narrativo, novos campos de guerra. Todavia, diferente das guerras materiais, onde a violência é mais explícita, no plano subjetivo essas guerras são mais limpas.

No âmbito das políticas de mudanças climáticas observadas a partir do Brasil, esta tese emerge da motivação de se compreender como uma rede em coalizão de imaginários coletivos de amplo espectro (Observatório do Clima), alguns assimétricos, fomenta e constrói futuros imaginados alternativos e coordenados em busca de uma vida mais digna aos mais vulneráveis, humanos e além de humanos.

¹¹ Ressalto que o conceito de extrativismo dá conta sociologicamente do regime de exploração intensiva de materiais, territórios, corpos e sentidos. Dito isso, não mobilizo o termo neextrativismo, pois mesmo Svampa já utiliza *extrativismo* como categoria crítica (Svampa, 2025). Nesse sentido, me alinho à interpretação de extrativismo continuado por considerá-lo uma continuação histórica do extrativismo como força sociopolítica organizada desde o início da exploração nas Américas em 1492 (Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Dunlap; Verweijen; Tornel, 2024).

1.4 AS POLÍTICAS CONTEMPORÂNEAS DE MUDANÇA CLIMÁTICA

Apresentado o objeto empírico e o contexto no qual o Observatório do Clima está inserido, posso situar a leitora e o leitor às políticas de mudança climática e suas implicações contemporâneas.

Antes de mais nada, ressalto uma lacuna importante em relação aos estudos e pesquisas de políticas de mudança climática em perspectiva sociológica. Há uma reduzida produção científica dessa temática no mundo (Dunlap; Brulle, 2015) e no Brasil (Moraes *et al.*, 2020; Salmi; Fleury, 2022). Esses estudos apontam que menos de 3% (três por cento) das publicações científicas mundiais que tratam da questão climática são lideradas por cientistas sociais em patamares similares aos encontrados no Brasil.

Em uma perspectiva sociológica, e de modo amplo, uma abordagem a partir das políticas de mudanças climáticas que visa compreender as dinâmicas sociais, políticas e econômicas, entre outras forças sociais, e seus nexos associados à degradação crescente das condições sociais, ambientais e climáticas, entre outras (Dunlap; Brulle, 2015; Urry, 2011). Nesta perspectiva, busca-se não só compreender tais dinâmicas de poder em suas diferentes dimensões, mas, em uma perspectiva crítica, possibilitar fomentar meios efetivos para ocorrerem reordenamentos nessas dimensões social, política, econômica, tecnológica e ecológica antes do fim da humanidade.

Não se trata de um catastrofismo sociológico (Urry, 2016), nem de um pressuposto escatológico sobre a espécie humana, mas antes de um chamado à Sociologia para a urgência — diante de grupos organizados dominantes (e.g., Big Asset, Big Oil, Big Agro os quais insistem em manter a humanidade neste caminho destrutivo e nesta situação de *catástrofe ecológica permanente* (Dunlap, 2023) — de se coproduzir conhecimentos aterrados em dados empíricos e instrumentos de intervenção que sejam pertinentes aos grupos sociais *não dominantes* e em situação de vulnerabilidade.

Os estudos das políticas de mudança climática contemporânea partem do pressuposto epistemológico-praxiológico de que toda ecologia é política (Merlinsky, 2021; Svampa, 2024) e de que toda tecnologia (Law, 1991; Winner, 1980) e toda ciência (Callon; Latour, 2015; Latour, 2004) são agentes políticos *per se*, ou melhor, de que todo nexo entre tecnologia e ciência é político (Felt *et al.*, 2017; Invernizzi; Rodriguez Medina, 2025).

E) e em tempos de questionamento sobre o agenciamento (ou não) das tecnologias ativas emergentes na era digital (e.g., plataformas com *machine learning*, algoritmos e inteligências artificiais generativas — IAGs) (Elliott, 2019, 2022), toda tecnologia digital

generativa coloca este tipo de agenciamento em outro patamar, qual seja, de um agenciamento no nível do humano no que tange à tomada de decisões autônomas e influência direta no fomento de imaginários sociais mediados por essas tecnologias.

Nesse sentido, essas tecnologias em si passam a ter agências que induzem, modulam e co-criam *futuros imaginados híbridos* por meio dessas *narrativas climáticas sociopolíticas* . A humanidade recebeu o primeiro alerta sobre a questão dos limites do extrativismo ilimitado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, onde foram publicados vinte e seis princípios para se induzir um novo horizonte e um imaginário social globalizado. Um dos princípios profetizava que “[era] preciso livrar o homem e seu meio ambiente dos efeitos das armas nucleares e dos demais meios de destruição em massa.” (UNEP, 1972, p. 8).

Atualmente, os meios político-narrativos e infraestruturas materiais de destruição de massa podem ser vistos a olho nu nas ruas das cidades e *online* no *streaming* nas diversas plataformas e mídias digitais. As desigualdades sociais e ecológicas só aumentam, apesar dos inúmeros alarmes dados pela Ciência, pelos povos originários e entidades ambientalistas de toda parte do planeta.

Coalizões neoliberais com narrativas climáticas negacionistas (Brulle, 2019), construções de infraestruturas com máscaras de *greenwashing* (Dunlap, 2021), construções e disseminação de metáforas climáticas de diferentes posições ideológicas (De Moor, 2022; Trenc Espluga, 2019), produção de narrativas para inação climática (Climate and Development Lab, 2023) e mobilizações de narrativas anticlimáticas em plataformas como o X/ex-Twitter (Rojas *et al.* , 2024) tensionam os presentes, por vezes, de modo brutal.

Essas políticas de mudança climática contemporânea estão situadas tanto no plano imaginário-narrativo como no material-organizacional. Trata-se de uma construção de futuros imaginados coordenados com base em práticas hostis.

Nessa linha, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, em inglês), é um espaço de mediação de poder das políticas de mudança climática. Essa organização transnacional conclui explicitamente que “[a]s atividades humanas, principalmente por meio de emissões de gases de efeito estufa, causaram *inequivocamente* o aquecimento global, com a temperatura da superfície global atingindo 1,1 °C acima de 1850-1900 em 2011-2020.” (IPCC, 2023, p. 4) e que os “impactos adversos causados por atividades humanas continuarão a se intensificar” (IPCC, 2023, p. 7, grifos acrescidos). A Figura 6, além de apresentar um tipo de futuro do imaginário coletivo — tipo projeção nos termos sociológicos de Urry (2016) —, também revela um tipo particular de *alarmismo tecnoestético* que é recheado de significantes associados aos cenários distópicos (prováveis,

porém apocalípticos). Cenários de emissões futuras até o ano de 2100 podem disparar elementos emocionais nos processos de construção deste imaginário climático coletivo.

Figura 6 — Futuros climáticos imaginados pelo IPCC até o ano de 2100

Fonte: Relatório Síntese AR6 (IPCC, 2023, p. 7)

Imagens e esquemas visuais, como os elaborados pelo IPCC no âmbito das políticas de mudança climática (Figura 7), podem coproduzir uma variedade de novas angústias, como a *ansiedade climática* (Clot-Garrell, 2023).¹²

Cabe ressaltar que não são quaisquer “atividades humanas” (ibid.) que geram o aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Trata-se de uma ampla coalizão de constelações, organizações e redes ancoradas no extrativismo, neoliberalismo, capitalismo e todas as suas variantes (Brulle; Roberts; Spencer, 2024; Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Hall; Culhane; Roberts, 2024). Os efeitos sociais, ecológicos e climáticos alcançam todas as espécies, porém as afetam de modo bem desigual. Os “cenários de emissão futura” (IPCC, 2023, p. 7) não são cenários sociais e sim cenários climatológicos (como o aumento da temperatura). Nessa linha, e no âmbito das políticas de mudança climática, compreender o *papel dos futuros inscritos no presente* à luz de uma sociologia crítica (Salmi; Fleury, 2022b) é fundamental neste momento de catástrofe civilizatória.

¹² Esta tese não explorou a faceta patológica (psicológico-psicanalítica) da projeção de futuros climáticos, uma vez que o presente trabalho está delimitado por um recorte sociológico específico que não inclui a sociologia das emoções. Nesse sentido, cabe ressaltar que as emoções nesta tese são enquadradas como figuras narrativas — e não como emoções e sentimentos em si — no âmbito de ideias-força de imaginários sociais.

Neste âmbito, o Observatório do Clima como *constelação sociopolítica de espectro pluritópico que tem o futuro imaginado inscrito no presente*, coproduz narrativas *sociopolíticas*. Entendo essas disputas narrativas e materiais como guerras por imaginários sociais mais amplos. Entendo ainda que as *guerras climáticas* do plano material (Welzer, 2020) e as guerras ontológicas do plano subjetivo (Almeida, 2013; Brissette, 2016) são o ponto de partida para a conexão com o plano do imaginário social coletivo mediado narrativa e digitalmente e localizado sociopoliticamente. Trata-se de guerras narrativas entrelaçadas às guerras materiais, culturais, econômicas, ontológicas e tantas outras que, em conjunto, afetam de modo desigual as diferentes comunidades humanas e além de humanas.

Dito isso, esta tese se insere nas guerras narrativas por mentes e corações, ou seja, na dinâmica de construção de imaginários coletivos e visa compreender como se dá a construção e disputa pelas ideias não só presentes dos efeitos imediatos, mas das ideias de futuros sobre os efeitos das mudanças climáticas que, ao fim e ao cabo, é uma guerra pelo imaginário das mudanças climáticas e suas implicações no plano material.

De modo amplo, entendo a mudança climática como objeto sociológico — no mesmo sentido do entendimento de que o ambiente pode ser enquadrado como objeto sociológico (Fleury; Almeida; Premebida, 2014) para fins de estudos pela Sociologia. A partir desse ponto, o presente trabalho visa avançar na compreensão sociológica sobre os modos de construção e dinamização de imaginários coletivos (el-Ojeili, 2020), especialmente aqueles que mobilizam o *futuro como fato social* (Adloff; Neckel, 2021; Beckert; Suckert, 2021; Urry, 2016) e particularmente o *futuro inscrito no presente* nos nexos da questão climática (Salmi; Fleury, 2022, 2025) e da questão tecnológica (Altieri, 2022; David *et al.*, 2022; Rivoir; Morales, 2019).

Por fim, este trabalho não deixa de ter como inspiração a compreensão sociológica de um tipo particular de “produção intelectual orientada política e socialmente, entendido no sentido gramsciano daqueles ligados a grupos sociais e envolvidos na produção e circulação do conhecimento” (el-Ojeili, 2020, p. 2). Estas políticas de mudança climática se entrelaçam mutuamente neste contexto histórico espacial-temporal tanto brasileiro como transnacional. Enfim, as guerras por imaginários e territórios apresentadas brevemente acima é parte não só do contexto, como também parte estruturante e estruturadora das políticas de mudança climática.

2 FUTUROS, IMAGINÁRIOS E NARRATIVAS: APROXIMAÇÕES E LIMITES

Sem a consciência de que entramos em um *Novo Regime Climático*, não podemos compreender nem a explosão das desigualdades, nem a amplitude das desregulações, nem a crítica da globalização e nem, sobretudo, o desejo desesperado de regressar às velhas proteções do Estado nacional — o que se costuma chamar, um tanto erroneamente, de “ascensão do populismo”. (Latour, 2020, p. 9, grifos acrescidos)

Antes de apresentar a estratégia metodológica, faço um sobrevoo junto aos principais conceitos mobilizados nesta tese com o intuito de localizar algumas sobreposições e limites conceituais dessa aproximação e delimitar o marco teórico. Trata-se de um panorama sobre os três principais conceitos e outros dois complementares a partir de uma perspectiva sociológica, com ênfase nos campos das Sociologias do Futuro, do Imaginário Social, das Mudanças Climáticas e dos Estudos Sociais das Ciências e das Tecnologias (ESCT).

O conceito-chave é o futuro, porém mobilizo os conceitos de imaginário social e narrativa como conceitos de interface indissociável ao diálogo e fundamentais à construção desta tese. Ressalto, ainda, que a partir do conceito de imaginário coletivo, mobilizo dois conceitos complementares, porém dignos de nota: *significante* e *regime*, apresentados na sequência ao conceito de imaginário.

A seguir, apresento os conceitos citados acima em ordem inversa: narrativas, imaginários e futuros em uma perspectiva sociológica nos limites do marco teórico desta tese.

2.1 NARRATIVAS: DO MÉTODO AO CONCEITO

Antes de mais nada, parto do pressuposto epistemológico-metodológico de que todo discurso é parte de uma narrativa. Importante ressaltar que há um vasto campo de Estudos do Discurso (*Discourse Studies*) que emerge na década de 1970-80 com Lacan, Althusser, Foucault, Derrida, Deleuze e Guattari, Laclau, Mouffe e outros (Angermuller; Maingueneau; Wodak, 2014). Os Estudos do Discurso englobam as Teorias de Discursos (TD) e as Análises de Discursos (AD) (ibid.). Grosso modo, as TD dialogam com as noções de poder, conhecimento e subjetividade, enquanto as AD dialogam com as noções de contexto, linguagem e práticas. É a socióloga polonesa Barbara Czarniawska (2004), a partir do pressuposto epistemológico da equivalência de discurso como narrativa e vice-versa,¹³ que se empenha em organizar os estudos narrativos nas Ciências Sociais como um campo disciplinar. Este é outro dos pressupostos teórico-analíticos de partida para a presente tese.

¹³ Para mais detalhes, ver a discussão sobre pós-estruturalismo em ação e as conexões com ESCT, em especial, apoiada na abordagem da desconstrução latouriana que dá a base para essa equivalência de partida. Cf. Cap. 7 *Close Readings: Poststructuralism, Interruption, Deconstruction* (Czarniawska, 2004).

2.1.1 Sobre narrativas sociopolíticas

Em uma perspectiva sociológica, a produção científica sobre narrativa, grosso modo, concentra-se na mobilização da mesma como método analítico e não como conceito (Abbott, 1992; Abell, 2004; Franzosi, 1998, 2004), todavia há exceções emergentes. Cabe ressaltar que essa *virada narrativa* nas Ciências Sociais ocorreu recentemente (Czarniawska, 2004) e no campo da Sociologia é ainda mais emergente (Cassegård; Thörn, 2022; Polletta et al., 2011).

O sociólogo americano Nicholas Pedriana (Pedriana, 2005) — que também é mobilizado por Geels (2011) na construção dos regimes sociotécnicos — o faz na perspectiva da Sociologia histórica. O autor enquadra a narrativa como método, e incipientemente como conceito, ao propor uma abordagem que articula as relações estruturais do tempo (*temporalidades*) com as ações e eventos de grupos sociais. Para o autor, do ponto de vista sociológico, “narrativas são estórias analíticas” (Pedriana, 2005, p. 351) e nessa linha conceitual-metodológica há duas vertentes: 1) sequencialista (e.g., abordagens do tipo linear com trajetórias rastreáveis) e 2) estruturalista/comparativa de perfil contextual. Em sua abordagem, o autor propõe uma concepção integral que une sequência e contexto. Por mais que o autor vise escapar de uma abordagem linear, sua proposição esbarra nas escalas (micro/meso/macro) de eventos — elemento (escala) que enquadra de modo estruturalista e rígido para explicar sociologicamente os fenômenos de reprodução ou transformação social.

Uma abordagem sociológica seminal é concebida pelo cientista social britânico Peter Abell (2004), que propõe alguns elementos epistemológicos na perspectiva narrativa, ainda que seu foco preliminar tenha sido metodológico. Nessa linha, o autor apresenta uma ilustração do seu entendimento sobre a estrutura narrativa.

Há elementos relevantes na conceitualização abelliana. Apesar do teor estruturalista, o autor argumenta: 1) sobre a possibilidade de capturar os contextos e visões de mundo e situá-los em linhas narrativas interconectadas; 2) a linearidade temporal como um sistema hermético; 3) atores individuais e coletivos como vetores de ação; 4) como as *ações encadeadas* nestas narrativas (herméticas) modificam os estados do mundo. Abell (2004) assume a perspectiva estruturalista, e apesar de indicar que a considera “estruturalista generativa”. na qual indica o vínculo entre elementos motivacionais e ações dos agentes coletivos — o autor utiliza o termo autor e restringe-o aos agentes humanos —, o mesmo não apresenta as relações dos processos de transformação social por meio da narrativa. Cabe ressaltar que o autor não apresenta, apesar de indicar, eventuais noções da vertente conhecida como teoria narrativa pós-positivista, ou seja, o autor não aborda em sua compreensão a

questão do encontro ontológico de não humanos ou a intersecção com outras dimensões que tensionam a estabilidade dessa concepção hermética *per se*.

Já o cientista britânico dos ESCT Frank W. Geels (2011) é quem avança na mobilização da narrativa como conceito sociológico para a concepção da sua abordagem multinível sobre transições sociais. Mas, ao contrário de Abell (2004), sua concepção é aberta — a partir da noção de multinível — além de agregar outras dimensões, ainda que esteja assentada sobre uma lógica, ainda, de linearidade temporal.

No contexto latino-americano, a socióloga argentina Maristella Svampa e o cientista jurídico ambiental Enrique Viale trazem a narrativa como categoria para discutir os modos de habitar e viver nos diversos países da América Latina e Caribe (Svampa, 2025; Svampa; Viale, 2021). Os autores enquadram a narrativa como “linguagem de valoração”. Valoração como o processo de apreender as relações dos elementos da vida em seu sentido amplo. Noção que se relaciona com os modos de produção de conhecimento e orientação de práticas. Ainda segundo os autores, essas narrativas coproduzem paradigmas (e.g., dualista, mecanicista, positivista, economicista, produtivista) e estão associadas — em algum nível — ao imaginário social mais amplo (e.g., associado ao modo de explorar a natureza ilimitadamente). Se de um lado há a narrativa do (neo)extrativismo como força social dominante, por outro, os autores identificam haver o ecofeminismo como narrativa contra-hegemônica (Svampa, 2025, p. 179–181; Svampa; Viale, 2021, p. 198–199).

Introduzido as abordagens acima, para delimitar o conceito de narrativa sociopolítica, assumo os pressupostos teóricos de que: (1) ‘a narrativa é a relação entre agência, contextos, eventos e identidades’ — todavia não assumo a *identidade* como força de agenciamento, mas o *imaginário social* —,¹⁴ nessa linha, as ‘narrativas não são apenas uma sequência de eventos, mas entrelaçadas ao tema argumentativo central’ (Geels, 2011, p. 34–35); (2) as “narrativas são formas de discurso, veículos de ideologia, e elementos de ação coletiva” sendo entendidas com um “modo distintivo de cognição” (Polletta et al., 2011, p. 112); e (3) a narrativa pode ser entendida como uma “linguagem de valoração” das relações sociais, indutora de “paradigmas” e de “imaginários políticos e horizontes sociais” e orientadora de práticas (Svampa, 2025, p. 179–185).

¹⁴ O conceito de *identidade* está implicado em uma série de outros pressupostos teórico-metodológicos (Elliott, 2011) que não entro nessa discussão. E nesse sentido, o imaginário é o conceito que assumo por entender o mais adequado para a compreensão do objeto e do fenômeno estudado nesta tese.

2.1.2 Sobre narrativas climáticas

A noção de narrativas climáticas é recente e situa-se de modo pulverizado na literatura contemporânea — em boa medida devido ao argumento sobre narrativa realizado anteriormente, ou seja, a narrativa ainda é mobilizada massivamente como método e não como elemento conceitual. Não é um campo propriamente dito sobre narrativas climáticas, porém, se posso localizar um campo disciplinar que mobiliza narrativa, em particular, da questão climática, é a Ciência Política — além de interfaces com Jornalismo Político (Raven; Stripple, 2021; Sonesson et al., 2021). Aqui, limito-me ao campo das Ciências Sociais, especialmente da Sociologia.

Especialmente na Europa, alguns cientistas sociais começam a mobilizar a narrativa da questão climática para compreender movimentos sociais e grupos sociais que pautam seus discursos, i.e., suas narrativas, contra o sistema vigente (e.g., capitalismo fóssil) (Beck, 2018; Cassegård; Thörn, 2022; De Moor, 2022; De Moor; Wahlström, 2019; Trenc Espluga; Prades, 2019). Entre as definições propostas, resalto essa, de fato de convergir narrativas e futuros imaginados: “narrativas apocalípticas” ou “movimentos narrativos sociais” são entendidos como “atos simbólicos, os quais envolvem energias utópicas (transformativas), bem como funções ideológicas” (Cassegård; Thörn, 2022, p. 10). O que os sociólogos suecos Carl Cassegård e Håkan Thörn fazem é colocar no mesmo plano conceitual as forças utópicas (e.g., utopias, futuros imaginados disruptivos) e ideológicas (e.g., ideologias, futuros imaginados colonizados) em arranjos narrativos, ainda que em uma aproximação preliminar ao conceito de futuros imaginados — similar ao pressuposto teórico de el-Ojeili (2020) que enquadra utopia como ideologia e vice-versa.

Na América Latina, uma abordagem sociológica visa articular “narrativas sociais sobre o futuro” no nexo da questão climática na perspectiva dos estudos de Geografia Humana e Ciência, Tecnologia e Sociedade (De León Escobedo, 2023). A cientista social mexicana Teresa Guadalupe de León Escobedo (2023) articula a questão climática no nexo entre a questão de escalas (local/global), a produção de conhecimento e a ação política / formulação de políticas. A autora entende discursos como uma forma de narrativa social e traz elementos sobre as políticas “da urgência” e “de construção de caminhos socioclimáticos futuros” (*ibid.*, p. 1). Entre os elementos narrativos da produção de conhecimento — e não de imaginários, apesar de mobilizá-lo indiretamente — encontram-se: “senso de urgência” no sentido de Nisbett *et al.* (2024), “discursos alarmistas” no sentido de De Moor (2023) e Quesnel (2024) e “cenários futuros” nos termos de Urry (2016).

Já a socióloga chilena Francisca Fonseca-Pietro e Juan Imio enquadram as narrativas como elementos associados aos imaginários sociotécnicos e práticas políticas de grandes empresas transnacionais no âmbito de políticas climáticas de transição energética, em particular, infraestruturas eólicas (Fonseca-Pietro; Imio, 2024). Essas abordagens sobre narrativas a partir do pensamento latino-americano ainda se encontram no âmbito de uma noção não explícita na literatura da região.

E ainda em relação às abordagens latino-americanas, Maristella Svampa e Enrique Viale (Svampa; Viale, 2021, p. 201), ao mobilizarem narrativa como categoria, argumentam que:

Na América Latina, as narrativas relacionais na chave ambientalista existem há muito tempo e seus temas são variados, todavia se multiplicaram no calor da crise socioecológica, do surgimento de resistências locais e de novos movimentos ecoterritoriais, até alcançar uma maior espessura discursiva e simbólica.

Ou seja, os autores relacionam a narrativa “contra-hegemônica” na chave da questão climática à crítica ao sistema de pensamentos-práticas dominante (ou *sistema hegemônico* nos termos dos autores) em um dado território (América Latina como território periférico e, portanto, posicionado como objeto a ser explorado). Nessa linha, o nexos entre narrativas (plano subjetivo) e territórios (plano objetivo) é estabelecido. Por fim, esses autores dão ênfase às disputas ontológicas, ou seja, visões de mundo, a partir das práticas territoriais e não discursivas, ou seja, eles não abrem a dimensão narrativa para compreender os modos de produção dessas visões de mundo, resultando em práticas hegemônicas ou contra-hegemônicas.

No Brasil, um estudo recente abordou o nexos entre “narrativas climáticas” e religião (cristianismo) no âmbito das percepções sociais sobre a questão climática (Teixeira; Mochel; Santos, 2024), mas também sem entrar nos processos de produção dessas narrativas. Todavia, a cientista social Camila Moreno (2018), em sua tese de doutorado, sugeriu uma reflexão sobre a “elaboração de futuras mitologias, imaginários e narrativas.” (Moreno, 2018, p. 32). Ainda que de modo incipiente, a autora articula a narrativa (como método e indiretamente como noção) no nexos da questão climática para compreender a construção ideológica de imaginários sociais pelas grandes corporações. Digo incipiente, pois a autora não mobiliza diretamente nenhuma referência conceitual sobre narrativa nem imaginário, apesar de trazer uma relação entre “imaginários e infraestruturas mentais” e “infraestruturas digitais” (ibid., p. 36).

Em síntese, a narrativa climática como conceito ainda é latente e sem uma definição nítida do ponto de vista sociológico e, portanto, pode ser explorada pelo campo da Sociologia — desafio que também assumo no presente trabalho.

2.2 IMAGINÁRIOS: DAS IDEOLOGIAS ÀS CONSTELAÇÕES UTÓPICAS

2.2.1 Sobre imaginários coletivos

O campo da Sociologia do Imaginário não possui fronteiras nítidas do ponto de vista disciplinar, nem de pressupostos teórico-metodológicos e nem pode ser considerado um subcampo disciplinar. O *imaginário* é antes de mais nada uma *noção* sociológica e mais recentemente estudado como conceito sociológico (Adams *et al.*, 2025; Legros *et al.*, 2014; McNeil *et al.*, 2017). Todavia, há alguns teóricos que visam lançar luz sobre a *noção* do imaginário do ponto de vista sociológico, como o sociólogo húngaro Karl Mannheim (1893-1947), o cientista social e filósofo grego-francês Cornelius Castoriadis (1922-1997), o antropólogo francês Gilbert Durand (1921-2012) e o sociólogo francês Michel Maffesoli (1944-) (Legros *et al.*, 2007; Machado da Silva, 2017).

Em um sobrevoo a partir dos campos em aproximação para a presente tese, encontram-se algumas noções: ideologia como imaginário alienado (Marx, 2023 [1867]), comunidades imaginadas (Anderson, 1993), imaginário radical [*ultimate imaginary*] (Castoriadis, 1998 [1975]), imaginário social moderno (Taylor, 2004), imaginário sociotécnico e imaginário de sustentabilidade (Jasanoff, 2022; Jasanoff; Kim, 2015), imaginário coletivo (Maffesoli, 2001, 2020), imaginário político (Wagner, 2024), imaginário tecnológico e imaginário digital (Altieri, 2025, 2021, 2022), imaginário futuro (Fujimura, 2003) e constelação ideológica ou utópica como imaginário social e coletivo (el-Ojeili, 2020). Nessa linha, há uma diversidade de possibilidades de definição do conceito de imaginário social ou coletivo que se articula com diferentes noções-conceito como mentalidade, mito, ideologia, utopia e até mesmo como identidade (Legros *et al.*, 2007; Machado da Silva, 2017; Wunenburger, 2007).

De modo geral, os imaginários coletivos são um tipo particular de imaginário social. Grosso modo, refere-se a uma rede entre diferentes grupos sociais que atuam em alianças e coalizões e possuem uma visão de mundo compartilhada, ou ao menos, algum elemento axiomático — moral-político — comum.

Minha escolha para diálogo conceitual e ponto de partida é o entendimento contemporâneo do sociólogo neozelandês Chamsy el-Ojeili (2020) sobre imaginários

coletivos. Conceito que aborda a noção de constelações ideológicas e utópicas. O sociólogo constrói sua definição em diálogo com Marx, Mannheim, Castoriadis, Laclau e Levitas, entre outros (el-Ojeili, 2001, 2015, 2018, 2020). Em conversas com el-Ojeili, entre 2023 e 2025, ele indicou e também confirmou alguns limites atuais da sua concepção teórica de imaginários coletivos no que tange à compreensão de imaginários que visam romper o *status quo* — como organizações da sociedade civil de pauta climática —, uma vez que o mesmo mantém (até o momento) seu foco de pesquisa nos grupos sociais que visam a *reprodução* social, como grupos de ultradireita, conservadores e de pauta hegemônica.¹⁵

Um ponto de partida: o conceito de constelação (ideológica ou utópica) como imaginário coletivo de el-Ojeili (2018, 2020). O sociólogo entende a constelação como um sistema de “ideias e práticas ideais, plataformas e políticas, compromissos morais e soluções técnicas, além de representações do passado, do presente e do futuro” (el-Ojeili, 2020, p. 53). A ênfase do autor está na relação entre as figuras do imaginário configuradas e as práticas políticas de grupos organizados. Para o autor, o futuro é orientado por uma relação entre um conjunto de ideias sistemáticas e práticas político-orientadas. A utopia, nesse quadro, é um tipo desse conjunto de ideias politicamente orientadas de vetor crítico em relação ao *status quo*.

A socióloga britânica Ruth Levitas, el-Ojeili (2020) — uma das bases conceituais de el-Ojeili — traz o entendimento de utopia como método de teor crítico para compreender as sociedades contemporâneas no nexos com utopia realista, essa como vetor político crítico orientador de ações de emancipação no presente. Ressalto que essa noção da autora também é um dos pontos de partida do sociólogo britânico John Urry (2016) para definir sua noção de futuro como fato social e elemento sociológico (apresento seu argumento na próxima subseção). Do filósofo franco-grego Cornelius Castoriadis (1922-1997), o autor empresta a noção de produção social de novos imaginários, i.e., *imaginário radical e extremo* como produtor desse novo imaginário social¹⁶ a partir de ideias sistêmicas e ações orientadas à transgressão do *status quo* baseadas nas forças criativas e disruptivas, e consequentemente

¹⁵ Exemplo é sua pesquisa sobre o “arranjo implausível entre partidos políticos, grupos sociais, sites e pensadores” como a coalizão entre o French National Front (FN), CasaPound na Itália, *Alternative für Deutschland* (AfD) na Alemanha, Jobbik na Hungria, the UK Independence Party (UKIP) no Reino Unido, Golden Dawn na Grécia, The Right Stuff, Alt-Right.com, Stormfront, the Council of Conservative Citizens, Alain de Benoit, Jared Taylor, Milo Yiannopoulos, Aleksandr Dugin entre outros. Cf. Cap. 4 do “Margins I: Post-fascism” (el-Ojeili, 2020).

¹⁶ Cabe ressaltar que há uma diferença entre os termos imaginação e imaginário. O primeiro está associado ao processo de pensar cognitivamente em seu sentido amplo, ou seja, trata-se de uma capacidade inata dos seres vivos. Já o segundo, *imaginário*, situa-se na instância social e política, ou seja, é implicado em funções que orientam e *estabilizam* os modos de estar no mundo de grupos sociais. Cf. as fronteiras do imaginário sob uma perspectiva sociológica mais ampla em Legros e outros (2014) e Castoriadis (1998 [1975]).

emancipatórias, que passam a ser inscritas e constituintes do imaginário coletivo (el-Ojeili, 2001).

Do cientista social argentino Ernesto Laclau (1935-2014), el-Ojeili emprestou o conceito de *significante* (vazio e flutuante) — e cabe ressaltar que Laclau e Castoriadis, de modo paralelo, construíram o conceito de imaginário a partir da base psicanalítica de Lacan, entre outros pesquisadores e teóricos da psicologia e filosofia. Do sociólogo húngaro Karl Mannheim (1893-1947), o autor elabora uma de suas sete teses sobre utopia, enquadrando ambas, a ideologia e a utopia, como uma “constelação total” e enquadra analiticamente as “figuras utópicas, distópicas e antiutópicas” como elementos que se configuram para fomentam uma constelação, i.e., um imaginário que opera nas dimensões material e imaginal de modo indissociável em uma totalidade social (el-Ojeili, 2020, p. 2–4).

E do sociólogo Karl Marx (1818-1883), autor se ancora em uma crítica e um deslocamento conceitual, ainda que se mantenha no horizonte epistemológico-crítico, i.e., entende as estruturas ideológicas não como falsa consciência ou falsos imaginários, mas como arranjos reais que orientam as ações e as subsequentes construções das instituições que irão estabilizar o imaginário coletivo para além das condições materiais — trata-se de uma crítica ao materialismo histórico, mas não às configurações de dominação e opressão (el-Ojeili, 2018, 2020) — que não é foco desta tese, pois decidi pesquisas coalizões, ou seja, constelações de imaginários coletivos com configurações de emancipação.

Se Marx (2023 [1867]) interpretou a ideologia a partir da sua função de reprodução social das forças do capital à produção do mais-valor [*mehrwert*], el-Ojeili, às avessas da definição marxiana e de modo similar a Mannheim (el-Ojeili, 2020; Mannheim, 1986), entende-a como um tipo de *imaginário coletivo real*, i.e., uma força que constitui grupos sociais e orienta-os de modo pragmático-político — e não como uma falsa fachada (*überbau* em alemão; metáfora da superestrutura marxiana) ou falsa consciência.

Para a presente tese, me alinho ao conceito de imaginário coletivo, em particular de constelação utópica de el-Ojeili (2020), e o tensiono por meio de outros dois conceitos: futuros imaginados e narrativas sociopolíticas. Isso se dá a partir de um estudo de caso com uma coalizão de pauta climática (o Observatório do Clima) — que possui como horizonte o utópico lema: “Por um Brasil descarbonizado, próspero, justo e sustentável.” (Observatório do Clima, 2025). O autor realiza uma definição robusta em relação à constelação ideológica, porém, em relação à constelação utópica, o mesmo limita-se a uma definição preliminarmente teórica. Cabe ressaltar que el-Ojeili aborda (i) o futuro tangencialmente em seu sistema de “pensamento futuro-orientado” (el-Ojeili, 2020, p. 4; 148), ou seja, o faz como um horizonte.

O autor argumenta que as configurações pós-democráticas são sustentadas por regimes de discursos populistas estruturados em torno de formas dialógicas de formação de consenso e governança tecnopolítica resultando em imaginários despolitizados com teor apocalíptico (el-Ojeili, 2020, p. 56–60). Em sua compreensão sobre imaginários coletivos, não há nenhum tipo de argumento sobre (ii) narrativa ou (iii) clima como elementos sociológicos.

Em suma, nos termos de el-Ojeili¹⁷ (2020, 1-4; 11; 84), “constelação utópica” pode ser entendida como um (1) “corpo sintético de pensamentos e práticas organizadas e sistemáticas”, (2) “uma totalidade contraditória de ideias futuro-orientadas, imagens e práticas” pautada por um “materialismo histórico da ciência” e um (3) “composto por um arranjo diverso e implausível de partidos, grupos, locais e pensadores”.

Esses argumentos se ancoram em uma linearidade histórica dos eventos, ou seja, enquadram o valor do passado na construção do presente ao utilizar a utopia como elemento dicotômico e como uma força social do imaginário coletivo. Trata-se de imaginários de massa (imaginário coletivo) compostos por mundos imaginários e simbólicos que se movem e orientam grupos sociais em coalizão. Imaginários coletivos que coproduzem modos de existência (reprodução — constelação ideológica) ou modos reformistas, ou mesmo revolucionários (produção alternativa ao *status quo* — constelação utópica), planejados ou não. Portanto, nessa concepção el-ojeiliana, os imaginários coletivos são orientados politicamente por um vetor de futuro de caráter dicotômico (ideológico ou utópico) e não multifacetado.

2.2.2 Sobre imaginários climáticos

Se o futuro como objeto sociológico é recente nas publicações científicas no campo da Sociologia — conforme apresentado anteriormente — o conceito de “imaginário climático” (Lockie, 2024; Milkoreit, 2017) é um recém-nascido. A socióloga neozelandesa Georgia Lockie (2023, p. 77–78) ao rastrear os enquadramentos do “imaginário climático coletivo” (*collective climate imaginary*), os mesmos estão concentrados na literatura de ficção e associados a uma aceção de “narrativas sobre desastres, pós-apocalípticas, sci-fi e cli-fi” com um forte deslocamento da realidade contemporânea.¹⁸ Segundo a autora, esse tipo de

¹⁷ Para o autor, essa definição síntese está ancorada nos pensamentos sobre a relação, e aproximação, entre ideologia e utopia de Walter Benjamin, Theodor Adorno, Karl Mannheim, Ernst Bloch, Fredric Jameson, Slavoj Žižek e Ruth Levitas. Em termos de redes sociais, Manuel Castells é a base dessa definição de grupos sociais. Em termos de imaginários, Wilhelm Reich, Franz Fanon e principalmente Cornelius Castoriadis são as bases para esse enquadramento conceitual sobre grupos que operam em massa, orientados por um pensamento sistêmico, estável e orientador de práticas comuns.

¹⁸ As abreviações sci-fi e cli-fi referem-se, respectivamente, no universo literário, à ficção científica e à ficção climática.

enquadramento possui uma base histórica sobre a construção de imaginários sobre “o fim do mundo por colapsos climáticos” que está relacionada a uma “crise dentro do futuro, pois o fim do mundo nunca acontece” (ibid., p. 78).

Confirmei com a própria Lockie (2023, 2024), e ela desconhece o projeto coletivo “Climaginaries Network” (Van Beek; Versteeg, 2023), porém o enquadramento sociológico é o mesmo. Trata-se de um projeto formado por artistas, ativistas e outros profissionais da Suécia e uma iniciativa que se desenvolveu por três anos (2018-2021). Esse foi analisado pelas cientistas sociais norueguesas Lisette van Beek e Wytske Versteeg (2023). As autoras, ao analisarem o projeto como uma ‘plataforma criativa para coletar histórias sobre futuros climáticos pós-ruínas’, concluíram que práticas ficcionais — e.g., técnica “e se...?” [*what if...?*], típica construção linguística das ficções científicas e um tipo de modelagem de cenários — fomentam imaginários de reflexão crítica e induzem o debate público.

Em ambos os casos, trata-se de abordagens sociológicas que visam analisar as formas de mobilizar ideias de futuro como vetores tensionadores do *status quo* por meio da dimensão estética discursiva-narrativa.

Cabe mencionar que a questão climática (*climate issue*) ao ser enquadrada a partir do conceito de imaginários sociotécnicos (Imio; Fonseca-Pietro, 2022; Karhunmaa, 2019; Kuchler, 2014; Kuchler; Bridge, 2018; Zaród, 2024) coproduz fronteiras conceituais ao imaginário climático (Davoudi; Machen, 2022; Milkoreit, 2017). Esses autores, ao manterem o conceito de imaginário sociotécnico como guarda-chuva (Hendriks; Karhunmaa; Delvenne, 2025),¹⁹ limita conceitualmente as fronteiras no entorno dos pressupostos epistemológicos da Ciência e da Tecnologia — e impossibilita a inclusão de outras epistemes como os saberes de povos originários. Algumas cientistas sociais (Davoudi; Machen, 2022; Lockie, 2023, 2024; Milkoreit, 2017) sinalizam para uma agenda de pesquisa emergente ao pensar não o imaginário sociotécnico, mas a partir dele para se construir o conceito de imaginário climático com a inclusão, por exemplo, de outros saberes e outras relações entre as dimensões objetivas e subjetivas.

Imaginários teológicos (que abarcam a dimensão espiritual como agente) por uma perspectiva sociológica no âmbito da questão climática (Hentschel; Krasmann, 2024) também

¹⁹ Cabe ressaltar que Hendriks, Karhumaa e Delvenne (2025) realizam uma revisão sistemática sobre o conceito de imaginário sociotécnico a partir da conceitualização de 2015 de Jasanoff e Kim e trazem o estado da arte. Grosso modo, os autores identificam quatro frentes conceituais: 1) engajamento com o conceito de “futuro” e a relação com a noção de “visão”, 2) discussão sobre o tempo e suas implicações como ‘construção, estabilização, transformação e declínio’, 3) comparações e limitações do próprio conceito diante de outros pressupostos teóricos (como ontologias alternativas) e 4) abordagens com ênfase espacial-material (como infraestruturas).

caminham nessa direção, qual seja, lançar luzes sobre uma possível conceituação sobre imaginários climáticos.

Em suma, esses autores não chegam a elaborar uma delimitação ou definição sociológica sobre “imaginário climático”, o qual me proponho a fazê-lo nesta tese, ao menos, realizar uma base mínima ancorada em pressupostos explicitados.

2.2.3 Sobre significantes

O *significante* é a força psicossocial de um imaginário (Lacan, 2008 [1968-69]). Cientistas sociais contemporâneos e do novo milênio se inspiram nessa conceitualização para formularem seus modelos teóricos sobre e com significantes e suas implicações nos fenômenos sociais e políticos (de Castoriadis e Laclau até Elliott e el-Ojeili).

A literatura é extensa em relação ao conceito de significante, todavia esse é objeto de estudo majoritariamente nos campos da Filosofia e da Psicologia e só mais recentemente no campo da Sociologia (Elliott, 2011). Para efeitos da presente tese, apresento a posição sociológica de el-Ojeili (2020) pautada pelas abordagens de Castoriadis (significante social do imaginário radical criativo e sua relação com os sistemas simbólicos e institucionais) e do cientista social argentino Ernesto Laclau (significante vazio e flutuante). Grosso modo, entende-se significante como o elemento em disputa nos processos de significação e produção de significado para um grupo social (Castoriadis, 1998 [1975]; Laclau, 2011 [1996]). De modo sintético, Castoriadis (1998 [1975]) define o significante em um sistema de significantes, i.e., um sistema de códigos constituídos mutuamente de elementos abstratos e materiais que não são livres, mas são coproduzidos e disputados por diferentes grupos sociais, resultando em um conjunto de ideias significadas e estáveis. Por outras vias, Laclau (2011 [1996]), à mesma época, também desenvolveu seu sistema de conceitos de significante: vazio e flutuante. O autor enquadra sua definição a partir de uma relação com o Outro, em um sistema de antagonismos, no qual há processos de subversão do signo e disputa pelos processos de significação que, no limite, resultam em hegemonização de distintos significados. A disputa política, nesse caso, se dá nesse nível, das disputas pelas cadeias de significantes por meio da mobilização de elementos abstratos e materiais.

Nesse ponto, Castoriadis e Laclau se encontram, trata-se de coprodução e disputa de/pelos significantes e seus processos de significação. Apesar desse aparente não diálogo entre os dois teóricos, ambos compartilham uma base comum, o argumento do psicanalista

francês Jacques Lacan (2008 [1968-69]).²⁰ Ao fim e ao cabo, para ambos, trata-se de uma disputa social pelo pensamento dominante ou pelo pensamento *por vir*.

Assim, assumo a posição de el-Ojeili (2001, 2018, 2020) na base conceitual comum de Castoriadis (1998 [1975]) e Laclau (2011 [1996]), qual seja, de que o significante opera no cerne dos processos de significação. Nesses termos, entendo que a *temporalidade* e a *indeterminabilidade* castoriadisiana de um novo elemento imaginário e a *disputa discursiva* laclauniana por novos significantes que entram nos espaços políticos, são elementos fundamentais nos processos imaginários.

Nesse sentido, o clima como significante assume a posição de elemento a ser significado em disputa. E para delimitar de forma nítida a fronteira sobre o entendimento do significante na presente tese, assumo que elementos abstratos (imaginários) e materiais (e.g., plataforma de petróleo ou plataforma digital) são entendidos como significantes que compartilham espaços de disputa em relação a outra cadeia de significantes, neste caso, sobre a ideia de futuros alternativos. Portanto, dou um passo em relação ao enquadramento de el-Ojeili (2020), em particular do “pensamento futuro-orientado”, e parto da proposta de enquadrar o *clima* como uma cadeia de significantes em disputa e essa em relação à produção de futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas, as quais constituem as forças sociais de uma metacoalizão climática, um tipo particular de constelação sociopolítica.

2.2.4 Sobre regimes

O segundo conceito complementar, além do significante, é o de regime, que também está vinculado ao conceito de imaginário, todavia como um sistema de pensamentos e práticas sistêmicas. Grosso modo, o regime é um conceito mobilizado pela Ciência Política e Sociologia Política. Em linhas gerais, o regime é entendido em seu caráter político, ou seja, um regime político é a forma de nomear um conjunto de ideias e práticas, com ênfase nessa última, usualmente observada no plano político-normativo. El-Ojeili (2020), apresenta como exemplos regimes ditatoriais, fascistas, populistas como formas performáticas de configurações dominantes de teor opressivo como fascismo, capitalismo tardio, e os recentes neoconservadorismo, neofascismo e neoliberalismo autoritarista.

²⁰ A presente tese não entra nem no campo psicanalítico lacaniano, nem no campo filosófico castoriadisiano para discutir outras possibilidades do significante da teoria do discurso. O que mobilizo é a função do significante como elemento constitutivo da narrativa, de modo homólogo a teoria do discurso laclauniana lacaniana. Para além das obras de Castoriadis e Laclau, conferir uma detalhada apresentação das funções do significante na perspectiva psicanalítica-sociológica (Lacan, 2008 [1968-69]).

Porém, há um enquadramento em particular, oriundo do campo dos ESCT, no qual o regime ganha novos contornos conceituais. Trata-se do conceito de “regime sociotécnico” do pesquisador britânico de CTS, Frank Geels (2010, 2011). O autor visa superar as perspectivas do racionalismo, do estruturalismo e do funcionalismo ao se basear em algumas premissas do relativismo, em particular da noção de configurações heterogêneas da teoria ator-rede latouriana, a coprodução de elementos sociais e técnicos em processos de conexões e alinhamentos. O autor argumenta que “o regime sociotécnico forma a ‘*estrutura profunda*’ responsável pela estabilidade de um sistema sociotécnico existente.” (Geels, 2011, p. 27, grifo no original). Geels não aborda a questão do imaginário em sua definição teórica, porém inclui, ainda que de forma incipiente, a narrativa como elemento estruturante da sua teoria de agenciamento multinível (*multi-level perspective* ou MLP em inglês). O teórico não avança na ‘*estrutura profunda*’, assim como, de modo análogo, os teóricos e pesquisadores contemporâneos da *Advocacy Coalition Framework (ACF)*²¹ não mergulharam, segundo os próprios autores, suficientemente nos “valores nucleares profundos” (*deep core beliefs*, em inglês) (Ripberger et al., 2014).

Retomando o conceito de *regime sociotécnico*, esse “refere-se ao conjunto semi-coerente de regras que orientam e coordenam as atividades dos grupos sociais que reproduzem os vários elementos dos sistemas sociotécnicos.” (Geels, 2011, p. 27). O que o autor não deixa nítido, é a definição das “regras que orientam”, a não ser pela referência ao sociólogo britânico Anthony Giddens e seu entendimento de que “regras de regime são meios e resultados de ação” em uma perspectiva estruturalista — contradizendo seu esforço para superar o estruturalismo, proposto por ele um ano antes. Nesse ponto, há um limite conceitual alcançado por Geels e outros (Geels, 2014, 2019; Geels et al., 2016). Ao fim e ao cabo, a caixa ‘*estrutura profunda*’ do *regime sociotécnico* permanece como definida a partir de elementos estruturalistas de ação-estrutura, apesar do desejo de se aproximar de abordagens relativistas e construtivistas.

Outro enquadramento singular sobre regimes é o conceito de “regimes socioeconômicos” (Boyer, 2018) no nexos entre narrativas e futuros imaginados, ainda que o conceito de futuro seja nessa conceitualização um elemento entendido como efeito da relação

²¹ Faço menção ao *ACF*, por ser o enquadramento conceitual que o sociólogo americano Robert Brulle — também membro do Climate Social Science Network (CSSN) — mobiliza para revelar as configurações do negacionismo climático e obstrucionismo climático contemporâneo como uma forma do regime neoliberal hegemônico (Brulle, 2019). Cabe ressaltar que o CSSN é liderado por Timmons Roberts, Robert Brulle e Jennifer Jacquet, com os quais dialoguei no âmbito do obstrucionismo climático e produção narrativa das megacorporações transnacionais. Retomarei esse argumento na seção sobre mudança climática e a produção de futuros alternativos (Cap. 5).

entre narrativas (e.g., mercadológicas e salvacionistas) e regimes (e.g., regime de expectativas [*expectation regimes*]). O cientista político e economista francês Robert Boyer (2018, p. 58), a partir da sua tese sobre *economia narrativa*, busca demonstrar “a existência de uma causalidade bidirecional entre uma sucessão de narrativas-chave e um conjunto de configurações do capitalismo” e avança em seu argumento ao afirmar que “[n]o nível mais básico, as narrativas e os regimes socioeconômicos coexistem com as principais transformações sociais”. Nessa linha, os pressupostos boyerianos se alinham aos de Beckert e Bronk (2018) e suas implicações sobre os efeitos, ou seja, sobre a produção de incertezas futuras inscritas no presente (*uncertain futures*) na relação com regimes de expectativas no âmbito da dinâmica do capitalismo neoliberal — esse como sistema socioeconômico dominante o qual é suportado por narrativas pautadas por *promessas*.

Esse é o outro ponto de partida desta tese, o conceito de regime no nexo entre imaginários e narrativas, e consequentemente, futuros. Na presente tese, entendo que os regimes são entendidos como subjetividades de narrativas consolidadas, de futuros imaginados sistemáticos, de imaginários coletivos e da relação entre essas três forças sociais (futuros, imaginários e narrativas). É essa relação social *fits* (futuros, imaginários e narrativas que possuem o clima como significante) que opera sob um determinado regime resultante.

Por fim, esse arranjo imaginário-material resultante constrói, orienta e estabiliza os imaginários coletivos na rede em que estão inseridos por meio de narrativas e futuridades sob um regime dominante, como apresentarei ao longo dos próximos capítulos.

2.3 FUTUROS: DOS FUTUROS IMAGINADOS AOS FUTUROS CLIMÁTICOS

E, por fim, o futuro como conceito sociológico. O futuro é o conceito central da presente tese, ou melhor, sua relação entre imaginário e narrativa — com o clima como significante.

A “Sociologia do Futuro” tem sua gênese na década de 1970 com uma obra seminal dos sociólogos americanos Wendell Bell e James A. Mau (1971) e da socióloga americana Bettina J. Huber (1974). Por outra vertente, com um artigo do sociólogo alemão Niklas Luhmann (1976) e sua discussão sobre *desfuturização*.²² Diferente do campo sobre o imaginário, o futuro como campo disciplinar nas Sociologias tem seu espaço de discussão e

²² Luhmann (1976) mobiliza a noção de *previsão* de Huber ao discutir a integração de *futuro presente* e *presentes futuro* em sua teoria de sistemas sociais, mas sem entrar na discussão sobre os modos relacionais de construção de futuros na chave da construção de previsão e expectativas que será retomado posteriormente por Beckert (2016).

algumas abordagens teóricas em construção e em ascensão, como mostra o Gráfico 3 (Beckert; Suckert, 2021).

As sociólogas britânicas Susan Halford e Dale Southerton, ao apresentarem alguns eventos organizados por associações de Sociologia²³ que têm o futuro como objeto central (Halford; Southerton, 2023), confirmam os achados de Beckert e Suckert (2021).

Gráfico 3 — O futuro como objeto sociológico: artigos científicos (1950-2020)

Fonte: Autoria própria. Adaptado de Beckert e Suckert (2021, p. 4).

O sociólogo alemão Jens Beckert e a socióloga alemã Lisa Suckert identificaram três grandes grupos (*clusters*) de estudos e pesquisas que abordam o futuro como objeto sociológico (Beckert; Suckert, 2021) na Sociologia contemporânea: 1) como variável temporal no nexos de um ou mais temas (e.g., educação, saúde, violência, arte, ciência, tecnologia, ecologia) — como o tempo gera efeitos sobre um objeto do ponto de vista social,

²³ Um exemplo sintomático é a conferência anual promovida no 70º aniversário da British Sociological Association com o tema “Remaking the Future”, com uma vasta produção de pesquisas sociológicas sobre o futuro como objeto sociológico.

ou seja, a questão-chave é: “quais os efeitos do tempo (futuro)?”; 2) como imagem, i.e., como projeções, percepções e outras representações do imaginário social — a questão chave é: “como o futuro se parece?” —; e, por fim, 3) como construção sociopolítica, i.e., futuro como elemento em processos de disputa — a questão chave é: “como o futuro é construído?” — me alinhando a este desafio sociológico.

Nesse último grupo encontram-se estudos na perspectiva sociopolítica (e.g., disputas por hegemonia (Laclau, 2011; Mouffe, 2005)), sociotécnica (e.g., disputas por futuros imaginados por diferentes estados-nação inscritos em imaginários sociotécnicos (Jasanoff; Kim, 2009)), imaginários socioeconômicos (e.g., disputa por expectativas mediada por arranjos estatais-corporativos sobre o imaginário coletivo (Beckert, 2016, 2017)), e imaginários energéticos (e.g., disputa por futuros climáticos induzidos por coalizões corporativas transnacionais (Brulle, 2019; Brulle; Roberts, 2024), entre outros.

Essa última vertente que emerge na virada do século, explora de modo mais incisivo como o poder e outras forças sociais agenciam e interferem na construção, mediação e disputa de futuros imaginados. Abre-se um novo campo para a Sociologia do Futuro que visa mobilizar de modo mais interdisciplinar e de modo mais amplo diferentes possibilidades para se compreender como o futuro é construído em imaginários coletivos. Dossiês e reflexões recentes (Adam, 2023; Bazzani, 2023; Beckert; Suckert, 2021; Coleman; Tutton, 2017; Halford; Southerton, 2023) sugerem alguns potenciais arcabouços conceituais-metodológicos a serem explorados em estudos futuros: incorporação de elementos político-discursivos, mergulho nos processos de construção de sentido e processos de significação, integração com conceitos dos ESCT e aproximações interdisciplinares. Incluído nessa última vertente, o sociólogo britânico John Urry é uma das principais referências do campo. Em sua última obra “O que é o futuro?” (*What is the future*, ainda inédito no Brasil), Urry (2016) realiza um esforço sociológico ao reunir as diferentes abordagens contemporâneas do futuro como objeto. É um dos poucos sociólogos contemporâneos que sinalizam de modo mais nítido o nexos entre o conceito de futuro, a questão climática e os ESCT.

Cabe ressaltar que nessa última vertente, a relação entre futuro (visões de mundo e futuros desejáveis) e imaginários (sociotécnicos e de sustentabilidade) pode ser apreendida nas abordagens das Sociologias das Promessas e das Expectativas (Borup et al., 2006; Konrad et al., 2017; Kreimer, 2023). Conceitos que, dentro dos seus limites conceituais, dialogam com a questão do agir político por meio da modulação da racionalidade, nesse caso, das tecnologias e das ciências. Nessa linha, além da principal abordagem sociológica de Urry (2016) sobre a questão do futuro e para efeitos da presente tese, me alinhando

complementarmente ao pressuposto praxiológico de enquadrar “o futuro como um espaço de política que pode ser normativo, coletivo, maleável e governável.” (Jasanoff, 2022, p. 35). E como o signo do *clima*, em particular a *mudança climática* como significante, entra na discussão? Esse movimento possui algumas implicações sociológicas. Vamos a elas.

2.3.1 Sobre futuros climáticos

Ao mobilizar o clima como objeto orientador, o futuro passa a ser enquadrado como futuro climático (*climate future*) e esse passa a ser entendido na perspectiva de construção sociopolítica — como na terceira vertente dos estudos sociológicos do futuro. Se o futuro é um campo emergente dos últimos quinze anos, o futuro climático como objeto sociológico é ainda mais emergente, para não dizer incipiente.

Nessa aproximação entre imaginário, futuro e clima, o sociólogo britânico John Urry é um desses raros exemplos. O autor navega e aproxima a Sociologia das Mudanças Climáticas (Szerszynski; Urry, 2010; Urry, 2011), a Sociologia do Futuro (Urry, 2013, 2016) e a Sociologia das Ciências e das Tecnologias no nexa como a Sociologia do Imaginário (Elliott; Urry, 2010; Urry, 2005, 2014). De modo similar a el-Ojeili (2020), Urry (2016) também parte da noção de *imaginário radical* de Castoriadis (1998 [1975]) para construir seu arcabouço conceitual do futuro, em particular do futuro climático — aqui em foco.

O futuro climático, ou seja, o futuro que tem o clima como objeto relacional, é abordado por poucos sociólogos. Para Urry (2016) há seis modos de construir o futuro: 1) com visões passadas do futuro, 2) com futuros “fracassados”, também ancorado no passado como horizonte, 3) distopias, 4) utopias tanto como ilusão quanto pensamento crítico — cf. essa análise em Salmi e Fleury (2022) a qual me alinho à concepção de constelação utópica crítica de el-Ojeili (2020) —, 5) por extrapolação e 6) por cenários — esses dois últimos pautada pelo racionalismo e pensamentos de grupos dominantes do imaginário coletivo em um sentido global. Nesse conjunto, o futuro climático é enquadrado por Urry (2016) como cenário.

Nessa linha, Urry (2016) entende o futuro climático como cenário e, nesta abordagem, apresenta uma tipologia de futuros projetados e a ênfase encontra-se muito mais próxima da noção de temporalidade na perspectiva da determinabilidade (e.g., *business as usual*, *gradualismo*, *ceticismo*) do que da indeterminabilidade castoriadisiana, mas sem abrir mão dessa última (e.g., *catastrofismo*).

Em seus *cenários climáticos*, o futuro se apresenta como 1) *business as usual* (BAU), 2) decrescimento econômico, 3) modernização ecológica — e nesse ponto o argumento de

Urry (2016) se alinha ao quadro tipológico de *futuro imaginado sustentável* de Adloff-Neckel (2019, 2021) e 4) ordenamento hegemônico do neoliberalismo tecnocrático.

Ainda no universo de futuros climáticos de Urry (2019, p.161-169), o sociólogo identifica três “posições ou discursos” — que entendo como narrativas climáticas — sobre a questão climática: 1) *gradualismo*, 2) *ceticismo* e 3) *catastrofismo*. A relação entre cenários climáticos e “discursos” sobre futuros climáticos não é evidente ou nítida. Todavia, pode-se fazer aproximações, apesar de o autor não o ter realizado. Nessa linha, o *gradualismo* embarca uma transição lenta e gradual, que pode ou não conter o decréscimo econômico; o “*ceticismo* é entendido como um sistema de pensamentos e ações” (Urry, 2016, p.162) e mobiliza figuras como incerteza, dúvida e risco como vetores à reprodução do neoliberalismo, ou seja, é o conjunto de *business as usual* e modernização ecológica de um sistema hegemônico. E quanto ao discurso do *catastrofismo*, que se desloca das duas posições narrativas anteriores, se ancora na figura da não linearidade e das mudanças abruptas no sistema climático, mas não no sistema-mundo e gera como horizonte discursivo “mudança estrutural em grande escala” (ibid., p.163), i.e., a escala e velocidade das mudanças sociais importam. O *catastrofismo* urryiano se apoia no argumento geopolítico global de Stengers (2015) de que, ao fim e ao cabo, a escolha é entre “barbarismo e barbarismo” (Urry, 2016, p. 183), ou seja, “[a] barbárie será nosso destino” (Stengers, 2015, p. 60). Nessa posição narrativa, o imaginário climático se encerra em si de modo hermético e não há espaços para a produção de imaginários sociais alternativos.

Já a socióloga espanhola Anna Clot-Garrell (2023) realiza os primeiros passos na noção de imaginários sociais de futuros climáticos e inicia a construção de um entendimento sobre “futuros climáticos imaginados” a partir de uma abordagem na qual a ênfase está “nas forças dinâmicas de futuros imaginados distópicos” e seus efeitos como força política mobilizada por movimentos sociais de pauta climática (Clot-Garrell, 2023, p. 14). Em diálogo com os sociólogos alemães Frank Adloff e Sighard Neckel, a autora ratifica a importância da instância afetiva (e.g., ansiedade, medo, tristeza, raiva, impotência) na construção de futuros climáticos imaginados — estudo que tem como objeto empírico duas organizações de pauta climática: Extinction Rebellion (XR) e Fridays for Future (FFF) na Europa. A autora, ao dialogar com a noção de imaginários sociotécnicos de Jasanoff, afirma a importância da construção de futuros climáticos imaginados situados no tempo-espaço, como destaca a relevância das emoções e como “elas são fundamentais para configurar a participação na ação climática coletiva” (Clot-Garrell, 2023, p. 14).

Em outro estudo, cientistas sociais e sociólogos europeus realizaram avanços em relação à mobilização da noção de futuros climáticos a partir de uma perspectiva geo-sociopolítica por meio de uma meta-análise (N=869, casos da base EJAtlas) sobre organizações da sociedade civil de pauta climática (Temper et al., 2020). Diferentemente de Clot-Garrell (2023), a abordagem centrou-se nos efeitos e ações, em partes no nexos com imaginários sociotécnicos, em uma perspectiva de horizonte, i.e., de futuros imaginados no sentido de futuros projetados — e nesse sentido alinhado a uma das formas de enquadrar o futuro como objeto sociológico abordado por Urry (2016).

E, em outra perspectiva, a proposta — tanto teórica como agenda de pesquisa — dos sociólogos alemães Adloff e Neckel propõe compreender as noções de imaginários sociais e futuros imaginados em contextos de mudança social (Adloff; Neckel, 2019). Trata-se de uma abordagem teórica de espectro amplo baseada em três elementos constitutivos: imaginários sociais, práticas sociais e estruturas (Adloff; Neckel, 2019, 2021). Essa proposta teórica não emerge sem controvérsias. Os sociólogos Karl-Werner Brand e Gerard Delanty, separadamente, realizam críticas à conceitualização e à abordagem — às quais me alinho parcialmente. Brand, em tom categórico, dispara ao final de sua análise crítica que a dupla de sociólogos conterrâneos, ao desconsiderarem o “contexto histórico específico da crise atual da ordem política e econômica mundial” (Brand, 2021, p. 281), falham em aliar a proposta teórica com pesquisas empíricas e conclui que:

[e]m nenhum momento, Adloff e Neckel desenvolvem um conceito teórico de como as transformações radicais das sociedades modernas funcionam e como e até que ponto essas transformações podem ser politicamente moldadas.

Ao fim e ao cabo, Brand, provocativamente, argumenta que a proposta teórica tem seus méritos, porém trata-se de uma conceitualização de “*futuros de uma semi-sustentabilidade*” (*ibid.*, p. 282). Em crítica similar, Delanty (Adams et al., 2025; Delanty, 2021) acrescenta que a abordagem conceitual sobre a relação entre imaginários sociais e futuros imaginados (e.g., de sustentabilidade) encontra-se no plano puramente abstrato e que, apesar de conter uma série de pressupostos filosófico-teóricos, não há nenhuma base ou evidências empíricas para sustentar seu quadro sociológico — argumento que também me inspirou a me engajar nesta discussão sobre a relação entre imaginários e futuros.

Nota-se que, nos últimos anos, a Sociologia vem em uma crescente por diferentes facetas. E nesse movimento, alguns campos começam a se entrelaçar, como os conceitos de futuro e imaginário em algumas abordagens contemporâneas citadas acima. É nessa relação

entre futuro e imaginário que me posiciono para compreender como *futuros climáticos imaginados inscritos no presente* são construídos sociopoliticamente a partir da relação entre *imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas*, tendo como premissa o clima como significante.

2.3.2 Sobre futuridades

O conceito de *futuridade* tem sua gênese na linguística, porém é mobilizado de modo seminal pelas Ciências Sociais pelo historiador alemão Reinhart Koselleck (1923-2006). O cientista social articula a futuridade para refletir sobre os processos de prognósticos (previsões) em relação aos processos históricos (diagnósticos) em uma estrutura temporal. O autor parte da premissa de que “[o] prognóstico implica um diagnóstico capaz de inscrever o passado no futuro”, sendo que esse pode ser entendido “[à] medida que o passado só pode ser experimentado porque ele mesmo contém um elemento de *futuridade* — e vice-versa” (Koselleck, 2006, p. 36, grifos acrescidos). Desse modo, o conceito de futuro passado é construído a partir da sua relação com elementos de projeções e diagnósticos. Os cientistas sociais brasileiros corroboram os processos de significação koselleckiano sobre o surgimento de novos tempos sociais e afirmam “o encurtamento do espaço de experiência dos sujeitos modernos em nome da abertura a horizontes de expectativa cada vez mais orientados à futuridade da experiência com o tempo.” (Cunha; Perini, 2021, p. 308). Nota-se que essa abordagem limita-se à inscrição do passado nos processos de projeções de sujeitos historicamente constituídos, todavia, neste não se trata do encurtamento do espaço ou do tempo, mas da relação de inscrição do futuro imaginado no presente.

Sem citar diretamente Koselleck, Urry (2016) ao construir sua tipologia de futuros desde uma perspectiva sociológica, apresenta o futuro passado como um tipo de futuro social, de modo mais específico como uma forma social de antecipar o futuro no passado e a partir do passado. Nesse sentido, Urry (2016) avança um passo em relação à construção de Koselleck (2006), que se limita às relações entre futuro e passado sob uma perspectiva sócio-histórica. O sociólogo britânico constrói sua tipologia sociológica a partir da relação entre “estruturas de sentimentos” que envolve um amplo espectro entre estruturas sociais de “otimismo” até “catastrofismo”. Todavia, o autor não utiliza o conceito de futuridade, à exceção de uma citação metafórica em relação ao filósofo utopista Marquis de Condorcet e seu mergulho em um “oceano de futuridade [*futurity*]” devido às suas projeções sobre o futuro social benigno da humanidade. O autor limita-se a compreender as formas sociais de construção de futuros por meio das implicações sociais presentes e projetadas, mas não por

meio das subjetividades coproduzidas no presente por meio da mobilização de futuros imaginados nos espaços do imaginário coletivo.

Recentemente, a cientista política norte-americana Wendy Brown, ao criticar as implicações destrutivas do neoliberalismo nas sociedades contemporâneas, mobiliza o termo futuridade como uma noção associada aos processos de projeção ou previsão sobre as formas por vir de ordenamento social, e por vezes, associada à noção da possibilidade — o que nos leva ao conceito futurabilidade [*futurability*] de Berardi —, todavia apenas como reflexões. Brown (2019) finaliza uma de suas reflexões mobilizando a noção de futuridade como o fim de todas as possibilidades:

Se os homens brancos não podem dominar o planeta, então não haverá planeta. [...] Mas e se não houver um “depois”? E se a supremacia for o rosário segurado apertado à medida que a própria civilização branca parece estar acabada e leva consigo toda futuridade? E se for assim que tudo terminará? (Brown, 2019, p. 220)

E, por fim, o filósofo italiano Bruno Berardi (2019), ao realizar uma reflexão sobre as formas projetadas de ordenamento social (e.g., pelo movimento iluminista) por pensadores do passado, traz uma elaboração sobre a noção de futurabilidade — em posição deslocada em termos de horizonte de Koselleck. Para o filósofo, “[f]uturabilidade é a multidimensionalidade do futuro, a pluralidade dos futuros inscritos no presente e, também, a composição mutável da intenção coletiva. Futurabilidade é a dimensão na qual uma possibilidade se torna tendência.” (Berardi, 2019, p. 143).

Desse modo, enquanto Koselleck (2006) concebe, sócio-historicamente, o futuro a partir de um movimento reflexivo que desloca e inscreve o passado nos processos de projeção — abordagem com a futuridade como função da construção de seu futuro passado —, Berardi o faz, filosoficamente, a partir de um movimento de inscrição das possibilidades nos processos de projeção social no qual a futurabilidade berardiana tem como função a motivação coletiva. Todavia, sociologicamente, é Urry (2016) quem concebe um argumento, ainda que incipiente e limitado a uma tipologia sobre as implicações sociais, sobre as formas sociais de inscrição de passados (diagnósticos) e futuros (projeções, prognósticos) nos imaginários e práticas sociais. Ainda não há, sociologicamente, uma concepção de futuridade ou futurabilidade na perspectiva dos processos de construção de futuros inscritos no presente e suas relações entre imaginários e, particularmente, narrativas.

3 DESENHO METODOLÓGICO

A estratégia metodológica desta tese foi pensada a partir do horizonte epistemológico de se compreender os modos particulares de construção de futuros que estão situados e estabilizados no plano de um imaginário coletivo e coproduzem subjetividades híbridas como resultado dessa relação entre futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas.

Estes modos podem ser compreendidos por meio de uma gramática que, em parte, pode ser compreendida pela relação entre futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas. Nessa linha, esta gramática possui uma dinâmica peculiar ancorada em uma abordagem sociológica — a qual é demonstrada nos Capítulos 4, 5 e 6.

Cabe retomar algumas questões preliminares que serviram de inspiração para a presente tese: Que tipo de imaginários futuros os atores coletivos oferecem nas crises climáticas? Como os diferentes imaginários se inter-relacionam? Como futuros imaginados são coproduzidos e estão imbricados na política de resistência? Que novas abordagens conceituais podem ser consideradas? Até questões no âmbito das práticas sociais que retroalimentam os futuros imaginados, como: quais são as práticas de imaginar futuros climáticos justos? Como as imaginações coletivas são moldadas por alianças com outros agentes políticos? Quais subjetividades são coproduzidas por esses futuros coletivos? Todas essas questões foram pontos de entrada para a seleção de uma questão orientadora e a escolha dos campos e categorias mobilizadas nesta tese.

3.1 OBJETO, QUESTÃO E OBJETIVO GERAL

A rede Observatório do Clima (OC) é o objeto empírico pesquisado. Trata-se de uma rede de redes de organizações de diferentes setores da sociedade, como apresentado no Cap. 1. Esta tese se fundamenta em um *estudo de caso*: rede Observatório do Clima. O desenho metodológico da presente tese está estruturado com uma estratégia multimétodos de coleta e análise, todavia orientado sob um vetor qualitativo, em particular interpretativo crítico (Lynch, 2015; Yanow, 2015). A estratégia é desenhada de tal forma a compreender como se constroem imaginários coletivos disruptivos orientados por futuros imaginados supostamente *coordenados*.

A coalizão Observatório do Clima (OC) autoidentifica-se ora como coalizão, ora como rede. Seja como (1) *coalizão de organizações* (“coalizão de organizações da sociedade civil

brasileira para discutir mudanças climáticas”),²⁴ seja como (2a) *rede da sociedade civil* (“rede da sociedade civil dedicada à construção de um Brasil descarbonizado, igualitário, próspero e sustentável, na luta contra a crise climática.”),²⁵ e também como (2b) rede de entidades (“O Observatório do Clima (OC) é uma *rede de entidades da sociedade civil* brasileira na agenda climática” (DOC14, p. 4, grifos acrescidos), o desafio é desenhar uma estratégia que seja possível organizar e analisar um *corpus* consistente que responda à questão proposta nesta tese.

A partir deste objeto empírico, a seguinte **questão sociológica orienta esta tese**: Como a rede Observatório do Clima (OC) — entendida inicialmente como uma *constelação utópica*, nos termos de el-Ojeili (2018, 2020) — constrói futuros climáticos imaginados coordenados e quais são as subjetividades híbridas resultantes das relações sociais dessa dinâmica?

O objetivo geral é compreender como é fomentado e construído o conjunto de futuros climáticos imaginados em um imaginário coletivo comum (composto por uma aliança de imaginários coletivos) e quais subjetividades emergem. Trata-se de uma constelação de imaginários coletivos que possuem a mudança climática como significante comum e em disputa. Nessa linha, a questão climática é o vetor sociopolítico.

Esse objetivo geral é desdobrado em três objetivos específicos (OE): (O1) narrativas, (O2) futuros imaginados e (O3) subjetividades coproduzidas — detalhes na Seção 3.3.

O objeto analítico são as relações associadas à construção e mobilização do futuro imaginado (Beckert; Suckert, 2021; Urry, 2016), especialmente aquelas vinculadas aos grupos sociais que se organizam em redes e coalizões, ou seja, mobilizam futuros imaginados coordenados (Tavory; Eliasoph, 2013). Nessa linha, o clima é entendido como signo — nos termos de Laclau, i.e., o qual é mediado por seu significante disputado por diferentes grupos sociais pelas formas de construção de significados (Laclau, 2011). De modo específico, o termo clima — e suas variações — opera como significante vazio em disputa na própria rede do Observatório do Clima.

O que faço é enquadrar o clima como *significante vazio*, o qual entendo como *futurante*, i.e., uma unidade narrativo-política em disputa na dimensão do imaginário. A

²⁴ Cf. informação inicial na página sobre “nossa história” na plataforma oficial do Observatório do Clima. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/quem-somos/nossa-historia/>. Acesso em: 20 abr. 2024. Para efeitos de citações, todas as referências não científicas, ou seja, de jornais, notícias ou informações de sites e plataformas, assumo colocar as referências em notas de rodapé como uma forma de aliviar o seção de Referências da tese em si. Tomo esta estratégia inspirado na tese premiada de Blanco (2022).

²⁵ Cf. mote na página principal na plataforma X (ex-Twitter) do Observatório do Clima. Disponível em: <https://twitter.com/obsclima>. Acesso em: 20 abr. 2024.

noção de *futurante* desenvolvo-a nas próximas seções a partir do conceito de futurabilidade (*futurability*) e outras noções da Sociologia do Futuro que apresentei na seção sobre o aporte teórico. As práticas (falas, ações e infraestruturas construídas e mobilizadas dos agentes) constituem elementos observáveis e capturáveis do processo de construção de futuros climáticos imaginados e suas relações sociais.

3.2 MARCO TEÓRICO E QUADROS ANALÍTICOS DAS RELAÇÕES *FINS*

Após uma revisão sistemática sobre onexo entre a questão climática (Salmi; Fleury, 2022, 2025), utopias, ideologias e futuros imaginados (Salmi; Fleury, 2022b), foram identificadas lacunas e limites das abordagens teóricas, bem como quadros conceituais sobre o conceito da ideia de futuro imaginado no nexo da questão climática — em específico a utopia entendida como um tipo particular de futuro imaginado, como os termos sociológicos de Urry (2016). Esse foi o ponto de partida para a construção do marco teórico da presente pesquisa.

Durante o processo de lapidação da presente tese, no que tange aos pressupostos epistemológicos, a ênfase foi iniciada nas (i) questões do extrativismo material, informacional e simbólico, apropriação, degradação e destruição do meio ambiente (Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Svampa, 2020, 2024), (ii) questões narrativas como veículos de estruturas simbólicas — inicialmente a narrativa foi mobilizada como método e posteriormente como categoria analítica — (De Moor, 2022; Nisbett *et al.*, 2024; Svampa, 2018), e (iii) nas questões de produção de conhecimento científico e tecnológico, particularmente a partir da mobilização da instância ontológica para se analisar o agenciamento de outros-que-humanos — cara aos ESCT — (David *et al.*, 2022; Elliott, 2019, 2022), ratificou minha pesquisa preliminar que desenvolver esta aproximação entre os três campos da sociologia.

Nessa linha, os sociólogos americanos Scoville e McCumber (2023), ao realizarem uma análise crítica, com recorte de escopo nos Estados Unidos, sobre a questão climática em relação aos campos da sociologia, em particular, da sociologia ambiental e dos ESCT (*Science and Technology Studies*, para os autores), concluíram haver um “silêncio climático na Sociologia” — conclusão que ratifica os achados em relação à temática no Brasil (David *et al.*, 2022; Salmi; Fleury, 2022a).

Para esta tese, as seguintes abordagens sociológicas e conceitos foram mobilizados na fase inicial das análises: (1) constelação utópica (el-Ojeili, 2020), i.e., imaginários coletivos e (2) futuro imaginado como fato social (Barbrook, 2009; Beckert; Suckert, 2021; Urry, 2016) — conceitos oriundos das sociologias do conhecimento e do imaginário social —, (3) ambiente, em particular, mudança climática como questão sociológica (Fleury; Almeida;

Premebida, 2014; Fleury; Miguel; Taddei, 2019; Salmi; Fleury, 2022a; Szerszynski; Urry, 2010; Urry, 2011) — oriundo da sociologia das mudanças climáticas —, e (4) tecnologia, em especial, apropriação tecnológica como questão sociológica (Elliott; Urry, 2010; Rivoir; Morales, 2019) — oriundo da sociologia das informações, das ciências e das tecnologias (ESCT e SCT).

Posteriormente, os conceitos de (5) narrativa, especialmente de narrativa climática (Beck, 2018; Cassegård; Thörn, 2022; De Moor, 2022; De Moor; Wahlström, 2019; Trenc Espluga; Prades, 2019) — que em um primeiro momento foi mobilizado apenas como uma das partes metodológicas — e finalmente de (6) futuro climático (Clot-Garrell, 2023; De León Escobedo, 2023; De Moor; Marquardt, 2023; Enserink; Kwakkel; Veenman, 2013) se torna central, ou seja, um tipo particular de futuro imaginado, e por consequência a noção de (7) futurabilidade, oriundo da filosofia e de regimes sociotécnicos (Boyer, 2018; Geels, 2014, 2019; Geels *et al.*, 2016) foram mobilizados para a análise final e refinamento do argumento central da tese.

A partir desse recorte teórico, arranco com a premissa de que os agentes humanos e não humanos situados nos planos material e imaginal se constituem e interagem diante de agenciamentos nas relações com os efeitos da mudança climática contemporânea, as condições materiais do avanço tecnológico, em especial das infraestruturas físicas e digitais, e com as narrativas e imaginários coproduzidos nas interações com esses agentes humanos e artificiais. É no plano imaginal — entendidos como territórios de sentido — que estão situados os colapsos imaginativos e as catástrofes político-climáticas, as disputas dos imaginários, corpos, territórios geográficos e materiais de toda sorte. A construção dessas constelações é realizada por meio de configurações ideológicas e utópicas e de ideias de futuros imaginados coordenados. Esses futuros imaginados coordenados são uma das características-chave do imaginário narrativo-climático apresentado na presente tese. Imaginário esse adensado em uma constelação climática com propriedades peculiares tanto imaginais como materiais.

A presente tese aproxima os seguintes campos da Sociologia (Figura 7): (1) Sociologia das Mudanças Climáticas (SMC) (Brulle; Roberts; Spencer, 2024; Dunlap; Brulle, 2015; Fleury; Miguel; Taddei, 2019), (2) Sociologia das Ciências e das Tecnologias (SCT) (Bloor, 1998; Callon; Latour, 2015; David *et al.*, 2022), aqui inclinado para a abordagem sobre a distribuição de agenciamento para redes (e.g., *agencement*, *assemblage*, *entanglement*) de além de humanos, no nexo da sociologia das mudanças climáticas (Fleury, 2013; Fleury; Miguel; Taddei, 2019), especialmente nos estudos que mobilizam o extrativismo e o

capitalismo extrativista e informacional como abordagem , e (3) a Sociologia do Futuro, em especial os estudos sobre futuros imaginados (Beckert, 2016; Levitas, 2013; Urry, 2016), imaginários ideológicos e constelações utópicas (el-Ojeili, 2020; el-Ojeili; Foster, 2024; Foster; el-Ojeili, 2021; Taylor, 2004).

Figura 7 — Campos da Sociologia em aproximação: SMC, SCT e SF

Fonte: Autoria própria. Ferramenta: Draw.io.

O ponto de partida é o enquadramento sociológico de Levitas (Levitas, 2000, 2007, 2010, 2013, 2017), que entende a utopia como método sociológico em uma perspectiva crítica. A partir das suas premissas analíticas, avanço ao esquema analítico proposto por el-Ojeili (2020) — que também tem como base a própria autora. O que a autora não aborda é a questão do futuro imaginado como utopia crítica no nexa da questão da mudança climática²⁶ — questão essa que complemento com os aportes de Adloff e Neckel (2019) e Urry (2016).

²⁶ Cabe ressaltar que a autora, em um de seus últimos artigos (Levitas, 2017), em formato de ensaio, sinaliza para o nexa entre utopia como crítica e a questão climática como relação a ser estudada e melhor compreendida.

Outra inspiração são os argumentos de Jameson (1992, 1994, 2021) sobre as relações entre (1) futuros imaginados e passados imaginados e a produção de imaginários coletivos como força social de massas, que o autor denomina de coletividades e essas como figuras-horizonte da força da vida social, e (2) sobre a “proposição de que o efetivamente ideológico também é, ao mesmo tempo, necessariamente utópico” (Jameson, 1992, p. 296), que el-Ojeili (2018, 2020) efetua em suas análises. O teórico desenvolve um robusto modelo crítico sobre a questão do futuro e suas implicações à luz da utopia/distopia, o qual empresto a parte que analisa a relação sobre futuros imaginados e imaginários sociais. Outro aporte é de John Urry (2016), autor central desta tese, um dos raros sociólogos que lança luz sobre a questão do futuro no nexo da questão climática.²⁷

Esse primeiro esquema sociológico da presente tese, apresentado a seguir, tem como referências os limites e lacunas identificadas na etapa da revisão sistemática da literatura sobre a questão climática no nexo da questão tecnológica e da questão de futuros imaginados. Esquema elaborado a partir das análises do *corpus* e diálogos junto aos/às principais sociólogos/as ativas nos campos do recorte desta tese, em especial aos sociólogos Carlos López-Galviz (Lancaster University) e sua abordagem dos futuros imaginados, Frank Adloff e Sighard Neckel (Universität Hamburg) com os futuros sobre sustentabilidade, incluso sua proposta teórica imaginações-práticas-infraestruturas, Chamsy el-Ojeili (Te Herenga Waka — Victoria University of Wellington)²⁸ com as constelações futuro-orientadas e imaginários sociopolíticos; e às sociólogas Ana Rivoir (Universidad de la República) com os imaginários digitais e apropriações tecnológicas e, por fim, Lorena Cândido Fleury (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) com sua discussão do clima como objeto sociológico.

O quadro conceitual apresentado a seguir é uma proposta conceitual-metodológica desta tese (Figura 8). Esse quadro analítico visa organizar as formas de analisar por eixos conceituais, a saber, a partir de três grandes noções: futuro, imaginário e narrativa. Esse modelo analítico é uma das contribuições desta tese realizada a partir da aproximação dos modelos conceitual-metodológicos de Adloff-Neckel, Beckert, Elliott, el-Ojeili e Urry

²⁷ Infelizmente, o sociólogo britânico John Urry (1946-2016) faleceu aos 70 anos ainda ativo cientificamente, mas deixa o Centro de Pesquisa que ajudou a fundar como um profícuo espaço epistêmico para a condução de futuros estudos sobre futuros sociais — parto desse ponto uma vez que os atuais pesquisadores conduzem estudos sobre futuros em outros termos, diverso do que adoto nesta tese. Nesse sentido, visou contribuir para dar continuidade à sua abordagem sobre futuros imaginados.

²⁸ Chamsy el-Ojeili atualmente é professor associado de Sociologia na Te Herenga Waka — Universidade Victoria de Wellington, Nova Zelândia. Seus interesses de pesquisa concentram-se na sociologia do conhecimento, sociologia política e teoria sociológica. Ele foi um dos principais interlocutores para explorar os limites da noção de imaginários sociais, políticas futuro-orientadas, constelações ideológicas e utópicas e a relação com a sociologia das emoções e do discurso.

(Adloff; Neckel, 2019, 2021; Beckert, 2016; el-Ojeili, 2020; Elliott, 2022; Elliott; Urry, 2010; Urry, 2016).

Figura 8 — Esquema analítico geral: metacoalção e relações sociais *fins*

Fonte: Autoria própria. **Legenda:** Elementos do plano subjetivo, na cor azul; do plano objetivo, na cor açafrão; de ambos os planos, na cor roxa.

Neste esquema conceitual-metodológico, os grupos conceituais-chave são situados em blocos analíticos, separados apenas com o objetivo de organizar a análise dos elementos centrais da tese. Nos quadros em cor azul, concentram-se os elementos subjetivos e o *locus* analítico das relações entre futuros, imaginários e narrativas — sempre lembrando que o clima é o situado como significativo e por isso não é mencionado aqui de modo explícito. E no mesmo espaço analítico é analisado o nexo entre construções narrativas e os processos de futuros imaginados na interface dos imaginários sociotécnicos (Jasanoff; Kim, 2015), imaginários econômicos (Beckert, 2016), imaginários digitais (Altieri, 2021; Martínez, 2022), imaginários tecnológicos (Altieri, 2025) entre outros que orbitam sob diferentes perspectivas o conceito de futuro imaginado no recorte de Urry (2016) ou de Adloff-Neckel (2019, 2021).

Nos quadros em cor açafrão, são os elementos objetivos (e.g., práticas sociais como ações e falas; infraestruturas, instituições e contextos) que incluem os contextos e que formam o *corpus* inicial de análise.

No quadro em cor roxa, há o (1) conceito de constelação de imaginário coletivo baseado no modelo imaginações-práticas-estruturas de Adloff e Neckel — já que nessa tríade dos sociólogos alemães é insuficiente, ao ignorar a dinâmica narrativa como arranjo social estruturante de uma constelação de atores, além de mobilizar os conceitos de imaginação e

não de imaginário e de estruturas e não de arranjos, apesar de aludir ao conceito de infraestrutura dos ESCT; integrado ao (2) conceito de constelação sociopolítica — inspirado na concepção de el-Ojeili (2020) — nesse modelo analítico o conceito de passado, presente e futuro é entendido como representações do imaginário e por vezes como vetores de orientação política. O outro elemento, que se estende nos dois planos subjetivo e objetivo, são os contextos espaço-tempo.

Nessa linha, cabem algumas ressalvas. Os sociólogos Adloff e Neckel argumentam que “o conceito de *imaginário* ocupa uma posição fundamental nessa tríade conceitual, sendo à *imaginação coletiva* que devemos os futuros da sustentabilidade.” (Adloff; Neckel, 2021, p. 161, grifos acrescidos). Segundo os autores, a tríade conceitual é composta de “imaginações, práticas e estruturas” (*ibid.*, p. 159, 161). Em relação ao modelo analítico, os autores por vezes expõem outros esquemas sociológicos, como neste argumento sobre a tipologia de futuro: “[t]rês visões de tipo ideal do futuro de uma sociedade sustentável podem ser identificadas nos *imaginários, discursos, práticas, interesses e estruturas* de constelações concretas de atores.” (*ibid.*, p.161, grifos acrescidos). Em um momento há uma “tríade conceitual”, em outro emerge um pentagrama conceitual. Ao destacar “discursos” e “interesses” como espaços de domínio do modelo analítico, os autores não os definem, nem os mobilizam em suas explicações. Ao final e ao cabo, os autores organizam seu modelo em torno apenas da tríade conforme proposto inicialmente no esquema teórico dos *futuros de sustentabilidade* (Adloff; Neckel, 2019).²⁹ A partir da tríade adloff-neckeliana, expando o modelo com a inclusão do bloco “narrativas”, que considero crucial no modelo analítico, pois sem o mesmo é inexequível a compreensão do caso da rede Observatório do Clima.

Já para o sociólogo el-Ojeili, a constelação utópica é entendida como sistema imaginário-material composto por “ideias e práticas ideais, plataformas e políticas, compromissos morais e soluções técnicas” (el-Ojeili, 2020, p. 53) que opera em duas dimensões: material e imaginal. Nesse modelo, o autor entende a plataforma como agenda política e não como figura, nem configuração, ou muito menos como estrutura material. Ressalto que empresto do modelo constelação-configuração-figura do autor que mobiliza a tríade “conceito de constelações, configurações conjunturais de figuras utópicas, distópicas e antiutópicas” e as figuras em si (el-Ojeili, 2020, p. 147). O “pensamento orientado ao futuro”

²⁹ Também faço uma crítica sobre o conceito de sustentabilidade, base para o modelo analítico dos autores, que além de ser um conceito do tipo *catch all*, também é essencialmente acrítico a meu ver. Nesse sentido, me alinho ao sociólogo brasileiro Elimar Nascimento (2024), que defende que “a sustentabilidade já era” do ponto de vista conceitual em termos de críticas pela Sociologia. Ou seja, não se extrai mais nenhuma consequência teórica ao se mobilizar este termo. Crítica similar à de Brand (2021) ao denominar de *semi-sustentabilidade* o modelo de Adloff-Neckel sobre futuros de sustentabilidade.

(*ibid.*) pode ser posicionado ora como uma forma de figura utópica, ora como elemento temporal para situar o imaginário no passado, presente ou no *ainda não*, e ainda como vetor político. O autor ainda entende constelação utópica como “corpo sintético de pensamentos e práticas organizadas e sistemáticas” (*ibid.*, p. 11), e em sua sexta tese, o mesmo argumenta que:

[a] utopia não deve ser vista como algo extremamente extra-racional, mas como a ideologia, algo racional e emocional e ligado a sentimentos, imagens, símbolos, narrativas, práticas e instituições. (el-Ojeili, 2020, p. 24).³⁰

El-Ojeili (2020, p. 84), a partir de um diálogo crítico com o termo “neofascismo” de Enzo Traverso, enquadra a categoria de constelação utópica como um tipo de configuração entendido como um fenômeno em transição, não cristalizado e um regime particular de historicidade. O autor não realiza essa sobreposição de modo explícito, ou seja, configuração como regime de ideias e práticas, todavia, em sua delimitação do conceito de configuração, o mesmo incorpora tais entendimentos traversianos aplicando-os em sua tese. O autor delimita a configuração a partir de uma “forma de pensamento orientado” que é elemento indissociável de “um diverso e implausível arranjo de partidos políticos, grupos sociais, locais e pensadores” (*ibid.*). Inspirado e alinhado aos pressupostos teórico-metodológicos de el-Ojeili citados anteriormente, entendo a configuração como elemento-chave de um regime.

Em uma compreensão similar, alguns sociólogos e estudiosos filiados aos ESCT entendem minimamente esses “-ismos” (e.g., capitalismo, neoliberalismo) como configurações performadas como elementos que são performáveis sob algum tipo de regime. Nessa linha, termos como “regime científico do capitalismo” (Hackett *et al.*, 2017, p. 748), “regime de observação recíproca permanente”, “regime de economia de promessas tecnocientíficas”, “regime de esperanças”, “regime de verdades” como performatividades de sistemas político-sociais como neoliberalismo — entendidos como modos de orientação do pensamento com práticas ideologicamente orientadas em uma perspectiva de “governança de futuros” (Konrad *et al.*, 2017, p. 472–8). Uma síntese é a de que “[o]s *regimes* referem-se a *configurações* sociotécnicas estabelecidas ao nível *meso*, que regem a produção e o consumo em algum domínio setorial e geográfico de interesse” (Persson; Andersson; Forsberg, 2025, p. 3, grifos acrescidos), sendo esses caracterizados, grosso modo, por elementos de normatividade/imperatividade (e.g., visões de normas, sistemas imaginados de ordem social, regras imaginadas e suas práticas). É Geels (2011), filiado aos ESCT, com quem Urry e Shove dialogam, que traz a definição de “regime sociotécnico”, a qual me alinho e modifico para a

³⁰ Todas as traduções desta tese, oriundas de publicações em inglês e espanhol, são livres.

presente tese. O autor entende “regime sociotécnico como o *locus* de práticas estabilizadas e regras associadas que estabilizam sistemas existentes” (Geels, 2011, p. 26). O teórico argumenta que “o regime sociotécnico forma a *estrutura profunda*” (ibid., p. 27), se apoiando em Giddens, apesar de expandir sua abordagem à dimensão ontológica, cara aos ESCT, e avança em sua delimitação: “refere-se ao conjunto semi-coerente de regras que orientam e coordenam as atividades de grupos sociais que reproduzem os vários elementos de sistemas sociotécnicos” (ibid., p. 27).

Minha discordância, em partes, é que o autor separa “valores sociais e políticas ideológicas” fora desses regimes sociotécnicos, propondo outra camada analítica para incorporar crenças, valores, ideologias e utopias em “paisagens sociotécnicas” (*socio-technical landscape*). Na presente tese, amplio e desloco o conceito de “regime sociotécnico”. Amplio-o, pois entendo-o como o *locus* de crenças, valores e ideias (e.g., expectativas e visões — essas também entendidas em uma terceira camada analítica a qual não entrarei em detalhes) que performam um conjunto de práticas futuro-orientadas que estabilizam o imaginário social, nesse caso, o climagário.

A partir dessas ressalvas, empresto e remodelo essas noções de constelação, configuração e regime para organizar a conceitualização da tese sobre os *fins*. E, com base na delimitação embrionária el-ojeiliana e contribuições dos ESCT, entendo constelação ideotópica como um conjunto de configurações (regimes de narrativas-chave) imaginais-materiais composto por espaços indissociáveis de futuros imaginados (regimes de futuridades) e de práticas e arranjos.

Em relação aos elementos relacionados às emoções, sentimentos, imagens e símbolos, são enquadrados como elementos pré-figurativos narrativos. Ressalto que o sentimento é algo abordado ora como efeitos, ora como elemento constituinte — aqui abordo-os como figuras subjetivas-materiais que, como elemento estruturante, compõem as configurações, assim como uma vez estabilizadas podem ser entendidas como elementos da estrutura de sentimentos — nos mesmos termos de Williams e Urry, ou seja, pensamento como sentimento e vice-versa (Urry, 2016, p. 41–42).

Partindo de outras abordagens, o sociólogo Beckert argumenta como as emoções das expectativas (e.g., esperança) são substratos da dialética entre a reprodução e a transformação de estruturas sociais (Beckert, 2016, 2017). Nesses termos, os sentimentos são elementos de um tipo de imaginação, porém os autores não o enquadram em um modelo analítico do tipo imaginação-práticas-estruturas, apenas o consideram como manifestações intrínsecas de um tipo de pensamento.

Ao confrontar os modelos sociológicos de Adloff-Neckel e el-Ojeili, nota-se uma sobreposição, ainda que não sincronizada e de forma confusa, de “imaginação”, “imaginários”, “discursos”, “narrativas”, “práticas”, “infra/estruturas”, “instituições” e “sistemas”. E nessa linha, ao reorganizar os elementos em sobreposição de cada autor, proponho tanto o modelo analítico-metodológico como o modelo conceitual das relações sociais *fins* resultante da presente tese. O modelo proposto resultante está ancorado em quatro espaços de domínio: imaginários, narrativas, práticas e arranjos. Em relação ao espaço de domínio narrativo, o mesmo é entendido como arranjo ideológico-utópico e, portanto, como um componente indissociável de um sistema imaginário-material (e.g., constelação sociopolítica).

Desse modo, o esquema proposto da metacoalção climática como constelação sociopolítica em relação às principais categorias (futuros, imaginários, narrativas, práticas e infraestruturas) permite que as relações sejam identificadas e operacionalizadas analiticamente (Figura 9).

Figura 9 — Esquema analítico desdobrado: metacoalção e relações sociais fins

Fonte: Autoria própria.

Em relação ao novo espaço de domínio narrativo proposto aqui, cabem algumas observações. Esse espaço é composto por figuras ideotópicas que se estruturam em configurações. Essas configurações são entendidas como arranjos ideológicos e/ou utópicos que compõem um sistema imaginal-material e, conseqüentemente, a constelação resultante. Por exemplo, assim como el-Ojeili (2020) entende liberalismo, pós-fascismo e capitalismo como configurações de uma constelação utópica, assumo esse enquadramento da mesma forma, porém ao reordenar o modelo sociológico el-ojeiliano, estabeleço um novo entendimento sociológico para as configurações ideológicas ou utópicas.

Nesse sentido, ao enquadrar uma configuração como um arranjo narrativo que possui materialidades (práticas e estruturas nos termos de Adloff e Neckel (2019)) indissociáveis na constelação a qual está presente, além de ser entendida como um sistema-mundo em seu sentido amplo e um ordenador de ideias, práticas e arranjos, ela também é entendida como um arranjo de subjetividades específico do plano ideológico-utópico e ordenar de narrativas no nexo da tríade imaginário-prática-estrutura.

Outra forma de ordenar o esquema da constelação sociopolítica (metacoalizão climática) com ênfase na dinâmica entre imaginários-narrativas, ou seja, entre as configurações (entre figuras narrativas) e o conceito do futuro imaginado *coordenado*.

Figura 10 — Esquema analítico da construção de futuros imaginados nas relações fins

Fonte: Autoria própria.

A Figura 10 apresenta como é a relação entre a produção de imaginários e narrativas de um ponto de vista relacional. Enquanto as figuras se dinamizam e se adensam em

configurações irreduzíveis entre si, os futuros imaginados coordenados — esse entendido nos termos de Tavory e Eliasoph (Tavory, 2018; Tavory; Eliasoph, 2013), que também é mobilizado no modelo imaginações-práticas-estruturas de Adloff-Neckel (Adloff; Neckel, 2019, 2021) — são construídos a partir da relação com esse conjunto de configurações que pode ser entendido como uma parte dessa constelação narrativo-climática.

A relação com o Outro parte do arcabouço de Calderón (Calderón, 1999, 2018b) que mobiliza a dialética com o Outro para sustentar a construção de imaginários sociais à luz do multiculturalismo. Proponho uma fusão dessas abordagens discutidas no capítulo anterior.

O segundo quadro conceitual-metodológico refere-se à construção da **relação** entre futuros, imaginários e narrativas. Uma vez identificadas as configurações narrativo-imaginárias — nos termos de el-Ojeili (2020) —, as mesmas são analisadas como narrativas — por meio de uma aproximação nos termos de De Moor (2022). Essas narrativas são analisadas à luz da relação indissociável com a dialética do Outro — nos termos de Calderón (1999, 2018b), bem como com as práticas e (infra)estruturas — essas duas últimas como em Adloff e Neckel (2019). As estruturas de Adloff-Neckel são entendidas como arranjos de entidades sociais— nos termos da SCT — e nesta tese configuram-se como um conjunto indissociável da narrativa climática. Nesses termos, a narrativa é entendida como uma relação entre configurações de figuras narrativas, dialética com o Outro, práticas (falas e ações) e arranjos (de diferentes instâncias: material, afetiva, financeira, organizativa, normativa) — configurando-se nesta tese como infraestruturas.

Uma vez identificada a narrativa, essa é classificada dentro de um regime: um regime narrativo (que pode ser um regime sociotécnico como apresentado na seção teórica, mas também pode ser outro tipo de regime, nesse caso vinculado a outras instâncias do que somente a das ciências e das tecnologias). E, a partir desses regimes narrativos, identificam-se as subjetividades coproduzidas pelos diferentes tipos de futuros, entendidos como futuridades. Em síntese, o seguinte quadro é utilizado para esta parte analítica (Quadro 1).

Quadro 1 — Relação conceitual entre fins e regimes como conectores sociais

imaginário social climático ⇔ climaginário		
narrativas-chave (n) (configurações de figuras narrativas)	regimes (r) ⇔	futuridades (f) (subjetividades) <i>tipos</i> de futuro climático imaginado

Fonte: Autoria própria.

Após essas etapas analíticas, é possível obter uma compreensão mais nítida das relações entre futuros, imaginários e narrativas climáticas (Figura 11). Nessa perspectiva, entendendo os regimes como efeitos e elementos conectores desta relação, ou seja, orientadores e estabilizadores de uma constelação sociopolítica.

Figura 11 — Esquema analítico do nexos entre o objeto empírico e relações *fins*

Fonte: Autoria própria.

Ao fim e ao cabo, os dois quadros analítico-metodológicos sintetizam como as categorias são operacionalizadas de tal modo que seja possível construir uma interpretação e compreensão sobre as dinâmicas de construção de futuros climáticos imaginados e a relação entre imaginários coletivos e narrativas, bem como as subjetividades coproduzidas dessas relações a partir do caso analisado da rede Observatório do Clima.

Por fim, para a apresentação das definições dos conceitos resultantes da presente tese — principalmente as apresentadas nos Quadros-síntese e no Cap. 6 — inspiro-me nas estratégias de construção de conceitos para as Ciências Sociais a partir dos pressupostos relacionais (Goertz, 2006) e pressupostos construtivistas em perspectiva crítica (Vandenberghe, 2021). De modo restrito, essas definições foram delimitadas: (i) na *composição suficiente e necessária* no nível primário (i.e., identificar as categorias mínimas que compõem o conceito-chave) e, quando possível, (ii) no *encadeamento da relação* entre as categorias do conceito (i.e., se as categorias estão hierarquizadas, se as relações são horizontais) e, (iii), se

aplicável, nos efeitos ou implicações de tais relações. Ainda nessa trilha de construção de conceitos, os termos são apresentados, especialmente para a apresentação do argumento central da tese, em relação aos diferentes planos analítico-sociológicos, quais sejam: (i) ontológico, (ii) epistemológico, (iii) metodológico, (iv) praxiológico e (v) teleológico — baseados nos termos de uma sociologia crítica da ontologia do presente (Vandenberghe, 2021).

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E TÉCNICAS DE COLETA E ANÁLISE

Para alcançar os objetivos estabelecidos, utilizei a seguinte estratégia de coleta e análise (Figuras 12 e 13) a partir do **objetivo geral (Quadro 2)**, qual seja, compreender como são construídos os futuros climáticos imaginados e as subjetividades de futuros climáticos imaginados a partir de um imaginário coletivo de pauta climática, no caso, a coalizão Observatório do Clima.

Quadro 2 — Objetivos e as estratégias de coleta e de análise

Questão central				
Como a rede Observatório do Clima (OC) — entendida inicialmente como uma constelação utópica — constrói futuros climáticos imaginados coordenados e quais são as subjetividades híbridas resultantes das relações sociais dessa dinâmica?				
Objetivos específicos	Coleta	Fonte	Análise	Cáp./Seção
O1) Identificar as narrativas-chave e suas dinâmicas estruturantes	documental, netnografia, observação participante e entrevista semi-estrutura	plataforma Observatório do Clima (OC); X (Twitter) do OC; grupos de Whatsapp do OC; reuniões de GTs OC; membros da rede	ARS, ACN e ACM	4 (narrativas-chave)
O2) Identificar futuros climáticos imaginados e suas relações, ou seja, as futuridades no âmbito da produção de futuros imaginados sobre o clima por imaginários coletivos.	documental, netnografia, observação participante e entrevista semi-estrutura	plataforma Observatório do Clima (OC); X (Twitter) do OC; grupos de Whatsapp do OC; reuniões de GTs OC; membros da rede	ARS, ACN e ACM	5 (futuros climáticos imaginados)
O3) Identificar os regimes (narrativas e futuridades), ou seja, as subjetividades híbridas	documental, netnografia, observação participante e entrevista	plataforma Observatório do Clima (OC); X (Twitter) do OC; grupos de Whatsapp do OC; reuniões de GTs OC;	ACN	4.6 (regimes narrativos); 5.2 (regimes de futuros) 6 (relações

resultantes das <i>relações sociais</i> entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas.	semi-estrutura	membros da rede		sociais <i>fins</i>)
---	----------------	-----------------	--	-----------------------

Fonte: Autoria própria. **Legenda:** ARS: análise de redes sociais; ACN: análise crítica de narrativas; ACM: análise crítica de metáforas. **Legenda:** GT: Grupo de Trabalho.

3.3.1 Como coletar os *fins*

Para a etapa de coleta, opto pelas seguintes estratégias: **(1)** Coleta dos documentos publicados oficialmente na plataforma principal do OC; **(2)** Coleta das postagens nas mídias sociais digitais e a escolha é na plataforma digital X (ex-Twitter)³¹ — selecionada por se tratar da plataforma com maior número de seguidores do OC (Quadro 1); os métodos mobilizados são: (2.1) netnografia (Kozinets, 2014), (2.2) extração pelo instrumento Node XL Pro (Salmi, 2022b), (2.3) algoritmo da plataforma Ecomídia, e (2.4) mineração por meio de programação personalizada a base de Python e pacote de raspagem na plataforma do X/ex-Twitter (Paz; Terra, 2022) organizadas na plataforma Colab do Google e posteriormente coproduzida uma outra versão, mais robusta específica para a presente tese (Salmi; Trindade, 2024) e disponibilizado como domínio público na lógica e ciência aberta; **(3)** Observação participante para coleta de conteúdo narrativo dos grupos de *WhatsApp* e reuniões síncronas dos GTs do OC que se deram no Meet, Teams e Zoom; e **(4)** entrevistas semi-estruturadas com membros do OC (agentes humanos e sintéticos) que foram realizadas no ambiente do Google Meet.

O esquema geral dos *loci*, técnicas, dados, instrumentos, bem como o resultado da coleta, pode ser observado na Figura 12.

³¹ Dados de 2023 mostram que no Brasil são 19 milhões de usuários, sendo que 80% acessam mediante dispositivos móveis, 42% acessam a rede diariamente, 61% ao menos uma vez por dia e 57% utilizam a rede social há mais de 3 anos. Disponível em: <https://definicao.marketing/estatisticas-twitter/>. Acesso em: 30 mai. 2023.

Figura 12 — Estratégia metodológica de coleta

Coleta

Fonte: Autoria própria.

A *coleta documental* (etapa 1 para *documentos* e etapa 2 para *postagens*) é realizada a partir de duas plataformas: para os documentos como relatórios, manuais e notas técnicas — (a) plataforma oficial do Observatório do Clima (OC) e o critério de coleta tem como ponto de entrada a aba “Publicações”³² e a relação dos documentos oficialmente publicados nesta seção da plataforma, os quais estão consolidados no Apêndice 3 desta tese; e para as postagens em mídias sociais — (b) plataforma de mídia social X (ex-Twitter) do usuário oficial do OC, após uma seleção da plataforma mais relevante para a própria rede OC.

Sobre a identificação dos *documentos* elaborados e publicados pelo OC. Esses documentos estão majoritariamente nas próprias plataformas do OC. Critério: identificação das plataformas desenvolvidas pela rede do OC, incluem as plataformas idealizadas e desenvolvidas pelo próprio Observatório e as plataformas dos membros diretos da rede que mobilizam dados massivos (*big data*), algoritmos complexos, inteligências artificiais ou sistemas de aprendizado de máquina (*machine learning*).

No total, foram coletados e selecionados 31 documentos oficialmente publicados pelo OC no período entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023. O conjunto desses documentos ($n = 31$) é composto por 1.138 páginas. A relação desses documentos encontra-se no Apêndice 03.

³² Ponto de entrada inicial da coleta. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/publicacoes/>. Acesso em: 31 jan. 2024

Já sobre a *coleta das postagens* e os critérios utilizados. Os seguintes critérios são utilizados para a etapa de coleta de *postagens* (etapa 2 da coleta). Primeiro, o X (ex-Twitter) mostrou-se, à época, a mídia social mais relevante, narrativa e politicamente, à rede OC (Tabela 1).

Tabela 1 — Plataformas de mídias digitais mobilizadas pelo OC

Plataforma mídia	Seguidores	Início	Posts	Post/dia	Endereço digital
X/Twitter OC	91.000	2009	21.200	4,1	https://twitter.com/obsclima
Instagram OC	76.500	2015	1.312	0,4	https://www.instagram.com/observatoriodoclima/
Facebook OC	46.000	n.d.	n.d.	n.d.	https://web.facebook.com/ObservatorioClima
Youtube Mapbiomas	12.200	2015	242	0,1	https://www.youtube.com/@MapBiomasBrasil
X/Twitter Mapbiomas	11.300	2019	n.d.	n.d.	https://twitter.com/mapbiomas
YouTube OC	8.610	2014	210	0,1	https://www.youtube.com/@observatoriodoclima8013
Total	251.226	-	22.964	-	-

Fonte: Autoria própria. Posição do número de seguidores em 20 out. 2023. Em azul, mídia social selecionada como local de coleta.

A seguir, a seleção dos tuítes tem como critério o nível de “interação”, ou seja, interacionalidade (Tabela 2),³³ entre usuários que nesse caso é definido como as *principais* interações ocorridas no mês e completadas por uma dupla verificação: 1) pela plataforma Ecomídia e 2) por meio de uma nova programação para a raspagem e extração dos tuítes na plataforma X (ex-Twitter) com a utilização de programação Python — com código de acesso aberto e público no GitHub³⁴ (Salmi; Trindade, 2024).

Na plataforma *Ecomídia*, foi selecionado o tipo “interação” e verificado mês a mês até a identificação dos três tuítes do OC mais interativos segundo critério da própria plataforma.

Na sequência, por meio da extração no X (que resultou em 2.746 tuítes), foi comparado aos tuítes mais relevantes comentados internamente nos grupos *internos* do OC, aos mais interativos da Ecomídia e os maiores em números de curtidas, retuítes e

³³ Interatividade digital é entendida como o grau de interação virtual a partir da mobilização ativa (e.g., comentário, retuíte, curtida) ou passiva (e.g., visualização) de um processo relacional disponível na plataforma social oriunda de uma infraestrutura com arquitetura de programação baseada em um quadro ideológico de uma das Big Tech.

³⁴ Contribuição dos autores (taxonomia CRediT): Concepção, Supervisão e Validação: FS. Software (Script base): d60. Curadoria dos dados e Metodologia: FS, AT. Software (script adaptado): AT. Legenda: FS: Frederico Salmi, AT: André Trevisol Trindade. d60 (codinome do criador do script twikit). Disponibilizado como *domínio público* sob licença CC BY 4.0.

visualizações até somar 50% ou mais de interações. Outro critério é a quantidade de tuítes: limitado a no mínimo três por mês e no máximo dez tuítes por mês. E o último critério é a atividade netnográfica diariamente, ou seja, 730 dias (dois anos completos). Ao longo de cada mês, os tuítes de maior interação são coletados e posteriormente selecionados com os critérios previamente definidos.

Tabela 2 — Interatividade dos tuítes no X (Twitter) do OC (jan. 2022 - dez. 2023)

Interatividade	Qte. tuítes	Com. (a)	Retweets (b)	Curtidas (c)	Vis. (d)	Total de interação (a+b+c+d)
Tuítes (2022-2023)	2.756	9.548	88.188	368.259	8.435.968	8.892.415
Tuítes (selecionados)	170	13.386 (*)	56.546	250.353	4.883.349	5.203.634

Fonte: Autoria própria. Legenda: qte.: quantidade de tuítes; com.: comentários; vis.: visualizações. **Nota:** o número de comentários dos tuítes selecionados (N=170) é maior do que o do *corpus* (N=2.756) devido à inclusão da interação atípica do número de comentários (7.790 com.) do tuíte T026 (que é uma resposta ao tuíte T025), pois o primeiro não constava no corpus selecionado inicial (N=169). O T026 foi identificado na etapa de análise crítica de narrativa (ACN) e incorporado ao corpus selecionado final (N=170).

figura

Ao final, foram 170 tuítes selecionados para análise pelo método ACN e ACM conforme critério de interação. O conjunto desses tuítes (n = 170) corresponde a 5.203.634 interações entre agentes humanos no período de dois anos. Em termos quantitativos, 6% (seis por cento) dos tuítes analisados em profundidade, 60% (sessenta) representam as interações de todas as postagens extraídas do X (ex-Twitter). A relação desses documentos (170 tuítes) encontra-se na Tabela 5 (Apêndice 4).

Já em relação à *observação participante* (etapa 3 da coleta), nos grupos do WhatsApp, como critério, foi utilizado o monitoramento dos elementos narrativos aderentes à chave analítica (e.g., discussão sobre futuros alternativos, estratégias de comunicação nos meios digitais) por meio de anotações em caderno de campo (físico e digital); e 4) parte-se da identificação de membros-chave dentro de cada núcleo interno do OC (e.g., núcleo político, núcleo tecnológico, núcleo comunicação). Nesse sentido, a imersão no campo nesses espaços digitais foi crucial para a interação nos sete grupos de WhatsApp, nas reuniões virtuais dos GTs do OC, nas interações nos tuítes, além das trocas de mensagens (e-mail) com agentes da rede OC.

E sobre as *entrevistas semi-estruturadas* (etapa 4 de coleta) com membros da e na rede OC.³⁵ Como critério, foi decidido iniciar esse processo com um membro da rede pertencente ao núcleo duro da rede, ou seja, do Comitê de Coordenação Geral presente no primeiro nível de decisão. Na sequência, as entrevistas foram direcionadas àquelas em posição de liderança nos Grupos de Trabalho do OC (GTs). Foi mobilizada a técnica bola de neve para alcançar os principais espaços de construção das narrativas.

O roteiro elaborado (Apêndice 5) foi utilizado como orientador nas entrevistas. As entrevistas semi-estruturadas foram realizadas em dois momentos: 1) entre jan. e jun. 2022 e 2) entre out. 2023 e mar. 2024. Todos os entrevistados receberam um número de identificação para manter o anonimato (Quadro 3), foram destacados o gênero e o nível de participação em relação ao núcleo duro do Observatório do Clima.

Quadro 3 — Relação de entrevistad@s

Id	Gênero	Nível	Observação sobre atuação
e01	fem.	1	Gestão no OC
e02	fem.	1	Gestão no OC
e03	fem.	1	Gestão no OC
e04	fem.	1	Gestão no OC
e05	fem.	1	Gestão no OC
e06	fem.	1	Gestão no OC
e07	fem.	1	Operação do OC
e08	masc.	1	Gestão no OC
e09	fem.	2	Políticas climáticas no âmbito científico brasileiro
e10	fem.	2	Políticas climáticas no âmbito científico brasileiro
e11	fem.	2	Políticas climáticas no âmbito científico brasileiro
e12	masc.	3	Políticas climáticas no âmbito científico brasileiro
e13	masc.	3	Gestão pública, políticas sociais para a região Norte do Brasil
e14	masc.	3	Gestão pública, políticas climáticas para a região Norte
e15	fem.	3	Entidade multilateral, políticas climáticas para o Brasil

³⁵ Um conteúdo com os termos de consentimento foi anunciado previamente às entrevistas e a mesma só foi iniciada após o consentimento verbal. O seguinte protocolo ético-metodológico foi adotado: 1) a identidade do/a entrevistado/a é preservada; 2) gravações e transcrições não serão divulgadas publicamente; 3) as transcrições, quando aplicável e caso solicitado, seriam compartilhadas com o/a entrevistado/a após a entrevista; 4) foi possível desistir ou ratificar falas da entrevista; 5) dados confidenciais não foram divulgados nem publicados; 6) a participação pode ocorrer sem gravação.

e16	art.	4	IA generativa, ChatGPT (OpenAI)
e17	art.	4	IA generativa, Claude (Anthropic)

Fonte: Autoria própria. Legenda: fem.: feminino; masc.: masculino; art.: artificial/agênero.

O nível identificado como “1” refere-se ao agente social vinculado ao núcleo duro da rede, ou seja, aos espaços de deliberação e decisão (e.g., Comitê de Coordenação Geral do Observatório do Clima); o nível “2” aos espaços vinculados diretamente ao nível “1” (e.g., Grupos de Trabalhos); o nível “3” às organizações associadas a eventos específicos (e.g., órgãos estatais, inclui universidades, centros e programas de pesquisas científicas).

3.3.2 Como analisar os *fits*

Para a etapa analítica são mobilizados três técnicas analíticas: **(1)** análise crítica de metáforas (ACM) com ênfase na questão climática (Capdevila *et al.*, 2019; Trenc Espluga; Prades, 2019); **(2)** análise de rede social (ARS) (Büscher; Veloso, 2018; Espinoza, 2005; Gusso, 2022; Souza *et al.*, 2019), utilizada (i) para a identificação dos núcleos de sentido das organizações singulares da sociedade civil que compõem a metacoalizão, (ii) à análise da relação entre os membros da rede OC (instrumento: Graph Commons e Gephi), (iii) à análise da relação de postagens de tuítes entre usuários e agentes sociais (instrumento: XD Node Pro), e (iv) à análise da dinâmica entre figuras narrativas, narrativas-chave e futuros climáticos imaginados (instrumento: Graph Commons e Gephi); e **(3)** análise crítica de narrativa (ACN) (Salmi; Fleury; Dowbor, 2023, 2026), esse como o método central desenvolvido para a presente tese (instrumento: Google Workspace [Docs, Sheets, Slides, Meet e Colab, esse último para raspagem de tuítes] e NVivo). Uma visão geral da estratégia metodológica para a etapa de análise na totalidade pode ser visualizada na Figura 13.

Figura 13 — Estratégia metodológica de análise

Fonte: Autoria própria. Legenda: Caixas em cores (amarelo, verde e cinza) são relativas aos resultados analíticos que vinculam-se aos conceitos-chave das relações sociais *fins* (narrativas, futuros imaginados, regimes). Caixa em azul são relativos aos imaginários coletivos e suas práticas (e.g., tuítes, publicações, falas)

Após a coleta do *corpus*, a primeira técnica de análise, a análise crítica de metáfora (ACM) no nexos climático, é mobilizada a partir da tipologia dos *superdomínios* metafóricos (Trenc Espluga, 2019). Para esta tese, cada *superdomínio* é entendido como uma *figura narrativa*. Desse modo, ao analisar *corpus* a partir de cada unidade de análise (e.g., um tuíte, uma seção de um documento), verifica-se a existência dessas figuras metafóricas, ou seja, figuras narrativas, as quais se configuram em narrativas-chave (narrativas climáticas sociopolíticas resultantes deste processo analítico).

A análise dos tuítes é realizada inicialmente por meio da ACM, que permite capturar os *termos prefigurativos* das figuras constituintes das narrativas em todo o *corpus* (cf. Quadro 18, Apêndice 7) e, posteriormente, as figuras narrativas (cf. definições das doze figuras, Quadro 19, Apêndice 7). A identificação das doze figuras narrativas — também denominadas de figuras ideotópicas — nos imaginários climáticos coletivos da rede OC se dá pela comparação dos *superdomínios* metafóricos no nexos de narrativas climáticas já identificadas na literatura (Trenc Espluga; Prades, 2019). Parte-se da comparação com os dezesseis núcleos de sentido comuns ao discurso político-climático (e.g., caminho-movimento; guerra-conflito; jogo-esporte; tecnologia-construção; vida-saúde; espetáculo-show; natureza-clima; economia-negócios; religião-crenças; escola-disciplina; grupo-clubes; amizade-família; geometria-geografia) para analisar de modo crítico as metáforas identificadas. Desse modo, o

corpus relacionado aos tuítes (Apêndice 4) foi analisado à luz dos dezesseis superdomínios. Nesta trilha analítica, a metáfora *guerra-conflito* passa a ser denominada, nesta tese, como a figura narrativa da *destruição*. Já a metáfora *tecnologia-construção* é a base para as figuras narrativas *agente artificial* e *metainfraestrutura*. O *espetáculo-show* transforma-se na figura narrativa *estética*; a *economia-negócios* na figura *filantropia neoliberal*, e a *religião-crenças* na *ancestral*. As demais figuras narrativas são fruto da análise ampliada para além das bases metafóricas já conhecidas. As doze figuras narrativas desta tese podem ser observadas no Quadro 6 (Cap. 4) e, em detalhes, no Quadro 19 do Apêndice 7.

Após a organização das figuras (caracterização e compilação de exemplos empíricos), é realizada a análise dos usuários (@usuário) da plataforma X (ex-Twitter) a partir dessas figuras narrativas. O mesmo procedimento é aplicado ao conjunto de *hashtags* extraídas e organizadas dos tuítes selecionados. A análise combinada das etapas anteriores proporciona a identificação das configurações narrativas e das narrativas-chave. Uma vez consolidadas as figuras narrativas, as mesmas são ratificadas no *corpus* relacionado aos documentos (Apêndice 3). Após essa confirmação de robustez, avança-se para a análise de redes sociais (ARS).

Para a segunda técnica de análise, a análise de redes sociais (ARS) é mobilizada (i) para a identificação dos núcleos de sentido das organizações singulares da sociedade civil que compõem a metacoalizão por meio da análise de *clusters* de sentido e vetor ideológico-utópico das entidades-membro. A Figura 3 (Cap. 1, Seção 1.2) apresenta a rede de entidades (organizações e redes da sociedade civil) como um todo do Observatório do Clima. Essa fase analítica visa (ii) à análise da relação entre os membros da rede OC (ii). As organizações e redes do setor empresarial (Figura 3, em amarelo, laranja, rosa, vermelho e preto) são vinculadas às figuras narrativas correspondentes aos seus núcleos de sentido por meio dos seus papéis sociais (e.g., Gordon and Betty Moore Foundation (fundação da Big Tech) → filantropia tecnoliberal; MapBiomias (plataforma tecnocientífica) → agente artificial; APIB (povos originários) → ancestral), e assim por diante. Uma vez codificado, a rede pode ser analisada por meio das métricas de ARS para se identificar os tipos de relações (e.g., centralidade de intermediação, de proximidade, de excentricidade) entre entidades-membro e analisá-las na perspectiva de narrativas sociopolíticas no nexa da construção de futuros climáticos imaginados (e.g., futuros contestados, futuros colonizados). De modo similar, para a (iii) à análise da relação de postagens de tuítes entre usuários e agentes sociais, mobiliza-se a mesma estratégia. E, (iv) à análise da dinâmica entre figuras narrativas, narrativas-chave e futuros climáticos imaginados, uma vez geradas as métricas (e.g., Graph Commons, Gephi),

essas são utilizadas para uma análise qualitativa desde uma perspectiva narrativa — próxima e última etapa analítica.

Para a terceira e última técnica, a análise crítica *de narrativa* (ACN) é mobilizada a partir de uma estratégia analítica com ênfase para a questão climática — fruto desta tese (Salmi; Fleury; Dowbor, 2023, 2026). A base para a análise crítica é a abordagem da utopia crítico-realista como método sociológico (Levitas, 2013) que mobiliza a utopia realista como vetor analítico e, assim, “distingue a utopia como sistema fechado [conceito estabilizado] e a utopia como método sociológico crítico para investigação e crítica das sociedades contemporâneas” (Urry, 2016, p. 30). Assim como Urry (2016) e el-Ojeili (2020) mobilizam essa mesma abordagem em suas análises, também o faço para base analítica para a interpretação crítica do estudo de caso da presente tese.³⁶

Grosso modo, a ACN parte da compilação de *contextos* sob duas óticas: 1) Brasil e 2) Internacional à luz das políticas climáticas e eventos relacionados ao extrativismo em território ou maretório brasileiro (cf. Apêndice 1).

Como unidade analítica, toma-se por base o conteúdo integral de um tuíte ou um documento. Cada conteúdo foi submetido à extração de seus núcleos de sentido (figuras narrativas). Após a definição da unidade narrativa (um tuíte ou um documento), de modo preliminar, porém fundamental, parte-se para a identificação dos agentes sociais na rede do Observatório do Clima e das figuras narrativas (O1). Após esta etapa, são extraídas as instâncias modais (e.g., fazer-saber, poder-dever) — etapa fundamental para a compreensão das dinâmicas das figuras narrativas e suas configurações em narrativas-chave. Quando aplicável, é realizada uma análise de sociossemiótica nos conteúdos visuais — baseada no esquema landowskiano (Landowski, 2014a) com aportes do esquema analítico de Assis-Achselrad (Assis; Achselrad, 2024).

Em posse desses elementos narrativos, a análise interpretativo-crítica é realizada nos termos a seguir. Grosso modo, essa análise é operacionalizada por meio da mobilização de um esquema analítico de perspectiva sociológico-narrativa (Feldman et al., 2004) que se baseia em três etapas analíticas: (1) extrair uma linha narrativa central (e.g., ‘O Agro é pop’, ‘O petróleo é nosso’); (2) identificar uma linha narrativa de oposição (e.g., ‘O Agro é fundamental para o Brasil’, ‘Sem petróleo não há transição’); e (3) realizar uma síntese

³⁶ O esquema analítico desenvolvido para esta tese (ACN) foi lapidado ao longo de alguns simpósios, congressos (Salmi; Fleury; Dowbor, 2023) e oficinas temáticas em universidades e centros de pesquisas — e.g., Oficina de Mineração de Textos e Processamento de Linguagem Natural na Leitura Distante conduzida por Cláudia Freitas (C4AI-ICMC-USP) no âmbito de Ciclos de Oficinas em Humanidades Digitais do Programa de Pós-Graduação em História Política e Bens Culturais (FGV CPDOC/PPHPBC).

agregada à perspectiva crítica (Yanow, 2015) (e.g., capitalismo de carbono’; ‘neoextrativismo neoliberal’, ‘antagonismo apocalíptico’).

Esta estratégia metodológica permite analisar, de forma robusta, a dimensão ideológico-política de fenômenos sociopolíticos com ênfase na questão climática.

As narrativas preliminares reveladas são identificadas a partir deste processo de reflexão crítica à luz do arcabouço teórico já mencionado e analisado segundo as categorias-chave, nesse caso à luz dos *futuros climáticos imaginados* (Quadro 4).

Quadro 4 — Categorias analíticas do futuro imaginado em aproximação sociológica

Conceito-chave	Categorias-chave	Autores-chave	Campo(s) da Sociologia
futuro imaginado	Figuras; configurações; constelação ideológica e utópica	el-Ojeili	SF (SIS)
	Futuros imaginados, imaginários de futuro, futuros imaginados coordenados	Urry; Adloff e Neckel; Tavory e Eliasoph	SF; SMC
	Futuro climático	Urry; Elliott	SMC; SCT; SF
	Utopia como futuro imaginado	Urry	SMC; SCT; SF
	Futuro climático no nexa das IAs	Elliott	SCT
	Mudança climática como utopia crítica	Salmi e Fleury	SMC; SF

Fonte: Autoria própria. Legenda: Sociologia das Mudanças Climáticas (SMC), Sociologia das Ciências e das Tecnologias (SCT), Sociologia do Futuro (SF), Sociologia do Imaginário Social (SIS).

Posteriormente, os documentos publicados são analisados a partir dessas mesmas figuras narrativas de modo a identificar como estão distribuídas em relação aos *futuros climáticos imaginados* — que considero estáveis e consistentes em relação aos tuítes. Nessa linha, cada documento publicado oficialmente pela rede OC é considerado uma unidade analítica para efeitos da análise crítica à luz das categorias-chave (i.e. futuro imaginado, futuro climático imaginado, futuro imaginado coordenado). Assim como cada documento publicado é considerado uma narrativa, cada norma (i.e. Projeto de Lei — PL) também o é, ou seja, nessa estratégia o conteúdo do PL é menos relevante do que a existência e mediação do mesmo pelos grupos sociais em disputa pela construção de imaginários coletivos. O conteúdo é relevante na medida em que este é mediado e mobilizado em relação a um tipo de futuro climático imaginado.

Cabe ressaltar que os tuítes são mais fugazes (temporalmente), apesar da possibilidade de armazenar (marcar e guardar) tuítes publicados, e nessa linha de fugacidade, os documentos publicados são mais *estáveis*. Porém, ambos (tuítes e documentos) são cruciais no processo narrativo. Aqui não me refiro ao número massivo de tuítes publicados pelos usuários da plataforma X/ex-Twitter (2.756 em 24 meses de coleta contra 31 documentos publicados pela rede Observatório do Clima (OC) no mesmo período). Os documentos publicados pelo OC são âncoras narrativas e, portanto, mais estáveis — além de estarem ancorados nos websites oficiais (plataformas tecnocientíficas que compõem a infraestrutura) da rede do OC. Por óbvio, um tuíte também pode ser acessado, porém não há um espaço organizado e centralizado. Nesse sentido, as publicações organizadas pelo OC realizam uma construção estrutural de estabilização das narrativas climáticas sociopolíticas, enquanto os tuítes são considerados estruturantes devido à sua fluidez e velocidade de interação instantânea com os eventos. Se, por um lado, os documentos estão mais estabilizados enquanto elementos unitários, por outro, os tuítes são tão robustos quanto os documentos devido à sua dinâmica de comunicação de massas. Ao fim, considero ambos (tuítes e documentos) elementos robustos de construção de narrativas e futuros climáticos imaginados, e conseqüentemente, parte da infraestrutura basilar da rede OC.

Nessa linha, as narrativas também são entendidas como vetores-força — são tijolos de construção da constelação imaginária. Portanto, capturar como se dá a construção do futuro imaginado (e de qual tipo de futuro climático imaginado) pela rede do OC, passa pela interpretação crítica do *corpus* tanto por meio das figuras (primeiro nível) como por meio das narrativas resultantes (segundo nível).

As figuras narrativas e as narrativas climáticas identificadas nesse processo analítico são confrontadas e validadas por meio das observações participantes. Reuniões internas por meio das plataformas de comunicação (Zoom, Google Meet, Teams), em grupos de WhatsApp, em especial os grupos do GT Gênero e Clima, em encontros abertos realizados pelo OC (e.g., *Negociando o Futuro* — 2023) e nas apresentações de lançamento de novas versões das plataformas do OC (e.g., 8º Seminário Anual do MapBiomass, Coleção 8 de mapas de uso e cobertura da terra do Brasil, com dados atualizados de 1985 a 2022 — ago. 2023, Lançamento da 11ª coleção do SEEG, o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima — nov. 2023).

Além da categoria-chave *futuros climáticos imaginados*, outras complementares são mobilizadas ao longo desta análise como: (neo)extrativismo (Svampa; Gudynas) e (pós)capitalismo/neoliberalismo/(neo)fascismo (el-Ojeili; Urry; Elliott; Adloff e Neckel) —

essas entendidas como narrativas-chave e imaginário social dominante —, indianismo e indianidade (Svampa), desenvolvimentismo na chave de megaprojetos de infraestrutura (Fleury, 2013; Laschefski; Zhouri, 2019; Zucareli; Zhouri, 2023), utopismo realista na chave de futuros da sustentabilidade (Adloff e Neckel) e artificialismo (Elliott).

Cabe ressaltar que utilizo o termo de configuração como similar ao mobilizar termos como: configuração narrativa, configuração constelar, configuração imaginário-narrativa, arranjo imaginário-narrativo. Ao longo da tese, seja nos quadros analítico-metodológicos, seja nas discussões conceituais, entendo as narrativas climáticas sempre a partir deste recorte analítico, ou seja, a partir do entendimento epistemológico de que (i) o nexos entre imaginários coletivos e futuros imaginados e (ii) narrativas sociopolíticas são homólogos ao (a) sistemas de pensamentos e (b) práticas sociais. Ou seja, (i) está para (a) como (ii) está para (b).³⁷

3.3.1 Como instrumentalizar os *fins*

Já em relação aos instrumentos utilizados para coleta e análise do *corpus*, os mesmos estão apresentados no Quadro 5:

Quadro 5 — Instrumentos de organização de dados, coleta e análise

Instrumento	Função	Desenvolvedor
Chat GPT-3.5	Agente artificial (entrevistado)	OpenIA
Claude 3.5	Agente artificial (entrevistado)	Anthropic
Flourish (Sankey Diagram)	Análise de relações entre elementos analíticos	Canva Family
Gephi	Análise de rede social (ARS)	University of Technology of Compiègne
Google Workspace	Organização de documentos e análises	Alphabet
Graph Commons	Análise de rede social (ARS)	Graph Commons
Language Tool	Revisão gramatical e ortográfica	Language Tool GmbH
Node XL Pro	Raspagem de dados (tuítes) e análise de redes sociais em espaços digitais	Social Media Research Foundation
NVivo Transcription	Complemento à análise crítica de narrativa	QSR
Obsidian	Mapas mentais, organização de informação e análise	Obsidian
Sankey Diagram	Análise quanti-quali de relações entre elementos	Jonas Lorenz
tl;dv	Transcrição de entrevistas (Google Meet e Zoom)	tldx Solutions GmbH
twikit-clima	Raspagem de dados de tuítes com python	Salmi, Trindade, 2024
YouTube Summary	Transcrição de vídeos do YouTube	NoteGPT

³⁷ Esta relação social entre futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas apresento detalhadamente como um resultado da tese. Ver proposta conceitual das *relações sociais fins* no Cap. 6, Seção 6.3.

Fonte: Autoria própria.

Ressalto a relevância de alguns instrumentos como (1) Node XL Pro, sem o qual não seria possível a coleta integral dos tuítes do Observatório do Clima para as análises iniciais; (2) “twikit-clima” desenvolvido e aprimorado para esta tese (Salmi; Trindade, 2024), sem o qual não seria possível cruzar os dados para uma análise robusta, inclusive para comparação de raspagem de dados entre diferentes instrumentos; (3) Graph Commons, essencial para a análise de redes sociais e (4) NVivo 1.7.2 pela capacidade de confirmação dos núcleos de sentido das figuras narrativas e proporcionar robustez analítica em relação ao volume do *corpus*.

3.4 SÍNTESE DO CASO OC NO *QUADRO ANALÍTICO-METODOLÓGICO*

A seguir, apresento um dos esquemas conceituais-metodológicos propostos a partir do objetivo empírico do Observatório do Clima. Este esquema visa ilustrar como essa constelação — ou em termos mais específicos, esse imaginário climático coletivo — fomenta, constrói e estabiliza futuros climáticos imaginados (Figura 14).

Este esquema analítico-metodológico foi elaborado inspirado no quadro proposto teoricamente por Adloff e Neckel (2019). Os próximos capítulos foram estruturados para explorar sociologicamente as categorias de futuros climáticos e narrativas climáticas, as quais estão entrelaçadas nos imaginários climáticos coletivos, das relações sociais *fi*ns.

Os resultados apresentados neste esquema analítico-operacional (Figura 14) visam orientar a leitora e o leitor a partir dos principais conceitos e categorias operacionalizadas no âmbito das relações sociais *fi*ns. Cabe ressaltar que as relações entre estas forças sociais são demonstradas nos Cap. 4, 5 e 6. Ressalto também que a presente tese concentra-se nas relações sociais do plano subjetivo, ainda que os elementos do plano objetivo (e.g., práticas e infraestruturas) relacionem-se com os elementos do plano subjetivo (e.g., futuros climáticos imaginados, narrativas climáticas sociopolíticas e imaginários climáticos coletivos).

Por fim, este esquema conceitual-metodológico poderia ser apresentado nas conclusões (Cap. 6), porém antecipo-o como um modo de facilitar a compreensão do argumento central.

Figura 14 — Esquema conceitual-metodológico aplicado ao objeto empírico (OC)

Fonte: Autoria própria.

3.5 SOBRE O USO DE IAG

Todo o conteúdo da presente tese foi feito integralmente por este pesquisador. O uso de instrumentos com inteligência artificial generativa (IAG) *não generativa* foi restrito à etapa de coleta de dados (raspagem de tuítes por meio de um algoritmo para acesso à API do X/Twitter). O uso de IA *generativa* foi limitado à etapa de entrevista às próprias IAs generativas, a saber, os modelos de linguagem Chat GPT da OpenAI e Claude da Anthropic (Chat PT 3.0 em fev. 2023, GPT-3.5 em mai. 2023, Claude AI 3 em mar. 2024), essas entendidas como *agentes artificiais* no sentido eliottiano e nesses termos enquadradas como agentes da infraestrutura desenvolvida por alguns membros da rede do Observatório do Clima (*Big Tech*).³⁸ Essas duas plataformas receberam perguntas do roteiro (Apêndice 5) e suas respostas foram utilizadas como dados de entrada para a análise crítica de narrativas. No que tange aos instrumentos de coleta de dados baseados em algoritmos tradicionais, i.e., *não generativos* como VOSViewer, Graph Commons e NVivo, os mesmos foram mobilizados como suportes analíticos, seja para o armazenamento de dados, seja para análises qualitativas baseadas em referências científicas clássicas como a análise de rede social — ARS (Espinoza, 2005; Porras; Espinoza, 2005; Rivoir, 1999; Wasserman; Faust, 1994).

3.6 LIMITES DA PESQUISA

Em relação à análise dos tuítes, a análise foi limitada aos tuítes-raiz e seus “fios” (tuítes respondidos) quando existentes (tuítes postados na sequência do tuíte-raiz como resposta ao próprio tuíte-raiz). Já os comentários dos tuítes realizados por outros usuários não foram considerados na análise.

Uma das limitações desta análise está associada à captura por análise de frequência da nucleação de figuras do tipo emocional (e.g., medo, esperança, coragem) que se apresentou insuficiente pelo método de análise de frequência de palavras no NVivo. Esse ponto reforça a decisão de mobilizar a análise crítica de narrativa para capturar os núcleos de sentido e, conseqüentemente, de identificar as figuras e narrativas-chave.

Ainda em relação às figuras, ressalto que as figuras identificadas são aquelas relevantes tanto em termos narrativos quanto em termos estruturais para a composição da **constelação sociopolítica futuro-orientada** da presente tese. Todavia, ressalto que as figuras não identificadas existem dentro de outros contextos e constelações e supostamente são

³⁸ OpenAI e Anthropic são infraestruturas desenvolvidas pela *Big Tech* e financiadas pela *Big Asset*, nomeadamente Gates (Microsoft), Bezos (Amazon), Pichai (Google/Alphabet) e Musk (Twitter).

relevantes em outros estudos e pesquisas. Para a constelação narrativa climática estudada a partir do caso do Observatório do Clima, concentro-me no conjunto das doze figuras e cinco configurações resultantes da análise que compõem a atual constelação sociopolítica.

Outra ressalva é em relação à análise dos emojis (e.g., 🚨, ❤️, 🙌). Esses são encontrados nos tuítes e, por vezes, nas publicações. Devido à sua correspondência semântica em uma perspectiva sociossemiótica, os mesmos foram tratados na narrativa como microelementos de geração e confirmação de sentido. Por exemplo, no tuíte T007 “🚨Mais veneno do Congresso para a sua mesa...” se visualiza uma sirene (🚨) que alude ao sentido de alerta ou alarme. Esse sentido já é capturado pela análise crítica de narrativa (ACN) ao analisar tuítes que possuem esse núcleo de sentido, ou seja, a característica do alarme que remete à configuração do alarmismo. Da mesma forma, no tuíte T025 há a mobilização de um emoji: “Grande dia. 🙌...”. O caráter do ‘jóia’ (🙌) reafirma o núcleo de sentido que o conteúdo publicado contém um teor pró-políticas climáticas para o Brasil, assim como reafirma a figura da esperança e reforça consequentemente a nucleação da configuração do prospectivismo normativo. Portanto, após as primeiras análises, o mesmo foi mantido analiticamente em um segundo plano sem ter agregado teor narrativo adicional e relevante à análise na totalidade.

Também cabe uma pequena explicação sobre a mobilização dos sufixos ‘-ismo’ e ‘-dade’ na presente tese. Assumo o entendimento do sociólogo el-Ojeili que mobiliza o sufixo -ismo como forma de identificação de configurações ideológicas ou utópicas, assim como formas de identificar o conceito de sistema-mundo — essa diferenciação entre configuração e sistema-mundo é compreendida nos contextos da sua produção científica. O autor não deixa dúvidas em relação à sua acepção: “Observo atentamente três configurações amplas na totalidade maior. No centro da constelação utópica de hoje está um liberalismo cada vez mais fragmentado” (el-Ojeili, 2020, p. 11). Outros exemplos abordados como configurações da constelação utópica contemporânea: “pós-fascismo e novo comunismo” (ibid., p. 77), assim como configurações variantes: “neoliberalismo normativo ou hegemônico” (ibid., p. 152). Outros cientistas sociais, além das formas anteriormente citadas, devido à polissemia existente do campo epistemológico, mobilizam o sufixo -ismo como práticas tecnológicas ou tecnopolíticas, como por exemplo: “cyber-utopianismo liberal”³⁹ (Dahlberg, 2009), “dataísmo” (van Dijck, 2014), “socialismo digital” (Kwet, 2020; Morozov, 2019), “hashtivismo” (Larrondo-Ureta; Morales-i-Gras; Terradillos, 2019), “ciberfeminismo;

³⁹ Conceito construído a partir de el-Ojeili e Laclau-Mouffe.

hackfeminismo” (Reis; Natansohn, 2019), “ativismo digital”⁴⁰ (Rivoir; Morales, 2019), “algoritarismo” (Caballero, 2020) e “informacionalismo extrativista”⁴¹ (Artopoulos, 2020; Puchet; Rivoir, 2022) nos termos de infraestruturas político-tecnológicas, “dataísmo” (Santaella; Kaufman, 2021), “estatativismo” (Didier; Bruno, 2021), “plataformismo solidário” (Preger, 2020) e “plataformismo da produção” (Girolimo, 2022) nos termos de infraestruturas digitais, “totalitarismo tecnológico” (Arocena; Sansone, 2020) e “colonialismo de dados e o neoliberalismo” (Silveira, 2021) (Silveira, 2021) nos termos de regimes sociopolíticos macroeconômicos, “ambientalismo” e “ecofeminismo” como posição identitária nas políticas de mudança climática latino-americanas (Merlinsky, 2021), e “capitalismo de plataforma” (Narayan, 2023) e “capitalismo neoliberal de plataformas” (Manske; Pich; Zoboli, 2023) no âmbito de sistemas políticos macroeconômicos. Isso para mencionar alguns poucos exemplos dessa miscelânea epistemológico-terminológica que opera no campo da Sociologia, ao menos nos ESCT, a qual não discuto nesta tese.

Nesse contexto, como o sufixo -ismo é polissêmico, adoto-o no mesmo entendimento el-ojeiliano (el-Ojeili, 2018, 2020; el-Ojeili; Foster, 2024; Foster; el-Ojeili, 2021), ou seja, como uma configuração ideológica/utópica e um sistema de imaginários-práticas que visa (re)produzir ordenamentos sociais a partir da mobilização de futuros imaginados e práticas políticas pela coalizão de grupos sociais.

Por fim, inspirado na reflexão do sociólogo francês Luc Boltanski (Honneth; Boltanski; Celikates, 2019), esta tese, assim como o argumento central e a proposta conceitual são entendidas como *abertas, incompletas e subdeterminadas*, não só pelo fato de que foram construídas à luz de um estudo de caso, mas pela impossibilidade material e temporal de abraçar todas as facetas disponíveis que fica para futuras pesquisas.

A proposta conceitual apresentada nesta tese pode ser expandida em diferentes frentes no futuro. Por exemplo, a compreensão da dinâmica de coalizões de imaginários sociais coletivos de redes transnacionais, as implicações das narrativas para além dos agentes humanos, o nexos entre imaginários coletivos e narrativas das coalizões dos grupos dominantes, expansão das tipologias aqui apresentadas, entre outras possibilidades.

Vamos ao argumento central da tese em si (Cap. 4, 5 e 6, em especial Seção 6.1) e à proposta conceitual sobre as relações sociais *fins* (Cap. 6, particularmente, Seção 6.3).

⁴⁰ Conceito construído a partir de Castells (1942-).

⁴¹ Conceito construído a partir de Rivoir e Castells, e este a partir de Marx (1818-1883) e Touraine (1925-2023).

4 NARRATIVAS CLIMÁTICAS E SEUS REGIMES

Este capítulo apresenta as cinco narrativas climáticas sociopolíticas coproduzidas pelo Observatório do Clima (OC), bem como as dinâmicas estruturantes que as constituem, a saber: (1) plataformismo científico de contravigilância, (2) antagonismo apocalíptico, (3) alarmismo tecnoestético, (4) ancestralismo de intervenção e (5) prospectivismo normativo.

É nesta relação entre (1) a rede estável de imaginários climáticos coletivos (empiricamente o OC; analiticamente a coexistência das visões de mundo dos diferentes membros do OC sob um único *locus* político, nesse caso, adensados como uma metacoalizão) e (2) as narrativas climáticas que se coproduzem (3) os futuros climáticos imaginados e suas futuridades (esses a serem apresentados no próximo capítulo).

Essas narrativas climáticas sociopolíticas — também entendidas como narrativas-chave ou configurações narrativas —⁴² são apresentadas nas Seções de 4.1 a 4.5. As forças sociais dessas constelações narrativas e suas dinâmicas em relação ao imaginário climático coletivo (OC) e aos futuros inscritos no presente são delimitadas em cada narrativa-chave. Essas configurações narrativas são entendidas como forças construtoras, estruturantes e estruturadoras do imaginário climático coletivo — climaginários —, bem como dos futuros climáticos imaginados. Essas narrativas climáticas se articulam sob três regimes narrativos específicos (Seção 4.6).

O sociólogo neozelandês Chamsy el-Ojeili (2020) entende constelação utópica como conceito sociológico na relação com sistemas-mundo de dominação hegemônica. A partir das obras de Walter Benjamin, Ernst Bloch, Fredric Jameson, Carlos Mannheim e Ruth Levitas, o autor entende constelação “como uma forma de abordar o amplo domínio da produção cultural”, “”produção e circulação de conhecimento”, conceito de uma “teoria reflexiva em oposição à teoria de representação”; aproximação “de elementos weberianos como tipos ideais, reificação, elevado papel da interpretação”, “configuração de um fenômeno social circunscrito espacial e temporalmente” (el-Ojeili, 2020, p. 1–4). Dentro desse entendimento teórico el-ojeiliana, uma constelação é entendida como um “conjunto de configurações modeladoras de mundo de pensamento futuro orientado” (el-Ojeili, 2020, p. 4).

Meu ponto de partida é a lacuna sinalizada pelo autor,⁴³ uma vez que ele afirma:

⁴² No sentido de um arranjo estável de ideias-força. Nesse caso, entendida como um conjunto de figuras orientadas ideológica ou utopicamente por ideias-força, as quais se configuram em uma narrativa.

⁴³ E confirmada pelo próprio autor por meio de algumas conversas que tivemos ao longo de 2024.

Não me concentro em várias configurações importantes de pensamento orientado para o futuro que moldam o mundo — principalmente, talvez, o renascimento do pensamento feminista e socialista democrático, *o pensamento ambiental ou os discursos sobre o impacto e as possibilidades da nova tecnologia*. (el-Ojeili, 2020, p. 4, grifos acrescidos).

Outra lacuna do modelo de el-Ojeili é que o mesmo considera a configuração como um corpo único da constelação utópica, ou seja, para cada configuração há uma constelação utópica total — e nesse sentido a totalidade social na qual a constelação está inserida é seu próprio limite de ação social (em contraposição ao conceito de rede dos ESCT).

No caso estudado da rede Observatório do Clima (OC), esse quadro conceitual el-ojeiliano (el-Ojeili, 2020) não é suficiente para enquadrar os achados em relação às configurações. Todavia, é a partir deste que entrelaço com o quadro conceitual dos sociólogos germânicos Frank Adloff e Sighard Neckel (2019, 2021), o qual incorpora alguns elementos dos ESCT como os arranjos e práticas sociotécnicas. Na metacoalizão do OC, há cinco configurações distintas, porém inter-relacionadas na rede OC, desse modo, passo a denominar de configuração narrativa o conjunto de configurações interdependentes que compõem uma constelação, nesse caso, narrativo-climática, ou simplesmente, constelação narrativa.

Outro ponto relevante são os estudos sobre as dinâmicas do negacionismo climático e obstrucionismo climático⁴⁴ (Brulle, 2019; Brulle; Roberts, 2024; Dunlap; Brulle, 2015) entendidas aqui como configurações de constelações de pauta anticlimática. Esses autores entendem os discursos das coalizões dos grupos dominantes como estratégias de retardamento de ações em favor de políticas climáticas e como formas de subjetividade com função de manipular imaginários sociais em escalas nacional e internacional. O que não é o caso do Observatório do Clima, uma *coalizão* de espectro utópico.

E como explicar a dinâmica do modo de construção de futuros climáticos imaginados existente no domínio do imaginário coletivo, i.e., na dimensão eidética⁴⁵ de uma metacoalizão como o Observatório do Clima? Inspirado principalmente nas concepções teóricas de Urry, el-Ojeili e Adloff-Neckel (e.g., figuras, configurações, relação reflexiva,

⁴⁴ Cabe ressaltar que há uma agenda de pesquisas sobre obstrucionismo climático liderado por Timmons Robert e um conjunto de cientistas sociais associados que visam compreender, entre outras frentes, como os discursos implicam na produção de políticas anticlimáticas em uma perspectiva multinível (Edwards *et al.*, 2023). Nessa linha, minha tese visa investigar o horizonte oposto desta questão proposta pelo Climate Social Science Network (CSSN) — rede da qual também faço parte atualmente —, ou seja, o que busco é compreender as formas de construção de futuros imaginados que implicam na produção de políticas climáticas e seus processos e, em princípio, de desobstrução.

⁴⁵ Tal construção de mundos imaginados se dá a partir do encontro de uma diversidade de pontos de vista projetados em um lugar imaginário, ou seja, é na dimensão das ideias, eidética, que se dão os *modos múltiplos de imaginar objetos*. É no domínio do imaginário coletivo que se dá a relação entre a dimensão ontológica e epistemológica. Conferir mais em pluralismo metodológico (Vandenberghe, 2005).

estrutura), proponho uma explicação conceitual a partir da categoria de *narrativa climática*. Essa estratégia visa compreender de modo mais adequado esse fenômeno social, qual seja, as relações sociais na rede Observatório do Clima e sua atuação no universo das políticas de mudança climática no Brasil contemporâneo.

Grosso modo, uma constelação narrativa é um arranjo de narrativas climáticas entrelaçadas às figuras climáticas, a qual orbita em torno de um núcleo imaginário-político.⁴⁶ A Figura 15 apresenta a constelação narrativa do Observatório do Clima. Nessa constelação, podem ser observadas as cinco narrativas climáticas e as doze ideias-força ou figuras narrativas no âmbito ideológico-utópico.

Figura 15 — Constelação narrativa do Observatório do Clima

Fonte: Autoria própria. Legenda: esfera azul = configuração; esfera abóbora = figura; linha azul = relação basilar; linha abóbora = relação complementar. Instrumento: Graph Commons. Disponível em: <https://graphcommons.com/graphs/9f2e681c-16ab-4568-b5b2-4caf25c21902>. Acesso em 01 fev. 2026.⁴⁷

⁴⁶ Para efeitos desta tese, utilizo os termos de ideia-força e figura narrativa, figura ideológico-utópica e figura ideotópica como similares. Nessa linha, e para superar a dicotomia entre forças ideológicas e utópicas, mobilizo o termo figura narrativa como figura ideotópica e vice-versa.

⁴⁷ Disponibilizado para acesso público. Sob licença CC BY-NC 4.0. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International.

Cada narrativa climática é composta por um conjunto particular de figuras que se relacionam. Nem todas as figuras são compartilhadas com as mesmas narrativas climáticas e nem todas as figuras (ideias-força) possuem o mesmo tipo de relação nas diferentes narrativas. A ideia-força possui uma função estruturante e apenas atua como uma condição mínima de uma dada narrativa-chave. Em termos analíticos, a figura ideotópica pode ser classificada em dois tipos: (1) *basilar*, ou seja, trata-se de um elemento estrutural para a configuração narrativa, a narrativa-chave sustenta-se; e (2) *complementar*, ou seja, apesar de compor a configuração, sua presença não é essencial ou exclusiva de uma dada narrativa climática. O Quadro 6 apresenta uma matriz que relaciona as figuras narrativas e narrativas climáticas sociopolíticas resultantes (narrativa-chave). Esses arranjos de ideias-força narrativas são apresentados em detalhes nas próximas subseções, porém de modo sintético, suas delimitações conceituais podem ser apresentadas no Quadro 7.

Nesse Quadro pode ser observado uma definição síntese que delimita as fronteiras epistêmicas de cada narrativa climática e seus atributos existentes no plano imaginário. Por maiores que sejam os desafios de se definir e delimitar uma categoria no plano subjetivo, nesta tese os seguintes atributos são mobilizados como âncoras conceituais que auxiliam na definição de cada uma das narrativas, são eles: arranjo, imaginário climático coletivo, quadro (ideológico-utópico), horizonte utópico, instância modal, dinâmica e sua relação reflexiva e função social.⁴⁸ Ainda neste Quadro 7 são apresentadas as redes de figuras narrativas, ou seja, a rede na qual o conjunto de algumas ideias-força (basilares e complementares) está adensado em uma única narrativa-chave. Neste mesmo Quadro também são apresentados alguns exemplos de elementos empíricos que estão presentes nessas narrativas climáticas do Observatório do Clima.

E, por fim, antes de entrar no detalhe narrativa a narrativa, apresento uma síntese do contexto sociopolítico nos planos brasileiro e internacional, as cinco narrativas climáticas, conteúdos empíricos (a título de exemplos) e a mudança climática significada em três tipos de futuros climáticos imaginados.

Nesse sentido, compreender a dinâmica de cada uma das cinco narrativas-chave existentes na rede do Observatório do Clima é o primeiro passo para se compreender como são coproduzidos os três tipos de futuros climáticos imaginados — os quais serão apresentados em detalhes no Cap. 5).

⁴⁸ Esses atributos são inspirados a partir de uma consolidação dos quadros conceituais de el-Ojeili (2020), Urry (2016), Adloff e Neckel (2019), Elliott (2020), Rivoir (2022) e Beckert (2016). Ao longo dos capítulos 4 e 5, diálogo sobre essas relações e limites conceituais de cada abordagem.

Quadro 6 — Matriz entre figuras narrativas e narrativas-chave

Plano	Científico-Econômico-Tecnológico				Normativo		Ontológico		Sensível			
Figura	CI	AA	MF	FL	MC	IE	AC	ET	MD	DT	EP	CR
<i>Narrativa-chave</i>	Ciência	Agente Artificial	Metainfra-estrutura	Filantropo	Metacoalیزão	Incidência Estatal	Ancestral	Estética	Medo	Destruição	Esperança	Coragem
<i>Plataformismo científico de contravigilância</i>	b	b	b	b	b	c	c	b	c	c	-	-
<i>Antagonismo apocalíptico</i>	-	c	c	-	c	c	-	c	b	b	-	-
<i>Alarmismo tecnoestético</i>	-	b	c	-	c	b	c	b	b	b	b	c
<i>Ancestralismo de intervenção</i>	-	c	c	c	b	b	b	c	-	c	b	b
<i>Prospectivismo normativo</i>	b	b	c	c	b	b	c	c	-	c	b	-

Fonte: Autoria própria. Legenda: b = relação basilar; c = relação complementar.

Quadro 7 — Definição sintética das cinco narrativas climáticas

Narrativa-chave	Definição	Rede de figuras narrativas
<p>Plataformismo científico de contravigilância</p>	<p>Trata-se de uma das cinco narrativas climáticas — um tipo particular de configuração narrativa — de uma metacoalição climática. Em termos de relações sociais fins (futuros, imaginários, narrativas e significantes), trata-se de um modo de construção e, posteriormente, de estabilização de imaginários climáticos coletivos e de orientação de um futuro climático imaginado específico. Esta narrativa é organizada como um superagregado tecnocientífico e está ancorada em um quadro de utopia digital. Tem como horizonte utópico o controle dos planos epistêmico, material e normativo. Sua competência modal: fazer-saber e saber-fazer. Sua dinâmica é movida por processos de: expansão e inclusão epistemológica, apropriação tecnológica-econômica e tradução estética. A relação reflexiva está pautada na <i>dialética da fusão com o Artificial</i>. E tem como função a contravigilância dos planos material e normativo em relação aos avanços do neoliberalismo extrativista.</p>	
	<p>Elementos empíricos presentes</p> <p>Engloba todo o ciberespaço ocupado pelas plataformas tecnocientíficas (e.g., oc.eco.br, SEEG, Mapbiomas, Fakebook.eco.br, Gênero & Clima, Clima & Oceano, Plenamata, PrevisIA, JusAmazônia). Também envolvem as tecnologias nativas apropriadas (e.g., mecanismos de modulação algorítmica como hashtag (#), usuários (@), links (e.g., https, bitly), elaboração e divulgação de gifs, vídeos). Termos relacionados à ciência, como dados, informações, monitoramento, vigilância, indicador e outros.</p>	

Antagonismo apocalíptico

Trata-se de uma **das cinco narrativas climáticas** — um tipo particular de configuração narrativa — **de uma metacoalção climática**. Em termos de **relações sociais fins** (futuros, imaginários, narrativas e significantes), trata-se de um modo de construção e, posteriormente, de estabilização de **imaginários climáticos coletivos e de orientação de um futuro climático imaginado específico**. Esta narrativa é organizada como um superagregado ideológico e está ancorada em um **quadro anti-ideológico**. Tem como **horizonte utópico** a modulação dos planos emocional e ideológico. Sua **competência modal**: fazer-saber e fazer-criticar. Sua **dinâmica** é movida por processos de: visibilização-dissolução do Outro e mobilização de uma *multitude da destruição*. A **relação reflexiva** está pautada na *dialética da negação necessária do Outro*. E tem como **função** a produção de uma catarse coletiva nos planos imaginal e político (frente aos avanços ideológicos de caráter neoliberal extrativista libertária e suas manifestações nos planos digital e material que funcionam como constituição do antagonista).

Elementos empíricos presentes

Casos do “Pacote da Destruição”, do “Leilão do Fim do Mundo”, da BR-319, entre outros. Mobilização de termos como “ecocida-em-chefe”, “#AmazôniaOuBolsonaro”, “#SallesNão”, “#PLdoVeneno”, “#PL490Não”, “#MarcoTemporalNão”, “#BR39Não”, “Baphomet”, “Satanista”, “canibal”. Termos relacionados ao medo e à destruição, como crime, bandido, milícia, horda criminoso, maldito, morte e outros.

Alarmismo tecnostético

Trata-se de uma **das cinco narrativas climáticas** — um tipo particular de configuração narrativa — **de uma metacoalição climática**. Em termos de **relações sociais fins** (futuros, imaginários, narrativas e significantes), trata-se de um modo de construção e, posteriormente, de estabilização de **imaginários climáticos coletivos e de orientação de um futuro climático imaginado específico**. Esta narrativa é organizada como um superagregado artístico e está ancorada em um **quadro** de utopia emancipatória. Tem como **horizonte utópico** o deslocamento do plano racional. Sua **competência modal**: fazer-emocionar. Sua **dinâmica** é movida por processos de aceleração emocional, simplificação ideológica e apropriação tecnológica. A **relação reflexiva** está pautada na *dialética da estética da multitude da destruição*. E tem como **função** o deslocamento epistemológico nos planos imaginal e político.

Elementos empíricos presentes

Todo tipo de imagem (e.g., apresentação gráfica das plataformas científicas, capas de relatórios, cards, gifs, vídeos, cartilhas) e som (e.g., podcast) que encontra-se ancorada no signo do alerta e está mobilizada no ciberespaço desta metacoalição.

Ancestralismo de intervenção

Trata-se de uma **das cinco narrativas climáticas** — um tipo particular de configuração narrativa — **de uma metacoalição climática**. Em termos de **relações sociais fins** (futuros, imaginários, narrativas e significantes), trata-se de um modo de construção e, posteriormente, de estabilização de **imaginários climáticos coletivos e de orientação de um futuro climático imaginado específico**. Esta narrativa é organizada como um superagregado histórico-social e está ancorada em um **quadro de retroopia**. Tem como **horizonte utópico** a modulação do plano normativo. Sua **competência modal**: ser-saber. Sua **dinâmica** é movida por processos de deslocamento ontológico e intervenção política. A **relação reflexiva** está pautada na *dialética do ritual do sacrifício*. E tem como **função** a intervenção estatal direta nos planos tecnocientífico e normativo frente aos avanços da ideologia neoliberal extrativista e suas manifestações no plano material.

Elementos empíricos presentes

Casos do “Marco Temporal” e da “Foz do Amazonas” — “o futuro indígena é hoje”, “reconhecimento de direitos territoriais dos povos indígenas [...] e de territórios quilombolas” (e.g., Brasil 2045, o que esperamos da COP27, Declaração de Santarém, Emergência climática no Brasil: a necessidade de uma adaptação não-racista | “Adaptação antirracista”, Tapajós de Fato (TdF), “Funai, o órgão indigenista do governo federal”. Termos relacionados à ancestralidade, como povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, ribeirinhos e outros.

<p>Prospectivismo normativo</p>	<p>Trata-se de uma das cinco narrativas climáticas — um tipo particular de configuração narrativa — de uma metacoalição climática. Em termos de relações sociais fins (futuros, imaginários, narrativas e significantes), trata-se de um modo de construção e, posteriormente, de estabilização de imaginários climáticos coletivos e de orientação de um futuro climático imaginado específico. Esta narrativa é organizada como um superagregado projecionista e está ancorada em um quadro de utopia positivista. Tem como horizonte utópico o controle dos planos social, material e normativo. Sua competência modal: fazer-dever. Sua dinâmica é movida por processos de apropriação tecnológica, prospecção política e indução normativa. A relação reflexiva está pautada na <i>dialética da divergência</i>; <i>i.e.</i>, <i>coexistência entre os futuros dominantes e insurgentes</i>. E tem como função a intervenção no plano normativo-político e introdução de outras racionalidades no plano eidético frente aos avanços da legalização do neoliberalismo extrativista.</p>	
<p>Elementos empíricos presentes</p> <p>Todo tipo de conteúdo que visa fomentar novos regramentos legais: “Brasil 2045” (OC), “87 Soluções” (SEEG), “Planejamento do setor de óleo e gás e avaliação ambiental de área sedimentar (AAAS)” (GT Oceano), “Vozes Femininas” (GT Gênero), “Declaração de Santarém”. Termos associados a metas, prospecção de dados ou de cenários, recomendações, diretrizes, proposições e outros.</p>		

Fonte: Autoria própria.

4.1 PLATAFORMISMO CIENTÍFICO DE *CONTRAVIGILÂNCIA*

O impacto das tecnologias digitais nos futuros imaginados é relevante na perspectiva econômica, política e ambiental [...] como o uso de negociações algorítmicas nos mercados financeiros e os modelos climáticos em estudos ambientais. (Beckert e Suckert, 2021, p. 17)

O *plataformismo científico de contravigilância* é uma das cinco narrativas-chave da metacoalção Observatório do Clima e a mais contemporânea devido às novas relações sociais que os sistemas algoritmos impõem sobre as sociedades que interagem em espaços digitais como a internet. Em termos relacionais *fins*, trata-se de uma configuração **imaginário-narrativa** de um tipo particular de modo de construção e estabilização de **imaginário climático coletivo e de futuro imaginado** organizado como um superagregado de sentidos tecnocientíficos que está ancorado em um **quadro** de utopia digital. Tem como **horizonte utópico** o controle dos planos epistêmico, material e normativo. Sua **competência modal**: fazer-saber e saber-fazer. Sua **dinâmica** é movida por processos de: expansão e inclusão epistemológica, apropriação tecnológica-econômica e tradução estética. A **relação reflexiva** está pautada na *dialética da fusão com o Artificial*. E tem como **função** a contravigilância dos planos material e normativo em relação aos avanços do neoliberalismo extrativista.

Essa **configuração imaginário-narrativa** é composta por uma rede de figuras narrativas (Figura 16), passo a denominá-la simplesmente de narrativa climática. Não só por uma questão de síntese, mas também para enfatizar que é a partir do núcleo narrativo que se constitui o imaginário climático coletivo — entendido nos termos da construção de imaginários sociais de Castoriadis (1998 [1975]). E mais, para colocar em relevo a relação entre esses dois elementos (imaginário e narrativa) como indissociáveis. Relação que coproduz futuros climáticos imaginados. Essas forças sociais coproduzem subjetividades, ou seja, futuridades — essas últimas a serem apresentadas em profundidade no Cap. 5).

Figura 16 — Rede de figuras narrativas no *plataformismo científico de contravigilância*

Fonte: Autoria própria. Legenda. Nós = figuras narrativas. Aresta em azul = relação basilar, i.e., estruturante. Aresta em laranja = relação complementar. Instrumento: Graph Commons.

Entendo o plataformismo, de modo mais amplo, como um sistema (imaginal-material) de plataformas mediado por avanços científicos e tecnológicos. Esses avanços redefinem os futuros climáticos imaginados e gera-se uma nova configuração narrativa. Não se trata de qualquer tipo de plataforma, mas somente daquela de base científica, que possui como função a *contravigilância* do extrativismo neoliberal sob suas facetas nos territórios brasileiros. Trata-se de futuros ancorados em contra/vigilância a partir de *apropriações tecnológicas* — nos termos da socióloga uruguaia Ana Rivoir (2022).

Em outros termos, o plataformismo científico de *contravigilância* é entendido como componente dinamizador das relações *fins*. Nesse tipo de narrativa, englobam-se as crenças na Ciência, na Tecnologia e na Vigilância, animadas por meio de um conjunto de práticas de digitalização de futuros distópicos inscritos no presente. Uma vez organizadas e em movimento, essas práticas, ou seja, os dados, são disponibilizados com acesso gratuito e público e, conseqüentemente, habitam o imaginário social climático mais amplo.

Esses futuros distópicos presentes são identificações de novas e existentes práticas extrativistas de exploração de petróleo (óleo e gás fóssil), minérios (atualmente os “minérios

do futuro” como os necessários para transição elétrica como lítio) e expansão agropecuária (especialmente no bioma amazônico), práticas normativas de horizonte estrutural legislativo (e.g., PLs, PECs anticlimáticas, atos do Executivo como o “Leilão do Fim do Mundo”), práticas discursivas anticlimáticas (e.g., falas da FPA em relação ao Marco Temporal ou do MME sobre “A Petrobras irá até a última gota de petróleo”⁴⁹).

Em termos narrativos, trata-se de uma dinâmica na qual a produção de conhecimento científico está associada à materialização epistêmica sobre questões sociopolíticas das mudanças climáticas pela apropriação da tecnologia digital de ponta — *sistema de agentes artificiais* nos termos do sociólogo australiano Anthony Elliott (2019)). E mais, nessa relação, a filantropia dos tecnoliberais (e.g., *Big Tech*, como metacoalizão), é a prática que habita essa narrativa e ao mesmo tempo atua como mediadora e mantenedora das *mega*-infraestruturas físicas [cabos submarinos, rede de satélites] e digitais [*datacenters*, *machine learning systems*]). Essa é revestida por uma visualidade de simplificação tecnocientífica (cf. alarmismo technoestético). É um instrumento de dupla vigilância. Gera-se um espaço instrumentalizado que possui acesso livre e também gera um presente inscrito em um futuro imaginado, por vezes ancorado no horizonte de uma esperança, outras em uma perspectiva catastrófica. Trata-se de uma pororoca de regimes (capital-infocrático vs. sociocrático) de dupla vigilância entre duas metacoalizes que pautam diferentes futuros imaginados a partir de seus quadros ideotópicos antagônicos (cf. antagonismo apocalíptico).

Por um lado, nota-se o *plataformismo de coalizão* mediado por tecnologias digitais no nexu climático (Salmi, Fleury, Rivoir, 2024)⁵⁰ — e nesse sentido, o *plataformismo de coalizão* é entendido como um fenômeno social contemporâneo e também como uma categoria sociológica. Por outro lado, nos termos sobre os fins climáticos, essa configuração (*plataformismo de coalizão*) configura-se, no plano narrativo, em um *plataformismo científico de contravigilância*.

⁴⁹ Fala de 13 mar. 2024 do Presidente da Petrobrás. Reportagem original do dia 13 de março de 2024 no The New York Times. Disponível em <https://www.nytimes.com/2024/03/13/climate/brazil-oil-production.html>. Acesso em: 03 fev. 2025. A repercussão foi tamanha que o Observatório do Clima tuitou a expressão. Disponível em tuíte do Observatório do Clima (postagem que não se refere ao banco de dados da primeira coleta de dados primários). Disponível em: <https://twitter.com/obsclima/status/1770544576467464430?t=LNckHZIs0fEVeXMmrk1ulg&s=03>. Acesso em: 03 fev. 2025.

⁵⁰ Proposta conceitual do *plataformismo de coalizão* foi discutida na UFLO Universidad, Argentina, em 2024 sob o título de “El plataformismo de coalición mediado por las tecnologías digitales y la cuestión climática”. A categoria *plataformismo de coalizão* é discutida em detalhes no artigo inédito, premiado no I Concurso de Artículos Científicos de la Cátedra OEI Elena Piscopia, organizado pela Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) (Salmi; Fleury; Rivoir, 2026).

De modo mais refinado, o *plataformismo de coalizão* (Salmi; Fleury; Rivoir, 2026)⁵¹ mediado por tecnologias digitais na questão climática é tanto um fenômeno contra-hegemônico quanto uma categoria sociológica de uma perspectiva crítica. Nesse sentido, aborda as plataformas digitais desenvolvidas por coalizões organizadas da sociedade civil como processo de subjetivação por meio de coalizões, especialmente ancoradas na dimensão científica e tecnológica. Outra inspiração para a definição do *plataformismo científico de contravigilância* é o denominado “governança por meio do cientificismo”. As sociólogas taiwanesas filiadas aos ESCT, ao analisarem como os imaginários científicos são mobilizados para aumentar a legitimidade a um público mais amplo, argumentam haver uma mediação entre “imaginários científicos de públicos” e “imaginários públicos da ciência” (Lee; Tsai, 2022, p. 306–307). Nessa linha, o *plataformismo científico de contravigilância* está entre o *plataformismo de coalizão* e uma indução de governança por meio do cientificismo.

4.1.1 Transnacionalidade e artificialidade como *plataformismo*

O *plataformismo científico de contravigilância* é estruturado em boa medida pelos agenciamentos de (1) *agentes artificiais* — nos termos de Elliott (2019, 2022) — e de (2) *transnacionalidade* — nos termos de Schünemann e outros (2022) — de plataformas tecnocientíficas (e.g., SEEG, MapBiomass — cf. Apêndice 2) a partir de processos de coalizão (cf. *plataformismo de coalizão*) tanto material como narrativa.

Há duas plataformas na rede do OC, Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) e o sistema MapBiomass, as quais são mobilizadas praticamente à exaustão como força narrativo-política — para além da evidente força material em termos de infraestrutura em seu sentido objetivo. O termo “SEEG” é elemento significativo mandatório nos documentos publicados pela metacoalizão (Figura 17).

⁵¹ Artigo no prelo (*in press*) na OEI. Posição em: 30 mar. 2026.

Figura 17 — SEEG como núcleo de sentido narrativo do plataformismo

Fonte: Autoria própria. Nota: análise de cluster da frequência de palavras no corpus de 31 DOCs; critério de 1.000 palavras mais frequentes. Instrumento: NVivo.

O SEEG é central para as políticas de mudança climática no Brasil ao ser a única plataforma que se contrapõe, de modo mais completo e atualizado mais frequentemente, à plataforma estatal do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o Sistema de Registro Nacional de Emissões (SIRENE).⁵² Importante ressaltar que *plataforma científica* pode ser entendida como Ciência, Agente Artificial ou Metainfraestrutura. Nessa pluralidade de significados narrativo-políticos, a mesma pode ser entendida como um elemento estrutural do plataformismo científico de *contravigilância* — plataformas tecnocientíficas como tecnopolíticas climáticas de *contravigilância*.

Como *ciência*, a plataforma em si pode ser mobilizada como espaço epistêmico legitimado com dados e informações científicas coproduzidas com fins políticos, normativos e outros. Como *agente artificial*, a plataforma modula subjetividades entre os agentes envolvidos e, como *metainfraestrutura* a plataforma científica é a própria infraestrutura material de um arranjo particular do tipo multinível de infraestruturas *digitais* (e.g., de satélites operados pelo INPE, como o Landsat, aos supercomputadores e data centers utilizados para processamento de dados como o Google Earth Engine mobilizado para a produção das informações no sistema de plataformas MapBiomas).⁵³

⁵² Para conhecer as diferenças técnicas entre as plataformas, cf. o Relatório Analítico n. 12 do OC. Disponível em: <https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2024/11/SEEG-RELATORIO-ANALITICO-12.pdf#page=12.10>. Acesso em: 01 out. 2025.

⁵³ Outros exemplos dessa infraestrutura podem ser encontrados no ATBD (Documento Base Teórico do Algoritmo) e seus apêndices do MapBiomas. Disponível em <https://brasil.mapbiomas.org/atbd---entenda-cada-etapa/>. Acesso em: 01 out. 2025.

E, como metainfraestrutura, cabe destacar que SEEG, MapBiomias e outras plataformas são elementos infraestruturais de uma metainfraestrutura — figura que é central nesse arranjo imaginário-material (Figura 18). E mais, o agenciamento e implicações (não só subjetivas como também materiais, digitais, normativas e financeiras) da metainfraestrutura na narrativa do plataformismo científico de *contravigilância*.

Figura 18 — Metainfraestrutura como contravigilância

Fonte: Autoria própria.

A antropóloga Moraes e o cientista social Parra, filiados à abordagem ESCT, mobilizam um argumento que me ajuda a pensar o plataformismo científico de *contravigilância*. A autora e o autor (Moraes; Parra, 2021, p. 21) argumentam que:

Esperar pela vacina [Covid-19] como única fórmula mágica capaz de conter a catástrofe é talvez a grande vitória da monocultura tecnocientífica corporativa, expressão do consórcio bioinfocapitalista entre Estado e Mercado cujo centro ainda é o controle e o governo da vida.

Diante do argumento de que, frente a uma catástrofe global, “esperar” é “talvez a grande vitória da monocultura tecnocientífica corporativa”, avanço para mostrar que há outras formas de construção de futuros alternativos além da “monocultura tecnocientífica corporativa”. O *plataformismo científico de contravigilância* entendido aqui tanto como categoria quanto como prática sociopolítica, é uma demonstração de que não há uma

“monocultura tecnocientífica corporativa”, talvez não uma totalizante nem hegemônica, mas multiculturas tecnocientíficas corporativas.

Na discussão sobre “quem se apropria de quem” na chave da subjetivação tecnológica, Rivoir (2022, p. 45) argumenta que “nesse sentido, emerge a importância das políticas que contribuam ao bem-estar [...] e a importância da intervenção de múltiplos atores”. A importância e relevância da atuação em coalizão de coalizões, como o caso do OC, é observada na contra-apropriação tecnológica que a rede realiza ao desenvolver plataformas tecnocientíficas com capacidade real de vigilância dos efeitos das mudanças climáticas no Brasil (e em outras partes da América Latina como o MapBiomias Brasil e suas versões para Uruguai, Peru e outros).

Todavia, além dessa discussão, o que amplio a partir da apropriação tecnológica é a inclusão da dimensão do futuro climático imaginado e as subjetividades nesse tipo de imaginário coletivo. Nesse ponto, a abordagem de *futuro imaginado* do sociólogo britânico John Urry (2016) em linha com os ESCT de abordagem crítica (Elliott, 2022; Feenberg, 2017; Gendler; Mallamaci, 2024) é crucial para ampliar e lapidar a configuração narrativa do *plataformismo científico de contravigilância* na chave do climaginário.

O sociólogo Urry (2016), ao propor sua tipologia de futuros imaginados, dialoga com configurações sociopolíticas como “(neo)catastrofismo”, “neoliberalismo”, “uniformitarianismo” e “utopismo digital”. Os dois últimos são relevantes para a narrativa climática em foco nesta subseção. O autor (ibid., p. 19) argumenta que “um tipo de futuro é aquele imaginado e planejado por *think tanks* e futuristas corporativos, especialmente os que trabalham para empresas do Vale do Silício. Esse mundo corporativo gera um tipo de *utopismo digital*.” (Urry, 2016, p. 19, grifos acrescidos). O que o autor não menciona é o tipo de futuro imaginado por coalizões da sociedade civil (organizada e não organizada), e muito menos aquelas com pauta climática, caso da rede Observatório do Clima.

Nessa linha, a metacoalizão OC fomenta ‘um tipo de utopismo digital’ ao coproduzir futuros climáticos imaginados pela indução à ‘digitalização e virtualização’ a níveis globais — nos termos de Rivoir (2022) —, senão a níveis regionais (e.g., Mapbiomas que possui vinte iniciativas tecnológicas de plataformas que atualmente cobrem praticamente todos os países da América do Sul e boa parte do Sudeste Asiático — Figura 19). Nota-se como a *metainfraestrutura*, e conseqüentemente sua característica de transnacionalidade, é pedra angular nesta narrativa climática.

Figura 19 — Transnacionalidade como força narrativa

Fonte: Recorte de imagem do site do Mabiomas.⁵⁴

Esse tipo de extensão é possível devido a algumas condicionantes, como a base material e econômica. Materialmente, observa-se a infraestrutura material e digital necessária para sustentar esta narrativa. Subjetivamente, nota-se a presença dos grupos dominantes (e.g., *Big Tech e Big Asset* — aliado à demanda por uma digitalização total da vida — o que nos remete ao alerta de Rivor (2022) sobre as implicações de globalização desse tipo de prática tecnoliberal). A figura do *filantropo tecnoliberal* impulsionado pelo *agente artificial* (Figura 20), além da própria figura da *Ciência*, passa a se entrelaçar e conferir robustez a esta narrativa climática que é *dado-dependente*. Esse tipo de relação coproduz artificialidades que agenciam esta narrativa climática de modo indissociável aos planos material e objetivo.

⁵⁴ Cf. Iniciativas do Mapbiomas. Disponível em <https://brasil.mapbiomas.org/iniciativas-mapbiomas/>. Acesso em: 12 set. 2024.

Figura 20 — Artificialidades como força narrativa

Fonte: Salmi, Dowbor e Fleury (2024). A partir dos documentos sobre metodologia da plataforma MapBiomias sobre fluxos de dados e informações. Legenda: cada 'losango' é um banco de dados.

Em um primeiro momento, a plataforma científica, por exemplo, o Mapbiomas, pode ser entendida como agente político e, de modo restrito, como produtor de ciência e de tecnologia. Nessa linha, “o papel de produtor [de ciência e de tecnologia] encontra-se na dimensão epistemológica (*épistémè*), do saber, e possui um vínculo indissociável com a dimensão tecnológica (*téchne*).” (Salmi; Dowbor; Fleury, 2024, p. 249). A partir desse entendimento e inspirado no argumento de que agentes artificiais “rivalizam ou excedem as capacidades humanas” de agenciamento (Elliott, 2022, p. 15), lanço luz na dimensão ideológico-utópica para compreender esta narrativa (*plataformismo científico de contravigilância*). É nessa dimensão que se dá a construção do futuro climático imaginado na chave do climaginário.

Nessa linha, o *plataformismo científico de contravigilância* extrapola os entendimentos sobre a relação entre tecnociência e vigilância às avessas por parte de grupos sociais expropriados do fazer-saber científico (e.g., grupos sociais vulneráveis) ou do saber-fazer tecnológico (e.g., Big Tech). Conceitos como “algoritismo” (Caballero, 2020), “dataísmo” (Santaella; Kaufman, 2021), “ativismo digital” (Rivoir, Morales, 2019), “datatificação” (ou “datificação”), “apropriação tecnológica” e “políticas de Estado” (Rivoir *et al.*, 2023), “estatativismo” (Didier; Bruno, 2021), “extrativismo informacional”, “capitalismo informacional algorítmico”, e “imaginários de AI” (Artopoulos, 2020, 2023) não

contemplam a questão da vigilância como entendida no *plataformismo científico de contravigilância*, pois todos esses termos se limitam à apropriação tecnológica por grupos sociais humanos minoritários e vulneráveis, ao hackeamento dos arranjos tecnológicos dominantes ou ainda autoapropriação interagentes artificiais. Trata-se de uma questão de direção. Em todos os casos, a vigilância possui a direção das Big Tech para o restante das sociedades e não o inverso, como é a característica desta narrativa climática.

O *plataformismo científico de contravigilância* pode ter uma relação de extrativismo informacional (extração de dados pelas Big Tech) e, ao mesmo tempo, uma relação de vigilância desses arranjos oligárquicos de poder (por meio dos arranjos tecnocientíficos das Big Tech).

Nessa linha, o *plataformismo científico*, mas não de vigilância, se aproxima de alguns entendimentos como o do “plataformismo da produção” (Girolimo, 2022), “plataformismo solidário” em plataformas digitais (Preger, 2020), plataformização no nexos entre arranjos público-privado (d’Alva; Paraná, 2024) em contraposição ao “capitalismo neoliberal de plataformas” (Manske; Pich; Zoboli, 2023; Narayan, 2023) e ao “colonialismo de dados e o neoliberalismo” (Silveira, 2021). O que também é diverso em termos de relação entre o extrativismo neoliberal informacional e um tipo de utopismo digital como o “hashtivismo feminista” (Larrondo et al., 2019, p. 207) que inscreve o futuro (tecnológico) no presente de forma combativa e direta que no limite pode levar ao suposto “totalitarismo tecnológico” (Arocena; Sansone, 2020) — que será explorado como uma das práticas-síntese na próxima seção com o que denomino de totalização tecnológica na qual ancora-se na transnacionalidade como força matéria e narrativa — ou a um futuro tecno-climático imaginado como o “socialismo digital” em seu sentido globalizante (Morozov, 2019).

Em suma, o *plataformismo científico de contravigilância* se encontra em uma nova relação no que tange à construção de subjetividades híbridas por meio desta *transnacionalidade* que, diante de novas formas de arranjos, mescla dimensões até então separadas epistêmica e politicamente por aqueles em posição de poder (e.g., Big Tech e seus diferentes agenciamentos nas dimensões estéticas, ideológicas, utópicas, ontológicas, tecnocientíficas).

4.1.2 Isso não é um mapa

Grosso modo, um agente social ao acessar uma das plataformas tecnocientíficas na rede OC, encontrará um mapa do Brasil ou recortes do território brasileiro de forma cartográfica. A narrativa climática de *plataformismo científico de contravigilância* mobiliza

esses elementos cartográficos à exaustão. Cabe ressaltar que, desde o lançamento do primeiro uso de dados de satélite pelo Brasil, a elaboração de mapas a partir destes caminhos espaciais-eletromagnéticos originários (Tardin et al., 1979) resultou em esquemas visuais rústicos, estáticos e disponíveis somente em papel à época (Figura 21). Mapa como esse que inspirou a criação da plataforma MapBiomias (Entrevistada e08).

Figura 21 — Mapa seminal produzido a partir dos primeiros dados de satélite no Brasil

Fonte: Tardin e outros (1979).

Mapas formados por territórios e maretórios. Termos que emergem a cântaros nesta configuração-narrativa e por isso é importante compreender essa faceta desta configuração constelar. Da mesma forma que Cesarino não busca formas definitivas de juntar “mapa” e “território” (Cesarino, 2022), também busco realizar uma *torção analítica* por meio do enquadramento conceitual na presente tese com os imaginários climáticos coletivos à luz da sociologia (na interface da aproximação entre SMC, SCT e SIC).

Como dito anteriormente, o platformismo científico pode ser entendido como um *platformismo de coalizão* (Salmi; Fleury; Rivoir, 2026); todavia, essa compreensão analítica

interpretativa não é suficiente para o caso em questão da metacoalizão Observatório do Clima e o papel constitutivo dos mapas — elemento estético central no plataformismo científico de *contravigilância* e na constituição de futuros climáticos imaginados mediados esteticamente.

O elemento analítico é o nexa entre o elemento estético (mapas produzidos nas plataformas do OC) e o subjetivo da vigilância, mas não nos termos de um *capitalismo de vigilância* (Dowbor, 2020; Zuboff, 2015) — ou não exclusivamente reduzido a essa configuração tecnopolítica.

A configuração denominada *plataformismo científico de contravigilância* é entendida como um dos cinco tijolos constelares que coproduzem futuros climáticos imaginados e esses se relacionam na constelação ideotópica a partir do plano imaginário-climático da rede do Observatório do Clima. Nessa linha, o *plataformismo científico de contravigilância* é entendido como uma narrativa na qual a produção de conhecimento científico (Ciência) associada à materialização proporcionada pela apropriação da tecnologia digital de ponta (Agente Artificial) e revestida por uma visualidade de simplificação tecnocientífica (Estética do engajamento) é entendida como instrumento de *dupla vigilância*. Nessa linha, a parte imagética da vigilância, seja em termos de localizar o sujeito espacial ou temporalmente em relação à evolução dos efeitos da mudança climática ou em termos de fomentar imaginários coletivos ancorados em passados-presentes (linha histórica de eventos previstos no passado e visualizados no presente) e futuros climáticos presentes (vivenciados contemporaneamente).

O fato de que esse instrumento é de acesso livre gera um futuro-presente imaginário de *esperança* (esperança pragmática) que pode ser estimulado esteticamente. Trata-se de uma pororoca de regimes (capital-infocrático vs. sociocrático) de *dupla vigilância* entre duas metacoalizes que pautam diferentes futuros imaginados a partir de seus quadros ideotópicos antagônicos. Os mapas, nesse sentido, são elementos estruturantes da construção imaginária de um país territorialmente de tamanho continental.

A produção de conhecimento científico que é oriunda das práticas de pesquisadores (e.g., academia, centros de pesquisas). A tecnologia digital se refere às infraestruturas físicas (e.g., cabos submarinos, data centers, rede de satélites) e digitais (e.g., *big data* e IAs) — entendidas como *agentes artificiais* (AA). Ressalta-se que essa *metainfraestrutura* físico-digital-imaginal é construída pelas Big Tech e Big Asset — entendidas como e-filantropos do clima e metacoalizão das oligarquias do capital e da técnica), porém visualizada esteticamente por mapas localizando os internautas em diferentes futuros climáticos (presentes e alternativos possíveis).

Essa narrativa climática *monitora* catástrofes, desastres, crimes ecológicos e tragédias socioambientais em três planos: 1) material na perspectiva territorial — território como categoria que extrapola as fronteiras e categorias geopolíticas normatizadas pelas instituições estatais [e.g., biomas ao invés de unidade da federação brasileira]), 2) social na perspectiva de monitoramento de *supostos ou possíveis* (re)ordenamentos de comunidades humanas e bióticas mais vulneráveis — (e.g., povos originários, biomas) na linha do tempo, e 3) normativo (no que tange ao monitoramento de políticas públicas nas três esferas de poder estatal). Toda vigilância é digitalmente dinâmica, ou seja, *online* e com atualizações *constantes*, além de possuir amplo acesso a qualquer sujeito. Trata-se de uma apropriação do regime de vigilância do espaço modulado pelas *grandes oligarquias transnacionais* (e.g., Big Asset, Big Tech, Big Oil, Big Mining, Big Agro) e há uma vigilância que ocorre em duas direções. É nesse ponto que se configura o regime de contravigilância. Trata-se de vigiar quem vigia.

Essas oligarquias também *vigiam* e se beneficiam desta *vigilância*, as quais se apropriam política e tecnocientificamente da agenda climática. Trata-se de uma dupla vigilância. Uma metacoalizão de vetor antiextrativista (e.g., Observatório do Clima) coproduz um futuro imaginado, em princípio, pós-fóssil e de transição justa socialmente e *vigia* a produção do futuro imaginado capitalista-extrativista. As coalizões pró-imaginário capital-extrativista fazem o mesmo no sentido contrário, porém o praticam em dois níveis de vigilância: 1) pelo domínio das infraestruturas físico-digitais de base e 2) pelo acesso à vigilância coproduzida pelas coalizões anti-imaginário fóssil. Em síntese, trata-se de um tipo de pororoca de regimes de contravigilância.

No caso do OC há uma narrativa climática de: 1) construção de conhecimento a partir de uma metacoalizão de espaços epistêmicos e 2) apropriação tecnológica a partir das mega-infraestruturas das BigTech. Nesta narrativa, é preciso mencionar que a figura do Ancestral, em especial os povos indígenas, também é apropriada pelo *plataformismo científico de contravigilância*. Na perspectiva desta narrativa, os modos de habitar se resumem às fronteiras *geográficas* das Terras Indígenas e não às condições às quais os povos indígenas estão submetidos pelas megacorporações e seus tentáculos paralegais (e.g., grileiros, garimpeiros e madeireiros ilegais).

É nesta relação estreita que lanço luz e que se encontra no nexo entre as fronteiras geográfica e ideológico-utópica. O fomento desse tipo de sobreposição de fronteiras material-imaginal pode ser constatado na seguinte fala de um dos entrevistados:

A gente faz mapa de uma forma um pouco diferente da forma tradicional de fazer mapa. Tradicionalmente, se vou fazer um mapa com uma imagem de satélite, eu pego uma imagem de satélite e classifico as diferentes classes ao mesmo tempo. Então procuro entender o que é cada *pixel* ali para poder dizer o que é. Geralmente, você faz isso inclusive por objeto. Então, se olho uma foto e tem um gato, eu falo: isso aqui é o gato e desenho o gato. No nosso caso, o que a gente faz é o seguinte: se um dos objetos que vou encontrar é o gato, eu tenho um time que só procura gato. Mas a forma como a gente procura gato não é por achar o objeto gato. Ele tem que dizer se cada *pixel* no Brasil inteiro, os 9,6 bilhões de *pixels*, se ele é gato ou não é gato. Então, a equipe do gato vai dizer a cada pixel se o pixel é gato ou não é gato. A equipe do cachorro vai dizer se o *pixel* é cachorro ou não é cachorro. E assim em diante. Entrevistada e08.

O “*mapa que a gente faz*” remete a uma infinidade de imaginários e diversos futuros climáticos inscritos em presentes. Ao materializar um mapa e posicioná-lo ao leitor, a metacoalção canaliza e fomenta alguns tipos de *futuros climáticos presentes* e não outros. Nesse sentido, fomenta-se um imaginário coletivo ancorado em futuros climáticos presentes e futuros climáticos imaginados alternativos (Figura 22).

Figura 22 — Territórios e maretórios na produção de futuros climáticos localizados

Fonte: Autoria própria. A partir do Atlas, IBGE (esquerda)⁵⁵ e do Monitor da Amazônia Livre de Petróleo e Gás, Arayara e Observatório do Clima (direita)⁵⁶.

O agente humano (sujeito político) ao entrar em contato com o agente artificial (plataforma tecnocientífica e sua estética mediada por mapas, territórios e maretórios —

⁵⁵ Cf. Atlas, IBGE. Disponível em: <https://atlascolar.ibge.gov.br/brasil/3025-federacao-e-territorio.html>. Acesso em: 22 mar. 2024.

⁵⁶ Cf. Monitor Amazônia Livre de Petróleo e Gás, Arayara e OC. Disponível em: <https://monitor.amazonialivredepetroleo.org/>. Acesso em: 22 mar. 2024.

Figura 22, imagem à direita) coproduz futuros climáticos imaginados e localizados tanto distópicos (ao imaginar como o aumento da exploração de novos blocos de petróleo e gás no Brasil pode aumentar negativamente os efeitos da mudança climática) como utópicos (ao imaginar novos ordenamentos sociais e ecológicos pós-fóssil). Esse tipo de *localidade* subjetiva proporcionada pelo plataformismo científico de contravigilância ancora o sujeito à realidade material e objetiva. Isso não impede que os agentes humanos (sujeito político) que acessam esses mapas-imaginados não se ancorem em *futuros climáticos imaginados pró-extratativismo e pró-capital*, mas em outras *localizações* tanto imaginárias (subjetivas) quanto materiais (objetivas).

Em suma, o que a metacoalizão Observatório do Clima coproduz *não são mapas*, são subjetividades de *contravigilância* de futuros climáticos imaginados articuladas por meio de infraestruturas digitais, organizacionais, financeiras e emocionais.

4.1.3 Todo pixel tem uma historinha: pixel como futuro-passado

A outra questão é a seguinte: a gente tem, quando você pega, não sei se você já deve ter andado pela plataforma, você sabe que você pode clicar em qualquer lugar do mapa e você vê a história do pixel. *Você clica e vê a historinha do pixel*, o que aconteceu com ele, como é que ele era, porque ele mudou, etc. Então, para todas essas discussões sobre emissões e tal, você tem que considerar que *o pixel passou por uma história*. Então, por exemplo, uma área no Xingu, que era floresta, foi desmatada e virou pasto, ficou oito anos como pasto. Hoje virou área de soja, por exemplo. Quantos por cento da emissão do desmatamento da floresta você põe no pasto e quanto você põe na agricultura que veio depois? Então, de novo, aí é puro critério, é um puro critério do usuário. O usuário tem que escolher aquilo que ele quer fazer. Entrevistada e08, grifos acrescidos.

Entre os vários tipos de capitalismo, há o *capitalismo de vigilância* (Zuboff, 2015) e o “capitalismo neoliberal de plataformas” (Manske; Pich; Zoboli, 2023; Narayan, 2023). Por um lado, o capitalismo de vigilância coleta, ordena e controla os dados, na sequência os imaginários e, no limite, toda uma comunidade em um dado território — essa narrativa climática, tem como figura central o *capital* e como *modus operandi* a *vigilância* de dados, corpos e territórios.

Na era da informação, trata-se de uma sociedade do controle *manipulada* por redes digitais (Souza; Avelino; Silveira, 2018). Ao introduzir a camada tecnológica das plataformas, essa pode ser entendida como um agente modulador de dados, corpos e territórios. Se na década de 80 do milênio passado, as relações entre dados e agentes estatais constavam no plano das políticas de produção de conhecimento ambiental (Tardin *et al.*, 1979), na década de 20 no novo milênio, as novas relações entre dados, informações, infraestruturas transnacionais

e econômicas, agentes de todas as espécies e grupos dominantes nas políticas de produção de conhecimento, ainda ambiental, ainda que em um nível mais profundo e detalhado (Figura 23 — em comparação com a Figura 21), alteram significativamente os modos de produção de futuros imaginados.

Figura 23 — Mapa contemporâneo multicamadas produzido no âmbito do OC

Fonte: Recorte de imagem da plataforma MapBiomas.⁵⁷

No capitalismo neoliberal de plataformas, o nível de controle é maximizado a tal ponto que os agentes humanos (cidadãos) são transformados em agentes monetizáveis e esses são modulados pelas infraestruturas digitais, em especial por meio das plataformas sociais.

Por outro lado, ao analisar o caso do Observatório do Clima e colocar a plataforma como elemento central (e deslocar o Capital dessa configuração — ainda que esse possa ser localizado na figura do *filantropo tecnoliberal*) e ainda manter como *modus operandi* a *vigilância* de dados, corpos e territórios, uma das possibilidades é enquadrar essa primeira configuração como *plataformismo científico de contravigilância*. Nessa linha, o conjunto de plataformas tecnocientíficas como SEEG e MapBiomas do OC pode ser entendido como uma configuração centrada na tecnologia e nas formas de saber construir e modelar dados. Todavia, esse argumento possui uma lacuna que é a posição no quadro do imaginário climático da Ciência.

⁵⁷ Plataforma online dinâmica MapBiomas Uso e Cobertura. Disponível em plataforma.brasil.mapbiomas.org/. Acesso em: 01 out. 2025.

O argumento de que as plataformas são agentes “dos processos de formação de opinião” e essas corroboram “com a concentração das atenções em um conjunto de produtores e distribuidores de narrativas.” (Silveira, 2018, p. 36) ajuda a conformar essa configuração. Ou seja, primeiro que a questão não está nos *processos de formação de opinião*, mas nos *processos de construção do imaginário* — e isso é uma diferença abismal em termos de enquadramento sociológico. O outro ponto reside no argumento de que as plataformas são concentradoras de atenção e distribuidoras de narrativas e, nesse ponto, me alinho parcialmente com o sociólogo brasileiro Sérgio Amadeu Silveira. Nessa linha, argumento que as plataformas são uma figura ideotópica, ou seja, agentes artificiais, e, nesse sentido, elas são mais do que concentradoras de atenção, são blocos construtores do imaginário climático.

A *Ciência*, como figura estruturante dessa narrativa climática sociopolítica, também é central e, nessa linha, tanto a *Tecnologia* (física e digital) como a *Ciência* formam um sistema binário basilar nessa narrativa. Então, não é a plataforma que assume a centralidade e sim o binômio Tecnologia-Ciência, pois a plataforma é um tipo de infraestrutura (física ou digital) decorrente do par fazer-saber (Ciência) e saber-fazer (Tecnologia) — vinculados à transnacionalidade, à artificialidade e à localidade — aliado ao saber-dever (Política) e é entendida como uma figura constituinte das cinco narrativas, porém somente nessa ela é estruturante. Todavia, ressalto que a plataforma científica é entendida como uma das figuras basilares que estruturam essa narrativa climática.

Nessa linha, o ato de vigiar é um ato de paragem e ancoragem, ou seja, estancamento a um presente de muitos presentes possíveis. Nesse caso, práticas de dataficação intensiva e extensiva que coproduzem um horizonte imaginado de totalização tecnológica ancoram uma determinada sociedade ao plataformismo científico de *contravigilância* e, em termos de futuro imaginado, posicionam essa sociedade a um futuro *estancado* e a um regime de *colapso domesticado*.

Diante do exposto, a mudança climática *é mais do que* a relação nos termos do imaginário sociotécnico (Jasanoff, 2015) ou do futuro climático imaginado de viés tecno-prospectivista (Elliott, 2019, 2022; Urry, 2016). Trata-se de um elemento estruturador de um imaginário narrativo-climático sólido. Se por um lado a mudança climática contemporânea é um evento planetário com efeitos materiais visíveis *no presente*, portanto com implicações físicas tanto aos corpos (e.g., deslocados climáticos, afetados emocionalmente) — como as implicações denominadas na perspectiva sociológica de “eco-ansiedade” e “ansiedade climática” (Clot-Garrell, 2023; Sallustio, 2024) — quanto aos territórios (e.g., inundações, secas, pandemias), por outro lado, a mudança climática mediada

pelo *plataformismo científico de contravigilância* é o futuro solidificado no presente, um futuro-presente que se compõe com um futuro-passado inscrito no imaginário coletivo — ressalta-se a indissociabilidade entre os planos material e imaginal, assim como a interconexão de inscrição no presente do passado e do futuro. Um passado que projeta futuros climáticos. E um futuro climático imaginado, projetado por um passado historicamente denso, entrelaçado por tecnologias, atualmente, digitais. E essas passam a produzir novas utopias digitais — como teorizado pelos sociólogos Urry (2016) e Elliott (2019).

Nessa linha, todo pixel tem algo além de uma história, trata-se de um elemento-força do extrativismo material, digital e informacional vinculado a um futuro presente estancado mesclado com um futuro imaginado esquizofrênico de horizonte emancipatório.

Em suma, o mesmo pixel que visa coproduzir uma emancipação social é o mesmo que se ancora no extrativismo material, digital e informacional. Ao fim e ao cabo, nesse tipo de narrativa climática, a apropriação digital-tecnológica é passivo-subversiva em termos de futuros climáticos imaginados alternativos — restrito às tecnotopias, utopias digitais e futuros climáticos imaginados tecnocentrados, e conseqüentemente estancados.

4.2 ANTAGONISMO APOCALÍPTICO

O registro do apocalipticismo também nos permite perceber as terríveis consequências, em muitos níveis e em muitos mundos, das mudanças ecológicas e climáticas contemporâneas; consequências que não devemos deixar de perceber. [...] O apocalipticismo é uma forma de alertar sobre essas coisas e, ao mesmo tempo, permite que você tire o veneno do desespero. (Latour *et al.*, 2018, p. 605).

O antagonismo apocalíptico é uma das cinco narrativas-chave da metacoalidação Observatório do Clima e a força narrativa antagônica na qual a metacoalidação se constitui e se estabiliza como imaginário climático coletivo de confronto político. Em termos relacionais *fins*, trata-se de uma configuração imaginário-narrativa (Figura 24) de um tipo particular de modo de construção e estabilização de imaginário climático coletivo e de futuro imaginado organizado como um superagregado ideológico e está ancorado em um quadro anti-ideológico. Tem como horizonte utópico a modulação dos planos emocional e ideológico. Sua competência modal: fazer-saber e fazer-criticar. Sua dinâmica é movida por processos de: visibilização-dissolução do Outro e mobilização de uma multitude da destruição.

Figura 24 — Rede de figuras narrativas no *antagonismo apocalíptico*

Fonte: Autoria própria. Legenda. Nós = figuras narrativas. Aresta em azul = relação basilar, i.e., estruturante. Aresta em laranja = relação complementar. Instrumento: Graph Commons.

Nesta narrativa a relação reflexiva está pautada na dialética da negação necessária do Outro. E tem como função a produção de uma catarse coletiva nos planos imaginal e político (frente aos avanços ideológicos de caráter neoliberal, extrativista e libertário com suas manifestações nos planos digital e material que funcionam como constituição do antagonista).

Em termos narrativos, o antagonismo apocalíptico é um sistema (imaginal-material) de agonistas-antagonistas. O antagonismo como futuro climático imaginado é central nesta narrativa climática. Todavia, não se trata de qualquer antagonista, mas aquele que visa aniquilar o Outro — um aniquilamento oposto ao argumento do convivialismo (Internacional Convivialista, 2020) que compreende as formas de ordenamentos sociais a partir da convivialidade em uma perspectiva positivista e normativa, ou seja, um tipo de “convivência que valorize a relação e a cooperação e permita aos indivíduos se oporem sem se massacrarem, cuidando um do outro e da Natureza.” (ibid., p. 54).

Inspirado nas reflexões de Bruno Latour, Isabelle Stengers, Anna Tsing e Nils Bubandt sobre as relações entre o meio ambiente, o social e a subjetividade humana (Latour et al., 2018), empresto a noção de *apocalipsismo*, desloca-o e mobilizo-o como uma função encadeada, digito secundária e complementar, do antagonismo, mas não central nesta narrativa climática.

No antagonismo apocalíptico, a relação antagonista é mais central do que a função apocalíptica na relação social latouriana — e deste modo diferente, apesar do registro sobre o fim de um sistema (no caso, os arranjos e efeitos do capitalismo que os autores estão refletindo).

Esta narrativa climática está ancorada essencialmente sobre a construção de um inimigo e, mais, um antagonista que necessita ser eliminado, ou seja, o extermínio do Outro é um fim ideológico idealizado. Nesse sentido, à luz da teoria crítica contemporânea, especialmente da utopia como crítica, essa característica de “desqualificar ou demonizar adversários” são notadamente “armas adaptáveis e resilientes” do extremismo e do fanatismo (el-Ojeili; Taylor, 2020). Na mesma linha, a socióloga mexicana María del Carmen Ventura Patiño (2024), ao pesquisar as diferentes formas discursivas de grupos sociais no México, afirma que “os dispositivos de terror, intimidação e medo fazem parte das estratégias do nexo entre a necroeconomia e a necropolítica” típicas do “extrativismo necrocapitalista” (Patiño, 2024, p. 202;229).

Todavia, às avessas do que é observado nos estudos sobre narrativas extremistas e ideológicas (el-Ojeili, 2018; el-Ojeili; Foster, 2024; el-Ojeili; Taylor, 2020), toda esta

construção subjetiva do inimigo a ser destruído, típica do *neoliberalismo combativo*, está presente no imaginário climático coletivo da rede Observatório do Clima.

O antagonismo apocalíptico como narrativa climática sociopolítica pode ser evidenciado a partir da linha narrativa do “Pacote da Destruição”, o qual é mobilizado pela rede Observatório do Clima (OC) de modo sistemático. Trata-se da materialidade adensada desse tipo de narrativa climática. A metáfora da Destruição está ancorada na ideia da guerra total, não na lógica do fim das existências e do *status quo*, mas o inverso. É a lógica da guerra permanente.

E não se trata de um antagonismo qualquer, mas de um tipo escatológico, ou seja, vinculado aos fins do *Outro*. Esse tipo de subjetividade da destruição foi notado na pesquisa sobre iniciativas e políticas climáticas coproduzidas no Brasil entre 2020 e 2021: “termos como apocalipse, colapso, emergência, extinção global, *velho regime climático* [no sentido latouriano], entre outros, emergem nos cenários políticos e análises sociológicas.” (Salmi, 2022a). Esse conjunto léxico gera nucleações de sentido que se configuram em diferentes narrativas climáticas — a figura narrativa da destruição se adensa de diferentes formas nas cinco narrativas climáticas, todavia na narrativa do antagonismo apocalíptico esse processo é mais evidente.

Ressalto que o adjetivo “apocalíptico” não está relacionado à dimensão espiritual-religiosa, mas à escatológica, ou seja, associada ao fim do *Outro* subjetivamente. Apesar desta distinção, cabe ressaltar que as cientistas sociais brasileiras do Projeto Fé no Clima do ISER, em uma pesquisa intitulada “Cristianismos e narrativas climáticas: percepções cristãs sobre meio ambiente no Brasil” (Teixeira; Mochel; Santos, 2024) realizaram um estudo junto aos grupos associados aos católicos e evangélicos no Brasil para entender quais núcleos narrativos são mobilizados em relação à natureza e às mudanças climáticas. Entre seus achados, notam-se elementos pré-figurativos associados à destruição e ao medo:

Sobre as narrativas nas redes sociais, nossos principais resultados indicaram quatro conjuntos de discursos que circulam neste âmbito: 1) alertas conspiratórios que associam as mudanças climáticas aos sinais bíblicos do apocalipse. (ibid., p. 38)

Essas reflexões lançam luz sobre os achados nesta tese em relação à narrativa do tipo antagonismo apocalíptico, principalmente quando potencializada pela narrativa do tipo alarmismo tecnoestético. Para exemplificar como se dá esse processo de construção de futuros apocalípticos na rede, essa fala é ilustrativa:

Para algumas espécies, já não há mais futuro. Quero dizer, tem espécies aquáticas que vão ser extintas no século presente, tem algumas que já na década presente, sem falar naquelas que já estão em ritmo de extinção acelerado. Não dá para falar de

futuros e não ter políticas para essas espécies que nem estão no radar ainda das políticas ambientais e climáticas atuais [dados e políticas sobre a indústria pesqueira no Brasil]. Anos lutando e ainda não conseguimos aprovar o PL do Mar⁵⁸. Infelizmente, *para algumas espécies, é tarde demais*". Entrevistada e04, grifos acrescidos.

Apesar dos distintos recortes de pesquisa, a identificação de elementos pré-figurativos associados à destruição (e.g., apocalipse) na sociedade brasileira corrobora com os achados de pesquisas nos territórios europeus (De Moor, 2022; De Moor; Marquardt, 2023).

No que tange aos “alertas conspiratórios”, o caso da rede OC revela que os conteúdos narrativos estão associados às condições presentes e materiais (e.g., alerta sobre aumento da temperatura global, alerta sobre tramitação de projetos de leis com teor anticlimático) e, portanto, *não vinculadas* às teorias conspiratórias, mas sim às questões normativas e científicas. Ressalto como algumas configurações narrativas possuem ressonância com algumas outras — nesse caso, o *antagonismo* e o *alarmismo* ressoam e se retroalimentam nas narrativas climáticas, como aponta o caso da rede OC.

Empiricamente, o antagonismo no nexos apocalíptico, e consequentemente à produção de um tipo de futuro, nesse caso, futuros em estado de sítio, pode ser notado robustamente no corpus de documentos, bem como nas falas das pessoas entrevistadas. O seguinte depoimento é nítido para ilustrar essa relação:

O documento Brasil 2045, fruto de várias oficinas participativas ao longo de um ano [2021] que tem foco em ações para os primeiros 100 dias e para os próximos dois anos [2023-2024], além de ações de longo prazo [até 2045]. É um documento a ser entregue para todos os presidentes, *menos para o Bolsonaro, pois com ele não há futuro*". Entrevista e01, grifos acrescidos.

Citação, aliás, cravada no próprio documento Brasil 2045: “com Bolsonaro *não há futuro para a política ambiental no Brasil*” (DOC05, p. 12, grifos acrescidos).

Nessa linha, o adensamento de antagonistas apocalípticos remete a um amplo espectro de nomes de pessoas públicas (e.g., Arthur Lira, Acir Gurgacz, Tereza Cristina, Jair Bolsonaro) até megaprojetos de infraestrutura e atividades econômicas ilegais (BR-319, Ferrogrão, garimpo ilegal na Amazônia).

Outra lente para analisar a relação antagonico-apocalipse é a pesquisa dos cientistas sociais Joost De Moor e Jens Marquardt (2023) sobre ativismo climático focado na dimensão etária de grupos liderados por jovens ativistas climáticos (como o XR e o FFF) para analisar as narrativas sociopolíticas sobre o fim do mundo anunciado por esses movimentos sociais na

⁵⁸ Trata-se do PL-06969/2013 que institui a Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar) e dá outras providências. Em 21 de maio de 2025, o PL ainda não havia sido pautado na Câmara dos Deputados, segundo o Boletim Acompanhamento de Proposições.

Europa. Para esses autores que mobilizam o argumento de *futuros coordenados* — nos termos de Tavory e Eliasoph (2013), como também o mobilizo nesta tese —, a questão apocalíptica vincula-se à construção de narrativas por meio de “cenários apocalípticos” desassociados da questão religiosa e esse tipo de configuração narrativa induz à “reprodução de narrativas ecomodernistas” (ibid., p. 8).

Entre os exemplos, argumentos como o *não alcance* das metas climáticas até 2023 ou a continuidade da exploração de materiais fósseis e minérios de terras raras *são* narrativas legítimas para a transição energética no mundo. Os autores argumentam ainda que “[a] reprodução de temporalidades otimistas de lógica verde pode motivar a ação climática no curto prazo, mas pode prejudicar a credibilidade e o apoio à ação no longo prazo.” (ibid., p. 8). Ou seja, apesar do desejo inicial desses ativistas climáticos de fomentarem um mundo pós-apocalíptico, eles o fazem por meio de narrativas apocalípticas. Trata-se da lógica de combater guerra com guerra.

Para efeitos desta tese, a questão não é só sobre temporalidades (no sentido físico do tempo) — ou contradições temporais como enquadram os autores europeus — nem sobre religiosidade, mas sobre materialidades e subjetividades, ou seja, sobre o fim de existências objetivas e subjetivas. A questão destrutiva material da vida é que está em jogo nas narrativas climáticas da rede OC. Nesse sentido, relevar o antagonista é uma forma de identificar o destruidor de vidas, de modos de existências e de territórios. O antagonismo apocalíptico é uma configuração constelar que tem em sua essência a produção de uma catarse coletiva nos planos imaginal e político — frente aos avanços ideológicos de caráter neoliberal extrativista libertário e suas manifestações nos planos digital e material que funcionam como constituição do antagonista.

4.2.1. A multidude da destruição

Nesta narrativa climática, há um dueto fundamental que atua como elementos narrativos: as figuras narrativas do *Medo* e da *Destruição* . Em conjunto, são entendidas como uma *multidude da destruição* .

Importante ressaltar que o negacionista (Figura 25) é um antagonista de caráter destrutivo. Trata-se de uma destruição epistemológica do Outro.

Figura 25 — A exposição e destruição necessária dos negacionistas

Fonte: Autoria própria. Instrumento: NVivo.

Todavia não se trata necessariamente do poder destrutivo dos grupos corporativos de destruição narrativa como a Frente Parlamentar do Agronegócio (FPA) ou a Bancada Ruralista que não negam a mudança climática, mas coproduzem outros conhecimentos (a partir de outras bases científicas — questionáveis, porém suficientes para gerar controvérsias e disputas no plano ideológico) para realizarem incidência estatal com objetivo de legalizar (e até certo ponto legitimar) suas práticas extrativistas que tem como consequência a destruição do clima.

Nessa linha, visibilizar o negacionista é lançar luzes sobre o inimigo. O Outro que deve ser destruído toma várias formas e atende por uma diversidade de nomes (como visto nas figuras do Medo e da Destruição). O tuíte T024, de maio de 2022, apresenta o Governo Federal (2019-2022) como o Outro que mente, omite, distorce e nega condições do extrativismo em favor do Big Agro: “[o] Brasil ‘só usa 7% do território para agricultura’. Por que o governo sempre omite em suas narrativas que mais de 20% do território nacional é pastagem e a soma da agropecuária ocupa 31% do país?” (T024).

No plano reflexivo, o antagonismo apocalíptico pode ser entendido na chave da “dialética da negação do outro”⁵⁹ — nos termos de Calderón (Calderón, 2018c). Segundo Calderón (1996; 1999; 2024), na perspectiva reflexiva, a dialética da negação do outro é entendida como uma prática que nega, discrimina e exclui o Outro, ou seja, destrói o Outro. O Outro pode ser de uma etnia diferente, um povo indígena, uma comunidade negra, trabalhadores rurais, moradores de favela ou mesmo de outra religião. Ao negar a existência do outro, práticas de segregação, invisibilização e eliminação são recorrentes e, como

⁵⁹ Argumento explorado com Fernando Calderón — ocasião do curso “Sociología de América Latina: transformaciones sociales” realizado na UdelaR em abril de 2024 — sobre as implicações desse conceito na construção de imaginários coletivos diante das atuais crises múltiplas que atravessam as sociedades contemporâneas, perpassadas por sistemas globalizantes.

consequência, esse estado de opressão, essa dialética, gera medo e processos de destruição de subjetividades e objetividades do outro. No plano do imaginário, o outro precisa ser eliminado para que a posição de domínio não seja questionada e se sustente. No plano material, essa dialética pode levar à execução de genocídios.

Caso da necropolítica imposta aos povos originários no Brasil seja no passado (e.g., Ditadura de 1964-1985) e na história recente (e.g., Governo Federal de 2019-2022). Nesse último caso, o Observatório do Clima, ao construir seu futuro imaginado, mobiliza a “dialética da negação do outro”, porém às avessas da concepção de Calderón. Em uma metacoalção climática, trata-se da negação *necessária* do Outro, ou seja, da alusão à destruição *necessária* do Outro. Aquele que destrói *modos de vida* deve ser destruído.

O sociólogo Chamsky el-Ojeili (el-Ojeili, 2018, 2020) traz para o debate a questão da “multitude do medo” como configuração narrativa ideológica de grupos sociais que possuem como quadro imaginário lógicas do sistema neofascista ou neoliberalista. Em uma perspectiva crítica, o “liberalismo do medo” (el-Ojeili, 2020, p. 66) enquadra o imaginário ideológico que coproduz práticas de geração de medo sobre todas as formas. Práticas essas orientadas para garantir a liberdade da individualidade acima de tudo, em detrimento de práticas coletivistas.

A partir dos estudos de Ruth Wodak, el-Ojeili (2018) entende “multitude dos medos” como um mosaico de efeitos sociais oriundos de uma ideologia neoliberal contemporânea composta por “desemprego generalizado, migração em massa, autonomia nacional, tradições e valores antepassados, mudança climática, desigualdade social e criminalidade” (el-Ojeili, 2018, p. 12). No plano imaginal, essa “multitude dos medos” (ibidem) remete a captura do outro à causa ideológica. No plano material, essa dialética do medo orienta práticas de violência física e simbólica e, ao fim e ao cabo, como no caso da “dialética da negação do outro”, também pode coproduzir práticas de genocídio de comunidades ou povos inteiros.

Na perspectiva desta narrativa climática, a presença de um “ecocida-em-chefe” e a implementação de um *ecocídio planejado*⁶⁰ podem ser entendidos na chave da dialética da *negação do outro* e, simultaneamente, da *multitude do medo*. Porém, o tensionamento gerado por essa narrativa, ou seja, a construção desse futuro imaginado coletivo, não é construído por um agregado social associado ao neoliberalismo, neoextrativismo ou neofascismo, mas pela própria rede Observatório do Clima. É no mínimo instigante, ao menos sociologicamente, esta

⁶⁰ Vale mencionar que há um movimento para tornar o ecocídio um crime internacional. Ver mais em *Stop Ecocide International*. Disponível em <https://www.stopecocide.earth/making-ecocide-a-crime>. Acesso em: 22 fev. 2024.

apropriação do desejo de destruição necessária do Outro por uma metacoalizão de pauta climática.

No plano material e político, os antagonistas identificados e mobilizados pelo OC *devem ser* segregados, neutralizados e eliminados dos espaços sociais e políticos. Nessa linha, figuras políticas como Acir Gurgacz, Arthur Lira, Edward Luz, Jair Bolsonaro, Ricardo Felício, Ricardo Salles, Rodrigo Pacheco, Tereza Cristina, entre outros, são expressões do Outro que *necessitam ser negadas* e eliminadas da vida social e política no Brasil.

O antagonista pode se referir, em um primeiro momento, apenas às pessoas. Essas entendidas como agentes políticos, mas estende-se aos vários agentes políticos como megacorporações (e.g., Petrobras, Shell, Chevron), coalizões (e.g., Frente Parlamentar da Agropecuária, Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura), agregados políticos de interesse (e.g., “Bancada do Câncer”, “Bancada Ruralista”) ou mesmo setores econômicos (e.g., a Agropecuária, o setor de Petróleo e Gás, a Mineração). E esses antagonistas estão no radar da rede ampliada do OC:

A Amazônia está sendo invadida e, em boa parte, em terras indígenas já demarcadas. Imagine, então, o que está acontecendo nas terras não demarcadas. É uma guerra e é uma guerra que vem desde tempos ancestrais. É uma falácia falar de marco temporal sem entender o ponto central. Não é sobre tempo, mas sobre terra, de acesso à terra com riquezas, São minerais, petróleo, gás, madeira e tudo o que você consiga imaginar que dê lucro. Para eles, terra indígena é dinheiro. Sabemos quem são os inimigos e precisamos combatê-los. Entrevista e11.

O caso OC demonstra que, apesar de o Congresso Nacional se apresentar como um espaço hostil de mediação social política, mesmo assim a maior e mais legitimada “coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir mudanças climáticas”⁶¹ aciona consistentemente os agentes políticos deste espaço — por exemplo, com estratégias de marcação das figuras antagonônicas na plataforma X (ex-Twitter). Combater os antagonistas que visam destruir tudo o que encontram pela frente, compõem a trama da narrativa do tipo antagonismo apocalíptico.

O argumento das “narrativas antagonônicas” sobre a questão dos agrotóxicos no Brasil, a partir do estudo de caso do PL 6299/02, com motes como “agro é tech” (Biagi *et al.*, 2024), lança luz nesta narrativa climática do antagonismo apocalíptico. As autoras apontam que “[e]m 09 de fevereiro de 2022, foi aprovado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei (PL) nº 6.299/02, também conhecido pela alcunha de Pacote do Veneno.” (Biagi *et al.*, 2024, p. 2).

⁶¹ Cf. Texto de abertura deste mote do OC. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/quem-somos/nossa-historia/>; 2 <https://twitter.com/obsclima>. Acesso em: 22 fev. 2024.

Isso também demonstra como as questões do clima e da saúde são indissociáveis na construção do imaginário coletivo, com o futuro “saudável” como objeto de disputa.

Do ponto de vista da construção de imaginário climático no nível nacional — como a vinculação em massa da ideia do “Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”, que possui pauta hegemônica de modo explícito (“Agro é Tudo”) —, o fomento de alternativas para a produção de alimentos, por exemplo, por comunidades locais e de modo descentralizado, esbarra nesse tsunami neoliberal.

O contraponto nessa construção de um futuro climático imaginado sem uma agricultura intensiva e extensiva é praticamente inimaginável no Brasil. A própria coalizão Observatório do Clima não constrói uma narrativa climática *solucionista* (e.g., Brasil 2045, SEEG 87 Soluções) pautada, por exemplo, na ideia do decrescimento.

No documento “SEEG 87 Soluções” há dezesseis *soluções propostas* para a agropecuária (uma vez que não há uma seção somente para agricultura ou produção de alimentos) e somente uma remete à pauta local, mas não de decrescimento: “Incentivar a produção local agroecológica e circuitos curtos de comercialização, com valorização e reconhecimento de produtos locais” (DOC31, p. 24). Além de ser uma solução normativa aplicável a todos os territórios brasileiros, ainda está alinhada à NDC:

O estreitamento de vínculos entre consumidores locais e produtores agroecológicos do município *pode resultar na mitigação de gases de efeito estufa (GEE)*. Ao se fortalecer os circuitos curtos de comercialização de produtos agrícolas, pode-se reduzir o número de intermediários na cadeia de abastecimento. Isso, por sua vez, aumenta as chances de redução das emissões decorrentes desse processo, sobretudo das diferentes etapas da logística. *Também é possível mitigar as emissões com a adoção de boas práticas próprias da produção agroecológica e mais adaptadas aos efeitos das mudanças climáticas*. Entre elas, destacam-se a adoção de Sistemas Agroflorestais (SAF) e a Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF). (DOC31, p. 24)

Os “atores-chave” citados para materializar este futuro imaginado agroecológico são: “Produtores rurais (destaque para os locais), Prefeituras, Consumidores locais, Organizações da sociedade civil e Instituições de ensino e pesquisa” (DOC31, p. 24). Nota-se uma ausência crucial: o Congresso Nacional. Ressalto que são mencionadas duas políticas ambientais do nível federal, todavia como políticas orientadoras:

Políticas públicas orientadoras: Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Decreto Federal nº 7.794/2012) [<https://bit.ly/3xskWnR>] • Portaria Interministerial MDA/SEGOV/PR nº 1, de 3 de maio de 2016 (Plano Nacional Agroecologia e Produção Orgânica 2016-2019) [<https://bit.ly/3dRNorC>]. DOC31, p. 25.

O desafio apontado pela rede é a “necessidade de estrutura institucional do poder público (inclusive servidores qualificados) para contato e acompanhamento de produtores locais.” (DOC31, p. 25). A questão não é a “necessidade de estrutura institucional do poder público [...]” para os produtores locais, mas a mudança estrutural em relação à agropecuária intensiva e extensiva (um dos antagonistas dominantes no Brasil) que pauta o imaginário do “Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo”.

Esse imaginário tecnoliberal do agronegócio no Brasil é atacado pela coalizão do OC ao mobilizar em sua narrativa climática a figura do antagonístico apocalíptico. Ao fim e ao cabo, tem que ser ressaltado como essas figuras configuradas em uma estrutura imaginal do tipo Antagonismo apocalíptico estão vinculadas diretamente à co-produção de desastres climáticos localizados e liderados por arranjos políticos que insistem em pautar e aprovar legislações anticlimáticas no Brasil.

Cabe ressaltar que o *antagonismo apocalíptico* fomentado pela metacoalizão Observatório do Clima expõe antagonistas como modo de construção de um imaginário narrativo-climático pós-apocalíptico. Nesse sentido, a mobilização dessa multitude da destruição tem em tese o horizonte de induzir uma catarse planejada — ao contrário da catarse acidental proposta por Beck (2018) —, mas ao mesmo tempo também tem o potencial de coproduzir um congelamento coletivo e a produção de uma *não ação massiva* por parte dos cidadãos. Nesse caso, a construção desse tipo de imaginário narrativo-climático passa pela produção também antagonista de efeitos presentes e futuros. Ao projetar futuros distópicos orquestrados por antagonistas da destruição, a rede OC também coproduz sua cota-parte de futuros sequestrados que são também inscritos no presente.

4.2.2 Distopias do fim do mundo

A seguir apresento a face apocalíptica, no sentido escatológico, do antagonismo. O presente está sitiado por antagonistas que estão presentes tanto no plano material como no imaginal e assumem várias formas. No plano material, os megaprojetos de infraestrutura são os principais elementos de destruição. Um processo de destruição que atua em várias dimensões: material, epistêmica e ontológica, entre outras.

Cabe ressaltar que, para a rede OC não há críticas aos projetos de energia renovável, como os megaprojetos de infraestruturas eólicas e solares e seus efeitos nas comunidades que habitam tais territórios. Essa invisibilização acrítica desses megaprojetos também é entendida aqui como uma forma de destruição, nesse caso se trata da destruição dos efeitos nefastos desses megaprojetos no/do imaginário coletivo — e nesse sentido, essas mega-infraestruturas

de energia limpa ganham um status de futuro limpo e adequado a todas as espécies bióticas e comunidades humanas que passam/passarão a coexistir com os efeitos de deslocamentos dessas.

A narrativa climática da rede OC explora a figura do antagonico sob várias formas ao mobilizar: 1) o nome dos sujeitos políticos diretamente (e.g., Arthur Lira, Acir Gurgacz, Tereza Cristina, Ricardo Salles, Jair Bolsonaro), 2) a função social política (e.g., deputado, senador, ministra, presidente tanto do Executivo como do Congresso Nacional), 3) a face desses sujeitos, seja com fotos reais, seja com ilustrações, 4) ao citar os espaços políticos que ocupam (e.g., Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Comissão de Agricultura do Senado Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados) e 5) criar e associar um Agente Artificial nesse pacote narrativo (e.g., #NãoAoPacoteDoVeneno, #BancadaDoCâncer, #ChegaDeAgrotóxicos). Nesse ponto, a dinâmica com a estrutura do Alarmismo tecnoestético pode ser bem observada, principalmente em relação aos dois últimos tipos de mobilizações narrativas utilizadas na construção do imaginário pela rede OC.

A relação com o imaginário apocalíptico de movimentos ambientalistas na Europa pode ser observado nas narrativas de grupos como *Extinction Rebellion (XR)* e *Future for Friday* (De Moor, 2022; De Moor; Marquardt, 2023). Este fenômeno não possui uma relação direta à acepção religiosa de raízes adâmicas (judaísmo, cristianismo, muçulmanismo), porém bebe dessa fonte que está presente no imaginário social de um país *colonizado*, como o Brasil. Colonização que se deu por oligarquias dominantes de ideologia salvacionista através da destruição do mundo. É isso que os sociólogos Nik Brown e Mike Michael (2003, p. 5-7) denominam de *futuros colonizados*, os quais são performados por meio de *narrativas* sobre futuros-passados *falidos* que insistem em permanecer ativos no imaginário social presente.

No caso analisado, a construção do imaginário climático coletivo de um futuro alternativo também passa, mas não exclusivamente, pela figura apocalíptica no vetor de um futuro colonizado ainda presente, seja com menção direta “Está passando na sua rua... CARRO DO APOCALIPSE.” (T126, grafado em maiuscula no original), seja com referências bíblicas como o mito de “Baphomet” associado ao antagonista Jair Bolsonaro em ilustração com chifres e uma referência direta ao Diabo (T060), à época presidente do Brasil, ou mesmo por meio da mobilização direta da imagem real do Papa Francisco ao explicitar que o “‘mundo está entrando em colapso’, diz @Pontifex_pt em nova encíclica” (T151).

Todavia, essa estrutura narrativa — antagonismo apocalíptico — não se limita a um período do regime necroclimático instalado recentemente no Brasil (2019-2022) — sendo o ano de 2022 potencializado por necropolíticas climáticas oriundas do Governo Federal na

figura do antagonista na função de presidente do Brasil (Bolsonaro). Um exemplo empírico dessa *necropolítica climática indigenista* foi a demarcação de zero terras indígenas sob esse regime estatal (Tabela 3), em particular sob o Governo Federal de Bolsonaro (2019-2022).

Tabela 3 — Terras indígenas demarcadas pelo Estado brasileiro (1985-2025)

Governo Federal	Período	Demarcações
José Sarney	1985-1990	67
Fernando Collor de Melo	1991-1992	121
Itamar Franco	1992-1994	18
Fernando Henrique Cardoso	1995-2002	145
Luiz Inácio Lula da Silva	2003-2010	79
Dilma Rousseff	2011-2016	21
Michel Temer	2016-2018	0
<i>Jair Bolsonaro</i>	<i>2019-2022</i>	<i>0</i>
<i>Luiz Inácio Lula da Silva</i>	<i>2023-2025(*)</i>	<i>20</i>
Total	1985-2025	451

Fonte: Autoria própria. A partir dos dados do (1) Conselho Indigenista Missionário (CIMI) com dados da plataforma dinâmica *Homologação de Terras Indígenas por gestão presidencial* (Disponível em <https://cimi.org.br/terras-indigenas/>. Acesso em: 09 jan. 2026) e do (2 [*]) Ministério dos Povos Indígenas (MPI), notícia *Retrospectiva 2025* (Disponível em: <https://www.gov.br/povosindigenas/pt-br/assuntos/noticias/2025/12/retrospectiva-2025-governo-federal-homolog-a-sete-terras-indigenas-em-2025-consolidando-avanco-historico-na-politica-fundiaria>. Acesso em 09 jan. 2026) Em itálico: período do recorte do *corpus* coletado.

Ao longo do ano de 2023, velhos e novos antagonistas continuam como elementos narrativos mobilizados pela rede OC. Nesse sentido, não há velhos ou novos, há um antagonismo apocalíptico de aspectos imaginal-material *não linear*. A questão é estrutural, pois os antagonistas são oriundos de diversos espaços sociais: do Congresso Nacional (e.g., Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados, Ricardo Salles [ex-Ministro do Meio Ambiente], “Bancada do Câncer”, “Bancada Ruralista”, Frente Parlamentar da Agropecuária), do Poder Executivo em diferentes esferas (e.g., federal: Ministério de Minas e Energia e o “Leilão do fim do mundo”, Petrobrás; municipal: advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, secretário executivo de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo), da Ciência (e.g., o pesquisador “picareta negacionista do clima” da FFLCH/USP), da COP (e.g., “COP do Petróleo” e as oligarquias petrolíferas que atuam no Brasil como Petrobras, Shell, Chevron, CNOOC, BP Energy, Equinor), do Terceiro Setor (e.g., “Observatório Jurídico do Agro”, do Instituto Pensar Agropecuária).

O caso do movimento narrativo, a partir da mobilização do antagonista extrativista do segmento de petróleo e gás, é outro exemplo que demonstra como a apropriação tecnológica e o processo de vigilância permitem expor políticas anticlimáticas (e.g., “Monitor da Amazônia Livre de Petróleo e Gás”, IP07), antecipar movimentos políticos de intervenção (e.g., “mobilização para barrar o leilão do fim do mundo”, T154) e por vezes mobilizar alguns futuros imaginados alternativos (e.g., mundo minimamente menos-fóssil de algumas sugestões do “Brasil 2045”). Este tipo de narrativa climática, pode também ser visualizado como um roteiro de teatro que, em termos metafóricos, tem os seguintes atos:

Ato 1 — O Monitor da Amazônia Livre de Petróleo e Gás”, IP07, D05;

Ato 2 — Manifesto “Leilão do fim do mundo”, D29, T154;

Ato 3 — “154 blocos petrolíferos arrematados”, T155.

A própria rede OC escreve e reforça esse tipo de roteiro sobre os fins do mundo a partir do Brasil em suas narrativas. São distopias monitoradas, previstas e projetadas (Ato 1 — dessa narrativa de um apocalipse renunciando), alertadas (Ato 2) e, por fim, anunciadas (Ato 3). Há uma farta quantidade deste tipo de conteúdo substantivo sobre diferentes distopias do fim do mundo a partir do Brasil, roteirizadas e narradas por essa metacoalidação que apresentam as práticas planejadas sobre fins de mundo pelos antagonistas, apresentam quem são esses antagonistas (figuras políticas e setores) e, por fim, anunciam o próprio fim do mundo.

Retomando o argumento da “dialética da negação do outro” de Calderón e como o argumento se transforma, no caso analisado, na dialética da *negação necessária* do outro. Nessa linha, a *dialética da substituição* — nos termos de Ricoeur (Ricoeur, 1994, p. 340) — também me auxilia na construção da *negação necessária do outro*. Meu argumento é de que a negação necessária do outro remete a uma superexposição do antagonista que tem como horizonte não só a eliminação da vida social, ecológica e política, como também visa substituir uma ideologia por uma utopia, ou seja, substituir o futuro imaginado do antagonista pelo futuro imaginado coordenado — nesse sentido, futuros climáticos coordenados — por uma metacoalidação.

Então, que tipo de relação reflexiva ideológica o OC tem com o “Outro” de pauta neoliberal? A mesma, só que o outro não é discriminado e oprimido porque não é possível realizar práticas de invisibilização ou eliminação do cenário social político. O que resta? A

superexposição do antagonista, o “Outro”, que deve ser eliminada na cena social política e excluído do mercado de todas as formas.

Portanto, neste tipo de narrativa climática, o inimigo é condição *sine qua non* para sua existência, ou seja, não há climaginário sem futuros climáticos imaginados escatológicos, apocalípticos ou destrutivos. Apesar do estranhamento sociológico de que figuras ideotópicas como o dueto medo-destruição sejam em princípio uma ideia-força exclusiva de constelações ideológicas radicais (e.g., extremistas, totalitaristas, fundamentalistas), as mesmas são estruturantes da relação entre climaginário e futuros insurgentes. Há, de fato, uma multitude de destruição em consonância, ou seja, mescladas com emoções como esperança e coragem na relação com a produção de futuros que visem o fim, seja de sistemas dominantes estabilizados (extrativismo, neoliberalismo), seja dos próprios sistemas emergentes de futuros emergentes.

Por fim, para o neoliberalismo extrativista a resposta de quem é o “outro” na perspectiva da “dialética da negação do outro” é “o pobre, o marginal e o excluído” em relação às posições socioeconômicas dominantes (Calderón, 2018a, p. 40). Para o antagonismo apocalíptico à luz da dialética da *negação necessária* do outro, o Outro é o extrativista, o megaprojeto e o oligarca. Nesta configuração, o Outro é o sitiante, aquele que sitia e cerca o mais vulnerável. O sitiante é o extrativista neoliberal transnacional, o megaprojeto infraestrutural e a coalizão oligárquica normativa, especialmente aqueles vinculados às ideologias extrativistas fóssil e agro, seus megaprojetos de infraestrutura imaginados e materializados violentamente por normas institucionalmente legais.

4.3 ALARMISMO TECNOESTÉTICO

alarme, *sm.* brado às armas, sinal para avisar de perigo. XIII. Do it. *all'arme* [às armas!]. (Cunha, 2010, p. 21).

alerta, *adv.* em atitude de quem vigia, atento, vigilante. XVI. Do it. *all'erta*. (Cunha, 2010, p. 24)

O *alarmismo tecnoestético* é uma das cinco narrativas climáticas — um tipo particular de configuração narrativa — de uma metacoalizão climática. Em termos de relações fins (futuros, imaginários, narrativas e significantes), trata-se de um modo de construção e estabilização de imaginário climático coletivo e de futuro imaginado organizado como um superagregado (Figura 26) artístico que está ancorado em um quadro de utopia emancipatória. Tem como horizonte utópico o deslocamento do plano racional. Sua competência modal: fazer-emocionar. Sua dinâmica é movida por processos de aceleração emocional, simplificação ideológica e apropriação tecnológica. A relação reflexiva está pautada na dialética da estética da multidão da destruição. E tem como função o deslocamento epistemológico nos planos imaginal e político.

Figura 26 — Rede de figuras narrativas no *alarmismo tecnoestético*

Fonte: Autoria própria. Legenda. Nós = figuras narrativas. Aresta em azul = relação basilar, i.e., estruturante. Aresta em laranja = relação complementar. Instrumento: Graph Commons.

O *alarmismo tecnoestético* ancora-se intimamente no plano afetivo por meio dos signos do alarme e do alerta. Em termos relacionais *fins*, é uma configuração imaginário-narrativa e pode ser entendida a partir da relação entre os imaginários coletivos e os algoritmos embrulhados por uma narrativa estética peculiar. As denominadas “guerras dos memes” (*meme wars*) e “guerras híbridas” são fenômenos recentes e, portanto, emergentes nos estudos no Brasil (Ferri; Morais; Souza, 2022; Ghisoni da Silva, 2020; Nascimento *et al.*, 2022).

Nessa linha, entende-se o alarmismo como um sistema (imaginal-material) de alerta. O alerta como futuro climático imaginado é central nesta configuração constelar. Não se trata de qualquer tipo de alerta, mas somente aqueles mobilizados pela tecnologia digital. Este tipo de alerta se constitui na estética do sensível e da própria tecnologia digital que media e é parte constituinte.

Além dessa relação pictórico-política, há uma mobilização da violência que passa a ser entendida como um tipo de normalização ou banalização da mesma nos espaços de construção da subjetividade coletiva (Ferri; Morais; Souza, 2022; Quesnel, 2024). Nesta tese, enquadro todo tipo de violência, terror e outras formas sobre o fim do mundo de retórica apocalíptica como uma *estética do alarmismo climático produzido e mediado tecnologicamente*. Parto da premissa de que nenhum algoritmo é neutro (Morales, 2017; Rivoir; Morales, 2019) — base do arcabouço dos ESCT — e na era da digitalização da vida (Altieri, 2022). E, conseqüentemente, esta narrativa climática, sendo modulada pelas *Big Tech* (Silveira; Souza; Cassino, 2021), é envelopada por uma estética tecnológica.

4.3.1 Alarmismo de catarse

O *chamado às armas* de maior expressão em termos de interação objetiva da rede OC foi a imagem de satélite do fenômeno climático conhecido como *El Niño*. Este tuíte (Figura 27) é o único que alcançou mais de um milhão de visualizações no período entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023.⁶²

⁶² A média de visualização desse período é de 3.072 por tuíte.

Figura 27 — Tuíte “El Niño”, maior pico de interação (2,6 mi) entre 2022 e 2023

Fonte: Autoria própria. Composição de imagens a partir do tuíte T116.

O chamado à ação é ancorado não só em dados científicos e processamento tecnológico de ponta, como em uma estética do fim do mundo. A narrativa é desenhada a partir de um chamado ao deslocamento do olhar. Na premissa de que os atuais desastres ainda não são suficientes para gerar algum tipo de estranhamento, como as catástrofes nas cidades de Mariana, Brumadinho ou Maceió. Este tuíte do OC é um exemplo deste chamamento às armas: “Olha a napa do El Niño que vem aí.” (T116). Na sequência, avança-se ao alerta: “E se prepare para:...” e finaliza ao apresentar os fenômenos climáticos projetados (futuros climáticos imaginados): “Nordeste sem água. Amazônia em chamas. Calor de f... no Centro-Sul do Brasil inteiro. *Rio Grande do Sul debaixo d’água.*” (Ibid.). Importante lembrar que este tuíte (T116) é de junho de 2023. O Rio Grande do Sul ficará literalmente *debaixo d’água* em maio de 2024.

Ao mobilizar a questão climática, Latour afirma que a humanidade, em seu sentido amplo, testemunha um movimento social de:

[u]ma regressão constante do impulso da ação rápida para a inação, *da urgência para o atraso*, da certeza climática para o *quietismo climático*, da declaração de um estado de emergência para um apelo ao apaziguamento. (Latour, 2014, p. 55, grifos acrescidos).

Todavia, o caso da rede Observatório do Clima revela um movimento oposto ao observado por Latour há cerca de uma década. O alarmismo tecnoestético desta constelação narrativo-climática (da rede OC) induz e fomenta de modo vibrante a ação, a urgência e um

apelo à aceleração do estado de emergência. Longe da inação, o alarmismo tecnoestético faz um chamado às ações climáticas. Importante ressaltar que, ao mobilizar a dimensão tecnológica em sua plenitude para este alarmismo climático, a metacoalizão OC se ancora (se estanca) na Tecnologia e sequestra outros futuros climáticos imaginados pós-Tecnologia Digital.

O sociólogo Urry (2016) enquadra este tipo de futuro imaginado como subjetividades de projeção. Nesse sentido, todo tipo de projeção de dados ou produção de cenários pode ser entendido como futuro climático imaginado. E me alinho a esta faceta tipológica em uma perspectiva de futuro climático imaginado. O que escapa ao autor é a questão da estética desse futuro climático imaginado.

É o cientista político canadense Quesnel que aborda essa questão a partir da noção de *alarmismo das mudanças climáticas* fomentado por movimentos sociais indígenas e indigenistas de agenda climática (Quesnel, 2024). Para o autor, apesar de não tratar o alarmismo como uma configuração utópica coproduzida por esses movimentos sociais climáticos liderados por jovens, este fenômeno está associado a um tipo de *eco-terrorismo* que, no limite, coproduz destruição objetiva, como ataques a obras de arte de museus ou em espaços públicos.

Ainda segundo o autor, este tipo de prática narrativa sistemática (alarmismo das mudanças climáticas por movimentos sociais de jovens) auxilia a fomentar um tipo de *ansiedade climática* — muito em linha com o argumento da socióloga Clot-Garell (2023) — para além do grupo social no qual esses ativistas climáticos estão inseridos (e.g., Extinction Rebellion, Just Stop Oil).

No limite, trata-se de uma normalização do terrorismo que, segundo Quesnel (2024), é considerado “anarco-indigenismo”, que mescla ideologia anticolonialista, presença dos modos indígenas locais (canadense), retórica anti-fóssil, ativismo anti-indústria extrativista, radicalismo anarquista e alarmismo sobre os efeitos da mudança climática.

Ao se concentrar nas narrativas de organizações coletivas como Just Stop Oil e Extinction Rebellion (XR) e suas relações contra megaprojetos de infraestruturas extrativistas no Canadá, o cientista social Quesnel (2024, p. 3; 17) argumenta que esses arranjos sociais estão ancorados no “anarco-indigenismo”— um tipo de configuração que combina ideais de “ressurgimento indígena” e “extremismo climático” e conclui que:

[e]ssa batalha é, em sua essência, uma batalha pelos corações e mentes da geração mais jovem que foi criada com alarmismo climático apocalíptico e histeria. Precisamos restaurar a sanidade climática e o realismo. Tanto dinheiro e investimento foram feitos na narrativa climática atual que muitos acham que não podem voltar.

Mas a realidade é que a narrativa se tornou alarmista e política, e não baseada na ciência.

Nesse ponto, tenho algumas discordâncias e pontos de convergência. Em relação à discordância, o caso da rede Observatório do Clima demonstra de modo nítido que todo alarmismo está ancorado em ciência e não ao contrário, como identificado por Quesnel (2024) no Canadá. Esta comparação é fundamental, pois o Extinction Rebellion é um dos parceiros oficiais da coalizão Não Fracking Brasil, que inclui o Observatório do Clima nesta narrativa climática.⁶³

Já em relação à convergência, meu argumento se alinha ao fomento de ansiedade climática que esse tipo de narrativa implica. A rede OC, ao fomentar uma narrativa ancorada em processos de produção de alerta e alarmes, fomenta todo tipo de ansiedade climática — e aumenta conseqüentemente o entrelaçamento com narrativas baseadas em distopias do fim do mundo (cf. antagonismo apocalíptico visto anteriormente).

Outros estudos realizados a partir da Europa também revelam que esses grupos climáticos (e.g., Fridays for Future, Extinction Rebellion) mobilizam em boa medida narrativas apocalípticas e não necessariamente descoladas da ciência, mas deslocadas de um quadro pragmático. Como afirmam os cientistas sociais De Moor e Marquardt (2023, p. 1–4): “a narrativa pós-apocalíptica é marginal” e, quando adotada, não há nitidamente efeitos nos objetivos e estratégias desses ativistas climáticos que “permanecem orientados em uma visão apocalíptica.”. Nesse ponto, o argumento dos autores de que “a narrativa pós-apocalíptica é marginal” (ibid.) não se aplica no caso do Observatório do Clima, uma vez que ambas as narrativas climáticas (tanto apocalíptica quanto pós-apocalíptica) são consistentes nesta narrativa climática.

Para os autores do enquadramento conceitual de “coordenação de futuros alternativos” (Tavory; Eliasoph, 2013, p. 1), as narrativas podem estar “focadas nas contradições temporais que não auxiliam na compreensão das frequentes contradições do ativismo climático” (ibid., p.8). Discordo do argumento desses sociólogos, pois não interpreto como “contradições do ativismo climático” (ibid., p. 8), mas como configurações coexistentes dessa narrativa climática. Desse modo, configurações com diferentes características (e.g., antagonismo apocalíptico e prospectivismo normativo) não são contraditórias. Tratam-se de elementos que se constituem em diferentes dimensões.

⁶³ Sobre a coalizão Não Fracking Brasil, ver <https://naofrackingbrasil.com.br/>. Acesso em: 22 abr. 2024

Essas narrativas possuem funções diferentes e complementares necessárias para dinamizar esse tipo de imaginário climático coletivo complexo. Portanto, a produção massiva de alertas e alarmes envelopados esteticamente e tecnologicamente tem como horizonte induzir a uma espécie de catarse coletiva — que também funciona como uma estratégia de superexposição às mais diversas distopias presentes e projetadas para romper com a inação e fomentar este chamamento necessário às armas.

Trata-se de uma catarse necessária — diferente do imperativo categórico de catarse segundo o saudoso sociólogo alemão Ulrich Beck (2018), mas de um processo planejado de antecipar os efeitos imaginários de uma catástrofe climática ao tempo presente; processo induzido de modo sistemático por esta metacoalição climática — a rede Observatório do Clima.

4.3.2 Temporalidades do colapso

A partir do estudo de caso da rede Observatório do Clima, argumento que a questão temporal não deve ser compreendida a partir de uma abordagem rigidamente linear (e.g., futuros *versus* passados ou futuros *versus* presentes), mas situada dentro de um contexto espacial-temporal que considera passados, presentes e futuros coordenados e entrelaçados subjetivamente. Essa des/coordenação de futuros imaginados também não pode ser realizada por organizações sociais singulares a partir de uma abordagem individualista (e.g., XR, FFF). Nem temporalmente segregada do presente (e.g., passados e futuros desconectados do presente), como demonstrado nos estudos europeus e canadenses (De Moor, 2022; De Moor; Marquardt, 2023; Quesnel, 2024).

Deste modo, entendo que se faz necessário a inclusão de um novo elemento conceitual para ser possível uma melhor compreensão do ponto de vista sociológico a partir da dimensão de imaginário, em particular com a inclusão da categoria analítica *metacoalição* (Salmi; Dowbor; Fleury, 2024). Ao expandir esta dimensão a partir da categoria de metacoalição, a narrativa torna-se um elemento essencial na arquitetura sobre os *modos de coordenação de futuros* (Tavory; Eliasoph, 2013). A questão passa de uma abordagem individualista para uma abordagem dinâmica e coletiva mais ampla.

Essa *dinâmica social em rede de redes* faz parte da compreensão de como as organizações sociais singulares compõem uma rede de redes maior do que elas individualmente. Nessa linha, a coordenação de diferentes futuros imaginados e imaginários coletivos se faz nesses novos espaços objetivo (e.g., demandas por demarcações territoriais) e subjetivo (e.g., aproximação de diferentes futuros imaginados em territórios digitais como

grupos de mídias sociais) que possuem implicações em uma diversidade de outros planos (e.g., imaginal, material, normativo) — como argumentado por Tavory e Eliasoph (2013). Mas não só, essa dinâmica de coordenador futuros imaginados não se dá apenas pelo fato da coexistência de um conjunto de organizações em coalizão.

A partir dessa abordagem conceitual sobre os modos de coordenação de futuros-presentes-passados, o alarmismo emerge no agenciamento da tecnociência entrelaçado com as formas epistêmicas e ontológicas de temporalidades — como os saberes ancestrais indígenas e quilombolas que emergem nos espaços digitais da rede OC. De um modo mais amplo, o alarmismo climático é pautado por uma estética tecnológica.

No caso analisado, a narrativa climática do alarmismo tecnoestético ancora-se na visibilização dos processos de destruição do passado (e.g., memória dos povos originários — como ocorrido no governo passado 2019-2022), do presente (e.g., série de projetos de lei em tramitação do Congresso Nacional) e do futuro (e.g., projeções sobre novos blocos de exploração de petróleo pelo atual governo 2023-2026), todas essas temporalidades inscritas no presente.

Então, se a questão não está na temporalidade em si, onde está? Argumento que o ponto central está em localizar as alternativas presentes e à disposição desta metacoalizão climática. Por óbvio que são inúmeros, todavia a visualização ocorre por meio de um adensamento desses futuros alternativos e tende a coproduzir uma voz uníssona dentro de um quadro de imaginário coletivo (des)coordenado (Figura 28). Trata-se de *alternatividade* e não mais de *temporalidade*.

Figura 28 — Passado, presente e futuro (des)coordenados nos documentos do OC

Fonte: Autoria própria. A partir das capas dos documentos DOC02, 04 e 05 do Apêndice 3.

Nos dois últimos parágrafos da última página do documento “A conta chegou: o terceiro ano de destruição ambiental sob Jair Bolsonaro” (DOC02, p. 34), publicado em janeiro de 2022, apresenta elementos narrativos vinculados ao **(1)** passado (e.g., “Em 2018...”, “..candidato que prometia...”), ao **(2)** presente (e.g., “as sinalizações dadas...”, “Em 2022,...”, “...neste ano...” e aos **(3)** futuros imaginados (e.g., “...hipótese de...”, “...possibilidade de vitória...”, “...possibilidade indicada pelas pesquisas...”). Esses parágrafos, na íntegra, narram essas temporalidades de colapsos múltiplos em um modo *coordenado* (DOC02, p. 34, grifos acrescidos):

A trajetória do desmatamento dependerá, assim, de outros fatores, como mercado, câmbio, boicotes externos e a própria dinâmica da grilagem. As sinalizações dadas pelo governo e pelo Congresso, como a pavimentação a qualquer custo da BR-319 e mais uma anistia à grilagem, não permitem descartar a hipótese de 2022 assistir a mais um ano de desmatamento na casa dos 10.000 quilômetros quadrados, o quarto seguido.

Em 2018, o desmatamento aumentou no segundo semestre diante da possibilidade de vitória de um candidato que prometia “tirar o Estado do cangote de quem produz” e “acabar com a indústria da multa”. Em 2022, ironicamente, a possibilidade indicada pelas pesquisas eleitorais de esse mesmo candidato nem sequer chegar ao segundo turno pode produzir o mesmo efeito de acelerar a destruição. A mobilização da sociedade, dos consumidores, dos investidores e do Judiciário pode evitar que a conta da devastação neste ano fique ainda mais salgada. (DOC02, p. 34).

Essa estrutura de tempo condensada está presente consistentemente no *corpus* dos documentos publicados oficialmente pela rede Observação do Clima. Todavia, ao se analisar as diferentes publicações como um conjunto, nota-se como essa estrutura de adensamento traz diferentes alternativas à tona, por vezes antagônicas e inconciliáveis.

O documento “A conta chegou” (DOC02, à esquerda na Figura 28) passa a ser um núcleo de sentido do passado, o documento “O papel das plataformas na proteção da integridade eleitoral em 2022” (DOC04, ao centro na Figura 28) adota o núcleo de sentido do presente — uma vez que a análise nesse ponto está ancorada em 2022 — e o documento “Brasil 2045: Construindo uma potência ambiental – vol. 1” (DOC05, à direita na Figura 28) adota o núcleo de sentido narrativo do futuro imaginado no presente e para o presente.

O passado é entendido como uma *retropia* — nos termos da socióloga uruguaia Gabriela González Vaillant (2017) — que tem nas ações políticas diretas uma forma de alarmismo mobilizado por memórias passadas de gerações anteriores, o que no caso do OC essas são mobilizadas nos territórios digitais (Figura 29) onde passado, presente e futuro estão imbricados coordenadamente descoordenados.

Figura 29 — Passado, presente e futuro (des)coordenados nos tuítes do OC

Fonte: Autoria própria. Composição a partir dos tuítes T064 (à esquerda), T111 (ao centro) e T136 (à direita).

Ressalto que a dinâmica e entrelaçamento entre as configurações passa a ser evidente como a relação entre o ancestralismo de intervenção e o alarmismo tecnoestético da questão climática no eixo da ancestralidade.

4.3.3 A tecnologia como estética

A *estética tecnológica* ou simplesmente *tecnoestética* também pode ser demonstrada a partir da chave da apropriação tecnológica — nos termos das sociólogas Rivoir e Morales (Rivoir; Morales, 2019). A rede Observatório do Clima (OC) mobiliza, ou seja, se apropria, tecnologicamente, de uma série de arranjos algorítmicos e imagéticos para construir este climaginário.

A Figura 30 apresenta os elementos algorítmicos mobilizados na construção de novas subjetividades a partir do entrelaçamento entre imaginário, narrativa e estruturas tecnológicas das plataformas de mídias sociais, mas não restrito a essas.

Figura 30 — A estética da apropriação tecnológica (X do OC)

Fonte: Autoria própria. Legenda (ordem na caixa): tipo de estética tecnológica; porcentagem em relação à categoria à direita; número absoluto de tuítes daquele tipo. Os números em círculos referem-se aos subtipos mais mobilizados nos tuítes. Instrumento de apoio: Sankey Diagram Tool Net.

Cabe ressaltar alguns elementos da apropriação tecnológica e sua distribuição (densidade das formas de apropriação). Os textos predominantes em todos os tuítes, apesar de estarem presentes em 100% dos tuítes, só correspondem a 32% do total de formas de mobilização tecnológica no próprio tuíte — “texto” na Figura 30). Prioritariamente são os artefatos tecno-gramaticais (@, #, www) que são os mais mobilizados: marcação de usuário (@), hashtag (#), endereço de URL (e.g., www, http) e somam 43% das formas de mobilização (“tecno” na Figura 30); e o tipo “visual”: com imagem estática (card), imagem animada em formato bitmap (e.g., gif), vídeo e emoji que somam 25% (“visual” na Figura 30). Todas essas estruturas tecnológicas compõem a estética do alarmismo climático forjado pela rede OC.

Um emergente estudo brasileiro sobre “os sentidos dos diagramas nas estratégias empresariais do capitalismo extrativista” (Assis; Acselrad, 2024) aborda a intersecção entre as questões gráfica e climática. Os autores (ibid., p. 21) afirmam que:

[p]ara além dos diagramas que procuram produzir efeitos de crença na capacidade de captura e domesticação da resistência, há aqueles que se destinam a mapear mais concretamente os riscos de o protesto social afetar a operação das empresas.

Os autores (ibid., p. 25) concluem que:

[a] representação diagramática surge como importante ferramenta na promoção dos deslocamentos que impulsionam a continuidade do processo de acumulação e contribuem para a legitimação empresarial.

Ressalto que este estudo dos autores toma como ponto de investigação as corporações e não as organizações ambientais ou climáticas formadas pelas sociedades civis. Se, por um lado, os diagramas empresariais utilizados em seus documentos de comunicação pública fomentam uma “domesticação da resistência” (ibid., p.21) e contribuem para a “legitimação empresarial” (ibid., p.25), por outro lado, a configuração do *alarmismo tecnoestético* mobilizado pela rede Observatório do Clima induz a um levante e resistência desse tipo de domesticação — essa última liderada pelas megacorporações extrativistas (Big Agro, Big Oil, Big Mining). E mais, o *alarmismo tecnoestético*, ao mobilizar uma variedade de estruturas tecnológicas, visa ampliar o processo de perturbação e domesticação pela legalização empresarial por meio de normativas no Congresso Nacional.

O sistema de alerta e alarmes da rede do OC é composto desde tuítes explícitos de alertas climáticos (Figura 31) até visibilização de projetos de lei (e.g., #MarcoTemporalNão), projetos de infraestrutura (e.g., pavimentação da BR-319 na Amazônia Legal) e práticas ilegais (e.g., garimpo ilegal em Rondônia).

Figura 31 — Os alertas do chamamento às armas (X do OC)

Fonte: Autoria própria. Tuíte T091 (à esquerda) e outro vinculado ao fio do T067 (à direita).

A mobilização da força do coletivo de uma metacoalizão também compõe esta configuração do alarmismo tecnoestético em disparos digitais como:

As 80 organizações alertam para o fato de que a exploração do bloco 59 é só a porta de entrada de um projeto mais amplo, que pretende expandir a exploração e produção de petróleo e gás natural em toda a Margem Equatorial Brasileira. T110.

O uso massivo de diversas formas tecnológicas também é elemento estético na construção de novas subjetividades (Hui, 2020). Nessa linha, a narrativa do alarmismo tecnoestético pode ser observado por meio do uso e apropriação tecnológica pelo próprio OC (Figura 32). A mobilização desses elementos da tecnologia digital em rede pelo OC é a expressão deste alarmismo tecnoestético desta apropriação tecnológica — nos termos de Rivoir e Morales (Rivoir, 2020; Rivoir; Morales, 2019) — que fomenta a redução, ao menos parcialmente, de desigualdades sociais, nesse caso, exposição das iniquidades ontológicas (e.g., #atopelaterra — Fig. 32), socioecológicas (e.g., #marcotemporalnao — Fig. 32) e político-climáticas (e.g., #pacotedadestruição — Fig. 32).

Figura 32 — Mobilização tecnoestética textual nos tuítes e documentos do OC

Fonte: Autoria própria. Legenda: nuvens de hashtags (à esquerda e acima), usuários (à esquerda e abaixo), palavras nos tuítes (à direita e acima), e palavras nos documentos (à direita e abaixo). Instrumento: NVivo.

Enquanto os processos de criação e mobilização de hashtag (*hashtaguização*), marcação de usuário e mobilização de palavras nos tuítes (esse último em menor densidade)

estão ancorados na *dialética da negação do outro*, o processo de construção de futuros alternativos existente nos documentos oficiais publicados pelo OC está ancorado em uma dialética de *futuros alternativos coordenados*. *Futuros alternativos*, pois o presente está sitiado pelas práticas dos antagonistas (e.g., observadas na forma de pessoas como Bolsonaro, de empresas como Petrobras, de agregados sociais como a FPA, de efeitos como desmatamento). E *coordenados* ao ser fruto da dinâmica de uma série de organizações humanas (e.g., institutos, centros de pesquisa, organizações não governamentais) que constroem consensos e decidem cristalizar quais futuros alternativos são viáveis e, conseqüentemente, publicáveis.

Todos os processos anteriores remetem a uma *dialética de fusão com o artificial*, uma vez que a relação entre os humanos (agenciam palavras, hashtags e usuários que operam em uma lógica de apropriação tecnológica e de sentidos, em especial ideológica presente na figura do antagonista) e não humanos agenciam os fluxos de dados e modulam as modulações entre os grupos sociais nos diferentes espaços digitais da rede do OC.

Os cientistas sociais Daniel Horacio Cabrera Altieri e María Angulo-Egea (2020), ao analisarem a relação entre narrativas e tecnologias digitais no âmbito das formas de comunicação entre imaginários coletivos, especialmente na relação entre grupos, tecnologia e política, chegam ao seguinte argumento conclusivo:

Conclui-se, por fim, que o pacto de interação que se estabelece entre o usuário e o software é de natureza mágica, o que não só torna quase desnecessária a compreensão da linguagem e dos algoritmos com os quais ela atua, como também oculta o projeto político de subjetivação e governabilidade (Altieri; Angulo-Egea, 2020, p. 24).

Nesse ponto, tenho que divergir dos autores. Apesar de os autores entenderem que o algorítmico, como elemento cultural, é um fomento do neoliberalismo digital, o agente artificial, ou seja, o algoritmo como força social não tem uma relação no plano mágico, não para a rede Observatório do Clima que possui pleno domínio do que é algoritmo no plano racional (tecnológico, científico e político). Dito isso, a relação que se configura está em uma *dialética da fusão com o Artificial* e não em uma relação de natureza mágica (transcendente) e mais, essa relação não esconde o projeto político de subjetivação e governabilidade, uma vez que o projeto político de subjetivação está pautado na mobilização material dos algoritmos (para coproduzir medos e esperanças) e da governabilidade por meio da *apropriação tecnológica* — entendida nos termos de Rivoir (2020).

Ao fim e ao cabo, ao enquadrar a tecnologia como estética do alarmismo climático, ou seja, como elemento-força na construção do climaginário, a rede do Observatório do Clima

também se apropria dos antagonistas (e induz o antagonismo apocalíptico) e materializa objetivamente, ou seja, dá forma além de conteúdo, à constelação narrativo-climática.

4.3.4 A face tecnoestética do antagonismo

Por último, o alarmismo possui uma estética, uma tecnoestético. Trata-se de dar forma, principalmente visual, aos antagonistas, sejam eles personalidades políticas (Figura 33) ou setores da sociedade (Figura 34).

Mais do que as implicações visuais de metáforas — no âmbito das políticas de mudanças climáticas (Augé, 2023; Trenc Espluga, 2019) — apresentadas nas subseções anteriores, a mobilização visual de ilustrações a partir de figuras políticas reais e notoriamente em evidência nos debates públicos (Figura 33) coproduz implicações subjetivas diretas e, uma vez ancorado no imaginário social induz manifestações políticas que envolvem esses sujeitos em posições de poder (e.g., por meio do número de retuites, comentários e outras formas de compartilhamento em outros espaços digitais, como grupos de Whatsapp).

Figura 33 — A tecnoestética visual: figuras políticas (X do OC)

Fonte: Autoria própria. Composição a partir dos tuites T008, T041, T055 e T058 (da esquerda para a direita).

Estas inscrições narrativas também se dão por meio da mobilização de uma série de setores, da própria academia até setores econômicos (Fig. 34)

Figura 34 — A tecnoestética visual: setores da sociedade (X do OC)

academia
(Ciência negacionista)

agronegócio
(Big Agro)

petróleo e gás fóssil
(Big Oil)

organismos multilaterais
(COP)

Fonte: Autoria própria. Composição a partir dos tuítes T131, T122, T129 e T165 (da esquerda para a direita).

Aqui, cabe ressaltar que, como afirmam Fowkes e Fowkes (2020), o ativismo quando realizado a céu aberto, ou seja, em espaços públicos, amplia a ancoragem em imaginários sociais mais amplos, devido à exposição metafórica ou artística do argumento que se deseja colocar nos espaços de disputa ideológica. E mais, quando este tipo de ativismo artístico — e de forma mais incisiva quando ocorre no âmbito do ativismo climático (Paladini *et al.*, 2024), ao mesclar a dramaticidade teatral com os reais efeitos dos desastres climáticos — é performado nos meios digitais, esta face tecnoestética ganha potência ao ter capacidade de viralizar nas mídias sociais (Figura 35).

Figura 35 — Tecnoestética do ativismo climático (X do OC)

Fonte: T166.

Outra face do alarmismo tecnoestético associa-se à crítica sobre as formas de apocalipticismo ou catastrofismo — *doomism* nos termos de Urry (2016). Este tipo de estratégia narrativa pode ter seus limites, pois o mesmo desgasta o próprio princípio do alerta (de estar atento) e tende a coproduzir processos de normalização do terror ou do fim do mundo. A rede Observatório do Clima em suas mídias visuais, mobiliza formas associadas ao terrorismo e à lógica da guerra político-normativa que se encontra em pleno movimento no Brasil (Figura 36).

Figura 36 — A tecnoestética da guerra político-normativa: “O Brasil está sob ataque”

Fonte: Autoria própria. Recorte de imagens do vídeo do tuíte T028.

Neste tuíte (Figura 36) há um vídeo produzido pela rede OC com imagens de uma série de mísseis nomeados com as siglas de alguns projetos de leis (PL), sendo que a plataforma de lançamento é o Congresso Nacional. Além da menção explícita à “Floresta Amazônica”, há citações do “Palácio do Planalto”, áreas com mineração em Terras Indígenas, áreas de práticas agropecuárias, aplicação de agrotóxicos, queimadas e outras imagens que remetem às formas de futuros climáticos pós-extratativismo em situação de ataque. Notam-se as relações entre as diferentes narrativas a partir do *alarmismo tecnoestético* como o nexó direto com a narrativa do *antagonismo apocalíptico*. Trata-se de uma narrativa que extrapola a *racionalidade* fria do platformismo científico de *contravigilância* e do prospectivismo normativo, ao acessar a dimensão dos afetos. Nesse sentido, o *futuro climático imaginado está sitiado* por elementos normativos e afetivos simultaneamente. E mais, os *sitiantes* podem ser identificados nessas formas estéticas sobre o fim do mundo (e.g., “[o] Brasil ainda investe pesado em óleo e gás” (Fig. 43 à esquerda) e a imagem de uma plataforma de exploração de petróleo sobre a região amazônica em um mapa do Brasil; “Vamos dizer não ao

#LeilaodoFimdoMundo”; “#MarSemPetróleo” e outras tecnicidades imagéticas (Fig. 43 à direita).

O conteúdo da Figura 37 é mais um exemplo, entre tantos outros, sobre esta tecnicidade estética que mobiliza o alerta como significantes-chave para promover e estabilizar esta narrativa.

Figura 37 — *Alarmismo tecnoestético* como narrativa contra o extrativismo neoliberal.

Fonte: Autoria própria. Composição a partir dos tuítes T161 (esquerda) e T168 (direita).

Em suma, ao fim e ao cabo, toda essa tecnificação massiva da vida por meio de elementos imagéticos e artísticos tende a coproduzir simultaneamente processos de catarse imanente e ao mesmo tempo processos de normalização do terror político.

A seguir, apresento a última narrativa, não menos importante, que visa fomentar possibilidades de abertura de novos futuros diante dos futuros climáticos imaginados já cristalizados no imaginário social dominante.

4.4 ANCESTRALISMO DE INTERVENÇÃO

Outra particularidade do meu povo: nós não temos em nosso repertório linguístico a palavra futuro. Em nossa compreensão de tempo, temos apenas o passado – o tempo da memória – e o *presente*, o tempo do agora. A palavra *futuro* não foi inventada por nós porque, vocês sabem, o futuro não existe. (Munduruku, 2017, p. 3–4, grifos acrescidos)

O *ancestralismo de intervenção* é uma das cinco narrativas-chave da metacoalizão Observatório do Clima e talvez a narrativa que tenha mais força de demanda política em termos ontológicos.

Figura 38 — Rede de figuras narrativas no *ancestralismo de intervenção*

Fonte: Autoria própria. Legenda. Nós = figuras narrativas. Aresta em azul = relação basilar, i.e., estruturante. Aresta em laranja = relação complementar. Instrumento: Graph Commons.

Em termos relacionais *fins*, trata-se de uma configuração imaginário-narrativa (Figura 38), um tipo particular de um modo de construção e estabilização de imaginário climático coletivo e de futuro imaginado organizado como um superagregado histórico-social que está ancorado em um quadro de retropia. Tem como horizonte utópico a modulação do plano normativo. Sua competência modal: ser-saber. Sua dinâmica é movida por processos de

deslocamento ontológico e intervenção política. A relação reflexiva está pautada na dialética do ritual do sacrifício. E tem como função a intervenção estatal direta nos planos tecnocientífico e normativo frente aos avanços da ideologia neoliberal extrativista e suas manifestações no plano material.

Entende-se o ancestralismo como um arranjo (imaginal-material) de ancestralidades. A ancestralidade como futuro climático imaginado é central nesta narrativa. E não qualquer tipo de ancestralidade, mas aquela que se constitui a partir da relação com as estruturas dominantes estatais.

Dito em outros termos, trata-se de uma dinâmica narrativa climática na qual há o reconhecimento de que um “futuro ancestral” está *inscrito no presente*. É a ancestralidade inscrita no presente político explicitada nos termos do “marco temporal não”, pois essa contranarrativa (pró marco temporal) é o não reconhecimento da própria ancestralidade (Figura 39).

Figura 39 — O passado ancestral inscrito no futuro-presente político

Fonte: Autoria própria. Composição de imagens a partir do T125.

Esse tipo de futuro imaginado, oriundo de saberes ancestrais, está além de um imaginário sociotécnico no qual a “ordem social” é “alcançável” estruturalmente “por meio de e apoiadas pelos avanços da ciência e da tecnologia.” (Jasanoff, 2015, p. 334). O futuro ancestral, ou em outros termos, o futuro climático ancestral, aqui, só é alcançável por meio do reconhecimento político no presente e normatizado de tal forma a estabilizar no futuro este reconhecimento político do presente de outras formas de produção de conhecimento para além da ciência, nesse caso, dos povos originários do Brasil e povos afrodescendentes.

A *coragem* — uma das figuras-chave desta narrativa — é basilar nesse arranjo imaginal-material. Cabe ressaltar que, para o Observatório do Clima, a noção de povos originários é ampla e inclui povos quilombolas, povos de terreiro, ribeirinhos, pescadores e outros grupos ancestrais. O conteúdo narrativo da Figura 40 ilustra esse arranjo imaginal-material em ação ao resgatar uma *imagem icônica*⁶⁴ dessa coragem indígena pela luta de reconhecimento político da sua ancestralidade.

Figura 40 — Coragem como ideia-força da narrativa ancestralismo de intervenção

Fonte: Autoria própria. Composição a partir dos tuítes T125 e tuíte agregado ao banco de dados.⁶⁵

⁶⁴ Cf. Nota da Funai sobre o falecimento de Tuíre Kayapó. Disponível em:

<https://www.gov.br/funai/pt-br/nota-de-pesar-tuire-kaiapo>. Acesso em: 01 nov. 2025.

⁶⁵ O tuíte sobre Tuíre Kayapó, a qual ancestralizou — para utilizar um dos termos mobilizados nos grupos internos de WhatsApp do OC — foi incorporado devido à sua relevância nos debates internos da rede. Disponível em: <https://x.com/obsclima/status/1822245185369071619>. Acesso em: 20 dez. 2025.

Nessa linha, avança-se em relação ao conceito da *retropia* — nos termos de González Vaillant (2017). A autora apresenta a *retropia* como um arranjo coletivo contemporâneo — que não está associado diretamente à ideia-força originária — mobiliza um conjunto específico de imaginários passados como ideias-força antepassadas para construir novas formas de intervenção estatal. Para a socióloga, trata-se de um imaginário construído no passado que é resgatado (transportado ao presente) e pode ser entendido como um ‘futuro passado’. Um futuro imaginado, passado mobilizado narrativamente por um grupo social sem relações com o grupo originário, para construir (ou reconstruir) esta forma de imaginário social coletivo por grupos não conectados nem consanguínea nem historicamente ao grupo originário — um grupo contemporâneo que pesquisa no passado algum movimento social e alguma forma de estar e pensar no mundo que faz sentido no presente. O que empresto da autora é a figura da Coragem, baseada na “figura do militante e do *guerrilheiro heróico* que apareceu como especialmente relevante dentro do discurso desses jovens de esquerda” (ibid., 2017, p. 247, grifo no original) no Uruguai contemporâneo.⁶⁶

O caso do Observatório do Clima difere, pois o grupo do presente e dos grupos originários são os mesmos (e.g., Kayapó), no caso dos povos indígenas brasileiros incorporados à rede OC. Ou seja, a metacoalizão como coalizão de diferentes coalizões, tem em seu corpo subjetivo a cosmovisão dos povos originários presentes. Pode-se alegar uma aproximação com o conceito de *retropia*, por parte da rede OC em si, que se apropria desse tipo de futuro climático imaginado pelos povos indígenas que habitam os territórios brasileiros. A coragem dos povos indígenas no Brasil é diferente, diametralmente diversa, da própria rede OC. Enquanto a rede OC se autoapropria do futuro climático imaginado pelos povos indígenas, e nesse sentido há uma *retropia* em ação, os povos indígenas, enquanto outro espaço de construção de subjetividades, avançam por formas múltiplas nos espaços políticos, ou seja, passam a se infiltrar e se fundir nas estruturas estatais que a princípio não desejam que existam — é a dialética do ritual do sacrifício que se configura no ancestralismo de intervenção.

É esta narrativa climática que compõe a constelação do imaginário climático coletivo por meio da presença da rede dos povos indígenas brasileiros em grandes coalizões no

⁶⁶ A socióloga refere-se a um grupo de jovens estudantes vinculado ao partido Frente Ampla, notadamente uma força histórica da esquerda no país. Em seu estudo, os jovens buscam resgatar algumas ideias-forças do passado, como uma “revolução armada” colocada em ação pelos grupos que enfrentavam à época a ditadura no Uruguai — sujeitos como Pepe Mujica. Trata-se de uma nova geração desconectada até então desse grupo do antepassado.

Observatório do Clima — alianças nas quais uma coalizão de redes de povos indígenas brasileiros (e.g., APIB, COIAB) — vincula-se à coragem do agir político com a exposição de práticas em espaços hostis aos povos originários (e.g., como o Congresso Nacional ou em posições do Poder Executivo).

Nesta narrativa climática destacam-se três forças antropocêntricas no sentido sociológico: 1) *indigenista* (grupos não indígenas que atuam sociopoliticamente como diplomatas — no sentido de Stengers — e representam os povos originários [e.g. Instituto Socioambiental — ISA]), 2) *indianidade* — nos termos da socióloga argentina Maristela Svampa (grupos indígenas apropriados dos espaços político e tecnológico que se expressam por si [e.g. Kopenawa em filmes, Krenak na Academia Brasileira de Letras — ABL, Tapajós de Fato nas redes digitais]) e 3) *quilombolidade* nos termos da indianidade (coalizões de grupos quilombolas e grupos periféricos notadamente compostos por comunidades majoritariamente negras), todavia esta relação social não é a principal frente às duas anteriores. E mais, não há núcleos de sentido sobre religião ou espiritualidade — desse modo, este é um limite desta configuração narrativa que se situa nas fronteiras entre os espaços epistemológico (denso no sentido de apropriação dos saberes ancestrais) e ontológico (inclusão no sentido de reconhecimento).

Ressalto nesta narrativa climática a relação reflexiva pautada na dialética do *ritual do sacrifício*. Trata-se de um ‘ritual do sacrifício’ não no sentido de vítima, mas de guerreiro. Esta acepção é um caminho às avessas das reflexões da cientista social colombiana Luz María Suárez (2022). A autora argumenta que é a partir da perspectiva da vítima que é possível fomentar relações emancipatórias — um argumento pautado a partir das reflexões da teoria da libertação de Dussel e, em parte, da teoria crítica frankfurtiana. Não argumento que posicionar a lente analítica para a vítima (vitimismo) não coproduz críticas potentes. O que argumento, a partir do estudo de caso da presente tese, é não haver vitimismo e sim um ancestralismo de intervenção de lógica guerreira. Uma lógica utópica pautada na dialética do ritual do sacrifício, ou seja, faz-se necessário que alguns membros dos povos indígenas originários dos territórios brasileiros sejam sacrificados para serem criados espaços de emancipação social para os povos originários.

4.4.1 Anatomia da queda do céu

Em 2018, Joênia Wapichana foi a primeira mulher indígena a ingressar na infraestrutura estatal como deputada federal no Brasil. Em 2022, cinco membros indígenas (quatro mulheres e um homem) foram para o *ritual do sacrifício* (1. Célia Xakriabá

(PSOL-SP), 2. Sônia Guajajara (PSOL-SP), {que se tornou a primeira Ministra do inédito Ministério dos Povos Indígenas} , 3. Silvia Waiãpi (PL-AP), 4. Juliana Cardoso (PT-SP) {etnia Terena} e 5. Paulo Guedes (PT-MG {etnia desconhecida, todavia autodeclarou-se como tal nas últimas eleições})⁶⁷ ao integrar a denominada “bancada do cocar”.⁶⁸

A rede Observatório do Clima, ao fomentar um tipo de *retropia* híbrida — entendida aqui como uma expansão do conceito de *retropia* de González Vaillant (2017) —, coproduz um espaço para que esta sacrificialidade possa ocorrer em uma metacoalizão climática. Vale ressaltar que “retropia” na acepção vaillantiana está relacionada a um processo de resgate de memória passada e inscrevê-la em lutas de emancipação no presente — uma apropriação de inscrição do passado no presente por grupos que não necessariamente vivenciaram aquele passado. No caso da rede OC, não é propriamente uma *retropia*, pois os grupos majoritariamente são descendentes diretos das etnias — como os membros integrantes da APIB (como Sônia Guajajara, que já foi membro da rede OC pela APIB e que integra sua *retropia* à estrutura estatal como agente ancestral em situação de sacrifício pelo coletivo).

A teórica crítica norte-americana Chrostowska (2021, p. 38), ao trazer a *norma como inimigo essencial*, constrói o argumento de que “o capitalismo ocidental é pautado por uma semiótica do mito permeada por uma ideologia do auto sacrifício”.⁶⁹ Todavia, o que se observa na metacoalizão OC, especialmente em relação à narrativa climática do *ancestralismo de intervenção*, é que o autossacrifício dos povos originários indígenas (também quilombolas) é mais do que uma utopia do autossacrifício, ou em outros termos, uma *retropia* ancestral diretamente inscrita no presente. Aqui, o sacrifício é sobre o ato de sacrificar parte do seu modo de viver e habitar o mundo conforme uma cosmovisão específica, mesmo consciente das implicações presentes. Os povos indígenas, ao ingressarem nas entranhas do Leviatã e a rede OC ao fomentar essa adesão às normas do arranjo estrutural dominante (aqui entendida como arranjos estatais, em especial o Congresso Nacional), constroem um imaginário pautado a partir da dialética do sacrifício. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), como

⁶⁷ Além de Silvia Waiãpi, Hamilton Mourão (Republicanos-RS) também se autodeclarou como indígena e alinhado à bancada ruralista e à Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), que tem Acir Gurgacz (PDT-RO) como um de seus representantes. Cf. “Maior bancada indígena da história enfrentará oposição ferrenha no novo Congresso”. ISA, 2022. Disponível em <https://www.socioambiental.org/noticias-socioambientais/maior-bancada-indigena-da-historia-enfrentara-oposicao-o-ferrenha-em-novo>. Acesso em: 20 nov. 2025.

⁶⁸ Cf. “Juliana Cardoso é a primeira indígena eleita deputada federal na história do PT”. Partido dos Trabalhadores, out. 2022. Disponível em <https://pt.org.br/juliana-cardoso-e-a-primeira-indigena-eleita-deputada-federal-na-historia-do-pt/>

⁶⁹ Argumento construído a partir de Barthes que aborda a linguagem como formas de alienação, dissimulação, reificação, mercantilização, apropriação, colonização e exploração no enquadre do mito. Cf. especialmente o Cap. 1, “A hipótese utópica: da política radical ao mito especulativo”, Chrostowska (2021).

parte integrante da rede OC e a própria coalizão ao fomentar uma intervenção (apoiada por uma estética de ‘futuro ancestral’ ou do ‘o futuro indígena é hoje’), coproduz o autossacrifício pelo coletivo de emancipação e não como a lógica do autossacrifício egoísta do capitalismo ocidental nos termos chorstowskanas.

Este tipo de narrativa do ancestralismo de intervenção também se relaciona em partes com o argumento de que “o futuro social alternativo envolve relações de sacrifício, sofrimento, conflito e lutas sociais.” (Urry, 2016, p. 90). Todavia, não se trata de um futuro social alternativo, pois o presente social dominante é o espaço onde se dá o ritual do sacrifício do climaginário. Em outros termos, “o futuro indígena é hoje” (T111) só alcança a plenitude quando a narrativa se sobrepõe de modo indissociável ao modo de viver e habitar de uma dada cosmovisão. O que não é o caso desses indígenas na rede do OC que se tornam parte do ritual do sacrifício, ao integrarem as infraestruturas e arranjos estatais dominantes. Parafraseando Suvin (2012) e inspirado na categoria do *tecnoextrativismo ontológico* (Salmi; Fleury, 2024), é como viver nas entranhas do *Leviatã Ciber-Climático*.

Argumento que não é possível estabelecer um presente ancestral, ou seja, um modo de vida indígena *dentro* dessas entranhas. Nem se forçar um argumento de que há um tipo de canibalismo consciente dos povos originários que possuem como horizonte realizar uma fagocitagem deste monstro, *Leviatã Ciber-Climático*, por dentro de suas vísceras infraestruturais. Trata-se, de fato, de um sacrifício total sobre os modos de viver e habitar, não mais nas aldeias e territórios ancestrais, mas nos territórios normativos ideologicamente sitiados pelas várias formas do extrativismo.

A dialética do ritual do sacrifício encontra eco na *estética* sacrificial do Outro (Figura 41).

Figura 41 — Território ancestral como intervenção narrativo-política

Fonte: Autoria própria. Composição de imagens a partir do T140.

Não se trata do sacrifício do todo, ou seja, da rede do Observatório do Clima como arranjo narrativo-imaginário climático coletivo estável. O que é sacrificado é a *utopia ancestral*, pois os agentes sacrificados são os próprios sujeitos dos povos indígenas. O conteúdo narrativo no tuíte T140 é um exemplo desta estética do sacrifício: “Já não bastasse as invasões, o garimpo e o desmatamento em suas terras, *os povos indígenas precisam lutar pelo direito de manter as Terras Indígenas asseguradas*. O PL 2903 coloca em risco a sobrevivência dos povos originários.” (T140, grifos acrescentados).

Quem tem que lutar são os povos indígenas e não a metacoalizão em si. Esta é a fronteira ideotópica de uma metacoalizão. Essa última apresenta quem deve ser sacrificado. A luta não é ‘nossa’, é do Outro, neste caso, do Outro que é ancestral, pois ‘nós não somos’,

apesar da utopia do “território ancestral” (T140) compor a narrativa climática. Nesse sentido, a partir da reflexão sobre a relação entre o meio ambiente, a mudança climática e o *buen vivir* na América Latina, não se trata “da produção de espaço nesses territórios de sacrifício” (Larín; Estrada, 2022, p. 109), mas da produção de ideologias de autossacrifício e no limite a construção de uma utopia de sacrifício dos modos ancestrais de viver e de habitar daqueles que passam a incorporar as estruturas produtoras de normas ideológicas (e.g., Congresso Nacional). Em outros termos, são os territórios utópicos em processo de sacrifício. Ainda nessa linha, o futuro ancestral é inscrito no presente e esse futuro climático imaginado se torna em si um território de sacrifícios em termos narrativo-imaginários.

Os corpos e territórios dos povos originários, em especial indígenas e quilombolas, estão sob ataque permanente de modo intenso e extenso. Se “o futuro indígena é hoje” (T111), então cabe colocar em perspectiva como evitar a queda do céu. A *retropia* (González Vaillant, 2017) ajuda na compreensão de como o passado, quando é mobilizado ao presente como força ancestral, pode ser uma força social, ecológica e política, porém é possível avançar a partir dessa categoria nas relações sociais *fins*.

Nesse caso, há uma retropia coordenada por várias ontologias, ou seja, uma retropia híbrida. Trata-se de uma multitude de retropias. Aglutinações de cosmovisões de povos originários tanto indianistas (e.g., APIB, COAIB) como indigenistas (e.g., CIMI, CTI, ISA) se configuram como um pilar estrutural e estruturante para evitar a queda do céu. Essa nucleação ontológica dos povos originários quando aliada à intervenção estatal (em várias escalas) coproduz uma configuração que é estrutural e estruturante na constelação narrativa climática do Observatório do Clima.

A queda do céu é acelerada tanto pelas figuras da *destruição* como da *metainfraestrutura*. Essas figuras que *não tem* um agir político *somente* no plano imaginal, mas no plano material. Os megaprojetos de infraestrutura possuem uma materialidade que deformam o presente utópico dos povos originários, sitiando-o. Se por um lado, os processos de destruição imaginal e material pautado pela ideologia distópica tecnoliberal extrativista, por outro lado, essas mesmas figuras passam a ser condição

No caso da retropia, nos termos de Gonzalez Vaillant (2017) o passado mobilizado na narrativa não pertence ao grupo que o mobiliza (jovens militantes de uma outra geração e outro contexto histórico).⁷⁰

⁷⁰ Em conversa com a socióloga uruguaia Gonzalez Vaillant, é confirmado o limite do conceito de retropia em relação à questão dos povos indígenas na narrativa — e consequentemente criação de um novo tipo de retropia, a climática inscrita na ancestralidade — do Observatório do Clima.

Já no caso narrativo do Observatório do Clima (OC), o passado ancestral é mobilizado por e por meio dos núcleos indígenas pertencentes ao OC e mais, o futuro reivindicado está ancorado no presente e não no futuro (temporalmente ancorado). Nesse sentido, a questão temporal se desfaz pois a questão é utópica em seu sentido material e não temporal. “O futuro indígena é hoje” (T111) com a imagem de Txui materializa haver um passado ancestral indígena e que ele é a referência do presente para o presente. Nessa mesma linha, o futuro é sugado para o presente. Também ressalto que não se trata de uma *ontologia do presente pós-humanista* que parte de uma concepção niilista do tempo (Vandenberghe, 2018).

Em suma, há dois movimentos simultâneos na construção dessa retroopia climática: um movimento narrativo temporal e outro não linear e, portanto, não temporal. O primeiro movimento, a narrativa climática *ancestralismo de intervenção* de caráter temporal, ancora-se na tecnologia e nos movimentos de uso da terra ao longo do tempo e sacrifícios são necessários (e.g., “historinha do pixel” e o processo de continuidade por demarcação de terras indígenas). O segundo, a narrativa climática *ancestralismo de intervenção* de caráter *não temporal*, ancora-se na condensação e sublimação dos tempos passado, presente e futuro em um único ponto presente, portanto, atemporal e de perspectiva material-política (e.g., o movimento narrativo contra a demarcação de terras indígenas dentro do marco temporal proposto pelo legislativo brasileiro).⁷¹ No primeiro movimento narrativo, o tempo é crucial e o sacrifício faz parte do ritual narrativo; no segundo, nem o tempo nem o sacrifício existem. Todavia, ambos coexistem na narrativa climática do *ancestralismo de intervenção*.

4.4.2 “Nada sobre nossos territórios sem nós”

É entre essas temporalidades e territorialidades que emergem as demandas por intervenção política na dimensão das práticas. Há uma diversidade de demandas explícitas no documentos da rede do OC que estão ancoradas na ancestralidade tanto indígena quanto de comunidades de afrodescendentes:

3.2. Fortalecer políticas públicas de *aquisição de produtos da agricultura familiar, de iniciativas indígenas* e de outros povos e comunidades tradicionais. DOC05, p. 46, grifos acrescidos.

⁷¹ Relatórios sobre a violência normativa contra os povos indígenas, produzidos por membros do Observatório do Clima e outras coalizões em interface direta (e.g., Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato — OPI, Observatório da Temática Indígena na América Latina — OBIAL, Observatório de Direitos e Políticas Indigenistas), são materializações do ancestralismo de intervenção. Cf. Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil — Dados de 2024, disponível em: <https://cimi.org.br/wp-content/uploads/2025/07/relatorio-violencia-povos-indigenas-2024-cimi.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2025.

3.3. Estabelecer novas estratégias, conceder novos incentivos econômicos e fortalecer os existentes para a *exploração dos produtos* da sociobiodiversidade, *especialmente os referentes às atividades indígenas*, à agricultura familiar, orgânica e ao *agroextrativismo*. DOC05, p. 46, grifos acrescidos.

Nesse sentido, a rede do Observatório do Clima apresenta propostas que buscam [...] *agir para desintrusão de terras indígenas e territórios de povos e comunidades tradicionais*. DOC05, p. 54, grifos acrescidos.

Vale ressaltar a importância de se promover parcerias – por exemplo, com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) – a fim de oferecer aos produtores cursos de capacitação em gestão de empreendimentos e de sistematização de informações sobre *extrativismo* e sociobiodiversidade. DOC32, p. 144, grifos acrescidos..

Nota-se um conjunto consistente de imperativos normativo-narrativos, não no sentido de fomentar um *autonomismo* dos povos indígenas (no sentido do indianismo proposto por Svampa, 2023), mas no sentido de enquadrar os territórios indígenas como espaços geradores de produtos de um novo tipo de *ancestralidade econômica* (no sentido comercial, mesmo que sejam produtos oriundos de extrativismo local e não intensivo) se coproduz um imaginário de territórios comercializáveis e necessariamente monetizáveis.

De um lado, desde a saída do cenário de Bolsonaro (e da constelação ideológica-distópica operante no Brasil entre 2019-2022), não há nenhuma narrativa, ao menos neste documento-chave (produto narrativo material), nos termos de uma autonomia indígena, nação indígena ou Estado plurinacional com a adesão voluntária e consensual dos povos indígenas em território brasileiro.

Por outro lado, ao longo de 2023, há um deslocamento da narrativa em direção a um protagonismo mais autoral dos povos indígenas. Como exemplos, cito os motes “o futuro indígena é hoje” (T111)⁷² embrulhados em uma estética da justiça climática e a produção da *Declaração de Santarém* com o mote “no Corredor Logístico Tapajós-Xingu: Nada sobre nossos territórios sem nós!” co-produzido e assinado publicamente por 68 entidades, além da própria rede do Observatório do Clima, vários membros da coalizão (e.g., Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB, . Greenpeace Brasil, Grupo de Trabalho Amazônico — GTA, Imaflora, Instituto Socioambiental — ISA, WWF Brasil) e uma série de entidades indígenas (e.g., Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e

⁷² Cf. Tuíte com mais de 2.500 visualizações. Acesso em: 20 jul. 2025.

Espírito Santo — APOINME, Associação de Mulheres Munduruku Wakoborun, Associação Indígena PARIRI — Munduruku do Médio Tapajós, Conselho Indígena Tupinambá do Baixo Tapajós — CITUPI, Coletivo de Mulheres Indígenas As Karuana, Associação para os Povos Ameaçados — APA).

Como pode ser observado, a metacoalção do ancestralismo indígena é uma narrativa dominante em relação à sua parte quilombola e de outras comunidades tradicionais, apesar de as mesmas estarem presentes em conteúdos localizados e restritos. Nessa linha, o nexos entre ancestralismo e intervenção nas estruturas normativas é construído por lógicas imperativas “referentes às atividades indígenas, à agricultura familiar, orgânica e ao agroextrativismo” (DOC05, p. 46). E neste ponto específico, a questão do “agroextrativismo” ser vinculado de modo explícito e direto aos imperativos normativos “às atividades indígenas, à agricultura familiar, orgânica” por parte da rede OC é parte do *presente esquizofrênico* — que será apresentado no próximo capítulo.

4.4.3 Futuros ancestrais afroindianistas

Em vez de terem políticas climáticas impostas por tecnocratas que estão no topo, os governos devem adotar estratégias que combinem métodos “de cima para baixo” com métodos “de baixo para cima”, em que estes últimos juntam pessoas comuns que terão a tarefa de formular uma visão partilhada do futuro. (Tubiana; Toni, 2024)

E, por último, e não menos relevante, é o entendimento do elemento da afroindianidade na narrativa climática sociopolítica do *ancestralismo de intervenção*.

Cabe ressaltar as formas de intervenção política e aproximação das cosmovisões dos povos indígenas com as das comunidades quilombolas que vivem, por vezes, entrelaçadas em territórios brasileiros sobrepostos por diferentes infraestruturas dominantes.

Ressalto que o Brasil não é um Estado-nação plurinacional como o Equador, Bolívia e Colômbia. O movimento de ancestralidade afroindígena brasileira na metacoalção Observatório do Clima (OC) é realizado a partir de uma aproximação do conceito de indianismo e das categorias *indianista e indigenista* (Svampa, 2023). Na narrativa climática do *ancestralismo de intervenção*, a ênfase concentra-se na africanidade em aproximação simbiótica com a indianidade e esta relação é entendida como uma manifestação deste futuro ancestral mais amplo que não é só indígena nem só quilombola (de afrodescendentes).

O documento “Adaptação Antirracista” (DOC16, p. 2), a partir de dados do IBGE de 2020, afirma que “a crise climática é também humanitária e tem impacto direto na vida das populações negras e quilombolas — e também na dos povos indígenas. No Brasil, 56% da

população é negra”. Ao vincular e afirmar o nexo desses dois territórios (quilombolas e terras indígenas), a rede OC também fomenta a construção de um futuro ancestral afroindianista, uma vez que há coalizões quilombolas na composição desta metacoalizão (e.g., Coalizão Negra Por Direitos, Instituto de Referência Negra Peregum, Articulação Negra de Pernambuco (ANEPE), Geledès-Instituto da Mulher Negra, Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, Utopia Negra Amapaense e outras).

Ao mobilizar a negação como ação no presente, este tipo de narrativa climática lança luz sobre o passado — e neste ponto a *retropia* híbrida é parte fundamental dessa construção deste tipo de futuro climático imaginado no presente.

Por afroindianista, entende-se que tanto quilombolas quanto indígenas compõem esse grupo social que luta por justiça climática de modo híbrido (não constantemente). A rede OC, ao mobilizar noções de justiça climática e racismo ambiental, ressalta a questão do destino dessas políticas. O seguinte depoimento é a expressão desse tipo de fomento às políticas climáticas pautadas em narrativas material e historicamente ancoradas em *retropias* — nesse caso, em termos similares ao de González Vaillant (2017), i.e., passados de opressão inscritos no presente para construir futuros climáticos imaginados e inclusivos.

Quando se trata de políticas climáticas inclusivas, por exemplo, para mulheres, pretas e periféricas, a luta por justiça climática acontece todos os dias. A guerra pela justiça climática é diária. Fazer política climática é fazer política para os mais vulneráveis. E quem são? Mulheres, pretas e periféricas. Entrevistada e05.

A rede Observatório do Clima argumenta que “negar o racismo ambiental [...] é negar a constante violação dos direitos constitucionais das comunidades, territórios quilombolas, comunidades tradicionais e terras indígenas” (DOC16, p. 2). Nota-se o nexo entre o futuro climático imaginado *ancestral* (“territórios quilombolas, comunidades tradicionais e terras indígenas”) e o futuro climático imaginado *normativo* (“direitos constitucionais”).

Outros exemplos são os documentos “Vale Tudo” em Terra Indígena, Não!” (DOC19) e “Quem precisa de justiça climática no Brasil?” (DOC08) que reforçam o *nexo* entre imaginários dos povos indígenas e das comunidades afrodescendentes (Figura 42).

Figura 42 — Afroindianidade à luz da questão do gênero e clima

ID10 — Documento-plataforma digital interativo

Fonte: Autoria própria. Composição a partir do recorte de imagens do Infográfico (D10).

Nesse sentido, o que está em processo de fomentação é o futuro ancestral *afroindianista* climático imaginado. Um futuro ancestral *híbrido*, que além dos imaginários indianistas, também inclui os indigenistas. Esse processo de construção narrativa na perspectiva de políticas climáticas orientadas por futuros ancestrais é reforçado por diferentes ângulos, todavia o vínculo é nítido:

Não adianta a gente falar de ancestralidade se o conhecimento ancestral não está no mesmo patamar do conhecimento científico. Fazer política climática no Brasil é fazer política para povos, mas não quaisquer povos. Tem que usar a lente do gênero, classe e raça. É o que fazemos aqui. Não é possível falar em políticas climáticas sem falarmos em políticas indígenas ou políticas quilombolas. O presente tem que ser ancestralizado para termos algum tipo de futuro menos desigual no Brasil, um país marcado brutalmente por diferenças raciais históricas. Entrevistada e02, grifos acrescidos.

Nesse amálgama de futuros climáticos imaginados, as demandas normativas dos indígenas são em parte as demandas normativas dos quilombolas, e não se resumem à questão da demarcação de seus territórios, mas à questão de coexistência de diferentes ontologias em um território finito — em alusão ao planeta como este espaço físico finito (Figura 43). Mais

do que uma finitude espacial, a afroindianidade se traduz como uma finitude temporal, pois traz à tona os limites e desafios da coexistência de diferentes temporalidades em um espaço finito (o planeta Terra).

Figura 43 — Afroindianidade como futuros climáticos ancestrais

Fonte: Autoria própria. Composição de imagens a partir do tuíte T159. Em destaque, os logotipos da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) e da Coalizão Negra por Direitos.

Retomo ao que escapa à definição da categoria de imaginário sociotécnico (Jasanoff; Kim, 2015). Trata-se da questão da relação com os avanços e intervenções de outras ontologias, em particular das ontologias ancestrais (e.g., povos originários brasileiros). É esta *afroindianidade* que tensiona essa categoria (imaginário sociotécnico). A autora traz a seguinte definição:

Os imaginários sociotécnicos são visões de futuros desejáveis compartilhadas coletivamente, estabilizadas institucionalmente, desempenhadas publicamente e dinamizadas por compreensões compartilhadas de formas de vida social e ordem social *alcançáveis por meio de e apoiadas pelos avanços da ciência e da tecnologia*. (Jasanoff, 2015, p. 334, grifos acrescidos)

Nessa linha, o *ancestralismo de intervenção* como narrativa de imaginário climático coletivo extrapola a categoria de *imaginários sociotécnicos* dos ESCT (Jasanoff, 2015; Jasanoff; Kim, 2015) e abre um novo flanco conceitual no que tange à construção de imaginários coletivos híbridos. O que escapa a Jasanoff e Kim são dois elementos que destaco: (1) a questão dos futuros *indesejáveis*, *i.e.*, quando as distopias são normalizadas como utopias — o que o/a leitor/a pode argumentar que esta questão está implícita na relação de construção de conhecimento e de poder —; e (2) entendimentos compartilhados, alcançados e mantidos por meio de avanços narrativos de *outras ontologias não científicas e*

não tecnológicas — no elemento da *afroindianidade* —, como os conhecimentos ancestrais construídos nas dimensões epistêmica e política, além das demais dimensões como a própria dimensão ontológica em seu sentido mais amplo.

Essas outras ontologias não científicas se entrelaçam com a produção de outras epistemologias e, nesse fluxo narrativo, o futuro ancestral ganha relevos mais específicos, como a intersecção da questão indígena à questão de gênero: “[o] feminismo climático é o contraponto, outra visão à visão neoliberal. A luta de classes continua. Decolonial é uma mulher indígena produzindo conhecimento em pé de igualdade” (Entrevistada e03).

Trata-se de um reforço à equiparação do conhecimento ancestral ao conhecimento científico. Trata-se de uma inclusão do ancestral, da ancestralidade, da *afroindianidade* ao espaço dominado por um imaginário coletivo baseado e dominado somente nos pressupostos ontológico-epistemológicos realista e positivista (i.e., bases científicas que separam as ciências humanas das ciências da natureza). Ou seja, trata-se de *romper* com a hierarquização epistemológica dominante.

Nessa linha, o imaginário climático coletivo, aqui proposto, amplia o conceito-horizonte de imaginário sociotécnico, não só pela inclusão das camadas das ontologias ancestrais, como também pela abordagem da questão da temporalidade e da espacialidade de modo não linear e em particular inscritos no presente.

Argumento que esta narrativa climática fomenta e estabiliza um novo tipo de imaginário climático coletivo, uma vez que se faz crucial a relação entre imaginários tecnocientíficos (como os imaginários sociotécnicos) e imaginários ancestrais.

Este superagregado histórico-social ancora-se não só nos territórios normativos e consequentemente nas estruturas tecnonormativas, mas também nas *retropias hibridizadas* — a partir de uma dupla torção do conceito de *retropia* proposta inicialmente por González Vaillant (2017) e sua abordagem sociológica crítica latino-americana sobre as formas que o passado é ressignificado no presente como formas de construção de novos imaginários passados-presente.

Fica nítido esse horizonte utópico para as diferentes formas de modulação do plano normativo a partir do ritual do sacrifício dos modos de viver e habitar dos povos originários que precisam se submeter às estruturas sociais e normativas dominantes. A competência modal do ser-saber se torna o arco e a flecha desta narrativa climática. A junção de dois processos (deslocamento ontológico e intervenção política) confere materialidade a este tipo de futuro ancestral imaginado. E é neste ponto que se dá a relação reflexiva pautada na dialética do ritual do sacrifício.

E, apesar dessa sacrificialidade ancestral, a intervenção estatal direta nos planos tecnocientífico e normativo só é possível devido a esta dialética peculiar que se contrapõe frente aos avanços ideológicos e materiais do extrativismo neoliberal cada vez mais intenso e profundo nos territórios do Brasil — que independe das posições ideológicas ou utópicas das figuras políticas no Poder Executivo. Enfim, o ancestralismo de intervenção é uma das narrativas climáticas sociopolíticas que coloca a questão ontológico-política no centro deste imaginário climático coletivo.

4.5 PROSPECTIVISMO NORMATIVO

O fato de que a sociologia do conhecimento se manterá ou cairá com as outras ciências me parece um destino muito desejável e uma previsão altamente provável (Bloor, 1998, p. 236).

O prospectivismo normativo é uma das cinco narrativas-chave da metacoalção Observatório do Clima, posiciona-se na dimensão normativa e, ao projetar um futuro inscrito no presente, torna-se um espaço político orientador às práticas dos agentes, sejam eles formuladores de políticas ou tomadores de decisão em seus respectivos territórios.

O prospectivismo normativo é entendido, em termos relacionais *fins*, como uma configuração imaginário-narrativa (Figura 44) de um tipo particular de modo de construção e estabilização de imaginário climático coletivo e de futuro imaginado organizado como um superagregado projetcionista que está ancorado em um quadro de *utopia positivista*.

Figura 44 — Rede de figuras narrativas no *prospectivismo normativo*

Fonte: Autoria própria. Legenda. Nós = figuras narrativas. Aresta em azul = relação basilar, i.e., estruturante. Aresta em laranja = relação complementar. Instrumento: Graph Commons.

Esta narrativa climática sociopolítica tem como **horizonte utópico** o controle dos planos social, material e normativo. Sua **competência modal**: fazer-dever. Sua **dinâmica** é movida por processos de apropriação tecnológica, prospecção política e indução normativa. A **relação reflexiva** está pautada na *dialética da coordenação dos futuros insurgentes*. E tem como **função** a intervenção no plano normativo-político frente aos avanços da legalização do neoliberalismo extrativista.

Entende-se o prospectivismo como um sistema (imaginal-material) de projeção (prospectiva). A projeção como futuro climático imaginado é central nesta configuração constelar. Não se trata de qualquer tipo de projeção ou predição, mas somente daquelas vinculadas às infraestruturas normativas de caráter jurídico-legal, especialmente àquelas formuladas no âmbito das instituições e infraestruturas estatais.

4.5.1 Da prospectiva ao prospectivismo

A escolha do termo prospectivismo foi inspirada inicialmente a partir das considerações da “prospectiva” de Olivares (2014) e do conceito de prospecção de ‘cenários’ como futuro imaginado de Urry (2016).

O termo “prospectiva” é enquadrado tanto como campo disciplinar (das Ciências Sociais, em especial da Ciência Política) como conceito (construção social de futuro a partir do fomento de políticas públicas). Como disciplina, a *Prospectiva* tem como eixos o “pensamento de longo prazo, busca de consensos, visão de distintos atores sociais e a construção de futuro” (Olivares, 2014, p. 30). Já como conceito, relaciona-se ao eixo da construção social de futuro e as questões da democracia e da construção de políticas públicas. A cientista social política chilena Olivares, ao analisar novas formas de pensar e planejar o futuro, entende “o futuro como espaço de ação” em três acepções distintas: como destino (e.g., adivinhação, profecia), *porvir* (e.g., utopia, ficção científica) e *devenir* (futurologia, prospectiva) (ibid., p. 32). A autora conclui: “a Prospectiva se apresenta na atualidade como um instrumento de gestão política pública participativa” (ibid. p.46) assim como um quadro conceitual ancorado em práticas de antecipação e participação social como formas de construção de futuro no que tange às políticas públicas.

A rede do Observatório do Clima coproduz projeções normativas de formas variadas e consistentes. Um arranjo estável de registros, documentos e plataformas é construído como materialização desse *por vir*. Trata-se de uma antecipação normativa. Trata-se de trazer o futuro distante para dentro de normas prospectadas. Documentos como “Brasil 2045” (D05); “SEEG Municípios — 87 Soluções” (D31), “O que nós esperamos da COP27” (D03), “

"Quem precisa de justiça climática?" (D08), "Manifesto "Adaptação Antirracista"" (D16) e "Negociando o futuro" (D01) são objetividades desse processo de significação e construção de futuros alternativos elaborados conscientemente pela rede do OC.

Cabe ressaltar, a partir desse enquadramento de Olivares (2014), que a utopia é uma categoria entendida a partir dos utopistas clássicos dos séculos XV-XIX — o que é um enquadramento bem distinto dos sociólogos como Levitas, Urry e el-Ojeili (el-Ojeili, 2020; Elliott; Urry, 2010; Foster; el-Ojeili, 2021; Levitas, 2013, 2017; Urry, 2016). Todavia, entendo como uma aproximação profícua. Explico-me.

O que me aproprio do argumento de Olivares (2014) é a ideia de "futuro como espaço de ação" que está associado às funções de *porvir* e de *devenir*, ou seja, "o futuro como porvir, relaciona-se a um conjunto de estados possíveis da humanidade além do tempo presente e corresponde a um futuro imaginário" (ibid., p.33) e o "futuro como devenir está relacionado às práticas de conjectura" (ibid.) que inclui práticas de projeção de cenários e predição. Esse último enquadramento remete a um dos seis tipos de futuro do modelo de Urry (2016): futuro imaginado como cenário (e.g., projeção de cenários climáticos futuros — ibid., p. 101). É nesse ponto que realizo a aproximação conceitual.

Ou seja, há distintos enquadramentos sobre a acepção de projeção no nexos com o conceito de futuro imaginado, porém o futuro climático imaginado pode ser entendido como uma narrativa prospectivista geradora de porvires e devenires por meio de cenários e de recomendações normativas.

4.5.2. O imperativo normativo encontra o prospectivismo

Diante desses quadros, empresto o conceito de *futuro como espaço de ação* de Olivares (2014), o *futuro imaginado como produção de cenários* de Urry (2016) e o conceito de narrativas normativas (Nisbett *et al.*, 2024; Spaiser; Nisbett; Stefan, 2022) para elaborar este novo enquadramento. Esses autores argumentam que narrativas normativas e discursos de antecipação de futuro, inclusive os de produção de cenários, tendem a reduzir os efeitos das políticas anticlimáticas, todavia não impedem o avanço de políticas extrativistas — como o caso das políticas de protesto com narrativas pró-clima organizadas por organizações ambientais e climáticas do Reino Unido contra as indústrias petrolíferas (Big Oil) (Nisbett *et al.*, 2024).

O *prospectivismo* é entendido aqui como uma narrativa climática, ou seja, como um sistema de ideias planejadas que têm como eixo ideológico ou utópico o futuro imaginado

como força social normativa. O “deve ser” (Figura 45) é o signo que rege esse tipo de narrativa de teor imperativo-normativo no âmbito da questão climática.

Figura 45 — Imperativo climático na narrativa do prospectivismo normativo

Fonte: Autoria própria. A partir do Apêndice 3 (DOCs).

As narrativas construídas pela rede Observatório do Clima (OC) perpassam pela elaboração de conteúdos *prospectivistas* como o documento “Brasil 2045” (DOC05) e “SEEG

87 Soluções” (DOC31). Todavia, é fundamental marcar a diferença entre prospectiva como projeção de futuros e prospecção normativa como futuro climático imaginado inscrito normativamente no presente. Esse tipo de narrativa se articula por meio de projeções (e.g., de cenários) e de normas (orientadas por essas projeções).

Dos trinta e um documentos publicados pela rede OC entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023, **dezesseis** (52% do total) são de teor propositivo; e desses, oito (50% dos documentos de teor propositivo) possuem conteúdo narrativo-climático explícito do *prospectivismo normativo*. Entendo por conteúdo narrativo-climático explícito a mobilização da lógica do porvir normativo por meio da visibilização de quais normas (leis pactuadas socialmente nas estruturas normativas — como as políticas climáticas formuladas no âmbito do Congresso Nacional) devem ser alteradas ou criadas.

Nota-se como as dinâmicas de apropriação tecnológica, prospecção política e indução normativa são fundamentais para a configuração do *prospectivismo normativo*. A apropriação tecnológica (Rivoir; Morales, 2019), no caso desta configuração, se dá por meio da interação — e apropriação — com a configuração de *plataformismo científico de contravigilância*. Todo o histórico de produção científica sobre a questão climática é condensado pela narrativa climática sociopolítica do *plataformismo científico de contravigilância* é acoplado a esta narrativa do *prospectivismo normativo*.

A *prospecção política* se dá por meio da publicação de uma série de normas (especialmente legislações) inscritas no presente. Desse modo, o “futuro como devenir” (Olivares, 2014, p. 33) é inscrito no presente por meio de normas materializáveis na dimensão jurídico-legal. Os futuros climáticos inscritos no presente variam de normas materializáveis genéricas até as mais específicas.

Ancorado no imperativo do “deve ser”, o uso intenso e extenso de verbos no infinitivo nesses documentos (e.g., reconstruir, restaurar, recuperar, garantir, priorizar, rever, enviar, retomar, reforçar, incrementar, estabelecer, institucionalizar, unificar, ampliar, extinguir, criar) é a materialização dessa prospecção normativa. Imperativos climáticos como “revisar a NDC brasileira, alinhando-a com a meta de 1,5 °C e a exigência de progressividade, e efetuar sua integração com a Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB).” (DOC05, p. 29), “promover a informatização e a integração de sistemas entre órgãos do Sisnama (em todas as esferas de governo)” (DOC05, p. 91) e “incluir o zoneamento agropecuário e agroclimático no planejamento territorial” (DOC31, p. 12, 26), apesar de amplos, são indutores normativos. O documento “Brasil 2045” (DOC05, p. 13), produzido em 2022, por exemplo, possui “74 propostas para os dois primeiros anos e 62 ações emergenciais para os primeiros cem dias” e

foi entregue “aos principais candidatos ao Planalto, exceto ao incumbente: com Bolsonaro *não há futuro para a política ambiental no Brasil.*” (DOC05, p. 12, grifos acrescidos).

Nota-se como no enquadre do climaginário é fundamental a delimitação de fronteiras ideotópicas. A narrativa construída a partir da lapidação de um futuro climático imaginado é fundamental para fins de inscrição de determinados tipos de futuros climáticos imaginados e não outros. O disparo “com Bolsonaro *não há futuro para a política ambiental no Brasil*” (DOC05, p. 12, grifos acrescidos) revela a presença de outra configuração, a do *antagonismo apocalíptico*. Trata-se de prospectar não só normas, mas também horizontes utópicos alternativos. Nesse caso, nomear o antagonista e *inscrever o passado no presente* é fundamental para esta configuração do *prospectivismo normativo*. Em suma, o imperativo climático é um elemento futuro-narrativo do prospectivismo normativo.

E sobre a **relação reflexiva** pautada na *dialética da coordenação dos futuros insurgentes*, essa é entendida a partir da pluralidade de normas materializáveis de horizontes assimétricos, mas por vezes, antagônicos e excludentes.

Entendo que há uma profusão de *futuros insurgentes*, ou seja, futuros climáticos imaginados alternativos ao *status quo*. Se o regime ideológico dominante nos países latino-americanos, incluindo o Brasil, é o extrativismo tecno-neoliberal (Artopoulos, 2020; Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Svampa, 2023b, 2024), então os futuros climáticos imaginados, em princípio, devem (ou deveriam) ancoram-se em imperativos anti-extrativistas.

Todavia, o que argumento é que, devido à diversidade de ideologias e utopias construídas nesta metacoalizão, os futuros climáticos imaginados refletem essa pluralidade de horizontes imaginados. E mais, isso levará às novas formas subjetivas a serem discutidas no próximo capítulo, como o dueto: presentes esquizofrênicos, futuros fragmentados.

Nessa linha, a produção das próprias plataformas tecnocientíficas da metacoalizão Observatório do Clima — um dos elementos empíricos motores do plataformismo científico de *contravigilância* — é entendida como uma forma do prospectivismo *normativo*. Por exemplo, a plataforma mais recente (a última capturada do recorte desta tese), o Monitor 2045, é a materialização e fusão desses diferentes futuros climáticos imaginados mediados pela apropriação tecnológica.

O que ressalto é que a apropriação tecnológica que ocorre na metacoalizão do OC — às *avessas* dos termos de Rivoir que a entende como uma forma de redução de desigualdade social (Rivoir, 2020; Rivoir; Morales, 2019) — atua como *elemento ideológico* do regime de extrativismo informacional — próximo ao entendimento da ideia das plataformas como infraestruturas digitais e essas como vetores do extrativismo de dados pelos detentores

tecnológicos (Artopoulos, 2020). Ao fomentar uma narrativa com o imperativo “do Sisnama (em todas as esferas de governo)” (DOC05, p. 91), o Observatório do Clima passa a coordenar futuros *estancáveis* e insurgentes simultaneamente. Entendo como *estancáveis*, ao induzir uma *digitalização da vida* — nos termos de Altieri (Altieri, 2022). E, em sentido antagônico, futuros insurgentes por meio da prospecção política associada à configuração do *ancestralismo de intervenção* (e.g., “Vale Tudo” em Terra Indígena, Não!” (DOC19), “Declaração de Santarém / Infraestrutura e direitos socioambientais no Corredor Logístico Tapajós-Xingu: Nada sobre nossos territórios sem nós!” (DOC21)).

Argumento que há uma coordenação de vários futuros climáticos imaginados, mas não necessariamente a coordenação, a qual é entendida como ancorada em horizontes utópicos similares. Não é possível argumentar, ao menos em minha opinião, que práticas como digitalização da vida e extração informacional estão localizadas do mesmo modo nos imaginários climáticos coletivos dos povos originários brasileiros, especialmente indígenas que são avessos às formas de tecnologização de suas ontologias.

O caso extremo é o *tecnoextrativismo ontológico* (Salmi; Fleury, 2024), categoria oriunda da presente tese, que demonstra como se dá a cooptação da questão climática pelos grupos dominantes das novas tecnologias digitais (nesse caso: blockchain, criptomoedas e tokens não fungíveis — NFT).

Para finalizar esta subseção, realizo uma proposta analítica oposta à de Turin (2023). O autor propõe “uma cartografia dos regimes de historicidade potenciais do Antropoceno” (Turin, 2023, p. 713). O autor constrói tal argumento ao analisar a relação entre passado e futuros-presentes. Ainda que me alinhe ao argumento de que se faz necessário narrar o passado como forma de inscrever potencialidades futuras no presente, entendo que se faz necessário uma cartografia dos regimes de *futuridades presentes e potenciais*, não do Antropoceno,⁷³ mas do *Leviatã Ciber-Climático* — nos termos do tecnoextrativismo ontológico (Salmi; Fleury, 2024).

Nessa linha e na esteira do argumento habermasiano de que a “lei é um meio (*medium*) central da governança e do controle”, Adloff (2024) afirma que estruturas normativas compõem os futuros sustentáveis (Adloff, 2024, p. 11). Somam-se nesse bojo os argumentos de que as projeções de *normas antiambientais e anticlimáticas* podem ser entendidas como um tipo de *ecocídio* quando formuladas e propostas como legislação internacional (Higgins; Short; South, 2013); assim como a ‘elevação’ da Natureza como entidade viva e sujeito jurídico-legal, um ser de direitos constitucionais (Alimonda, 2002), também pode ser

⁷³ E sem entrar nas críticas a esse conceito, pois não é parte do recorte da presente tese.

entendida como um tipo de governança e de controle. Nessa linha, entendo que a normatividade de caráter jurídico-legal importa no âmbito da construção de futuros climáticos imaginados modulados por narrativas de prospectivismos. Ou seja, argumento que tensionar narrativamente a norma dominante é um modo de fomentar futuros climáticos imaginados alternativos e modelar novos imaginários climáticos coletivos.

Nesse sentido, o que é o ato de prospecção, senão um ato de captura de presentes imaginados possíveis e fomento a uma escolha única, a um horizonte, um destino que exclui o Outro. A escolha é inexorável, pois não é possível viver múltiplas escolhas simultaneamente sob risco de entrar em um estado de presentes esquizofrênicos com futuros fragmentados em coexistência agonística. A questão que me coloco é sobre o que prospectar, ou seja, sobre qual relação ou elementos de uma relação social estruturante e estabilizada que se deve fomentar novos devenires para que, ao final do dia, outros modos de viver e de habitar sejam possíveis de existir sem o risco de destruição permanente.

Enfim, nesta narrativa climática do prospectivismo normativo, o tensionamento da norma é estruturante para a movimentação e dinamização do imaginário climático coletivo e para a geração de futuros imaginados insurgentes e fragmentados, apesar de não serem disruptivos.

Em suma, a geração de futuros imaginados insurgentes e fragmentados — apesar de não fomentar revoluções — é uma característica estruturante desta narrativa climática sociopolítica, a qual é uma força social propositora de elementos que visam desestabilizar os imaginários climáticos dominantes por meio de recomendações para a formulação de políticas climáticas.

4.6 NARRATIVAS CLIMAGINÁRIAS RESULTANTES E SEUS REGIMES

As cinco narrativas climáticas possuem como manifestações tanto sub-regimes narrativos como regimes narrativos (Quadro 8). São essas narrativas (e seus regimes) que *constroem* o imaginário climático coletivo resultante e *orientam* os futuros climáticos imaginados a partir das relações sociais *fins*.

Quadro 8 — Síntese das narrativas climáticas no nexo de seus regimes

Narrativa climática	Imperativo narrativo	Sub-regime narrativo	Regime narrativo (horizonte)
Plataformismo científico de contravigilância	Digitalizar o presente para descarbonizar o futuro	Regime de contravigilância	Regime econômico de tecnociência
Antagonismo apocalíptico	Revelar os apocalipses presentes para liberar futuros outros	Regime de hipérbole	Regime de atenção hiperbólica
Alarmismo tecnoestético	Ilustrar para alertar o que está domesticado e/ou sitiado	Regime de atenção	
Ancestralismo de intervenção	Ancestralizar o presente para frear o extrativismo temporal de atuação globalizante	Regime de guerra ontológica	Regime de dever ontológico
Prospectivismo normativo	Propor regras para estancar os colapsos em movimento presentes	Regime de dever	

Fonte: Autoria própria.

A orientação subjetivo-política de cada narrativa climática se dá por meio de um *imperativo narrativo*. Esse vetor social é capturado sociologicamente por meio de um verbo no imperativo (e.g., digitalizar, revelar, ilustrar, ancestralizar, propor) que orienta o processo de significação do atributo do futuro, o qual é significado e inscrito no imaginário climático coletivo.

Cada *imperativo narrativo* está associado a uma narrativa climática e seus respectivos sub-regimes narrativos. Cabe notar que cada sub-regime é, posteriormente, adensado em um conjunto mais robusto de apenas três regimes narrativos resultantes — sendo que este conjunto resultante é o que possui uma relação direta com os futuros climáticos imaginados,

os quais relacionam-se com os imaginários climáticos coletivos e o climaginário colapsocrático resultante.

Alguns exemplos empíricos dessas cinco narrativas climáticas, para além da ampla gama dos exemplos específicos, são apresentados como uma síntese de caráter didático (Quadro 9).

Estas cinco narrativas climáticas sociopolíticas expandem o entendimento de que, até então, as narrativas políticas fomentadas por movimentos climáticos europeus são, grosso modo, de dois tipos: apocalípticas e pós-apocalípticas (De Moor, 2022; De Moor; Marquardt, 2023).

O que se nota, na presente tese, é que as cinco narrativas presentes no imaginário climático sociopolítico da metacoalizão Observatório do Clima não são dicotômicas, mas múltiplas e entrelaçadas entre si, porém irredutíveis. Além disso, elas estão associadas a diferentes formas de *futuridades* — como se verá no próximo capítulo — e retroalimentam e reforçam os imaginários climáticos coletivos existentes em um imaginário climático coletivo resultante assimetricamente diverso dos imaginários climáticos coletivos singulares.

Quadro 9 — Narrativas climáticas, seus regimes e exemplos empíricos

Narrativa-chave	Imperativo narrativo	Sub-regime narrativo	Exemplos empíricos
Plataformismo científico de contravigilância	Digitalizar o presente para descarbonizar o futuro	econômico de tecnociência	<p>“O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) é uma iniciativa do Observatório do Clima que compreende a produção [...] documentos analíticos sobre a evolução das emissões [GEE] e uma plataforma digital que abriga os dados do sistema.” DOC25, p. 3;</p> <p>“Atualizar os termos de uso das plataformas, incluindo entre suas políticas de combate ao discurso de ódio, o fenômeno social da violência política [...] visto que os ataques direcionados às candidatas [grupos historicamente marginalizados, como mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas e LGBTQIA+] no período eleitoral tendem a silenciá-las, negando-lhes espaço no ecossistema digital.”, DOC04, p.7.</p>
Antagonismo apocalíptico	Revelar os apocalipses presentes para liberar futuros outros	de hipérbole	<p>“O marco temporal e o apocalipse parakanã”, DOC02, p. 2, 20;</p> <p>“[a] Fundação Nacional do Índio (Funai) apoiou uma ‘conciliação’ entre indígenas e fazendeiros invasores que poderá cutar ao meio a Terra Indígena (TI) Apyterewa, no Pará, homologada em 2007.”, DOC02, p. 21;</p> <p>“A destruição dos biomas brasileiros emitiu 1,19 bilhão de toneladas brutas no ano retrasado — mais do que o Japão inteiro —, contra 1 bilhão de toneladas em 2020.”, DOC11, p. 5.</p>
Alarmismo tecnoestético	Ilustrar para revelar presentes domesticados e/ou sitiados	de atenção	<p>Todo o <i>corpus</i> tecnoestético na rede OC associado ao signo do alerta.</p>
Ancestralismo de intervenção	Ancestralizar o presente para frear o extrativismo temporal de atuação globalizante	de guerra ontológica	<p>No âmbito do GT Gênero e Justiça Climática: “O nosso saber é de filosofia ancestral. O nosso povo preto tem um formato intelectual que é próprio.”, DOC08, p. 122;</p> <p>“No seu percurso de ativista pelos direitos humanos, ela agrega a ancestralidade africana e indígena ao debate da crise climática por onde passa.”, DOC08, p. 176;</p> <p>“A proposta traz os seguintes equívocos a serem corrigidos: [...] retira do Ministério dos Povos Indígenas (MPI) a competência para demarcação de terras indígenas.” DOC15, p. 1;</p> <p>“Contamos com o bom senso e o compromisso público dos deputados e senadores para reverter esses problemas.”, DOC15, p. 2.</p>
Prospectivismo normativo	Propor regras para estancar os colapsos em movimento presentes	de devir	<p>“O SEEG [...] compreende a produção de estimativas anuais das emissões de gases de efeito estufa no Brasil”, DOC25, p. 3; A mesma citação encontra-se também nos DOC05, 11, 23 e 31.</p> <p>“Assim, implementar as soluções propostas (87 soluções) pode reduzir a contribuição dos municípios na emissão de gases de efeito estufa e, ao mesmo tempo, favorecer localmente uma agenda sustentável positiva.”, DOC31, p. 131.</p>

Fonte: Autoria própria.

5 FUTUROS CLIMÁTICOS E AS RELAÇÕES *FINS*

É mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. (Jameson, 2003, p. 76)

Imaginar fins é imaginar começos e vice-versa. Imaginar fins e começos é refletir sobre essas relações-meio. Esta seção apresenta as futuridades climáticas como a relação resultante entre futuros climáticos imaginados, climaginários e narrativas climáticas — essa última apresentada em detalhes na seção anterior.

Argumento que a mudança climática, significada na relação com a tríade — *fins climáticos* —, coproduz subjetividades, ou nos termos desta tese, *futuridades*. O Observatório do Clima (OC) coproduz três tipos de futuros climáticos imaginados com suas respectivas futuridades: (1) futuros climáticos estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados, (2) futuros climáticos sequestrados inscritos em presentes sitiados e (3) futuros climáticos fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos (Figura 46).

Figura 46 — A tríade de futuros climáticos imaginados sintetizada em três tuítes

Fonte: Autoria própria. Composição a partir dos tuítes T170, T145 e T111 (da direita para a esquerda).

5.1 ENTRE IMAGINÁRIOS CLIMÁTICOS E FUTURIDADES

Os “imaginários climáticos” são entendidos pela socióloga neozelandesa Georgia Lockie⁷⁴ (2024) como um levante de enfrentamento ao “capitalismo global sem restrições”. Como esse “levante” não é explicado pela autora, é a partir desse ponto que avanço.

Um tipo de “levante” é construído pela mobilização de conteúdos científicos (e.g., relatórios do IPCC) articulados por discursos de movimentos sociais pautados por práticas de desobediência civil (e.g., *Extinction Rebellion*, *Fridays for Future*, *Sunrise Movement*) e por arranjos de “democracia social verde” pautados em discursos de decrescimento (Lockie, 2024, p. 38-39). A socióloga parte de uma dialética da esperança como ideia-força para tensionar a relação dicotômica humano-natureza estabilizada pelo regime capitalista global sem restrições. Tenho algumas restrições em relação ao enquadramento conceitual da autora. Primeiro, acredito ser implausível afirmar que há apenas um regime em operação, mesmo dominante, seja ele em qualquer ordem ou instância, de caráter *ilimitado*, ou seja, *sem restrições* de forças sociais, também de qualquer ordem. Em segundo lugar, os *imaginários climáticos* da autora são entendidos como práticas políticas, não que não o sejam, porém ao mobilizar um sentimento, esperança, como força social central, sua definição de construção de imaginário coletivo é reduzida a uma força social, além de não incluir as subjetividades decorrentes dessa relação.

Todavia, é preciso um ponto de partida e a categoria *imaginários climáticos coletivos* proposta nesta tese inspira-se nessa abordagem lockieana, integra-se a outras abordagens mobilizadas nos capítulos anteriores, como a construção de futuros baseada na ciência e a ampliação/reposicionamento dos imaginários sociotécnicos, permitindo uma abordagem conceitual mais relacional e menos positivista-causalista. Disso, entendo os *imaginários climáticos coletivos* e *climáticos* como termos homólogos.

Argumento que os *imaginários climáticos coletivos* são a relação entre *futuros climáticos imaginados*, especialmente orientados por ideias-força significadas sobre mudança climática de uma dada rede de coalizões de organizações sociais, e *narrativas climáticas sociopolíticas*.

Nesse sentido, os *climáticos* são um amálgama de futuros climáticos imaginados coordenados que visa reordenar arranjos sociais e climáticos de forma não disruptiva, ou seja, não por meio de rupturas subjetivas nem objetivas, mas por meio de fusões, hibridações e

⁷⁴ A socióloga Lockie, com a qual realizei algumas trocas de ideias e orientada pelo sociólogo el-Ojeili, apresentou algumas reflexões entre forças emancipadoras e os sistemas imaginários dominantes em sua tese “*Resources for Hope: Rediscovering the Post-Capitalist Horizon*” (Lockie, 2023).

aproximações tecnopolíticas e ontológicas friccionadas que coproduzem simultaneamente futuros estancados, sequestrados e fragmentados.

No caso do Observatório do Clima, este, como climaginário tem como regime antagonista o extrativismo neoliberal, i.e., o velho regime climático latouriano. Esses regimes de futuridades produzidos por esse imaginário coletivo (OC) em relação ao velho regime climático delimitam o alcance conceitual do que se entende por climaginários.

As configurações — que para el-Ojeili são entendidas como sistemas de pensamentos-imaginários e práticas cristalizadas na perspectiva da sociologia política (el-Ojeili, 2015, 2020; el-Ojeili; Foster, 2024) — aqui entendo-as como narrativas climáticas sociopolíticas, as quais são constituídas na relação com esses imaginários coletivos, os climaginários, e nesse caso específico, esse amálgama de imaginários futuros está consolidado sob o manto de uma entidade social de redes de coalizões, o Observatório do Clima — também entendida como uma metacoalizão, um tipo particular de constelação sociopolítica. Essa relação funciona como elemento construtor de subjetividades, em particular, *futuridades*.

Esses processos de construção de futuros climáticos imaginados, quando produzidos em grupos sociais coesos e orientados pela significação de elementos-tensionadores (e.g., clima, futuro), até então significantes flutuantes — nos termos do significante flutuante de Laclau — passam a fomentar a construção desse imaginário climático coletivo de caráter antagonista. Um climaginário que emerge da relação antagônica com uma configuração dominante de pensamentos-práticas-infraestruturas (e.g., extrativismo, neoliberalismo, capitalismo). Nesse sentido, as narrativas climáticas propostas no capítulo anterior podem ser consideradas processos de construção e subjetivação de imaginários climáticos coletivos (e.g., Observatório do Clima).

Cabe ressaltar que aqui a *futuridade* é entendida com uma acepção diferente da proposta por Urry (2016). Nesta tese, a futuridade é uma característica do imaginário climático coletivo sobre futuros climáticos imaginados no nexos com narrativas climáticas sociopolíticas. O sociólogo Urry (2016), ao analisar a Ciência e mencionar o argumento do filósofo Nicolas de Condorcet (1743-1794) pelas lentes do sociólogo trinitário-tobagense-britânico Krishan Kumar (1942-), mobiliza o termo na acepção de prospecção-prognóstico:

Ele olhou para o ‘oceano da futuridade’ [‘ocean of futurity’] e previu o desenvolvimento de um mundo progressivo no futuro que seria baseado na igualdade, no esclarecimento e em sociedades orquestradas sob a direção benigna de um corpo mundial de cientistas. (Urry, 2016, p. 29)

O autor mobiliza o termo como uma metáfora, ou seja, como um recurso epistêmico, e realiza uma análise a partir da chave do utopismo, ou seja, a partir do enquadramento da utopia como força positiva e, portanto, como princípio de todo progresso — e nessa linha, o futuro é movido para próximo do presente, mas não inscrito no presente.⁷⁵

Outros dois sociólogos britânicos, também filiados à Sociologia do Futuro da Escola de Lancaster, Clark e Szerszynski (2022), ao analisar a relação entre humanos, meio ambiente e tecnologia pelas lentes da *multitude*, refletem sobre a relação entre passado, presente e futuro no nexa da linearidade racionalista e a não linearidade dos povos originários. Nessa linha, por exemplo, os regimes de aquecimento da Terra e do aumento de GEE são entendidos como proxy para a questão da temporalidade das mudanças climáticas na Terra. Ao aproximarem o argumento filosófico da pensadora francesa Malabou (1959-) sobre as formas de antecipação no pensamento de Hegel, os autores refletem sobre as tensões entre história (no sentido longo, ou seja, em uma perspectiva de escala) e futuro, acessados e projetados, como processos subjetivos de determinação dos sujeitos.

Outra inspiração é a “noção de futurabilidade”, a qual “[o]s futuros são inscritos no presente como possibilidades imanentes” (Berardi, 2019, p. 143). Essa noção do filósofo Berardi é entendida como “possibilidades imanentes” e não como objetividades, ou seja, para o teórico, a “[f]uturabilidade é a dimensão na qual uma possibilidade se torna tendência.”. Argumento que a *futuridade*, e não futurabilidade, é entendida a partir de futuros inscritos no presente e mais, além de estarem inscritos como subjetividades, também o fazem como objetividades presentes e *não apenas* como possibilidades imanentes, mas como objetividades dinamizantes e estabilizadoras de futuros climáticos imaginados; esses constituídos na relação entre imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas — essa última permeada por práticas e infraestruturas. Nesse sentido, avanço um pouco mais e tomo emprestado sua delimitação de “futuros inscritos no presente”, como foi decantado na noção de *utopia crítica inscrita no presente* (Salmi; Fleury, 2022b). Ainda inspirado em Berardi (2019), empresto do autor outra noção, de *hipérbole*, para construir um dos regimes de futuridade — cf. na próxima seção.

Então, diferente dos sociólogos britânicos, a futuridade pode ser entendida como um tipo particular de significant. Nesse caso, não se trata nem de formas de antecipação nem de

⁷⁵ Exemplos são a ideia-força do comunismo marxiano e o imaginário da luta de classe como prática presente e a ideia-força da utopia do mercado livre smithiano e o imaginário das práticas sem restrições exercidas pelos grupos dominantes.

formas de tensionamento entre passado e futuro, aqui projetados — que, grosso modo, se alinha ao argumento da utopia como prospecção de Urry. Argumento que a futuridade é entendida como um processo de produção de novas subjetividades coproduzidas justamente pelo tensionamento da rigidez histórica de imaginários, narrativas, práticas e infraestruturas cristalizadas e do *regime de tempos* — esse último nos termos de Urry (2016).⁷⁶

Não se trata somente de antecipar as inscrições dos futuros imaginados, mas de coproduzir rupturas narrativas e estruturais por meio da inscrição de uma *multitude de futuros no presente* (acessados a partir do passado como a retropia e prospectados a partir de imaginários disruptivos).

Se as antigas categorias começam a falhar diante de novas dinâmicas sociais aceleradas pelos efeitos da mudança climática contemporânea, avanço para construir uma nova acepção para a relação entre *futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas* e elevá-la a um conceito sociológico. Essa relação social *fins* e a produção de *futuridades* que é o elemento central desta seção.

Colapso. Origem etimológica: latim *colapsus*, *-a*, *-um*, particípio passado do verbo *collabor*, *-labi*, cair com, desabar, desfalecer. Substantivo. 1. Estado de decadência ou degradação (ex.: colapso financeiro). = ruína. 2. Destruição ou derrocada de uma estrutura.⁷⁷

Assistido. Adjetivo. 1. acompanhado. // Assistir. Verbo transitivo. 1. Estar presente; ser testemunha, presenciar. 2. Estar presente para auxiliar ou acompanhar.⁷⁸

Nesta seção, apresento as três características intrínsecas desse imaginário climático coletivo, ou seja, suas futuridades. Essas características também podem ser entendidas como estados de ordenamento social e, no limite, como regimes sociais, uma vez que o conceito de constelação sociopolítica construído nesta tese enquadra de modo indissociável futuros, imaginários, narrativas, práticas e *infraestruturas*⁷⁹ como um avanço em relação ao entendimento conceitual de Adloff-Neckel, Urry, Elliot e el-Ojeili (Adloff; Neckel, 2019, 2021; el-Ojeili, 2020; Elliott, 2022; Urry, 2016).

⁷⁶ Cf. Cap. 10 *Conclusion: The Future of Futures* (Urry, 2016).

⁷⁷ Verbete "colapso", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa dit[em linha], 2008-2024. Disponível em: <https://dicionario.priberam.org/colapso>. Acesso em: 22 nov. 2024.

⁷⁸ Verbete "assistido", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2024. Disponível em <https://dicionario.priberam.org/assistido>. Acesso em: 22 nov. 2024.

⁷⁹ Adloff e Neckel, ao discutir e propor um quadro analítico sobre a questão da sustentabilidade no nexo de futuros imaginados, utilizam o esquema relacional de "imaginários, práticas e estruturas" (Adloff; Neckel, 2019, p. 9). Inspiro-me no quadro relacional desses autores; inclui as narrativas e os futuros imaginados, além de *reenquadrar* as estruturas como infraestruturas climáticas. Sobre a categoria de infraestrutura na perspectiva dos ESCT e no nexo com a questão climática e suas definições e características sociológicas, ver Radaelli (2024).

Em síntese, é a relação *fins* — relação entre futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas que possui como elemento de disputa o significativo sobre o clima — que *coproduz os regimes de futuridades*.

5.2 REGIMES DE FUTURIDADES

Se já falamos sobre pesadelos e catástrofes, nos parece apropriado [...] falar sobre sonhos. Os sonhos aqui perpassam futuros imaginados diante de um novo regime climático. (Rambo et al., 2024, p. 20)

A partir desta subseção, desloco o foco analítico para o regime de futuridades produzido a partir da relação com fins climáticos. Os regimes são inspirados a partir da abordagem dada pelos ESCT, especialmente pelo conceito de “regimes sociotécnicos” (e.g., regime tecnológico, científico, político, sócio-cultural, de mercado) oriundo do “modelo nichos-regimes-paisagens” (*niche-regime-landscape model*) (Geels, 2011, 2014, 2019). Os regimes geelisanos são entendidos como conjunto sistêmico de “regras e instituições enraizadas e compartilhadas que moldam as percepções e as ações de grupos sociais” (Geels, 2019, p. 189). Outro cientista social dos ESCT, o britânico David Tyfield (Tyfield, 2014, p. 586), entende os “regimes sociotécnicos como constituídos por um conjunto de fatores sociais, regulatórios, econômicos e técnicos que estão alinhados em um sistema dominante”. No climaginário, os regimes não são entendidos como “regras e instituições enraizadas e compartilhadas” que neste caso desconsideram a própria força social dos imaginários e das narrativas, nem como um “conjunto de fatores sociais, regulatórios, econômicos e técnicos”, uma vez que considero essas definições amplas demais e considero-as do tipo *catch all*. O que faço é um deslocamento na ordem analítica. Não analisar os imaginários sociotécnicos em si, mas a relação entre imaginários e narrativas, ambas climáticas — e é essa relação que coproduz um regime, não um regime sociotécnico, mas um regime de futuridades.

Entendo os *regimes de futuridades*, como regimes de sentidos, de construção de futuros climáticos imaginados, de futuros significados a partir da relação entre esses futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos (climaginários) e narrativas climáticas sociopolíticas. Regimes de sentidos podem ser entendidos como regimes de construção e estabilização de processos de construção de significação. Nessa linha, mais do que um conjunto de regras e instituições — que podem ser traduzidas como práticas e infraestruturas normativas — ou um conjunto de fatores sociais, regulatórios, econômicos e técnicos; que é amplo demais, apesar de não incluir outras dimensões como a ontológica — o *regimes de futuridades* é entendido na presente tese como um conjunto estabilizado de

pensamentos sistêmicos e práticas futuro-orientadas que são performados, i.e., modulados por arranjos e infraestruturas nas quais os agentes humanos e outros que humanos estão inseridos espacial e temporalmente.

Na presente tese, identifico três tipos de regimes-horizonte narrativos: (1) regime econômico de tecnociência, (2) regime de atenção hiperbólica e (3) regime de devir ontológico.

O primeiro regime narrativo, regime econômico de tecnociência, me inspiro na aceção de regime de campo da Sociologia de Futuro na chave de *performance* e governança de futuros sociotecnológicos, em particular como práticas de antecipação e de expectativa (Konrad *et al.*, 2017). Esses autores entendem os regimes como “modalidades de construção e coordenação de expectativas” na perspectiva da sociologia do futuro (Konrad *et al.*, 2017, p. 472–3). Nessa abordagem, os autores citam três tipos de regimes: 1) regime econômico de promessas tecnocientíficas, 2) regime de esperança e 3) regime de verdade. Todavia, os autores não consideram a narrativa como força social nestes regimes. É a partir deste ponto que desloco minimamente esta noção de ‘modalidades de construção e coordenação de expectativas’ para uma modalidade de orientação de futuros climáticos imaginados inscritos no presente e um modo de estabilização de imaginários coletivos em coalizão.

Além de considerar o regime econômico de promessas, faço-me valer da aproximação da noção de regime econômico de expectativas de um sistema de pensamentos-práticas, em particular do capitalismo, que foi baseado na ‘emergência de novos regimes temporais’, na qual o ‘futuro, mais do que o passado, é a força orientadora temporal distintiva deste regime’ (Beckert, 2016). É o sociólogo gêrmanico Jens Beckert (2016) que mobiliza, mesmo tangencialmente, a questão das “narrativas sobre futuros tecnológicos” — imbricado nos imaginários sociotécnicos jasanoff-kimianos — como implicado no regime econômico de expectativas do capitalismo contemporâneo. O autor empresta a noção de ‘estruturas prospectivas’ para defender o nexos entre a produção de ‘expectativas e histórias sobre o futuro [*stories about the future*]’ e a orientação de ações baseada a partir das primeiras (expectativas e histórias sobre o futuro).

Nesta linha, argumento que o regime econômico de tecnociência pode ser entendido como um modo particular de orientação de futuros climáticos imaginados inscritos no presente por meio de narrativas mediadas tecnologicamente e um modo particular de estabilização de imaginários coletivos em coalizão ancorados em infraestruturas narrativas.

O segundo regime narrativo, regime de atenção hiperbólica, me inspiro nas concepções de Berardi (2019) e de Alombert (2025).

De um lado, Berardi argumenta que

[a] figura retórica predominante no futurismo é, de fato, a hipérbole, uma forma exagerada de afirmação, de exaltação do significado. O signo *hiper* define o seu significado, elevando a voz, sobrecarregando a intenção comunicativa. (Berardi, 2019, p. 59)

Aqui, desloco a noção de hipérbole de figura retórica do futurismo para um tipo particular de regime de futuridades. Trata-se de um deslocamento significativo, uma vez que na presente tese, toda figura retórica é entendida como uma figura ideotópica que se configura em uma narrativa mais ampla. Ao emprestar a acepção da hipérbole como signo de *exagero*, a relação entre os elementos imaginários e futuros climáticos imaginados coproduz futuridades por meio da *elevação da voz* narrativa. Narrativa e imaginariamente, eleva-se o opositor à posição de inimigo demoníaco, coloca-se uma prática ecológica milenar de uma comunidade indígena como a solução final para a emergência climática contemporânea. Em outros termos, trata-se de um tipo de regime de exagero e de excesso.

E do outro lado, Alombert (2025), ao criticar o “solucionismo tecnológico” diante do “caos climático” contemporâneo (ibid., p.61-63), argumenta que as atuais práticas do neoliberalismo tecnológico coproduzem uma “hipervigilância atencional” (ibid., p.18) que não só fragmenta a atenção para as relações sociais não digitais, como também amplifica o nível de imersão, atenção e dependência para os próprios meios tecnológicos de comunicação. Grupos mais vulneráveis ou minoritários são compelidos a verbalizar todo tipo de demanda social em algum espaço digital. É o que a autora denomina de *esquizofrenia digital*.

Argumento que, no caso analisado (OC), cria-se uma *esquizofrenia digital da atenção*. Ao agregar essas duas noções, o Observatório do Clima coproduz o que denomino de *regime de atenção hiperbólica* — como segundo regime narrativo.

E o terceiro e último regime, *do devir ontológico*, inspiro-me no campo da prospectiva (Olivares, 2014) entrelaçado às acepções de Urry (2016), em especial sobre produção de cenários e projeções, inclusive em relação às prospecções normativas (e.g., produção de *policy brief* e outros documentos de referência aos tomadores de decisão e formulação de políticas climáticas).

Urry (2016), ainda ao analisar “futuros tecnológicos” no nexos do aumento dos efeitos da mudança climática, faz uma alusão indireta ao devir dos povos originários ao lançar luzes sobre a ‘promoção de direitos à terra de povos indígenas’. O autor argumenta que “o discurso de mudança climática pode transformar a trajetória das sociedades de alto carbono” (Urry, 2016, p. 158), todavia o faz mobilizando possibilidades alternativas — como o direito às

terras indígenas pelos povos originários — dentro de uma abordagem sociológica das expectativas. Para o autor, não se trata de um devir ontológico como estou propondo, mas de um devir racionalista, o que é muito diferente, pois este último implica não abrir mão dos pressupostos ontológico-epistemológicos positivistas e lineares.

Em contraste, o regime de devir ontológico parte da premissa de um deslocamento da concepção de futuro climático imaginado pelos grupos sociais que mantêm o *velho regime climático* estabilizado para uma concepção a partir de outras narrativas oriundas diretamente de cosmovisões contra-hegemônicas em coalizão (como as narrativas da APIB, COAIB, e outras organizações de povos originários brasileiros inseridas diretamente na metacoalizão do Observatório do Clima). Trata-se de um regime narrativo fomentado por meios discursivos diretamente dessas comunidades locais e mais vulneráveis aos futuros climáticos imaginados pelos grupos dominantes histórica e contemporaneamente.

Enfim, trata-se de uma tríade interdependente de futuros-presentes que coproduzem subjetividades narrativo-imaginárias, ou seja, futuridades climáticas, a saber: (1) *futuros estancados* inscritos em um presente de *colapsos domesticados*; (2) *futuros sequestrados* inscritos em *presentes sitiados*; e (3) *futuros fragmentados*, *i.e.*, *futuros climáticos imaginados, coesamente descoordenados e insurgentes* (entendido também como *futuros disruptivos*) inscritos em *presentes esquizofrênicos*.

A partir dessa seção, os conceitos dos teóricos mobilizados até então mobilizados se esgotam. Avanço para trilhar um terreno pouco explorado sociologicamente. Todavia, sigo inspirado e apoiado nas ideias e argumentos dos pesquisadores mobilizados até este ponto.

Entendo a mudança climática, o conhecimento e a tecnologia como ideias-força de imaginários climáticos coletivos, ou em termos mais sintéticos, ideias-força de climagários imbricados em relações sociais *fins*. Esse imaginário climático coletivo resultante é composto por cinco narrativas sociopolíticas. Uma vez estável esta rede narrativa, a mudança climática pode ser entendida em seu sentido de elemento de disputa que, quando significada, implica a manifestação de um conjunto de subjetividades, aqui entendido como *futuridades*. Trata-se de uma constelação sociopolítica híbrida com matizes ideológicas e utópicas simultaneamente, ou seja, uma metacoalizão que coproduz um espectro de futuridades. Implica dizer que esta rede de redes em coalizão coproduz uma série específica de futuros climáticos imaginados, a qual opera sob um regime de futuridades resultante de sub-regimes, neste caso, o *regime colapsocrático*.

A partir dessa compreensão, é possível compreender a mudança climática não como objeto, mas como *agente futurante* carregado por signos sobre os efeitos presentes e dos efeitos futuros imaginados da mudança climática contemporânea sob essa lente sociológica.

O Quadro 10 sintetiza essas inter-relações entre imaginário climático coletivo resultante, narrativa climática, e os regimes narrativos resultantes e o de futuridades.

Quadro 10 — Relação entre narrativas climáticas e a tríade de futuridades

Imaginário climático coletivo		
Narrativa climática (NC) e suas práticas	Regime narrativo resultante horizonte	Futuridades (mudança climática como futuro imaginado inscrito no presente)
1. plataformismo científico de contravigilância (dinâmica [NC1] movida por processos de: expansão e inclusão epistemológica, <i>apropriação tecnológica-econômica</i> e tradução estética)	regime econômico de tecnociência totalização tecnológica	futuros estancados colapsos domesticados
2. antagonismo apocalíptico e 3. alarmismo tecnoestético (dinâmica movida por [NC2] processos de visibilização e dissolução do Outro e mobilização de uma <i>multitude da destruição</i> ; entrelaçada por [NC3] processos de aceleração emocional, <i>simplificação ideológica</i> e <i>apropriação tecnológica</i>)	regime de atenção hiperbólica brutalização ideológica	futuros sequestrados presentes sitiados
4. ancestralismo de intervenção e 5. prospectivismo normativo (dinâmica movida por [NC4] processos de <i>deslocamento ontológico</i> e intervenção política; entrelaçada por [NC5] processos de <i>apropriação tecnológica</i> , <i>prospecção política</i> e <i>indução normativa</i>)	regime de devir ontológico fricção tecno-ontológica	futuros fragmentados presentes esquizofrênicos

Fonte: Autoria própria. Legenda:” || “, entendido como “inscritos em”.

Neste sentido, este imaginário climático coletivo resultante é configurado por narrativas que se entrelaçam, formam sub-regimes narrativos, que também estão relacionadas com os futuros climáticos imaginados, que a seu turno, retroalimentam as narrativas e os imaginários climáticos coletivos, sendo que esta relação social *finis* tem como manifestação alguns horizontes (normalização tecnológica, brutalização ideológica e fricção onto-paradigmática).

Essas três características, ou seja, as subjetividades climáticas, são inspiradas a partir da lente analítica do *futuro imaginado como fato social* (Beckert; Suckert, 2021; Urry, 2016) e da questão da mudança climática como objeto sociológico, ou seja, o *futuro climático* como fato social (Elliott, 2022; Urry, 2016) e como significante; e essas forças sociais (futuros climáticos imaginados, ou seja, futuros climáticos significados, e os imaginários climáticos coletivos), quando entrelaçados às narrativas, são entendidas aqui como os elementos-base das relações sociais *finis* — relações que escapam às abordagens conceituais dos sociólogos mobilizados no recorte da presente tese.

Ao contrário da tipologia dos seis enquadramentos de futuro social de Urry (2016) — o autor entende o *fazer futuro* como objeto sociológico em suas seis facetas, quais sejam: (i) aprendizagem com o passado, (ii) estudo de futuros planejados e não realizados ou futuros falidos, (iii) elaboração de distopias, (iv) previsão de utopias, (v) extrapolação de dados e (vi) construção de cenários —, a análise do caso Observatório do Clima resulta na necessidade de gerar um novo enquadramento explicativo na perspectiva sociológica.

Essa compreensão também considera as lacunas identificadas sobre o *fazer futuro climático* por imaginários climáticos coletivos, ou seja, diferente do *regime de tempos* de Urry (2016), proponho uma tipologia alternativa, a qual denomino de *regime de futuridades* (Quadro 11).

Entendo essa tipologia do regime de futuridades a partir de seis variáveis, quais sejam: (i) futuro climático imaginado; (ii) futuridade como subjetividade inscrita no presente; (iii) dialética com o Outro (nos termos das narrativas climáticas sociopolíticas); (iv) horizontes presentes inscritos nos futuros imaginados sobre a mudança climática, ou seja, como efeito fomentado nas relações entre futuro climático imaginado e futuridade; (v) narrativa da ideia dos efeitos presentes e futuros da mudança climática; e no plano objetivo, (vi) materialidade produzida.

Quadro 11 — Tipologia do regime de futuridades

futuro climático imaginado	futuridade como subjetividade inscrita no presente	dialética com o Outro	horizontes presentes inscritos nos futuros imaginados sobre a mudança climática	narrativa da ideia dos efeitos presentes e futuros da mudança climática	materialidade produzida	práticas de futuro climático imaginado com exemplos empíricos
futuros estancados	colapsos domesticados	amortecimento do Outro	totalização tecnológica	outro futuro é inviável, futuro monolítico, não há alternativas, quem está no poder midiático, econômico e material é quem conhece o caminho do presente para o futuro, neste caso, homogêneo, linear e positivista; as oligarquias são (auto)legitimadas, todo desastre é remediável, toda catástrofe é contornável, toda crise é superável e todo colapso é temporário, ao fim e ao cabo, tudo está sob controle, não há nada a ser alterado, <i>não há necessidade</i> de futuros climáticos imaginados <i>alternativos</i> ..	extração material continuada; iniquidades sociais, ecológicas e climáticas reproduzidas;	- estancamento de alternativas sociais, - desestabilização com visibilização de ideias de futuros climáticos hegemônicos. e.g. extrativismo profundo (petróleo, mineração intensivo e agro extensivo) como única solução climática viável para a transição social e energética.
futuros sequestrados	presentes sitiados	aniquilação do Outro	brutalização ideológica	não futuro, <i>desfuturização</i> , ontologia do presente radical, alternativas são disfuncionais (para o extrativismo), o futuro é hoje, desde que haja mais extração para que haja possibilidade de uma transição social, sacrifícios são necessários no presente, o presente é desigualdade social e em tempos de catástrofes e eventos climáticos extremos, a desigualdade social é <i>ampliada e acelerada</i> violentamente, naturalização ideológica do aumento das iniquidades sociais.	extração <i>ampliada</i> iniquidades sociais, ecológicas e climáticas amplificadas exponencialmente.	- apresentação de “novas” tecnologias; - tecnologização e digitalização total do presente, - extrapolação ideológico-narrativa do presente, - elaboração continuada de distopias antissociais, porém capital-tecnológicas. e.g. futuro climático mediado por IAs, mineração interplanetária (novas expedições à Lua), novas infraestruturas de hidrogênio “verde” (no Uruguai e Brasil já em estágio inicial).
futuros fragmentados	presentes esquizofrênicos	multiplicação do Outro	fricção tecno-ontológica	vastidão de futuros alternativos, democracia narrativa, não há consensos, pois há pluralidade narrativa, utopias realistas em coexistências mesmo que diacrônicas, ideologias distópicas como utopias possíveis, há uma <i>multitude</i> de futuros climáticos imaginados em coexistência.	extração reduzida, novos modos de habitar turbulento. no limite: pós-extrativismo	- decrescimento narrativo de distopias, - contenção ideológica, - incorporação de críticas aos futuros climáticos - em linha aos futuros contestados, porém com apresentação de futuros alternativos de fato disruptivos. e.g. recomendações, por vezes caóticas e aleatórias, sociais implementadas (<i>Summary for policymakers</i> do IPCC, Brasil 2045 do OC, SEEG 87 Soluções, NDC 3.0 OC).

Fonte: Autoria própria.

Esta tipologia de *regime de futuridades* visa *modificar e agregar* o quadro tipológico de Urry (2016), e não substituí-lo.

O sociólogo Urry forja o conceito de “futuro climático” como objeto sociológico a partir de quatro tipos — essa definição se dá a partir da tipologia dos seis enquadramentos de futuros sociais do autor. O primeiro é o “futuro como *Business as Usual*” (Urry, 2016, p. 185), entendido pelo autor como uma força social de vetor econômico. Nesse tipo de enquadramento, a “política de ‘crescimento econômico em primeiro lugar’” significa que cientistas do clima acreditam que estão cientes de um futuro terrível, mas que não podem fazer nada a respeito” (Urry, 2016, p. 186).

O segundo é “futuro climático como decrescimento [*degrowth*]” (ibid., p. 186), ou seja, para o autor, este tipo de enquadramento também é de vetor econômico. Essa força social “impossibilita a sustentação do business as usual” (ibid., p.186), ou seja, o autor não menciona a questão ideológica que, na minha interpretação, é vetor estruturante para esse tipo de enquadramento sociológico — idem para o enquadramento anterior.

O terceiro é “futuro climático como modernização ecológica” (ibid., p. 187), que está associado ao conceito de *greenwashing* — esse mediado por práticas tecnológicas: das máquinas à vapor, turbinas eólicas ou sistema de carros elétricos. Nesse ponto, Urry e Elliott convergem em termos do entendimento de que este tipo de “futuro climático” é uma manifestação do “capitalismo de carbono” (Elliott, 2022; Elliott; Urry, 2010; Urry, 2016).

O quarto e último tipo é o “futuro climático como eventos catastróficos” de vetor tecnológico-econômico que pode ser identificado por meio das narrativas conjuntas de “geo-engenharia” alinhadas ao mote do “neoliberalismo *nunca desperdice uma crise*” (Urry, 2016, p. 188, grifo no original). Esse “futuro climático” coproduz uma configuração do tipo “*barbarismo* ou *barbarismo*” (ibid., p.188, grifo no original) — em referência ao argumento stengeriano. Todavia, o que se nota é algo além da mono-opção “*barbarismo* ou *barbarismo*” — na subjetividade dos presentes esquizofrênicos, futuros fragmentados.

A tipologia proposta por Urry está basicamente ancorada nas práticas e manifestações sociais da dimensão econômica ou tecnológica e seu enquadramento não inclui, ao menos de modo explícito, a dimensão ideológica ou utópica, nem muito menos a dimensão epistemológica associada à produção de conhecimento ou à produção de imaginários sociais ou sociotécnicos.

O enquadramento proposto na presente tese não só aborda a mudança climática, a tecnologia e outros elementos como objetos sociológicos configurados no plano do

imaginário climático coletivo, como também possibilita posicionar de modo mais nítido seus papéis e características sociológicas. À frente, explico como a inclusão das narrativas sociopolíticas no nexos com a produção de futuros climáticos imaginados permite uma melhor compreensão da construção da constelação sociopolítica em foco, a metacoalizão Observatório do Clima.

Nessa linha, o sociólogo Elliott (2022), ao trazer a questão da tecnologia, em particular das inteligências artificiais, enquadra a discussão dos “futuros climáticos pautados por inteligências artificiais” (Elliott, 2022, p. 184) por duas lentes analíticas. “A primeira interpretação subsidia o argumento de que a IA tem um papel fundamental na realização de um futuro climático de baixo carbono e, possivelmente, pós-carbono.” (ibid., p. 184). A partir da lente analítica de Urry (2016), no primeiro enquadramento de Elliott, o futuro climático pode ser entendido como futuro social do tipo cenário, ou seja, um elemento de projeção. Há apenas cenários possíveis que são mobilizados nesse imaginário climático. Nessa linha, toda e qualquer projeção, inclusive cenários realizados por sociólogos — como no caso de tratar futuros climáticos como projeção de cenários —, é especulativa tal qual é realizada por Elliott, e nesse sentido me alinho a Urry (2016) que defende que qualquer projeção é um tipo de futuro social imaginado — todavia, reforço, não sem efeitos no plano material.

Então, entendo que o segundo enquadramento realizado por Elliott (2022) posiciona a questão tecnológica (a IA é entendida como um agente artificial de uma configuração social) e a questão climática como vetores de uma constelação ideológica. Segundo o autor, “a segunda interpretação, talvez mais realista, enquadra as tecnologias de IA como vinculadas às fontes de energia do capitalismo de carbono” (Elliott, 2022, p. 187).

Entendo ainda que, ao enquadrar “as tecnologias de IA como vinculadas às fontes de energia do capitalismo de carbono” (ibid., p. 187), o sociólogo traz o futuro ao presente e se trata de não qualquer tipo de presente, mas um presente sitiado. O “capitalismo de carbono” (ibidem) é entendido como o sistema dominante que coproduz esse presente sitiado. Similarmente, o caso do Observatório do Clima possibilita observar, para exemplificar, como o imaginário climático coletivo produz, entre outras futuridades, presentes sitiados.

Ressalto que essa característica de futuro-presente (e.g., presentes sitiados — nas seções 5.3.1, 5.3.2 e 5.3.3 apresento em detalhes cada um dos futuros climáticos imaginados e suas respectivas futuridades) é intrínseca à tipologia de regime de futuridades ao modelo das relações sociais fins apresentado nesta tese.

Mobilizo outro sociólogo para lapidar o atual enquadramento sociológico apresentado. Retornando um pouco na linha do tempo, Jürgen Habermas (1987) decretou o *esgotamento*

das energias utópicas e o desaparecimento de *horizontes utópicos*.⁸⁰ O sociólogo alemão argumentou à época: “Hoje as energias utópicas aparentam ter se esgotado, como se elas tivessem se retirado do pensamento histórico. O que Habermas apresenta como contexto sociopolítico para justificar o fim das energias utópicas, entendo como *presente sitiado*:

[a] espiral armamentista, a difusão incontrolada de armas nucleares, o empobrecimento estrutural dos países em desenvolvimento, o desemprego e os desequilíbrios sociais crescentes nos países desenvolvidos, *problemas com o meio ambiente sobrecarregado, altas tecnologias operadas*. (Habermas, p. 104-105, grifos acrescidos).

O autor avança e argumenta que “[o] *horizonte do futuro estreitou-se* e o espírito da época, como a política, transformou-se profundamente.” (Habermas, 1987, p. 104, grifos acrescidos). Ao afirmar que “o horizonte do futuro estreitou-se” (ibid., p. 104), entendo que o futuro torna-se presente e, nesse sentido, o mesmo está sitiado.

Para exemplificar, ao analisar as várias narrativas do Observatório do Clima (OC), o que se nota é a produção consistente de futuros climáticos imaginados inscritos em presentes sitiados, ou seja, trata-se de um estreitamento total do horizonte do futuro — presentes sitiados. O “Pacote da Destruição” é um exemplo emblemático de como os *presentes sitiados se manifestam* na metacoalição OC. Enquanto que no início de 2022 existiam seis projetos de leis (PL) anticlimáticos monitorados pelo OC; dois anos depois já eram vinte e oito normas legislativas (entre PLs e ECs) que *sitiavam* os futuros climáticos imaginados pelo OC. No Brasil, o presente não poderia estar mais sitiado e os futuros mais sequestrados. Em outro exemplo, sem entrar em detalhes, os futuros projetados pela narrativa do prospectivismo normativo estão presentes e podem ser observados e monitorados, a qual encontra-se entrelaçada à narrativa do *plataformismo científico de contravigilância*: é o colapso assistido ao vivo e *online* e, com o tempo, normalizado e, conseqüentemente, domesticado.

A partir desse entendimento inicial, apresento nas próximas subseções a dinâmica entre os três tipos de futuros climáticos imaginados e suas futuridades inscritas na metacoalição do Observatório do Clima. Como forma de auxiliar na apresentação de cada futuro climático imaginado, suas futuridades e suas relações sociais *fins*, a Figura 47 traz uma síntese dos três regimes de futuridades nonexo das narrativas climáticas no âmbito do contexto sociopolítico.⁸¹

⁸⁰ O sociólogo alemão Jürgen Habermas (1929-2016), crítico voraz do capitalismo tardio e todas as suas vertentes, no argumento mobilizado aqui, não deixou de lançar uma análise de tom pessimista e profético, quase sem saída, todavia é relevante para pensar as *relações sociais fins* e os *colapsos* em perspectiva sociológica aqui apresentados.

⁸¹ Para uma visão detalhada do contexto espaço-tempo em que a metacoalição Observatório do Clima está inserida, ver Apêndice I.

Figura 47 — Os três regimes de futuridades no nexos das narrativas no âmbito do contexto sociopolítico

Fonte: Autoria própria.

5.3 MUDANÇA CLIMÁTICA COMO FUTURO-PRESENTE TRIVALENTE

A mudança climática muda tudo? [...] Em primeiro lugar, a questão da mudança climática coloca o futuro como elemento central. A análise de futuros é absolutamente necessária devido não só às controvérsias intensas, mas também às múltiplas questões não resolvidas sobre o clima. (Urry, 2016, p. 159)

Nesta subseção, apresento as subjetividades da relação entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas sociopolíticas e seus regimes implicados nessa relação. No âmbito de uma metacoalizão climática, essas subjetividades são entendidas como futuridades. Futuridades constituídas na relação social *fins* que têm o clima como significante em disputa. Nesse sentido, a ideia de mudança climática é entendida como significante vazio na disputa política — é o signo do clima futuro-orientado que está no centro dos processos de significação.

A mudança climática como futuro climático imaginado inscrito no presente é o elemento que, nesta tese, se apresenta sob três tipos: mudança climática como (1) futuros climáticos estancados inscritos em colapsos presentes domesticados, (2) futuros climáticos sequestrados inscritos em presentes sitiados e, (3) futuros climáticos fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos.

Em relação à multiplicidade de futuros *contestados*, o sociólogo britânico Urry (2016), um dos raros sociólogos que navegou, com aproximações, nos campos dos ESCT (Elliott; Urry, 2010), da sociologia da mudança climática (Szerszynski; Urry, 2010; Urry, 2011, 2013) e da sociologia do futuro (Urry, 2013, 2016), argumenta que:

[a] questão da mudança climática diz respeito a *múltiplos futuros contestados*, interdependência de sistemas e problemas perversos, antecipando mundos futuros que dependem de eventos e processos que ainda estão por ocorrer, mudanças de longo prazo e em larga escala na natureza da espécie “humana” e das sociedades “humanas”, e visa guinar a direção do petroleiro do crescimento sem fim e apontá-lo à direção oposta, a do decrescimento sistemático. (Urry, 2016, p. 161).

A questão dos “múltiplos futuros contestados” me instigou a mergulhar nessa inquietação — aliado ao fato de que, no centro de pesquisa que o autor conduzia, após seu falecimento, a questão do futuro como elemento sociológico passou a ser estudada e teorizada por outras abordagens temáticas da sociologia.⁸² A questão climática como futuros

⁸² Esta constatação foi confirmada, não só pela revisão sistemática que realizei em 2022, como em conversas em 2023 com o pesquisador Carlos Lopez-Galviz, que estuda teorias e métodos sobre futuro e a relação entre cidades, infraestruturas e futuros sociais no Institute for Social Futures na Lancaster University, instituição conduzida por Urry até seu falecimento em 2016.

contestados de Urry (2016) é um argumento robusto, que não se desfez nesta tese, porém esse possui outros contornos, os quais apresento aqui — somado à camada argumentativa da seção anterior. São múltiplos, mas não só contestados.

Além de contestados, trata-se de futuros climáticos imaginados estancados, sequestrados e fragmentados em relação a diferentes tipos de futuros-presentes: colapsos domesticados, presentes sitiados e esquizofrênicos.

Nessa linha, retomo minha questão de pesquisa e, nesta seção, busco demonstrar as diferentes subjetividades, ou melhor, futuridades da relação entre futuros climáticos, climaginários e narrativas.

Apresento, a seguir, a dinâmica que movimenta estes três futuros inscritos no presente em um único imaginário coletivo coeso, qual seja, a metacoalizão Observatório do Clima.

Argumento que esses processos são dinamizados por meio de práticas-horizonte e nesta dança *algo*-rítmica observam-se três regimes-horizonte relacionados a cada uma das futuridades. Essas futuridades são compreendidas pelos horizontes que orientam tais subjetividades, como pela relação dialética com o Outro (de modo homólogo às relações da construção de cada narrativa climática).

Apresento ainda, antes de entrar no detalhamento, de modo sintético, uma delimitação de cada uma das três futuridades, as quais são apresentadas nas próximas subseções com um diálogo detalhado entre o teor conceitual e a empiria a partir do caso do Observatório do Clima.

Grosso modo, futuros climáticos estancados inscritos em colapsos presentes domesticados são entendidos a partir dos seguintes signos — além do próprio clima, já mencionado como pressuposto ontológico-epistemológico da relação social *fins* —: colapsos, superexposição, amortecimento, imobilidade e tecnologias digitais. Esse tipo de futuridade se ancora em arranjos *fins* que visibilizam intensamente tipos selecionados de tragédia, desastre e catástrofe já em movimento e coproduz um estado de amortecimento, de torpor social e um consequente congelamento e estagnação das práticas emancipatórias ou disruptivas. Mostram-se os *efeitos* do extrativismo neoliberal (ou do extrativismo capitalista ou outras noções similares) — mas não do regime dominante em si (e.g., implicações do capitalismo, neoliberalismo, extrativismo) — por meio dos mais diversos canais e fomenta-se um imaginário coletivo estancado em relação à imaginação de futuros climáticos alternativos.

Estancamento que se dá por meio de uma superexposição aos colapsos vigentes e coproduz esse tipo de futuridade.

Os futuros climáticos sequestrados inscritos em presentes sitiados são entendidos a partir dos seguintes signos: estado de sítio, auto-sequestro e ideologias. Tratam-se de pautas sequestradas e inviabilizadas no sentido de mobilizadas de modo rarefeito (e.g., questão atômica, questão da pesca predatória oceânica na “Amazônia Azul”, questão da pegada de GEE do próprio movimento climático no âmbito das tecnologias digitais). Como não se visibilizam esses efeitos do extrativismo neoliberal, produz-se um efeito de auto-sequestro de pautas relevantes à construção de imaginários coletivos alternativos.

E, finalmente, os futuros climáticos fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos são entendidos a partir dos seguintes signos: esquizofrenia social, fragmentação, utopias e coexistência ontológica. São subjetividades coproduzidas a partir da produção de uma diversidade de alternativas (e.g., agroecologia, autoconsumo, alimentos orgânicos, terras indígenas), ainda que sob o mesmo imaginário coletivo, pouco coordenadas em termos de priorização em relação à visualização desses futuros climáticos imaginados disruptivos em relação ao imaginário dominante.

5.3.1 Mudança climática: futuros estancados, colapsos domesticados

Sociedade em colapso? Muitas distopias apresentam a tese de que não há nada de automático nas sociedades humanas e em seu contínuo aprimoramento e progresso, todavia as sociedades podem colapsar. (Urry, 2016, p. 45)

Nesta subseção, apresento o primeiro dos três tipos de futuridade climática: a mudança climática como futuros estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados.

Sobre esta faceta, argumento que em uma sociedade em ruínas, o *estancamento* de futuros climáticos imaginados alternativos é um modo particular de domesticar os colapsos presentes e futuros, ou seja, trata-se de um modo de conviver com **colapsos domesticados** nos planos objetivo e, principalmente, subjetivo.

Para fins ilustrativos, apresento o tuíte a seguir (Figura 48) como uma expressão icônica de referência imagético-política desta futuridade climática.

Figura 48 — Futuros estancados, colapsos domesticados em uma imagem

Fonte: Autoria própria. Composição de imagens a partir do T170.

Dito nos termos das relações sociais *fins*, entendo a mudança climática como futuros estancados inscritos em colapsos domesticados — além das outras duas facetas da mudança climática como futuros-presentes nesta relação *fins*. Cabe ressaltar que em termos sociosemióticos (Landowski, 2014a, 2014b; Salmi; Fleury; Dowbor, 2023, 2026), ao contrário do regime de *acidente*, ou seja, do imprevisto, do inimaginável, do aleatório que coproduz subjetividades tensionadoras dos arranjos sociais estáveis e estabilizados (Landowski, 2014a), a imagem clássica do meme do cão que assiste *impávido*, sem medo, inabalável e *conscientemente* posicionado *em* sua casa a qual encontra-se a pegar fogo — essa é a expressão desta subjetividade climática: *futuros estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados*.

5.3.1.1 Futuros estancados inscritos em colapsos domesticados

colapso. (lat. *collapsus*, part. pas. de *collábi*, cair, arruinar-se). 1. m. destruição, ruína de uma instituição, sistema, estrutura, etc. // 2. paralisação repentina de atividades estruturadas. // 3. *mec.* deformação abrupta ou destruição de um corpo pela ação de uma força (RAE, 2007, p. 585).

Inspirado nas proposições sociológicas de “futuros imaginários” a partir do entrelaçamento emergente com “noções colapsológicas” (Adloff, 2022, p. 181), “colapso ambiental” (Marques, 2015, 2023) e de “colapso ecológico” (Svampa; Viale, 2020), que se ancoram nas críticas ao neoliberalismo e ao capitalismo extrativista, entendo o *colapso domesticado* como um tipo particular de subjetividade construída por grupos sociais climáticas que são, em princípio, contra todas as formas de extrativismo neoliberal capitalista.

Como argumenta Marques (2015, p. 610):

Não é mais ponto da pauta de hoje debater sobre a “melhor” sociedade. O que hoje está em pauta é apenas como evitar o colapso ambiental que nos ameaça e que põe em risco a sobrevivência de qualquer sociedade complexa. Hoje, a utopia é essa sobrevivência.

O Observatório do Clima (OC) sintetizou o nível de estancamento no qual a humanidade se encontra atualmente da seguinte forma: “Peste, fome, guerra, morte: os quatro cavaleiros do apocalipse climático” (Observatório do Clima, 2025). Em um sentido histórico, esses vetores permeiam os imaginários sociais mais amplos da humanidade, todavia, afirmar enfaticamente que esses mesmos vetores sociopolíticos são a ponta de lança do velho regime climático coproduz algumas implicações.

A utopia é mais do que “essa sobrevivência”, a mudança climática para a metacoalizão Observatório do Clima são *esses colapsos* (Figura 49) que operam nos planos objetivo e subjetivo simultaneamente. Na última coluna da Figura 49, há uma série de colapsos apresentados narrativamente no plano objetivo em uma das plataformas do OC. Dos dezesseis “pontos de inflexão” (abaixo do mapa mundi na Figura 49), quatorze estão relacionados diretamente ao signo do colapso (“colapso”, “morte”, “morte em massa”, “perda abrupta”).

Figura 49 — A plataforma “Eunice” do OC e os colapsos domesticados

Fonte: Autoria própria. A partir do recorte de imagens da plataforma Eunice (OC).⁸³

Estes conteúdos narrativos que emergem da metacoalizão do Observatório do Clima encontram um eco nos achados da socióloga Clot-Garrell (2023). A autora identificou que “[d]ois futuros climáticos imaginários que emergem dos dados, categorizados doravante como “catástrofe” ou ‘colapso’” (Clot-Garrell, 2023, p. 4), são elementos integrantes dos grupos de ativismo climático pesquisados. A conclusão da autora é a de que esse tipo de conteúdo afetivo fomenta o que foi denominado como ansiedade climática. Minha contribuição, a partir deste achado, vai em outra direção — ampliando as implicações do signo do colapso em contextos de ativismo climático.

⁸³ Este recorte encontra-se na aba “Futuro” → “O pior cenário” → “Os pontos de vira do clima” → “13a” → “Principais pontos de não retorno”. Disponível em: <https://eunice.oc.eco.br/o-pior-cenario/#13a>. Acesso em: 02 abr. 2025.

Argumento que colapso é um elemento fundante de um tipo de futuridade indissociável de uma metacoalizão climática — ao menos o estudo de caso do Observatório do Clima sustenta este argumento.

Nessa linha, como observam as cientistas, filiadas aos ESCT, Gesine Müller e Jan Knobloch (2024, p. 17, grifo no original):

Observar o futuro através do prisma do conceito do colapso significa colocar em dúvida a promessa de um *desenvolvimento sustentável* ou verde, sinalizando que as transformações sociais pendentes não terão lugar sem colocar em perspectiva a complexidade desses processos.

Nessa linha, me deslocando do teor escatológico de Marques e Svampa, e em um movimento às avessas à proposição de Müller-Knobloch, argumento que os futuros imaginados alternativos se encontram estagnados, estancados e congelados, e não colocam em dúvida a promessa verde, mas ao contrário, são fomentados pelas narrativas do extrativismo tecno-neoliberal que a própria rede do OC visibiliza como alternativa.

Nesse sentido, o que resta aos arranjos político-sociais como a rede Observatório do Clima (àquelas que não estão em posição de poder dominante, ao menos diretamente) é criar formas de *assistir intensivamente* — e *consequentemente domesticar o imaginário climático coletivo por meio de narrativas tecnológicas* —, os diversos desastres, catástrofes e colapsos nos territórios brasileiros podem ser assistidos (observados passivamente) por meio de plataformas tecnocientíficas de alta apropriação tecnológica pelos agentes do OC.

O sociólogo argentino Martín Gendler (2024) argumenta que os novos horizontes da datificação social se encontram em disputa entre os atores de um ecossistema que visa modular sua tecnicidade em função de seus próprios interesses. Todavia, não se trata de modulação da tecnicidade por parte dos agentes em posição de poder (Big Tech), mas de *processos de estancamento de futuros alternativos* por meio de processos de modulação de subjetividades coproduzidas pelos próprios agentes da rede do Observatório do Clima que, em princípio, devem combater tais estancamentos de futuros climáticos imaginados para além da ordem social estabilizada. Nessa linha, esses congelamentos de futuros climáticos imaginados estabelecem os *presentes estancados*.

É nesse espaço de estancamento que se dá a domesticação. Em relação ao *estancamento do presente*, este é inspirado na noção de “estancamento estrutural” (Rivoir; Escuder; Vázquez, 2018). O conceito de estancamento estrutural dos sociólogos uruguaios, grosso modo, aborda a relação entre agenciamentos humano e tecnológico no âmbito político, em especial nas estruturas normativas e suas implicações sociais. No caso da presente tese, o

que está estancado não são os agenciamentos estruturais da dimensão normativa, mas da dimensão utópico-política no tocante aos modos de construção de futuros climáticos imaginados. São os futuros climáticos alternativos que estão estancados *por meio do uso massivo* das tecnologias digitais. Este uso massivo, material e digital, pelas Big Tech se revela nos processos de elaboração de uma série de plataformas de visualização dos mais diversos tipos de catástrofes e colapsos sociais e ecológicos no Brasil.

Cabe ressaltar, como os argumentos de Elliott e Urry (Elliott; Urry, 2010), que abordam o “capital em redes” no nexa da produção de desigualdades em uma análise dos ESCT, não incluem uma discussão sobre o ângulo da construção de futuros imaginados e a produção de subjetividades oriundas de um regime neoliberalista tecnologicamente globalizante. Esses sociólogos, ao mobilizarem a construção analítica crítica de Marx em *O Capital* de 1867 — a partir da expropriação dos modos de produção do início do capitalismo a partir da Europa —, lembram que ele “concentrou-se nas relações *sociais* da produção capitalista e não apenas nas *forças* de produção em si.” (ibid., p. 59). Eles, inspirados nessa máxima marxiana e sob a égide dos ESCT, argumentam “que é necessário examinar as relações sociais que os meios de mobilidade proporcionam e não apenas a forma mutável assumida pelas forças de mobilidade.” (ibid., p. 59). Para os autores, o caráter inovador é enquadrar as forças de produção do capital como forças sociais potenciais de mover as ‘imobilidades coercitivas’ do sistema dominante, por meio de práticas do neoliberalismo contemporâneo, ao produzir novas formas de acesso e mobilidade para um número crescente de seres humanos. Todavia, eles incorporam os *futuros contestados* como cenários e projeções científicas, mas não como vetores produtores de imaginários climáticos.

No limite, Elliott e Urry (2010) alegam que, grosso modo, esses cenários remetem a “futuros tecnológicos *falidos*” — isso dentro de uma perspectiva de análise de projeções como enquadrrou, alguns anos mais tarde, o próprio Urry (2016) — ou seja, cenários e projeções *não realizadas* como um tipo particular de futuro social imaginado.

Ao trazer as considerações mais recentes de Elliott e Urry em uma perspectiva crítica da abordagem do climaginário aqui apresentado, argumento que é necessário mergulhar nas relações sociais da construção de futuros climáticos imaginados e não apenas nas forças sociais climáticas *per se*. Nessa linha, argumento que o extrativismo neoliberal em seu sentido plural, como o recente tecnoextrativismo ontológico (Salmi; Fleury, 2024), encontra-se em um movimento de expansão hostil sobre os planos objetivo e, principalmente, subjetivo. A sede nos novos territórios em ambos os planos é reforçada pelo imaginário de que é necessário e imperativo domesticar não só as forças da natureza — e se apropriar de mais

recursos energéticos, por exemplo — como as forças subjetivas da ideia de mudanças climáticas.

É nesse regime de contravigilância (que se consolida em um regime econômico de tecnociência) que os futuros são estancados e os colapsos são domesticados. É o uso massivo das tecnologias digitais pela metacoalizão de pauta climática que atua como uma face de dois gumes. De um lado, fomenta a construção de futuros climáticos imaginados alternativos por meio da apropriação tecnológica dos arranjos cada vez mais complexos da Big Tech, dominada — nos termos de alguns cientistas sociais — pela “elite global” (Elliott; Urry, 2010) ou “titãs” (Phillips, 2024).

De outro lado, essa mesma metacoalizão climática (OC), a cada uso dessa metainfraestrutura, se restringe cada vez mais no que tange à produção de futuros climáticos *alternativos*. O que leva ao segundo tipo de futuridade, futuros sequestrados, e no limite, coproduz futuros fragmentados e estilhaçados. Em um sentido metafórico-político, é como um cardume que não percebe a rede que o captura, ou seja, trata-se de uma metacoalizão de pauta climática que, dinamizada por um regime de contravigilância, não vê que foi capturada pelo sistema extrativista digital por meio das suas mais variadas configurações tecnoeconômicas dominantes.

No Brasil, a Big Tech se posiciona em um espaço de saber-poder e saber-fazer que não só modula (Gendler, 2024; Silveira; Souza; Cassino, 2021; Silveira, 2018) (Silveira e Glender) como impõe a datificação social de modo totalizante e inebriante.⁸⁴ Nessa linha, há uma *paralisação* dos futuros *alternativos* para além da tecnologização que a rede OC fomenta, ou seja, essa ode à *virtualização da vida* não só coproduz aumentos das desigualdades sociais (Rivoir, 2022), como também coproduz um estado de dependência destas tecnologias e fomenta processos de domesticação tecnológica dos colapsos climáticos.

Nesse sentido, argumento que quanto maior for a apropriação tecnológica no plano objetivo, mais intensos os níveis de *estancamento* e *domesticação* no plano subjetivo.

Um exemplo é o Monitor da Reconstrução do Instituto Talanoa, membro da rede OC. Esta plataforma traz um balanço dos atos já revogados, acompanha a retomada dos colegiados — muitos extintos ou desconfigurados na administração anterior —, monitora a pauta socioambiental de maneira transversal por toda a administração federal e reúne ainda as análises dos nossos especialistas sobre os sinais emitidos pelo Governo Lula. Foram mais de

⁸⁴ Desde 30 de agosto de 2024, a plataforma digital X (Ex-Twitter) está bloqueada em todo o território brasileiro por uma normativa da estrutura estatal (STF). Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2024-09/moraes-multa-x-em-rs-5-milhoes-apos-rede-driblar-deci-sao-judicial>. Acesso em: 21 ago. 2024.

140 mil normas, que resultaram nos 473 atos que deveriam ser revistos ou revogados, sendo: 322 atos que necessitam de re-regulação, 123 que necessitam de revogação imediata e 28 que necessitam de revogação. Contudo, ao final de 2023, apenas 9% das normas que a Política por Inteiro listou como relevantes foram revisadas ou revogadas explicitamente no primeiro ano de governo Lula (Figura 50).⁸⁵

Figura 50 — Agenda climática pendente como colapso domesticado

Fonte: Recorte de imagem da plataforma Política por Inteiro.⁸⁶

Ressalta-se o fato de que, entre a lista de normas a serem alteradas, parte essencial consta no documento “Brasil 2025” (DOC05) e também pode ser monitorada na plataforma “Monitor 2045”, também da rede do Observatório do Clima.

É neste ponto que, em uma perspectiva de futuros imaginados inscritos nos presentes, emerge a dinâmica de uma catástrofe domesticada. O que não falta atualmente são catástrofes, desastres e tragédias sociais-climáticas. O recente desastre político-climático continuado do Rio Grande do Sul (2024-em movimento atualmente) (Dowbor *et al.*, 2024), além das catástrofes-criminosas continuadas de anos anteriores como de Mariana, MG (2015-em movimento atualmente), Maceió, AL (2018-em movimento atualmente) e Brumadinho, MG (2019-em movimento atualmente), são exemplos empíricos de narrativas materiais assistidas *online* e ao vivo. A rede OC e suas entidades-membro coproduzem não só materiais sociais e

⁸⁵ Sobre os dados desta plataforma, conferir o Relatório de Impacto de 2023. Disponível em: <https://institutotalanoa.org/wp-content/uploads/2024/05/Instituto-Talanoa-Relatorio-de-Impacto-2023.pdf>. Acesso em: 02 nov. 2024.

⁸⁶ Plataforma tecnocientífica *online* do Instituto Talanoa, membro OC. Esta plataforma tem ênfase na infraestrutura normativa, em particular na dimensão jurídico-legal estatal de pauta climática. Disponível em: <https://politicaporinteiro.org/monitor-da-reconstrucao/>. Acesso em: 20 mar. 2024.

científicos sobre tais tragédias, como também fomentam a construção de um imaginário de colapsos constantes que, ao fim, *amortece* os processos de reflexão e criação de futuros climáticos alternativos.

É a narrativa climática do *plataformismo científico de contravigilância* que coproduz um senso de segurança devido ao fenômeno da vigilância, ou seja, é o ato imaginário do vigiar que tranquiliza e *domestica* o imaginário climático coletivo estabilizado a partir da metacoalição Observatório do Clima. Com exceção dos habitantes humanos que passam diretamente pelos efeitos imediatos e continuados dessas catástrofes sócio-político-climáticas e uma diminuta rede de apoiadores humanos, os colapsos se acumulam diante de cordilheiras digitais de dados, informações e outras narrativas, inclusive outros desastres e eventos narrativos materiais que insistem em capturar o imaginário presente e, com isso, invisibilizam o Outro, nesse caso, o outro futuro, a outra alternativa, a crítica social.

A própria ideia dos efeitos presentes da mudança climática contemporânea é tecnologizada, ou seja, é disseminada por meios tecnológicos, especialmente digitais que além de serem espaços modulados pela Big Tech — ver a força do *lobby* das Big Tech para a *não regulação* das redes sociais no Brasil desde 2023 — além de serem entendidos (Big Tech) como construtores de *infobolhas ontoespistêmicas* (Salmi; Fleury, 2024), ou seja, visam uma modulação digital *totalizante*, e no limite, uma domesticação por meio de práticas de apropriação tecnológica.

Importante ressaltar que não se trata de uma domesticação do sentido foucaultiano de docilidade fruto de repressão e opressão, mas de uma domesticação em relação às possibilidades *não* disruptivas. As práticas observadas na rede do OC demonstraram, grosso modo, uma pauta de ações não violentas e até certo ponto pragmática e não disruptivas. Essas práticas em um horizonte de factibilidade possível, ou estratégia do possível.

Entendo que o colapso é vivenciado pela humanidade desde tempos imemoriais, todavia de modo diferente sob a égide do capitalismo do carbono, do capitalismo de plataforma e do extrativismo informacional neoliberal.⁸⁷

Ressalto ainda que não vivemos exclusivamente na era da informação ou em tempos de catástrofes, mas em contextos situados e localizados induzidos e modulados algorítmica e ideologicamente.

⁸⁷ Apesar do fato de que não mobilizo conceitos de Capitaloceno (Moore, 2022) ou de Tecnoceno (Costa, 2023; Parra; Souza, 2024) como lentes sociológicas, ressalto a relevância de situar a metacoalição OC como uma das formas de produção imbricada no signo do capital, essa como outra faceta específica de futuridade climática (cf. seção 5.3.1.3).

Esse colapso domesticado contemporâneo o qual me refiro está ancorado no entrelaçamento de três fenômenos atuais, todas em estado de aceleração contínua — aceleracionismo que aumenta draconianamente as iniquidades sociais e ecológicas: (i) os efeitos das mudanças climáticas (cada vez com efeitos mais desiguais social e ecologicamente para humanos e não humanos vulneráveis), (ii) os avanços tanto em termos de intensidade quanto de escala da exploração de matérias-primas (no limite, exploração e apropriação de imaginários coletivos), e (iii) os avanços das tecnologias digitais (aumento da modulação, limitação e controle dos processos de construção / criação ou estancamento de futuros alternativos).

Alguns estudos e eventos dentro de uma *perspectiva sociológica linear de tempo longo* — nos termos de Calderón (2018) — já indicam esse panorama de normalização de colapsos ecológicos e sociais desde os tempos do início da colonização na América Latina e Caribe. O extrativismo nos territórios da América Latina começa de fato com a exploração material do minério de prata em Potosí entre os séculos XVI e XVII na região Inca, atualmente Bolívia (Aráoz, 2018). De lá para cá, desde a exploração de ouro da Serra Pelada entre os anos 1980 e 1986 no Pará, Brasil, e as atuais explorações de carvão mineral, petróleo, gás e minérios de toda sorte, o extrativismo continua forjando novas formas de subjetividade. Léxicos como “minérios do futuro”, “hidrogênio verde”, “combustível limpo” são entendidos como colapsos assistidos, observados e, por fim, *domesticados*.

Esses colapsos são domesticados e a questão também é de escala. No início, esses colapsos são experimentados e assistidos, e com os *tempos domesticados* — ou seja, aprende-se a conviver com as ruínas do extrativismo neoliberal e suas guerras por mais expropriação — apenas pelas comunidades locais e, com o tempo histórico, expandem-se para os meios online e esse tipo de domesticação é transmitido globalmente e fomentado ao vivo e em tempo presente.

A última postagem da rede Observatório do Clima — após 2.756 tuítes elaborados entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023 — contém o seguinte conteúdo imagético-narrativo:

É clima de extinção. De janeiro a novembro, a temperatura média bateu 1,46°C acima dos níveis pré-industriais. Até o fim do mês passado, a temperatura média global havia ultrapassado 1,5 °C em 43% dos dias. Em 17 e 18 de nov, a temperatura atingiu mais de 2 °C acima da média pré-industrial. (T170)

O colapso assistido e domesticado pode remeter ao conceito de sociedade do espetáculo (Debord, 2005), porém aqui é entendido como um tipo de futuridade de uma metacoalizão climática que não só *observa* (assiste) no sentido de monitorar as catástrofes

sociais e climáticas, mas também visa fomentar intervenções político-normativas por meio de mais apropriação tecnológica.

Os colapsos podem ser *assistidos, normalizados e, conseqüentemente, domesticados* uma vez que uma parcela da sociedade civil organizada em uma metacoalição (e.g., rede Observatório do Clima) estruturou meios narrativos e materiais para *visibilizar* e monitorar essas *catástrofes político-climáticas* — nos termos de construção de futuros imaginados em tempos de eventos climáticos extremos (Dowbor *et al.*, 2024).

Nesse sentido, não se trata de uma observação das tragédias de modo passivo. A plataformização dos colapsos (agenciada pela rede OC) tem como horizonte alteração nas estruturas normativas e sociais, apesar disto não ocorrer, ou melhor, não ocorrer em termos de escala espacial e temporal. É como apagar fogo com fogo ou ter como prática a guerra para acabar com a guerra vigente. Nessa linha, argumento que não é possível reduzir o nível de extrativismo neoliberal, o qual necessita de volumes brutais de fósseis, metais e outros materiais da natureza, por meio da intensificação dos processos de apropriação tecnológica para visibilizar os colapsos objetivos em andamento no mundo.

Se, por um lado, o *presente* está nitidamente sitiado por sistemas ideológicos de pauta hegemônica e globalizante (e.g., capitalismo, neoliberalismo, neoextrativista), por outro lado, os *futuros imaginados* induzem a uma força social (e.g., esperança) de escapar desse *presente sitiado*, presente entremeado por *colapsos domesticados*.

O ponto nevrálgico é quando se coproduz um novo centro gravitacional na dimensão imaginal-reflexiva; como no caso da narrativa do plataformismo científico de *contravigilância*, mas este não é mobilizado ao ponto de superar a *digitalização da vida* — nos termos de Rivoir (2022).

Há duas materializações relevantes oriundas do prospectivismo normativo da rede Observatório do Clima: as publicações “Brasil 2025” (DOC05) e “SEEG 87 Soluções” (D31) — mesmo considerando todas as ressalvas já realizadas anteriormente. Há outro ponto relevante, a força da figura narrativa *metacoalição*. Diante do Leviatã Climático (Wainwright; Mann, 2018), é necessário começar a desmontá-lo a partir de uma perspectiva crítica (Callon; Latour, 2015) e a figura da *metacoalição* tem o potencial de coproduzir futuros imaginados alternativos e a apropriação tecnológica e a construção de plataformas tecnocientíficas como SEEG e MapBiomias demonstram a força desse tipo de agregado social em rede (Figura 51).

Figura 51 — Planos e plataformas de *contravigilância* como colapso domesticado

Fonte: Autoria própria. Composição com tuítes T147 (esquerda), 162 (centro) e 159 (direita). Nota: A imagem do tuíte à esquerda é a capa do documento “Brasil 2045” (DOC05).

Empiricamente, passado praticamente um ano da vitória de um novo horizonte utópico do novo Governo Federal (desde nov. 2022, considerando o Governo de Transição) e recheado de vários futuros imaginados alternativos com o mote “Brasil, União e Reconstrução”, essa nova coalizão estatal (liderado por agentes políticos como @MarinaSilva e @Haddad_Fernando) realiza um “encontro da sociedade civil sobre o Plano de Transformação Ecológica” com “vagas limitadas” e sem “transmissão online” (T145).⁸⁸

Depois de quatro anos sob um *necroclimatismo* (Nhemachena; Mawere, 2019; Salmi *et al.*, 2023) e toda uma narrativa ancorada na premissa de que “com Bolsonaro não há futuro para a política ambiental no Brasil” (DOC05, p. 12) era de se esperar — uma espera induzida e fomentado pela narrativa da própria rede OC — que a construção de uma nova política climática no Brasil permitiria que outros futuros imaginados alternativos oriundos de várias coalizões e redes da sociedade civil fizessem parte desse novo processo de “reconstrução”. Ressalto que o próprio OC da publicação “Brasil 2045” definiu a importância de se:

5.5. Formular estratégias para uma transição energética justa, com alocação de recursos públicos para o fornecimento da tecnologia necessária e a *inclusão de todos os segmentos da população*, sem onerar os grupos mais vulneráveis. (DOC05, p. 65, grifos acrescidos).

⁸⁸ Ao fim e ao cabo, depois o link da transmissão foi carregado no Canal Gov. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=i7cO9AkJILI>. Acesso em: 30 mar. 2024.

Todavia, não. Após dez meses da nova coalizão estatal (novo regime utópico existente na esfera do Poder Executivo), a metacoalizão formada pelo Observatório do Clima e outras dez coalizões (APIB, CUT, Coalizão Negra por Direitos, CONTAG, CNS, Marcha Mundial das Mulheres, Movimento dos Atingidos por Barragens, MST, MTST, UNE) avaliza sem críticas esse tipo de encontro de caráter exclusivista e segregacionista. Em plena era digital, um evento fomentado pela maior coalizão climática no país sem transmissão online remete a um estado de estancamento de futuros alternativos *inclusivos*.

Apesar do encontro ter contado com a presença de alguns poucos membros dessas coalizões, mesmo em um espaço reduzido e analógico (“sem transmissão online”), outros futuros imaginados foram escutados. Todavia, o espaço entre a escuta e a incorporação de modo estruturado dessas outras utopias em um “Plano de Transformação Ecológica” (PTE) é gigantesco. Também ressalto que entre os “[p]rincipais interlocutores nas Secretarias do Ministério da Fazenda para o tema do Plano de Transformação Ecológica”⁸⁹ não há nenhum membro do MMA ou mesmo da Secretaria Nacional de Mudança do Clima. Cabe mencionar que a Subsecretária de Política Agrícola e Negócios Agroambientais compõe a equipe de interlocutores para a “transformação ecológica” do Brasil.

No sentido da produção de futuridades, entendo que o *colapso domesticado* difere do conceito “catastrofismo” o qual é entendido como uma espécie de “*neocatastrofismo* no pensamento social” na tipologia de “futuro climático” urryiana (Urry, 2016, p. 41). O autor argumenta que o catastrofismo é como “[u]ma corrente de análises distópicas das ciências sociais superficialmente elaboradas e baseadas em uma perspectiva de sistemas complexos” (ibid.). Argumento que os futuros imaginados sobre uma transformação ecológica podem até serem analisados distopicamente, mas não podem ser apropriados utopicamente, ou seja, em uma infraestrutura estatal (Ministério da Fazenda em articulação com o OC) não é possível incorporar elementos distópicos estruturantes (caso PTE) e alegar que a transformação será utópica. Diante de um presente domesticado, os futuros climáticos imaginados alternativos podem ser entendidos como colapsos assistidos e, neste contexto, domesticados. Esse é um estancamento das subjetividades alternativas produzido por meio da normalização do estado de colapso produzido pela produção e massificação das catástrofes climáticas e seus efeitos estruturais nos diferentes níveis: material, normativo e político.

⁸⁹ Cf. Equipe do PTE. Disponível em <https://www.gov.br/fazenda/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/transformacao-ecologica/equipe/>. Acesso em: 30 mar. 2024.

Argumento ainda que o futuro imaginado de catástrofes na acepção de colapsos domesticados é entendido em uma perspectiva sociológica e não filosófica — e não deixa de ser uma nova forma de enquadrar a ideia de que a humanidade em seu sentido amplo vive em tempos de catástrofes constantes, como nas acepções filosóficas de Dupuy (2015) e Stengers (2015). Se, para Dupuy (2015), o “catastrofismo esclarecido”⁹⁰ é um fenômeno social que tenciona subjetividades, para Stengers (2015), a catástrofe, além de estar presente materialmente, também tenciona subjetividades. A questão do esclarecimento ou do conhecimento científico sobre os efeitos da mudança climática não implica necessariamente no fomento de futuros climáticos imaginados alternativos. Ao contrário dessa linha argumentativa, entendo o colapso domesticado como uma força social *destensionadora* de subjetividades.

De um lado, trata-se de uma propriedade com potencial de induzir um levante social devido à visibilização das catástrofes político-climáticas contemporâneas nas plataformas tecnocientíficas. A dinâmica entre o plataformismo científico de *contravigilância*, o antagonismo apocalíptico e o alarmismo tecnoestético visa aumentar a tensão da ideia de que a situação atual da humanidade está ou estará sob controle por meio do avanço da implementação de soluções tecnológicas, porém não sociais.

Por outro lado, essa exposição massiva de catástrofes climáticas não resulta em um levante disruptivo, não no Brasil. Vale lembrar que o maior levante social de agenda climática no Brasil foi o Ato da Terra de março de 2022, organizado pela metacoalizão Observatório do Clima (Salmi, 2022b). O que se observa é a *normalização* do estado de segurança subjetiva, ou seja, o mundo não se colapsa apesar das catástrofes presentes (e.g., *catástrofe político-climática* no Rio Grande do Sul em maio de 2024 na qual os planos de emergência ocorreram sem a participação de coalizões da sociedade civil — nos termos de uma catástrofe política (Dowbor *et al.*, 2024)). Nesse sentido, é como um processo de subjetivação orientado por um imaginário do tipo “apocalipse lento” (Cassegård; Thörn, 2022, p. 62). Os sociólogos Cassegård e Thörn argumentam que

Ao contrário das *narrativas do progresso verde ou do apocalipse*, o ponto central dessa narrativa não é a esperança de mais progresso econômico ou tecnológico nem o medo de um futuro apocalíptico que deve ser evitado, mas sim o *luto pelas perdas e injustiças sofridas* em relação a catástrofes que já estão em andamento ou que são vistas como imparáveis. (Cassegård; Thörn, 2022, p. 79, grifos acrescidos).

⁹⁰ Esse termo remete ao título original do livro “Pour un catastrophisme éclairé: Quand l'impossible est certain” de 2002 e traduzido no Brasil como “O tempo das catástrofes: quando o impossível é uma certeza”. Ver também as considerações de Eli da Veiga (2020) sobre esse argumento de J.P. Dupuy, que pode remeter a distorções sociológico-políticas sobre a acepção dos conceitos de catástrofe e de colapso, ambos como ideia dos fins dos tempos e, conseqüentemente, relacionados à construção de um imaginário de fatalismo.

Todavia, meu argumento não se encontra na dimensão das subjetivações socioafetivas (“luto das perdas e injustiças sofridas” de Cassegård e Thörn), mas da subjetivação da própria construção de futuros alternativos interrompida pelo próprio Observatório do Clima.

Nessa linha, a narrativa do platformismo científico de *contravigilância* e o alarmismo tecnoestético (Figura 52) fomentam e dinamizam não uma catarse metamórfica — catarse nos termos beckianos (Beck, 2018) —, mas um tipo de patologia da normalidade das catástrofes, ou seja, uma normose anticlimática.

Figura 52 — Estética do colapso domesticado via *alarmismo tecnoestético*

Fonte: Autoria própria. Composição com tuítes . Legenda: grifado em vermelho, todas as palavras sob o signo do colapso (morta, apocalipse, destruição, extinção, catástrofe, fim do mundo).

Ao fim e ao cabo, o colapso domesticado fomenta um futuro estancado em um imaginário climático coletivo localizado na extensão da própria rede de redes de organizações, a qual está inscrita nesse presente de colapsos domesticados fomentados pela própria metacoalição climática (OC).

Nesses termos, argumento que o que está *domesticado* é a capacidade de pensar futuros disruptivos e colocá-los em prática por meio de redesenhos de práticas sistêmicas e infraestruturas sociais que estão estagnadas, ou seja, *estancadas* há pelo menos cinco séculos no Brasil. Dentro dessa subjetividade futuro-orientada, ou seja, futuridade, não há espaço imaginal para se pensar futuros climáticos imaginados alternativos para além de processos de digitalização da vida como forma de superar as bases materiais desse tipo de pensamento (extrativismo digital intenso e extenso — materializado pelas plataformas da rede do Observatório do Clima).

Em suma, é na relação entre imaginários climáticos coletivos que operam no centro (*mainstream*) das práticas mais recorrentes no contexto brasileiro e narrativa sociopolítica do plataformismo científico de contravigilância que se dá esse primeiro tipo de futuridade climática.

A seguir, apresento três facetas temáticas sobre este tipo de futuridade climática — qual seja, a mudança climática como futuros estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados — como forma de demonstrar quão robusta e intrincada é esta futuridade climática.

5.3.1.2 Contrafuturos climáticos e as redes oligárquicas de poder

A primeira faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros estancados inscritos em colapsos domesticados) pode ser observada e melhor compreendida a partir do entrelaçamento com as redes oligárquicas de poder dominantes na rede do Observatório do Clima — as *organizações de contramovimentos climáticos* (OCMC) que visam ativamente coproduzir contrafuturos climáticos por meio de práticas de *obstrucionismo climático*.

Ao contrário do que afirma o Observatório do Clima (OC), de que “os quatro cavaleiros do apocalipse climático” são a “peste, fome, guerra e morte” (Observatório do Clima, 2025), argumento que os cavaleiros do apocalipse climáticos são os colapsos domesticados induzidos pelas denominadas oligarquias de poder do tipo ‘*Big*’ (e.g., Big Asset, Big Tech, Big Oil, Big Mining, Big Agro, entre outras) na relação com uma metacoalição climática, nesse caso, a própria rede OC.

Tratam-se de agentes dominantes em posição de poder sistematicamente organizados (atuais titãs) que estão envolvidos neste colapso climático de múltiplas escalas, as megacorporações extrativistas neoliberais. E mais, o OC conhece todos esses cavaleiros e está implicado, imbricado e entrelaçado *profundamente* com esta rede oligárquica entendida como organizações de contramovimentos climáticos (OCMC) —⁹¹ CCCM em inglês [climate change counter-movement organizations], — as quais são coalizões ativas na reprodução do status quo por meio de práticas de *obstrucionismo climático* — entendido nos termos de Brulle (2019).

Se o clima está aquecido, o futuro está congelado, ou seja, estancado utopicamente. Mais do que digitalização da vida ou algoritmização da vida social (Altieri, 2021; Martínez, 2022), trata-se da subjetivação das ideias de futuros alternativos a partir da digitalização inscrita no presente, uma prática de totalização tecnológica que estanca (paralisa) outras possibilidades de construir subjetivamente no imaginário coletivo um mundo *pós-virtualização da vida*.⁹²

Se, por um lado, atualmente a humanidade, em seu sentido amplo, vive sob um processo sistêmico de digitalização e de virtualização da vida, por outro, há coalizões de organizações da sociedade civil brasileira que visam discutir, e em princípio tensionar, este imaginário climático dominante (Figura 53).

⁹¹ Cf. Cap. 1, em particular seção 1.2 e Figura 3; e Figuras 53 e 54 nesta subseção.

⁹² Aqui permito-me aplicar o prefixo “pós-” para indicar um avanço em relação às dinâmicas de poder liderada pelas Big Tech — inspirado nos termos de Rivoir na relação entre tecnologia e as práticas de globalização e *virtualização da vida* (Rivoir, 2022), também operada pelas Big Tech.

Figura 53 — Constelação sociopolítica no cenário brasileiro a partir da rede OC

Fonte: Autoria própria. Legenda: Nota (1) Autodefinição do OC no site oficial.⁹³ Nota (2) Autodefinição do OC no X (ex-Twitter) oficial.⁹⁴

A construção de ideias presentes só é permitida, validada e legitimada nos meios tecnológicos digitais — aqui trata-se da força dos memes, das guerras pictóricas e sensoriais — por meio da construção de sites interativos como o Monitor 2045, SEEG, MapBiomas e outros até novos territórios holográficos em desenvolvimento.

Nessa construção social, dessa faceta específica de futuridade climática, não há outra ontologia, somente a tecnológica ordenada por agentes sintéticos, e por consequência o *extrativismo de dados de forma totalizante* (Figura 54 — ver a relação “Big Tech” e “OC”). Até os conteúdos narrativos de grupos anti-hegemônicos já foram capturados e utilizam termos como “tecnologia ancestral” e “tecnologia social” (DOC08, DOC15).

Em termos de função econômica nos processos de construção de futuros climáticos imaginados, as grandes oligarquias transnacionais — que estão separadas aqui apenas analiticamente, por setor de atuação (Big Asset, Big Tech, Biog Oil, Big Mining, Big Agro e Big Philanthropy na Figura 54) — fomentam e coproduzem (i) os futuros estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados e (ii) os futuros sequestrados inscritos em colapsos domesticados em presentes sitiados;⁹⁵ assim como quando mediadas pela Big Philanthropy em

⁹³ Disponível em: <https://www.oc.eco.br/quem-somos/nossa-historia/>. Acesso em: 12 fev. 2025.

⁹⁴ Disponível em: <https://twitter.com/obsclima>. Acesso em: 12 fev. 2025.

⁹⁵ Cf. Subseção 5.3.2

relação com a rede OC em primeiro nível (financiamento direto) coproduzem (iii) os futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos.⁹⁶

Figura 54 — Constelação sociopolítica à luz dos futuros estancados inscritos em colapsos domesticados

Fonte: Autoria própria.

Nessa linha, argumento que neste regime colapsocrático extenso (transnacionalidade — das Big Asset até as Big Philanthropy) e intenso (domesticabilidade — Congresso Nacional, Big Control),⁹⁷ o próprio signo da tecnologia já está profundamente domesticado nos imaginários climáticos coletivos da metacoalição do Observatório do Clima.

Seguindo essa linha argumentativa, qual seja, dos futuros estancados inscritos em colapsos domesticados, cabe ressaltar que não se trata somente de uma “modernização tecnológica” (Adloff; Neckel, 2019, p.9), nem “modernização climática” (Asceral, 2022), nem “apropriação tecnológica” (Rivoir; Morales, 2019). Trata-se também de uma domesticação do nível subjetivo do imaginário coletivo climático. Nesses termos, entendo a mudança climática como um modo particular de produção de futuros imaginados *estancados*, mediados por práticas de *normalização tecnológica* nos termos da gramática tecnopolítica nessas guerras climaginárias.

⁹⁶ Cf. Subseção 5.3.3

⁹⁷ Aqui mobilizo *Big Control* em alusão à noção de Estado weberiano sobre o monopólio da violência física, a qual extrapolou para o monopólio da violência jurídico-legal (Weber, 2022 [1922]).

Trata-se da normalização do transhumanismo por meio de um platformismo científico de *contravigilância* totalizante. Nesta futuridade climática específica, o ponto central é que a produção de futuros climáticos imaginados é fomentada e construída por uma constelação de agentes de agenda político-climática (a qual opera em um horizonte de emancipação social das redes de poder coercitivas e extrativistas). Não se trata de uma constelação antimodernidade, anticapitalista, antiliberal nem antiextrativista. Se, no princípio, houve um vetor de emancipação, no presente há uma imersão nos processos de digitalização dos *modos subjetivos de imaginar e construir futuros alternativos*. Em suma, argumento que não há alteridade, há estancamentos.

Nesses termos, a rede Observatório do Clima (OC) coproduz futuros climáticos imaginados a partir do estado da arte da tecnologia de dados que, em um primeiro momento, pode ser entendido no sentido da *apropriação tecnológica* (Rivoir; Morales, 2019). Todavia, a rede OC também realiza uma apropriação financeira, mas não do capital, por meio de práticas de filantropia climática no Brasil (Salmi; Fleury; Premebida, 2026)⁹⁸ e avança ao lançar mão de práticas estratégicas de comunicação e capilarização dessas mesmas tecnologias modeladas por eles, as *Big*. Não se trata de *modernização*, não no sentido de avanço para outro estado subjetivo, pois não há avanços tecnológicos de fato, apenas rearranjos tecnológicos por meio de processos de *intensificação* da digitalização da vida.

Relembro que o presente argumento parte da análise dos agentes e práticas da rede OC e não dos agentes produtores de novas tecnologias (e.g., Big Tech). É a metacoalizão OC que intensifica os processos de apropriação tecnológica e, simultaneamente, da digitalização da própria vida, a qual defende narrativamente. Nessa perspectiva, reforço, o que há é uma normalização da tecnologia *existente*, frente aos novos arranjos tecnológicos produzidos pela rede OC (e.g., SEEG, MapBiomias).

E mais, *não há* nenhuma crítica em relação às emissões de gases de efeito estufa das plataformas tecnocientíficas ou das infraestruturas mobilizadas pela própria rede OC. O que há é uma invisibilização narrativa das implicações climáticas desse tipo de apropriação tecnológica realizada pela rede. A cada nova plataforma ou atualização das mesmas (e.g., SEEG 10 para 11, MapBiomias Coleção 7 para 8), há uma ampla divulgação nos espaços digitais dos novos arranjos (avanços) tecnológicos, inclusive com a exposição de parte dos filantropos tecnoliberais (e.g., Skoll Foundation, Gordon and Betty Moore Foundation e

⁹⁸ Artigo no prelo na Rev. Ambiente & Sociedade. Posição em: 19 jan. 2026.

Walmart Foundation, entre outras, no lançamento do MapBiomias 8).⁹⁹ Ou seja, ao final do dia, o que não há, no plano material, é uma ampla divulgação sobre os efeitos extrativistas (GEE) dessa *apropriação* tecnológica intensa e, no plano das futuridades climáticas, há uma *expropriação* de futuros climáticos imaginados alternativos.

Esta rede complexa de megacorporações transnacionais e organizações de contramovimentos climáticos (CCCM) tem como função a produção de uma série de práticas sistêmicas contra mudanças sociais estruturais — é o que a Sociologia das Mudanças Climáticas identifica como o núcleo duro do *obstrucionismo climático* (Brulle *et al.*, 2021; Brulle; Roberts, 2024), que entendo como o núcleo-chave do agenciamento desta estagnação social em escala global entrelaçada na própria rede do Observatório do Clima.

O fato empírico é que esta rede (CCCM) está imbricada diretamente na rede do OC (Figuras 3 na subseção 1.2 e Figuras 53 e 54 nesta subseção). Não é possível afirmar categoricamente que a presença de agentes da CCCM na rede do OC implica necessariamente em uma distorção da agenda climática, mas é possível argumentar que há implicações diretas no plano da produção de futuros climáticos imaginados na metacoalizão (OC). É este hibridismo de subjetividades climáticas que coproduz, em algum grau, estancamento e domesticação dos imaginários climáticos coletivos.

Em síntese, o tipo de *associativismo transnacional* fomentado pelo Observatório do Clima — qual seja, de entrelaçamento profundo com os antagonistas-chave na perspectiva de assimilação e amortecimento do antagonismo — constrói esta futuridade climática do tipo mudança climática como futuros climáticos imaginados estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados pelo poder *político-econômico* dominante.

5.3.1.3 Capitalismo e neoliberalismo de catástrofes

O Capitaloceno, o Antropoceno, o Entropoceno, o Tecnoceno, o *Plantationcene* ou o Chtuluceno, entre outros, fazem parte dos esforços para nomear e caracterizar as forças e as dinâmicas de ruptura dos padrões biológicos, culturais, geofísicos e termodinâmicos do planeta, mas também os imaginários e horizontes da r-existência para reproduzir a vida em meio à devastação.¹⁰⁰

A segunda faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros estancados inscritos em colapsos domesticados) pode ser observada e entendida a partir da

⁹⁹ 8º Seminário Anual do MapBiomias, 31 ago. 2023. Evento com o tema “Uso da terra e transição ecológica” e o lançamento da Coleção 8 do MapBiomias de mapas de uso e cobertura da terra do Brasil, com dados atualizados de 1985 a 2022. Cf. minutagem 27-41’ com os “apoiadores”. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=znWFJQAxBIM&t=61s>. Acesso em: 01 jul. 2024.

¹⁰⁰ Apresentação de um dos eixos temáticos do *V Congreso Latinoamericano de Ecología Política, Ecología política y nuevos horizontes de rebeldía: enraizando saberes, r-existencias y alternativas* de 2024. Disponível em: <https://sites.google.com/view/vcongresolatinoamericanoep/#h.gut4c5we676j>. Acesso em: 20 fev. 2025.

sublimação da ideia sobre capitalismo e neoliberalismo no espaço imaginário do Observatório do Clima (OC).

A rede OC não é anticapitalista nem antineoliberalista em si, nem objetivamente, nem subjetivamente, e nesse último caso, discursivamente no sentido explícito e estrutural da linguagem (Figura 55).

Figura 55 — Capitalismo e neoliberalismo no nexos dos futuros climáticos imaginados

Fonte: Autoria própria. Instrumento analítico: NVivo.

Em todo o *corpus* não há *nenhuma* menção ao termo “neoliberalismo” de modo explícito, apenas uma única menção ao termo “neoliberal” (DOC08, p. 141). Quanto ao termo “capitalismo”, há apenas três menções e, mesmo assim, concentradas em um único documento. Ambos os termos são citados no Grupo de Trabalho Gênero e Justiça Climática da rede OC:

Você sai de Estocolmo e há uma mobilização chamada de “redemocratização” no Brasil. O *ambientalismo* que insurge dentro desse país vai lá pro norte, pro Acre e pega os seringueiros. Chico Mendes não tem identidade racial, assim como Marina Silva... Esse *ambientalismo* qualificou o *capitalismo*. O *capitalismo* só deu certo nos últimos trinta anos porque a agenda ambiental dá condições. Ela trabalha em uma questão da proteção e conservação da natureza, enquanto as desigualdades raciais, de gênero e as violências não são discutidas. O enfoque vira, por exemplo, políticas públicas para criar parques, independentemente de se defender o direito à moradia. (DOC08, p. 130-131, grifos acrescentados).

Todos os dias, em todo lugar, milhares de mulheres negras, racializadas, “abrem a cidade”. Elas limpam os espaços de que o patriarcado e o *capitalismo neoliberal* precisam para funcionar. (DOC08, p. 141, grifos acrescentados).

Apenas três menções são encontradas em relação ao termo ‘capitalista’ (“exploração capitalista”, “mundo capitalista” e “sistema capitalista”), todas no mesmo DOC08. Nesta futuridade, o capitalismo é o sequestrador do ambientalismo, e nessa linha, do climatismo contemporâneo.

Já na chave da narrativa climática do *antagonismo apocalíptico*, em especial na figura do antagonista, o termo “anticapitalista” emerge uma única vez no documento “Quem precisa de justiça climática?” do GT Gênero e Justiça Climática da rede OC:

Ela [Walela Txai Suruí] lembra que a luta é pelos direitos indígenas, mas também é uma luta antirracista e *anticapitalista*, uma busca por reconexão com a natureza por meio das soluções climáticas advindas das comunidades tradicionais. (DOC08, p. 192, grifos acrescidos).

Nessa linha, as “soluções climáticas advindas das comunidades tradicionais” (DOC08, p.192) também se entrelaçam e reforçam a narrativa climática do *prospectivismo normativo* (“soluções climáticas”).

Apesar desta tese não ter ênfase na abordagem quantitativa, em um *corpus* massivo — composto (i) de 1.138 páginas (cerca de 400.000 palavras ao todo) de documentos oficiais publicados (aqui tais documentos são entendidos como infraestrutura estável no processo de construção do imaginário de futuros alternativos); (ii) de 5.575 palavras de tuítes (aqui entendido como estrutura dinâmica e portanto fugaz desse mesmo processo); e (iii) 112 imagens, 8 gifs e 14 vídeos (1.054 segundos) capturados em 24 meses de observação nos sete grupos de Whatsapp da rede OC —, a presença *etérea* (praticamente inexistente) da noção (no plano subjetivo do imaginário e da narrativa) do *capitalismo*, *neoliberalismo* ou mesmo *extrativismo* é um relevante indicador de uma decisão político-narrativa da própria rede OC e nesse sentido, trata-se de uma decisão de construção de um imaginário climático coletivo sem essas ideias-chave.

Nesse sentido, o Observatório do Clima constrói um futuro imaginado climático com a presença *hipermínima* do significante *capitalismo neoliberal neoextrativista* presente, sendo esse um dos agentes promotores de injustiças sociais e climáticas em suas múltiplas escalas. Ou seja, toda esta amortização no sentido de minimizar todo tipo de menção a um signo potente como o capitalismo não é aleatória e, mais, implica na construção e estabilização de um dos três futuros climáticos imaginados na metacoalção do OC, qual seja, de futuros climáticos estancados inscritos em colapsos domesticados no presente.

Em síntese, o tipo de *omissão seletiva* fomentada pelo Observatório do Clima — qual seja, de amortização do tema das lógicas capitalistas e neoliberais de modo explícito — constrói esta futuridade climática do tipo mudança climática como futuros climáticos imaginados estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados pelo poder *político-econômico* dominante.

A segunda faceta destas *relações sociais fins*, engrossa o argumento sobre este tipo de futuridade climática: o estancamento e a domesticação.

5.3.1.4 Minérios do futuro

A tecnologia minerária de explorar, extrair, beneficiar, rejeitar, contaminar, entrelaça-se e, em grande medida, domina os modos de almejar e projetar futuros possíveis aos lugares onde – por graça ou maldição – os minérios abundam. E isso é uma experiência compartilhada pelos povos da América Latina. (Blanco, 2022, p. 58, grifos acrescidos)

A terceira e última faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros estancados inscritos em colapsos domesticados) pode ser observada e entendida a partir da blindagem da questão do extrativismo de *minérios do futuro* — *necessário* para as transições energéticas, mas não sociais.

A partir da questão sobre os minérios do futuro inscritos na metacoalção do Observatório do Clima (OC), o vetor sociopolítico da narrativa sobre o extrativismo minerário de alta intensidade reforça a produção de *futuridades* no plano das subjetividades do tipo *futuros estancados* inscritos em colapsos domesticados no presente.

A socióloga brasileira Gabriela Blanco, ao ampliar o conceito de *desenvolvimento como máquina antipolítica* no nexos com o extrativismo, o faz a partir da categoria de *lugar minerável* e não de tempo (Blanco, 2022, 2024). Ainda assim, inspiro-me em seu argumento de que o extrativismo minerário domina os modos de projetos futuros possíveis aos lugares. Reforço que a rede OC em nenhum momento narrativo, se posiciona contra a exploração desses minérios do futuro — esses vinculados à digitalização da vida nos termos de Rivoir (2022).

Nessa linha, argumento que o extrativismo, minerário nesse caso, não só mantém sob domínio os modos de produção de futuros possíveis aos lugares, mas também estanca e domestica a própria subjetividade sobre a construção de futuros climáticos imaginados inscritos em presentes de colapsos domesticados.

Nessa esteira, a rede Observatório do Clima (OC) não se opõe ao *extrativismo* intenso dos *minérios do futuro*. Quando o tema é transição energética, é crucial iluminar os blocos fundamentais da construção desta transição — que não é justa nem sustentável, mas distópica. Como ilustração, para se fabricar um pequeno sistema de painéis solares são necessários 17 tipos de minérios (de ferro e alumínio até níquel, índio e telúrio — os “minérios do futuro”) e para se produzir uma única bateria de carro elétrico é necessário um quilo de níquel (o mesmo que alimenta os sistemas solares) que coproduz como efeito “colateral” 50 toneladas de

resíduos tóxicos além da produção de zonas de sacrifício nestes territórios (Marin; Dunlap; Roels, 2023).

Mais do que zonas de sacrifício, territórios e corpos em disputa deste extrativismo verde (Aráoz, 2014; Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Marin; Dunlap; Roels, 2023; Ulloa, 2017), trata-se da construção de futuros imaginados climáticos sistematicamente planejados e impulsionados, atualmente, através e por meio de plataformas digitais.

Nesse contexto, no Brasil, em 2021, o Serviço Geológico do Brasil, ligado ao Ministério de Minas e Energia, no âmbito do Seminário "Mineração, Transição Energética e Clima" na Câmara dos Deputados realizou uma apresentação sobre "Minerais do Futuro: Potencial Brasileiro e Ações do Serviço Geológico do Brasil — CPRM" no qual o desafio foi a identificação da "demanda de minérios do futuro" por meio da listagem de 28 minérios considerados *estratégicos* — que inclui lítio, nióbio, níquel e urânio, além dos já tradicionais ferro, alumínio, cobre e ouro (Figura 56).¹⁰¹

¹⁰¹ Cf. "Demanda de minérios do futuro" na p. 17. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme/apresentacoes-em-eventos/apresentacoes-em-eventos-2021/19-10-2012/CPRM%20-%20Esteves%20Pedro.pdf>. Acesso em: 20 abr. 2024

Figura 56 — “Minérios do futuro” como futuros estancados, colapsos domesticados

Fonte: Autoria própria. A partir do Relatório Minerais do Futuro: Potencial Brasileiro e Ações do Serviço Geológico do Brasil-CPRM de 19 out. 2021. Legenda: (1) Projeto Lítio. (2) Projeto Cobre. (3) Projeto Grafita. (4) Projeto Urânio.

Nota-se que o *futuro imaginado pós-mineração* já se encontra *estancado e sequestrado* em 2021 e se mantém entre 2022 (ainda sob governança neoliberal e extremamente extrativista) e 2023 (em princípio, sob uma “nova” governança antiextrativista), ou seja, não há uma narrativa nem uma construção de imaginário de uma sociedade brasileira sem a presença da mineração de volume intenso e extenso.

Avancemos ao nexos com a rede Observatório do Clima. No início de 2022, a rede OC publica o documento “Brasil 2045” (DOC05) — o qual é entregue a todos os presidentiáveis. Não se trata de uma simples entrega de uma carta de intenções, mas de uma prática de fomento da construção de futuros imaginados de modo coordenado. A hipótese de que a

“construção de um país descarbonizado, igualitário, próspero e sustentável” (DOC14, p. 4; DOC25, p. 5) é um delírio coletivo — no sentido de desconexão com a realidade social no plano material brasileiro e transnacional —, pois não é possível imaginar um país descarbonizado sem que o mesmo não passe pela construção de um futuro imaginado *sem* o extrativismo, em particular de minérios do futuro — isso sem considerar a interrupção das outras fontes fósseis no Brasil como carvão mineral, petróleo e gás fóssil.

A crítica da rede OC sobre o extrativismo, em particular no que tange à mineração histórica de minérios críticos em alta intensiva (Figura 1) em boa medida se concentra nas práticas extrativistas sob a gestão do Governo Federal 2019-2022 (com 24 referências ao termo da mineração dos 31 documentos publicados), porém *se reduz substancialmente* a partir de janeiro de 2023 (8 referências no DOC05 “Brasil 2045”) e se mantém com baixa intensidade até dezembro de 2023 (com 3 referências no DOC11 “SEEG 10”, *apenas 1 referência* no DOC26 “SEEG 11. Relatório Analítico” e *zero referência* no DOC31 “SEEG 87 Soluções”). Ainda, no *corpus* dos documentos produzidos pela rede do OC pode ser encontra as seguintes demandas normativas:

2.7. *Ampliar* o controle das cadeias produtivas, como as da madeira, soja, carne e *mineração*, por meio do uso de dados públicos (transparência) e da integração dos diferentes sistemas de fiscalização, de monitoramento e de rastreabilidade, incluindo as exportações (Siscites, Sinaflor e Sisbov, entre outros). DOC05, p. 41, grifos acrescidos.

5.3. *Restringir* a utilização de fontes fósseis, incluindo descomissionamento de termelétricas, retirada de subsídios, de isenções e de políticas de incentivo à indústria de petróleo, gás e *carvão mineral*. Ibid., p.65, grifos acrescidos.

5.9. *Descomissionar* as usinas a *carvão mineral*. Ibid., p. 66, grifos acrescidos.

5.11. *Avaliar* a conveniência e segurança da *mineração de urânio* e as condições de estocagem de rejeitos de *minérios radioativos e de terras raras*. Ibid., p. 66, grifos acrescidos.

6.2 *Retirar* de tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 191/2020 (*mineração em terras indígenas*), que se encontra em tramitação na Câmara dos Deputados. Ibid., p. 77, grifos acrescidos.

Ao mobilizar uma série de imperativos normativos (e.g., “Ampliar o controle das cadeias produtivas”, “Restringir a utilização de fontes fósseis”, “Descomissionar as usinas a carvão mineral”, “Avaliar a conveniência e segurança da mineração de urânio”, “Retirar de tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei ...”), a rede OC enquanto uma metacoalizão fomenta um estado de apreensão em relação aos próximos passos do Outro. Esse *Outro* que é extrativista e neoliberal, em particular sob as lentes dos minérios do futuro

os quais são fundamentais para as infraestruturas digitais das plataformas tecnocientíficas da rede OC.

E este movimento, simultaneamente, fomenta um estado de congelamento das ações daqueles que estão envolvidos na rede (todas as entidades-membro e cidadãos-digitais vinculados a um imaginário climático coletivo “que se dedica à construção de um Brasil descarbonizado, igualitário, próspero e sustentável” (DOC14, p. 4; DOC25, p. 5).

Cabe mencionar que o OC performou uma crítica, pontual e única, em relação aos efeitos nefastos do extrativismo de minérios em relação à prostituição:

A prostituição acompanha o fluxo migratório da mineração, pois há a presença de homens de todos os escalões com a sensação de estarem em terra sem lei. Muitas jovens se relacionam com os trabalhadores e engravidam, sendo abandonadas ao fim das obras. (DOC10, p. 2, grifos acrescidos).

Todavia, a desconexão em relação aos minérios do futuro e às relações da extração desses minérios com as bases materiais sobre o modo de existir das infraestruturas (plataformas tecnocientíficas) da rede do OC é relevante no que tange à construção de futuros climáticos imaginados estancados.

Outro ponto relevante é que o Observatório do Clima participou direta e ativamente na construção do Plano de Transição do novo Governo Federal junto ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), em maio de 2023, e por meio da plataforma InvestCTI foi publicado o relatório “Lítio: Brasil se lança na corrida pelo mineral do futuro” que informou:

[o] Brasil entrou na corrida do lítio com o lançamento mundial da iniciativa Lithium Valley Brazil, que colocou o Vale do Jequitinhonha em Minas Gerais no mapa global na cadeia do mineral crítico. O lançamento foi feito na Nasdaq, maior bolsa de valores do mundo em negócios de tecnologia e inovação.¹⁰²

E acrescenta que “[o] governo discute a criação de entidade supranacional para controlar preços nos moldes da Opep.” (ibid. Nota anterior). Quanto à construção de futuros imaginados alternativos, a rede OC realiza um alerta no documento “SEEG 11. Relatório Analítico 2023. Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil (1970-2022)”, de novembro de 2023:

Tem-se observado, porém, a aprovação de políticas que, ao invés de favorecerem fontes renováveis, buscam garantir espaço para termelétricas a gás natural e até a carvão mineral (é o caso das leis 14.182/2021 e 14.299/2022. (DOC26, p. 21).

¹⁰² Cf. Notícia sobre o lítio (minério do futuro) e outros minérios no site oficial do MCTI. Disponível em <https://invest.mcti.gov.br/blog/litio-brasil-se-lanca-na-corrida-pelo-mineral-do-futuro/>. Acesso em: 20 abr. 2024

Cabe ressaltar ainda que o OC recomenda a *avaliação* do “Plano de *Mineração de Baixa Emissão de Carbono – PMBC*” (DOC11, p. 41, grifos acrescidos). O que significa esta ‘Mineração de Baixa Emissão de Carbono’ não é verbalizado pelo OC e nesse caso, é crucial diante da crítica, por exemplo, à substituição (DOC10). A questão da mineração é social e não material. Algo encontra-se estancado, e mais, domesticado. Nos termos de futuridades climáticas, trata-se de uma prática que fomenta a construção de futuros climáticos imaginados *estancados*, inscritos em *presentes de colapsos domesticados*, nesse caso, por meio da mobilização e normalização dos *minérios de baixo carbono* e dos *minérios do futuro* no imaginário climático coletivo desta metacoalizin.

Apesar da presença do Observatório do Carvão Mineral como um membro-chave nessa disputa por futuros imaginados, não há uma coordenação para que os futuros imaginados se alinhem à uma visão de mundo comum e sem extrativismo mineral (e.g., retomada do urânio no Brasil, além dos demais “minérios do futuro”).

Nessa linha, a narrativa climática do *plataformismo científico de contravigilância* permite a cada ano um grau maior de visibilização dos territórios sob ataque do extrativismo neoliberal (Figura 57) e, paradoxalmente, no mesmo ritmo e intensidade, o estancamento de futuros climáticos imaginados alternativos por meio da normalização e da domesticação de colapsos tanto no plano material como imaginal.

Figura 57 — Mineração no Brasil (1985-2021) como futuros estancados, colapsos domesticados

Fonte: plataforma MapBiomas.

Por outro lado, observa-se um *presente sitiado* que, apesar da narrativa do *alarmismo tecnoestético*, o futuro climático imaginado alternativo permanece *sob cerco*. E mais, uma vez que ambos os espaços narrativos de caráter prospectivo na chave do *prospectivismo normativo* (DOC05 “Brasil 2025” e DOC31 “SEEG 87 Soluções”) reduzem drasticamente a crítica ao extrativismo, chegando a desaparecer nos últimos documentos publicados oficiais, nesse ponto, os futuros climáticos imaginados *alternativos* migram de *estancados* para *sequestrados* — os quais apresento na próxima subseção.

E mais, em relação à Big Tech (um dos *sitiantes*, ou seja, um dos agentes de estancamento, aquele que sitia e cerca as subjetivas alternativas de modo entrelaçado à rede OC), em um *corpus* de 2.756 tuítes, as menções às megacorporações de tecnologia transnacionais são: Google (N=8), Apple (1), Microsoft (N=1) e Amazon (N=1).

Em relação ao Google, cinco menções estão associadas à produção de mentira e desinformação (*fake news*) impulsionada pela plataforma de busca do próprio Google, uma menção relacionada ao extrativismo de minério (ouro) no nexo com as Big Tech e duas menções em favor das Big Tech (e.g., “dê um google”). Cabe notar que há um único registro (tuíte) que contém um infográfico com a exposição (alarmismo tecnoestético) da relação entre o extrativismo mineral e as Big Tech — trata-se do nexo perdido entre as Big Tech e o extrativismo mineral na Amazônia a ser exposto pela rede OC (Figura 58).

Figura 58 — O futuro imaginado climático estancado e o ouro domesticado

Fonte: Recorte de imagem da reportagem da Repórter Brasil.¹⁰³ Nota: os logotipos no canto superior à esquerda e abaixo do título da imagem da postagem referem-se às corporações da Bit Tech: Apple, Microsoft, Google e Amazon.

O ponto nevrálgico é que essa narrativa climática do *alarmismo tecnoestético* (Figura 58) não se reverteu em um *plataformismo científico de contravigilância* para monitorar de modo sistemático as práticas do nexa entre Big Tech e o extrativismo de *minério do futuro* e *do presente* que alimenta a Big Tech e a rede OC.

¹⁰³ Cf. Reportagem com arte da Shake Conteúdo Visual e mobilizada em um tuíte pela rede OC. Arte original disponível em: <https://reporterbrasil.org.br/2022/07/exclusivo-apple-google-microsoft-e-amazon-usaram-ouro-ilegal-de-terras-indigenas-brasileiras/>. Acesso em: 03 mar. 2024.

Assim, a narrativa climática do *plataformismo científico de contravigilância* fomenta *futuros estancados* ao inviabilizar o extrativismo de minérios do futuro, uma vez que já é de conhecimento da própria rede (e.g., por meio de plataformas como o MapBiomas).

Nessa linha de contravigilância, as plataformas tecnocientíficas são frutos desses futuros imaginados estancados, mas não só. A questão material é fundamental para a produção desses *colapsos domesticados no presente*. Tanto a questão econômica (e.g., figura dos filantropos tecnoliberais como Hewlett Packard Enterprise, Gordon & Betty Moore Foundation, Bloomberg Philanthropies e Rockefeller Family Fund para citar apenas algumas oligarquias que compõem o *Big Asset*) como a questão tecnológica (e.g., apropriação de dados da rede de satélites e da infraestrutura de comunicação e processamento de dados via Google Compute Machine) e também a questão climática (e.g., invisibilização da pegada das emissões de gases de efeitos estudo dos *data centers*) se entrelaçam e se tornam combustível para a construção desse tipo de futuridade climática, qual seja, mudança climática como futuros climáticos imaginados estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados.

Em síntese, os futuros alternativos estão *estancados* e mantidos congelados e sem acesso no plano subjetivo. Cabe ressaltar, *estancamento* como implicação deste tipo de futuridade, que além da acepção dessa noção (estancamento) nos termos de modulação de arranjos normativos (Rivoir; Escuder; Vázquez, 2018), assume na dimensão imaginária, de viés utópico, especialmente à luz do futuro climático imaginado uma função de coordenação da descoordenação de outros *por vires* (disruptivos) — trata-se desta *aparente* exposição do significante ‘mineração’ de um lado e a hiper-redução da crítica aos minérios críticos do outro resultando em um estancamento.

Apesar desses *porvires* — futuros alternativos que podem ser entendidos como devires de futuros presentes — habitarem um espaço subjetivo comum, os mesmos são travados pelas grandes constelações sociopolíticas extrativistas (e.g., Big Asset, Big Oil, Big Tech, Big Mining, Big Agro). O que resta à rede OC é coproduzir arranjos estáveis para assistir aos mais diversos colapsos sociais e climáticos ao vivo e em cores. É coproduzida uma exposição às catástrofes sociais e climáticas que normalizam os aumentos das iniquidades sociais devido ao aumento dos eventos climáticos extremos no Brasil.

Portanto, trata-se do colapso do futuro climático imaginado e suas futuridades, como elemento emancipador na narrativa extrativista. Nesse sentido, é possível assumir que em algumas sociedades em ruínas, i.e., sob o jugo extrativista neoliberal, todo estancamento imaginário é um modo particular de colapso domesticado, um imaginário construído e estabilizado narrativamente e produtor de futuridades colapsadas em relação ao presente. Ao

fim e ao cabo, trata-se do colapso da co-criação de imaginários alternativos e de futuros disruptivos e divergentes ao imaginário dominante.

Assim, o Observatório do Clima constrói um imaginário de um futuro por meio de uma crítica (hiper)mínima ao extrativismo mineral do *porvir* (minérios críticos essenciais ao tecnocapitalismo) e ao capitalismo neoliberal presentes como agentes promovedores de todo tipo de injustiça social e climática (nesse caso na aliança com as organizações de contramovimentos climáticos).

Por fim, toda esta nova amortização no sentido de minimizar todo tipo de menção ao extrativismo de minérios críticos (reforço, essenciais à Big Tech e à Big Asset) não é aleatória e, como na face anteriormente apresentada, implica na construção e estabilização de um dos três futuros climáticos imaginados na metacoalção do OC, qual seja, de futuros climáticos estancados inscritos em colapsos domesticados no presente.

Em síntese, o tipo de *mineralidade seletiva* fomentada pelo Observatório do Clima — qual seja, de amortização e normalização do tema de minérios necessários para as infraestruturas, em especial as plataformas tecnocientíficas da rede OC — constrói esta futuridade climática do tipo mudança climática como futuros climáticos imaginados estancados inscritos em presentes de colapsos domesticados pelo poder *material-tecnológico-econômico* dominante — afinal sem os minérios de terras raras (entre outros), não há plataformas tecnocientíficas das coalizões de organizações da sociedade civil.

5.3.2 Mudança climática: futuros sequestrados, presentes sitiados

Nesta subseção, apresento o segundo dos três tipos de futuridade: a mudança climática como futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados.

Sobre esta faceta, argumento que em uma sociedade sob diversos tipos de ataques nos planos objetivo e subjetivo, o sequestro de futuros climáticos imaginados alternativos é um modo particular de *sitiar* imaginários coletivos inscritos no presente. Dito nos termos das relações sociais *fins*, entendo a mudança climática como futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados — além das outras duas facetas da mudança climática como futuros-presentes nesta relação *fins*.

Para fins ilustrativos, apresento o tuíte a seguir (Figura 59) como uma expressão icônica de referência imagético-política desta futuridade climática.

Figura 59 — Futuros sequestrados, presentes sitiados em uma imagem

Fonte: Autoria própria. Composição de imagens a partir do T131.

5.3.2.1 Futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados

A cidade foi sitiada inúmeras vezes. [...] No entanto, a sensação na cidade era sempre de ameaça iminente. Pouco tempo depois, a imagem espelhada desse conflito resultou em um cerco mais longo, a chamada Grande Guerra, que durou oito anos e oito meses. Um tempo que passou muito lentamente e com um controle férreo sobre os habitantes de ambas as cidades, a sitiada e a sitiante.¹⁰⁴

Inspirado nas proposições sociológicas de noções como “cerco digital” [*digital siege*] no âmbito do avanço das tecnologias generativas na dimensão epistêmica (Artopoulos; Lliteras, 2024), *violência discursiva* na perspectiva semântica de guerra pela sobrevivência (Brown; Newth, 2024; el-Ojeili, 2020), ainda que essa noção não tenha sido desenvolvido pelos autores, e “mentalidade de cercamento” [*siege mentality*] na perspectiva de construção de imaginários coletivos no âmbito do diálogo com antagonismo (Elliott, 2020), entendo o *presente sitiado* como um tipo particular de subjetividade construída por grupos sociais climáticos em coalizão que são, em princípio, a favor da visibilização de temas emergentes no âmbito das políticas climáticas (e.g. ontologias de povos originários e de comunidades afrodescendentes — ainda que com demandas históricas em outras agendas políticas; infraestruturas físicas de armazenamento de dados massivos) ou apenas marginalizados e praticamente invisibilizados para um público mais amplo (e.g., financiamentos privados por meio de filantropia, energia nuclear e exploração de materiais radioativos, exploração massiva em áreas oceânicas).

O sociólogo Urry (2008), ao refletir sobre o nexos entre a questão climática e a produção de futuros, antecipa a questão dos “limites das possibilidades de mudança de futuros” (Urry, 2008, p. 265) ao argumentar como diferentes sistemas (econômico-tecnológico, social, ambiental e político) se entrelaçam para coproduzir e aumentar iniquidades sociais em várias escalas. Esse argumento é lastreado, em partes, na tese do cientista social Jeremy Rifkin (2002), na qual ele afirma que “assim como Roma, as nações industriais contemporâneas criaram uma vasta e complexa *infraestrutura* tecnológica e institucional *para sequestrar* energia” (Rifkin, 2002, p. 62, grifos acrescidos) por meio de um “corpo político”, grosso modo, entremeado por constituído por “símbolos, instrumentos, mitos e instituições” (ibid., p. 41).

Mais do que infraestruturas tecnológica e institucional coproduzidas por grandes corporações transnacionais, a surpresa aqui é a produção de infraestruturas imaginárias que sequestram futuros coproduzidas não por essas megacorporações, mas por uma rede de

¹⁰⁴ Curadoria sobre a questão imperialista-colonial nos países da América do Sul. Áudio da exposição *Dioramas do Centro de Exposiciones SUBTE*, Montevideu, Uruguai, 2024.

coalizões, o Observatório do Clima, uma coalizão de organizações da sociedade civil. Ressalte-se o fato de que sua composição (do OC) não é exclusivamente formada por entidades pró-climáticas.

O *futuro sequestrado inscrito no presente sitiado* se nota, por exemplo, na saga do marco temporal que tem seu ápice na aprovação de uma lei que normatiza o marco temporal como lógica ideológica — aprovação pelo CN, mesmo diante da derrubada dessa tese pelo STF. O Artigo 20 da Lei Ordinária 14.701/2023, publicada no Diário Oficial em 27 de dezembro de 2023 — entre uma série de vetos revertidos pelo Congresso Nacional — é uma materialidade do *presente sitiado* que compõe a narrativa do imaginário climático:

Art. 20. O usufruto dos indígenas não se sobrepõe ao interesse da política de defesa e soberania nacional.

Parágrafo único. A instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico serão implementados independentemente de consulta às comunidades indígenas envolvidas ou ao órgão indigenista federal competente. (Brasil, 2023).

O Artigo 20 é outra expressão nítida do presente sitiado. Figuras como a *metainfraestrutura* (e.g., “expansão estratégica da malha viária” e “exploração de alternativas energéticas de cunho estratégico” em terras indígenas) são compostas, entre outras possibilidades, por esses imaginários futuros de megaprojetos de infraestrutura militar, logística, de mineração, entre outros. A socióloga brasileira Lorena Fleury (2013) afirma que alguns “projetos de desenvolvimento conduzidos pelo Estado [são] igualmente faraônicos e desastrosos” (Fleury, 2013, p. 252), especialmente quando há disputas ontológicas — caso similar em análise nesta tese. Apesar desta tese não estar ancorada na discussão a partir da categoria de *desenvolvimento* — mas sim sobre relações sociais *fins* —, a autora traz o argumento de James Scott sobre a relação entre *ideologia* e *ultramodernismo*.

Nessa linha, o “ultramodernismo como ideologia” (Fleury, 2013, p. 253) não só está presente nos imaginários climáticos coletivos e nas práticas de megaprojetos de infraestrutura, como também pode ser entendido como um elemento constitutivo na narrativa climática do *antagonismo apocalíptico* observado no caso do marco temporal. Trata-se de um ‘marco temporal’ que em termos de futuros climáticos imaginados visa sequestrar ontologias.¹⁰⁵

Ainda nessa esteira, as narrativas climáticas sociopolíticas de cunho estritamente ideológico — como ultramodernismo, neoliberalismo, (neo)extrativismo, entre outras — são entendidas como figuras antagônicas de horizonte apocalíptico, ou seja, o *antagonismo*

¹⁰⁵ Cf. detalhes sobre sequestros ontológicos na próxima subseção.

apocalíptico é construído e reforçado tão somente pela presença de imaginários e práticas dessas narrativas climáticas escatológicas (e.g., Pacote da Destruição mobilizado pela rede OC).

Em suma, é nessa relação entre imaginários climáticos coletivos que operam na margem das práticas mais recorrentes no contexto brasileiro e narrativas sociopolíticas do antagonismo apocalíptico e do alarmismo tecnoestético que se dá esse primeiro tipo de futuridade climática, qual seja, futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados.

A seguir, apresento cinco exemplos de futuros climáticos imaginados que são sequestrados e inscritos em presentes sitiados pela própria metacoalção climática, o Observatório do Clima, como forma de demonstrar quão robusta e intrincada é esta futuridade climática.

5.3.2.2 Ontologias sequestradas em presentes sitiados

A primeira faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados) pode ser observada e entendida a partir do auto-sequestro das ontologias ancestrais.

Argumentar que vivemos em um *presente sitiado* é dizer que os futuros alternativos estão *sequestrados* e mantidos reféns das oligarquias de poder (e.g., Big Asset, Big Tech, Big Oil, Big Mining). De modo amplo, em uma sociedade não só em ruínas como sob ataques e cercos constantes, todo sequestro imaginário é um modo particular de instaurar um processo de *aniquilamento do Outro* — nos termos mauss-hubertiano — e um modo de *sitiar* o presente subjetivamente (além do próprio cercamento objetivo de corpos, territórios e maretórios).

Como argumentam os antropólogos-sociólogos Marcel Mauss e Henri Hubert, “[c]om essa aniquilação efetuava-se o ato essencial do sacrifício” (Mauss; Hubert, 2013 [1899], p. 42), ou seja, “[o] traço característico dos sacrifícios objetivos é que o efeito principal do rito incide, por definição, sobre um objeto outro que não o sacrificante” (ibid., p. 72).

A partir desse quadro sobre o sacrifício social, entendo que se trata de localizar o objeto social sacrificado, aquele que foi sequestrado e aniquilado, pois o sacrificante é conhecido, é a própria metacoalção climática. Ou seja, ao contrário do argumento mauss-hubertiano, entendo que o principal efeito do rito de sacrifício incide sobre o próprio sacrificante, nesse caso, o Observatório do Clima.

Em dezembro de 2022, a rede OC anuncia, imagética e textualmente, que (Figura 60):

O projeto de destruição socioambiental que estava em curso no país acabou! @lulaoficial nomeia @MarinaSilva como ministra do Meio Ambiente e @GuajajaraSonia como ministra dos Povos Originários. Viva a força dessas mulheres! Nossas florestas voltam a ter o respeito que merecem 🌿. T071

E este tuíte vem acompanhado de uma imagem icônica, do ponto de vista narrativo (Figura 60):

Figura 60 — O sequestro do futuro climático anunciado

Fonte: T071.

Em dezembro de 2023, no marco do final da COP 28, a rede Observatório do Clima informa que:

Saiu o texto do Global Stocktake e *para ser uma tragédia precisaria melhorar muito*. No lugar de “eliminação gradual dos combustíveis fósseis”, a presidência da #COP28 propõe “redução gradual do carvão não-mitigado”. T164, grifos acrescidos.

De um lado, anunciam-se futuros climáticos de emancipação (na narrativa do *ancestralismo de intervenção*, materialmente observada nos agentes políticos como Lula, Marina Silva e Sônia Guajajara — Fig. 60) e um ano depois, a própria rede OC encontra-se *sitiada em futuros sequestrados* pela “redução gradual” (T164) do *velho regime climático*.

Importante notar que a rede mobiliza, às vezes, um léxico hermético (*Global Stocktake*, Balanço Global, em português), o que não deixa de ser uma forma de sequestro

epistêmico — uma vez que não permite a inclusão de pessoas não especialistas no tema. Mesmo pessoas escolarizadas e atentas ao tema das mudanças climáticas podem ter uma certa dificuldade de apreender o significado de “Global Stocktake” e sua relação com o extrativismo fóssil. Aqui é o começo do sequestro e a consequente aniquilação do Outro, ou seja, da inclusão à discussão por uma parcela maior da sociedade.

De qualquer modo, esse tuíte, em termos quantitativos, é a décima segunda postagem com o maior número de visualizações do OC em relação aos 2.756 tuítes postados entre janeiro de 2022 e dezembro de 2023. A tempo, o Balanço Global (*Global Stocktake*) é uma ferramenta essencial que visa acompanhar a execução e mensuração do avanço coordenado de ações climáticas em direção às metas estabelecidas no marco do Acordo de Paris. Se na esfera internacional o OC anuncia o fim do mundo, no Brasil não será diferente. A construção subjetiva de um futuro imaginado coordenado na esfera internacional — nos termos de Tavory e Eliasoph (2013) — se esfacela, ou seja, o que a rede OC constrói é um imaginário climático coletivo ancorado em um futuro imaginado *descoordenado*, ao menos em termos geopolíticos, em particular transnacionais, nos quais a questão local-global se desfaz tanto sociopolítica quanto epistemologicamente.

Todavia, a construção narrativa avança para forjar outros tipos de futuros imaginados descoordenados em uma dimensão e coordenados em outra. Nesse ponto é que a categoria de Tavory-Eliasoph alcança seu limite sociológico. Avancemos.

E em dezembro de 2023, exatamente um ano após o anúncio do ‘fim do projeto de destruição socioambiental no Brasil’, a mesma anunciou após uma série de alertas que “[n]a contramão da liderança climática que almeja ser, o Brasil promoveu um mega leilão ofertando 603 blocos de norte a sul no 4º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC) +” (Figura 61, T168, no texto) e finalizou informando que “no leilão do fim do mundo, 194 blocos de combustíveis fósseis foram arrematados” (Figura 61, T168, na imagem) pela Big Oil. Os tuítes do “Leilão do Fim do Mundo” ao final de um ano após a construção de uma subjetividade coletiva de alívio e liberação das formas de destruição social e ecológica no Brasil, quando comparadas ao período de esperança produzido entre os últimos meses pós-eleição de 2022 e o início de 2023, solidificam a mudança climática como futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados (Figura 61).

Figura 61 — O sequestro e sítio de futuros climáticos extrativáveis

Fonte: Autoria própria. Composição a partir dos tuítes T163 (esquerda, acima), T165 (esquerda, abaixo), T168 (centro) e T169 (direita).

Essa metacoalizão fóssil não só sequestrou e sequestra o futuro, nesse caso futuros alternativos à produção de energia pós-fóssil no Brasil, como também estabelece um presente sitiado — no sentido de cercamento das possibilidades imaginário-políticas.

Seja em 2022 (sob uma ideologia nítida e explicitamente pró-extratativismo neoliberal — Poder Executivo à época, 2019-2022), seja em 2023 (sob uma pretensa utopia climática pós-fóssil do Poder Executivo de 2023-2025), a mudança climática se conforma como um vetor construtor de subjetividade que ancora o futuro como sequestrado e o presente como um estado sitiado.

A rede OC, ao afirmar com veemência que “[o] projeto de destruição socioambiental que estava em curso no país acabou!” (T071) fomenta subjetividades, ou seja, futuridades climáticas de um presente livre de qualquer tipo de destruição objetiva ou subjetiva. Objetivamente, ou seja, em termos materiais, a metacoalizão OC, Governo Federal e Big Oil (independentemente do ponto na linha temporal) se apresenta como o Grande Sequestrador de futuros alternativos e desse modo solidifica um estado de presente sitiado.

Em síntese, o tipo de *ontologia ancestral* fomentada pelo Observatório do Clima — qual seja, de mobilização por meio de fagocitagem, i.e., aniquilação, não só das ontologias dos povos originários do Brasil e comunidades quilombolas, mas de suas práticas pós-extrativistas — constrói esta futuridade climática do tipo mudança climática como futuros

climáticos imaginados sequestrados inscritos em presentes sitiados por uma narrativa de ancestralismo de intervenção, porém sem efeito pragmático no ordenamento social.

5.3.2.3 Financiamentos climáticos

A segunda faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados) pode ser observada e entendida por meio das práticas de financiamentos privados pelas ramificações das *Big* (OCMC) e a total falta de transparência nas prestações de contas (*accountability*) pela própria rede OC.

Ao mobilizar o *prospectivismo normativo*, o Observatório do Clima sinaliza para um espécie de rompimento, leve, e um tipo de reordenamento social e ecológico dentro de uma lógica pós-extrativista, conforme notado nas posições do tipo fazer-dever encontradas no documento “Brasil 2045” (DOC05, p. 66, grifos acrescidos): “5.8. *Eliminar* o financiamento por bancos públicos *a combustíveis fósseis*. 5.9. *Descomissionar* as usinas *a carvão mineral*.”.

O que *não consta* nas narrativas sociopolíticas do Observatório do Clima é a eliminação de financiamento *por bancos privados* que sustentam a destruição dos biomas. Há evidências de práticas de financiamento da destruição do bioma amazônico por bancos transnacionais como Bank of America, Citibank, HSBC, Itaú Unibanco, JPMorgan Chase e Santander.¹⁰⁶ E mais, não há relatórios de prestação de contas anuais ou de transparência de movimentos das captações realizadas pelas organizações filantrópicas que suportam a rede do OC.

Cabe ressaltar que o volume de financiadores é considerável e longo, conforme é verbalizado pela própria metacoalidação climática:

O SEEG já *recebeu ou recebe financiamento de diversas organizações*, incluindo ICS (Instituto Clima e Sociedade), Clua, Fundación Avina, Fundação Porticus, OAK Foundation, Rainforest Foundation Norway, European Union’s Partnership Instrument, and the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety (BMU) in the context of the International Climate Initiative (IKI). (DOC25, p. 6, grifos acrescidos)

Ou seja, são redes filantrópicas, bancos privados, coalizões corporativas, estados-nação, enfim, entidades relevantes do cenário das políticas de mudança climática, especialmente em relação ao controle e modulação das infraestruturas financeiras ao nível global.

Essa *blindagem* tanto em relação às proposições por soluções climáticas que incluem diretamente a Big Asset e Big Banking quanto em relação às prestações de contas dos

¹⁰⁶ Cf. Relatório “Greenwashing the Amazon: How Banks Are Destroying the Amazon Rainforest While Pretending to be Green”, Stand.earth Research Group e Coordenadoria das Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA), 2024.

investimentos massivos nas plataformas tecnocientíficas do OC fomentam e constroem este tipo de futuridade de sequestro. Esse tipo de sequestro, da falta de transparência econômica do próprio OC, implica em presentes sitiados — nesse caso, pelas oligarquias econômicas por meio de sua maquinaria de corporações de filantropia climática e pela própria rede do OC pela omissão de práticas de *accountability* climático. O que salta aos olhos é a falta de transparência na prestação de contas em relação às captações de recursos financeiros em uma rede de coalizões com mais de cem organizações em sua composição.

Em síntese, o tipo de *accountability climático* fomentado pelo Observatório do Clima — qual seja, de blindagem e aniquilamento do tema de prestação de contas de recursos financeiros recebidos das *Bigs*, especialmente por meio de filantropia climática (Big Philanthropy)¹⁰⁷ — constrói esta futuridade climática do tipo mudança climática como futuros climáticos imaginados sequestrados inscritos em presentes sitiados pelo poder *econômico-financeiro transnacional* dominante.

5.3.2.4 Átomos climáticos

A terceira faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados) pode ser observada e entendida a partir da invisibilização e auto-sequestro da questão nuclear no Brasil pela própria rede Observatório do Clima (OC).

O OC não possui em suas narrativas o *antinuclearismo*. Partindo da premissa de que os estudos sobre extrativismo imperialista, como o *colonialismo radioativo* — que datam desde a década da guerra fria (Barad, 2019; Churchill; LaDuke, 1986) —, a observação empírica de que na rede do OC não há uma discussão profunda e qualificada sobre a questão nuclear (Figura 62) — agravado pelo contexto da questão de transições justas e energéticas — revela como esta metacoalizão (OC) (re)produz *futuros sequestrados*, especialmente nos territórios da América Latina que são considerados zonas de sacrifício extrativista.

¹⁰⁷ Cf. a rede de grandes corporações, a relação com o Observatório do Clima e a dinâmica da filantropia climática no artigo, ainda inédito (no prelo), “Tecnopolíticas da filantropia climática no Brasil” de Salmi, Fleury e Premebida (2026).

Figura 62 — O sequestro e cerco de futuros climáticos nucleares

Fonte: Autoria própria. Instrumento: NVivo.

No Brasil contemporâneo, mais de 30 minerais estão relacionados às guerras socioclimáticas — minérios como alumínio/alumina/bauxita, cassiterita/estanho, cobre, cromo, grafite, lítio, manganês, nióbio, níquel, prata, silício, *urânio*, vanádio e zinco (Mansur; Wanderley; Fraga, 2024). Entre as infraestruturas materiais envolvidas, destacam-se minas e projetos de barragem. Minas em operação são ocorrências com predomínio do cobre, com destaque para a Vale S.A. (26 ocorrências) e Mineração Vale Verde (21 ocorrências), no Pará e em Alagoas, respectivamente. Os projetos de novos empreendimentos envolvem especialmente bauxita, lítio e urânio, com destaque para a Mineração Curimbaba (25 ocorrências), a Companhia Brasileira de Alumínio (CBA) (24 ocorrências) e o *Consórcio da Indústrias Nucleares do Brasil* (INB) e da Galvani (14 ocorrências) (Mansur; Wanderley; Fraga, 2024, p. 48).

O futuro é atômico, mas só para alguns. No Brasil, apesar de não haver atos normativos publicados no CNEN em 2023,¹⁰⁸ a ENBPar fez movimentos planejados para a retomada da exploração e processamento de urânio a partir de 2024. E em 18 de abril de 2023, o Governo Federal realizou a:

Aprovação de resolução para conceder a **renovação** da Autorização para Operação Permanente (AOP), à Unidade de Concentração de Urânio (URA), situada no Município de Caetité, Estado da Bahia, de responsabilidade das Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), conforme processo nº 01341.003522/2023-60. Foram analisados o Parecer Técnico apresentado e a minuta de Resolução que, tendo sido aprovada, recebeu o número 309, para publicação no Diário Oficial da União.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Cf. Atos normativos da CNEN. Disponível em: <https://www.gov.br/cnen/pt-br/aceso-a-informacao/atos-normativos-cnen/pr/atos-normativos-da-cnen-1>. Acesso em: 03 nov. 2024.

¹⁰⁹ Cf. Práticas passadas da CNEN. Disponível em: <https://memoria.cnen.gov.br/memoria/exibeAta.asp?codigo=683>. Acesso em: 03 nov. 2024.

Se o IPCC fomenta a tecnologia nuclear de nova geração como vetor de ordenamento social, econômico e tecnológico, ou seja, como futuro sustentável: “As contribuições nucleares podem ser reforçadas por cinco novas gerações de reatores, por exemplo, a Geração III e os reatores modulares pequenos” (IPCC, 2022, p. 230) e, com isso, reforça a narrativa de tecnologia segura, a rede do Observatório do Clima se alinha a essa narrativa climática, mesmo que não haja críticas em relação aos efeitos da questão nuclear.

Nessa linha, a mudança climática entrelaçada aos arranjos *sitiados* por tecnologias *de alto risco* já experimentadas no passado e ainda existentes — como o caso da energia nuclear —, retorna para a pauta de discussão embrulhada por novas narrativas sobre os efeitos presentes e seus desdobramentos futuros. O próprio consenso científico transnacional do IPCC (2022, p. 551) fomenta esse tipo de sequestro de futuros climáticos imaginados de alto risco, blindando-o em espaços epistêmico-imaginários *seguros*: “Os cenários dependem mais de tecnologias convencionais baseadas em *infraestruturas existentes* (como energia nuclear e CCS)¹¹⁰ do que outras projetadas por especialistas.”. A própria rede do Observatório do Clima navega nesse sentido, também sequestrando o risco ao colocar a narrativa nuclear como um futuro climático imaginado *seguro*:

Eram *tempos de fim da Guerra Fria*, quando a cooperação internacional estava em alta. *Sem o risco da aniquilação nuclear no cangote, a humanidade pôde enfim olhar para o futuro pela primeira vez no século 20*. E achou por bem atacar problemas que ameaçassem esse futuro, como a degradação ambiental. (DOC27, p. 21, grifos acrescidos).

A construção da ideia do futuro nuclear no nexos climático passa necessariamente pela narrativa sobre as implicações e efeitos presentes da tecnologia nuclear como fonte de energia. O Observatório do Clima fomenta uma narrativa de viés *inerte* — nem a favor nem contra — como se não houvesse estudos e pesquisas sobre os efeitos sociais e ecológicos do uso desse tipo de tecnologia (e.g., catástrofes nucleares de Chernobyl e Fukushima).

No principal documento-narrativa estável constam duas menções — na chave do prospectivismo normativo — com os seguintes vetores sociosemióticos “reavaliar” e “avaliar”:

5.10. Reavaliar as estratégias de uso da *energia nuclear* previstas no Plano Nacional de Energia—2050. **5.11.** Avaliar a *conveniência e segurança* da *mineração de urânio* e as condições de estocagem de rejeitos de minérios radioativos e de terras raras. (DOC05, p. 66, grifos acrescidos).

¹¹⁰ Relacionado à nova tecnologia de captura e estocagem de dióxido de carbono da atmosfera — Carbon Dioxide Capture and Storage (CCS). Narrativa, política e sociologicamente, trata-se de um tipo de *obstrucionismo climático*, uma prática de *falsa solução climática* impetrada pelas oligarquias dominantes do setor energético.

Vale notar que o mesmo documento concluiu que o Governo Federal à época (2019-2022) “*subverteu o conceito* de transição energética justa ao garantir a contratação de energia carbonífera até 2040” (DOC05, p. 63, grifos acrescidos) por meio de intervenções normativas (com a aprovação de uma série de MPs que posteriormente se transformaram em leis que “resultaram em incentivos às termelétricas (tanto aquelas a carvão quanto a nuclear Angra 3), redução da verba para pesquisa e desenvolvimento em eficiência energética e retirada de subsídios à geração solar.” (DOC05, p. 63). O que está *subvertido* é a visibilização da questão nuclear pela metacoalizão climática OC. Subversão como sequestro de futuros climáticos imaginados.

Por um lado, fomenta-se a ideia de que a tecnologia nuclear pode levar a humanidade ao aniquilamento (nesse caso por *guerras nucleares* — DOC09, DOC27) e, assim, construindo uma ideia subvertida a partir de um passado inscrito no presente. De outro lado, na lógica do prospectivismo normativo e mesmo após um diagnóstico de que o incentivo às termelétricas é uma prática contrária à agenda climática, e nesse sentido, o OC fomenta uma reflexão sobre o SIPRON ao induzir uma “conveniência e segurança da mineração de urânio” (DOC05, p. 66) no Brasil.

Os cientistas sociais Tiago Santos Pereira, Antônio Carvalho e Paulo Fonseca (2017), ao investigarem os *imaginários nucleares* no âmbito europeu, particularmente em Portugal, concluíram que esses se ancoram, inicialmente, entre narrativas sobre avaliações de riscos técnicas e permissões econômicas à extração no solo de caráter pró-nuclearidade, todavia com o tempo, e um maior envolvimento de outros agentes da sociedade, esse caráter é alterado para uma postura contra atividades nuclear, ao menos em solo português (Santos Pereira; Carvalho; Fonseca, 2017). Já no Brasil este tipo de imaginário nuclear restringe-se a um microscópico grupo social, especialmente aqueles afetados diretamente nos territórios de exploração, como na cidade de Caetité, BA (Paula, 2024). O autor denomina “governança da nuclearidade” a relação entre o imaginário da extração de urânio e a construção da administração dos riscos associados ao minério radioativo. O ponto é que a discussão não ganha corpo nem tração na coalizão do Observatório do Clima — uma construção de imaginário que não alcança a “governança da nuclearidade” (Paula, 2024), pois este *futuro está sequestrado* pela própria rede OC. Trata-se do sequestro de imaginários sobre nuclearidade.

Isto nos leva à Big Tech e sua relação com a energia atômica. Em relação às megacorporações de tecnologia (Big Tech), essas realizam movimentos em direção à ideia de energia nuclear como infraestrutura tecnológica salvadora dos efeitos da mudança climática.

Exemplos são os tecnoliberais Bill Gates e Jeff Bezos. Gates é o fundador-investidor da TerraPower (corporação de energia nuclear)¹¹¹, além de presidente da Fundação Melinda e Bill Gates (fundador e ex-presidente-executivo da Microsoft). E Bezos, fundador da Amazon e da AWS. Em março de 2024, a Amazon Web Services (AWS) — braço tecnológico da Amazon — comprou o Data Center Cumulus da Talen Energy, sendo integrado à usina nuclear Susquehanna nos Estados Unidos com capacidade de produzir 960 MW (1 GW).¹¹² A sua vez, a OpenAI possui uma demanda de 5 GW, mais cinco usinas nucleares — equivalente a abastecer três milhões de residências —, para os próximos anos (Belanger, 2024; House, 2024).

Ainda, segundo relatório da Capgemini Research Institute de 2021,¹¹³ nota-se essa construção de futuridade climática à base de nuclearidade:

A crescente demanda por capacidade de computação e armazenamento de dados representa um *desafio climático significativo*. O número de dispositivos conectados deve chegar a 55,7 bilhões até 2025, dos quais 75% estarão conectados a uma plataforma IoT [IoT, *internet of thing* em inglês, internet das coisas em tradução livre]. Os dados gerados pelos dispositivos conectados de IoT devem quadruplicar, de 18,3 zettabytes em 2019 para 73,1 zettabytes até 2025. O armazenamento e o processamento desses dados, por sua vez, levarão ao aumento da demanda por data centers. Relatório Sustainable IT, Capgemini Research Institute, 2021, p. 5, grifos acrescidos.

Nesse mesmo relatório, as narrativas das Big Tech (citadas Google, Microsoft, Amazon) afirmam, grosso modo, que diante do “desafio climático significativo” devido à “crescente demanda por capacidade de computação e armazenamento de dados” (ibid., p.5), as mesmas terão o suprimento de energia por fontes livres de combustíveis fósseis.

Nota-se como a Big Tech coproduz suas narrativas sobre a mudança climática *para além do negacionismo*. Estas novas formas de situar o presente e *sequestrar o futuro* podem ser notadas nas articulações entre Big Tech e os Estados Unidos da América. A Casa Branca realizou uma mesa redonda com a Big Tech (entre os participantes estavam os presidentes da: Alphabet, Amazon Web Services (AWS), Anthropic, CoreWeave, Electric Power Research Institute (EPRI), Meta, Microsoft, Nvidia e OpenAI) para anunciar a nova guerra

¹¹¹ “TerraPower: a aposta nuclear de Bill Gates contra as mudanças climáticas”, Góis, mar. 2023. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/ciencia/261719-terrapower-aposta-nuclear-bill-gates-mudancas-climaticas.htm>. Acesso em: 12 out .2025.

¹¹² A título de comparação, as usinas hidrelétricas de Belo Monte e Itaipu têm capacidade de gerar 11.000 e 14.000 MW respectivamente. Já as usinas nucleares de Angra 1, 2 e 3 (projeto), 640, 1.350 e 1.400 MW. Disponível em: <https://www.eletronuclear.gov.br/Nossas-Atividades/Paginas/Angra-3>. Acesso em: 12 out. 2025.

¹¹³ Cf. Relatório “Sustainable IT: Why it’s time for a green revolution for your organization’s IT”. Disponível em: https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/07/Sustainable-IT_Report-2.pdf. Acesso em: 12 out. 2025.

norte-americana em relação à “infraestrutura de inteligência artificial” no planeta (House, 2024).

Se as coalizões de oposição, como a Big Oil e Big Mining, constroem narrativas ancoradas no negacionismo climático (Brulle, 2019), a Big Tech toma outro caminho narrativo e se ancora na ideia de um futuro sem fósseis, e a rede OC entrelaça-se nesse tipo de narrativa por meio do plataformismo científico de contravigilância e, conseqüentemente, permite, ou melhor, fomenta e constrói futuros climáticos imaginados sequestrados e inscreve-se em presentes sitiados por tecnologias digitais em níveis profundos de dependência (como estar ancorada na Big Tech para a apropriação, ou cooptação, tecnológica).

Importante ressaltar que o cientista social das ciências e das tecnologias do MIT, Monserrate (2022) argumenta que “a nuvem é material” (Monserrate, 2022, p.1) devido ao caráter de alto consumo de energia para operar os *data centers* e as fazendas de servidores necessárias para coletar, processar e armazenar dados no nível planetário e:

[c]omo resultado, a Nuvem agora tem uma pegada de carbono maior do que o setor aéreo. Um único data center pode consumir a eletricidade equivalente a cinquenta mil residências. Com 200 terawatts-hora (TWh) por ano, os data centers consomem coletivamente mais energia do que alguns estados-nação. (Monserrate, 2022, p. 6)

Duzentos terawatts-horas são equivalentes a 1% da demanda global de eletricidade de 2015 e a 4% da demanda dos Estados Unidos. Em termos de GEE, corresponde a 1% das emissões globais.¹¹⁴ Se considerar o aceleracionismo tecnológico e sua aderência ao modo de vida digital nos últimos anos, como o aumento do número de internautas e outros dados sobre a infraestrutura energética (Tabela 4), a construção de narrativas também ganha relevo junto aos distintos grupos, seja em posição dominante (Big Tech) ou em posição de fomento de contracultura (Observatório do Clima). Em outros termos, trata-se de mais um auto-sequestro realizado pela própria metacoalizão climática.

Tabela 4 — Futuros climáticos digitais e o sequestro energético necessário

Demandas energéticas	2015	2022
Internautas	3 bilhões	5,3 bilhões
Tráfico de dados na internet	0,6 ZB	4,4 ZB

¹¹⁴ Cf. Dados da Agência Internacional de Energia (IEA). Disponível em: <https://www.iea.org/energy-system/buildings/data-centres-and-data-transmission-networks>. Acesso em: 12 out 2025.

Uso energético dos <i>data centers</i> (excluindo cripto)	200 TWh	340 TWh ¹¹⁵
Uso energético para mineração de criptomoedas	4 TWh	150 TWh
Uso energético para transmissão de dados	220 TWh	360 TWh

Fonte: Autoria própria. A partir da base de dados *Data Centres and Data Transmission Networks* da IEA.

E qual o futuro climático imaginado, senão uma crítica, do Observatório do Clima em relação ao consumo energético e à pegada climática dos centros de dados (*data centers*) para rodar as plataformas tecnocientíficas do próprio OC? Nenhuma, ou melhor, em termos de futuridades, a rede OC *sequestra* este tipo de futuro climático ao invisibilizar a demanda presente e futura do aumento da mobilização tecnológica, especialmente digital, do imaginário climático coletivo, em sentido amplo, no Brasil.

Nesta mesma linha, o presente é sitiado pela rede OC ao fomentar uma crescente demanda de processamento e armazenamento de dados para as plataformas tecnocientíficas em sua própria rede, sem que haja uma prestação de contas — na mesma linha da falta de *accountability financeiro* demonstrada na subseção anterior — sobre os dados de emissão de gases de efeito estufa produzidos.

Uma das linhas narrativas nas quais o Observatório do Clima se engaja é sobre “políticas de moderação de conteúdo” por meio do Guia “O papel das plataformas digitais na proteção da integridade eleitoral em 2022” (DOC04, p. 1-2), construída por outra metacoalizão que inclui a rede OC (Figura 63).

¹¹⁵ A título de comparação, “[a] geração de energia elétrica anual do Brasil passou de 329 terawatts-hora (TWh) em 2001 para 626 TWh em 2019” (Fapesp, 2020).

Figura 63 — O sequestro das energias digitais e o cerco às plataformas sociais

Fonte: Autoria própria. A partir do recorte de imagens do DOC04.

Não que este tema não seja relevante, todavia, diante do desafio climático no nexos das tecnologias digitais, o foco não se desloca à geração de GEE das suas próprias atividades e processos nos quais a rede OC está inserida.

A relação entre a mudança climática e a questão energética, em especial a nuclear, simplesmente não existe nesse conteúdo nem em outros do *corpus*. Quando a questão climática é mobilizada, ela é mobilizada da seguinte forma:

A proteção da Amazônia é fundamental e urgente para o *combate à crise do clima*, disse o secretário-geral das Nações Unidas (ONU) António Guterres. No entanto, no *discurso do governo e em canais do YouTube, a realidade é outra*, de um Brasil que preserva e defende a Amazônia. Levantamento realizado pela empresa de dados Novelo e analisado pelas equipes do InfoAmazônia e da FALA para o projeto 'Amazonas: mentira tem preço', mapeou, entre 2019 e 2021, mais de uma centena de vídeos que compartilham *informações negacionistas* como se fossem verdade. (DOC04, p. 9, grifos acrescidos).

Apesar da apresentação da narrativa de que é “urgente para o combate à crise do clima” (DOC04, p. 9), essa não passa pela visibilização das implicações materiais das plataformas digitais no contexto da questão energética.

E mais, ao revelar os agentes filantropos de uma das plataformas tecnocientíficas da rede, o SEEG expõe a base material (infraestruturas materiais, financeiras e organizacionais) da metacoalizão climática OC imbricada com outras entidades nacionais estrangeiras que visam retomar a agenda nuclear, caso da Alemanha:

O SEEG já recebeu ou recebe financiamento de diversas organizações, incluindo [...] *the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, and Nuclear Safety (BMU)* in the context of the International Climate Initiative (IKI). (DOC25, p. 6, grifos acrescidos).

O urânio é um produto do extrativismo intenso, seu processamento e uso coproduzem implicações consideráveis para humanos e outros-que-humanos. Efeitos que não são previstos nem controláveis — casos de Chernobyl e Fukushima. Atualmente, Estados Unidos, França,¹¹⁶ China, Japão e Rússia¹¹⁷ são os principais produtores globais,¹¹⁸ e modulam a construção desse tipo de futuro climático imaginado de caráter nuclear seguro e, mais recentemente, o signo para a transição *limpa*.

O pesquisador brasileiro Acserald (2022) ao abordar a questão da apropriação política do fato científico, argumenta que:

O que tem prevalecido, no campo da ação de governos e instituições multilaterais, é uma adesão à *modernização climática do capitalismo*, a saber, o reconhecimento da pertinência e da gravidade das consequências das mudanças climáticas, com a demonstração da pretensão de que elas sejam resolvidas através das instituições de mercado, do progresso técnico e do consenso político. (Acserald, 2022, p. 11, grifos acrescidos)

Ao contrário do autor, que aborda a questão na chave do reconhecimento do social em relação à dimensão política sobre os efeitos da mudança climática, entendo a modernização climática como um processo de brutalização climática do extrativismo neoliberal. Ou seja, nos termos da produção de futuros climáticos imaginados, a adesão é à *normalização tecnológica sobre o social climático* — social de humanos e outros-que-humanos em coexistência no mesmo território denominado planeta Terra, apesar dos efeitos distintos para cada comunidade social — por meio do reconhecimento da impotência nos processos de

¹¹⁶ Na França, uma exceção na União Europeia, a energia nuclear é responsável por 70% do abastecimento. Disponível em: <https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-a-f/france>. Acesso em: 12 out. 2025.

¹¹⁷ A estatal russa Rosatom fomenta uma narrativa com base na “segurança pós-Fukushima” e inicia operações na América Latina (atualmente na Argentina e Bolívia). Disponível em: <https://rosatom-latinamerica.com/pt/rosatoms-integrated-offer/>. Acesso em: 12 out. 2025.

¹¹⁸ Cf. World Nuclear Association. Disponível em: <https://world-nuclear.org/nuclear-reactor-database/summary>. Acesso em: 12 out. 2025.

intervenção política mesmo sob crescentes efeitos da mudança climática e avanços tecnológicos removidos na pauta sob a ilusão narrativa de construção de contracultura por meio das metacoalizões da sociedade civil organizada, das megacorporações de tecnologia digital e de energia renovável e do dissenso político. Não há uma pretensão de que as consequências das mudanças climáticas sejam resolvidas através do consenso político (Acselrad, 2022), o que há é a premissa do confronto político, ou em outros termos, confronto de narrativas e imaginários.

Cabe também ressaltar o argumento da banalização dos efeitos associados aos processos de mineração de material radioativo, como o urânio (Paula, 2024). O autor discute a *nuclearidade* à luz do extrativismo de urânio em Caetité, BA, no Brasil, e reflete como há um processo de *desnuclearização* nos processos discursivos pelos grupos extrativistas — neste caso pela INB, organização estatal.¹¹⁹ O caso do conteúdo rarefeito sobre a mineração de materiais radioativos pela rede Observatório do Clima passa por esta lente analítica. Todavia, diferentemente de Paula (2024) e inspirado por sua abordagem a partir dos ESCT entendendo *a ausência do alarmismo tecnoestético* da rede OC em relação à exploração de minérios radioativos no Brasil, especialmente o urânio, que possui uma produção crescente nas últimas décadas (Gráfico 2, Cap. 1, Seção 1.3), como um *sequestro de futuros* alternativos.

Nesse sentido, os efeitos presente e futuro da mudança climática — para lembrarmos da recente catástrofe climático-nuclear de Fukushima ocorrida em 2011 — estão sequestrados dos processos de construção do imaginário. Como este imaginário climático coletivo é *desnuclearizado* dos processos de construção do OC, as comunidades e sociedades brasileiras não têm a chance nem de discutir nem de forjar alternativas ao extrativismo nuclear em operação e renovação no Brasil contemporâneo.

Em síntese, o tipo de *nuclearidade* fomentada pelo Observatório do Clima — qual seja, de blindagem e aniquilamento do tema nuclear — constrói esta futuridade climática do tipo mudança climática como futuros climáticos imaginados sequestrados inscritos em presentes sitiados pela *nuclearidade* dominante — o futuro climático é nuclear.

5.3.2.5 Oceanos climáticos

A quarta faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados) pode ser observada e entendida a partir da falta

¹¹⁹ A INB possui autorização de exploração de urânio da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e é fiscalizada pelo IBAMA e pela Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA/ONU).

praticamente completa de dados e informações sobre o extrativismo oceânico e todo tipo de exploração que ocorre nas regiões de maretórios no Brasil.

A rede Observatório do Clima (OC) não mobiliza uma narrativa *antiextrativismo oceânico*, não em seu sentido amplo. Entendo o extrativismo oceânico de baixa capilaridade subjetiva no corpo do imaginário da metacoalizão como um *modo de sítio e sequestro* tanto no plano material como imaginal, apesar do fato empírico da existência, ao mesmo organizacional, de um grupo de trabalho sobre oceanos na metacoalizão do OC. Um dos membros-chave na questão oceânica do OC afirma que ao longo dos vinte anos “[n]enhum dos Comitês Permanentes de Gestão da Pesca e do Uso Sustentável dos Recursos Pesqueiros (CPG) está em funcionamento hoje no Brasil.”¹²⁰

O mar pode não estar para peixe¹²¹, mas está para petróleo. O caso do Leilão do Fim do Mundo evidencia como os futuros estão sequestrados e o presente está sitiado, nesse caso pela Big Oil e Big Fishing — esse último, refere-se à indústria pesqueira transnacional).

Não só o maretório brasileiro como o território, em especial na Amazônia Legal e atualmente na Amazônia Azul está sitiada. Cabe ressaltar que O Brasil em termos desse tipo de território físico possui 8,5 milhões de km² de área terrestre¹²² (sendo 2,6 mi km² de territórios como áreas protegidas (e.g., terras indígenas, territórios quilombolas e unidades de conservação)¹²³ e 4,5 milhões de km² de área marítima (A Marinha do Brasil fomenta uma narrativa pautada em um novo termo “Amazônia Azul” em contraponto à “Amazônia Verde” para denominar essa área)¹²⁴.

Assim como a questão nuclear, os futuros oceânicos estão sequestrados na dimensão narrativa na rede Observatório do Clima e nessa linha o cerco político no que tange às possibilidades se encerra nesse processo de auto-sequestro (Figura 64).

¹²⁰ Cf. Relatório de Auditoria de Pesca da Oceana. Disponível em:

<https://brasil.oceana.org/auditoria-da-pesca-2021/>. Acesso em: 20 nov. 2024.

¹²¹ A rede Observatório do Clima (OC) não entra na discussão sobre a exploração massiva de proteína animal de origem de rios e do Oceano Atlântico. O litoral brasileiro possui 7.491 km de extensão e é o 16º mais extenso dos países. Mais em <https://ceemar.ufrj.br/post-blog/>. Acesso em: 11 nov. 2024.

¹²² Cf. Ministério das Relações Exteriores, Geografia. Disponível em:

<https://www.gov.br/mre/pt-br/embaixada-bogota/o-brasil/geografia>. Acesso em: 11 nov. 2024.

¹²³ Cf. IBGE, Atlas. Disponível em:

<https://atlascolar.ibge.gov.br/brasil/3026-unidades-de-conservacao-federal/parques-e-reservas-naturais.html>. Acesso em: 11 nov. 2024.

¹²⁴ Cf. Marinha do Brasil, Amazônia Azul. Disponível em: https://www.marinha.mil.br/cgcfm/amazonia_azul. Acesso em: 11 nov. 2024.

Figura 64 — O sequestro de futuros climáticos oceânicos

Fonte: Autoria própria. Instrumento: NVivo.

Trata-se de um estado de sítio que, por meio de práticas explícitas e brutais de ideologização contínua, da extração de fósseis a qualquer custo social e climático. Na construção de futuros pós-fóssil, o pós-extrativismo está associado ao núcleo de sentido de atividades produtivas de baixa intensidade e não ao extrativismo nos termos críticos de estudos e pesquisas, em especial oriundos da América Latina (Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Svampa, 2023a; Ulloa, 2017; Wahren, 2021).

Parto do entendimento inicial de que “extrativismo” é entendido como:

Tipo particular de extração de recursos naturais, em grande volume ou alta intensidade, dos quais 50% ou mais é destinado à exportação, como matérias-primas brutas ou com processamento mínimo. Inclui tanto as fases de descobrimento, prévias de exploração, exploração em si e as fases posteriores como encerramento da operação e abandono dos territórios de apropriação.¹²⁵

Apesar dessa definição de extrativismo estar ancorada em uma abordagem materialista, linear e quantitativista, a mesma abarca uma visão construtivista do que se entende por território, todavia entendo que pode ser expandido para dar conta dos planos digital (tecnologias 4.0) e imaginal (e.g., ideologias, utopias). Para Gudynas, o território pode ser entendido como a sobreposição de quatro camadas indissociáveis: espaço geográfico, território administrativo (e.g., limite geopolítico), território comunitário (cf. Ayllu) e território

¹²⁵ Cf. Esta definição foi apresentada por Gudynas em oficina presencial de formação “Territorialidades sociales y ecológicas: desigualdades, extractivismos y desarrollo” no marco do Foro Internacional “Las desigualdades en América Latina: tensiones, debates y propuestas” organizado pela CLACSO e realizado na FCS, Udelar entre 16 e 18 de abril de 2024. Disponível em <https://www.clacso.org/las-desigualdades-en-america-latina-tensiones-debates-y-propuestas/>. Acesso em: 11 mai. 2024.

extrativo (e.g., concessão de mineração, exploração de petróleo, produção de monocultivo à base de agrotóxicos).

Em síntese, o tipo de *oceanidade* fomentada pelo Observatório do Clima — qual seja, de uma narrativa oca de dados sobre o tema e, nesse caso, um aniquilamento pela exaustão de falta de dados sobre a questão oceânica no âmbito do extrativismo — constrói esta futuridade climática do tipo mudança climática como futuros climáticos imaginados sequestrados inscritos em presentes sitiados pelo poder *extrativista* dominante.

5.3.5.6 Dados sequestrados e o extrativismo informacional

A quinta e última faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros sequestrados inscritos em presentes sitiados) pode ser observada e entendida a partir da falta de transparência e blindagem da questão de armazenamento de dados massivos da própria rede do Observatório do Clima e sua pegada climática.

A rede Observatório do Clima (OC) também não se ancora em uma narrativa do tipo *anticolonialismo de dados*. Há uma profusão de termos que visam definir e enquadrar os tipos de regimes, sistemas ou estruturas atravessadas pela questão tecnológica. Similarmente às questões filantrópica, nuclear e oceânica, a questão do armazenamento de dados e consequente *digitalização da vida* — nos termos de Rivoir (2022) — é sequestrada (Figura 65), ou seja, é deslocada para algum espaço blindado de uma discussão mais ampla pela própria rede do OC.

Figura 65 — O sequestro e blindagem de futuros climáticos datificados

Fonte: Autoria própria. Instrumento: NVivo.

Ao invés de entrar em uma análise sobre os limites de cada novo conceito e longe de exaurir o contínuo surgimento desses termos — todos a sua forma associados ao nexos entre sistemas dominantes e sistemas de ordenamento social — prefiro apresentá-lo em dois grupos conceituais: 1) os que argumentam que a sociedade contemporânea está sob domínio de um

regime hegemônico e grosso modo não há saídas em relação à emancipação social e 2) os que argumentam haver diferentes sociedades sob diferentes espectros de agenciamento e constrição social apesar de reconhecerem em suas abordagens que há um sistema de força hegemônica.

No primeiro grupo entendo que esses conceitos estão dentro de uma *distopia totalizante* — nos termos de uma utopia crítica (el-Ojeili, 2020; Salmi; Fleury, 2022b), ou seja futuros imaginados sequestrados (mas não climáticos) inscritos em presentes sitiados — que podem ser identificados por outros termos de acepção similar como: “capitalismo de vigilância” (Zuboff, 2015), “algoritismo” (Caballero, 2020), “informacionalismo extrativista” (Artopoulos, 2020), “totalitarismo tecnológico” (Arocena; Sansone, 2020), “dataísmo” (Santaella; Kaufman, 2021), “colonialismo de dados e o neoliberalismo” (Silveira, 2021), “plataformismo da produção” (Girolimo, 2022), “capitalismo de plataforma” (Narayan, 2023), capitalismo de plataforma na América Latina (Ventrici, 2022) e “capitalismo neoliberal de plataformas” (Manske; Pich; Zoboli, 2023), entre outros.

Nessa perspectiva, argumento que todos esses conceitos partem de uma premissa na qual os futuros estão sequestrados, ou seja, a capacidade de imaginar futuros alternativos está esgotada e, portanto, resta às sociedades — como a rede Observatório do Clima — se prostrar diante de um *Leviatã climático* (Salmi; Fleury, 2024; Wainwright; Mann, 2018) — um tipo de narrativa político-climática do extrativismo neoliberal de espectro globalizante.

Já no segundo grupo de conceitos, entendo que os autores possuem uma abordagem, apesar de não o explicitem, na qual os futuros podem ser imaginados além das condições materiais em processo de oxidação e colapso. Exemplos desses conceitos são: “socialismo digital” (Morozov, 2019), “hashivismo” (Larrondo-Ureta; Morales-i-Gras; Terradillos, 2019), “ciberfeminismo; hackfeminismo” (Reis; Natansohn, 2019), “ativismo digital” (Rivoir; Morales, 2019), “plataformismo científico solidário” em plataformas digitais (Preger, 2020) e “estatativismo” (Didier; Bruno, 2021). Grosso modo, nos pressupostos teóricos e mesmo nas definições desses autores, ou não são incorporadas ou os mesmos não fazem alusão direta à dimensão subjetivo-imaginária (e.g., ideológica, utópica, imaginário coletivo), mas somente à dimensão tecnológica ou, ao menos, essa última é a dimensão analítica em jogo.

A partir desse ponto, busco avançar e faço a inclusão de modo direto e explícito da dimensão subjetivo-imaginária e seu caráter futuro-orientador de políticas no domínio dos imaginários coletivos e a ênfase nos modos de construção de futuros sociais imaginados alternativos.

É fundamental explicitar que parto da premissa de que as narrativas climáticas identificadas nesta tese são entendidas como elementos constitutivos desses imaginários climáticos coletivos futuro-orientados.. Nessa linha, as relações entre narrativas sociopolíticas e imaginários climáticos coletivos são entendidas como modos particulares de construção de futuros climáticos imaginados *alternativos*. Nesse sentido, trata-se de modos de construção de futuros alternativos em relação aos imaginários sociais hegemônicos em seu sentido mais amplo (e.g., neoliberalismo, (neo)extrativismo) sob os quais as diferentes comunidades e sociedades estão inseridas local e transnacionalmente.

Na presente tese, a futuridade climática dos *presentes de colapsos domesticados* do primeiro tipo de futuridade é uma espécie de insurreição digital às avessas pautada em uma narrativa epistêmica de alta densidade. Já a presente futuridade climática, dos *presentes sitiados*, está relacionada às apropriações das produções dos conhecimentos científicos, da apropriação dos saberes ancestrais e das apropriações tecnológicas oriundas das infraestruturas das Big Tech, que fomenta a construção de um novo imaginário coletivo com potencial de desfragmentar os futuros alternativos, todavia estão *sequestradas* pelas oligarquias dominantes e pela própria rede Observatório do Clima.

Cabe mencionar que em todo o corpus só há uma menção ao termo “imaginário” e trata-se da citação do “Grupo de Pesquisa em Mídia e Estudos do Imaginário” da UFRGS, o Imaginalis do Programa de Pós-Graduação em Comunicação que assinou como “organização signatária” do documento sobre usos das plataformas digitais durante as eleições (DOC04, p.13). Uma das recomendações é a de “[d]ar transparência e reunir dados dos investimentos de campanhas relacionadas ao clima e ao meio ambiente” para combater “conteúdos negacionistas da crise climática” (DOC04, p.10), todavia o próprio Observatório do Clima *não publica* seus dados sobre investimentos ou sobre a pegada digital em termos de GEE em relação ao intenso uso das tecnologias da Big Tech que lançam mão para coproduzir suas diferentes plataformas tecnocientíficas.

No entanto, esse *colapso domesticado às avessas*, i.e., esse *auto-sequestro* está *localizado* em presentes *sitiados* e modulados por um regime homogeneizante, globalizante e em expansão. E esse fenômeno do aumento das desigualdades sociais, ecológicas e climáticas é um consenso científico investigado, observado e demonstrado nas últimas décadas (IPCC, 2022).

O ponto nevrálgico aqui é ressaltar que não se trata dessas randes Oligarquias que já sequestram constantemente todo tipo de futuro climático alternativo, mas da própria coalizão climática que visa, *ao menos discursivamente*, desmontar o imaginário dominante.

O mote do OC, “rede da sociedade civil dedicada à construção de um Brasil descarbonizado, igualitário, próspero e sustentável, na luta contra a crise climática”,¹²⁶ constrói um imaginário coletivo a partir de presentes sitiados tecnocientificamente assim como fomenta um tipo de insurreição digital ao se apropriar tecnologicamente — o saber fazer — das infraestruturas operadas pela BigTech e disponibilizar todo tipo de conhecimento e tecnologia de modo transparente, gratuito, rastreável suas fontes de dados e replicável em outros territórios sociais. Ou seja, os dados são *auto-sequestrados* pela própria metacoalizão climática em favor das *Big Tech*. E nesse sentido, a contravigilância coproduzida pela metacoalizão climática é um tipo de vigilância com *máscara de emancipação* das *Big Tech*.

Diante da atual “crise climática” e de uma narrativa pautada em figuras como medo e destruição, então este regime proposto, fomentado e construído pela mais legítima “coalizão de organizações da sociedade civil brasileira para discutir mudanças climáticas”¹²⁷, o Observatório do Clima, tem, em princípio, um vetor revolucionário.

Nessa esteira, entendo futuro sequestrado como uma configuração do plano imaginal que desloca o imaginário sobre futuro imaginado alternativo para um ponto uníssono no presente. Nessa linha, é um tipo de domesticação da resistência e da resiliência (do movimento climático liderado por organizações de pauta socioambiental e climática no Brasil), ou seja, o próprio agir disruptivo é domesticado por narrativas que mantêm a resistência dos grupos que *narrativamente* visam a transformação do status quo sob controle dentro de um espaço narrativo e material com estruturas estáveis.

Ao fim, além de presentes de colapsos domesticados, produzem-se presentes sitiados por meio da invisibilização, ou seja, sequestro dessas narrativas e práticas econômicas dominantes.

Em termos de produção de futuros disruptivos, a rede OC restringe-se a sinalizar com um apelo aos países do G20:

A COP27 precisa avançar em agendas cruciais deixadas em aberto em Glasgow, como a do financiamento climático [...] Isso não ocorrerá sem um aumento disruptivo da ambição climática dos países do G20 (que respondem por 75% das emissões do mundo) até 2030. (DOC03, p. 2)

As disputas se dão dentro desses espaços estruturados e ainda mantidos pelos grupos em posição dominante. Não há, nesse sentido, futuros alternativos possíveis, pois esses são mantidos reféns dentro desses espaços narrativos materiais estáveis e estabilizados.

¹²⁶ Cf. mote inicial do usuário @obsclima, Observatório do Clima . Disponível em <https://twitter.com/obsclima>. Acesso em: 20 abr. 2024.

¹²⁷ Disponível em <https://www.oc.eco.br/quem-somos/nossa-historia/>. Acesso em: 22 mar. 2024.

Em síntese, o tipo de *data accountability* fomentada pelo Observatório do Clima — qual seja, de blindagem e aniquilamento do tema de captura, tratamento, uso e armazenamento de dados e informações digitais — constrói esta futuridade climática do tipo *mudança climática como futuros climáticos imaginados sequestrados inscritos em presentes sitiados* pelo poder tecnológico transnacional dominante.

5.3.3 Mudança climática: futuros fragmentados, presentes esquizofrênicos

Nesta subseção, apresento o terceiro e último dos três tipos de futuridade: a mudança climática como futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos.

Sobre esta faceta, argumento que em uma sociedade imaginada de múltiplas sociedades que coexistem com suas múltiplas diferenças, a esquizofrenia social é um modo particular de fragmentação do Outro. Trata-se de um espaço político-epistêmico restrito de produção de subjetividades climáticas, no qual coabitam diferentes visões de mundo sem tensionamento interno, i.e., nos limites da própria metacoalção. É essa pluralidade de mundos subjetivos e sua fragmentação resultante que coproduz uma infinidade de imaginários que coproduzem um imaginário climático coletivo de amplo espectro político, ideológico e utópico.

Para fins ilustrativos, apresento o tuíte a seguir (Figura 66) como uma expressão icônica de referência imagético-política desta futuridade climática.

Figura 66 — Futuros fragmentados, presentes esquizofrênicos em uma imagem

Fonte: Autoria própria. Composição de imagens a partir do T111.

Dito nos termos das relações sociais *fins*, entendo a mudança climática como futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos, esse último no sentido de multifacetado e simultaneamente descoordenado das demais futuridades — além das outras duas facetas da mudança climática como futuros-presentes nesta relação *fins*.

Ao fim e ao cabo, cabe uma reflexão de fundo sobre esta futuridade, em particular sobre sua característica de fragmentação-esquizofrenia. Devido ao seu caráter de multiplicidade e multitudine, e apesar de ser entendida, em uma primeira camada analítica como descoordenada das demais futuridades, em termos de totalidade sociológica, os futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos, no limite conceitual, englobam as outras duas futuridades. Todavia, para fins analíticos, nos termos das relações sociais *fins*, a tipologia de futuros climáticos imaginados torna-se fundamental, além de proporcionar uma melhor compreensão sociológica das diferentes nuances dessas futuridades coproduzidas por uma metacoalizão tão complexa.

5.3.3.1 Futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos

Inspirado nas proposições filosófico-sociológicas das noções de “*fragmentação esquizofrênica*” (Deleuze; Guattari, 1997) e do “dito esquizofrênico” (Lacan, 2003, p. 475 [1973]) no entrelaçamento contemporâneo do conceito de “*esquizofrenia digital*” (Alombert, 2025), entendo *presentes esquizofrênicos* como um tipo particular de subjetividade construída por grupos sociais climáticos em coalizão que são, em princípio, contra todas as formas de reprodução do *status quo* (e.g., extrativismo, neoliberalismo, capitalismo) e todas as formas de marginalização temática (e.g., povos originários, comunidades quilombolas, formas robustas de financiamento privado à sociedade civil, energias renováveis como a nuclear, maretórios extensos como o caso do território oceânico brasileiro).

Essas abordagens estão ancoradas na noção de fragmentação como esquizofrenia social e vice-versa,¹²⁸ — não na perspectiva do individualismo, mas da sociabilidade compartilhada. A inspiração para esta terceira faceta da futuridade climática se dá pela inspiração e aproximação de três noções sobre esta dualidade fragmentação-esquizofrenia.

A primeira se dá a partir da noção de (1) *fragmentação esquizofrênica* deleuze-guattariana na relação com o capitalismo. Noção ancorada na metáfora das “danças territoriais ditas barrocas, ou maneiristas, onde cada pose, cada movimento instaura tal

¹²⁸ Todas do pensamento filosófico-sociológico francês que abordam a questão da coexistência de uma multitude de realidades em um corpo social de um modo peculiar que me auxilia a embrulhar esta parte final do argumento da tese, sendo que a terceira e última acepção encontra-se ancorada nos Estudos Sociais de Ciência e de Tecnologia.

distância” do Outro (Deleuze; Guattari, 1997, p. 111). Nesse sentido, a multiplicidade dessas distâncias subjetivas do Outro, ou seja, na possibilidade de que cada organização da metacoalção possa, *sem restrições* — ao menos no que tange à proposição —, performar um movimento, uma pose, um passo de dança específico, é central para a produção desse tipo de futuridade climática.

A outra noção (2) do “dito esquizofrênico” (Lacan, 2003, p. 475 [1973]) que visa a “destruição imaginária do monstro” (*ibid.*, p. 50) — o monstro são as múltiplas realidades que se apresentam — e a criação de outro(s) imaginário(s). A noção de “danças territoriais ditas barrocas” deleuze-guattariana, em termos conceituais, é similar à noção do monstro de *múltiplas realidades* lacaniana (Lacan, 1985, p. 142–159 [1972-73]), o qual está vinculado à construção do *sujeito dividido* a partir do discurso, um sujeito social que necessita coexistir em todas as suas múltiplas realidades imaginadas. Nesse sentido, a metacoalção possibilita a coexistência de múltiplas divisões internas dentro de sua fronteira existencial enquanto rede de organizações e de imaginários climáticos coletivos que coabitam um mesmo espaço epistêmico-político.

E, finalmente, na noção de (3) *esquizofrenia digital* da filósofa Anne Alombert (2025), que alerta para uma economia digital da atenção por meio do avanço massivo da tecnologia, tanto industrial-extrativista quanto digital-imersiva, nos diferentes níveis das sociedades — aceleração tecnológica orientada e modulada por uma oligarquia dominante, nesse caso, as *Big Tech*. Segundo a autora, o avanço acelerado sobre a natureza e a digitalização da vida, além de propiciar o aumento da destruição das relações sociais coletivas, também fomenta uma “automatização da alteridade” (Alombert, 2025, p. 62). Nessa linha, ainda segundo a filósofa, o aumento da necessidade de se visibilizar outras narrativas e outros modos de viver e habitar o planeta também faz com que haja o aumento do uso de tecnologias digitais relacionadas à comunicação, como as mídias sociais, até a criação de mais plataformas de monitoramento de dados — como as plataformas tecnocientíficas do Observatório do Clima.

A consequência é que a própria aceleração tecnológica coproduz uma imersão na multiplicidade dos meios de automatizar a atenção sobre qualquer tema (mesmo os relacionados à emancipação e mudança social), mas não o aumento da atenção das alternativas sociais pós ou além da tecnologia em si.

Nessa esteira, entra a discussão de Callon e Law (2004, p. 6–8), ao dialogarem com Deleuze e Urry, sobre a relação entre construção-separação de espaços e tempos. Essa característica *barroca* e *esquizofrênica* — ou seja, caracterizada por processos de fragmentação — de interpretar esses modos relacionais como processos de *hibridação* e de

copresença e, por fim, de coexistência entre “comunidades físicas e virtuais” — ainda que a discussão desses sociólogos se dê no âmbito da “copresença de infraestruturas sociotécnicas” (ibid., p. 8). Ressalto aqui a ampliação dessa discussão com a inclusão também das infraestruturas ancestrais (cf. narrativas climáticas de ancestralismo de intervenção). Desse modo, entendo que a copresença de tal multiplicidade entrecortada é a constituição de futuros fragmentados inscritos nesses presentes barrocos, i.e., esquizofrênicos — no sentido de uma coexistência de múltiplos mundos.

Como argumentam Deleuze e Guattari (1997, p. 112):

Há toda uma arte das poses, das posturas, das silhuetas, dos passos e das vozes. Dois esquizofrênicos se falam, ou deambulam, seguindo leis de fronteira e de território que podem nos escapar.

Cabe ressaltar que Urry (2016, p. 161), ao analisar a questão climática, lança luz no que o autor enquadra como “futuros contestados”. Segundo o autor, esses são produzidos pelos efeitos do capitalismo de carbono e visam “dar a volta no petroleiro do crescimento sem fim e apontá-lo na direção oposta, como por exemplo, na do decrescimento sistemático”. Esses futuros contestados múltiplos produzidos pelo aumento dos efeitos da mudança climática contemporânea também coproduzem uma variedade de futuros climáticos imaginados forjados a partir de diferentes contextos e comunidades — e.g., para a população negra periférica, a questão do gênero, raça e classe coproduzem inscrições no presente que passam a potencializar a contestação do patriarcado e do aumento da desigualdade social para essas comunidades (perspectiva fomentada pelo GT Gênero e Justiça Climática do OC) e nesse sentido o futuro climático imaginado são sociedades pós-patriarcais e pós-coloniais, i.e., a transição justa é marcada pela eliminação das narrativas do tipo patriarcalismo-colonialismo histórico.

É a partir desse entendimento de ritmos entrecortados e encadeados por alguma distância suficiente para que se module a coexistência de diferentes membros da rede. É esta relação que possibilita a geração de um território com características esquizofrênicas, ou seja, fragmentadas sem tensão, apesar de haver fricção. Esquizofrênico tanto no sentido etimológico de dividir, fender, entrecortar (Cunha, 2010, p. 266).

Nessa linha, os *futuros climáticos imaginados fragmentados estão inscritos em presentes esquizofrênicos*, ou seja, divididos, porém coexistentes em um mesmo corpo social. Essa característica de esquizofrenia-fragmentação é típica desta futuridade climática e conseqüentemente deste imaginário climático coletivo resultante observado no Observatório do Clima.

A partir desse entendimento, avanço para onexo entre futuro e presente a partir da noção de futuros alternativos de Jasanoff (2015). A autora argumenta que:

Acima de tudo, a volta para a imaginação, juntamente com a ênfase no potencial criativo da ciência e da tecnologia, possibilita um estudo de futuros alternativos. (Jasanoff, 2015, p. 339)

Nesse ponto, coloco uma questão para refletir: E se a ênfase for ampliada e fragmentada entre a ciência-tecnologia e a ancestralidade? Argumento que a introdução do potencial criativo dos saberes ancestrais *também* possibilita um estudo de futuros alternativos.

O futuro fragmentado em que coloco ênfase nesta tese está além dos futuros alternativos *desejáveis*, ainda que entrecortados e ritmados aos mesmos. Cabe retomar que, para Jasanoff (2015, p. 4, grifos acrescidos), os “futuros *desejáveis* compartilhados coletivamente” são “alcançáveis por meio de e apoiadas pelos avanços da ciência e da tecnologia”. Não se trata *apenas* de “avanços da ciência e da tecnologia”, por mais que haja uma discussão ontológica de fundo, o futuro desejável de Jasanoff difere das visões de futuro crítico dos sociólogos Levitas e el-Ojeili. Levitas (2000, 2013, 2017) coloca o futuro como emancipador no âmbito do confronto com ideologias dominantes e, em continuidade direta, enquanto el-Ojeili e Foster (el-Ojeili, 2020; Foster; el-Ojeili, 2021) enquadram o futuro como horizonte orientador de constelações ideológicas ou utópicas e, desse modo ancoram as visões em uma disputa entre futuros desejáveis e outros indesejáveis (na relação com o Outro).

Entendo que uma disputa se dá entre grupos sociais que, por um lado, visam reproduzir desigualdades sociais e, por outro, grupos que visam coproduzir rupturas desses regimes estáveis nos quais os mais vulneráveis estão inseridos (humanos e demais espécies). Portanto, há uma perspectiva crítica explícita em relação ao agenciamento do futuro desejável e indesejável como ideia-força desses últimos autores. É esse binômio desejável-indesejável que dinamiza a relação social fins, em particular na construção de futuros climáticos imaginados e seus efeitos subjetivos, quais sejam, as futuridades climáticas.

Assim, Jasanoff ao mobilizar a questão das ciências e das tecnologias como vetor da construção de imaginários coletivos — seja por meio do conceito de “imaginários sociotécnicos” (Jasanoff; Kim, 2015) ou do conceito alternativo de “imaginários de sustentabilidade” (Jasanoff, 2022) —, lança luz sobre as formas de como as subjetividades são geradas a partir de horizontes racionais orientados pelo fazer saber (Ciências) e pelo saber fazer (Tecnologias), assim como suas implicações sociais, ecológicas e, no limite, até climáticas. Todavia, o limite da definição desses conceitos (imaginários sociotécnicos e

imaginários de sustentabilidade) se encerra dentro do espaço epistêmico da própria racionalidade científica e tecnológica. Enfim, encontra-se encerrado nas fronteiras da Racionalidade.

O caso Observatório do Clima apresenta elementos adicionais que extrapolam essa definição com a identificação de outros saberes (e.g., epistemologias ancestrais dos povos *indígenas e quilombolas* do Brasil) e outros vetores sociais (e.g., aumento e acúmulo de *capital*, reprodução da dominação sobre *corpos*, materiais e *territórios*, manutenção de *privilégios* e posição de *poder*). Trata-se muito mais de um híbrido ou uma quimera social do que um arranjo de elementos dicotômicos, uma vez que este imaginário climático coletivo resultante (na metacoalição OC) é constituído e estabilizado por diferentes redes nos planos objetivo e subjetivo.

Para superar essa limitação, são os sociólogos americanos Tavory e Eliasoph (2013) que propuseram outro conceito, também a partir da noção de futuros imaginados, os *futuros imaginados coordenados*. Ao contrário dos seis modos de futuros construídos de Urry (2016) — citado anteriormente —, as autoras sugerem três modos de *fazer futuro*: (1) *proteção imediata* (ações baseadas em antecipações momento a momento que os grupos tomam como garantidas — micro), (2) *trajetória cultural* (práticas culturalmente previsíveis) e (3) *paisagem temporal* (orientações de ação que os sujeitos assumem como inevitáveis na linha do tempo — macro) pautadas em *estruturas de temporalidade*.

Se, por um lado, o argumento de que a imaginação sociotécnica como prática social de Jasanoff (2015, p. 3–12) modela, ainda que de forma multidirecional, nossos valores e normas, de outro lado, Tavory e Eliasoph (2013, p. 914) argumentam que “mais do que valores, crenças ou objetivos partilhados, são as próprias estruturas de histórias partilhadas que possibilitam coordenar a ação” desses futuros coordenados.

Todavia, esse tipo de argumento esbarra na questão dos dissensos, das disputas assimétricas e das crenças e visões de mundo antagônicas que podem *coexistir de modo antagônico* na construção de futuros no limiar da tensão das referências de valores presentes. Nessa linha, Tavory e Eliasoph (2013) não exploram a questão de *dissensos inscritos no presente*, apesar de comentarem que pode ser compreendida em estudos futuros por meio de análises discursivas. Caminho que segui nesta tese, ou seja, ao mobilizar a narrativa inicialmente como método analítico, descobri que os arranjos narrativos são estruturas fundamentais nas relações sociais *fins* compostos por imaginários climáticos coletivos. Nessa linha, a narrativa — *não só* é um método analítico (análise crítica de narrativa) — é entendida como um *conceito* e uma das três forças sociais que fomentam e estabilizam esta

metacoalção climática (OC), especialmente em relação aos futuros *dissonantes* entre si, porém coexistentes, mesmo que fragmentados e divididos internamente nesta rede de redes sociais.

É nesse ponto que a questão dos dissensos, disputas e guerras narrativas ganha corpo na construção de um imaginário climático coletivo resultante, ou seja, de um climaginário robusto, o qual revela o futuro fragmentado como elemento estruturante desse tipo de futuro mais do que coordenado ou descoordenado, mas *amalgamado*, e funcional de alguma forma. Dito nos termos desta tese, *amalgamado* de modo *esquizofrênico*.

Em suma, é na relação entre imaginários climáticos coletivos que operam *para além* ou *nos limites* das fronteiras ontológicas e epistêmicas das práticas políticas e infraestruturas mais recorrentes no contexto brasileiro e narrativas sociopolíticas do ancestralismo de intervenção e do prospectivismo normativo que se dá esse primeiro tipo de futuridade climática.

A seguir, apresento três discussões mais específicas de futuros climáticos imaginados fragmentados e inscritos em presentes esquizofrênicos, os quais são fomentados na própria metacoalção climática, o Observatório do Clima, como forma de demonstrar quão robusta e intrincada é esta futuridade climática.

5.3.3.2 Futuros climáticos ontológicos: quilombo como futuridade fragmentada

A primeira faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos) pode ser observada e entendida a partir da existência de outras ontologias, nesse caso, das comunidades afrodescendentes que resistem em reproduzir seus modos de viver e habitar não só objetivamente em seus territórios quilombolas, mas também nos espaços de fomento de outras subjetividades — como na metacoalção climática (OC).

O caso Observatório do Clima (OC) demonstra que não há mais ‘ordem social apoiada por avanços da ciência e da tecnologia’ — nos termos jasanoffianos —, não para as comunidades implicadas que são orientadas narrativo-politicamente por outras ontologias (e.g., quilombo como futuro climático ancestral — Figura 67) nesses avanços não só científicos e tecnológicos como nos avanços físicos e normativos que visam estabilizar a ideia do extrativismo como ordenador do social mesmo de modo instável socialmente.

Figura 67 — Ontologia quilombola como futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos

Fonte: Autoria própria. Instrumento: NVivo.

Empiricamente, avanços na exploração de petróleo e gás no Brasil (Leilão do Fim do Mundo), ampliação de agrotóxicos legalizados, porém não legitimados socialmente de modo amplo (PL do Veneno), ampliação das áreas de mineração (PL da Grilagem e do Autolicensing), entre outros tipos de ideias de futuros distópicos em coexistência não pacífica. Nessa linha, a construção e coexistência na rede do OC de grupos vinculados ao capital, ao *tecnoliberalismo* e à extração intensa e extensa de materiais (extrativismo informacional e material) traz a questão dos futuros coordenados assimétricos. Esse conjunto de distintas ideias de futuros imaginados são mais do que simplesmente coordenado sob um núcleo de sentido, esse agrupamento de sentidos e vetores de futuros está em coexistência de modo fragmentado, dissonante e antagônico, mas existente e funcional.

Ao analisar os futuros imaginados fomentados pela e na rede OC, nota-se que a variedade de futuros permeia distintos futuros imaginados tanto nos documentos (Apêndice 3) quanto nos tuítes (Apêndice 4). De preservação de modos de vida *ancestral* (e.g., *indígenas*, *quilombolas*, pescadoras *artesanais* — DOC01, DOC08, DOC09, DOC10, DOC16, DOC19, DOC21) até a construção de parques solares e eólicos na terra e no mar, a convivência tolerada-forçada com a extração de fósseis e minérios (DOC02, DOC05, DOC23, DOC31) e a digitalização como prática normalizada (DOC04, DOC11, DOC22, DOC23, DOC25, em todo o conjunto de tuítes (T000) e o consequente aumento de iniquidades sociais, digitais, ecológicas e climáticas.

A ampla variedade de futuros imaginados sob um mesmo guarda-chuva de sentidos, práticas e narrativas (rede OC) são tão diversa que essa *pluralidade ontológica massiva* transforma-se em uma iniquidade social e climática a partir da própria metacoalizão climática.

Cabe ressaltar como a Big Oil fomenta e constrói o negacionismo climático (Brulle, 2019) como *modus operandi* para manter o ordenamento social e a exploração material intensivamente mesmo diante do aumento (consenso científico) das iniquidades sociais e climáticas (e.g., IPCC como tijolo dessa estrutura imaginária-material científica). Se as Big Oil, Big Mining, Big Tech constroem consenso imaginário-material que visa manter e ampliar seus domínios em corpos e territórios, a rede Observatório do Clima atua como pluralidade de ideias e práticas.

Ao final do dia, esse conjunto consolidado de futuros distintos não fomenta a construção de estruturas de emancipação social, mas de reprodução tétrica do *status quo* — trata-se da junção de distintos futuros, fragmentados, em coexistência, não coordenados, mas juntados. *Não há um futuro climático imaginado coordenado híbrido* — ou *amalgamado* na perspectiva sociológica de *futuros sustentáveis* (Adloff, 2024).

Essa fragmentação como processo construtor de futuros imaginados não coproduz futuros coordenados, mas futuros fragmentados devido à ampla pluralidade de ideias em coexistência, em particular de espectro assimétrico e antagônico tanto em termos epistemológicos quanto ontológicos, e à diversidade de práticas descentralizadas em ação sob uma máscara de coordenação de sentidos (e.g., ontologias quilombolas que são diversas das ontologias dos povos originários no Brasil. Trata-se de uma pluralidade ontológica em coexistência em um espaço epistêmico-político.

É essa divisão de espaço epistêmico-político comum na própria metacoalizão climática (OC) entre Big Oil, Big Mining, Big Tech de um lado e ontologias dos povos indígenas e quilombolas, esse último em relevo aqui, de outro, que coproduz este tipo de futuridade climática ancorada em processos de fragmentação que se configuram e se inscrevem em presentes esquizofrênicos, ou seja, divididos porém juntos.

Além do argumento de Rheinberger que considera um “sistema experimental como [...] uma *máquina de produzir futuro*” (Rheinberger, 1992, p. 309) — corroborado pelo argumento do antropólogo Marko Monteiro ((ESOCITE, 2024)) sobre o experimento AmazonFACE —, essa *constelação narrativo-climática*, em particular o *imaginário climático coletivo resultante*, além de coproduzir futuro por meio da ciência, o faz por meio da apropriação ontológica de saberes ancestrais que também coproduzir futuros amalgamados e mais, também coproduz um *regime colapsocrático* de futuros climáticos imaginados com um conjunto de subjetividades, ou nos termos da presente tese, de futuridades híbridas e fragmentadas.

Nessa linha, a máquina de coproduzir futuro *não se dá exclusivamente* a partir de um sistema experimental de teor técnico, nem a partir da produção científica, mas a partir de arranjos e dinâmicas do imaginário coletivo organizado (metacoalizão) e orientado narrativo-politicamente por meio das narrativas climáticas compostas por outras ontologias nas relações sociais *fins*.

A seguir, apresento outras duas facetas desta futuridade climática — que, aliás, considero instigante do ponto de vista de imbricamento epistêmico e político diante das duas facetas anteriores expostas. Digo isso, pois era de se esperar que os futuros climáticos imaginados por uma metacoalizão climática fomentassem e construíssem uma densidade maior de futuros alternativos, senão disruptivos — instigante do ponto de vista do quantitativo de indivíduos e organizações envolvidas diretamente nessa rede de organizações, majoritariamente da sociedade civil.

5.3.3.3 Futuros climáticos assimétricos: os extrativismos artesanal e neoliberal

A segunda faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos) pode ser observada e entendida a partir da dialética de perspectiva agonista — e não antagonista — da questão de exploração de elementos da natureza, qual seja, o extrativismo massivo, industrial, intenso e extenso de um lado, e o extrativismo artesanal, de baixo impacto ou de subsistência de comunidades locais de outro.

A rede Observatório do Clima (OC) não possui em suas configurações indicações de que a coalizão está permeada por práticas antiextrativistas, não em sua acepção sociológica do pensamento latino-americano (Aráoz, 2014; Artopoulos, 2020; Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Gudynas, 2022; Svampa, 2016, 2020); nem de modo explícito, com exceção do confronto em relação à extração de fósseis em territórios e maretórios brasileiros, nem de modo implícito, com raras exceções à introdução de críticas ao capitalismo apresentada anteriormente na primeira faceta da futuridade climática.

O Observatório do Clima está alinhado *explicitamente* a um tipo particular de extrativismo: *artesanal*. Nessa linha, a crítica em relação ao extrativismo na metacoalizão OC está associada, grosso modo, ao sistema de crenças ancestrais, ou seja, trata-se do extrativismo artesanal e em pequena escala praticado por comunidades ribeirinhas, pescadores, agricultores familiares, povos indígenas e quilombolas (Figura 68).

Figura 68 — Ontologia extrativista ancestral como futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos

Fonte: Autoria própria. Baseado na análise dos 31 documentos publicados pelo OC.

No futuro projetado pelo OC, o extrativismo de baixa intensidade — aquele realizado por comunidades locais para a subsistência e reprodução de seus modos de viver e de habitar — passa a ser posicionado como uma prática anti-neoextrativista. Todavia, devo ressaltar que mobilizar um termo com teor crítico e relevante nas análises dos pesquisadores latino-americanos coproduz um ruído sociosemiótico que leva a uma desestabilização da construção de um novo imaginário climático coletivo.

Em outra passagem, a rede OC apresenta o fósil *domesticado* e, nesse sentido, o *fóssil é pop*, o *fóssil é tech*:

5.3. *Restringir* a utilização de fontes fósseis, incluindo *descomissionamento de termelétricas*, retirada de subsídios, de isenções e de políticas de incentivo à indústria de *petróleo, gás e carvão mineral*. (DOC05, p. 65, grifos acrescidos).

Em 2023, o Brasil torna-se o oitavo maior produtor de petróleo no mundo (3,4% da produção mundial), sendo que em 2022 o país ocupava a sétima posição. Os maiores produtores são: Estados Unidos (11%), Arábia Saudita (11%), Rússia (12%), Canadá (5%) e Iraque, China e Irã (4% cada um) —¹²⁹ e são as coalizões corporativas desses países que compõem os compradores e novos exploradores de petróleo e gás fóssil do “Leilão do Fim do Mundo” realizado no Brasil em dezembro de 2023.

De um lado, o Observatório do Clima cristaliza um imperativo sobre a restrição ao uso de fontes fósseis, como petróleo e gás, inclusive o alarme ao aumento da exploração desses

¹²⁹ Maiores produtores mundiais de petróleo em 2023 a partir dos dados da IBP. Disponível em: <https://www.ibp.org.br/observatorio-do-setor/snapshots/maiores-produtores-mundiais-de-petroleo/>. Acesso em: 01 ago. 2024.

fósseis no território e principalmente no maretório brasileiro por meio do “Leilão do Fim do Mundo”. Esse alarmismo tecnoestético envolveu postagens nas mídias sociais até a divulgação da plataforma específica para este tipo de *contravigilância*, o Monitor Amazônia Livre de Petróleo, uma iniciativa do OC e do Instituto Internacional Arayara.

De outro lado, ao mesmo tempo, o próprio OC não visibiliza — ou coproduz autocríticas — as necessidades e consumos energéticos em relação às plataformas tecnocientíficas em sua rede (e.g., SEEG, MapBiomass), desde a criação até a manutenção dessas em operação e atualizadas ano a ano. Essas atualizações demandam o uso periódico das infraestruturas tecnológicas e digitais das Big Tech (e.g., Google, Amazon, Microsoft — cf. figura da filantropia tecnoliberal das configurações constelares associada ao financiamento e à operação dessas plataformas tecnocientíficas desenvolvidas pela rede OC).

E, de um terceiro lado desta faceta, não menos relevante, o OC fomenta espaços político-epistêmicos pautados nas ontologias ancestrais (e.g., subseção 4.4, 5.3.2.2 e 5.3.3.1).

Em síntese, o tipo de *duplo extrativismo* fomentado pelo Observatório do Clima — qual seja, de mesclagem, diversidade e sobreposição de diferentes tipos de extrativismo — constrói esta futuridade climática do tipo *mudança climática como futuros climáticos imaginados fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos* pelo poder *extrativista glocal diverso*, porém *seletivo* e dominante.

5.3.3.4 Futuros pós-climáticos

Permanecer na estrutura para subvertê-la ou sair para viver o modelo do futuro no presente? The Vanishing Clergyman. Ivan Illich, 1967.

A terceira e última faceta desta futuridade climática (mudança climática como futuros fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos) pode ser observada e entendida a partir da possibilidade imanente de fomentar e construir futuros *disruptivos* na perspectiva de transcender a hierarquia epistêmica dominante na própria rede do Observatório do Clima (OC), qual seja, as duas facetas de futuridades climáticas demonstradas anteriormente.

Ao final e ao cabo, trata-se de uma disputa interna em várias dimensões na própria metacoalizão para que futuros climáticos imaginados emancipatórios possam emergir. Esses futuros *disruptivos* são raros, porém coexistem, ainda que em estado latente, na metacoalizão climática.

O Observatório do Clima coproduz um conjunto plural de futuros climáticos imaginados oriundos de diferentes imaginários climáticos por meio de uma diversidade narrativa. Esta relação tríade entre futuros, imaginários e narrativas coproduz um espaço

comum que se converte em uma futuridade-comum. Essa coexistência coproduz subjetividades múltiplas (futuridades híbridas) que — no caso específico de uma metacoalizão climática, ou seja, uma constelação sociopolítica complexa e de amplo espectro ideológico e utópico —, possui como manifestação esse espaço amalgamado de futuridades climáticas híbridas.

Se o *futuro climático imaginado* pelo OC **não é pós-neoliberal** (e.g., “*exploração dos produtos* da sociobiodiversidade, especialmente os referentes às atividades indígenas [...] e ao agroextrativismo.” (DOC05, p. 46), **pós-extrativista** (e.g., “*avaliar a conveniência e segurança da mineração de urânio e as condições de estocagem de rejeitos de minérios radioativos e de terras raras.*” (DOC05, p. 66), **nem pós-desenvolvimentista** (e.g., “...faz-se necessário e urgente ampliar o Plano ABC e inserir suas ações e as do Planaveg na agenda de desenvolvimento...” (DOC05, p. 45), então qual é?

Qual é o sistema imaginal-político proposto, fomentado e construído nas relações entre narrativas-chave e futuros climáticos imaginados na metacoalizão Observatório do Clima no qual a sociedade deve ser reordenada e, por consequência, se emancipar do atual sistema extrativista neoliberal? Ou, em termos sociológicos, qual futuro imaginado inscrito no presente resultante é forjado pelo Observatório do Clima por meio do conjunto de práticas e infraestruturas nos vários espaços digitais?

O que está na relação narrativa-futuro climático imaginado? Há uma futuridade que se encontra relacionada à reconstrução da agenda até então implementada no Brasil (fruto da destruição — que remete a um caminho proposto de um *colapso experimentado* e um aceno a um avanço a um novo *espaço imaginal-material*: para um novo — híbrido — arranjo socioterritorial-político semi-apocalíptico ou um apocalipsimo supostamente modulado pela sociedade civil organizada ou ainda um *colapsismo domesticado* — remetendo a uma vigilância tecnocientífica ainda por aqueles que detém o conhecimento tecnoepistêmico e poder econômico-político e não as várias sociedades e comunidades em solo brasileiro, quilombolas e (nações) indígenas.

Observemos essa multiplicidade de futuros orientados pelo OC:

O Observatório do Clima, uma rede de 73 organizações da sociedade civil, delineou uma visão pela qual *o Brasil vai além da neutralidade* de carbono em 2050: aproveitando suas vantagens comparativas, o nosso país pode se tornar a primeira grande economia do mundo a sequestrar mais gases de efeito estufa do que emite, tornando-se negativo em carbono já em 2045. Essa visão orienta a estratégia Brasil

2045 — Construindo uma Potência Ambiental, cujo primeiro documento você tem em mãos. DOC05, p. 11-12, grifos acrescidos.

...reconstruir a governança ambiental do país e avançar na agenda climática. DOC05, p. 12, grifos acrescidos.

...desfazer o legado de destruição do atual governo, implementar o Acordo de Paris e colocar o Brasil no caminho de realizar seu destino de ser uma potência ambiental. DOC05, p. 12, grifos acrescidos.

..: com Bolsonaro *não há futuro* para a política ambiental no Brasil. DOC05, p. 12, grifos acrescidos.

...propostas formuladas aqui se dividem em oito temas principais: 1. Política climática... No total, são 74 propostas para os dois primeiros anos e 62 ações emergenciais para os primeiros cem dias. DOC05, p. 12-13, grifos acrescidos.

..propostas, baseadas em conhecimento técnico e na ciência. DOC05, p. 14, grifos acrescidos.

...imediate desintrusão da Terra Indígena Yanomami... DOC05, p. 14, grifos acrescidos.

E, por fim, mas não menos importante, deseja-se avançar no sentido de estancar e reverter a chaga do desmatamento no país, nossa maior fonte de gases de efeito estufa, colocando o Brasil no rumo de zerá-lo até 2030. DOC05, p. 15, grifos acrescidos..

O paradigma é a posição do social estabilizado ideologicamente diante do aumento da destruição material, e portanto mais visível, dos efeitos localizados da mudança climática. De um lado, os futuros estão inscritos no presente sitiado e os alternativos estão sequestrados.

Posso argumentar que sim, há futuros em processo de coordenação — centralizados por esta constelação sociopolítica de agenda pós-fóssil e não necessariamente pós-extrativista — de horizonte *insurgente*. Entendo ser emancipatório o empenho do OC em relação ao *status quo*, mas reforço, são latentes.

Nesse sentido, futuros alternativos *insurgem* no imaginário climático coletivo como dinâmicas estruturadas subjetivamente diante do avanço do extrativismo neoliberal. Tratam-se de futuros climáticos imaginados fomentados por uma espécie de “coragem de temer” e

enfrentar os “futuros horríveis” de uma “consciência do colapso” (Hentschel, 2022; Hentschel; Krasmann, 2024) climático impulsionado pelo extrativismo neoliberal. Há fricção, porém não é ruptura nem revolução. A fricção é mais do que só ontológica no sentido antropológico (Tsing, 2019), ao entender que a fricção é também *paradigmática* no sentido sociológico das relações sociais, especialmente entre as futuridades climáticas e as práticas normativo-projecionistas da metacoalizão climática (OC).

Em um primeiro momento, a mudança climática pode ser entendida como um tipo de fricção ontológica, todavia não há evidências desse tipo de prática ou processo na metacoalizão Observatório do Clima. Há um pragmatismo ontológico. Observa-se a construção de arranjos de imaginários coletivos futuro-orientados com a presença de coalizões de povos indígenas (e.g., APIB, COIAB) e de comunidades quilombolas (e.g., CONAQ). Esses adensamentos narrativos não estão ancorados em lógicas de emancipação, por mais que política e ontologicamente esse seja um desejo primordial dos povos ancestrais. Nessa constelação do OC há práticas pragmáticas consistentes e robustas de inserção política na ontologia neoliberal (e.g., por meio do ritual do sacrifício dos povos ancestrais → ancestralismo de intervenção).

A mudança climática como futuros-presente é uma fusão de futuridades. Fusão de duas ontologias e não fricção. E mais, trata-se de uma fusão regada à embates pragmáticos e não ontológicos. Não há disputas por formas de fomentar territórios supranacionais como em outros países da América Latina. O clima como *fusão* paradigmática coloca no centro do imaginário climático coletivo o paradigma da inevitabilidade tecnológica como agente ordenador do social e do ecológico e também como extensão humana. Nesse sentido, o paradigma não é mais a tecnologia ou as tecnologias, mas a aceitação da hibridação humanidade-tecnologia-natureza.

A antropóloga norte-americana Tsing (2019) ainda argumenta que a fricção ontológica é um processo inerente à questão dicotômica sociedade-natureza. A autora avança ao argumentar que distintos projetos escaláveis e não escaláveis não podem ser colocados em escala normativa (Tsing, 2019, p. 181), uma vez que “todas as paisagens são criadas nesses momentos de fricção” ontológica (ibid. p. 259). Ressalto que a fricção não é só ontológica, pois as ontologias-outras estão incorporadas nas narrativas — pode-se no limite argumentar que não há reconhecimento ontológico, todavia o conhecimento do outro está dado nas narrativas climáticas, especialmente na rede do Observatório do Clima. O que há é um massacre ontológico por meio de estruturas normativas hegemônicas e práticas de brutalidade

que remetem a um tipo de *ontocídio normativo*. Aqui, entendo que o paradigma climático do OC é ideológico.

Já as sociólogas brasileiras Radaelli e Menin (2023), ao mobilizarem o conceito de infraestrutura na perspectiva ontológica tsingiana, argumentam que os grandes projetos industriais e logísticos “eventualmente acabam entrando em conflito, em atrito e, a partir desse encontro, coproduzem novos mundos” (Radaelli; Menin, 2023, p. 4). A questão é que novos mundos não podem ser produzidos *somente* a partir da descentralização humana do plano normativo, como argumentam as autoras, em especial nos processos de construção de imaginários e narrativas e de mediação e confronto político explícito. Ressalto que as autoras mobilizam o argumento mais como estratégia metodológica do que como quadro conceitual e acabam por *reconfirmar* o enquadramento teórico do paradigma sociedade-natureza para pensar as implicações do clima como objeto sociológico. As autoras argumentam ainda que a “mudança climática coproduz efeitos, não apenas em relação à *dificuldade de prever fenômenos*, mas também em termos subjetivos de *apreensão do espaço-tempo e das memórias*” (ibid., 15).

Entendo que, primeiramente, não há *dificuldade de prever fenômenos climáticos*, não em sua escala ampla — décadas de estudos e pesquisas consolidadas pelo IPCC demonstram que tais previsões, em seu sentido amplo de espaço e tempo, já estão a se materializar no plano objetivo. E, como segundo ponto, entendo que há múltiplas ontologias capazes de *apreender o espaço-tempo e as memórias* — e nessa linha os povos originários e comunidades quilombolas têm muito a apresentar (além dos exemplos trazidos à luz nesta tese). Nessa linha, argumento haver possibilidades de construção de *futuros pós-climáticos* já existentes — ao menos na metacoalidação climática do Observatório do Clima.

Já na perspectiva do futuro como objeto social e questão sociológica, e em posição argumentativa diversa à Radaelli e Menin (2023), entendo as práticas de prever fenômenos como os efeitos subjetivos da mudança climática, os quais são entendidos como vetores de construção de imaginários climáticos coletivos — no sentido de *previsão e projeção* como *futuros climáticos imaginados* no nexos com as dinâmicas conhecidas e largamente mobilizadas por uma série de comunidades científicas (Urry, 2016). A fricção ontológica de Tsing (2019) e mobilizada por Radaelli e Menin (2023) enquadra a ideia de futuro como regime de imprevisível, todavia Urry (2016) ao aproximar os ESCT, a sociologia do imaginário social e das mudanças climáticas, consegue posicionar a *previsão* (futuro *projetado*, e não o futuro *contestado*) como constructo social e, conseqüentemente, como

abre-se a possibilidade de superação dessa fricção de futuros para a materialização de futuros pós-fósseis, pós-extrativistas e, por fim, pós-climáticos.

Os cenários do IPCC são exemplos de futuros projetados no e para o presente e têm altíssima aderência em relação aos efeitos materiais (fenômenos objetivos). E em termos subjetivos também não há dificuldade em apreender o espaço-tempo, muito menos as memórias. O caso OC demonstra como o *ancestralismo de intervenção* apreende e mobiliza memórias ancestrais dos povos indígenas, das comunidades quilombolas, ribeirinhas e outras comunidades que habitam esses territórios há séculos sob avanço do extrativismo.

O estudo de caso da rede Observatório do Clima revela que não se trata desse tipo de processo (fricção ontológica) em jogo nesse tipo de questão (dicotomia entre sociedade e natureza). Por mais que possa argumentar que a questão é sobre divisão ontológica entre sociedade (humanos) e natureza (outros-que-humanos), o que está em relevo é a questão político-paradigmática. Quando defendo a mudança climática como fricção paradigmática, quero dizer que esse processo (prática) se dá na dimensão ideológica, ou seja, no encontro de distintos posicionamentos pragmáticos (e.g., avanços normativos sob a égide de distintos paradigmas) sobre o mundo que envolve humanos e não humanos, induzidos e liderados por grupos de humanos em posição de poder dominante (ancorados no extrativismo visceral) orientados por um materialismo histórico da ciência (nos termos el-ojeiliano), ou seja, nesta camada, trata-se de uma fricção tecnológica a qual é composto por uma articulação científica. O pragmatismo é fazer o amálgama entre as dimensões ontológica e tecnológica por meio de uma mediação ideológico-utópica, ou seja, hibridizar futuros assimétricos e por vezes antagônicos.

A mudança climática como vetor de fricção se dá nas dimensões dos imaginários, das narrativas, das práticas e das infraestruturas. E nesse sentido, a fricção é paradigmática, pois a disputa se localiza nos pontos de encontro entre narrativas antagônicas (seja em relação às distintas normas mediadas no presente, seja em relação às diferentes ideias de futuro dos efeitos da mudança climática e suas manifestações sobre as comunidades e territórios em disputa). Trata-se de confrontos de paradigmas no espaço e tempo presente de ideias-normas que visam reproduzir, otimizar ou romper com determinados ordenamentos sociais e ecológicos.

O caso do OC revela essa característica da disputa do porvir (futuro insurgente) e o tensionamento produzido por esse confronto físico de ideias. Toda a narrativa e práticas associadas ao “Leilão do Fim do Mundo” induzida pelo ancestralismo de intervenção (e.g.) e pelo prospectivismo normativo (e.g.) coproduzem uma fricção paradigmática, pois ao fim do

dia é preciso normalizar de modo binário e pragmático. Nesse caso em especial, o paradigma da exploração de petróleo na Foz do Amazonas se impõe nas discussões, mediações e negociações normativas.

As redes Observatório do Clima (GT Oceano e Clima) e Observatório do Petróleo e Gás — que são coprodutoras do Monitor Amazônia Livre de Petróleo e Gás com o OC e outras redes — realizaram uma série de análises, estudos, projeções, alertas¹³⁰ e recomendações normativas em relação ao extrativismo de petróleo e gás fóssil em várias regiões no Brasil. O caso da exploração na Foz do Amazonas foi um exemplo recente — e ainda *em movimento*. Enquanto o OC produziu uma série de relatórios técnicos e vídeos didáticos sobre a importância da AAAS, o Observatório do Petróleo e Gás produziu, entre outros relatórios, o “Relatório Análises do Leilão de Petróleo e Gás: Risco Socioambiental do 4º Ciclo da Oferta Permanente da ANP - Visão geral do diagnóstico completo”¹³¹ e traz o objetivo do mesmo:

Este diagnóstico é fundamental para entender os potenciais impactos e desafios associados ao 4º Ciclo de Oferta Permanente, alinhando-se com o compromisso da organização em influenciar políticas públicas e práticas empresariais para um futuro energético mais limpo e responsável.”

Ressalto três pontos: 1) em relação à escala e extensão dos territórios-alvo do extrativismo, 2) nível de informação dos efeitos ambientais disponíveis dessa exploração ocorrer em áreas de proteção ambiental já normatizada e 3) a temporalidade.

Em relação ao primeiro ponto encontrado na plataforma #MarSemPetróleo:

O 4º Ciclo da Oferta Permanente sob o regime de concessão, que ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2023, terá em oferta um total de 602 blocos exploratórios e 1 área com acumulação marginal (Gráfico 2), sendo 340 blocos situados em terra e 263 no mar.”.

Em relação ao segundo ponto, também da plataforma #MarSemPetróleo:

O estudo demonstra que, de forma geral, os 603 blocos ofertados no 4º Ciclo de Oferta Permanente totalizam 183.569,19 km² (equivalente a 2,15% do território nacional). 94,2% de todos os blocos ofertados possuem uma sobreposição a alguns dos critérios estabelecidos nas Diretrizes Ambientais da ANP.

¹³⁰ Cf. Notícia: “Brasil promove “Leilão do fim do mundo” e ignora clamor por fim dos fósseis. Megaoferta inclui blocos em áreas mais sensíveis, como Amazônia e Fernando de Noronha”. Disponível em <https://www.oc.eco.br/brasil-promove-leilao-do-fim-do-mundo-e-ignora-clamor-por-fim-dos-fosseis/>. Acesso em: 11 fev. 2025.

¹³¹ Informações localizadas online, como o Relatório citado, na plataforma-campanha “#MarSemPetróleo” a partir de observação participante nos comunicados internos do OC. Disponível em: <https://arayara.org/instituto-arayara-apresenta-a-anp-estudo-que-expoe-os-riscos-do-leilao-de-petroleo-e-gas-do-dia-13-12/>. Acesso em: 30 mar. 2025.

E o terceiro é em relação à temporalidade dessa prática extrativista. Trata-se de um “Ciclo da Oferta Permanente de Concessão de Blocos Exploratórios de Petróleo e Gás”.¹³² Essa temporalidade “permanente” é uma ode ao presente e à eliminação de todo e qualquer futuro alternativo. Mais do que um futuro sequestrado, nesse tipo de processo, a ideia de futuro dos efeitos da mudança climática não só é previsível (aumento das iniquidades sociais e climáticas) como também estabilizada no imaginário coletivo, ou seja, ‘sempre haverá possibilidade de explorar petróleo e gás nos territórios brasileiros, seja em terra ou em mar’. Não se trata de um catastrofismo previsto e atualmente em curso — nos termos de Urry (2016), mas de uma estabilização friccionada da ideia de futuros alternativos e coordenados (e.g., coexistência de futuros ancestrais [não intervenção e não expropriação] e futuros neoliberais [expropriação totalizante]).

Por mais que a metacoalizão OC (rede de redes) tenha atuação nos planos científico, tecnológico, pedagógico e normativo, a fricção se torna um dogma estabilizado. Pois todo e qualquer esforço — e resalto que a dimensão ontológica não é acionada na construção desse confronto, mas sim a dimensão normativa — de intervenção nos processos narrativos com diferentes conteúdos tensionadores, ao fim do dia, o leilão foi realizado.

Detalhe: o Leilão do Fim do Mundo ocorreu um dia após a COP28, o Brasil flertou para entrar no círculo da OPEP. Concretamente, ações de intervenção junto aos espaços políticos (e.g., Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário) passam a ter lastreamento de dados e informações científicas que antes simplesmente não existiam de forma consolidada e coordenada.

Se tomarmos todas as *prospecções normativas* existentes na rede do Observatório do Clima (e.g., Brasil 2045, SEEG 87 Soluções) como *futuro climático imaginado* não é possível afirmar que se trata de um conjunto sistêmico de *futuro compartilhado*, como argumenta o cientista social Monteiro (2024) em relação aos modelos colaborativos para integração Ciência-Sociedade. Também não se trata de enquadrar as *prospecções normativas* do OC como profecias que devem ser encaminhadas para adiar o fim do mundo. Aliás, o OC, com suas projeções sobre futuros climáticos imaginados, é um *profeta*, mas não no sentido weberiano que entende “profeta” como um tipo ideal orientado sob “uma visão homogênea da vida” que visa influenciar os legisladores, ainda que o faça, determinando-os a um “sentido sistematicamente homogêneo” ao fomentar um horizonte de salvação (Weber, 2022 [1922], p.

¹³² Setores em oferta no 4º Ciclo da ANP. Disponível em: <https://www.gov.br/anp/pt-br/rodadas-anp/oferta-permanente/opc/4o-ciclo-oferta-permanente-concessao/setores-oferta>. Acesso em: 20 jun. 2025.

310). De certo modo, mesmo que assumisse a salvação como elemento de futuro climático imaginado, ou seja, a salvação da humanidade em seu sentido amplo, o OC coproduz futuros heterogêneos, ou seja, fragmentados, mas não homogêneos.

Trata-se de futuros *descoordenados* fragmentados que, no limite, posso argumentar que estão coordenados sob um mesmo espaço político, porém aglutinados com conteúdos narrativos assimétricos, alguns incompatíveis (e.g., modo de habitar dos povos indígenas fomentado pelo *ancestralismo de intervenção* e as práticas de plataformização, digitalização e virtualização da vida como induz o plataformismo científico de *contravigilância*).

Resumindo, o *plataformismo científico de contravigilância* por meio da criação e apropriação tecnológica, produção de conhecimento científico, incorporação de saberes ancestrais — dinamizado pelo *ancestralismo de intervenção* — e isso não é pouco. O *plataformismo científico de contravigilância* é uma estrutura narrativa climática potente devido ao seu caráter inédito de criação tecnológica — além da própria apropriação tecnológica (Rivoir; Morales, 2019) que ocorre —, ou seja, imaginar, desenvolver e materializar uma plataforma científica é um *modo de forjar futuros múltiplos, fragmentados e insurgentes inscritos em presentes multifacetados e, por fim, esquizofrênicos*. O que então era invisível pelas sociedades civis, a partir do *plataformismo científico de contravigilância* torna-se visível e, nesse sentido, fomenta uma série de novas possibilidades de um agir político que antes era inimaginável, mesmo com todas as fricções e tensões que brotam dessa configuração de *multitudes* imaginárias e futuridades amalgamadas.

É essa multiplicidade de futuros climáticos imaginados *alternativos*, aliada aos dois tipos de futuros climáticos imaginados anteriormente apresentados, que fomentam e coproduzem essa relação de fragmentação e, por fim, este estado presente de caráter esquizofrênico em termos sociológicos.

Em síntese, o tipo de *pluralidade climática* fomentada pelo Observatório do Clima — qual seja, de abertura e inclusão por meio de uma ampla variedade de narrativas e múltiplas práticas, porém limitadas em espaços político-epistêmicos restritos — constrói esta futuridade climática do tipo mudança climática como futuros climáticos imaginados fragmentados inscritos em presentes esquizofrênicos pelo poder *político-epistemológico* dominante.

6 FINS E COLAPSOS EM PERSPECTIVA: MUDANÇAS CLIMÁTICAS OU MUDANÇAS SOCIAIS?

Os sonhos são nada menos do que uma condição existencial alternativa, todos eles sinalizam o itinerário de nossa busca coletiva por uma vida melhor. (Bauman, 2017, p. 121)

Começo este capítulo, trazendo novamente à mesa a questão que orientou o processo de construção do argumento principal e seus desdobramentos conceituais. Esta tese emergiu da seguinte questão: Como a rede Observatório do Clima (OC) — entendida inicialmente como uma *constelação utópica* — constrói futuros climáticos imaginados coordenados e quais são as subjetividades híbridas resultantes das relações sociais dessa dinâmica?

A caminhada para responder essa questão me levou a algumas conclusões e, por fim, à lapidação do argumento central da tese.

6.1 O ARGUMENTO CENTRAL: METACOALIZÃO CLIMÁTICA COMO COLAPSOCRACIA

De modo direto e sintético, o argumento final é que uma metacoalizão futuro-orientada politicamente pelo clima (Observatório do Clima) coproduz um regime colapsocrático de futuridades. Nesse sentido, a rede Observatório do Clima, a qual é composta por grupos sociais de pauta climática, quando são organizados em coalizões de redes passam a ser entendida como uma *metacoalizão climática*, ou seja, trata-se de redes estáveis de coalizões de diferentes horizontes sociopolíticos que coexistem, fomentam, constroem e estabilizam um regime colapsocrático o qual por sua vez é dinamizado por uma relação entre futuros climáticos imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas que disputa a significação da mudança climática como vetor futuro-político.

Em outros termos, o Observatório do Clima (OC) pode ser entendido tanto como *metacoalizão climática* quanto como um (2) *imaginário climático coletivo*.

Entendo uma *metacoalizão climática* como um tipo particular de *constelação sociopolítica* a qual, grosso modo, é um conjunto de *ideias-força sistêmicas, práticas e infraestruturas*, ou seja, seu lócus encontra-se nos planos objetivo e subjetivo simultaneamente.

O OC é entendido também como um (2) *imaginário climático coletivo*, nessa perspectiva somente no plano subjetivo. Esse *imaginário climático coletivo* é animado por meio das relações sociais entre imaginários climáticos coletivos, futuros climáticos imaginados e narrativas sociopolíticas, relações as quais são mediadas e moduladas por

epistemologias, oligarquias e tecnologias históricas e contemporâneas, especialmente econômicas e tecnológicas. Estas relações *fins coproduzem* um regime de significação, orientação e estabilização desse arranjo social de *ideias-força sistêmicas, práticas e infraestruturas*.

Seguindo nessa trilha relacional, os imaginários climáticos coletivos são entendidos como *arranjos* das relações sociais entre: (i — no plano das *ideias-força*) passados climáticos reimaginados entrelaçados por futuros climáticos imaginados, ambos inscritos em uma multiplicidade de presentes; e (ii — práticas discursivas) narrativas sociopolíticas. Tais imaginários climáticos coletivos são fomentados coletivamente, construídos narrativamente, orientados futuro-politicamente e estabilizados infraestruturadamente. No caso do Observatório do Clima, trata-se de uma relação composta por três tipos de futuros climáticos imaginados e cinco narrativas climáticas sociopolíticas.

Já no plano subjetivo-praxiológico, de modo mais restrito, das narrativas climáticas sociopolíticas, o Observatório do Clima (OC) é entendido como *produtor de narrativas sociopolíticas* mediadas e moduladas digitalmente. Essas são entendidas como arranjos das relações sociais entre imaginários climáticos coletivos e futuros climáticos imaginados. Na rede do Observatório do Clima (OC) existem cinco narrativas climáticas interdependentes, porém irreduzíveis: (1) *plataformismo científico de contravigilância*, (2) *antagonismo apocalíptico*, (3) *alarmismo tecnoestético*, (4) *ancestralismo de intervenção* e (5) *prospectivismo normativo*. Essas narrativas climáticas constituem, por sua vez, respectivamente, cinco regimes narrativos: (i) regime de contravigilância, (ii) regime de hipérbole, (iii) regime de atenção, (iv) regime de guerra ontológica e (v) regime de devir — que, a seu turno, coproduzem três regimes-horizonte narrativos: (α) regime *econômico de tecnociência*, (β) regime *de atenção hiperbólica* e (γ) regime *de devir ontológico*. Essas narrativas climáticas, um tipo particular de narrativa sociopolítica, são os vetores de significação, mediação e modulação da relação entre futuros climáticos imaginados e imaginários coletivos em coalizão.

E no plano subjetivo-teleológico, de modo mais restrito, dos futuros climáticos imaginados, o Observatório do Clima (OC) é entendido como *produtor de futuros climáticos imaginados* e, conseqüentemente, indutores de subjetividades híbridas, entendidas como *futuridades*. O OC coproduz três tipos de futuros climáticos imaginados com suas respectivas futuridades: (1) futuros climáticos *estancados* inscritos em presentes de *colapsos domesticados*, (2) futuros climáticos *sequestrados* inscritos em presentes *sitiados* e (3) futuros climáticos *fragmentados* inscritos em presentes *esquizofrênicos*. Esses futuros climáticos

imaginados são entendidos como arranjos das relações sociais entre imaginários climáticos coletivos e as narrativas sociopolíticas. Os futuros climáticos imaginados são os espaços factíveis ou fictícios de disputa das narrativas e de ancoragem dos imaginários climáticos coletivos.

Por fim, o caso analisado do Observatório do Clima possibilitou demonstrar que estas relações fins (futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas) coproduzem um regime-síntese de *colapsos*. Cabe sintetizar que a rede OC é uma metacoalizão climática fomentada coletivamente, forjada pela coexistência de mais de cem organizações e redes de diferentes setores da sociedade, construída por meio de cinco narrativas-chave, orientada futuro-politicamente por meio de três tipo de futuros climáticos imaginados e estabilizada por uma relação massiva de infraestruturas, especialmente de dados, informações e plataformas tecnocientíficas sustentadas financeiramente por oligarquias transnacionais. É este arranjo entre relações sociais nos planos subjetivo e objetivo que coproduz esse regime colapsocrático.

6.2 CONCLUINDO COM AS PRINCIPAIS REFERÊNCIAS CONCEITUAIS

A seguir, apresento uma síntese em relação aos limites e avanços das perspectivas teóricas das principais referências mobilizadas nesta tese. Tais fronteiras foram discutidas à exaustão nos capítulos anteriores e aqui ressalto apenas alguns pontos mais emblemáticos a título de proposição de estudos futuros.

Primeiramente, minhas conclusões sobre o conceito de *constelação utópica* e as *políticas futuro-orientadas* de Chamsy el-Ojeili (2018, 2020). Na presente tese, no processo de elaboração da questão orientadora, enquadrei o objeto empírico — Observatório do Clima (OC) — como uma *constelação utópica* nos termos de el-Ojeili (2020). **Concluo** que essa categoria dá conta *parcialmente* do fenômeno analisado. Vamos aos limites e sugestões de reenquadramentos conceituais.

Em relação aos pressupostos epistemológico-praxiológicos de que a constelação utópica é (1) “corpo sintético de pensamentos e práticas organizadas e sistemáticas”, (2) “uma totalidade contraditória de ideias futuro-orientadas, imagens e práticas” pautada por um “materialismo histórico da ciência” e (3) “composto por um arranjo diverso e implausível de partidos, grupos, locais e pensadores” (el-Ojeili, 2020, 1-4; 11; 84), apresento, a seguir, meus pontos de convergências e divergências.

Sobre a parte (1) dessa definição el-ojeiliana. Na minha visão, esta parte da definição do autor encontra-se em um locus por demais genérico, do tipo *catch all*, com uma definição

na qual cabe praticamente qualquer agente social que inclua humanos e outros que não humanos. Nesses termos, a rede Observatório do Clima (OC) pode ser entendida a partir da primeira parte dessa definição, ou seja, o OC é um “corpo sintético de pensamentos e práticas organizadas e sistemáticas” (el-Ojeili, 2020, p. 11), mas não das demais partes conceituais el-ojeiliana (cf. ‘parte 2’ e ‘parte 3’ discutidas a seguir).

Sobre a parte (2) da definição el-ojeiliana. Não considero o objeto empírico analisado (OC) — a partir do pressuposto epistemológico — como uma ‘totalidade *contraditória*’, mas ao contrário, como um arranjo ontológico-epistêmico-político de ideias futuro-orientadas *multifacetadas*, o qual é pautado não por um ‘materialismo histórico da ciência’, mas por ontologias múltiplas inscritas em múltiplos presentes. Nesses termos, a produção de conhecimento de uma metacoalizão climática (ao menos no caso estudado) é composta também por aportes epistêmicos não lineares e não causais (e.g., saberes ancestrais dos povos originários do Brasil). Nessa linha, não cabe encerrar a definição no elemento da “ciência”, uma vez que o caso analisado demonstra a presença do elemento epistemológico além-da-ciência: os saberes ancestrais dos povos indígenas e quilombolas — epistemologias-outras que coexistem na rede do OC. Ao trazer a parte (1) da definição proposta pelo autor, entendo a constelação sociopolítica e a metacoalizão climática como uma totalidade de ideias futuro-orientadas em torno de uma ideia-força comum: a mudança climática contemporânea. Trata-se de uma totalidade que possui um vetor político nítido, ou seja, a significação de futuros climáticos imaginados em disputa no presente. Nesses termos, concluo que não há *contradição*, mas sim uma multitude de imaginários em coalizão, os quais estão amalgamados e em fricção ontológico-política.

E sobre a parte (3) da definição el-ojeiliana, alinhio-me à questão do ‘arranjo diverso’, entretanto não se trata de um ‘arranjo *implausível*’, mas de uma *metacoalizão planejada e orientada conscientemente* por vetores políticos comuns — nos termos discutidos por mim, Frederico Salmi, Monika Dowbor e Lorena Fleury (Salmi; Dowbor; Fleury, 2024). Argumento que se trata de uma rede estável de alianças e coalizões orientadas de modo *heterotópico* — considero o termo *ideotópico* como homólogo —, ou seja, um modo que está além de uma visão *dicotômica* entre vetores puramente ideológicos ou utópicos. Nesse sentido, entendo que há uma dissolução de qualquer arranjo dicotômico em uma metacoalizão climática. Nessa linha, trata-se de um modo *híbrido* de relação social associado aos diferentes futuros imaginados inscritos nos presentes; um *amálgama* de múltiplos futuros climáticos imaginados de amplo espectro ontológico e epistemológico.

Ao remover a questão dicotômica, entendo ser possível redefinir a categoria de *constelação utópica* e reenquadrá-la a partir do seu caráter *sociopolítico* e de seu vetor de futuro-orientação, aqui nos termos de uma *metacoalção* e seu significante-chave que está em disputa, nesse caso, a ideia de mudança climática. Nesse sentido, concluo que uma constelação sociopolítica pode ser entendida como um tipo amplo de metacoalção climática. Nessa linha, esta tese contribui para uma redefinição do conceito de constelação el-ojeiliana e acrescenta ao conceito de metacoalção como um desdobramento sociológico do ponto de vista mais específico, associando-o ao conceito de constelação sociopolítica.

O segundo ponto que ressaltado é sobre a perspectiva sociológica dos futuros sociais imaginados de John Urry (2016). A tipologia do autor lança luzes sobre possibilidades analíticas sobre os modos de prospectar imaginários a partir de ancoragem no passado (e.g., futuros falidos) ou no presente (e.g., futuros extrapolados). Ao refletir sociologicamente sobre os seis métodos de se geração de futuros, a tipologia dá conta parcialmente do fenômeno analisado na presente tese. O que escapa é a relação com as narrativas e seus processos de significação. O autor não entra nessas relações sociais sobre os processos de construção de futuros *a partir* do plano discursivo-narrativo. Nesse ponto específico, esta tese contribui para expandir não só a abordagem urryiana, como também ampliar a tipologia sobre os modos de construir futuros imaginados.

O terceiro ponto é sobre a abordagem teórico-metodológica sobre os futuros de sustentabilidade e os imaginários sociais de Adloff Neckel e Sighard Neckel (2019, 2021). Ao discutirem a relação entre imaginários sociais, futuros de sustentabilidade e práticas, Adloff e Neckel (2019, 2021) enquadram a sustentabilidade como um tipo particular de futuro imaginado em relação a um imaginário social mais amplo. Eles também sugerem haver um nexos entre os futuros de sustentabilidade, as práticas e as estruturas sociais (em uma perspectiva de viés pós-estruturalista). Lembro ainda que eles elaboram essa proposta apenas de modo metateórico e não a partir de pesquisas empíricas primárias — e nesse sentido é mais uma metateoria sobre futuros e imaginários do que uma teoria formulada a partir de estudos empíricos. Dito isso, alinhando-me e ratificando as críticas de Brand (2021) e de Delanty (2025; 2021), demonstro que a relação entre imaginários e futuros imaginados não se encerra em si, mas depende e requer outra força social estruturante: a *narrativa*, conceito-categoria fundamental nas relações sociais *fins*.

Todavia, inspirado no quadro explicativo da dupla de sociólogos germânicos e com base nos resultados e análises do estudo de caso da presente tese, primeiramente **concluo que** a noção de *colapso* pode ser enquadrada de análogo (*quase* homólogo) ao de sustentabilidade,

ou seja, pode ser compreendida a partir da relação entre imaginários, futuros e, adicionalmente, narrativas. Nesse sentido, o colapso — ou o *regime colapsocrático* — pode ser entendido como uma força social determinante, assim como um tipo particular de imaginário social, em particular, de imaginários climáticos.

Ainda, **concluo que** esta força social não é fruto da relação entre imaginários sociais, futuros imaginados, práticas e estruturas (instituições), mas da relação entre imaginários climáticos, futuros imaginados, narrativas, práticas e arranjos (materiais, organizacionais, financeiros e outros). Concluo ainda, que essa ideia-força (colapso) é concebida a partir de uma metacoalizão ou constelação sociopolítica (ambas categorias enquadradas nesta conclusão como similares). Nessa linha, a presente tese contribui para um deslocamento ontológico sobre os modos de construir futuros imaginados por meio do nexo entre imaginário (e não imaginação) e narrativas (essa última como elemento constitutivo de um imaginário social, além das práticas e arranjos (estruturas nos termos adloff-neckelianos).

Em quarto lugar, as contribuições e expansões que logrei realizar a partir dos conceitos de (i) agentes artificiais e imaginários digitais, (ii) apropriação tecnológica e digitalização da vida, (iii) imaginários sociotécnicos e (iv) futuros sociais imaginados, respectivamente, de Anthony Elliott, Ana Rivoir, Sheila Jasanoff e Jens Beckert.

Em relação ao entendimento do agenciamento de tecnologias digitais como sistemas e infraestruturas de inteligências artificiais de Elliott (2019, 2022), me alinho e incorporo à presente tese como forma de explicação e compreensão das relações desses agentes sociais (tecnologias, principalmente as digitais moduladas por plataformas tecnocientíficas) nos processos de significação de imaginários sociais.

O mesmo se dá em relação ao conceito de *apropriação tecnológica* (Rivoir, 2022, 2020) no âmbito de redes sociais interdependentes e suas implicações sociais e sociológicas no âmbito de intervenção e transformação de realidades sociais. Alinho-me à conceitualização da *apropriação tecnológica* rivoiriana e amplio-a. Argumento que as apropriações tecnológicas *também* podem ser entendidas como um dos modos de construção social de futuros climáticos imaginados tanto do tipo *contestado* como *colonizado*, e nesse último caso, esta forma de *apropriação* pode implicar em um aumento da *digitalização da vida*. Acrescento ainda que além de uma *apropriação tecnológica*, há uma *apropriação ontológica* pela metacoalizão climática e, nessa rede ampliada que entrelaça ciências, tecnologias e cosmovisões de povos originários, fomenta-se processos híbridos de apropriação pelas organizações da sociedade civil de pauta climática que, a seu turno, coproduzem e estabilizam as futuridades climáticas híbridas.

Já em relação ao conceito de imaginários sociotécnicos (Jasanoff, 2015), esta tese amplia o alcance para além da sua ancoragem epistemológica nas ciências e nas tecnologias, ao incluir outras epistemologias como parte constituinte do imaginário climático coletivo. Nessa linha, os imaginários climáticos não só incluem a perspectiva sociotécnica e a crítica à modernidade jasanoffiana, como também incorporam e colocam em evidência os processos de significação a partir da abertura da dimensão subjetivo-narrativa.

E por fim, ainda sobre imaginários e tecnologias, os elementos sobre projeção, expectativa ficcional e construção de horizontes nonexo entre as dimensões econômicas e simbólicas de Beckert (Beckert, 2016, 2017) também são incorporadas na presente tese e entendidas a partir dos processos narrativos de significação, ainda que mantidos os pressupostos praxiológico-políticos beckertianos e suas implicações sobre os modos de reprodução (ou emancipação) das estruturas hegemônicas em posição de poder econômico dominante — sobre esse último ponto, considero um dos limites da presente tese e pode ser fruto de estudos futuros as relações intrínsecas das relações econômicas moduladas por grupos sociais da sociedade civil.

O quinto ponto, um ponto complementar, porém relevante. Trata-se de um argumento de Peter Wagner (2024). O autor define “imaginário como uma *diferença* entre o presente e o futuro na qual emerge a necessidade de interpretação e contestação que a seu turno é altamente dependente de contexto” (Wagner, 2024, p. 102) . Não se trata de uma diferença, mas de uma *coexistência* heterogênea entre o passado-presente, o presente e o futuro-presente na qual o processo de significação é inerente ao processo social coletivo. O passado-presente projetado no futuro imaginado assim como o futuro imaginado elaborado no presente, são futuros imaginados e amalgamados e inscritos no presente. Não há diferença, há coexistência.

Em sexto lugar, as abordagens sociológicas das narrativas de Maristela Svampa e Joost De Moor. A socióloga Svampa aborda as narrativas a partir de um pressuposto ontológico-político (Svampa, 2018, 2020, 2024, 2025), ou seja, em uma perspectiva relacional em contraposição à cosmovisão hegemônica (neoeextrativismo) e, na presente tese, desloca a narrativa ancorada nesse pressuposto para localizá-la analiticamente na dimensão discursivo-política. Cabe ressaltar que as implicações ontológicas da narrativa abordada a partir desse último pressuposto dão ênfase aos processos de significação, i.e., de construção de futuros imaginados, e deslocam, mas não retiram do quadro sociológico, as implicações políticas — ou seja, as consequências normativo-praxiológicas da narrativa como elemento constitutivo de imaginários climáticos coletivos.

E, por último e não menos relevante, as contribuições do conceito de narrativa do cientista social De Moor (2022) sobre os processos de construção de futuros imaginados de caráter escatológico — fomentados por movimentos sociais de pauta climática — são iluminadores no que tange à compreensão das relações entre os processos discursivos e os processos de construção de imaginários sociais de horizonte emancipatório. Nessa linha, na presente tese, abraço esse entendimento e conecto-o ao meu quadro teórico resultante sobre as relações sociais *fins* e suas implicações teórico-metodológicas.

Dito isso, longe de esgotar todos os pontos e discussões realizadas ao longo dos capítulos anteriores, sinto ter realizado um sobrevoo sobre os pontos mais relevantes do ponto de vista de reflexão para futuros estudos e pesquisas sobre as relações sociais entre futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas para além do âmbito climático.

Após todos esses pontos expostos acima, deixe-me concluir, inspirado e invertendo o polo conceitual-temporal do argumento sociológico de John Law (1991).¹³³ Entendo que, enfim, entidades sociais em redes de coalizões *constroem* futuros imaginados híbridos, *mas não* nas condições de suas próprias escolhas. E, acrescento, entidades sociais *também* são construídas por futuros imaginados tanto lineares como caóticos, mas modulados por aqueles estabilizados histórica e coletivamente.

A partir desta conclusão conceitual e ampla, apresento, a seguir, uma síntese dos conceitos-chave, inclusive da categoria de colapso na perspectiva sociológica e uma proposta conceitual das *relações sociais fins* construído no âmbito da presente tese.

6.3 UMA PROPOSTA CONCEITUAL: AS RELAÇÕES SOCIAIS *FINS*

Nesta seção, apresento de modo sintético minhas proposições de definições — dentro das (de)limitações das abordagens teóricas dos campos disciplinares abordados nesta tese — sobre os conceitos-categorias a partir de bases mínimas e condições necessárias, e eventuais exclusões e implicações conceituais nas fronteiras epistemológicas da presente tese. Considero importante explicitar os pressupostos do quadro conceitual das relações sociais *fins* de uma metacoalizão, suas futuridades e seus regimes.

Em termos *ontológicos*, o clima *per se* é entendido como agente social e força política ao mesmo tempo que é enquadrado como objeto político em disputa pelos agentes sociais de uma metacoalizão. Os imaginários climáticos coletivos também são entendidos como agentes sociais, forças políticas e objeto de disputa. Em termos homólogos, a própria metacoalizão

¹³³ O argumento do sociólogo britânico John Law é de que entidades constroem *histórias*, assim como essas mesmas entidades também são construídas, dialeticamente, *pela história* (Law, 1991, p. 18).

constitui-se como um agente e força política nos espaços compartilhados e disputados por outras formas de constelações sociopolíticas. Ainda cabe ressaltar que agentes tecnológicos (e.g., plataformas tecnocientíficas) são entendidas como agentes sociais e, portanto, agentes políticos ativos e, por conseguinte, são agentes narrativos que fomentam imaginários coletivos entre agentes orgânicos e sintéticos que, a seu turno, implicam na produção de subjetividades híbridas.

Em termos *epistemológicos*, o contexto, as ideias, as práticas e as infraestruturas são entendidas como elementos constituintes do espaço epistêmico-político compartilhado por uma metacoalizão nos planos objetivo e subjetivo simultaneamente. Ainda sobre esse pressuposto, o próprio analista é elemento implicado na produção epistêmica de uma metacoalizão uma vez que este compõe a rede, mesmo que esteja temporariamente como observador — cabe ressaltar que esse pesquisador-observador nunca é um agente passivo, ao possuir agenciamento e, portanto, implicações praxiológicas para o plano epistêmico da própria constelação sociopolítica na qual está em relacionamento contínuo em um dado contexto espaço-temporal. Nesses termos, trata-se de uma perspectiva relacional construtivista.

Em termos *metodológicos*, o quadro sobre relações sociais *fins* está ancorado em uma base construtiva e, nesse sentido, em uma posição assimétrica à abordagem positivista e causal. Ressalta-se, nesses termos, a ênfase relacional e interpretativa, porém sem abrir mão da perspectiva crítica.

Em termos *axiológicos*, o futuro climático imaginado é entendido como um valor a ser materializado no plano objetivo, uma vez que no plano subjetivo o mesmo é entendido nos processos de valoração, ou seja, é constituído em processos de significação no *locus* das crenças (*core belief*).

Em termos *praxiológicos*, os futuros climáticos imaginados, os imaginários coletivos e as narrativas sociopolíticas são entendidas como vetores políticos os quais são orientadores de ações e práticas no plano normativo-objetivo, ou seja, são ao mesmo tempo vetores e horizontes subjetivos que movem os agentes às práticas normativas e ações materiais objetivas. Nessa linha, as relações *fins* são estabilizantes e estabilizadoras de metacoalizes.

E, por fim, em termos de pressupostos *teleológicos*, os regimes-resultantes são entendidos como características estabilizadas, i.e., mais do que um fim em si, são entendidos como propriedades inerentes de relações *fins* (futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas). Nesses termos, as práticas — como forças objetivas — são as implicações das relações sociais *fins* do plano subjetivo e, ao mesmo tempo, elementos

constitutivos dessas relações. As relações fins, antes de serem entendidas como efeitos da coalizão de imaginários, são entendidas como forças sociais constitutivas de uma metacoalizão, ou seja, futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas são forças sociais intrínsecas de uma constelação sociopolítica e os regimes são as forças sociais implicadas e, portanto, derivadas das relações fins. Cabe ressaltar que os regimes não são fins em si, mas *propriedades* que emergem na relação entre as três forças sociais chave (futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas).

6.3.1 Definições sintéticas sobre as relações sociais fins

As definições propostas e apresentadas a seguir visam estabelecer uma base mínima da fronteira conceitual de cada conceito-categoria. Estas definições foram lapidadas a partir do estudo de caso do Observatório do Clima e, portanto, estão limitadas pelo marco teórico da presente tese. Qualquer possibilidade de generalização, ampliação ou aplicação em outros contextos e objetos está dada e, desse modo, possui potencial para ser desenvolvida em futuros estudos e pesquisas. A seguir, as definições sintéticas dos principais conceitos lapidados, decantados e remodelados para a presente tese e mobilizados no argumento central. Nesse sentido, cada conceito apresentado abaixo é entendido como uma unidade de conhecimento sociológico. Para cada termo-conceito, apresento entre parênteses sua sigla que é mobilizada nas Figuras e Quadros desta tese e uma definição mínima resultante desta tese.

1 — Constelação sociopolítica (csp) é entendida como uma rede estável, futuro-orientada politicamente, composta por (1) imaginários sociais, (2) práticas e (3) infraestruturas, a qual é dinamizada por relações sociais fins (i.e., relações entre futuros imaginados, imaginários sociais e narrativas sociopolíticas), que a seu turno, implica a produção de um regime de subjetividades. Por *estável*, entende-se redes estabilizadas longevas, atuantes e ativas social e politicamente.

2 — Metacoalizão climática (mz) é um tipo particular de *constelação sociopolítica*. Trata-se de uma rede estável *futuro*-orientada politicamente que possui o clima como vetor em disputa (interna e externamente às fronteiras da rede), composta por (1) imaginários climáticos coletivos, (2) narrativas como práticas e (3) infraestruturas, a qual é dinamizada por relações sociais fins — i.e., relações entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas sociopolíticas mediadas tecnologicamente e moduladas digitalmente —, que a seu turno, produzem, no plano subjetivo, um regime de colapsos híbridos. Nessa linha, metacoalizão é a relação entre arranjos de forças sociais em redes de coalizões dos planos objetivo e subjetivo.

3 — Infraestruturas climáticas (ie) no contexto de uma constelação sociopolítica ou de uma metacoalizão particular são entendidas como arranjos estabilizados de relações sociais de um elemento empírico específico observável. Nos termos de uma metacoalizão, as infraestruturas são compostas por no mínimo cinco tipos de arranjos: (i) material, (ii) afetivo, (iii) financeiro, (iv) organizacional e (v) normativo. A infraestrutura do tipo material inclui arranjos entre artefatos tecnológicos (e.g., plataformas de exploração de petróleo, usina nuclear, parque eólico) e elementos da natureza (e.g., outras espécies, minérios, montanhas, rios). A do tipo afetiva engloba as redes de emoções e sentimentos coletivos (e.g., dueto medo-destruição). Na dimensão financeira estão os arranjos de elementos do capital em todas as suas formas (e.g., de redes filantrópicas aos sistemas de moedas sociais comunitários até bancos privados, sistemas tributários nacionais, sistemas offshoring de movimentação de lucros entre países e megacorporações de ativos transnacionais — *Big Banking, Big Asset*). A organizacional é entendida por seu caráter morfológico constitutivo de grupos sociais (e.g., associação, fundação, instituto, *think tank*, hub multissetorial, órgão estatal). E a infraestrutura normativa refere-se ao arranjo de normas formalizadas na dimensão jurídico-legal (e.g., lei federal, ação direta de inconstitucionalidade, medida provisória, deliberação de um conselho).

4 — Futuros climáticos imaginados (f) são entendidos como uma das três forças sociais constituintes e constitutivas da relação *fins*. Trata-se de um conjunto de promessas, cenários, planejamentos, projeções, expectativas e possibilidades construídas no presente sobre algum tipo de mudança social — e friso, não se trata de elementos relacionados à não mudança, mas à transformação e à emancipação social que algum contexto espacial-temporal de um ou mais grupos sociais envolvidos diretamente em seus territórios e seus modos de viver e coproduzir no mundo. Nesse sentido, futuros climáticos imaginados são um tipo particular de futuro imaginado. Futuros climáticos imaginados são ancorados na dimensão temporal, mas não em qualquer ponto do tempo. Tratam-se especialmente daqueles *inscritos no presente* — que coexistem com vetores temporais de significantes do passado (e.g., resgates históricos sobre algum evento como memórias sobre guerras do período da colonização na América Latina pelos povos originários do presente) e/ou do futuro (e.g., criação de projeções científicas sobre mundos apocalípticos sem a espécie humana devido à inação de determinados grupos dominantes no presente). Futuros climáticos são entendidos como imaginados por definição padrão. Os futuros climáticos imaginados são elementos indissociáveis da relação entre imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas. Os futuros climáticos imaginados são construídos narrativamente e estabilizados no imaginário climático coletivo.

5 — Futuridades climáticas (f/) são as subjetividades dos futuros climáticos imaginados inscritas no presente das relações sociais *fins*. Trata-se de um dos efeitos de subjetividade das relações entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas.

6 — Imaginários climáticos coletivos (icc) são entendidos como uma das três forças sociais constituintes e constitutivas da relação *fins*. Trata-se de uma rede de arranjos entre (1) passados ecológicos reimaginados e futuros climáticos imaginados indesejáveis e desejáveis, ambos inscritos no presente entrelaçados e dinamizados por (2) narrativas sociopolíticas de modo a reproduzir ou desestabilizar algum componente do imaginário social dominante (e.g., narrativa dominante do *status quo*). Esses imaginários **climáticos coletivos** são fomentados coletivamente, construídos narrativamente, futuro-orientados imaginária e politicamente e estabilizados infraestruturalmente. Nessa linha, os **imaginários climáticos coletivos** são entendidos como mundos construídos idealmente — i.e., idealizados no plano imaginário (na dimensão ideacional) — a partir do *encontro narrativo* entre (1) passados reimaginados e (2) futuros imaginados desejáveis e indesejáveis, os quais são dinamizados narrativamente em um espaço comum de uma metacoalizão composta por diferentes grupos sociais de amplo espectro sociopolítico — tanto ideológico como utópico permeado por elementos assimétricos e antagônicos. Nesse sentido, os imaginários climáticos coletivos são um arranjo de ideias-força de amplo espectro sociopolítico cujo *locus* é um *quantum* compartilhado no plano subjetivo. *Ideia-força* entendida como futuro climático, significado e idealizado de horizonte desejável ou não. Os imaginários climáticos coletivos são elementos indissociáveis da relação entre futuros climáticos imaginados e narrativas climáticas. Os imaginários climáticos coletivos são ancorados em um ou mais futuros climáticos imaginados, animados narrativamente. Dito em outros termos, trata-se de um sistema futuro-orientado de configurações narrativo-políticas. No plano morfológico, sua composição é identificada pela existência de *no mínimo* três tipos de organizações sociais em sua rede, compostas morfológicamente por: (i) indivíduos (e.g., Greenpeace, WWF, YCL), (ii) entidades formais (e.g., FBDS), e (iii) coalizões de entidades formais em rede (e.g., APIB, CONAQ, Amazônia de Pé). Os imaginários climáticos coletivos **não** incluem o plano material, ou seja, as infraestruturas objetivas (material, financeira, organizacional e normativa — excluída a afetiva), apesar do entrelaçamento indissociável ao plano subjetivo. **Climaginário** é entendido como sinônimo, ou seja, trata-se de um termo homólogo com as mesmas acepções sociológicas. Em termos de *locus* epistêmico, o imaginário climático coletivo encontra-se

entre a imaginação (capacidade humana de imaginar algo) e as práticas (ações), entre o imaginário social (amplo) e as narrativas (falas, decisões).

7 — Narrativas climáticas sociopolíticas (n) são entendidas como uma das três forças sociais constituintes e constitutivas da relação *fins*. Trata-se de um instrumento simbólico de poder que mobiliza uma ou mais ideias-força que vise a des-hierarquização epistêmica de parte do imaginário social ou coletivo o qual tenha como vetor discursivo-político a questão climática. *Ideias-força* que contêm cadeias de significantes em disputa sociopolítica e visam estabilizar ou tensionar parcialmente o *status quo* nos planos objetivo (infraestruturas) e/ou subjetivo (futuros imaginados). Narrativas que se relacionam dialeticamente com outras narrativas, outros futuros climáticos imaginados e coexistem nos imaginários climáticos coletivos, além de se ancorarem sobre infraestruturas estabilizadas. As narrativas climáticas são compostas por elementos discursivos do pensamento por meio da fala e sua veiculação em aparatos imagéticos, sonoros e outros registros materiais em suas variadas formas de comunicação e transmissão de uma ideia-força. As narrativas climáticas se expressam, metaforicamente, no verbo materializado — caso contrário, são apenas ideias verbalizadas lançadas ao vento sem ancoragem em algum substrato material (infraestrutura). Trata-se da ideia-força, do significante em disputa em ação, i.e., em movimento e em relação aos imaginários climáticos coletivos e aos futuros climáticos imaginados. Nessa linha, as narrativas climáticas são um veículo e uma ponte de significantes em disputa que imprimem marcas capturadas por diferentes imaginários e significadas em futuros imaginados e podem, no limite, remodelar práticas e infraestruturas. As narrativas climáticas são elementos indissociáveis da relação entre futuros climáticos imaginados e imaginários climáticos coletivos. As narrativas climáticas fomentam e constroem futuros climáticos imaginados, animam e estabilizam imaginários climáticos coletivos.

8 — Figuras narrativas (fn). Entende-se como elementos metafóricos e imagéticos que habitam as falas, ações, eventos e práticas sociais no âmbito das relações sociais em seu sentido amplo. Termos homólogos: figuras metafóricas, figuras ideológico-utópicas, figuras ideotópicas, figuras constelares ou figuras climaginárias.

9 — Outro (θ). Entende-se como a *relação dialética com o Outro*. O Outro, com maiúsculo, é o elemento social que se situa no plano subjetivo, que se opõe e é constituinte de um imaginário social. Em termos imaginário-narrativos, no sentido de coprodução de futuros climáticos imaginados, o Outro é o elemento-ponte entre o significante (em disputa) e o significado (emergente ou dominante). À luz das relações sociais *fins*, trata-se da relação

dialética com algum elemento-chave de outro imaginário (e.g., dominante, periférico, insurgente, emergente), outra narrativa ou outro futuro climático imaginado. Esse Outro pode ser a relação com a cosmovisão de outro ser humano, outra espécie viva, outra tecnologia, enfim, algum elemento-chave de outro modo de estar no mundo. Esta relação dialética com o Outro sustenta a construção de imaginários climáticos coletivos por meio da relação entre figuras narrativas e esse elemento-chave oriundo de outra cosmovisão no âmbito de uma narrativa climática sociopolítica específica.

10 — Significante (s) é um elemento-chave de um significado (emergente ou dominante) e na construção de sentido social (imaginário estabilizado ou subversivo). Trata-se de um elemento *vazio* no que tange a um sentido específico o qual é disputado e construído socialmente. É um elemento constantemente em disputa sociopolítica nos processos de significação por diferentes agentes sociais (e.g., mudança climática, catástrofe, mercado, Estado, liberdade). Resume-se a questão: Qual o significado de... ? É nesse processo de responder a essa questão-chave que se dá a construção social de um significado a partir da disputa pelo sentido de um significante. Nas relações *fins*, essa disputa narrativa se dá por meio da construção de sentido a partir da *temporalidade* e da *indeterminabilidade* de algo, especialmente, no e do *Outro*. Disputas de significantes que são tensionadas por imaginários dominantes e infraestruturas estabilizadas historicamente.

11 — Regimes climáticos (r) são propriedades, ou seja, características resultantes das relações sociais *fins*. Trata-se de um dos efeitos de subjetividade das relações entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas. Configura-se como um modo de ordenamento social resultante da relação entre diferentes forças sociais dos planos subjetivo (do imaginário que inclui os futuros) e objetivo (narrativo e material que inclui as infraestruturas). O regime climático pode ser entendido como uma âncora e um vetor sociopolítico que (1) no plano imaginal: coproduz horizontes, ou seja, futuros climáticos imaginados e fomenta a reprodução e a *estabilidade* de um imaginário; (2) no plano simbólico: coproduz trilhos discursivos para que as narrativas se adensem e possam ganhar robustez imaginária; e (3) no plano material: *orienta*, modela e modula práticas e infraestruturas em diferentes níveis.

12 — Colapsos climáticos (c) são processos de dissolução de redes subjetivas de um dado regime de futuridade. Trata-se de rupturas de poder subjetivo como efeito das relações sociais *fins*. É um dos efeitos de subjetividade das relações entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas. Além dos colapsos no plano objetivo, os colapsos climáticos referem-se *especificamente* aos colapsos de

subjetividades e futuridades estabilizadas. Trata-se de efeitos das relações sociais *fins* no plano subjetivo sob determinados regimes internos de uma metacoalizão.

13 — Relações sociais *fins* (*fins*). De modo amplo, trata-se de um modo de se compreender as relações de poder. O conceito *fins* é compreendido em dois sentidos específicos: (i) como acrônimo (das relações sociais entre futuros, imaginários, narrativas e significantes) e (ii) como um arranjo de relações sociais de subjetividades híbridas. De modo mais específico, trata-se de um modo particular de se apreender como constelações sociopolíticas, em especial coalizões de entidades e redes de organizações sociais de pauta climática, fomentam, constroem, tra dinamizam e estabilizam futuros imaginados, imaginários coletivos e narrativas sociopolíticas mediante um significante comum, a mudança climática, que é disputado internamente nos limites epistêmicos e políticos de uma metacoalizão. As relações *fins* coproduzem regimes de significação, orientação e estabilização de ideias-força, práticas e infraestruturas. Relações *fins* coproduzem regimes sociopolíticos como subjetividade híbrida resultante dessa atuação em aliança de organizações de amplo e assimétrico espectro sociopolítico. Ao fim e ao cabo, as relações sociais *fins* são um modo de compreensão de uma metacoalizão climática e, de modo mais amplo, uma constelação sociopolítica.

6.3.2 O que colapsa?

Por fim, nos termos das relações sociais *fins*, o que colapsa? Um modo de apresentar esta construção de **futuridades**, ou seja, os modos de construção das subjetividades de futuros climáticos imaginados, é por meio da concepção sociológica sobre *dissolução de redes* — nos termos conceituais que delimitam um desastre sob uma perspectiva cognitivo-material (Mattedi, 2008) —,¹³⁴ com ênfase na concepção das relações *fins*.

Nessa linha, *relações fins* são entendidas além de arranjos dinâmicos de uma metacoalizão (mecanismos de compreensão de uma constelação sociopolítica do plano epistemológico), também como categoria sociológica. São nessas relações que o colapso se dá. Nesse contexto analítico, a *dissolução de redes* é entendida como processo de desestabilização. Nessa linha, compreender o que colapsa nas relações sociais *fins*, é

¹³⁴ O sociólogo brasileiro Marcos Mattedi (2008), a partir de uma abordagem dos estudos sociais das ciências e das tecnologias (ESCT), entende o *desastre* como um processo de dissolução ou desestabilização de uma rede sociotécnica de associação simbólica e material composta por elementos do mundo social e natural. Para o autor, essa dissolução de uma dada rede de associação simbólica (e material) está vinculada à *consistência de uma rede particular*, ou seja, à densidade de um dado elemento simbólico (e/ou material) dessa rede. Inspirado nessa concepção de desastre, assumo uma abordagem homóloga para definir o colapso nos termos das relações sociais *fins*.

compreender o que é dissolvido no plano imaginário. Portanto, o que colapsa no plano imaginário-subjetivo é o que é dissolvido nos arranjos em rede de uma metacoalção, ou seja, um tipo de subjetividade específica é dissolvido. O que colapsa não se encontra no plano material e objetivo, mas no plano subjetivo, em particular das futuridades.

Esta tríade de categorias relacionais *fins* (futuros, imaginários e narrativas — tendo o significante como componente intrínseco nesta relação social) possui uma gramática sociológica que se articula por meio das três forças sociais entendidas também como categorias-horizonte das relações *fins*: (1) futuros climáticos imaginados, (2) imaginários climáticos coletivos e (3) narrativas climáticas sociopolíticas. A relação entre estas três forças sociais é constituída por processos de construção-destruição, orientação e estabilização. Nesse fio condutor, o fim no plano das subjetividades, em particular, das futuridades, também pode ser identificado. E é nesse ponto específico que emerge a questão final: O que colapsa no plano das subjetividades híbridas, ou seja, das futuridades amalgamadas? Concluo que três elementos sociais colapsam: (1) criatividade, (2) alteridade e (3) unidade (Quadro 12).

Quadro 12 — O que colapsa no plano imaginário?

Observatório do Clima			
Imaginário climático coletivo sob regime colapsocrático			
Narrativa-chave	Regime narrativo	Regime de futuridades (mudança climática como <i>futuro</i> <i>presente</i>)	O que colapsa? o colapso climático (c) no plano imaginário-subjetivo
plataformismo científico de contravigilância	regime econômico de tecnociência	futuros estancados colapsos domesticados	a criação de novos futuros climáticos imaginados → a criatividade colapsa
antagonismo apocalíptico e alarmismo tecnoestético	regime de atenção hiperbólica	futuros sequestrados presentes sitiados	a construção entre futuros climáticos imaginados dominantes e alternativos → a alteridade colapsa

ancestralismo de intervenção e prospectivismo normativo	regime de devir ontológico	futuros fragmentados presentes esquizofrênicos	a coordenação (priorização) de futuros climáticos imaginados alternativos → a unidade colapsa
---	----------------------------	---	---

Fonte: Autoria própria. Legenda: “ || ” entende-se como “inscritos em”, “em relação dialética com”.

Se os futuros climáticos imaginados se inscrevem em subjetividades presentes, então, essas subjetividades híbridas também possuem implicações nesse mesmo plano subjetivo.

Ao se estancar as energias criativas imanentes, ou seja, ao se estancar os futuros climáticos imaginários *novos* e alternativos, e inscrevê-las em presentes domesticados, o que prevalece é a reprodução de futuros climáticos imaginados hegemônicos e, nesse sentido, **a criatividade colapsa**. Futuros climáticos imaginados alternativos não emergem, pois o regime econômico de tecnociência é incorporado tanto material quanto subjetivamente às narrativas sociopolíticas e, conseqüentemente, aos imaginários climáticos coletivos.

Na mesma linha, ao se sequestrar as energias utópicas existentes, ou seja, ao se sequestrar os futuros climáticos imaginários *existentes* e alternativos, porém com potencial de emergir, e inscrevê-las em presentes sitiados, o que prevalece ainda é a reprodução de futuros climáticos imaginados, porém com outra forma, qual seja, conhecem-se as alternativas e mesmo assim essas são cercadas por um regime de atenção hiperbólica que drena todas as energias potenciais alternativas. Essa superexposição às situações limítrofes faz com que **a alteridade entre em colapso**. As alternativas existem, mas elas estão circunscritas nesse regime de hiperatenção ininterrupto e espetacular sobre os fins dos mundos. Diferentemente da domesticação, as alternativas são removidas, sitiadas e confinadas nos imaginários climáticos coletivos.

E, por último, ao se fragmentar as energias alternativas, ou seja, ao inscrevê-las em múltiplas frentes, se coproduz uma hiperpluralidade que faz com que **a unidade entre em colapso**. Nesse sentido, a coordenação (futuros climáticos coordenados) e a priorização (quais futuros climáticos devem ser priorizados narrativa e normativo-politicamente) de futuros climáticos imaginados alternativos essenciais, críticos e necessários não ocorrem. A *coordenação colapsa* narrativa e imaginariamente. A *priorização* discursivo-política *colapsa*. Os imaginários climáticos se fragmentam descoordenadamente. Ocorre uma espécie de anarquismo narrativo-político no qual o regime de devir ontológico fomenta e inscreve,

imaginária e sociopoliticamente, todos os futuros climáticos imaginados são relevantes e estratégicos. Nesses termos, a escala importa. A escalabilidade massiva de futuros climáticos imaginados, construídos e narrados, ou seja, essa hiperpluralidade de futuros construídos, coproduz um colapso do que importa prioritariamente nesse contexto espacial-temporal, i.e., a unidade de imaginar e de agir colapsa. Nesse sentido, essa é uma questão sobre os limites da multiplicidade sem limites.

Ao fim e ao cabo, *o que colapsa* é a capacidade de construir futuros climáticos imaginados alternativos, estruturantes, pragmáticos e sistemáticos. E, nessa linha, *o que não colapsa* é o regime estabilizado de subjetividades nesse conjunto híbrido de futuridades pesquisado, o qual se manifesta e coexiste em uma rede estável de imaginários climáticos coletivos. Esse é o perfil futuro-orientado dessa metacoalção, o Observatório do Clima. Enfim, são essas relações fins nessas condições sociais politicamente situadas da rede OC que explicam esse regime colapsocrático resultante.

6.3.3 Relações fins: uma proposta conceitual na perspectiva sociológica

Nesta subseção, apresento como proposta um quadro teórico de perspectiva sociológica que versa sobre as relações sociais *fins*. Em termos sociológicos, uma metacoalção climática, um tipo particular de constelação sociopolítica, é uma relação entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas climáticas sociopolíticas que fomenta e coproduz regimes de subjetividades híbridas denominados de futuridades. Em termos teóricos, trata-se de uma lente para se compreender as relações de poder de uma rede de coalções de entidades sociais que compartilham e disputam um significante e uma agenda política comuns.

Em outros termos, uma metacoalção climática é uma máquina de coproduzir futuros climáticos imaginados híbridos por meio de uma articulação entre regimes narrativos.

As relações sociais fins partem de um pressuposto relacional e não positivista. Ou seja, essas relações sociais que se dão no plano subjetivo-imaginário são articuladas dentro do espaço epistêmico-praxiológico de uma metacoalção. Não se trata de relações causais, mas de relações que são estruturantes e estruturadoras de uma constelação sociopolítica. É na relação entre futuros climáticos imaginados, imaginários climáticos coletivos e narrativas sociopolíticas que se dá a estabilização de uma metacoalção que, por sua vez, tem como significante em disputa a questão das mudanças climáticas como elemento político comum. De modo sintético, o esquema conceitual-relacional (Figura 69) é uma proposta das relações

entre futuros, imaginários e narrativas no nexo com um significante-chave comum, o qual é compartilhado e disputado.

Figura 69 — Esquema sintético-conceitual das relações sociais *fins*

Fonte: Autoria própria. Legenda: f: futuro imaginado; i: imaginário social; n: narrativa sociopolítica; s: significante.

Esse esquema proposto de espectro amplo visa mostrar como as relações se dão entre os conceitos-chave da presente tese a partir dos *loci*: **f** = futuro imaginado, **i** = imaginário coletivo, **n** = narrativa sociopolítica, **s** = significante.

Ao posicionar as relações *fins* como parte da dinâmica de uma metacoalizão climática, coloco em relevo a relação entre uma constelação sociopolítica e os regimes implicados oriundos dessas relações sociais do plano subjetivo (Figura 70).

Figura 70 — Esquema conceitual de uma metacoalizão climática e suas relações *fins*

Fonte: Autoria própria. Legenda. mz: metacoalizão; ic: imaginário coletivo; p: práticas; ie: infraestrutura; f: futuros climáticos imaginados inscritos no presente; icc: imaginários climáticos coletivos; n: narrativas sociopolíticas; s: clima como significante; r: regimes

Nessa linha, o imaginário climático coletivo (icc) — ou climaginário — é entendido como o imaginário significado por meio da disputa do signo clima, esse como significante vazio (s), que uma vez constituído passa a coproduzir subjetividades de futuro inscritas no presente. A narrativa climática sociopolítica (n) também é entendida a partir de duas relações: (1) com o imaginário (icc — por meio das configurações e dialéticas com o *Outro*), que por sua vez resulta em regimes narrativos, e (2) com o futuro (f) resultando em regimes de futuridades. E finalmente, o futuro imaginado (f) é entendido nas relações com (1) imaginário climático coletivo (icc) e (2) as narrativas climáticas sociopolíticas (n); relações essas que constroem os futuros climáticos imaginados que a seu turno coproduzem um regime (r) de futuridades híbridas (f/). Nesse sentido, são as relações sociais fins que dinamizam e estabilizam uma metacoalizão climática (mz), mas não só.

Uma metacoalizão pode ser entendida como uma rede estável de três elementos: (1) imaginário coletivo (ic) — em seu sentido amplo, pois em seu sentido restrito, trata-se de um conjunto de imaginários sociais e coletivos que estão adensados e estabilizados sob um espaço epistêmico-político —, (2) práticas (p) e (3) infraestruturas (ie). Cabe ressaltar que as narrativas (n) é o elemento social que atua como ponte entre os planos objetivo (material) e subjetivo (imaginário). As narrativas são práticas discursivas que habitam os dois planos simultaneamente — o plano objetivo por meio das falas dos agentes sociais e o plano

subjetivo por meio das ideias-força que disputam o signo em pauta, nesse caso, a mudança climática.

Já na Figura 71, apresento a proposta de um quadro conceitual-metodológico a partir das dinâmicas relacionais — figuras narrativas (fn), Outro (θ), práticas (p) e infraestruturas (ie); essas últimas compostas por arranjos materiais (m), emotivos (e), financeiros (\$), organizacionais (o) e normativos (no) — e a identificação de cada locus (de construção, de orientação e de estabilização) e suas propriedades (regimes) na relação *fins*.

Figura 71 — Esquema conceitual das relações *fins*, seus *loci* e dinâmicas nos planos objetivo e subjetivo

Fonte: Autoria própria. Legenda. f: futuros climáticos imaginados inscritos no presente; n: narrativas sociopolíticas; i: imaginários climáticos coletivos; s: como significante; fn: figuras narrativas; Θ : dialética com o Outro; p: práticas (falas, documentos, decisões, ações); ie: infraestrutura (*assemblage*; *entanglement*; arranjos estáveis); $ie \Leftrightarrow \{ m, e, \$, o, n \}$; m: material (física e digital); e: emocional (afetivo); \$: financeira (fiscal, tributária, cripto, *asset*); o: organizacional (morfológica); no: normativa (leis e regras).

Ressalto que os elementos do plano objetivo das práticas (narrativas e ações) e das infraestruturas podem ser capturados de modo direto pelo analista. São a partir desses elementos empíricos que as explicações e compreensões sobre os fenômenos sociais que envolvem agentes sociais em alianças e coalizões podem ser melhor entendidos.

Nessa linha, ressalto a função da disputa narrativo-política do clima e de modo específico pelo signo da mudança climática — como significante em disputa (s). Essa é mediada e significada nas relações com os futuros, imaginários e narrativas e não em outro

locus. O futuro imaginado (f) ao ser significado pelo clima, torna-se o futuro climático imaginado. O imaginário ao ser significado pelo clima, torna-se o imaginário climático, ou simplesmente climaginário (icc). E a narrativa o faz de modo homólogo e torna-se uma narrativa climática (nc — ou simplesmente ‘n’). A relação entre climaginário (icc) e as narrativas climáticas sociopolíticas (n) coproduz futuros climáticos imaginados, (f) e consequentemente as subjetividades híbridas, ou seja, os regimes-resultantes (r) que a seu turno são entendidos como implicações diretas de uma metacoalizão (mz).

Nessa linha, argumento ainda que há três relações sociopolíticas que são estruturantes para se compreender uma metacoalizão climática. (1) A relação entre imaginários climáticos coletivos (icc) e narrativas climáticas (n) que coproduz (fomenta e constroi) subjetividades sobre futuros (f), i.e., futuridades por meio de processos de significação. (2) A relação entre os futuros climáticos imaginados (f) e imaginários climáticos coletivos (icc) a qual é estabilizada por narrativas sociopolíticas (n) — assim como narrativas climáticas (n) fomentam e constroem futuridades sobre os futuros climáticos imaginados (f) e imaginários climáticos coletivos (icc); e simultaneamente o futuro (f) é significado nos imaginários climáticos coletivos (icc). E, por fim, (3) a relação entre futuridades (f/) e narrativa (n) *fomenta e orienta* imaginários climáticos coletivos (icc) por meio dos (i) regimes narrativos e (ii) regimes de futuros climáticos imaginados.

De modo condensado, o seguinte quadro conceitual-metodológico proposto (Figura 72) consolida em uma perspectiva relacional os elementos da tríade futuros-imaginários-narrativas, a qual tem a mudança climática como significante comum em disputa.

Figura 72 — Relações *fins* no nexos dos regimes resultantes

Fonte: Autoria própria.

Nessa linha, como forma de apresentar o quadro conceitual aplicado à metacoalção Observatório do Clima, os resultados analíticos sobre os elementos de composição dessas relações sociais *fins* podem ser visualizados a seguir (Figura 73) — trata-se de uma síntese do argumento central desta tese na perspectiva das relações sociais *fins*.

Ao fim e ao cabo, o Observatório do Clima (OC) configura-se como uma metacoalção que adensa-se como um arranjo social de imaginários climáticos coletivos singulares. Esse adensamento de imaginários climáticos coletivos singulares coproduz o imaginário climático coletivo resultante, como construto analítico, relaciona-se com arranjos de narrativas climáticas e seus regimes resultantes, assim como com arranjos de futuros climáticos imaginados e seus regimes de futuridades; relações sociais *fins* às quais estão entrelaçadas por práticas sistemáticas e infraestruturas estabilizadas. O regime colapsocrático de futuridades, de modo sintético, é a característica resultante dessas relações sociais específicas.

Figura 73 — O argumento central sintetizado no esquema condensado sobre *fins* climáticos

Fonte: Autoria própria. Legenda:” || “, entendido como “inscritos em”.

Desse modo, com essa proposta de um quadro teórico-metodológico de perspectiva sociológica sobre as relações sociais *fins* no âmbito de fenômenos sociais futuro-orientados espero ter contribuído minimamente com (1) uma abordagem sociológica mais nítida em relação às abordagens existentes, com alguns acréscimos de abordagens similares e próximas, (2) alguns conceitos-categorias construídos com algumas novas acepções, e (3) também uma estratégia metodológica capaz de melhorar a compreensão de grupos sociais que se ordenam coletivamente para transformar o mundo social.

6.4 DAS GUERRAS AOS FINS

No prólogo desta tese, apresentei algumas breves considerações contextuais sobre guerras, lutas, disputas e fins que coexistem nos planos material e subjetivo. Atualmente, por uma *hubris* das oligarquias em posição de domínio econômico, terras de povos originários e afrodescendentes no Brasil continuam a ser exploradas sob várias formas, ao mesmo tempo que redes e coalizões crescentes das sociedades civis continuam a fomentar e coproduzir imaginários mais inclusivos. O *velho regime climático* insiste em alimentar-se de territórios e imaginários. Se as guerras podem ser observadas mais facilmente no plano material, o desafio é lançar luzes para visibilizar as guerras no plano subjetivo, as lutas por sentidos simbólicos e

as disputas pelos processos de significação. Essa foi a missão mais ampla desta tese. Após esse sobrevoo, posso afirmar que esta tese é sobre relações sociais que fomentam, (re)constroem, dinamizam e (re)estabilizam futuros climáticos e futuros extremos, ou seja, futuros climáticos extremos. E mais, cabe lembrar que esta tese é sobre imaginários sociais, em particular os coletivos; e é também sobre narrativas climáticas moduladas digitalmente, são narrativas extremas para futuros extremos em tempos de colapsos múltiplos.

Nesta tese, busquei apresentar uma gramática sobre os *fins* sociais, políticos, econômicos, tecnológicos, climáticos e outras relações sociais em coalizão que estão entrelaçadas e amalgamadas em um planeta *finito* materialmente, mas não imaginariamente.

Este contexto finalístico pode até fomentar pensamentos coletivos pessimistas, mas esta tese é sobre esperança. Enquanto campo disciplinar, espero contribuir para lançar luz no potencial interpretativo e crítica da Sociologia tanto como coprodutor de conhecimento quanto como instrumento político. Esta tese tem como uma de suas contribuições, estimular a esperança da crítica, na crítica que lança novas luzes sobre novas interpretações de fenômenos sociais cada vez mais complexos e multiníveis. Politicamente, trata-se de um alerta para todas as organizações que atuam coletivamente com um propósito comum e que desejam coproduzir algum tipo de mudança social que tenha como horizonte normativo a redução das iniquidades sociais e climáticas. Nessa linha, é crucial compreender as forças-chave sociais que modulam e tensionam coletivamente o *status quo*.

Ao fim e ao cabo, os imaginários climáticos coletivos em coalizão adensados na rede Observatório do Clima realizam uma dança entre um espectro de colapsos objetivos e subjetivos envoltos por futuros imaginários emancipatórios. São futuros imaginados alternativos entrelaçados com futuros imaginados dominantes nessa guerra por mentes e corações, corpos e territórios.

6.5 HOMO COLLAPSUS

A Revue Positiviste me acusa, por um lado, de tratar a economia metafisicamente e, por outro – adivinhem! –, de limitar-me à mera dissecação crítica do dado, em vez de prescrever receitas (comtianas?) para o *cardápio da taberna do futuro*. (Marx, 2023 [1867], p. 88, grifos acrescidos)

Chego ao fim e não prescrevo nenhuma receita sociológica sobre os fenômenos sociais contemporâneos no âmbito do velho regime climático. Também não me limitei a realizar descrições e interpretações acríticas. Acredito que refletir, nomear, modelar, modular e criticar o estado do mundo no qual nos encontramos (humanos e demais espécies) é fundamental,

uma vez que é, de fato, urgente encontrarmos uma forma de extirpar o *homo collapsus* que habita a humanidade em seu nível mais profundo. Essa entidade que se movimenta por uma modernidade destrutiva, entre ruínas das futuridades sustentáveis só para alguns e que se orienta por uma bestialidade insana.

Não se trata de prescrição, mas de reflexão crítica, ou seja, trata-se da necessidade da criação sistêmica de um novo imaginário climático planetário. No fundo, não há uma crise civilizatória, mas imaginária. A emergência não é climática de objetividade, ao contrário, é de subjetividades, e de modo mais específico, de *futuridades*. Ou o *velho regime climático* colapsa ou a humanidade e as condições de dignidade e de coexistência entre os diferentes colapsam.

A humanidade, em seu sentido amplo, necessita de uma mudança social profunda de futuridades. Não tenho dúvidas sobre esse prognóstico de caráter teleológico-praxiológico. O que precisa colapsar é o modo delirante de banalizar todo tipo de extermínio.

Ao fim e ao cabo, não tenho uma receita pronta para o cardápio da taberna do futuro. Talvez eu tenha conseguido propor algumas novas combinações de temperos sociológicos que possam servir para a geração presente e de inspiração para a próxima. Estou consciente de que não foi na profundidade desejada, mas sinto que ainda é possível colapsar este monstro do delírio coletivo, fomentado por poucos e vivido por muitos, de tal modo que se produza um futuro menos desigual socialmente e mais digno ontologicamente para todas as espécies. Ao final, o futuro alcança todas as espécies, porém de modo bem desigual em suas diferentes dimensões: imaginária, narrativa, climática, econômica, política, dentre outras.

Por fim, minha conclusão, a derradeira, é de que *não há* mudanças sociais nem mudanças climáticas imaginadas como vetor pós-colapso do imaginário social extrativista-neoliberal (i) *sem* futuros imaginados *alternativos* aos futuros supostamente sustentáveis; (ii) *sem* imaginários climáticos coletivos constituídos de *energias utópicas* que fomentem deslocamentos ontológicos, especialmente aqueles que dissolvam as visões de mundo positivistas e segregacionistas; (iii) *sem* narrativas *subversivas* que tensionem a hierarquia político-epistêmica dominante; (iv) *sem* práticas *sistemáticas* e *estruturantes inscritas em presentes*, e não em promessas nem expectativas, mediadas narrativamente que se alinhem às decisões mais coletivas e menos totalitárias; e (v) *sem* infraestruturas *disruptivas* que desestabilizem em algum grau as alianças oligárquicas de poder globalizante que insistem em não drenar nem uma gota de suas energias distópicas e resistem, e resistirão, em estabilizarem-se nas posições de poder e de privilégios nas dimensões imaginárias e materiais dos planos subjetivo e objetivo.

REFERÊNCIAS

- ABBOTT, Andrew. From Causes to Events: Notes on Narrative Positivism. **Sociological Methods & Research**, [s. l.], v. 20, n. 4, p. 428–455, 1992. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124192020004002>. Acesso em: 27 mar. 2025.
- ABELL, Peter. Narrative Explanation: An Alternative to Variable-Centered Explanation?. **Annual Review of Sociology**, [s. l.], v. 30, n. 1, p. 287–310, 2004. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.soc.29.010202.100113>. Acesso em: 26 mar. 2025.
- ACSELRAD, Henri. O “social” nas mudanças climáticas. **Liinc em Revista**, [s. l.], v. 18, n. 1, p. e5930-1-e5930-19, 2022. Disponível em: <https://revista.ibict.br/liinc/article/view/5930>. Acesso em: 18 jun. 2024.
- ACSELRAD, Henri; MICHELOTTI, Fernando. Neoextrativismo: entre critérios quantitativos e qualitativos. **Revista Brasileira de Estudos Urbanos e Regionais**, [s. l.], v. 26, n. 1, p. 1–15, 2024. Disponível em: <https://rbeur.anpur.org.br/rbeur/article/view/7783>. Acesso em: 29 out. 2024.
- ADAM, Barbara. Futures Imperfect: A Reflection on Challenges. **Sociology**, [s. l.], v. 57, n. 2, p. 279–287, 2023. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00380385221113478>. Acesso em: 7 mai. 2025.
- ADAMS, Suzi *et al.* Imaginaries and the Future: A Conversation with Gerard Delanty. **International Journal of Social Imaginaries**, [s. l.], v. 4, n. 2, p. 284–307, 2025. Disponível em: https://brill.com/view/journals/ijjsi/4/2/article-p284_10.xml. Acesso em: 23 out. 2025.
- ADLOFF, Frank. “2050”: 30 Years of Change and Yet No New Beginning. *In*: ADLOFF, Frank; CAILLÉ, Alain (org.). **Convivial Futures: Views from a Post-Growth Tomorrow**. 1. ed. Bielefeld, Germany: transcript Verlag, 2022. (X-Texte zu Kultur und Gesellschaft). p. 175–182. Disponível em: <https://www.transcript-open.de/isbn/5664>. Acesso em: 11 jun. 2025.
- ADLOFF, Frank. Trajectories of Post-Sustainability. **International Journal of Politics, Culture, and Society**, [s. l.], p. 1–16, 2024.
- ADLOFF, Frank; NECKEL, Sighard. Futures of sustainability as modernization, transformation, and control: a conceptual framework. **Sustainability Science**, [s. l.], v. 14, n. 4, p. 1015–1025, 2019. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s11625-019-00671-2>. Acesso em: 25 out. 2022.
- ADLOFF, Frank; NECKEL, Sighard. Futures of sustainability: Trajectories and conflicts. **Social Science Information**, [s. l.], v. 60, n. 2, p. 159–167, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0539018421996266>. Acesso em: 14 jul. 2023.
- ALIMONDA, Héctor (org.). **Ecología política: naturaleza, sociedad y utopía**. 1. ed. Buenos Aires: CLACSO-Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2002. (Colección Grupos de trabajo de CLACSO).
- ALMEIDA, Mauro W. Barbosa De. Caipora e outros conflitos ontológicos. **Revista de Antropologia da UFSCar**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 7–28, 2013. Disponível em: <https://www.rau2.ufscar.br/index.php/rau/article/view/85>. Acesso em: 3 dez. 2024.
- ALOMBERT, Anne. **Esquizofrenia digital**. Mar del Plata: Letra Svdaca, 2025.
- ALTIERI, Daniel H. Cabrera. El aire y la pantalla. Sobre materialidad de la mediatización. *In*: ALTIERI, Daniel H. Cabrera; LÓPEZ-GARCÍA, Guillermo; CAMPOS-DOMÍNGUEZ, Eva (org.). **Perturbaciones informativas: Desinformación y mediatización digital**. Salamanca: Comunicación

Social Ediciones y Publicaciones, 2025. p. 19–46. Disponible em:

<https://espejodemonografias.comunicacionsocial.es/article/view/8483>. Acesso em: 14 set. 2025.

ALTIERI, Daniel H. Cabrera. El algoritmo como imaginario social. **ZER: Revista de Estudios de Comunicación = Komunikazio Ikasketen Aldizkaria**, [s. l.], v. 26, n. 50, 2021. Disponible em:

<https://ojs.ehu.eus/index.php/Zer/article/view/22206>. Acesso em: 13 ago. 2024.

ALTIERI, Daniel H. Cabrera (org.). **Imaginario y tecnologías. Interpretaciones de la digitalización de la vida**. Veracruz, México: Red Iberoamericana de Academias de Investigación, 2022.

ALTIERI, Daniel H. Cabrera. Introducción: Imaginarios de la tecnologización de la vida. *In*:

ALTIERI, Daniel (org.). **Imaginario y tecnologías. Interpretaciones de la digitalización de la vida**. Veracruz, México: Red Iberoamericana de Academias de Investigación, 2022.

ALTIERI, Daniel H. Cabrera; ANGULO-EGEA, María. Lo imaginario de las narrativas algorítmicas. **Perspectivas de la comunicación**, [s. l.], v. 13, n. 1, p. 13–28, 2020. Disponible em:

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-48672020000100013&lng=es&nrm=iso&tng=es. Acesso em: 15 ago. 2024.

ANDERSON, Benedict. **Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo**. México: Fondo de Cultura Económica, 1993.

ANGERMULLER, Johannes; MAINGUENEAU, Dominique; WODAK, Ruth (org.). **The discourse studies reader: main currents in theory and analysis**. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2014.

ARÁOZ, Horacio Alejandro Machado. **Potosí: Genealogía de la minería contemporánea**. [S. l.]: Abya Yala, 2018.

ARÁOZ, Horacio Alejandro Machado. Territorios y cuerpos en disputa. Extractivismo minero y ecología política de las emociones. **Intersticios. Revista sociológica de pensamiento crítico**, [s. l.], v. 8, n. 1, p. 56–71, 2014. Disponible em: <https://intersticios.es/article/view/11288>. Acesso em: 10 jun. 2024.

AROCENA, Felipe; SANSONE, Sebastián. **Aceleración: ¿qué significa ser humano en la era de la inteligencia artificial y la ingeniería genética?** 1a ed. Montevideo: Estuario Editora, 2023.

AROCENA, Felipe; SANSONE, Sebastián. ¿Hámsteres en la rueda? Aceleración y cuarta revolución industrial. **Civitas - Revista de Ciências Sociais**, [s. l.], v. 20, n. 2, p. 221–233, 2020. Disponible em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/civitas/article/view/33886>. Acesso em: 23 ago. 2022.

ARTOPOULOS, Alejandro. Imaginarios de IA generativa en educación: Chatbots que enseñan, bicicletas eléctricas y el quinto Beatle. **Hipertextos**, [s. l.], v. 11, n. 19, p. 70–88, 2023. Disponible em: <https://revistas.unlp.edu.ar/hipertextos/article/view/15266>. Acesso em: 18 mar. 2024.

ARTOPOULOS, Alejandro. Orígenes del subdesarrollo informacional de la industria del software al extractivismo de talento en Argentina (2002-2019). *In*: RIVOIR, Ana Laura (org.). **Tecnologías digitales y transformaciones sociales: desigualdades y desafíos en el contexto latinoamericano actual**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Montevideo: CLACSO; Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República - Uruguay; Observatic, 2020. p. 31–58.

ARTOPOULOS, Alejandro Martín; LLITERAS, Alejandra. O surgimento da alfabetização crítica em IA: a reconstrução social da cidadania em democracias sob cerco digital. **Rev. Diálogo Educacional**, [s. l.], v. 24, n. 80, p. 1–22, 2024. Disponible em: doi.org/10.7213/1981-416X.24.080.DS00. Acesso em: 21 fev. 2025.

ASSIS, Wendell Ficher Teixeira; ACSELRAD, Henri. Os sentidos dos diagramas nas estratégias empresariais do capitalismo extrativista. **Sociologias**, [s. l.], v. 26, p. e-soc119818, 2024. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/sociologias/article/view/119818>. Acesso em: 21 fev. 2024.

AUGÉ, Anaïs. The Red Rebel Brigade and the Blood Bath: Environmental activism and the visual impacts of metaphors. **Metaphorik**, [s. l.], v. 34, n. 4, p. 69–99, 2023.

BARAD, Karen. After the End of the World: Entangled Nuclear Colonialisms, Matters of Force, and the Material Force of Justice. **Theory & Event**, [s. l.], v. 22, n. 3, p. 524–550, 2019.

BARBROOK, Richard. **Futuros imaginários: das máquinas pensantes à aldeia global**. São Paulo: Peirópolis, 2009.

BAUMAN, Zygmunt. **Retrotopia**. Malden, USA: Polity Press, 2017.

BAZZANI, Giacomo. Futures in Action: Expectations, Imaginaries and Narratives of the Future. **Sociology**, [s. l.], v. 57, n. 2, p. 382–397, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/00380385221138010>. Acesso em: 11 nov. 2024.

BECK, Ulrich. **A metamorfose do mundo: novos conceitos para uma nova realidade**. Rio de Janeiro: Zahar, 2018.

BECK, Marisa. Telling stories with models and making policy with stories: an exploration. **Climate Policy**, [s. l.], v. 18, n. 7, p. 928–941, 2018. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14693062.2017.1404439>. Acesso em: 10 abr. 2025.

BECKERT, Jens. **Imagined futures: fictional expectations and capitalist dynamics**. Cambridge (Mass.): Harvard university press, 2016.

BECKERT, Jens. Reimaginando a dinâmica capitalista: expectativas ficcionais e o caráter aberto dos futuros econômicos. **Tempo Social**, [s. l.], v. 29, n. 1, p. 165, 2017. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/119003>. Acesso em: 25 out. 2022.

BECKERT, Jens; BRONK, Richard (org.). **Uncertain futures: imaginaries, narratives, and calculation in the economy**. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018.

BECKERT, Jens; SUCKERT, Lisa. The future as a social fact. The analysis of perceptions of the future in sociology. **Poetics**, [s. l.], v. 84, p. 101499, 2021. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0304422X20302424>. Acesso em: 28 jun. 2023.

BELANGER, Ashley. OpenAI asked US to approve energy-guzzling 5GW data centers, report says. **Ars Technica**, California, 25 set. 2024. Disponível em: <https://arstechnica.com/tech-policy/2024/09/openai-asked-us-to-approve-energy-guzzling-5gw-data-centers-report-says/>. Acesso em: 26 set. 2024.

BELL, Wendell; MAU, James. **Sociology of the Future: Theory, Cases and Annotated Bibliography**. Nova Iorque: Russell Sage, 1971.

BERARDI, Franco. **Depois do Futuro**. São Paulo: Ubu, 2019.

BIAGI, Aline Maria *et al.* Posições antagônicas sobre os Agrotóxicos a partir das discussões do PL N° 6.299/02. **Historia Ambiental Latinoamericana y Caribeña (HALAC) revista de la Solcha**, [s. l.], v. 14, n. 1, p. 143–174, 2024. Disponível em: <https://www.halacsolcha.org/index.php/halac/article/view/726>. Acesso em: 29 mar. 2024.

BIRCH, Kean; BRONSON, Kelly. Big Tech. **Science as Culture**, [s. l.], v. 31, n. 1, p. 1–14, 2022. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09505431.2022.2036118>. Acesso em: 10 abr. 2024.

BLANCO, Gabriela Dias. “A mineradora é a mãe de Araxá”? **Desenvolvimento e controvérsias em torno da mineração de nióbio em Minas Gerais**. 2022. 294 f. Tese (Doutorado em Sociologia), UFRGS, Porto Alegre, 2022.

BLANCO, Gabriela Dias. **Mineração, justiça e desenvolvimento: das (im)possibilidades de coexistência**. São Paulo: Hucitec, 2024.

BLOOR, David. **Conocimiento e imaginario social**. Barcelona: Gedisa, 1998.

BORUP, Mads et al. The sociology of expectations in science and technology. *Technology analysis & strategic management*, v. 18, n. 3-4, p. 285-298, 2006.

BOYER, Robert. Expectations, Narratives, and Socio-Economic Regimes. In: BECKERT, Jens; BRONK, Richard (org.). **Uncertain futures: imaginaries, narratives, and calculation in the economy**. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2018. p. 39–61.

BRAND, Karl-Werner. Futures of a ‘halved sustainability’: Critical comments on Frank Adloff and Sighard Neckel’s research program. **Social Science Information**, [s. l.], v. 60, n. 2, p. 272–284, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/05390184211005964>. Acesso em: 20 mar. 2025.

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos. **Lei nº 14.701, de 20 de outubro de 2023**. 20 out. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14701.htm#promulgacao. Acesso em: 24 mai. 2024.

BRINGEL, Breno; SVAMPA, Maristella. Del «Consensus de los Commodities» al «Consensus de la Descarbonización». **Nueva Sociedad**, [s. l.], v. 306, p. 51–70, 2023.

BRISSETTE, Emily. From Complicit Citizens to Potential Prey: State Imaginaries and Subjectivities in US War Resistance. **Critical Sociology**, [s. l.], v. 42, n. 7–8, p. 1163–1177, 2016. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920515582091>. Acesso em: 2 nov. 2025.

BROWN, Wendy. **Nas ruínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no Ocidente**. São Paulo: Filosófica Politeia, 2019.

BROWN, Katy; NEWTH, George. ‘Post-fascism’, or how the far right talks about itself: the 2022 Italian election campaign as a case study. **Critical Discourse Studies**, [s. l.], p. 1–21, 2024. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17405904.2024.2339858>. Acesso em: 21 abr. 2024.

BROWN, Nik; MICHAEL, Mike. A sociology of expectations: Retrospecting prospects and prospecting retrospects. **Technology analysis & strategic management**, v. 15, n. 1, p. 3-18, 2003. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/0953732032000046024>. Acesso em: 21 abr. 2024.

BRULLE, Robert J. Networks of Opposition: A Structural Analysis of U.S. Climate Change Countermovement Coalitions 1989–2015. **Sociological Inquiry**, [s. l.], v. 91, n. 3, p. 603–624, 2019. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/soin.12333>. Acesso em: 23 jun. 2022.

BRULLE, Robert J. *et al.* Obstructing action: foundation funding and US climate change counter-movement organizations. **Climatic Change**, [s. l.], v. 166, n. 1–2, p. 17, 2021. Disponível em: <https://link.springer.com/10.1007/s10584-021-03117-w>. Acesso em: 28 nov. 2025.

BRULLE, Robert J.; ROBERTS, J. Timmons. The First Portrait of Climate Obstruction across Europe. *In: BRULLE, Robert J.; ROBERTS, J. Timmons; SPENCER, Miranda C. (org.). **Climate obstruction across Europe***. Nova Iorque, NY: Oxford University Press, 2024. p. 1–25.

BRULLE, Robert J.; ROBERTS, J. Timmons; SPENCER, Miranda C. (org.). **Climate obstruction across Europe**. Nova Iorque, NY: Oxford University Press, 2024.

BÜSCHER, Monika; VELOSO, Letícia. Métodos móveis. **Tempo Social**, [s. l.], v. 30, n. 2, p. 133–151, 2018.

CABALLERO, Francisco Sierra. la hipótesis assange: aperturas y tensiones en la tecnopolítica contemporánea. *In: SABARIEGO, Jesus; AMARAL, Augusto Jobim; SALLES, Eduardo B. C. (org.). **Algoritarismo***. São Paulo, BR; Valência, ES: Tirant lo Blanch, 2020. p. 113–139.

CALDERÓN, Fernando. La cultura, el sujeto y el desarrollo humano informacional. Notas conceptuales. *In: CALDERÓN, Fernando (org.). **Navegar contra el viento: América Latina en la era de la información***. 1a edición. San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina: UNSAM Edita, 2018a. (Ciencias sociales). p. 25–74.

CALDERÓN, Fernando. La nueva cuestión social bajo la mirada del desarrollo humano: Una fundamentación sociológica desde la experiencia latinoamericana. **Nueva Sociedad**, [s. l.], v. 166, p. 76–95, 1999. Disponible em: https://biblioteca.hegoa.ehu.es/downloads/9199/%2Fsystem%2Fpdf%2F1440%2FLa_Nueva_Cuestion_Social.pdf. Acesso em: 21 fev. 2024.

CALDERÓN, Fernando (org.). **Navegar contra el viento: América Latina en la era de la información**. 1a edición. San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina: UNSAM Edita, 2018b. (Ciencias sociales).

CALDERÓN, Fernando. Perspectivas de la multiculturalidad, la innovación y el desarrollo en América Latina. *In: CALDERÓN, Fernando (org.). **Navegar contra el viento: América Latina en la era de la información***. 1a edición. San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina: UNSAM Edita, 2018c. (Ciencias sociales). p. 11–24.

CALLON, Michel; LATOUR, Bruno. Unscrewing the big Leviathan: how actors macrostructure reality and how sociologists help them to do so. *In: KNORR-CETINA, Karin; CICOUREL, Aaron Victor (org.). **Advances in social theory and methodology: toward an integration of micro- and macro-sociologies***. Londres Nova Iorque: Routledge, Taylor & Francis Group, 2015. (Routledge library editions : social theory). v. 1, p. 277–303.

CALLON, Michel; LAW, John. Introduction: Absence — Presence, Circulation, and Encountering in Complex Space. **Environment and Planning D: Society and Space**, [s. l.], v. 22, n. 1, p. 3–11, 2004. Disponible em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1068/d313>. Acesso em: 23 set. 2024.

CAMPANINI, Oscar; GANDARILLAS, Marco; GUDYNAS, Eduardo. **Derechos y violencias en los extractivismos: extrahecciones en Bolivia y Latinoamérica**. Cochabamba: CEDIB, Centro de Documentación e Información Bolivia, 2019.

CAPDEVILA, Arantxa *et al.* El análisis crítico de las metáforas y de su recepción por el público. *In: TRENC ESPLUGA, Josep (org.). **El cambio climático y sus metáforas: cómo dar sentido a las narrativas mediáticas sobre un riesgo difuso y global***. Barcelona: Icaria, 2019. (Akademeia, n° 182). p. 59–74.

CASSEGÅRD, Carl; THÖRN, Håkan. **Post-apocalyptic environmentalism: the green movement in times of catastrophe**. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

CASTELLS, Manuel. América Latina en la era de la información. Un diagnóstico riguroso y necesario. In: CALDERÓN G., Fernando (org.). **Navegar contra el viento: América Latina en la era de la información**. 1a edición. San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina: UNSAM Edita, 2018. (Ciencias sociales). p. 9–10.

CASTORIADIS, Cornelius. **The Imaginary Institution of Society**. Cambridge (Mass.): MIT Press, 1998 [1975].

CECEÑA, Ana Esther. Introducción. In: CECEÑA, Ana Esther (org.). **Las guerras del siglo XXI**. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ciudad de México: CLACSO; Instituto de Investigaciones Económicas; Observatorio Latinoamericano de Geopolítica; Universidad Nacional Autónoma de México, 2023. p. 7–12. Disponível em: <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/handle/CLACSO/248836>. Acesso em: 21 jun. 2024.

CESARINO, Letícia. Bolsonarismo sem Bolsonaro? Públicos antiestruturais na nova fronteira cibernética. **Revista do Instituto de Estudos Brasileiros**, [s. l.], v. 82, p. 162–188, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rieb/a/y6qTbRS7TLsqnRFsFgfQfvD/>. Acesso em: 3 set. 2024.

CHROSTOWSKA, S. D. **Utopia in the age of survival: between myth and politics**. Stanford, California: Stanford University Press, 2021.

CHURCHILL, Ward; LADUKE, Winona. Native America: the Political Economy of Radioactive Colonialism. **Insurgent Sociologist**, [s. l.], v. 13, n. 3, p. 51–78, 1986. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/089692058601300306>. Acesso em: 2 dez. 2024.

CIMI, Conselho Indigenista Missionário. **Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil – Dados de 2024**. Brasília: Conselho Indigenista Missionário, 2025.

CLARK, Nigel; SZERSZYNSKI, Bron. Rifted subjects, fractured Earth: ‘Progress’ as learning to live on a self-transforming planet. **The Sociological Review**, [s. l.], v. 70, n. 2, p. 385–401, 2022. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00380261221084783>. Acesso em: 21 jun. 2023.

CLIMATE AND DEVELOPMENT LAB. **Discourses of Climate Delay in the Campaign Against Offshore Wind: A Case Study from Rhode Island**. Brown University: Brown, USA, 2023. Disponível em: <http://www.climatedevlab.brown.edu/home/discourses-of-climate-delay-in-the-campaign-against-offshore-wind-a-case-study-from-rhode-island>. Acesso em: 21 jun. 2023.

CLOT-GARRELL, Anna. Voices of emergency: Imagined climate futures and forms of collective action. **Current Sociology**, [s. l.], p. 00113921231182179, 2023. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00113921231182179>. Acesso em: 30 jun. 2023.

COLEMAN, Rebecca; TUTTON, Richard. Introduction to Special Issue of *Sociological Review* on ‘Futures in Question: Theories, Methods, Practices’. **The Sociological Review**, [s. l.], v. 65, n. 3, p. 440–447, 2017. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1111/1467-954X.12448>. Acesso em: 7 maio 2025.

COSTA, Flavia. Tecnoceno. Algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida. **Forum. Revista Departamento de Ciencia Política**, [s. l.], n. 23, p. 190–194, 2023. Disponível em: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/forum/article/view/102946>. Acesso em: 21 abr. 2024.

CUNHA, Antonio Geraldo da. **Dicionário etimológico da língua portuguesa**. 4a. ed. rev. e atualizada. Rio de Janeiro: Lexikon: FAPERJ, 2010. (Obras de referência).

CUNHA, Marcelo Durão Rodrigues da; PERINI, Júlia Freire. Crítica à utopia/crítica à modernidade: sobre o alcance e as limitações da teoria da história de Reinhart Koselleck diante da atual crise do tempo. **Revista Maracanan**, [s. l.], n. 27, p. 305–332, 2021. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/maracanan/article/view/53086>. Acesso em: 30 abr. 2023.

CZARNIAWSKA, Barbara. **Narratives in social science research**. Londres; Thousand Oaks; New Delhi: Sage Publications, 2004. (Introducing qualitative methods).

D'ALVA, Oscar Arruda; PARANÁ, Edemilson. Official statistics and big data in Latin America: Data enclosures and counter-movements. **Big Data & Society**, [s. l.], v. 11, n. 1, p. 20539517241229696, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/20539517241229696>. Acesso em: 7 fev. 2024.

DAHLBERG, Lincoln. Libertarian Cyber-Utopianism and Global Digital Networks. In: HAYDEN, Patrick; EL-OJEILI, Chamsy (org.). **Globalization and Utopia**. Londres: Palgrave Macmillan UK, 2009. p. 176–189. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1057/9780230233607>. Acesso em: 20 jan. 2025.

DAVID, Marília Luz *et al.* A sociologia da ciência e da tecnologia no Brasil: uma análise a partir da produção em periódicos A1 entre 2010 e 2018. **Sociedade e Estado**, [s. l.], v. 37, p. 217–244, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/se/a/4jnbTGsCjNwy3mnkh9Jvfy/?lang=pt>. Acesso em: 20 jul. 2023.

DAVOUDI, Simin; MACHEN, Ruth. Climate imaginaries and the mattering of the medium. **Geoforum**, [s. l.], v. 137, p. 203–212, 2022. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016718521002943>. Acesso em: 2 out. 2025.

DE LEÓN ESCOBEDO, Teresa Guadalupe. Scalar dissonances, knowledge-making, sense of urgency, and social narratives about the future. Contours of the climate change debate in Latin America. **Tapuya: Latin American Science, Technology and Society**, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 1–34, 2023. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/25729861.2023.2278839>. Acesso em: 12 dez. 2023.

DE MOOR, Joost. Postapocalyptic narratives in climate activism: their place and impact in five European cities. **Environmental Politics**, [s. l.], v. 31, n. 6, p. 927–948, 2022. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09644016.2021.1959123>. Acesso em: 16 jul. 2023.

DE MOOR, Joost; MARQUARDT, Jens. Deciding whether it's too late: How climate activists coordinate alternative futures in a postapocalyptic present. **Geoforum**, [s. l.], v. 138, p. 103666, 2023. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016718522002445>. Acesso em: 28 jun. 2023.

DE MOOR, Joost; WAHLSTRÖM, Mattias. Narrating political opportunities: explaining strategic adaptation in the climate movement. **Theory and Society**, [s. l.], v. 48, n. 3, p. 419–451, 2019. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s11186-019-09347-3>. Acesso em: 29 jun. 2023.

DEBORD, Guy. **A Sociedade do espetáculo**. Lisboa: Edições Antipáticas, 2005.

DELANTY, Gerard. Futures of sustainability: Perspectives on social imaginaries and social transformation. A comment on Frank Adloff and Sighard Neckel's research program. **Social Science Information**, [s. l.], v. 60, n. 2, p. 285–294, 2021. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0539018421999562>. Acesso em: 24 fev. 2025.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. **Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia**. São Paulo: Editora 34, 1997. v. 4

DIDIER, Emmanuel; BRUNO, Isabelle. O “estatativismo” como uso militante da quantificação. **Sociologias**, [s. l.], v. 23, p. 82–109, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/f6LCvndCvNXzhM3mPPp4Stq/>. Acesso em: 20 jul. 2023.

DOWBOR, Ladislau. **A era do capital improdutivo: Nova arquitetura do poder - dominação financeira, sequestro da democracia e destruição do planeta**. [S. l.]: Autonomia Literária, 2018.

DOWBOR, Monika; RESENDE, Roberta; MACHADO, Frederico; SALMI, Frederico. Catástrofes político-climáticas e a (não) participação social: o caso das enchentes no Rio Grande do Sul. **Redes**, [s. l.], v. 29, n. 1, p. 1–24, 2024. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/19669>. Acesso em: 6 dez. 2024.

DOWBOR, Ladislau (org.). **Sociedade Viglada**. São Paulo: Autonomia Literária e Outras Palavras, 2020.

DUNLAP, Alexander. Spreading ‘green’ infrastructural harm: mapping conflicts and socio-ecological disruptions within the European Union’s transnational energy grid. **Globalizations**, [s. l.], p. 1–25, 2021. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14747731.2021.1996518>. Acesso em: 25 out. 2022.

DUNLAP, Alexander. The green economy as counterinsurgency, or the ontological power affirming permanent ecological catastrophe. **Environmental Science & Policy**, [s. l.], v. 139, p. 39–50, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462901122003197>. Acesso em: 21 out. 2024.

DUNLAP, Riley E.; BRULLE, Robert J. (org.). **Climate change and society: sociological perspectives**. Nova Iorque, NY: Oxford University Press, 2015a.

DUNLAP, Riley E.; BRULLE, Robert J. (org.). Sociology and Global Climate Change: Introduction. *In: Climate change and society: sociological perspectives*. Nova Iorque, NY: Oxford University Press, 2015b. p. 1–31.

DUNLAP, Alexander; VERWEIJEN, Judith; TORNEL, Carlos. The political ecologies of “green” extractivism(s): An introduction. **Journal of Political Ecology**, [s. l.], v. 31, n. 1, p. 436–463, 2024. Disponível em: <http://journals.librarypublishing.arizona.edu/jpe/article/id/6131/>. Acesso em: 11 ago. 2024.

DUPUY, Jean-Pierre. **A Short Treatise on the Metaphysics of Tsunamis**. [S. l.]: Michigan State University Press, 2015. (Studies in Violence, Mimesis & Culture).

EDWARDS, Guy *et al.* Climate obstruction in the Global South: Future research trajectories. **PLOS Climate**, [s. l.], v. 2, n. 7, p. 1–5, 2023. Disponível em: <https://journals.plos.org/climate/article?id=10.1371/journal.pclm.0000241>. Acesso em: 16 dez. 2024.

EL-OJEILI, Chamsy. **Beyond post-socialism: dialogues with the far-left**. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire ; Nova Iorque, NY: Palgrave Macmillan, 2015.

EL-OJEILI, Chamsy. Post-Marxism with Substance: Castoriadis and the Autonomy Project. **New Political Science**, [s. l.], v. 23, n. 2, p. 1–15, 2001.

EL-OJEILI, Chamsy. Reflecting on Post-Fascism: Utopia and Fear. **Critical Sociology**, [s. l.], v. 45, n. 7–8, p. 1149–1166, 2018. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920518768867>. Acesso em: 23 jun. 2022.

EL-OJEILI, Chamsy. **The Utopian Constellation: Future-Oriented Social and Political Thought Today**. Cham: Springer International Publishing, 2020. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-32516-9>. Acesso em: 14 jul. 2022.

EL-OJEILI, Chamsy; FOSTER, Jack. Liberal Atrophy and the Rise of Post-Fascism. *In*: LEÓN CASERO, Jorge; URABAYEN, Julia (org.). **Rethinking Democracy for Post-Utopian Worlds: Alternative Political Projects After the Sovereign State**. Cham: Springer International Publishing, 2024. p. 93–106.

EL-OJEILI, Chamsy; TAYLOR, Dylan. The Extremism Industry: A Political Logic of Post-Hegemonic Liberalism. **Critical Sociology**, [s. l.], v. 46, n. 7–8, p. 1141–1155, 2020. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0896920520912459>. Acesso em: 10 set. 2024.

ELLIOTT, Anthony. **Concepts of the Self: Key Concepts**. [S. l.]: John Wiley & Son, 2020.

ELLIOTT, Anthony. **Making sense of AI: our algorithmic world**. Cambridge, UK; Medford, MA: Polity Press, 2022.

ELLIOTT, Anthony (org.). **Routledge handbook of identity studies**. Abingdon, Oxon; Nova Iorque, NY: Routledge, 2011. (Routledge international handbooks).

ELLIOTT, Anthony. **The Culture of AI: Everyday Life and the Digital Revolution**. 1. ed. Londres; Nova Iorque: Routledge, 2019.

ELLIOTT, Anthony; URRY, John. **Mobile lives**. Londres; Nova Iorque, NY: Routledge, 2010.

ENSERINK, Bert; KWAKKEL, Jan H.; VEENMAN, Sietske. Coping with uncertainty in climate policy making: (Mis)understanding scenario studies. **Futures**, [s. l.], v. 53, p. 1–12, 2013. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328713001195>. Acesso em: 9 dez. 2024.

ESOCITE, Brasil. **76ª Reunião Anual da SBPC. Mesa-Redonda: Ciências sociais e mudança climática: como entender os problemas para efetivas pesquisas interdisciplinares?**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=27o8qoA-p18>. Acesso em: 10 jul. 2024.

ESPINOZA, Vicente. Genealogía de los usos actuales del análisis de redes en Latinoamérica. *In*: PORRAS, José; ESPINOZA, Vicente (org.). **Redes: Enfoques u aplicaciones del análisis de redes sociales (ARS)**. Santiago: Universidad Bolivariana, 2005. p. 15–65.

FAPESP. Geração de energia elétrica quase dobra de valor desde 2001, mas mantém perfil limpo. **Revista Pesquisa FAPESP**, São Paulo, nov. 2020. Dados, p. online. Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/geracao-de-energia-eletrica-quase-dobra-de-valor-desde-2001-mas-mantem-perfil-limpo/>. Acesso em: 15 jan. 2025.

FEENBERG, Andrew. A Critical Theory of Technology. *In*: FELT, Ulrike *et al.* (org.). **The handbook of science and technology studies**. Fourth edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017. p. 635–664.

FELDMAN, Martha *et al.* Making Sense of Stories: A Rhetorical Approach to Narrative Analysis. **Journal of Public Administration Research and Theory**, [s. l.], v. 14, n. 2, p. 147–170, 2004. Disponível em: <https://academic.oup.com/jpart/article-lookup/doi/10.1093/jopart/muh010>. Acesso em: 26 abr. 2023.

FELT, Ulrike *et al.* Introduction to the Fourth Edition of The Handbook of Science and Technology Studies. *In*: FELT, Ulrike *et al.* (org.). **The handbook of science and technology studies**. Fourth edition. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017. p. 1–26.

FERRI, Gregory Alves; MORAIS, Kesi Line de; SOUZA, Luís César de. Memes e a banalização da violência: reflexões sob a luz da Teoria Crítica Frankfurtiana. **Revista Estudos Culturais**, [s. l.], n. 7, p. 80–97, 2022. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/revistaec/article/view/198053>. Acesso em: 1 dez. 2023.

FIRTH, Rhiannon; ROBINSON, Andrew. Robotopias: mapping utopian perspectives on new industrial technology. **International Journal of Sociology and Social Policy**, [s. l.], v. 41, n. 3/4, p. 298–314, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/IJSSP-01-2020-0004>. Acesso em: 6 ago. 2024.

FLEURY, Lorena Cândido. **Conflito ambiental e cosmopolíticas na amazônia brasileira: a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte em perspectiva**. 2013. 320 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2013.

FLEURY, Lorena Cândido; ALMEIDA, Jalcione; PREMEBIDA, Adriano. O ambiente como questão sociológica: conflitos ambientais em perspectiva. **Sociologias**, [s. l.], v. 16, p. 34–82, 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/soc/a/jyXLbgZPFZH6d8hNYpyZhNz/>. Acesso em: 3 out. 2023.

FLEURY, Lorena Cândido; MIGUEL, Jean Carlos Hochsprung; TADDEI, Renzo. Mudanças climáticas, ciência e sociedade. **Sociologias**, [s. l.], v. 21, n. 51, p. 18–42, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-45222019000200018&tlng=pt. Acesso em: 1 ago. 2022.

FONSECA-PIETRO, Francisca; IMIO, Juan Carlos. Narrativas de la Ecología Política en conflictos socio-territoriales por el desarrollo de la energía eólica: el caso de la Comuna de Renaico, Chile. **Polis (Santiago)**, [s. l.], v. 23, n. 68, p. 81–114, 2024. Disponível em: <https://revistas.ulagos.cl/index.php/index>. Acesso em: 2 mai. 2025.

FOSTER, Jack; EL-OJEILI, Chamsy. Centrist utopianism in retreat: ideological fragmentation after the financial crisis. **Journal of Political Ideologies**, [s. l.], p. 1–20, 2021. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13569317.2021.1956164>. Acesso em: 15 set. 2022.

FRANZOSI, Roberto. **From words to numbers: narrative, data, and social science**. Cambridge: Cambridge university press, 2004. (Structural analysis in the social sciences, nº 22).

FRANZOSI, Roberto. Narrative Analysis—Or Why (and How) Sociologists Should Be Interested In Narrative. **Annual Review of Sociology**, [s. l.], v. 24, n. 1, p. 517–554, 1998. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.soc.24.1.517>. Acesso em: 23 jul. 2023.

FUJIMURA, Joan. Future Imaginaries: Genome Scientists as Sociological Entrepreneurs. *In*: GOODMAN, Alan H.; HEATH, Deborah; LINDEE, M. Susan (org.). **Genetic nature/culture: anthropology and science beyond the two-culture divide**. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 2003. p. 176–199.

GEELS, Frank W. Ontologies, socio-technical transitions (to sustainability), and the multi-level perspective. **Research Policy**, [s. l.], v. 39, n. 4, p. 495–510, 2010. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048733310000363>. Acesso em: 22 jan. 2025.

GEELS, Frank W. Regime Resistance against Low-Carbon Transitions: Introducing Politics and Power into the Multi-Level Perspective. **Theory, Culture & Society**, [s. l.], v. 31, n. 5, p. 21–40, 2014. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263276414531627>. Acesso em: 22 jan. 2025.

GEELS, Frank W. Socio-technical transitions to sustainability: a review of criticisms and elaborations of the Multi-Level Perspective. **Current Opinion in Environmental Sustainability**, [s. l.], v. 39,

Open Issue 2019, p. 187–201, 2019. Disponível em:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877343519300375>. Acesso em: 21 ago. 2024.

GEELS, Frank W. *et al.* The enactment of socio-technical transition pathways: A reformulated typology and a comparative multi-level analysis of the German and UK low-carbon electricity transitions (1990–2014). **Research Policy**, [s. l.], v. 45, n. 4, p. 896–913, 2016. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0048733316300087>. Acesso em: 19 fev. 2025.

GEELS, Frank W. The multi-level perspective on sustainability transitions: Responses to seven criticisms. **Environmental Innovation and Societal Transitions**, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 24–40, 2011. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2210422411000050>. Acesso em: 22 jan. 2025.

GENDLER, Martín. Datificación social e inteligencia artificial: ¿hacia un nuevo “salto de escala”? **Revista de Filosofía**, [s. l.], v. 17, n. jul., p. 121–141, 2024.

GENDLER, Martín Ariel; MALLAMACI, Marco. Los bits (no solo) son bits: Genealogía, dimensiones y actualidad de los estudios sobre plataformas digitales. **Hipertextos**, [s. l.], v. 12, n. 21, p. 079, 2024. Disponível em: <https://revistas.unlp.edu.ar/hipertextos/article/view/17059>. Acesso em: 2 set. 2024.

GHISONI DA SILVA, 227-285. Memes war: The political use of pictures in Brazil 2019. **Philosophos - Revista de Filosofia**, [s. l.], v. 25, n. 2, p. 227–285, 2020. Disponível em: <https://revistas.ufg.br/philosophos/article/view/64490>. Acesso em: 13 ago. 2024.

GIANASTACIO, Vanderlei. **A presença do sufixo -ismo nas gramáticas da língua portuguesa e sua abrangência dos valores semânticos, a partir do Dicionário de Língua Portuguesa Antônio Houaiss**. 2009. Mestrado em Filologia e Língua Portuguesa - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-30112009-151358/>. Acesso em: 3 mar. 2024.

GIROLIMO, Ulises. Tendencias y desafíos en la Economía del Conocimiento. Hacia una agenda de desarrollo para las ciudades latinoamericanas. In: ESTEVEZ, Elza; FINQUELIEVICH, Susana; ODEÑA, María Belén (org.). **Fortaleciendo las Sociedades del Conocimiento en América Latina Los desafíos y oportunidades de la pandemia y la postpandemia**. France: UNESCO, I-Polis (Argentina), Universidad Nacional del Sur (Argentina), 2022. p. 106–120.

GOERTZ, Gary. **Social science concepts: a user’s guide**. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 2006.

GONZÁLEZ VAILLANT, Gabriela. Entre utopías y retopías: Jóvenes militantes de izquierda y la dimensión temporal de las identidades políticas. **Revista de Teoría Política**, [s. l.], n. 7, p. 240–261, 2017. Disponível em: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/17818>. Acesso em: 7 abr. 2025.

GUDYNAS, Eduardo. **Extractivismos y corrupción**. Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala, 2019.

GUDYNAS, Eduardo. Postextractivismo y alternativas a la megaminería. In: BENALCÁZAR, Patricio (org.). **Resistencia: minería, impactos y luchas**. Cuenca: Universidad de Cuenca, 2022. p. 171–194.

GUSSO, Ramon. Análise de redes e associativismos. In: SZWAKO, José; DOWBOR, Monika; PEREIRA, Mateus (org.). **Métodos em movimento**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2022. p. 129–168.

HABERMAS, Jurgen. A intransparência: a crise do estado de bem-estar social e o esgotamento das energias utópicas. **Novos estudos CEBRAP**, [s. l.], v. 18, p. 103–114, 1987. Disponível em: <http://www.afoiceomartelo.com.br/posfsa/Autores/Habermas,%20J%FCrgen/A%20nova%20intransp>

ar%EAn%20(CEBRAP%20-%20Carlos%20Novaes)%20A%20crise%20de%20bem%20estar%20social%20e%20o%20esgotamento%20das%20energias%20utopicas.pdf. Acesso em: 7 abr. 2025.

HACKETT, Edward J. *et al.* The Social and Epistemic Organization of Scientific Work. In: FELT, Ulrike *et al.* (org.). **The handbook of science and technology studies**. Fourth editioned. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017. p. 733–764.

HALFORD, Susan; SOUTHERTON, Dale. What Future for the Sociology of Futures? Visions, Concepts and Methods. **Sociology**, [s. l.], v. 57, n. 2, p. 263–278, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/00380385231157586>. Acesso em: 7 abr. 2025.

HALL, Galen; CULHANE, Trevor; ROBERTS, J. Timmons. Climate coalitions and anti-coalitions: Lobbying across state legislatures in the United States. **Energy Research & Social Science**, [s. l.], v. 113, p. 103562_1–15, 2024. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2214629624001531>. Acesso em: 29 ago. 2024.

HARAWAY, Donna Jeanne. **Staying with the trouble: making kin in the Chthulucene**. Durham: Duke University Press, 2016. (Experimental futures: technological lives, scientific arts, anthropological voices).

HENDRIKS, Abe; KARHUNMAA, Kamilla; DELVENNE, Pierre. Shaping the future: A conceptual review of sociotechnical imaginaries. **Futures**, [s. l.], v. 170, p. 1–25, 2025. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016328725000692>. Acesso em: 1 out. 2025.

HENTSCHEL, Christine. Stretches of imagination at the end of times: Affective workouts against apocalypse. **Artnodes**, [s. l.], n. 29, p. 1–8, 2022. Disponível em: <https://raco.cat/index.php/Artnodes/article/view/n29-hentschel>. Acesso em: 9 mai. 2025.

HENTSCHEL, Christine; KRASMANN, Susanne. Collapse awareness in the face of climate breakdown and urbicide. **Critical Studies on Security**, [s. l.], p. 1–15, 2024. Disponível em: Acesso em: 18 dez. 2024.

HERMANS, Frans *et al.* The Contested Redefinition of a Sustainable Countryside: Revisiting Frouws' Rurality Discourses: The contested redefinition of a sustainable countryside. **Sociologia Ruralis**, [s. l.], v. 50, n. 1, p. 46–63, 2010. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9523.2009.00501.x>. Acesso em: 29 abr. 2025.

HIGGINS, Polly; SHORT, Damien; SOUTH, Nigel. Protecting the planet: a proposal for a law of ecocide. **Crime, Law and Social Change**, [s. l.], v. 59, n. 3, p. 251–266, 2013. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s10611-013-9413-6>. Acesso em: 23 set. 2024.

HONNETH, Axel; BOLTANSKI, Luc; CELIKATES, Robin. Sociologia da Crítica ou Teoria Crítica?. **Labemus – Laboratório de estudos de teoria e mudança social**, online, 10 jun. 2019. p. Parte 1. Disponível em: <https://blogdolabemus.com/2019/06/10/sociologia-da-critica-ou-teoria-critica-luc-boltanski-e-axel-honneth-conversam-com-robin-celikates-parte-1/>. Acesso em: 6 set. 2024.

HOUSE, The White. **Readout of White House Roundtable on U.S. Leadership in AI Infrastructure**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2024/09/12/readout-of-white-house-roundtable-on-u-s-leadership-in-ai-infrastructure/>. Acesso em: 26 set. 2024.

HUBER, Bettina J. Some Thoughts on Creating the Future. **Sociological Inquiry**, [s. l.], v. 44, n. 1, p. 29–39, 1974. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1475-682X.1974.tb00720.x>. Acesso em: 20 mar. 2025.

HUI, Yuk. **Fragmentar el futuro: ensayos sobre tecnodiversidad**. Buenos Aires: Caja Negra, 2020.

IMIO, Juan Carlos; FONSECA-PIETRO, Francisca. Construcción y posicionamiento del imaginario sociotécnico: “Energía 2050”. **Revista Austral de Ciencias Sociales**, [s. l.], n. 42, p. 145–159, 2022. Disponível em: <http://revistas.uach.cl/index.php/racs/article/view/6365/7472>. Acesso em: 2 mai. 2025.

INTERNACIONAL CONVIVIALISTA, Convivialist. **Segundo Manifesto Convivialista**. Rio de Janeiro: Ateliê das Humanidades, 2020. v. 1. Disponível em: <https://doi.org/10.1525/001c.12721>. Acesso em: 23 jun. 2022.

INVERNIZZI, Noela; RODRIGUEZ MEDINA, Leandro. From Grand and Middle-Range Theories to Theorizing in STS: Introducing a Latin American Journey. *In*: INVERNIZZI, Noela; RODRIGUEZ MEDINA, Leandro (org.). **Latin American Breakthroughs in STS Theory**. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025a. (Transnationalizing Theory in Science and Technology Studies). p. 1–41.

INVERNIZZI, Noela; RODRIGUEZ MEDINA, Leandro (org.). **Latin American Breakthroughs in STS Theory**. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025b. (Transnationalizing Theory in Science and Technology Studies).

IPCC. **Sixth Assessment Report, Working Group III (AR6 WGIII)**. [S. l.]: Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-3/>. Acesso em: 30 jun. 2022.

IPCC. **Summary for Policymakers | Synthesis Report of the IPCC Sixth Assessment Report (IPCC AR6 SYR SPM)**. [S. l.]: IPCC, 2023. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>. Acesso em: 26 set. 2024.

JAMESON, Fredric. **Arqueologias Do Futuro: O Desejo Chamado Utopia e Outras Ficções Científicas**. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

JAMESON, Fredric. Future city. **New Left Review**, [s. l.], v. 21, p. 65–79, 2003. Disponível em: <https://newleftreview.org/issues/ii21/articles/fredric-jameson-future-city>.

JAMESON, Fredric. **O Inconsciente Político: A narrativa como ato socialmente simbólico**. São Paulo: Editora Ática, 1992.

JAMESON, Fredric. Reificação e utopia na cultura de massa. **Crítica marxista**, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 1–25, 1994. Disponível em: https://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/artigo43artigoCM_1.2.pdf. Acesso em: 26 set. 2024.

JASANOFF, Sheila. Future Imperfect: Science, Technology, and the Imaginations of Modernity. *In*: JASANOFF, Sheila; KIM, Sang-Hyun (org.). **Dreamscapes of modernity: sociotechnical imaginaries and the fabrication of power**. Chicago ; Londres: The University of Chicago Press, 2015a. p. 1–33.

JASANOFF, Sheila. Imagined and Invented Worlds. *In*: JASANOFF, Sheila; KIM, Sang-Hyun (org.). **Dreamscapes of modernity: sociotechnical imaginaries and the fabrication of power**. Chicago ; Londres: The University of Chicago Press, 2015b. p. 321–344.

JASANOFF, Sheila. Spaceship or Stewardship: Imaginaries of Sustainability in the Information Age. **Historical Social Research**, [s. l.], v. 47, p. 29–47, 2022. Disponível em: <https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/83744>. Acesso em: 15 out. 2025.

JASANOFF, Sheila; KIM, Sang-Hyun. Containing the Atom: Sociotechnical Imaginaries and Nuclear Power in the United States and South Korea. *Minerva*, [s. l.], v. 47, n. 2, p. 119–146, 2009. Disponível em: <http://link.springer.com/10.1007/s11024-009-9124-4>. Acesso em: 20 mar. 2025.

JASANOFF, Sheila; KIM, Sang-Hyun (org.). **Dreamscapes of modernity: sociotechnical imaginaries and the fabrication of power**. Chicago ; Londres: The University of Chicago Press, 2015.

KARHUNMAA, Kamilla. Attaining carbon neutrality in Finnish parliamentary and city council debates. *Futures*, [s. l.], v. 109, p. 170–180, 2019. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0016328717303646>. Acesso em: 4 dez. 2024.

KLEIN, Naomi. **La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre**. Madrid: España, 2007.

KLEIN, Naomi. **This changes everything: capitalism vs. the climate**. Toronto: Alfred A. Knopf Canada, 2014.

KONRAD, Kornelia *et al.* Performing and Governing the Future in Science and Technology. In: FELT, Ulrike *et al.* (org.). **The handbook of science and technology studies**. Fourth editioned. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017. p. 465–494.

KOSELLECK, Reinhart. **Futuro passado: contribuição à semântica dos tempos históricos**. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro: Contraponto Ed. PUC-Rio, 2006.

KOZINETS, Robert V. **Netnografia: realizando pesquisa etnográfica online**. Porto Alegre: Penso, 2014.

KREIMER, Pablo. Techno-Scientific Promises, Disciplinary Fields, and Social Issues in Peripheral Contexts. *Science as Culture*, [s. l.], v. 32, n. 1, p. 83–108, 2023. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09505431.2022.2101918>. Acesso em: 31 ago. 2025.

KUCHLER, Magdalena. Sweet dreams (are made of cellulose): Sociotechnical imaginaries of second-generation bioenergy in the global debate. *Ecological Economics*, [s. l.], v. 107, p. 431–437, 2014. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921800914002845>. Acesso em: 2 mai. 2025.

KUCHLER, Magdalena; BRIDGE, Gavin. Down the black hole: Sustaining national socio-technical imaginaries of coal in Poland. *Energy Research & Social Science*, [s. l.], v. 41, Energy Infrastructure and the Fate of the Nation, p. 136–147, 2018. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629618303608>. Acesso em: 20 mar. 2025.

KWET, Michael. A Digital Tech Deal: Digital Socialism, Decolonization, and Reparations for a Sustainable Global Economy. *Global Information Society Watch*, [s. l.], n. ago., p. 1–8, 2020.

LACAN, Jacques. **O Seminário, livro 16: De um Outro ao outro**. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 1985a [1968-69].

LACAN, Jacques. **O Seminário, livro 20: Mais, ainda**. tradução: M. D. Magno. Rio de Janeiro, RJ: Zahar, 1985b [1972-73].

LACAN, Jacques. **Outros escritos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2003 [1973].

LACLAU, Ernesto. **Emancipação e Diferença**. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2011.

LAMBERT, Élisabeth. Comment rendre crédible et effective la protection des droits humains écologiques par le Conseil de l'Europe?: *Revue trimestrielle des droits de l'Homme*, [s. l.], v. 123,

n. 3, p. 609–628, 2020. Disponível em:
<https://www.cairn.info/revue-trimestrielle-des-droits-de-l-homme-2020-3-page-609.htm?ref=doi>.
 Acesso em: 27 mar. 2024.

LANDOWSKI, Eric. **Interações arriscadas**. São Paulo: Estação das Letras e Cores | Centro de Pesquisas Sociossemióticas, 2014a.

LANDOWSKI, Eric. Sociossemiótica: uma teoria geral do sentido. **Galáxia (São Paulo)**, [s. l.], v. 14, n. 27, p. 10–20, 2014b. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-25532014000100002&lng=pt&tlng=pt.
 Acesso em: 11 mai. 2023.

LARÍN, Letícia; ESTRADA, Manuel Delgado. Cuerpos – Territorios marcados por el despojo y el sacrificio: casos Huitotos (Perú) y Kaiowá y Guaraní (Brasil) en clave comparada. *In*: CLACSO (org.). **Ambiente, cambio climático y buen vivir en América Latina y el Caribe**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022. p. 85–140.

LARRONDO-URETA, Ainara; MORALES-I-GRAS, Jordi; TERRADILLOS, Julen. El hashtivismismo feminista en España: grado de politización del movimiento en la conversación digital en torno a #YoSíTeCreo, #HermanaYoSíTeCreo, #Cuéntalo y #NoEstásSola. **Communication & Society**, [s. l.], v. 32, n. 4, p. 207–221, 2019. Disponível em:
<https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/58413/2/34734-109676-1-PB.pdf>. Acesso em: 26 set. 2024.

LASCHEFSKI, Klemens Augustinus; ZHOURI, Andréa. Povos indígenas, comunidades tradicionais e meio ambiente a “questão territorial” e o novo desenvolvimentismo no Brasil. **Terra Livre**, [s. l.], v. 1, n. 52, p. 278–322, 2019. Disponível em: <https://publicacoes.agb.org.br/terralivre/article/view/1552>.
 Acesso em: 20 jun. 2024.

LATOUR, Bruno *et al.* Anthropologists Are Talking – About Capitalism, Ecology, and Apocalypse. **Ethnos**, [s. l.], v. 83, n. 3, p. 587–606, 2018. Disponível em:
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00141844.2018.1457703>. Acesso em: 20 nov. 2023.

LATOUR, Bruno. **Onde aterrar?** Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2020.

LATOUR, Bruno. War and peace in an age of ecological conflicts. **Revue Juridique de l'Environnement**, [s. l.], v. 39, n. 1, p. 51–63, 2014. Disponível em:
https://www.persee.fr/doc/rjenv_0397-0299_2014_num_39_1_6228. Acesso em: 14 mar. 2023.

LATOUR, Bruno. Why Has Critique Run out of Steam? From Matters of Fact to Matters of Concern. **Critical Inquiry**, [s. l.], v. 30, n. 2, p. 225–248, 2004. Disponível em:
<https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/421123>. Acesso em: 16 dez. 2024.

LAW, John (org.). **A sociology of monsters: essays on power, technology and domination**. Londres; Nova Iorque: Routledge, 1991a. (The Sociological Review).

LAW, John. Introduction: Monsters, machines and sociotechnical relations. *In*: LAW, John (org.). **A sociology of monsters: essays on power, technology and domination**. Londres; Nova Iorque: Routledge, 1991b. p. 1–25.

LEE, Wan-Ju; TSAI, Yu-Yueh. Governance through scientism: Taiwan Biobank and public controversy. **New Genetics and Society**, [s. l.], v. 41, n. 4, p. 293–311, 2022. Disponível em:
<https://doi.org/10.1080/14636778.2022.2115350>. Acesso em: 8 dez. 2024.

LEGROS, Patrick *et al.* **Sociologia do Imaginário**. Porto Alegre: Sulina, 2014.

LEVIN, Luciano; SALVADOR, Romina; CRUZ-MENDOZA, Erik. Green Hydrogen: Measuring Imaginaries and Promises in Peripheral Contexts - An Analysis of Policies, Papers and News in Argentina and Mexico. *SSRN*, [s. l.], p. 1–28, 2025. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.5550039>. Acesso em: 26 nov. 2025.

LEVITAS, Ruth. Back to the Future: Wells, Sociology, Utopia and Method. *The Sociological Review*, [s. l.], v. 58, n. 4, p. 530–547, 2010. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1111/j.1467-954X.2010.01938.x>. Acesso em: 25 jan. 2023.

LEVITAS, Ruth. For Utopia: The (limits of the) Utopian function in late capitalist society. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, [s. l.], v. 3, n. 2–3, p. 25–43, 2000. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698230008403311>. Acesso em: 28 mai. 2022.

LEVITAS, Ruth. Looking for the blue: The necessity of utopia. *Journal of Political Ideologies*, [s. l.], v. 12, n. 3, p. 289–306, 2007. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13569310701622184>. Acesso em: 23 jul. 2023.

LEVITAS, Ruth. *Utopia as Method*. Londres: Palgrave Macmillan UK, 2013.

LEVITAS, Ruth. Where there is no vision, the people perish: a utopian ethic for a transformed future. *Centre for the Understanding of Sustainable Prosperity*, [s. l.], jun. 2017. p. 1–15. Disponível em: cusp.ac.uk/essay/m1-5. Acesso em: 28 mai. 2022.

LOCKIE, Georgia. Hope Dialectics. *New Zealand Sociology*, [s. l.], v. 39, n. 2, Special Section: Towards Sociologies of Hope in Aotearoa New Zealand, p. 31–41, 2024. Disponível em: https://www.saanz.net/wp-content/uploads/2024/10/Lockie_Hope-dialectics_NZS-392_31-41.pdf. Acesso em: 15 out. 2024.

LOCKIE, Georgia. **Resources for Hope: Rediscovering the Post-Capitalist Horizon**. 2023. 175 f. Tese (Doutorado em Sociologia), Te Herenga Waka-Victoria University of Wellington, Wellington, Nova Zelândia, 2023. Disponível em: https://openaccess.wgtn.ac.nz/articles/thesis/Resources_for_Hope_Rediscovering_the_Post-Capitalist_Horizon/22756793. Acesso em: 30 out. 2024.

LUHMANN, Niklas. The Future Cannot Begin: Temporal Structures in Modern Society. *Social Research*, [s. l.], v. 43, p. 130–152, 1976. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/40970217>. Acesso em: 30 out. 2025.hub

LYNCH, Cecelia. Critical Interpretation and Interwar Peace Movements:: Challenging Dominant Narratives. In: YANOW, Dvora; SCHWARTZ-SHEA, Peregrine (org.). **Interpretation and method: empirical research methods and the interpretive turn**. Londres; Nova Iorque: Routledge, 2015. p. 300–308.

MACHADO DA SILVA, Juremir. **Diferença e descobrimento. O que é o imaginário? A hipótese do excedente de significação**. Porto Alegre: Sulina, 2017.

MAFFESOLI, Michel. É na galáxia do imaginário que desenvolvemos a convivência. In: GUTFREIND, Cristiane Freitas; SILVA, Juremir Machado da; JORON, Philippe (org.). **Laço social e tecnologia em tempos extremos: imaginário, redes e pandemia**. Porto Alegre: Sulina, 2020. p. 7–9.

MAFFESOLI, Michel. Michel Maffesoli: o imaginário é uma realidade. *Revista FAMECOS*, [s. l.], v. 8, n. 15, p. 74–82, 2001. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/revistafamecos/article/view/3123>. Acesso em: 13 mai. 2025.

MANNHEIM, Karl. **Ideologia e utopia**. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986 [1929].

MANSKE, George Saliba; PICH, Santiago; ZOBOLI, Fabio. Modos de governo na produção de ontologias algoritmizadas. *Ciências Sociais Unisinos*, [s. l.], v. 59, n. 3, 2023. Disponível em: https://revistas.unisinos.br/index.php/ciencias_sociais/article/view/26594. Acesso em: 12 mar. 2024.

MANSUR, Maíra Sertã; WANDERLEY, Luiz Jardim; FRAGA, Diego José Nogueira. **Transição Desigual: as violações da extração dos minerais para a transição energética no Brasil**. Rio de Janeiro, RJ: Maíra Mansur, 2024.

MARIN, Diego; DUNLAP, Alexander; ROELS, Robin. **Sacrifice zone for sustainability? Green extractivism and the struggle for a just transition**. Bruxelas: European Environmental Bureau (EEB), 2023. Disponível em: <https://eeb.org/wp-content/uploads/2023/11/Sacrifice-Zones-final-layout.pdf>. Acesso em: 21 out. 2024.

MARQUES, Luiz. **Capitalismo e colapso ambiental**. Campinas: Editora da Unicamp, 2015.

MARQUES, Luiz. **Guerra e colapso socioambiental**. [S. l.], 2023. Científico. Disponível em: <https://www.unicamp.br/unicamp/ju/artigos/luiz-marques/guerra-e-colapso-socioambiental>. Acesso em: 30 out. 2023.

MARSHALL, Judith. **Contesting big mining from Canada to Mozambique: State of Power**. [S. l.]: Transnational Institute (TNI), 2015. Disponível em: www.tni.org/stateofpower2015. Acesso em: 26 set. 2024.

MARTÍNEZ, Santiago López. Imaginarios Sociales de la Cibercultura e Instituciones Ciberulturales. In: ALTIERI, Daniel (org.). **Imaginarios y tecnologías. Interpretaciones de la digitalización de la vida**. Veracruz, México: Red Iberoamericana de Academias de Investigación, 2022. p. 4–29.

MARTINS, Paulo Henrique. El Manifiesto Convivialista Internacional y el utopismo en América Latina. In: BIALAKOWSKY, Alberto *et al.* (org.). **Manifiestos: Contrapuntos éticos, políticos, feministas y ecosociales**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Rio de Janeiro; Lima: CLACSO; : Ateliê de Humanidades; ALAS, 2024. p. 203–218. Disponível em: <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/250643/1/Manifiestos.pdf>. Acesso em: 7 jul. 2024.

MARX, Karl. **O Capital**. 3. ed. São Paulo, SP: Boitempo, 2023 [1867]. v. I (Crítica da Economia Política: o Processo de Produção do Capital).

MATTEDI, Marcos Antônio. A abordagem psicológica da problemática dos desastres: um desafio cognitivo e profissional para a psicologia. *Psicologia: Ciência e Profissão*, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 162–173, 2008. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932008000100012&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 20 fev. 2025.

MAUSS, Marcel; HUBERT, Henri. **Sobre o sacrifício**. Sao Paulo: Cosac Naify, 2013 [1899].

MCNEIL, Maureen et al. Conceptualizing Imaginaries of Science, Technology, and Society. In: FELT, Ulrike et al. (org.). **The handbook of science and technology studies**. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017. p. 435–464.

MENDES, Marcos Vinícius Isaias. **Big Tech Firms and the Politics of Climate Change: Mapping the Low-Carbon Vested Interests of Alphabet, Amazon, Apple, Meta**. 2022. 287 f. Tese (Doutorado em Relações Internacionais), UnB, Brasília, 2022.

MERLINSKY, Gabriela. **Toda ecología es política: las luchas por el derecho al ambiente en busca de alternativas de mundos**. 1a ed. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2021. (Sociología y política. Serie Rumbos teóricos).

MILANEZ, Felipe; SANTOS, Fabrício Lyrio. **Guerras da Conquista: Da invasão dos portugueses aos dias de hoje**. Rio de Janeiro, RJ: HarperCollins Brasil, 2021.

MILKOREIT, Manjana. Imaginary politics: Climate change and making the future. **Elementa: Science of the Anthropocene**, [s. l.], v. 5, p. 62, 2017. Disponível em: <https://online.ucpress.edu/elementa/article/doi/10.1525/elementa.249/112449/Imaginary-politics-Climate-change-and-making-the>. Acesso em: 11 abr. 2025.

MONSERRATE, Steven Gonzalez. The Cloud Is Material: On the Environmental Impacts of Computation and Data Storage. **MIT Case Studies in Social and Ethical Responsibilities of Computing**, [s. l.], n. Winter 2022, 2022. Disponível em: <https://mit-serc.pubpub.org/pub/the-cloud-is-material>. Acesso em: 4 mar. 2024.

MONTEIRO, Marko. **Futuros Compartilhados: Modelos Colaborativos para Integração Ciência/Sociedade**. [S. l.], 2024. Youtube. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=D6_VTYc5c00. Acesso em: 20 set. 2024.

MOORE, Jason W. (org.). **Antropoceno ou Capitaloceno? Natureza, história e a crise do capitalismo**. São Paulo, SP: Editora Elefante, 2022.

MORAES, Flávio *et al.* Mudanças Climáticas e Ciências Sociais: uma análise bibliométrica. **Revista V!rus**, [s. l.], v. 1, p. 1–13, 2020. Disponível em: <http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=17&lang=pt>. Acesso em: 20 set. 2024.

MORAES, Alana; PARRA, Henrique Z M. Zona de Contágio: uma ciência da coexistência para o tempo das catástrofes. **ClimaCom**, [s. l.], v. 8, n. 20, Coexistências e Cocriações, p. 01–25, 2021. Disponível em: <http://climacom.mudancasclimaticas.net.br/zona-decontagio/>. Acesso em: 20 set. 2024.

MORALES, Susana. Imaginación y software: aportes para la construcción del paradigma de la apropiación. *In*: CABELLO, Roxana; LÓPEZ, Adrián (org.). **Contribuciones al estudio de procesos de apropiación de tecnologías**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ediciones del Gato Gris, 2017. p. 39–52.

MORENO, Camila Cunha. **A métrica do carbono e as novas equações coloniais**. 2018. 185 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade) - Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFFRJ), Seropédica, RJ, 2018.

MOROZOV, Evgeny. Digital Socialism?. **New Left Review**, [s. l.], n. 116/117, p. 33–67, 2019. Disponível em: <https://newleftreview.org/issues/ii116/articles/evgeny-morozov-digital-socialism>. Acesso em: 8 jun. 2024.

MOTTA, Luiz Gonzaga. **Análise crítica da narrativa**. Brasília, DF: Editora UnB, 2013.

MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. **Revista de Sociologia e Política**, [s. l.], n. 25, p. 11–23, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-44782005000200003&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 19 dez. 2022.

MÜLLER, Gesine; KNOBLOCH, Jan (org.). **Escrituras de lo posglobal en América Latina : futuros especulativos entre colapso y convivialidad**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; São Paulo: CLACSO; Mecila, 2024. Disponível em:

<https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/250613/1/Escrituras-postglobal.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2024.

MUNDURUKU, Daniel. Tempo, tempo, tempo. *In*: HISTÓRIAS INDÍGENAS: BUSCANDO POR DISCURSOS INVISÍVEIS. ago. 2017. Disponível em: <https://historiasindigenas.wordpress.com/wp-content/uploads/2017/08/3-daniel-munduruku.pdf>. Acesso em: 23 jun. 2024.

NARAYAN, Devika. Monopolization and competition under platform capitalism: Analyzing transformations in the computing industry. **New Media & Society**, [s. l.], v. 25, n. 2, p. 287–306, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/14614448221149939>. Acesso em: 13 mar. 2024.

NASCIMENTO, Elimar Pinheiro Do. **Fios do Tempo: A sustentabilidade já era**. [S. l.], 2024. Disponível em: <https://ateliedehumanidades.com/2024/06/10/fios-do-tempo-a-sustentabilidade-ja-era-por-elimar-pinheiro-do-nascimento/>. Acesso em: 11 jan. 2026.

NASCIMENTO, Leonardo *et al.* Públicos refratados: grupos de extrema-direita brasileiros na plataforma Telegram. **Internet & Sociedade**, [s. l.], v. 3, n. 1, p. 31–60, 2022. Disponível em: <https://revista.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2023/01/publicos.pdf>. Acesso em: 26 set. 2024.

NHEMACHENA, Artwell; MAWERE, Munyaradzi. **Necroclimatism in a Spectral World (Dis)order?: Rain Petitioning, Climate and Weather Engineering in 21st Century Africa**. Bamenda, Cameroon: Langaa Research & Publishing CIG, 2019.

NISBETT, Nicole *et al.* Climate action or delay: the dynamics of competing narratives in the UK political sphere and the influence of climate protest. **Climate Policy**, [s. l.], v. 0, n. 0, p. 1–14, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14693062.2024.2398169>. Acesso em: 26 nov. 2024.

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Futuro: O clima que não queremos ter. *In*: EUNICE. 2025a. Disponível em: <https://eunice.oc.eco.br/o-clima-que-nao-queremos-ter/>. Acesso em: 22 ago. 2025.

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. **Nossa história**. [S. l.], 2022. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/quem-somos/nossa-historia/>. Acesso em: 20 fev. 2025.

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Observatório do Clima. Por um Brasil descarbonizado, próspero, justo e sustentável. *In*: X/OBSERVATÓRIO DO CLIMA. 17 mar. 2025b. Disponível em: <https://x.com/obsclima>. Acesso em: 17 mar. 2025.

OLIVARES, Paola Aceituno. La Prospectiva en la construcción local de políticas públicas. **Revista de Estudios Políticos y Estratégicos**, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 28–49, 2014. Disponível em: <https://revistaepe.utem.cl/articulos/la-prospectiva-en-la-construccion-local-de-politicas-publicas/>. Acesso em: 11 jun. 2024.

PALADINI, Marco *et al.* The AquaGranda digital community memory activating awareness about climate risk. **Artnodes**, [s. l.], n. 33, p. 1–13, 2024. Disponível em: <https://raco.cat/index.php/Artnodes/article/view/n33-paladini>. Acesso em: 6 fev. 2024.

PARRA, Henrique Zoqui Martins; SOUZA, Alana Moraes de. Apresentação do Dossiê – Hegemonia Cibernética, Tecnoextrativismo e Colonialidade: Considerações sobre o Tecnoceno. **Mediações - Revista de Ciências Sociais**, [s. l.], v. 29, n. 2, p. 1–14, 2024. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/51043>. Acesso em: 29 ago. 2024.

PATÍÑO, María del Carmen Ventura. **Cartografías autonómicas en Michoacán: Utopías y resistencias**. Chiapas, México: Cátedra Jorge Alonso; Cooperativa Editorial Retos, 2024.

PAULA, Bruno Lucas Saliba de. Provincializando a Sociedade de Risco e o Antropoceno: Uma Análise a Partir da “Geopolítica da Nuclearidade”. **Mediações - Revista de Ciências Sociais**, [s. l.], p. 1–18, 2024. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/50038>. Acesso em: 30 ago. 2024.

PAZ, Hallison; TERRA, Kizzy. **Extraindo Tweets com Python**. versão 2. GitHub: Programação Dinâmica, 2022. Google Colab. Disponível em: https://github.com/programacaodinamica/analise-dados/blob/master/notebooks/Extraindo_Tweets_com_Python_Atualizado.ipynb. Acesso em: 12 ago. 2024.

PEDRIANA, Nicholas. Rational Choice, Structural Context, and Increasing Returns: A Strategy for Analytic Narrative in Historical Sociology. **Sociological Methods & Research**, [s. l.], v. 33, n. 3, p. 349–382, 2005. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0049124104265996>. Acesso em: 17 mar. 2025.

PERSSON, Björn Martin; ANDERSSON, John; FORSBERG, Petter Bertilsson. Exploring Pathways for Change: A Practice-Oriented Integration of Foresight and Sustainability Transitions. **Futures & Foresight Science**, [s. l.], v. 7, n. 1, p. 1–19, 2025. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ffo2.209>. Acesso em: 16 jan. 2025.

PHILLIPS, Peter. **Titans of Capital**. Fair Oaks; Nova Iorque: The Censored Press; Seven Stories Press, 2024.

PIKETTY, Thomas. **Capital e ideologia**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2020.

POLLETTA, Francesca *et al.* The Sociology of Storytelling. **Annual Review of Sociology**, [s. l.], v. 37, n. 1, p. 109–130, 2011. Disponível em: <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-soc-081309-150106>. Acesso em: 8 mai. 2025.

PORRAS, José; ESPINOZA, Vicente. **Redes: enfoques y aplicaciones del análisis de redes sociales (ARS)**. Santiago, Chile: Editorial Universidad Bolivariana, 2005.

PREGER, Guilherme de Figueiredo. Cenários especulativos pós-pandêmicos: a catástrofe sanitária e as redes solidárias. **P2P E INOVAÇÃO**, [s. l.], v. 7, p. 32–70, 2020. Disponível em: <https://revista.ibict.br/p2p/article/view/5407>. Acesso em: 12 mar. 2024.

PUCHET, Martín; RIVOIR, Ana Laura. El extractivismo informacional en América Latina: nuevas industrias extractivistas y sociedad red. In: ROJAS HERNÁNDEZ, Jorge; DÖRRE, Klaus (org.). **Transformaciones socioecológicas globales: sociedad pospandemia, cambio climático, naturaleza y democracia**. 1a ed. Jena: Friedrich-Schiller-Universität, 2022. p. 379–400.

QUESNEL, Joseph. The deadly fruits of climate change alarmism. **The Frontier Centre for Public Policy i**, [s. l.], n. 134, p. 1–24, 2024.

RADAELLI, Aline. **Sentimentar o clima: mudanças climáticas e infraestruturas emaranhadas no sul do Amazonas**. 2024. 156 f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, 2024.

RADAELLI, Aline; MENIN, Júlia. Entangled collectives: riverine people, landscapes, and emerged infrastructures on a climate change background. **Tapuya: Latin American Science, Technology and Society**, [s. l.], p. 1–18, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/25729861.2023.2275813>. Acesso em: 7 dez. 2023.

RAE, Real Academia Española. **Diccionario de la Lengua Española**. Avellaneda: RAE, 2007. (Tomo I).

RAMBO, Anelise Graciele *et al.* O novo regime climático e as dinâmicas migratórias no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. **Redes**, [s. l.], v. 29, p. 1–24, 2024. Disponível em: <https://online.unisc.br/seer/index.php/redes/article/view/19686>. Acesso em: 14 abr. 2025.

RAVEN, Paul Graham; STRIPPLE, Johannes. Touring the carbon ruins: towards an ethics of speculative decarbonisation. **Global Discourse**, [s. l.], v. 11, n. 1–2, p. 221–240, 2021. Disponível em: <https://bristoluniversitypressdigital.com/view/journals/gd/11/1-2/article-p221.xml>. Acesso em: 25 jan. 2023.

REIS, Josemira Silva; NATANSOHN, Graciela. Del ciberfeminismo al hackfeminismo: Notas para pensar Internet en tiempos de la algoritmia. In: RIVOIR, Ana Laura; MORALES, María Julia (org.). **Tecnologías digitales: miradas críticas de la apropiación en América Latina**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Montevideo: CLACSO; RIAT, 2019. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctvt6rmh6>. Acesso em: 28 set. 2023.

RHEINBERGER, Hans-Jörg. Experiment, difference, and writing: I. Tracing protein synthesis. **Studies in History and Philosophy of Science Part A**, [s. l.], v. 23, n. 2, p. 305–331, 1992. Disponível em: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0039368192900377>. Acesso em: 8 jul. 2024.

RICOEUR, Paul. **Tempo e Narrativa**. Campinas: Papirus, 1994. v. 1

RIFKIN, Jeremy. **The hydrogen economy: the creation of the world-wide energy web and the redistribution of power on earth**. Nova Iorque, NY: Tarcher/Putnam, 2002.

RIPBERGER, Joseph T. *et al.* Cultural Theory and the Measurement of Deep Core Beliefs Within the Advocacy Coalition Framework: Cultural Theory and the Measurement of Deep Core Beliefs. **Policy Studies Journal**, [s. l.], v. 42, n. 4, p. 509–527, 2014. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/psj.12074>. Acesso em: 15 dez. 2022.

RIVOIR, Ana Laura. Globalización y digitalización. Reflexiones en torno a las consecuencias de la pandemia por COVID-19 iniciada en 2020. In: MORALES, Susana; VIDAL, Elizabeth (org.). **¿Quién se apropia de qué? : tecnologías digitales en el capitalismo de plataformas**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2022. p. 39–48.

RIVOIR, Ana Laura *et al.* Percepciones de las personas mayores sobre la datificación en el sector de la salud. In: TENENBAUM, Gabriel (org.). **El Uruguay desde la Sociología 20**. Montevideo: Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Sociología. Udelar. FCS-DS, 2023. p. 355–373.

RIVOIR, Ana Laura. Redes sociales: ¿Instrumento metodológico o categoría sociológica?. **Revista de Ciencias Sociales**, [s. l.], v. 15, p. 49–58, 1999. Disponível em: https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/24289/1/FCS_Rivoir_1999n15.pdf. Acesso em: 25 set. 2023.

RIVOIR, Ana Laura (org.). **Tecnologías digitales y transformaciones sociales: desigualdades y desafíos en el contexto latinoamericano actual**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Montevideo: CLACSO; Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República - Uruguay; Observatic, 2020.

RIVOIR, Ana Laura; ESCUDER, Santiago; VÁZQUEZ, Gonzalo. El modo de desarrollo uruguayo: inflexión histórica o estancamiento estructural. In: CALDERÓN, Fernando (org.). **Navegar contra el viento: América Latina en la era de la información**. 1a ed. San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina: UNSAM Edita, 2018. (Ciencias sociales). p. 301–382.

RIVOIR, Ana Laura; MORALES, María Julia (org.). **Tecnologías digitales: miradas críticas de la apropiación en América Latina**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Montevideo: CLACSO; RIAT, 2019. Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/10.2307/j.ctvt6rmh6>. Acesso em: 28 set. 2023.

RODRIGUES, Eduardo Magalhães. Quem está no comando? Poder entre grupos econômicos hegemônicos no Brasil. **Rev. Pesquisa e Debate**, [s. l.], v. 35, n. 1, p. 171–192, 2023. Disponível em: https://dowbor.org/wp-content/uploads/2023/09/Revista-Pesquisa-e-Debata_PUC_SP.pdf. Acesso em: 28 set. 2023.

ROJAS, Cristian *et al.* Hierarchical machine learning models can identify stimuli of climate change misinformation on social media. **Communications Earth & Environment**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 1–8, 2024. Disponível em: <https://www.nature.com/articles/s43247-024-01573-7>. Acesso em: 19 ago. 2024.

ROSENBLOOM, Daniel; BERTON, Harris; MEADOWCROFT, James. Framing the sun: A discursive approach to understanding multi-dimensional interactions within socio-technical transitions through the case of solar electricity in Ontario, Canada. **Research Policy**, [s. l.], 2016.

SABATIER, Paul A. The advocacy coalition framework: revisions and relevance for Europe. **Journal of European Public Policy**, [s. l.], v. 5, n. 1, p. 98–130, 1998. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13501768880000051>. Acesso em: 13 dez. 2022.

SALLUSTIO, Madeleine. No(w) future: Neo-farming and eco-anxiety in France. **Time & Society**, [s. l.], p. 0961463X241257989, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/0961463X241257989>. Acesso em: 11 set. 2024.

SALMI, Frederico. **Horizontes utópicos em disputa: ética socioclimática e práticas socioecológicas no contexto dos instrumentos climáticos brasileiros**. 2022a. 204 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia), Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2022. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/239845>. Acesso em: 26 set. 2024.

SALMI, Frederico. Utopias climáticas: Observatório do Clima e Ato pela Terra. **Estudos de Sociologia**, [s. l.], v. 27, n. e022031, p. 1–25, 2022b. Disponível em: <https://doi.org/10.52780/res.v27i00.16896>. Acesso em: 22 dez. 2022.

SALMI, Frederico; COELHO, Gabriel Bandeira. Utopias ciberclimáticas e interdisciplinaridade. **Ambiente & Educação**, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 1–25, 2023. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/ambeduc/article/view/15218>. Acesso em: 3 ago. 2023.

SALMI, Frederico; COELHO, Gabriel Bandeira; PEREIRA, Gustavo Rovetta; VENTURA, Andréa Cardoso. Ontologias climáticas: um mundo de mundos em disputa. **Revista Simbiótica**, Vitória, v. 10, n. 3, p. 01–14, 2023. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/simbiotica/article/view/43385>. Acesso em: 1 jan. 2024.

SALMI, Frederico; DOWBOR, Monika; FLEURY, Lorena Cândido. Metacoalção e os novos papéis de broker: o caso Observatório do Clima. **Tempo Social**, [s. l.], v. 36, n. 1, p. 239–259, 2024. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/ts/article/view/220653>. Acesso em: 17 mai. 2024.

SALMI, Frederico; FLEURY, Lorena Cândido. Infobolhas ontoepistêmicas no Brasil: plataformas científicas de IA como agentes artificiais climáticos. *In*: MARTINS, Maro Lara; MACHADO, Igor (org.). **Política e Sociedade no Brasil Contemporâneo**. São Paulo: Pimenta Cultural, 2024a. p. 177–191. Disponível em: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.14070942>. Acesso em: 20 nov. 2024.

SALMI, Frederico; FLEURY, Lorena Cândido. Mudanças climáticas e Ciências Sociais: análise bibliométrica do campo (2011-2021). **BIB - Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em**

Ciências Sociais, [s. l.], v. 1, n. 97, p. 1–19, 2022a. Disponível em:

<https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/574/630>. Acesso em: 26 set. 2025.

SALMI, Frederico; FLEURY, Lorena Cândido. Sociologia da utopia crítica no nexos das mudanças climáticas. **Tramas y Redes | CLACSO**, [s. l.], n. 3, p. 91–111, 2022b. Disponível em:

<https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/171396/1/Tramas-y-redes-N3-6.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2023.

SALMI, Frederico; FLEURY, Lorena Cândido. Tecnoextrativismo Ontológico, o Caso Amazônia NFT: “Compre NFT para Salvar NFT”, disse Leviatã 5.0. **Mediações - Revista de Ciências Sociais**, [s. l.], p. 1–23, 2024b. Disponível em:

<https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/49876>. Acesso em: 29 ago. 2024.

SALMI, Frederico; FLEURY, Lorena Cândido. Utopia, ideologia, futuro imaginado e políticas de mudanças climáticas em uma abordagem sociológica. In: COELHO, Gabriel Bandeira; DAVID, Marília Luz; FLEURY, Lorena Cândido (org.). **Tecnologia, Ciência e Ambiente: Contribuições das Ciências Sociais em Tempos de Mudança Climática**. Curitiba, PR: Appris, 2025. p. 69–92.

SALMI, Frederico; FLEURY, Lorena; DOWBOR, Monika. Análise Crítica de Narrativa no Antropoceno: métodos e aplicação na perspectiva sociológica. In: GT3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA, 2023, Recife. **I Seminário PPGS/UFPE: o lugar da sociologia na reconstrução da democracia**. Recife: UFPE, 2023. p. 1–13.

SALMI, Frederico; FLEURY, Lorena; DOWBOR, Monika. Análise crítica de narrativa (ACN) em perspectiva sociológica. **Revista Brasileira de Sociologia (RBS)**, v. 14, p.1-28, 2026. Disponível em: <https://rbs.sbsociologia.com.br/rbs/article/view/1007>. Acesso em: 10 mar. 2026.

SALMI, Frederico; FLEURY, Lorena; PREMEBIDA, Adriano. Tecnopolíticas da filantropia climática no Brasil. **Revista Ambiente e Sociedade (ANPPAS)**, 2026. *No prelo*.

SALMI, Frederico; FLEURY, Lorena; RIVOIR, Ana. Plataformismo de coalizão como ciberativismo climático: uma perspectiva sociológica. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). **I Concurso de Artículos Científicos de la Cátedra OEI Elena Piscopia**. 2026. *No prelo*.

SALMI, Frederico; TRINDADE, André Trevisan. **Mineração de Tuítes com Twikit**. versão 1.0. Porto Alegre: Github, 2024. Disponível em: <https://github.com/salmi42/twikit-clima>. Acesso em: 21 set. 2024.

SANTAELLA, Lucia; KAUFMAN, Dora. Os dados estão nos engolindo?. **Civitas: revista de Ciências Sociais**, [s. l.], v. 21, n. 2, p. 214–223, 2021. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/index.php/civitas/article/view/39640>. Acesso em: 12 mar. 2024.

SANTOS PEREIRA, Tiago; CARVALHO, António; FONSECA, Paulo F.C. Imaginaries of nuclear energy in the Portuguese parliament: Between promise, risk, and democracy. **Public Understanding of Science**, [s. l.], v. 26, n. 3, p. 289–306, 2017. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0963662516662738>. Acesso em: 30 jul. 2024.

SCHÜNEMANN, Wolf J. *et al.* Leveraging Dynamic Heterogeneous Networks to Study Transnational Issue Publics. The Case of the European COVID-19 Discourse on Twitter. **Frontiers in Sociology**, [s. l.], v. 7, p. 884640, 2022. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsoc.2022.884640/full>. Acesso em: 7 jul. 2022.

SCOVILLE, Caleb; MCCUMBER, Andrew. Climate Silence in Sociology? How Elite American Sociology, Environmental Sociology, and Science and Technology Studies Treat Climate Change.

Sociological Perspectives, [s. l.], v. 66, n. 5, p. 888–913, 2023. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/07311214231180554>. Acesso em: 20 jan. 2025.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu. A hipótese do colonialismo de dados e o neoliberalismo. *In*: SILVEIRA, Sérgio A.; SOUZA, Joyce; CASSINO, João F. (org.). **Colonialismo de dados**: São Paulo: Autonomia Literária, 2021. p. 33–52.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu. A noção de modulação e os sistemas algoritmos. *In*: SOUZA, Joyce; AVELINO, Rodolfo; SILVEIRA, Sérgio Amadeu (org.). **A sociedade do controle: manipulação e modulação nas redes digitais**. São Paulo: Hedra, 2018. p. 31–46.

SILVEIRA, Sérgio Amadeu; SOUZA, Joyce; CASSINO, João F. (org.). **Colonialismo de dados: como opera a trincheira algorítmica na guerra neoliberal**. São Paulo: Autonomia Literária, 2021.

SIMÕES, Lisângela. **Estudo semântico e diacrônico do sufixo -dade na língua portuguesa**. 2009. Mestrado em Filologia e Língua Portuguesa - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8142/tde-04022010-161225/>. Acesso em: 3 mar. 2024.

SINGH, Paramjit. Imperialism and Punjab’s Peasantry: Then and Now. **Critical Sociology**, [s. l.], v. 50, n. 7–8, p. 1477–1487, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/08969205241253776>. Acesso em: 29 abr. 2025.

SONESSON, Ludwig Bengtsson *et al.* Carbon Ruins: Engaging with Post-Fossil Transitions through Participatory World-Building. **Politics and Governance**, [s. l.], v. 9, n. 2, p. 87–99, 2021. Disponível em: <https://lup.lub.lu.se/search/publication/89ac5963-8829-484e-a20d-c6dd2d243079>. Acesso em: 23 jun. 2024.

SOROKIN, Pitirim A; MERTON, Robert K. Social Time: A Methodological and Functional Analysis. **American Journal of Sociology**, [s. l.], v. 42, n. 5, p. 615–629, 1937. Disponível em: <https://doi.org/10.1086/217540>. Acesso em: 26 nov. 2024.

SOUZA, Antonio Carlos dos Santos *et al.* **Análise de redes sociais: uma abordagem prática**. Salvador: EDUFBA, 2019.

SOUZA, Joyce; AVELINO, Rodolfo; SILVEIRA, Sérgio A. (org.). **A sociedade do controle: manipulação e modulação nas redes digitais**. São Paulo: Hedra, 2018.

SPAISER, Viktoria; NISBETT, Nicole; STEFAN, Cristina G. “How dare you?”—The normative challenge posed by Fridays for Future. **PLOS Climate**, [s. l.], v. 1, n. 10, p. e0000053, 2022. Disponível em: <https://journals.plos.org/climate/article?id=10.1371/journal.pclm.0000053>. Acesso em: 26 nov. 2024.

STENGERS, Isabelle. **No tempo das catástrofes: Resistir à barbárie que se aproxima**. São Paulo: Cosac Naify, 2015.

SUÁREZ, Luz María Lozano. Noción de sujeto en Enrique Dussel. Alternativa teórica para el reconocimiento de las víctimas del conflicto interno colombiano. *In*: ORTEGA, Pedro José; ARTILES, Leopoldo; ARMENTEROS, Carolina (org.). **Decolonialidad, emancipación y utopías en América Latina y el Caribe**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Nova Iorque; Paris; Santo Domingo: CLACSO; UNESCO; CUNY-DSI; IGlobal y Editora Global, 2022. p. 275–298.

SUVIN, Darko. **In Leviathan’s Belly: Essays for a Counter-Revolutionary Time**. San Bernardino: The Borgo Press, 2012.

SVAMPA, Maristella. **As fronteiras do neoextrativismo na América Latina: Conflitos socioambientais, giro ecoterritorial e novas dependências**. São Paulo: Elefante, 2020.

SVAMPA, Maristella. Colapsos localizados, deuda ecológica y políticas públicas. **elDiarioAR.com**, [s. l.], 2024. Disponível em: https://www.eldiarioar.com/opinion/colapsos-localizados-deuda-ecologica-politicas-publicas_129_11399486.html. Acesso em: 28 mai. 2024.

SVAMPA, Maristella. **Debates latino-americanos: indianismo, desenvolvimento, dependência e populismo**. São Paulo: Elefante, 2023a.

SVAMPA, Maristella. Extrativismo neodesenvolvimentista e movimentos sociais: Um giro ecoterritorial rumo a novas alternativas?. *In*: DILGER, Gerhard; LANG, Miriam; FILHO, Jorge Pereira (org.). **Descolonizar o imaginário: debates sobre o bem viver e alternativas ao desenvolvimento**. São Paulo: Fundação Rosa Luxemburgo, 2016. p. 140–173.

SVAMPA, Maristella. Narrativas de la crisis socioecológica en el Antropoceno. **Nueva Sociedad**, [s. l.], v. 278, p. 151–164, 2018. Disponível em: <https://biblat.unam.mx/hevila/Nuevasociedad/2018/no278/14.pdf>. Acesso em: 28 mai. 2024.

SVAMPA, Maristella. **Policrisis: Cómo enfrentar el vaciamiento de las izquierdas y la expansión de las derechas autoritarias**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2025.

SVAMPA, Maristella. Transición energética corporativa. El triángulo sudamericano del litio como caso testigo. *In*: LANG, Miriam; BRINGEL, Breno; MANAHAN, Ann (org.). **Más allá del colonialismo verde: justicia global y geopolítica de las transiciones ecosociales**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2023b. p. 69–84. Disponível em: <https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/249068/1/Mas-alla-colonialismo.pdf>. Acesso em: 26 set. 2025.

SVAMPA, Maristella; VIALE, Enrique. **El colapso ecológico ya llegó: una brújula para salir del (mal)desarrollo**. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2021.

SZERSZYNSKI, Bronislaw; URRY, John. Changing Climates: Introduction. **Theory, Culture & Society**, [s. l.], v. 27, n. 2–3, p. 1–8, 2010. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263276409362091>. Acesso em: 21 jun. 2023.

TARDIN, Antonio T. *et al.* **Levantamento de áreas de desmatamento na Amazônia legal através de imagens do satélite LANDSAT**. São José dos Campos: INPE, 1979. Disponível em: <http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes/tardin-et-al-1979.pdf>. Acesso em: 23 out. 2024.

TAVORY, Iddo. Between Situations: Anticipation, Rhythms, and the Theory of Interaction. **Sociological Theory**, [s. l.], v. 36, n. 2, p. 117–133, 2018. Disponível em: <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0735275118777007>. Acesso em: 3 jul. 2024.

TAVORY, Iddo; ELIASOPH, Nina. Coordinating Futures: Toward a Theory of Anticipation. **American Journal of Sociology**, [s. l.], v. 118, n. 4, p. 908–942, 2013. Disponível em: <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/668646>. Acesso em: 2 abr. 2024.

TAYLOR, Charles. **Modern Social Imaginaries**. Londres: Duke University Press, 2004. (Public planet books).

TEIXEIRA, Jacqueline Moraes; MOCHEL, Lorena; SANTOS, Eduardo. **Cristianismos e narrativas climáticas Percepções cristãs sobre meio ambiente no Brasil**. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos da Religião; Fé no Clima, 2024.

TEMPER, Leah *et al.* Movements shaping climate futures: A systematic mapping of protests against fossil fuel and low-carbon energy projects. **Environmental Research Letters**, [s. l.], v. 15, n. 12, p. 1–23, 2020. Disponível em: <https://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/abc197>. Acesso em: 21 jun. 2024.

TRENC ESPLUGA, Josep (org.). **El cambio climático y sus metáforas: cómo dar sentido a las narrativas mediáticas sobre un riesgo difuso y global**. Barcelona: Icaria, 2019. (Akademeia, nº 182).

TRENC ESPLUGA, Josep; PRADES, Ana. Interpretación y narrativa de las metáforas por parte del público. *In*: TRENC ESPLUGA, Josep (org.). **El cambio climático y sus metáforas: cómo dar sentido a las narrativas mediáticas sobre un riesgo difuso y global**. Barcelona: Icaria, 2019. (Akademeia, nº 182). p. 145–172.

TSING, Anna. **Viver nas ruínas: paisagens multiespécies no Antropoceno**. Brasília: IEB Mil Folhas, 2019.

TUBIANA, Laurence; TONI, Ana. O argumento para uma assembleia mundial do clima. **Project Syndicate**, [s. l.], 23 set. 2024. Sustainability Now, p. online. Disponível em: <https://www.project-syndicate.org/commentary/global-climate-citizens-assembly-cop30-by-laurence-tubiana-and-ana-toni-2024-09/portuguese>. Acesso em: 13 out. 2025.

TURIN, Rodrigo. Antropoceno e futuros presentes: entre regime climático e regimes de historicidade potenciais. **Topoi**, [s. l.], n. 24, p. 703–724, 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/topoi/a/trWLrgpLgFhfBHMPHkcYFtD/>. Acesso em: 29 jan. 2025.

TYFIELD, David. Putting the Power in ‘Socio-Technical Regimes’ – E-Mobility Transition in China as Political Process. **Mobilities**, [s. l.], v. 9, n. 4, p. 585–603, 2014. Disponível em: <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17450101.2014.961262>. Acesso em: 29 jan. 2025.

ULLOA, Astrid. Dinámicas ambientales y extractivas en el siglo XXI: ¿es la época del Antropoceno o del Capitaloceno en Latinoamérica?. **Desacatos. Revista de Ciencias Sociales**, [s. l.], n. 54, p. 58–73, 2017. Disponível em: <http://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/1740>. Acesso em: 13 out. 2023.

UNEP, United Nation Environment Programme. **Stockholm Declaration**. [S. l.]: UNEP, 1972. Disponível em: <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2024.

URRY, J. **Climate Change and Society**. [S. l.]: Wiley, 2011. (Climate Change and Society).

URRY, John. Climate change, travel and complex futures. **The British Journal of Sociology**, [s. l.], v. 59, n. 2, p. 261–279, 2008. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-4446.2008.00193.x>. Acesso em: 7 mai. 2025.

URRY, John. **Offshoring**. Cambridge, UK: Polity Press, 2014.

URRY, J. **Societies beyond Oil: Oil Dregs and Social Futures**. Londres: Zed Books, 2013.

URRY, John. The Complexity Turn. **Theory, Culture & Society**, [s. l.], v. 22, n. 5, p. 1–14, 2005. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0263276405057188>. Acesso em: 12 jan. 2025.

URRY, John. **What is the future?** Cambridge, UK; Malden, USA: Polity Press, 2016.

VAN BEEK, L.; VERSTEEG, W. Plausibility in models and fiction: What integrated assessment modellers can learn from an interaction with climate fiction. **Futures**, [s. l.], v. 151, p. 103195, 2023.

Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001632872300099X>. Acesso em: 10 abr. 2025.

VAN DIJCK, José. Datafication, dataism and dataveillance: Big Data between scientific paradigm and ideology. **Surveillance & Society**, [s. l.], v. 12, n. 2, p. 197–208, 2014. Disponível em: <https://ojs.library.queensu.ca/index.php/surveillance-and-society/article/view/datafication>. Acesso em: 31 jul. 2023.

VANDENBERGHE, Frédéric. A sociologia como ontologia do presente. **Novo Rumos Sociológicos**, [s. l.], v. 9, n. 15, Dossiê, p. 1–24, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/NORUS/article/view/21669>. Acesso em: 31 jul. 2024.

VANDENBERGHE, Frédéric. **As Sociologias de Georg Simmel**. Bauru: Editora Universidade do Sagrado Coração (EDUSC), 2005.

VANDENBERGHE, Frédéric. **Pós-humanismo ou a lógica cultural do neocapitalismo global**. São Paulo: Annablume, 2018.

VEIGA, José Eli da. Adeptos da “colapsologia” se equivocam ao usar como base um dos livros de Jean-Pierre Dupuy. *In*: JORNAL DA USP. 5 mar. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/radio-usp/adeptos-da-colapsologia-se-equivocam-ao-usar-como-base-um-dos-livros-de-jean-pierre-dupuy/>. Acesso em: 18 jan. 2026.

VENTRICI, Patricia Batalla. Capitalismo de plataformas en América Latina. **Diálogo Global**, Asociación Internacional de Sociología (online), ago. 2022. Tópicos Sociales, p. 1–2. Disponível em: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/204645/CONICET_Digital_Nro.85fd63b0-4b52-4431-b4c1-a9b8ee09633a_C.pdf?sequence=5&isAllowed=y. Acesso em: 18 ago. 2024.

VERSIGNASSI, Alexandre; BARROS, Camila. Donos do Mundo: os fundos que mandam nas maiores empresas da Terra. **VC S/A; Grupo Abril**, [s. l.], 11 set. 2023.

WAGNER, Peter. **Carbon societies: the social logic of fossil fuels**. Cambridge Hoboken, NJ: Polity Press, 2024.

WAHREN, Juan. “Territorios Insurgentes”: Aportes conceptuales en torno a la dimensión territorial de los Movimientos Sociales de América Latina. **NERA**, [s. l.], v. 24, n. 61, p. 15–35, 2021. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/nera/article/view/9094>. Acesso em: 21 mar. 2024.

WAINWRIGHT, Joel; MANN, Geoff. **Climate Leviathan: a political theory of our planetary future**. Londres; Nova Iorque: Verso, 2018.

WASSERMAN, Stanley; FAUST, Katherine. **Social network analysis: methods and applications**. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1994. (Structural analysis in the social sciences).

WEBER, Max. **Economia e Sociedade: fundamentos da sociologia compreensiva**. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília, 2022 [1922]. v. 1.

WELZER, Harald. **Guerras Climáticas**. São Paulo: Geração Editorial, 2020.

WINNER, Langdon. Do Artifacts Have Politics?. **Daedalus**, [s. l.], v. 109, n. 1, p. 121–136, 1980. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/20024652>. Acesso em: 27 nov. 2023.

WRIGHT, Erik Olin. **Envisioning Real Utopias**. Londres: Verso, 2010.

WUNENBURGER, Jean-Jacques. **O imaginário**. São Paulo: Loyola, 2007.

YANOW, Dvora. Thinking Interpretively: Philosophical Presuppositions and the Human Sciences. *In*: YANOW, Dvora; SCHWARTZ-SHEA, Peregrine (org.). **Interpretation and method: empirical research methods and the interpretive turn**. Londres; Nova Iorque: Routledge, 2015. p. 5–26.

ZARÓD, Marcin. Imaginaries of Care and Science in Anthropocene Utopian Futurology: The Sociology of Science in Kim S. Robinson’s *The Ministry for the Future*. **Studia Socjologiczne**, [s. l.], v. 2, n. 253, p. 185–204, 2024. Disponível em: <https://journals.pan.pl/dlibra/publication/151016/edition/131936/content>. Acesso em: 7 jul. 2024.

ZUBOFF, Shoshana. Big other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization. **Journal of Information Technology**, [s. l.], v. 30, n. 1, p. 75–89, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1057/jit.2015.5>. Acesso em: 21 mai. 2024.

ZUCARELI, Marcos Cristiano; ZHOURI, Andréa. “Pequenas Barragens” na Política Energética: Notas Sobre Sustentabilidade e Equidade Socioambiental. **Mediações - Revista de Ciências Sociais**, [s. l.], p. 1–23, 2023. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/46852>. Acesso em: 17 nov. 2023.

GLOSSÁRIO

Os termos a seguir não são centrais para a presente tese, porém são fundamentais para a melhor compreensão da dinâmica sociológica que possuem nas relações sociais fins. Nesse sentido, os termos possuem uma delimitação sintética a partir da perspectiva sociológica no marco teórico da presente tese. Cada termo é enquadrado por uma noção ou conceito sociológico. Também são citados alguns exemplos empíricos.

Big Agro. Termo associado aos imaginários dominantes, em particular aos imaginários alimentares, de segurança alimentar, da fome; vinculado às categorias de futuro colonizado e contestado. Trata-se de uma noção associada às relações de poder oligárquicas e dominantes, em particular das grandes oligarquias dos sistemas alimentares que atuam transnacionalmente por meio de alianças estratégicas e coalizões sistemáticas. Outros termos orbitam esta noção: Big Soda, Big Food, Big Agro-Chem, uma vez as fronteiras dessas coalizões se entrelaçam com outras redes e alianças de poder e de atuação estáveis (Hermans et al., 2010; Singh, 2024). No Brasil, exemplos dessas corporações são: J&F Investimentos (JBS, Seara, Swift, Friboi, Pilgrim's Pride, Zenda Leather, NoCarbon), Minerva Foods, Marfrig, BRF, Grupo Amaggi, SLC Agrícola, ADM, Grupo Bom Futuro e suas plataformas de atuação política como o Instituto Pensar Agropecuária (IPA) e a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

Big Asset. Termo associado aos imaginários dominantes, em particular aos imaginários econômicos, transnacionais, capitalistas e imperialistas ancorados nas práticas de exploração de capital; vinculado às categorias de futuro colonizado e contestado. Trata-se de uma noção associada às relações de poder oligárquicas e dominantes, em particular das grandes oligarquias econômicas do setor de “gestão de ativos” econômicos e financeiros que atuam transnacionalmente por meio de alianças estratégicas e coalizões sistemáticas. Entendido como uma constelação neoliberal extrativista e como uma *metacoalizão* dominante de *holdings* (corporação de corporações) de ativos financeiros, ou seja, uma metacoalizão. Cada *holding* é conhecida como “gestora de ativos (*asset management*)” (Rodrigues, 2023) e inspirado nos termos Big Oil e Big Tech, denomino esse superarranjo de *Big Asset* — uma constelação que é pautada por uma distopia capitalista extrativista rentista. Trata-se de grandes oligarquias financeiras que atuam de modo transnacional em praticamente todos os setores econômicos que somam apenas 117 corporações que controlam US\$ 50 *trilhões*, i.e., 50% do PIB Mundial (Phillips, 2024). Na composição deste grupo, os acionistas estáveis são

pouco mais de cem sujeitos de um amplo espectro de nacionalidades: norte-americanos e latino-americanos, europeus, árabes, chineses e até russos. As cinco principais corporações são: (1) BlackRock (que compõe o grupo principal do Glasgow Financial Alliance for Net Zero lançado na COP026 — cf. Apêndice 1), (2) Vanguard (3) Fidelity, (4) State Street Corp. e (5) Morgan Stanley. Apenas esses cinco conglomerados econômicos (*Titans*, nos termos de Phillips, 2014) realizam a gestão de US\$ 30 (trinta) trilhões (Dowbor, 2018; Versignassi; Barros, 2023) Os cinco principais fundos soberanos — entidades estatais de gestão de ativos financeiros — são: Norway Government Fund Global (Noruega), China Investment Corporation, Abu Dhabi Investment Authority (Emirados Árabes), Kuwait Investment Authority e GIC Private Limited (Singapura) administram *ca.* US\$ 5 (cinco) trilhões. Em termos comparativos, enquanto o “PIB mundial é da ordem de US\$ 100 (cem) trilhões” (Rodrigues, 2023), as cinco maiores holdings de asset management detém o controle de um terço dos recursos financeiros em todo o planeta. O PIB do Brasil é da ordem de US\$ 2 (dois) trilhões. No que tange à participação junto ao conglomerado das Big Tech (Alphabet, Amazon, Apple e Microsoft), as Big Asset administram entre 20% e 30% das operações globalmente. De modo similar, outros conglomerados como as Big Oil (megacorporações extrativistas do setor de petróleo e gás — e.g., Saudi Aramco, China Petroleum & Chemical, Exxon Mobil, Shell, Total Energies, Chevron, BP)¹³⁵ operam com participações das Big Asset. Esse termo não é utilizado na literatura científica nas mesmas bases dos termos Big Oil e Big Tech, todavia no presente trabalho enquadrado-o na mesma acepção como forma de mobilizar o conceito de grandes oligarquias transnacionais dominantes.

Big Mining. Termo associado aos imaginários dominantes, em particular aos imaginários sociotécnicos, tecnológicos, de infraestruturas e energéticos ancorados nas práticas de exploração de minérios; vinculado às categorias de futuro colonizado e contestado. Trata-se de uma noção associada às relações de poder oligárquicas e dominantes, em particular das grandes oligarquias do setor de mineração que atuam transnacionalmente por meio de alianças estratégicas e coalizões sistemáticas (e.g., Anglo American, BHP Group, China Shenhua Energy, Glencore, Rio Tinto, Saudi Aramco [essa também se encontra no grupo Big Oil], Vale)¹³⁶ (Marshall, 2015). Na Sociologia da América Latina encontra-se sob a noção de

¹³⁵ Disponível em <https://blog.toroinvestimentos.com.br/bolsa/maiores-petroliferas-do-mundo/>. Acesso em: 29 fev. 2024.

¹³⁶ Fonte das corporações: Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração (ABM). Disponível em: <https://www.abmbrasil.com.br/por/noticia/mineradoras-pelo-mundo-gigantes-da-industria>. Acesso em: 20 mar. 2024.

(neo)extrativismo (Acsehrad; Michelotti, 2024; Campanini; Gandarillas; Gudynas, 2019; Svampa, 2020).

Big Oil. Termo associado aos imaginários dominantes, em particular aos imaginários fósseis e energéticos, especialmente ancorados nas práticas de exploração de petróleo e gás fóssil, vinculado às categorias de futuro colonizado e contestado. Trata-se de uma noção associada às relações de poder oligárquicas e dominantes, em particular das grandes oligarquias do setor de petróleo e gás fóssil que atuam transnacionalmente por meio de alianças estratégicas e coalizões sistemáticas (Klein, 2014; Urry, 2013), aqui entendida como uma metacoalizão. Empiricamente, entre as integrantes desse conglomerado estão: Saudi Aramco, China Petroleum & Chemical, Exxon Mobil, Shell, Total Energies, Chevron e BP. Cabe ressaltar que a Petrobrás, maior corporação extrativista de petróleo e gás de origem brasileira também tem participação das *Big Asset*, em especial da BlackRock.¹³⁷

Big Philanthropy. Refere-se aos imaginários dominantes, em particular aos imaginários econômicos de perspectiva filantrópica; vinculado às categorias de futuro colonizado. Trata-se de uma noção associada às relações de poder oligárquicas e dominantes, em particular das grandes organizações de caráter filantrópico das Big Asset, Big Oil, Big Mining, Big Tech e outras oligarquias corporativas transnacionais. Trata-se de todo tipo de financiamento climático oriundo de entidades diretamente vinculadas a essas corporações como fundações, think tanks, institutos e outros arranjos organizativos e normativos. Exemplos empíricos são: Bloomberg Philanthropies (BP), Bill & Melinda Gates Foundation, David e Lucile Packard Foundation, Ford Foundation, Gordon e Betty Moore Foundation, KR Foundation, Laudes Foundation, OAK Foundation, Porticus Foundation, Rockefeller Family Fund, Skoll Foundation, Walmart Foundation. Termo similar: Big Giver.

Big Tech: Termo associado aos imaginários dominantes, em particular aos imaginários sociotécnicos, tecnológicos e digitais ancorados nas práticas de exploração virtual; vinculado às categorias de futuro colonizado e contestado. Trata-se de uma noção associada às relações de poder oligárquicas e dominantes, em particular das grandes oligarquias de tecnologia digital que atuam transnacionalmente por meio de alianças estratégicas e coalizões

¹³⁷ Disponível em

<https://www.moneytimes.com.br/radar-do-mercado-destaques-corporativos-hoje-3r-petroleum-rrrp3-blackrock-blk-petrobras-petr4-11-01-2024/>. Acesso em: 29 fev. 2024.

sistemáticas (Birch; Bronson, 2022; d’Alva; Paraná, 2024; Mendes, 2022; Silveira; Souza; Cassino, 2021), aqui entendida como uma metacoalizão. . As principais megacorporações desse superconglomerado são: Alibaba, Alphabet, Amazon, Apple, IBM, Intel, Meta, Microsoft, Nvidia, Tencent. Enquanto os conglomerados Alibaba e Tencent são de origem chinesa, as demais possuem origem norte-americana. Ressalto que são originalmente constituídas em um país, todavia após suas capitalizações, ou seja, abertura do controle acionário, suas práticas de tomada de decisões passam a ter seu agenciamento majoritariamente pela Big Asset.

BR-000. prefixo de indicação de infraestrutura logística rodoviária da esfera federal (e.g., BR-319, estrada de 885 km que conecta Manaus/AM a Porto Velho/RO). Termo associado aos conceitos de imaginários sociotécnicos, tecnológicos, de infraestrutura, em particular, de mobilidade.

EF-000. prefixo de indicação de infraestrutura logística ferroviária da esfera federal (e.g., EF-170, ferrovia de 933 km conhecida como megaprojeto de infraestrutura do *ferrogrão* que está projetada para conectar Sinop/MT ao Porto de Miritituba/PA).¹³⁸ Termo associado aos conceitos de imaginários sociotécnicos, tecnológicos, de infraestrutura, em particular, de mobilidade.

sufixo **-dade**. denota um sentido semântico associado à característica ou qualidade de algo; atitude ou ação de quem está associado a algo; aquele ou aquilo que está relacionado diretamente a algo central — ressalta-se que o sufixo -dade é polissêmico e possui outras acepções (Simões, 2009).

sufixo **-ismo**. denota um conjunto organizado de ideias e práticas consistentes; intensificação de uma prática ou movimento; relacionado a um conjunto de premissas ideológicas, utópicas e/ou políticas — ressalta-se que o sufixo -ismo é polissêmico e possui outras acepções (Gianastacio, 2009). Nesta tese, parte-se da mesma acepção de uma configuração constelar ou uma constelação (ideológica e utópica) nos termos de el-Ojeili e Foster (el-Ojeili, 2020; el-Ojeili; Foster, 2024; Foster; el-Ojeili, 2021). Adicionalmente, entende-se também como

¹³⁸ Posição do megaprojeto Ferrogrão: no Tribunal de Contas da União (TCU). Disponível em: <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ferrovias/novos-projetos-ferroviarios/ferrograo-ef-170>. Acesso em: 20 mai. 2024.

marcador de uma narrativa-chave, ou seja, uma narrativa climática sociopolítica, sendo essa entrelaçada nas relações sociais entre imaginários sociais e futuros imaginados.

Terra Indígena (TI). Termo associado ao conceito de imaginários ancestrais, e vinculado à categoria de futuro ancestral. Segundo a FUNAI, no Brasil há 631 TIs demarcadas (normativas) e 155 em estudo (total de 786 TIs) — 1,2 mi km² — que correspondem a 13,8% da área terrestre do país (posição de janeiro de 2024).¹³⁹ A CF/1988 garante aos povos indígenas o usufruto exclusivo dos bens naturais existentes nessas terras. Trata-se de “um território demarcado e protegido para a posse permanente e o usufruto exclusivo dos povos indígenas”.¹⁴⁰ Em termos de construção de subjetividades, o território é a própria existência de um povo originário, como nos lembra uma das lideranças contemporâneas da etnia tupinambá, Babau: “se você está fora de seu território, você está fora de sua existência” (Milanez; Santos, 2021, p. 112). E neste ponto, me alinho ao argumento de que o imaginário de *retomada* dos territórios indígenas, expropriados e explorados desde as primeiras décadas de 1500, pode ser entendido como uma prática política de guerra anticolonial contemporânea que visa resistir aos imaginários presentes e persistentes de um extrativismo continuado — imaginários que continuam a *desfuturizar o presente* extrativista como forma de estabilizar um estado mínimo de permissividade para se continuar a extrair materiais, dados, informações e conhecimentos desses territórios.

Território Quilombola. Termo associado ao conceito de imaginários ancestrais, e vinculado à categoria de futuro ancestral. Na definição dada pelo Decreto 4.887/2003 e reforçado no Decreto 12.171/2024,¹⁴¹ um território quilombola é uma área tradicionalmente habitada por comunidades remanescentes de quilombos — ou seja, comunidades formadas por afrodescendentes de escravizados que resistiram à escravidão durante o período colonial e pós-colonial no Brasil. Essas comunidades mantêm suas tradições culturais, religiosas e de organização social, e têm direito constitucional à terra que ocupam historicamente. Esses territórios são reconhecidos e demarcados pelo Estado brasileiro (e.g., Programa Aquilomba Brasil e Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola, ambos conduzidos

¹³⁹ Cf. Informe da Funai. Disponível em:

<https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/geoprocessamento-e-mapas>. Acesso em: 20 mar. 2025.

¹⁴⁰ Cf. Definição de TI na CF/88. Disponível em:

<https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/demarcacao-de-terras-indigenas>. Acesso em: 20 mar. 2025.

¹⁴¹ Cf. Atos do Poder Executivo. Disponível em:

<https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-12.171-de-9-de-setembro-de-2024-583472711>. Acesso em: 20 mar. 2025.

pela Secretaria de Políticas para Quilombolas, Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, Povos de Terreiros e Ciganos)¹⁴² como forma de garantir o direito à terra e à preservação de sua identidade cultural.” Observatório das Florestas Públicas,¹⁴³ iniciativa Amazônia de Pé (apoiada pelo Observatório do Clima) e IPAM (membro do OC). Dados de 2023 apontam 494 Territórios Quilombolas identificados com 30% da comunidade quilombola na Amazônia Legal,¹⁴⁴ sendo 241 homologados e reconhecidos (normatizados) com 0,1 mi km² (1,1 mi ha) ~ 0,1% da área terrestre do país.

¹⁴² Cf. Ações do Ministério de Igualdade Racial. Disponível em: https://www.gov.br/igualdaderacial/pt-br/assuntos/copy2_of_noticias/governo-federal-cria-diretoria-de-territorios-quilombolas-no-incra-e-fortalece-agenda-de-titulacoes-no-brasil. Acesso em: 20 mar. 2025.

¹⁴³ Disponível em <https://deolhonasflorestaspublicas.org.br/glossario/>. Acesso em: 20 mar. 2025.

¹⁴⁴ Cf. Dados do IBGE. Disponível em <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/37464-brasil-tem-1-3-milhao-de-quilombolas-em-1-696-municipios>. Acesso em: 20 mar. 2025.

APÊNDICES

- Apêndice 1 — Contexto sociopolítico à luz da questão de pesquisa
- Apêndice 2 — Plataformas na rede do Observatório do Clima (2002-2024)
- Apêndice 3 — Documentos oficiais (DOC00) do Observatório do Clima (2022-2023)
- Apêndice 4 — Tuites oficiais (T000) do Observatório do Clima (2022-2023)
- Apêndice 5 — Roteiro para as entrevistas semi-estruturadas
- Apêndice 6 — Modelo analítico para Análise Crítica de Narrativa (ACN)
- Apêndice 7 — Síntese das figuras narrativas

Apêndice 1 — Contexto sociopolítico à luz da questão de pesquisa

Quadro 13 — Linha do tempo com eventos narrativos no contexto brasileiro e internacional à luz do caso Observatório do Clima (1942-2100)

Período, mês/ano	Brasil	Internacional
1492	Uma diversidade de povos indígenas habitam Pindorama (nome dado pelos tupis à época).	Início do extrativismo em seus múltiplos sentidos por alguns povos europeus. Alguns autores denominam este ano como o início de uma nova era, o <i>Homogenoceno</i> . ¹⁴⁵
1494	A linha imaginária do Tratado de Tordesilhas, nos termos dos imaginários climáticos coletivos, pode ser entendida como uma forma de sequestro de futuros. Esse tipo de linha imaginária (geográfica) que dava o <i>direito de grilar</i> aos invasores/extrativistas europeus ainda permanece, agora com linhas imaginárias temporais — cf. caso do Marco Temporal do Brasil contemporâneo.	O Tratado de Tordesilhas (1494-1750) é considerado o primeiro acordo sobre o direito de grilagem das terras “descobertas e a descobrir” ¹⁴⁶ entre dois povos europeus católicos: o Reino do Portugal (João II) e o de Castela (Isabel I) com o selo papal (Milanez; Santos, 2021).
1757-1767	Primeiros indígenas a ocuparem cargos no Poder Legislativo e Judiciário (em cargos de juízes e vereadores) como: Ignacio de Abreu Xicaxy, João Ribeiro Carahyba e Frutuoso Xavier Xicaxy. ¹⁴⁷	-
1945	-	É idealizada a Organização das Nações Unidas (ONU).
1980	É criada a União das Nações Indígenas (UNI) que intervém na formulação da CF/88 para a inclusão da premissa da ancestralidade por meio do reconhecimento das visões de mundo dos povos originários indígenas (e.g., art. 231, 232).	-
1982	Mário Juruna é eleito o primeiro indígena para deputado federal (RJ): 1983-1986. Foi Chefe da Aldeia Xavante Namunjurá ba Reserva Indígena São Marcos, Barra do Garças, MT. Foi assessor na Funai, 1990 - 1994. ¹⁴⁸	-

¹⁴⁵ Cf. Conversi e Posocco. Homogenocene: Defining the Age of Bio-cultural Devastation (1493–Present). DOI: 10.1007/s10767-024-09492-3.

¹⁴⁶ Cf. Bula *Inter Caetera* (“Entre outras coisas”, tradução livre) de Papa Alexandre VI, 1493 que deu origem um ano depois ao Tratado de Tordesilhas. Disponível em: <https://www.nativeweb.org/pages/legal/indig-inter-caetera.html>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁴⁷ Cf. “Morar e governar na vila de índios de Viana: Diretório Pombalino na Amazônia (1757-1798)” da historiadora Soraia Sales Dornelles. DOI: <https://doi.org/10.22380/20274688.2575>.

¹⁴⁸ Cf. biografia no portal da Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/deputados/132026/biografia>. Acesso em: 01 dez. 2025.

1987	O intelectual indígena Ailton Krenak realiza um discurso icônico na Assembleia Constituinte que é televisionada em rede nacional — a mídia de comunicação dominante à época.	
1988	A nova Constituição Federal do Brasil (CF/88) é elaborada. Normatiza-se o projeto de futuro do país por meio da inclusão do direito de todas/os ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à vida (art. 225).	O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) é estabelecido pela ONU.
1989	-	A queda do Muro de Berlim sinaliza um novo projeto civilizatório ao nível global e a era das megacorporações transnacionais ganha impulso.
1990	-	Primeiro Relatório do IPCC (AR1). Trata-se da primeira consolidação de dados científicos sobre a questão climática a nível internacional fomentado pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC)
1991	É idealizado o Mercosul entre Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai.	
1995	A agenda climática ainda está longe de fazer parte das narrativas políticas, relegada a alguns poucos grupos ambientalistas que ainda assim estão ancorados no imaginário biológico (foco em biomas) e não social climático (e.g., justiça climática).	<ol style="list-style-type: none"> 1. COP 01, Berlim, Alemanha. Estabelece agenda anual para deliberação sobre os efeitos da mudança climática contemporânea. 2. Relatório AR1 IPCC. É a base para o Protocolo de Kyoto (1997) que depois pautará o Acordo de Paris (2015). 3. A Organização Mundial do Comércio (OMC) é criada, ou melhor oficializada sob um novo formato, uma vez que esse tipo de arranjo político-econômico existe desde 1947. 4. No Cone Sul, o Mercosul é criado normativamente.
2001	-	Relatório AR3 IPCC.
2002	<p>Emerge o PL 6.299/2002 conhecido como PL dos Agrotóxicos e PL do Veneno. Irá compor o “Pacote da Destruição” de 2022.</p> <p>A coalizão Observatório do Clima (OC) é fundada.</p>	COP 08, Nova Delhi, Índia. Início da inclusão de fontes renováveis como política climática global.
2004	Emerge o PL 3.729/2004 conhecido como PL do Licenciamento ambiental (Licenciamento autodeclaratório). Irá compor o “Pacote da Destruição” de 2022.	CO 10, Buenos Aires, Argentina. Início da divulgação de inventários de emissão de GEE, incluindo o Brasil.

2007	Emerge o PL 490/2007 (PL do Marco Temporal). Em 2023 se transforma no PL 2.903/23 e depois na Lei nº 14.701/23. Irá compor o “Pacote da Destruição” de 2022.	1. COP 13, Bali, Indonésia. A questão da preservação das florestas é definida como crucial para políticas climáticas eficazes. 2. Relatório AR4 IPCC
2009	O BRICS é idealizado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.	É criado o BRICS como novo arranjo político-econômico.
2010	Na região Sul, segundo o MetSul, é registrado o maior nível de neve com marcas de 10 cm em SC. Neste ano, ainda, eventos climáticos extremos (chuvas intensas) aumentam o nível do rio Jacuí, destroem uma ponte e travam parte da rodovia RSC-287.	COP16. Cancún, México. Emerge a mobilização para o financiamento climático de US\$ 100 bilhões/ano aos países/territórios vulneráveis aos efeitos da mudança climática.
2012	O Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), iniciativa OC, é lançado. Trata-se da iniciativa mais relevante em termos de <i>contravigilância</i> de GEE para as atividades no Brasil no tempo presente.	COP 18, Doha, Catar. Sem avanços climáticos.
2013	É proposto a criação da “Lei do Mar” por meio do PL 6969/2013 que visa normatizar uma “Política Nacional para a Conservação e o Uso Sustentável do Bioma Marinho Brasileiro (PNCMar)”. Esse tipo de normativa tem o objetivo de travar o extrativismo no maretório brasileiro e frear, por ex., a abertura de novos blocos de exploração de petróleo <i>offshore</i> , ou seja, em área marítima. Em dez. de 2024, o PL ainda encontra-se parado devido ao longo e eficaz lobby da Big Oil. Esse PL é objeto de intervenção do GT Clima e Oceano do OC.	1. Relatório AR5 IPCC. O relatório síntese é de 2014.
2015	Dilma Rousseff assume seu segundo mandato como a 36ª Presidente do Brasil. Há uma renúncia em massa dos principais executivos na Petrobras em meio a investigações sobre corrupção. Ocorre o primeiro ecocídio de grandes proporções no Brasil com o rompimento da barragem em Mariana, MG da Samarco (Vale-BHP) oriundo da extração do minério de ferro. Mais de 20 mortos, dezenas de espécies endêmicas sob risco de extinção no Rio Doce.	COP 21, Paris, França. Lança o Acordo de Paris que substitui o Protocolo de Kyoto e lança as bases das metas climáticas para os países-membros. Nesta COP é decidido sobre o montante de US\$ 100 bi/ano (através da Decisão 1/CP.16 que estabelece o Green Climate Fund — GCF). ¹⁴⁹

¹⁴⁹ Mais sobre o histórico das decisões normativas em cada COP, ver Relatório “Financiamento climático na UNFCCC. LACLIMA; Observatório do Acordo de Paris, jun. 2024. Disponível em https://laclima.org/wp-content/uploads/2024/06/financiamentoclimaticounfccc_LACLIMA.pdf. Acesso em: 01 dez. 2025.

	<p>O MapBiomass, segunda iniciativa do OC, foi lançado. Conjuntamente com o SEEG, é a plataforma científica mais relevante em termos de <i>contravigilância</i> das mudanças do uso da terra no Brasil.</p> <p>O programa científico AmazonFACE é instituído pelo MCTI. Coordenado por pesquisadores do Inpa e da Unicamp. A Área 5 — Impactos Socioeconômicos é composta por pesquisadoras/es de outras instituições como a UFRGS no âmbito do grupo de pesquisas TEMAS.</p>	
2018	<p>Em fevereiro J. Bolsonaro, ainda Deputado Federal e candidato à presidência do Brasil, dispara: “Nem um centímetro a mais para terras indígenas”¹⁵⁰. Em novembro, o mesmo ganha as eleições presidenciais com uma narrativa anti-indígena, antiambiental e anticlimática.</p> <p>O terceiro ecocídio entra em operação em Maceió, AL, oriundo do início do colapso das minas de extração de sal-gema pela megacorporação Braskem (controlada pela Novonor (ex-Odebrecht) [50%] e Petrobrás [47%]).¹⁵¹</p> <p>É eleita a primeira indígena, a deputada federal Joenia Wapichana — que realizou intervenção para a criação da TI Raposa Serra do Sol (RR). Em fev. de 2019 ingressará na rede X (ex-Twitter) e se tornará a primeira “Presidenta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas @Funaioficial”.¹⁵²</p>	COP 24, Katowice, Polônia. Cria o Comitê de Cumprimento do Acordo de Paris.
2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ano 1 do novo Governo Federal sob a presidência de J. Bolsonaro, 38º Presidente do Brasil (2019-2022). 2. Em Brumadinho, MG, ocorre o quarto ecocídio de grandes proporções, agora com a Vale, devido ao rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro com mais de 250 pessoas mortas, 300 km do Rio Paraopeba contaminado, 138 hectares de florestas nativas destruídas, 17 cidades e 600 mil habitantes humanos afetados. 3. Em Conde e Pitimbu, PB, ocorre o quinto ecocídio (o maior em extensão, 3.000 km, do Maranhão ao Rio de Janeiro). Estendeu-se de ago. 2019 a mar. 2020 (5,3 mil ton. de petróleo cru foram recolhidos). 	COP 25, Madrid, Espanha. Fomenta metas mais ambiciosas nas NDCs de cada país.

¹⁵⁰ Disponível em <https://deolhonosruralistas.com.br/2018/02/08/nem-um-centimetro-mais-para-terras-indigenas-diz-bolsonaro/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁵¹ Cf. Estrutura societária da Braskem. Disponível em: <https://www.braskem-ri.com.br/a-companhia/estrutura-societaria/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁵² Cf. perfil @JoeniaWapichana no X. Disponível em: <https://x.com/JoeniaWapichana>. Acesso em: 01 dez. 2025.

2020	<p>Emerge o PL 21/2020 (PL da IA) que define princípios, direitos e deveres para o uso de inteligência artificial no Brasil.</p> <p>Emerge o PL 191/2020 (PL da mineração em Terras Indígenas). Irá compor o “Pacote da Destruição” de 2022.</p> <p>Cria-se o PL 528/2020 (PL do Combustível do Futuro) que irá ser normatizada como a Lei nº 14.993/24. Dispõe sobre a promoção da mobilidade sustentável de baixo carbono e a captura e a estocagem geológica de dióxido de carbono; institui o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação (ProBioQAV), o Programa Nacional de Diesel Verde (PNDV) e o Programa Nacional de Descarbonização do Produtor e Importador de Gás Natural e de Incentivo ao Biometano;</p>	Não há COP devido a pandemia de COVID19.
out. 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) apoiado por membros que compõem o OC¹⁵³, normativa o CNJ n. 433/2021 criam o subassunto litigância climática para que os juízes incluam esse componente a partir de danos ao meio ambiente. 2. Na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, o Serviço Geológico do Brasil, ligado ao Ministério de Minas e Energia, apresenta “Minerais do Futuro: Potencial Brasileiro e Ações do Serviço Geológico do Brasil — CPRM” na sessão sobre “Mineração, Transição Energética e Clima”.¹⁵⁴ 	-
dez. 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. AAAS — É lançado o Relatório Técnico “Planejamento do setor de óleo e gás e avaliação ambiental de área sedimentar (AAAS)” pelo Grupo de Trabalho Clima e Oceano (GT O&C) do OC. 2. Na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados é apresentado “Material radioativo e riscos de contaminação - INB, Caldas-MG” com a presença da INB, CNEN, AAB, entre outros. 	<p>COP 26, Glasgow, Escócia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ratifica a meta de 1,5° como limite global para o aquecimento global e cria diretrizes para o mercado de carbono. 2. É criado o <i>Glasgow Financial Alliance for Net Zero</i> (GFANZ)¹⁵⁵, a maior coalizão de organizações financeiras (Big Asset / Big Banking) vinculado à UNFCCC. Presidente: Michael Bloomberg. Principais grupos vinculados oficialmente: BlackRock (cf. Big Asset), Citi, Santander, HSBC, UBS e outros (cf. Big Banking). Grupos do Painel Consultivo: iCS, WWF, Climate Policy Initiative e outros (membros diretos do OC ou

¹⁵³ Cf. p. 25, Disponível em: https://climaesociedade.org/wp-content/uploads/2024/08/Relatorio-Anual-2023_Instituto-Clima-e-Sociedade.pdf. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁵⁴ Cf. Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados.

<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cme/apresentacoes-em-eventos/apresentacoes-em-eventos-2021>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁵⁵ Cf. composição desse grupo financeiro-filantropico. Disponível em: <https://www.gfanzero.com/about/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

		agregados na rede). 3. É criado <i>Beyond Oil & Gas Alliance</i> (BOGA) no âmbito da COP26. Liderado pela Dinamarca e Canadá. Os apoiadores são Bloomberg Philanthropies (BP), KR Foundation, Laudes Foundation e Sequoia Climate Fund. 3.1 A BP e a KR apoiam o Monitor da Amazônia Livre de Petróleo e Gás (OC). Já a Sequoia, o Mapbiomas.
2022		
jan. 2022	<p>1. A ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A) é constituída (por força da lei nº 14.182, de 2021). Trata-se de uma empresa vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Sob seu controle estão a Itaipu (hidrelétrica binacional), a Eletronuclear e a Indústrias Nucleares do Brasil (INB). A INB é responsável pela mineração, processamento e enriquecimento do urânio.¹⁵⁶</p> <p>2. É criado o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional (PNC) pelo Decreto n.º 10.950/22 após o inédito derramamento de óleo cru em 2019 com o aparecimento de manchas de óleo de origem desconhecida alcançou uma extensão de mais de 4000 km de litoral brasileiro, 11 estados, 130 cidades¹⁵⁷. O PNC é conduzido pelo Ibama em parceria com a ANP e a Marinha.</p>	-
fev. 2022	<p>1. O PL 6.299/2002 (PL dos Agrotóxicos”, “Pacote do Veneno”) é resgatado na Câmara dos Deputados. Este PL compõe o “Pacote da Destruição”.</p> <p>2. O PL 412/2022 (Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa / SBCE) que visa regular o mercado de carbono é proposto no CN.</p>	Início da guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia invade deliberadamente a Ucrânia. Entre os principais produtos ucranianos de exportação (de lógica extrativista) destaca-se o milho (30 mi ton./ano) e o trigo (20 mi ton./ano). Nota: o Brasil é o maior exportador do planeta e a Ucrânia a quarta maior. EUA, Argentina e Rússia completam o grupo dos cinco maiores exportadores. ¹⁵⁸

¹⁵⁶ Cf. A história da empresa. Disponível em: <https://enbpar.gov.br/#a-empresa>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁵⁷ Cf. Mapa extensão do PNC. Disponível em

https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/fiscalizacao-e-protecao-ambiental/emergencias-ambientais/manchasdeoleo/arquivos/2020/2020-03-19_LOCALIDADES_AFETADA_S.pdf. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁵⁸ Cf. Tabela 2. Exportação mundial de milho em 2023: 201.460 (1000 MT). Disponível em: <https://agroadvance.com.br/blog-5-maiores-produtores-de-milho-do-mundo/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

mar. 2022	Ocorre o Ato pela Terra ¹⁵⁹ . Evento narrativo contra “Pacote da Destruição”, também conhecido como “Combo da Morte”. Seis PLs são destacados pelo OC ¹⁶⁰ : 1) PL 6.299/2002 – Agrotóxicos (PL do Veneno) → PL 1459/22 • 2) PL 2.633/2020, vinculado ao 3) PL 510/2021 (PLs da Grilagem) • 4) PL 3.729/2004 (Licenciamento autodeclaratório) → no Senado é PL 2.159/2021 • 5) PL 490/2007 (PL do Marco Temporal) → PL2.903/23 → Lei 14.701/23 e 6) PL 191/2020 (Mineração em Terras Indígenas).	-
abr. 2022	Governo Federal estabelece metas climáticas <i>menos</i> ambiciosas ¹⁶¹ na NDC protocolada junto à UNFCCC.	-
mai. 2022	É publicado o Relatório “Brasil 2045 – Construindo uma potência ambiental – vol. 1”. OC, 2022, principal documento de horizonte normativo de curto-longo prazo pelo OC. Será entregue para todos os presidentiáveis, menos para Bolsonaro, pois com ele “não há futuro”.	-
ago. 2022	A primeira fase do AmazonFACE é iniciada com a chegada das primeiras infraestruturas tecnológicas ao campo experimental ZF2 do INPA.	
set. 2022	É publicado o Relatório “O papel das plataformas digitais na proteção da integridade eleitoral em 2022” pelo OC e uma coalizão de signatários.	-
out. 2022	Eleição presidencial. Luiz Inácio Lula da Silva é eleito com 50,9% dos votos válidos.	-
nov. 2022	Cria-se o “Gabinete da Transição — Brasil do Futuro” ¹⁶² . OC participa nas sugestões dos elementos essenciais para formulação de políticas climáticas com Márcio Astrini, Suely Araújo (ex-Ibama) e outros que entre outras práticas estruturam a escolha do futuro presidente do Ibama a partir de 2023).	-

¹⁵⁹ Cf. análise em SALMI, Frederico. Utopias climáticas: Observatório do Clima e Ato pela Terra. Estudos de Sociologia, p. e022031-e022031, 2022.

¹⁶⁰ Cf. “Pacote da destruição: o que dizem os projetos de lei em pauta”, OC. Disponível em: <https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/03/Combo-da-morte.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁶¹ Críticas a essa NDC foram realizadas por várias organizações da sociedade civil membros da rede Observatório do Clima (OC), inclusive o próprio OC. Disponível em <https://climainfo.org.br/2022/04/10/governo-bolsonaro-insiste-em-pedaladas-nos-compromissos-climaticos-do-brasil/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁶² Cf. Plano do Gabinete da Transição. Disponível em: <https://gabinetedatransicao.com.br/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

	<p>ChatGPT é lançado. Trata-se de um chatbot online de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI (que tem como acionistas Gates e Musk). Afinal, “Quem tem medo de ChatGPT?” (Costa; Coelho; Salmi, 2023). A rede OC que não é, pois a mesma mobiliza e utiliza de modo intensivo as tecnologias físicas e digitais no seu fazer dever no presente. Para o OC o presente é digital.</p> <p>Empresa Nemus vende lotes de território indígena amazônico como token não fungível (NFT, sigla em inglês) sem conhecimento da Funai, do MPF e da própria comunidade indígena. A ESALQ/USP apoia a prática por meio de divulgação da tecnologia. A InfoAmazônia, parte da rede do OC, captura a prática e realizada a denúncia. Esse fenômeno é entendido como <i>tecnoextrativismo ontológico</i> (Salmi e Fleury, 2024).</p>	
dez. 2022	<p>É anunciado o Saldão do Desgoverno (#SaldaoDoDesgoverno) no nexo do Pacote da Destruição por várias entidades da rede OC¹⁶³.</p> <p>PL 6.299/2002 (Agrotóxicos ou PL do Veneno) é aprovado no Congresso. Este é um dos PLs do Pacote da Destruição.</p> <p>AAAS — É lançado no Youtube a série “Avaliação Ambiental de Área Sedimentar O que é isso? / Parte 1 e 2” pelo GT O&C do OC.</p> <p>Emergem uma série de plataformas político-científicas a partir da rede OC (e.g., Política por Inteiro; Ecomídia; PrevisIA; entre outras — cf. Figuras <i>Agente Artificial</i> e <i>Metainfraestrutura</i>).</p>	COP 27, Sharm el Sheikh, Egito. Cria o Fundo de Perdas e Danos Climáticos.
2023		
jan. 2023	<p>Ano 1 do novo Governo Federal sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, 39º Presidente do Brasil (2023-2026).</p> <p>É criado uma nova composição nos espaços políticos institucionais que destaco: 1) o MMA ganha o nome inédito de Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (climatização do meio ambiente), 2) cria-se o inédito Ministério dos Povos Indígenas (aldeamento das políticas climáticas) e 3) Ministério da Igualdade Racial (MIR) (aquilombamento dessas políticas no Brasil). Um nexo crucial para ancorar o futuro ancestral às políticas climáticas a partir do Brasil. Em 08 de janeiro, há uma tentativa</p>	-

¹⁶³ Cf. Tuíte do OC sobre Saldão do Desgoverno e do chamado Pacote da Destruição. Disponível em: <https://x.com/obsclima/status/1603017864797212676> Acesso em: 01 dez. 2025.

	de golpe no Brasil com a invasão do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto.	
fev. 2023	1. O CONAMA é retomado e a inédita Câmara Técnica de Justiça Climática é criada pelo Governo Federal ¹⁶⁴ .	-
mar. 2023	1. Roberto Cabral (Ibama — cf. T024, Apêndice 4) participa do Encontro Piauí (YouTube). 2. É publicado o Decreto 11.550/2023 que dispõe sobre o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima — CIM (que foi alterado na reforma realizada por Bolsonaro (Dec. 10.845/21). O CIM tem entre suas funções a deliberação sobre o Plano Nacional sobre Mudança do Clima e a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) brasileira que retorna ao espaço normativo. 3. No âmbito do Programa AmazonFACE “Equipe da Unicamp cria algoritmo [CAETÊ] para projetar futuro da Amazônia”. ¹⁶⁵	É aprovado o Relatório AR6 IPCC: “Summary for Policymakers — AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023”, (IPCC, 2023).
abr. 2023	1. AAAS — É elaborada a Nota Técnica "Fragilidades e riscos do licenciamento ambiental de atividades de exploração de petróleo e gás na Foz do Amazonas" pelo GT O&C do OC. 2. Governo Federal cria o Conselho Nacional de Política Indigenista ¹⁶⁶ , além da retomada do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). 3. A CNEN realiza a renovação da Autorização para Operação Permanente (AOP), à Unidade de Concentração de Urânio (URA), situada no Município de Caetité, Estado da Bahia, de responsabilidade das Indústrias Nucleares do Brasil S.A (INB), conforme processo nº 01341.003522/2023- 60.	

¹⁶⁴ Cf. Decreto 11.417/2023. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11417.htm. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁶⁵ Cf. Maria Clara Guimarães, do AmazonFACE. Disponível em: <https://amazonface.unicamp.br/equipe-da-unicamp-cria-algoritmo-para-projetar-futuro-da-amazonia/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁶⁶ Cf. Decreto 11509/2023. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11509.htm. Acesso em: 01 dez. 2025.

mai. 2023	<p>1. Ibama nega permissão à Petrobrás para explorar blocos de petróleo na Foz do Amazonas, ou seja, nega licença de perfuração marítima “em função do conjunto de inconsistências técnicas”.¹⁶⁷</p> <p>2. A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados “debate transição energética para enfrentar a crise climática”¹⁶⁸ no Brasil. Entre os “dados alarmantes” está a constatação, citando dados do IPCC, que “o setor energético é um dos principais emissores de gases de efeito estufa a nível mundial e terá papel central na busca por soluções para o enfrentamento deste desafio”. Entre os participantes: Iema e Inesc (membros do OC), ABEEólica, ABSOLAR, ABRAGEL, ICS, Abiogás e IBP.</p> <p>3. O MCTI por meio da plataforma InvestCTI publica o relatório “Lítio: Brasil se lança na corrida pelo mineral do futuro”.</p>	A Organização Mundial da Saúde (OMS) declara o fim — com alertas e ressalvas — da emergência sanitária internacional, oriunda da pandemia covid-19.
jun. 2023	<p>1. O Brasil exportou no primeiro semestre, US\$ 166 bilhões em <i>commodities</i> — os três maiores produtos exportados oriundo do extrativismo são: soja (23%), petróleo bruto (10%) e minério de ferro (8%)¹⁶⁹.</p> <p>2. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) normatiza a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por oito anos, de 2023 até 2011.</p>	A OXFAM publica o relatório “Climate Finance Shadow Report 2023: Assessing the delivery of the \$100 billion commitment” que analisa a materialização dos US\$ 100bi/ano que os países ricos devem transferir aos estados-nação mais vulneráveis (US\$ 600 bi 2020-2025). Ao final de 2023 (US\$ 400 bi/acumulado), apenas US\$ 89 bi foram executados.
ago. 2023	<p>1. O Fundo Clima é renormativo¹⁷⁰. Essa retomada é oriunda, em partes, da ADO 59 e ADPF 708 articuladas pelo OC.</p> <p>2. É criado o Programa Energias da Amazônia que visa implementar ações e projetos nos Sistemas Isolados localizados na região da Amazônia Legal.¹⁷¹</p>	<p>1.No âmbito da COP28 (UAE), ocorre o “BRICS Summit” com o tema “BRICS and Africa: Partnership for Mutually Accelerated Growth, Sustainable Development, and Inclusive Multilateralism” com o horizonte de estabelecer diretrizes para uma “transição justa” (cf. DOC18).</p> <p>2. No mesmo âmbito, ocorre o “Amazon Summit” em Belém.</p>

¹⁶⁷ Cf. “Decisão do Ibama sobre pedido de licença para perfuração no bloco FZA-M-59, na bacia da Foz do Amazonas”, IBAMA, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/ibama/pt-br/assuntos/noticias/2023/ibama-nega-licenca-de-perfuracao-na-bacia-da-foz-do-amazonas>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁶⁸ Cf. Discussão do tema na Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/958621-comissao-debate-transicao-energetica-para>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁶⁹ Cf. Balanço comercial da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nEBJ0BbPArY>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁷⁰ Cf. Decreto 11.549/2023. Disponível em <https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=DEC&numero=11549&ano=2023&ato=744ATQ610MZpWT227>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁷¹ Cf. Decreto 11.648/2023. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.648-de-16-de-agosto-de-2023-503845413>. Acesso em: 01 dez. 2025.

	<p>3. O ex-Ministro do MMA, Salles vira réu em processo que investiga exploração ilegal de madeira. Salles foi exonerado da função de Ministro MMA em junho de 2021 e substituído por Joaquim Leite. Cf. T017, T085, T092, 112 e 132.</p> <p>4. IBAMA, AGU e MME entram em rota de colisão sobre o caso da exploração de petróleo na Foz do Amazonas.¹⁷²</p> <p>5. No STF, a votação continua sobre a validade da tese do Marco Temporal.</p>	
set. 2023	<p>1. STF enterra a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O Plenário decidiu¹⁷³ que a demarcação independe do fato de que as comunidades estivessem ocupando ou disputando a área na data de promulgação da Constituição Federal.</p> <p>2. CN ressuscita a tese do Marco Temporal. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o relatório do PL 2.903/23 — que transforma a tese do Marco Temporal na Lei 14.701/2023 em movimentação relâmpago.</p> <p>3. MMA anuncia na ONU que a NDC brasileira será mais audaz.¹⁷⁴</p> <p>4. O CIM corrige a NDC para os anos de 2025 (1,32 GtCO₂e) e 2030 (1,20 GtCO₂e) junto à UNFCCC.¹⁷⁵</p> <p>5. O Ministério da Fazenda em conjunto com Grupo de Trabalho Interinstitucional (inclui MMA) lança “Plano de Transformação Ecológica: Um novo modelo de País para um novo mundo” (cita SEEG como referência ao volume de GEE no Brasil e o Mapbiomas).</p>	Na Líbia, a tempestade Daniel, a mais mortífera registrada na África, mata mais de 4.000 pessoas com mais de 10.000 desaparecidas.

¹⁷² Cf. “Legislação dá autonomia para IBAMA decidir sobre Foz do rio Amazonas”, Plataforma Política por Inteiro. Disponível em: <https://politicaporinteiro.org/2023/08/23/legislacao-da-autonomia-para-ibama-decidir-sobre-foz-do-amazonas/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁷³ Cf. Tese do marco temporal na perspectiva jurídica no STF. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=514552&ori=1>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁷⁴ Cf. Análise Talanoa que argumenta que não é tão audaz a nova NDC. <https://politicaporinteiro.org/2023/09/20/ndc-2023-o-brasil-aumentou-a-ambicao/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁷⁵ Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-5-de-14-de-setembro-de-2023-518983537>. Acesso em: 01 dez. 2025.

out. 2023	<p>1. Lula veta parcialmente¹⁷⁶ a Lei 14701/2023, mas a APIB¹⁷⁷, membro do OC, alerta sobre os riscos dos vetos serem triturados no CN.</p> <p>2. Na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável ocorre o Seminário debate as implicações sociais das mudanças climáticas (Mudanças climáticas e consequências sociais)¹⁷⁸. Entre os participantes: Ana Toni (Secretária Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente - MMA e ex-iCS), IPAM e Coalizão Negra por Direitos, membros da rede OC sob o tema: "Mudanças climáticas, soberania alimentar, racismo ambiental e injustiças climáticas".</p> <p>3. No Congresso Nacional emerge o PL 4994/2023 que “reconhece a rodovia BR-319 RO/AM como infraestrutura crítica, indispensável à segurança nacional e estabelece a garantia de sua trafegabilidade nas condições que especifica.”¹⁷⁹. Em dez. 2023 é emitida uma Nota Técnica pelo IBAMA/MMA recomendando posição contrário ao PL¹⁸⁰. Neste contexto, o Laboratório do Observatório do Clima constroi narrativa contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, na qual se discute nulidade e pretende anular Licença Prévia nº672/2022 (pavimentação da BR-319)¹⁸¹. Em ago. 2024, Justiça mantém suspensão da licença prévia da BR-319¹⁸²</p>	<p>Início da guerra entre Israel e Palestina (Faixa de Gaza).</p> <p>Nos primeiros 60 dias de guerra, as emissões de GEE são maiores do que um ano de emissões dos trinta países mais vulneráveis aos efeitos da mudança climática — pesquisa da Universidade de Londres (QMUL), Universidade de Lancaster/UK (de John Urry) e do Climate and Community Project (CCP/EUA) (Neimark <i>et al.</i>, 2024).</p>
nov. 2023	<p>1. Brasil cadastra nova NDC, revisada e mais ambiciosa¹⁸³, mas a meta de metano (gado — agropecuária) é eliminada da versão final¹⁸⁴.</p>	<p>Pela 1ª vez, mundo registra um dia com temperatura média global 2°C acima da era pré-industrial¹⁹³. Dados do Copernicus (C3S) mostram que recorde foi batido na sexta (17): anomalia foi de 2,07°C. A meta do Acordo de Paris é reduzir as emissões dos</p>

¹⁷⁶ Cf. Justificativa dos vetos presidenciais. E justificativa dos vetos https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/Msg/Vep/VEP-536-23.htm

¹⁷⁷ Cf. Veto parcial do Marco Temporal. Disponível em: <https://apiboficial.org/2023/10/20/veto-parcial-lula-barra-marco-temporal-porem-ameacas-continuum-no-pl-2903/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁷⁸ Cf. Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/70304>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁷⁹ Cf. PL 4994/23. Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2395883>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁸⁰ Cf. NT 63. https://observatoriobr319.org.br/wp-content/uploads/2023/12/SEI_IBAMA-17873089-Nota-Tecnica.pdf. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁸¹ Ação Civil Pública do LabOC. Disponível em https://oc.eco.br/wp-content/uploads/2024/07/LIMINAR-319-10018567720244013200_2128682947_DecisaoLiminar.pdf. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁸² Cf. Notícias OC. Disponível em <https://www.oc.eco.br/justica-mantem-suspensao-da-licenca-previa-da-br-319/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁸³ Disponível em: <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2023-11/Brazil%20First%20NDC%202023%20adjustment.pdf> Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁸⁴ Cf. Análise temporal-política. Disponível em: <https://politicaporinteiro.org/2023/11/03/ndc-2023/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁹³ Cf. tuíte com Copernicus ECMWF marcado com usuário oficial. Disponível em: <https://x.com/LeonSimons8/status/1726360315716313290>. Acesso em: 01 dez. 2025.

	<p>2. Ministério da Justiça lança proposta de como polícia deve apreender e custodiar criptomoedas (e.g., NFT)¹⁸⁵.</p> <p>3. Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) publica ao lado de Lula e outros ministros o Relatório do Subcomitê de Integração e Desenvolvimento Sul-Americano com o mapeamento de mais de 100 projetos e 5 grandes rotas interamericanas: 1) Rota do Escudo Guianense, que inclui integralmente os estados de Amapá e Roraima e partes do território do Amazonas e do Pará, articulada com a Guiana, a Guiana Francesa, o Suriname e a Venezuela; 2) Rota Multimodal Manta-Manaus, contemplando inteiramente o estado Amazonas e partes dos territórios de Roraima, Pará e Amapá, interligada por via fluvial à Colômbia, Peru e Equador; 3) Rota do Quadrante Rondon, formado pelos estados do Acre e Rondônia e por toda a porção oeste de Mato Grosso, conectada com Bolívia e Peru; 4) Rota de Capricórnio, desde os estados de Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, ligada, por múltiplas vias, a Paraguai, Argentina e Chile; e 5) Rota do Pampa, abrangendo o Rio Grande do Sul, integrada à Argentina, Uruguai e Chile¹⁸⁶.</p> <p>3. No Senado (com Mapbiomas) — Marcos Reis Rosa, do Instituto MapBiomas / Bioma Mata Atlântica apresenta a questão hídrica no nexa climático.¹⁸⁷</p> <p>4. Governo Federal cria de grupo de estudo sobre a BR-319 sem a presença do IBAMA e MMA.¹⁸⁸</p> <p>5. O Governo Federal cria o inédito Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental Quilombola (PNGTAQ).¹⁸⁹</p>	<p>gases de efeito estufa para limitar o aquecimento global a 1,5°C.</p> <p>A Bolívia (cf. categoria-horizonte de Svampa 2023, “Estado plurinacional” vs. “Estado corporativo como neoliberalismo extrativista”) está a um passo de compor o Mercosul.¹⁹⁴</p>
--	---	--

¹⁸⁵ Cf. Criptomoedas. Disponível em <https://portaldobitcoin.uol.com.br/ministerio-da-justica-lanca-proposta-de-como-policia-deve-apreender-e-custodiar-criptomoedas/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁸⁶ Cf. MPO. Disponível em:

<https://simonetebet.com.br/ministra-simone-tebet-entrega-ao-presidente-lula-relatorio-do-subcomite-de-integracao-e-desenvolvimento-sul-americano/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁸⁷ Cf. Videoconferência. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=wFH1m7xqFbA>

¹⁸⁸ Cf. “ Governo cria grupo de estudo da BR-319...”, Climainfo, membro da rede OC. Disponível em:

<https://climainfo.org.br/2023/11/21/governo-cria-de-grupo-de-estudo-da-br-319-sem-ibama-e-ministerio-do-meio-ambiente/>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁸⁹ Cf. Decreto 11.786/2023. Disponível em <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.786-de-20-de-novembro-de-2023-524545587>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁹⁴ Cf. É aprovado o ingresso da Bolívia no Mercosul pelo Congresso Nacional do Brasil. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/11/28/aprovado-ingresso-da-bolivia-no-mercosul-texto-vai-a-promulgacao>. Acesso em: 01 dez. 2025.

	<p>6. O Governo Federal, via FUNAI, normativa oito Terras Indígenas (TIs) em 2023¹⁹⁰ após seis anos de inércia estatal.</p> <p>6. PL 1.459/2022 no Senado (PL do Veneno), PL 6.299/2002 na Câmara (→ PL 526/99), é aprovado no Senado (Lei 14.785/23) e sequestra mais um futuro. O colapso domesticado por ser assistido online e de modo síncrono¹⁹¹.</p> <p>7. OXFAM. Grupo dos 1% mais ricos emite tanto CO2 quanto 5 bilhões de pessoas. De acordo com relatório da Oxfam, somente as emissões dos 1% mais ricos em 2019 são suficientes para causar 1,3 milhão de mortes relacionadas ao calor entre 2020 e 2100. O padrão de vida dos multimilionários e bilionários esgota recursos naturais, concentra ainda mais riqueza e impõe os impactos mais dramáticos da mudança climática exatamente sobre os mais pobres¹⁹². Cf. Figura <i>Filantropos tecnoliberais</i>.</p>	
dez. 2023	<p>1. Em Maceió, AL, um bairro inteiro afunda 10 cm/hora¹⁹⁵. Trata-se do quinto ecocídio continuado de grandes proporções no Brasil (praticado pela Braskem — a Petrobras é a segunda maior acionista com 36% do capital total¹⁹⁶), mais um colapso domesticado com futuros sequestrados produzido por tecnologias totalizantes e ideologias brutalizantes.</p> <p>2. A hashtag emerge #CongressoRespeitaosVetos e Lula sanciona um dos PLs do Pacote da Destruição (O Projeto de Lei 1.459/22 — conhecido como Pacote do Veneno — agora é normatizado pela Lei nº 14.785/23).</p> <p>3. Instituto Nacional de Câncer (INCA) publica nota pública contra “PL do Veneno”, que incentiva uso de agrotóxicos no Brasil¹⁹⁷. (Essa nota é mencionada no Informe #01 - Boletim 2045 de fev. 2024 do OC).</p>	<p>1. COP 28, Dubai, Emirados Árabes Unidos. Reconhece de forma inédita a necessidade da redução da energia fóssil (petróleo e gás fóssil) como vetor material-político a transição climática. É liberado o primeiro Balanço Global (GST) sobre o estado da arte das ações para alcance da meta de 1,5 °C — a conta não fecha, pois os maiores produtores e consumidores de GEE continuam a produzir desigualdade social e climática.</p> <p>2. Nessa COP28, é lançado oficialmente o Plano de Transformação Ecológica (PTE). Trata-se de uma política em construção de algum tipo de imaginário climático, todavia um climaginário em névoas. Até aqui, o plano se resume a um</p>

¹⁹⁰ Cf. Manifestação da Funai. Disponível em:

<https://www.gov.br/funai/pt-br/assuntos/noticias/2023/balanco-funai-volta-tratar-demarcacao-de-territorios-indigenas-como-prioridade>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁹¹ Cf. “Senado aprova projeto que facilita registro de agrotóxicos”, Agência Senado. Disponível em:

<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/11/28/senado-aprova-projeto-que-facilita-registro-de-agrotoxicos>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁹² Cf. “O 1% mais rico do mundo emite a mesma quantidade de poluição que 5 bilhões de pessoas”, Oxfam, 2023. Disponível em: <https://bit.ly/3QOHKsT>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁹⁵ Disponível em: <https://www.brasilefato.com.br/2023/12/10/braskem-bairro-em-maceio-esta-afundando-meio-centimetro-por-hora-segundo-defesa-civil>. Acesso em: 01 dez. 2025.

¹⁹⁶ Cf. Estrutura societária da Braskem. Disponível em: <https://www.braskem-ri.com.br/a-companhia/estrutura-societaria/>. Acesso em: 13 mar. 2024.

¹⁹⁷ Disponível em <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/noticias/2023/inca-edita-nota-publica-contr-201cpl-do-veneno201d-que-incentiva-uso-de-agrotoxicos-no-brasil>. Acesso em: 13 mar. 2024.

	<p>4. Governo Federal anuncia que fez/faz retomada da política climática para o Brasil¹⁹⁸ e o Brasil é aprovado como sede em Belém (PA) da COP 30 da UNFCCC, em 2025.</p> <p>5. A FUNAI demarca oito Terras Indígenas em um ano, após 4 anos ‘sem um centímetro demarcado’. Enquanto a FUNAI executou R\$ 91,4 mi para demarcação de TIs, o MDA (responsável pela execução) executou apenas R\$ 0,5 mi em 2023¹⁹⁹.</p> <p>6. A ANP autoriza, realiza e homologa a exploração de 192 blocos de um total de 603 disponíveis (143 áreas em terra e 48 em mar) para exploração de petróleo e gás fóssil.</p>	<p>conjunto de iniciativas com tempos, formatos e abrangência diferentes. O plano esboça um modelo de desenvolvimento baseado na descarbonização da economia e busca mobilizar investimentos. Das cerca de cem medidas que o plano pode vir a ter até 2025, quando o Brasil sedia em Belém a COP 30, 38 foram relacionadas em agosto de 2023 no Plano de Aceleração de Crescimento (PAC), como ações institucionais de apoio à transição ecológica e 44 tópicos foram listados em página do Ministério da Fazenda²⁰⁰.</p> <p>3. Ainda na COP28, o Governo Federal anuncia que o Brasil terá um Planejamento Espacial Marinho (PEM) — via projeto Áreas Marinhas e Costeiras Protegidas (GEF Mar) — até 2030²⁰¹.</p>
2024	O recorte empírico de contexto à tese limita-se ao horizonte de 31 dez. 2023, porém sinalizo alguns eventos do tipo <i>por vir</i> já existentes no imaginário e nas agendas políticas como as COPs.	
mar. 2024	No estado do RS, o sexto ecocídio de grandes proporções político-climático ocorre no Brasil.	-
ago. 2024	<p>1. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia aprovam R\$ 1 bilhão para a empresa Sparta 300 SPE S.A. com objetivo de instalar de uma nova usina termelétrica (UTE Azulão II) movida à gás fóssil (590 MW) na cidade de Silves/AM²⁰² na Amazônia Legal. → <i>antagonismo apocalíptico</i>.</p> <p>2. A INB, após 40 anos retoma o mapeamento do minério urânio no Brasil²⁰³. → <i>antagonismo apocalíptico</i>.</p> <p>3. Em decisão inédita, o SFT bloqueia parte da infraestrutura de uma das Big Tech</p>	-

¹⁹⁸ Cf. “Governo retoma política socioambiental e climática em 2023” por meio de uma narrativa sem informações robustas (com exceção do desmatamento, todavia desassociada à NDC). Disponível em: <https://www.gov.br/mma/pt-br/governo-federal-retoma-politica-ambiental-e-climatica-em-2023/>. Acesso em: 1 dez. 2025.

¹⁹⁹ Cf. Relatório INESC. Disponível em <https://inesc.org.br/wp-content/uploads/2024/05/balanco-do-orcamento-da-uniao-2023.pdf?x12453>. Acesso em: 1 dez. 2025.

²⁰⁰ Cf. Análise do PPI, do Instituto Talanoa, membro do OC, sobre o PTE. Disponível em:

<https://politicaporinteiro.org/wp-content/uploads/2024/03/Plano-de-Transformacao-Ecologica-do-que-se-trata-politica-por-inteiro-20240328.pdf>. Acesso em: 1 dez. 2025.

²⁰¹ Cf. Funbio. Disponível em <https://www.funbio.org.br/funbio-participa-de-anuncio-de-plano-de-gestao-marinho-na-cop28/>. Acesso em: 1 dez. 2025.

²⁰² Cf. Resolução federal. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-dicol/sudam-n-1.054-de-19-de-agosto-de-2024-579512855>. Acesso em: 1 dez. 2025.

²⁰³ Cf. Mapa de jazidas de urânio no Brasil. Disponível em:

<https://www.inb.gov.br/pt-br/Detalhe/Conteudo/apos-40-anos-inb-volta-a-mapear-jazidas-de-uranio-no-pais/Origem/1470>. Acesso em: 1 dez. 2025.

	(X/ex-Twitter e Starlink). A plataforma X foi suspensa em todo território digital brasileiro e a infraestrutura financeira da rede de satélites / sinal de internet da Starlink foi bloqueada — entendida como parte do mesmo grupo econômico. → <i>metainfraestrutura</i> → <i>antagonismo apocalíptico</i> .	
set. 2024	Governo Federal, na figura de Lula, anuncia a retomada da reconstrução da BR-319, mesmo sob liminar (cf. out. 2023) e contra os discursos do MMA (cf. Mariana Silva), cientistas e arranjos indígenas como a Articulação das Organizações e Povos Indígenas do Amazonas (APIAM) ²⁰⁴ .	
nov. 2024	-	COP 29, Baku, Azerbaijão.
2025		
jan. 2025	Seminário internacional “Como a inteligência artificial pode acelerar as ações climáticas?” fomentado pelos Ministérios MCTI e de Relações Externas com apoio do iCS, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio e Comitê Gestor da Internet no Brasil (cgi.br). Entre as narrativas futuro-orientado, uma destaca-se: “IA pode aumentar o fosso da desigualdade” e “IA para o bem de todos” ²⁰⁵ .	Os EUA formalizam a saída do Acordo de Paris que passa a entrar em vigor em janeiro de 2026 ²⁰⁶ .
fev. 2025	O Governo Federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, anunciou a adesão à IEA, à Irena e à OPEP+.	-
nov. 2025	-	COP 30, Belém, Brasil.
2030		
-	-	Ano projetado pelo IPCC para que a soma de GEE produzido por todos os países esteja no caminho para garantir que o teto de 1,5 C do aquecimento global não seja alcançado.

²⁰⁴ “Lula desagrada cientistas e indígenas ao anunciar obra na BR-319”. IHU. Disponível em https://www.ihu.unisinos.br/643607-lula-desagrada-cientistas-e-indigenas-ao-anunciar-obra-na-br-319?utm_campaign=newsletter_ihu__13-09-2024&utm_medium=email&utm_source=RD+Station. Acesso em: 1 dez. 2025.

²⁰⁵ Cf. As implicações tecnológico-normativas na esfera federal. Disponível em:

<https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/cgcl/noticias/como-a-inteligencia-artificial-pode-acelerar-as-acoes-climaticas>. Acesso em: 1 dez. 2025.

²⁰⁶ Cf. 36’ em <https://agenciabrasil.ebc.com.br/meio-ambiente/noticia/2025-01/saida-dos-eua-do-acordo-de-paris-deve-ser-efetivada-somente-em-2026>. Acesso em: 1 dez. 2025.

2045		
-	Último ano prospectado com normativas (<i>por vir — futuros climáticos imaginados</i>) pelo Relatório “Brasil 2045” do OC (publicado em 2022).	Ano projetado pelo IPCC para que a soma de GEE produzido por todos os países não ultrapasse o teto de 1,5 C do aquecimento global.
2100		
-	-	IPCC projeta uma série de cenários de futuros climáticos imaginados. O ano de 2100 é o tempo mais longínquo dos modelos de projeção dos efeitos de GEE sobre o planeta (a partir do IPCC AR6, 2023).

Fonte: Autoria própria.

Apêndice 2 — Plataformas na rede do Observatório do Clima (2002-2024)

Quadro 14 — Plataformas tecnocientíficas na rede Observatório do Clima (2002-2024)

Nível I	Plataformas do OC	Disponível em: (Nota 1)	Nível na rede OC
1	OC	https://www.oc.eco.br/quem-somos/nossos-membros/	OC, nível primário
2	Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG)	https://seeg.eco.br/	OC, nível primário
3	MapBiomias	https://mapbiomas.org/quem-somos	OC, nível primário
4	Fakebook	https://fakebook.eco.br/nossos-financiadores/	OC, nível primário
5	Gênero e Clima	https://generoeclima.oc.eco.br/nos/quem-somos/	OC, nível primário
6	Clima e Oceano	https://climaeoceano.oc.eco.br/	OC, nível primário
7	Monitor 2045	https://monitor2045.oc.eco.br/	OC, nível primário
8	Será que vai chover?		OC, nível primário
9	Central da COP	https://centraldacop.oc.eco.br/	OC, nível primário
10	Eunice	https://eunice.oc.eco.br/	OC, nível primário
Nível II	Plataformas com o OC ou membros diretos do OC		
11	Monitor da Amazônia Livre de Petróleo e Gás	https://monitor.amazonialivredepetroleo.org/	Integrante direto OC, segundo nível
12	PrevisIA	https://previsia.org.br/	Integrante direto OC, segundo nível
13	Sistema de observação e monitoramento de unidades de conservação (SOMUC)	http://somuc.org.br/	Integrante direto OC, segundo nível
14	Mapa de CO2 em Concessões Florestais	https://creditosdecarbono.escolhas.org/	Integrante direto OC, segundo nível
15	Política por Inteiro	https://politicaporinteiro.org/quem-somos/	Integrante direto OC, segundo nível
16	Legislações Climáticas	https://climadeeleicao.com.br/legislacoes-climaticas/	Integrante direto OC, segundo nível
17	Marco Legal do Saneamento	https://www.aguaesaneamento.org.br/municipios-e-saneamento/	Integrante direto OC, segundo nível
18	PlenaMata	https://plenamata.eco/sobre/	Integrante direto OC, segundo nível
19	Sistema de Alertas de Desmatamento da Mata Atlântica (SAD)	https://www.sosma.org.br/iniciativas/alertas/	Integrante direto OC Integrante direto OC, segundo nível

20	JusAmazônia	https://www.jusamazonia.com.br/	Integrante direto OC, segundo nível
21	Painel Narrativas Socioambientais	https://eco-midia.com/sobre/#parceiros	Integrante de terceiro nível no OC (cf. definição da nova categoria de metacoalção)

Fonte: Autoria própria. Legenda (1): Todos os sites foram acessados em 05 jan. 2024.

Apêndice 3 — Documentos oficiais (DOC00) do Observatório do Clima (2022-2023)

Quadro 15 — Documentos oficiais (DOC00) do Observatório do Clima (2022-2023)

Cód. (DOC)	Ano	Mês	Documento	Vetor narrativo // conteúdo tecnológico	Website	Pág.	Disponível em
01	2021/2	dez.	Negociando o futuro (2022)	Educativo tecnocientífico // Site tecnoestético com abas (home, agenda de clima, conheça a formação, programação, materiais. 6 vídeos (324 minutos /total). 6 facilitações gráficas. 1 documento diagramado em PDF: 31 páginas.	OC	31	https://formacoes.oc.eco.br/index.html
02	2022	jan.	A conta chegou. Mapa da destruição ano 3	Analítico-Denunciativo // Publicação diagramada em formato PDF. 34 páginas.	OC	34	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/02/A-conta-chegou-HD.pdf
03	2022	n.d.	O que nós esperamos da COP27	Normativo // Publicação diagramada em formato PDF. 8 páginas.	OC	8	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/11/O-QUE-NO%CC%81S-ESPERAMOS-DA-COP27.pdf
04	2022	n.d.	O papel das plataformas na proteção da integridade eleitoral em 2022	Normativo // Publicação diagramada em formato PDF. 13 páginas.	OC	13	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/07/Papel_das_plataformas_na_protec%CC%A7a%CC%83o_da_integridade_eleitoral_-_doc_sociedade_civil.pdf
05	2022	n.d.	Brasil 2045 – construindo uma potência ambiental – vol. 1	Normativo // Publicação diagramada em formato PDF. 104 páginas.	OC	104	https://oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/05/2045%E2%80%94VF.pdf
06	2022	n.d.	Posicionamento sobre a Proposta da Comissão Europeia para uma regulamentação sobre produtos livres de desmatamento	Analítico // Publicação sem diagramação em formato PDF. 4 páginas.	OC	4	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/03/Posicionamento_OC_UE_Desmatamento_VF_11.3.22-final.pdf
07	2022	mar.	Carta de artistas e sociedade civil a Rodrigo Pacheco	Normativo // Publicação sem diagramação em formato PDF. 1 página.	OC	1	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/03/Carta-CV-Pacheco.pdf

08	2022	set.	e-book "Quem precisa de justiça climática?"	Educativo tecnocientífico // Publicação diagramada em formato PDF. 192 páginas.	OC	192	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2022/08/Quem_precisa_de_justica_climatica-DIGITAL.pdf
09	2022/3	dez.	Negociando o futuro (2023)	Educativo tecnocientífico // Publicação em Comunidades Whatsapp "Formação "Negociando o futuro 2023": 40 arquivos trocados. 15 facilitações gráficas. Publicação diagramada (3 documentos) em formato PDF: 113 páginas.	OC	128	https://drive.google.com/drive/folders/1reTw7n8Cs2mEo0nBqPMAhNbyTITPb8Ja
10	2022	n.d.	Infográfico "Por que Gênero e Clima?"	Educativo tecnocientífico // Site tecnoestético com abas (observações, referências, versão em inglês e em espanhol). 1 infográfico com interação digital.	OC / GT Gênero e Clima	1	https://generoeclima.oc.eco.br/infografico-porque-genero-e-clima/
11	2023	mar.	SEEG 10 anos. Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil (1970-2021)	Analítico-Normativo // Publicação diagramada em formato PDF. 46 páginas.	OC	1	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/03/SEEG-10-anos-v4.pdf
12	2023	mar.	Nunca mais outra vez. Mapa da destruição ano 4	Analítico-Denunciativo // Publicação diagramada em formato PDF. 104 páginas.	OC	46	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/03/AF_reduzido_20220323_individuais_nunca-mais-outra-vez-1.pdf
13	2023	abr.	Nota Técnica "Fragilidades e riscos do licenciamento ambiental de atividades de exploração de petróleo e gás na Foz do Amazonas"	Analítico-Normativo // Publicação sem diagramação (há gráficos) em formato PDF. 23 páginas.	OC	23	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/04/Final-Ofi%CC%81cio-e-Nota-Te%CC%81cnica-Foz-do-Amazonas.pdf
14	2023	mai.	Manual Interno do Observatório do Clima	Normativo // Publicação diagramada em formato PDF. 22 páginas.	OC	22	https://oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/07/Manual-Institucional-2023.pdf
15	2023	mai.	Manifesto MMA-MPI: Esquartejamento do meio ambiente é tiro no pé	Normativo // Publicação sem diagramação em formato PDF. 19 páginas.	OC	19	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/05/ManifestoMMA_MPI.pdf

16	2023	mai.	Manifesto “Adaptação Antirracista”	Normativo // Site tecnoestético. Inclui Carta Manifesto em formato PDF: 7 páginas.	OC et al.	7	https://adaptacaoantirracista.org.br/
17	2023	(dez /21)	Planejamento do setor de óleo e gás e avaliação ambiental de área sedimentar	Analítico-Normativo // Publicação diagramada em formato PDF. 35 páginas.	OC	35	https://oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/03/CLO-planejamento-oleo-gas-AAAS-BR-1.pdf
18	2023	jul.	COP28: visão da presidência (The Count Down to COP28 - Roadmap)	Informativo // Publicação diagramada em formato PDF: 7 páginas. Nota: documento não produzido pelo OC, porém é o único que consta como não autoral na aba oficial de Publicações do OC.	OC	7	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/07/COP28_Letter_July_2023_1.pdf
19	2023	ago.	“Vale Tudo” em Terra Indígena, Não!	Normativo // Publicação sem diagramação em formato PDF. 9 páginas.	OC	9	https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/08/Final-Manifesto-ao-Projeto-de-Lei-2.903_2023.pdf
20	2023	set.	Manifesto contra o Pacote do Veneno (PL 1.459/2022)	Normativo // Publicação sem diagramação em formato Google Form.	OC/Google	1	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBqg3JBHQQoaANk3kyWbGYMn0981SF-GVQY56SLvqIsCbxQ/viewform
21	2023	set.	Declaração de Santarém / Infraestrutura e direitos socioambientais no Corredor Logístico Tapajós-Xingu: Nada sobre nossos territórios sem nós!	Normativo // Publicação sem diagramação em formato PDF. 6 páginas.	Iepé	6	https://institutoiepe.org.br/wp-content/uploads/2023/10/declaracao_santarem_2023.pdf
22	2023	set.	Mapbiomas Coleção 8	Analítico // Site tecnoestético. A Coleção 8 inclui os mapas e dados anuais de cobertura e uso da terra do Brasil (1985-2022). Os dados do MapBiomas são públicos, abertos e gratuitos sob licença CC-BY-SA.	OC	1	https://plataforma.brasil.mapbiomas.org/
23	2023	out.	SEEG Sistemas Alimentares	Analítico // Publicação diagramada em formato PDF. 93 páginas.	OC	93	https://oc.eco.br/wp-content/uploads/2023/10/SEEG_alimentares.pdf

24	2023	out.	Nota Técnica: O Brasil conseguirá cumprir sua “nova velha” NDC em 2025?	Analítico-Normativo // Publicação diagramada em formato PDF. 6 páginas.	OC	6	https://www.oc.eco.br/nota-tecnica-o-brasil-conseguira-cumprir-sua-nova-velha-ndc-em-2025/
25	2023	nov.	SEEG 11. Infográficos 2023	Analítico-Educativo tecnocientífico // Infográficos: 7 diagramações.	OC/SEEG	7	https://seeg.eco.br/igs/
26	2023	nov.	SEEG 11. Relatório Analítico 2023. Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil (1970-2022)	Analítico-Tecnocientífico // Publicação diagramada em formato PDF. 34 páginas.	OC/SEEG	34	https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2024/02/SEEG11-RELATORIO-ANALITICO.pdf
27	2023	nov.	Acordo de Paris: Um Guia para os Perplexos (Versão 2023).	Educativo tecnocientífico // Publicação diagramada em formato PDF. 102 páginas.	OC	102	https://www.oc.eco.br/acordo-de-paris-um-guia-para-os-perplexos-2/
28	2023	nov.	Factsheet PL 2903	Normativo // Publicação diagramada em formato PDF. 2 páginas.	OC	2	https://www.oc.eco.br/factsheet-pl-2903-vetos/
29	2023	dez.	O leilão do fim do mundo	Analítico // (T151) // Artigo de opinião em revista eletrônica. Autores: OC, WWF-Brasil, Greenpeace Brasil, Arayara.	Diplomatique	1	https://diplomatie.org.br/leilao-blocos-petroleo-fim-do-mundo-cop28/
30	2023	dez.	Nota Técnica sobre o Projeto de Lei Nº 4.994/2023 (BR-319)	Analítico-Normativo // Publicação sem diagramação em formato PDF: 6 páginas.	ISA	6	https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/nota-tecnica-sobre-o-projeto-de-lei-n-49942023
31	2023	dez.	SEEG Municípios — 87 Soluções	Normativo-Tecnocientífico // Publicação diagramada em formato PDF. 194 páginas.	OC	194	https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2023/12/SEEG-SOLUCOES.pdf
Total, páginas						1.138	-

Fonte: Autoria própria. Legenda: n.d.: não disponível. OC: Observatório do Clima, Iepé: Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, ISA: Instituto Socioambiental

Apêndice 4 — Tuítes oficiais (T000) do Observatório do Clima (2022-2023)

Tabela 5 — Tuítes oficiais (T000) do Observatório do Clima (2022-2023)

Cód. (T)	Conteúdo do tuíte	mês/ano	Interação										Disponível em
				txt	@	#	www	imag	gif	vid.	total		
T001	Os prejuízos por desastres climáticos aumentaram 13% em 2021. Foram cidades devastadas, vidas perdidas e milhares de famílias desabrigadas. E o custo financeiro desses eventos catastróficos é muitas vezes incalculável nos países mais pobres e vulneráveis. https://t.co/L9xuMyyyjI	Jan2022	29	1	0	0	1	0	0	0	2	https://x.com/obsclima/status/1478007884134952964	
T002	Segue o Baile da Ilha Fiscal da destruição do Brasil. Hoje saiu um decreto presidencial que libera a destruição de QUALQUER CAVERNA do país, mediante declaração de "interesse público". https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.935-de-12-de-janeiro-de-2022-373591582	Jan2022	4.978	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1481633811288969216	
T003	Na mira dos bandidos, por exemplo, está o Buraco do Inferno, em São Desidério (BA), que abriga o maior lago subterrâneo do Brasil. A caverna vem impedindo a BR-135, uma estrada para carregar a soja que tb está destruindo o cerrado. É o combo da devastação.	Jan2022	1.191	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1481633815349112836	
T004	Bolsonaro cortou mais de R\$ 35 MILHÕES do orçamento de 2022 para o meio ambiente. Combate de incêndios foi a área que sofreu maior impacto (R\$ 17,2 milhões). Esse corte corresponde à contratação de 950 brigadistas. Para se ter uma ideia, o Ibama costuma contratar 1600 brigadistas	Jan2022	851	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1486404452793962507	
T005	“Estamos vendo que as ações do poder público têm sido insuficientes para combater os incêndios florestais, não só na Amazônia, mas vimos o que aconteceu no Pantanal. O governo opta por um corte que não faz sentido. É inaceitável”, comenta @SuelyMVG, do Observatório do Clima	Jan2022	61	1	1	0	0	0	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1486404454614286339	
T006	Para Izabella Teixeira, existe uma coerência política do governo Bolsonaro de fragmentação das instituições ligadas à ciência e ao meio ambiente. Corta em	Jan2022	69	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1486404456430379019	

	políticas que se dirigem às populações tradicionais, povos indígenas e órgãos ambientais desde o início da gestão											
T007	Bolsonaro também vetou mais de R\$ 1 milhão que iriam para FUNAI, para regularização, demarcação, fiscalização de TIs, e proteção dos direitos dos povos indígenas. Outros cortes atingem programas de melhoria da qualidade ambiental urbana e defesa animal. https://valor.globo.com/brasil/noticia/2022/01/26/area-ambiental-perde-recursos-para-combater-incendios.ghtml	Jan2022	68	1	0	0	1	0	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1486404458275917828
T008	🔥 Mais veneno do Congresso para a sua mesa 🔥 Deputados querem aprovar o PL do Veneno ainda hoje. O Brasil já é líder mundial no consumo de agrotóxicos e essa proposta pode liberar MUITO mais! Pressione o @ArthurLira_ e peça para tirar o PL 6299/02 de votação #NãoAoPacoteDoVeneno	Feb2022	4.592	1	1	1	0	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1491398709539909633
T009	A #bancadadocâncer ficou nervosinha com a turma que não quer comer veneno e botou a Polícia Legislativa para prender os ativistas. Reparem no uso gratuito e covarde de spray de pimenta. Imagina se fosse glifosato.	Feb2022	4.091	1	0	1	0	0	0	1	3	https://twitter.com/obsclima/status/1494027027099402246
T010	09/03 é todo mundo em Brasília no ato contra o #PacoteDaDestruição @obsclima @PaulaLavigne @MidiaNINJA @caetanoveloso	Feb2022	1.752	1	4	1	0	1	0	0	7	https://twitter.com/MarcioAstrini/status/1498382611189751813
T011	Os povos indígenas e seus modos de vida garantem a conservação da natureza, tão fundamental para todos. Os riscos da mineração não podem ser negligenciados! #PL191Não! https://isa.to/3yuLrLi	Mar2022	822	1	0	1	1	0	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1501257591904620547
T012	O Brasil tem coração e alma ❤️ @caetanoveloso no #AtoPelaTerra	Mar2022	6.900	1	1	1	0	0	0	1	4	https://twitter.com/obsclima/status/1501671907514626049
T013	“O agronegócio está cometendo uma autofagia”, diz @nando_reis no Senado, sobre o #PacoteDaDestruição. #AtoPelaTerra	Mar2022	1.193	1	1	2	0	1	0	0	5	https://twitter.com/obsclima/status/1501633784202076162
T014	Certamente mais de 15 mil pessoas no maior ato pelo meio ambiente já feito em Brasília 🍌 #AtoPelaTerra	Mar2022	4.430	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1501686559564832771

T015	Enquanto isso aqui acontece o criminoso @ArthurLira_ está tocando o pau no PL191. E fez exatamente porque isso está acontecendo, para mostrar que quem tem RP9 pode tudo. #AtoPelaTerra #PacoteDaDestruição	Mar2022	579	1	1	2	0	1	0	0	5	https://twitter.com/obsclima/status/1501683364633403392
T016	Brasília tá diferente hoje! Vamos levantar nossas vozes no #AtoPelaTerra. O #PacoteDaDestruição NÃO VAI PASSAR 🙄	Mar2022	446	1	0	2	0	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1501543690103308292?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501543690103308292%7Ctwgr%5E03c967e6817b49d28ec81d5e6cf572bf8bbe405c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Feco-midia.com%2Fpanel%2F%2F
T017	A história de uma geração sempre muito bem traçada pelo genial Angeli ❤️	Apr2022	1.208	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1516817582514352130
T018	Conheça o maior programa ambiental do regime Bolsonaro, tocado pessoalmente pelo sinistro @joaquimleitma: - R\$ 500 mi em caixa de grana internacional - Três anos de existência - ZERO comunidade beneficiada. Não é inépcia, é projeto. https://fakebook.eco.br/projeto-ambiental-de-r-500-milhoes-completa-3-anos-sem-beneficiar-comunidades/	Apr2022	258	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1519381419197349888
T019	A gente não tem o hábito de dar pitaco em trabalho de jornalista, mas esta reportagem da Agência Estado reproduzida pelo @UOLNoticias contém erros graves sobre a questão do marco temporal e merece comentário. https://t.co/SKXXdByriN	Apr2022	230	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1518654831694594048
T020	Os negacionistas piram. Turminha passando calor na Estação Concordia, onde fica o Domo C, uma das áreas mais elevadas do gelo antártico, construída a uma altitude de 3233 m. Foi aí que conseguiram registros de temperatura de 1 milhão de anos	Apr2022	213	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1516031832462086149
T021	Anda repercutindo muito hj um vídeo compartilhado pelo ecocida-em-chefe sobre meio ambiente no Brasil (Galvão!). A gente queria responder lá no tt dele, mas somos bloqueados 🙄🙄🙄, então resolvemos fazer mas perguntinhas aqui neste 🗣️. Você ajuda a mandar pro presida?	May2022	13.056	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1523753882488573952

T022	1 - O vídeo fala em 66% do território "preservado". Qual é a fonte? 66% do Brasil é coberto c vegetação nativa, mas 11% já queimou, 9% já foi desmatado e, na Amazônia, até 40% pode ter degradação. Fontes: MapBiomas (http://mapbiomas.org) e este estudo: http://www.ccst.inpe.br/o-futuro-climatico-da-amazonia-relatorio-de-avaliacao-cientifica-antonio-donato-nobre/	May2022	2.569	1	0	0	2	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1523753887307808768
T023	2 - O vídeo diz que quem critica a antipolítica ambiental do BR "não conhece a Amazônia". O ministro sanfoneiro @gilsonmachadont já foi para a Amazônia quantas vezes (férias no Aryaú não contam)? Quanto tempo passou lá?	May2022	1.926	1	1	0	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1523753894052270085
T024	3 - O vídeo diz que o Brasil "só usa 7% do território para agricultura". Por que o governo sempre omite em suas narrativas que mais de 20% do território nacional é pastagem e que a soma da agropecuária ocupa 31% do país?	May2022	2.547	1	0	0	0	0	1	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1523753907612438528
T025	Para vcs lembrarem quem é Roberto Cabral, fiscal do Ibama afastado pelos MALDITOS MILICOS por botar quente em bandidos e por denunciar o escândalo das girafas. Cabral é o cara q dá voz de prisão ao intragável @edwardluz por invadir terra indígena. BOLSONARO DESMONTOU O IBAMA	May2022	1.733	1	1	0	0	0	0	1	3	https://twitter.com/obsclima/status/1525526824272404480
T026	Grande dia. 🙌 Momento em que o autoproclamado “antropólogo de direta” Edward Luz é detido recusando-se a sair de terra indígena e ameaçando agente do Ibama.	May2022	83.990	1	0	0	0	0	0	1	2	https://twitter.com/obsclima/status/1229158187909165058
T027	Nesta semana o presidente @jairbolsonaro compartilhou um vídeo anunciando "a verdade" sobre o meio ambiente no Brasil. O @fakebookeco assistiu e fez alguns reparos. Compartilhe no grupo da família e com aquele amigo bolsonarista. #SpreadtheTruth #AmazonorBolsonaro	May2022	1.165	1	2	2	0	0	0	1	6	https://twitter.com/obsclima/status/1524697403248500736
T028	URGENTE! O Brasil está sob ataque. E todos sabem de onde partem as bombas. De que lado você está? #AmazôniaOuBolsonaro #DiaMundialDoMeioAmbiente	Jun2022	524	1	0	2	0	0	0	1	4	https://twitter.com/obsclima/status/1533419528457269250
T029	Lula dizendo que não sabe de onde veio "esse tal Ricardo Salles". Ao seu lado, Geraldo Alekmin, que produziu Ricardo Salles. Como disse Ciro em 2018, democracia é uma delícia, mas tem dessas coisas.	Jun2022	6.116	1	0	0	0	1	0	0	2	https://x.com/obsclima/status/1533105831088164866

T030	Boiada passando em plena Semana do Meio Ambiente: Não ao PL 5544/2020 que autoriza a caça esportiva de animais no território nacional. Matar animais não é esporte! #TodosContraACaça #SemanaAntiAmbiental	Jun2022	397	1	0	2	0	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1534535944497422336
T031	"A gente tem que ter coragem de dizer não haverá garimpo em terra indígena no nosso país", diz @LulaOficial VAMOS COBRAR GERAL A PROMESSA.	Jun2022	314	1	1	0	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1533108916032311299
T032	Mais um factóide da "agenda ambiental urbana" do regime Bolsonaro: propagandeado como principal ação para preservar a costa brasileira, programa de combate ao lixo no mar recolheu desde 2019 só 0,03% dos resíduos que chegam ao litoral +	Jun2022	279	1	0	0	1	0	0	0	2	https://twitter.com/fakebookeco/status/1541865943604887554
T033	De 30 ações de combate ao lixo no mar previstas em plano criado desde 2018, @mmeioambiente abandonou 25. “Manter estratégia só com mutirões é não trabalhar de forma sistêmica, estruturante e duradoura para combater o problema”, diz Alexander Turra, especialista em oceanos da USP	Jun2022	23	1	1	0	0	0	0	0	2	https://twitter.com/fakebookeco/status/1541867052750741504
T034	Bolsonaro mente ao afirmar q houve queda de assassinatos de indígenas durante seu governo. Em 2020, 182 indígenas foram assassinados, maior número da série histórica do @ciminacional. Houve aumento de 35% em relação a 2018, último ano do governo Temer +	Jun2022	274	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/fakebookeco/status/1540416207966425090
T035	Bolsonaro também cita aumento orçamentário para fiscalização de terras indígenas e proteção de povos isolados, mas quase metade dos recursos foi destinada a indenizar fazendeiros, segundo o @InescOficial. Expedições para monitorar isolados caíram de 23 em 2018 para 2 em 2021.	Jun2022	27	1	1	0	0	0	0	0	2	https://twitter.com/fakebookeco/status/1540420803610673153
T036	Brazil is the country that deforests the most in the world, not the one that most preserves, as president Jair Bolsonaro falsely claims in response to @LeoDiCaprio . In 2021, over 40% of tropical primary forest loss occurred in Brazil, according to @globalforests:	Jul2022	159	1	2	0	0	2	0	0	5	https://twitter.com/fakebookeco/status/1553055432205373450
T037	Actually, what Bolsonaro leaves out of this statement is that in his administration deforestation rate in the Amazon has increased by 73%, whereas during former president Lula's administrations the rate decreased by 67%, according to @dsrinpe :	Jul2022	19	1	1	0	0	2	0	0	4	https://twitter.com/fakebookeco/status/1553055437141975041

T038	It is not true, as Bolsonaro says, that Brazil preserves 80% of its native vegetation. About 66% of Brazil's land is covered with native vegetation, but that doesn't mean that it is all preserved, according to @mapbiomas : https://youtu.be/KcDpfpkPVtq4	Jul2022	19	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/fakebookeco/status/1553055442984738818
T039	The fact is that, after 3 years, the deforestation rate in the Amazon has increased 73%. 34,000 km2 of the forest was clear-cut, an area that is larger than Belgium. What will happen until 2028 depends on the next national elections, in October.	Jul2022	18	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/fakebookeco/status/1553055447816732672
T040	Nos três meses de atuação houve desmatamento recorde para o período e o maior número de queimadas em 14 anos. Multas por crimes contra a flora caíram 26% no trimestre em relação a 2018, apesar de o governo afirmar q combate é "contundente" e "inédito":	Jul2022	150	1	0	0	1	0	0	0	2	https://twitter.com/fakebookeco/status/1550235397220978688
T041	A #BancadaDoCâncer quer aprovar o PL 1459, mesmo sabendo que a sociedade é contra mais agrotóxicos! O Pacote do Veneno adoece a população e o meio ambiente. Pressione o @acirgurgacz (PDT-RO) para que não coloque esse perigo na pauta e diga #NãoAoPacoteDoVeneno	Jul2022	141	1	1	2	0	1	0	0	5	https://twitter.com/obsclima/status/1547281230705590273
T042	Isso é uma catástrofe! O impacto da reconstrução da BR-319, rodovia aberta pela ditadura militar, é uma ameaça socioambiental. Como se já não bastasse, vai gerar mais violência, mais grilagem e mais destruição. #BR319Não	Jul2022	145	1	0	1	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1553018330180714496
T043	Zero surpresa até agora, zero mudança de discurso, zero arrependimento do MENTIROSO NO JN sobre possibilidade de golpe e pandemia.	Aug2022	111	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1561862458511425537
T044	ANÁLISE: 17 delírios ambientais do plano de governo de Bolsonaro: presidente cria realidade paralela na qual combate desmatamento e respeita indígenas, mas ainda assim quer trucidar o Inpe:	Aug2022	110	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/fakebookeco/status/1559215848413433864
T045	“Você é uma pessoa que não tem coração”, diz @cirogomes ao verme. VERDADEIRO. #DebateNaCultura #DebatenaBand	Aug2022	104	1	1	2	0	0	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1564073637044523008
T046	De novo essa de “agro sustentável”, @fdavilaoficial ?	Aug2022	103	1	1	0	0	0	1	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1564065139128688640
T047	Como de praxe, o mentiroso da república discursou na abertura da Assembleia Geral da ONU. A novidade? Essa foi a última vez que tivemos o desprazer de ouvi-lo no	Sep2022	91	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1572236413969522692

	evento. Faltam 12 dias para as eleições e vamos enterrar o BOLSONARO VERGONHA MUNDIAL nas urnas. #UNGA											
T048	Segundo o Ipec, Roraima é o Estado mais bolsonarista do Brasil: 62% X 18% para o incumbente. RR também é o Estado dominado pelo crime ambiental, pela invasão de terras indígenas e pelos 20 mil garimpeiros que hoje massacram os yanomami e sua floresta. Tirem suas "conclusões".	Sep2022	85	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1575119839861112832
T049	URGENTE - A área de alertas de desmatamento na Amazônia cresceu 81% em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, mostram dados do Inpe divulgados nesta manhã. Bolsonaro já deixa essa conta para o sucessor. #AmazôniaouBolsonaro	Sep2022	87	1	0	1	1	0	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1568184107745558528
T050	O apoio de @MarinaSilva à candidatura de @LulaOficial tornou o programa de governo do petista automaticamente o mais verde entre os candidatos analisados +	Sep2022	83	1	2	0	1	1	0	0	5	https://twitter.com/obsclima/status/1574469438145007622
T051	Numa comparação com as diretrizes publicadas por @simonetebetbr e @cirogomes que considerou 25 itens da agenda socioambiental, @LulaOficial saltou de 3 para 13 compromissos após incorporar a agenda proposta por @MarinaSilva como condicionante à adesão.	Sep2022	35	1	4	0	0	0	0	0	5	https://twitter.com/obsclima/status/1574469440506241024
T052	A Amazônia está em chamas. As queimadas criminosas que assolam a biodiversidade brasileira prejudicam a população, o país e o futuro de todo o planeta. Isso PRECISA fazer parte do debate eleitoral. #BotaOFogoNoDebate	Sep2022	79	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1575486302849421313
T053	Mentiras sobre uso da terra: 2/3 do território preservados como em 1500 e mais de 80% da Amazônia preservada. Veja os fatos aqui: #BolsonaroVergonhaMundial #UNGA2022	Sep2022	79	1	0	2	0	0	0	1	4	https://twitter.com/obsclima/status/1572225270643396608
T054	Mais de 400 milhões de árvores foram derrubadas na Amazônia entre 01/01 e 15/09 de 2022. Com isso, a Amazônia perdeu quase 6 cidades do Rio de Janeiro em floresta. Só na última semana, foram 2.909 árvores derrubadas por minuto, ou 48 por segundo https://plenamata.eco/monitor/	Sep2022	78	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1570784572237053956
T055	A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, é veneno puro ☠️ Como deputada, presidiu a bancada ruralista e liderou em 2018 o movimento para mudar a lei para flexibilizar a aprovação de agrotóxicos. Segue o 📌 e compartilhe:	Oct2022	231	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1584901783909982208

T056	Jair Bolsonaro MENTE sobre desmatamento no governo Lula. O PT pegou o desmatamento em 25 mil km2 e reduziu a 4.500 km2. Bolsonaro pegou com 7.500 km2 e levou a 13.000 km2.	Oct2022	92.332	1	0	0	0	0	0	0	1	https://x.com/obsclima/status/1581805764955770880
T057	Lula reduziu o desmatamento em 67%. Bolsonaro aumentou em 73%. @AndreJanonesAdv, cadê você?	Oct2022	10.056	1	1	0	0	0	0	0	2	https://x.com/obsclima/status/1586184955700420608
T058	Bolsonaro dispensa apresentações. É a cabeça do regime e lidera toda uma operação nefasta cujo único foco é a destruição da vida. Reeleger o ecocida-em-chefe é uma ameaça à democracia. Esse pesadelo precisa acabar. Nessas eleições é #AmazôniaouBolsonaro	Oct2022	64	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1585994881314365440
T059	Em resumo, dia 30, se você quiser evitar que a Terra vire o próprio inferno, vote para esconjurjar Jair Bolsonaro da Presidência.	Oct2022	39	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1577788704466386945
T060	A gente não sabe se é satanista ou canibal, mas de uma coisa a gente tem certeza: para o a Amazônia e para o clima mundial, Bolsonaro é PIOR QUE BAPHOMET. O descontrole deliberado em seu governo dobrou as emissões de CO2 na Amazônia.	Oct2022	156	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1577788630537588738
T061	A quem interessa essas propostas que prejudicam o meio ambiente e a população? Quem lucra com isso? Não queremos mais desmatamento! Parlamentares, ouçam a voz do povo e retirem os projetos da pauta #SalveOCódigoFlorestal	Oct2022	28	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1582730092987711488
T062	A boiada continua passando por cima do Código Florestal e da nossa Mata Atlântica sob falsas justificativas econômicas. Promover mais desmatamento é um tiro no pé que prejudica a todos nós. ISSO TAMBÉM É PACOTE DA DESTRUIÇÃO #SalveOCódigoFlorestal	Oct2022	15	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1582732122686910464
T063	O Brasil não suporta mais quatro anos de Bolsonaro. Não podemos continuar com um presidente que sempre fez de tudo para destruir a Amazônia e todos os biomas brasileiros. Afinal, vamos passar mais 4 anos nesse inferno ou vamos reconstruir nosso país? (@MarcioAstrini)	Oct2022	138	1	0	0	0	0	0	1	2	https://twitter.com/obsclima/status/1586058465084153856
T064	Sob Bolsonaro, a área desmatada na Amazônia aumentou 73%. Os dados só mostram o retrocesso que o atual presidente está trazendo para o meio ambiente. Se em um mandato ele conseguiu explodir o desmatamento, imagina o que ele pode fazer se for reeleito? #AmazôniaOuBolsonaro	Oct2022	245	1	0	1	0	2	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1581287024899727362

T065	Declaramos abertas a #COP27 e a temporada de trocadilhos infames com “Sharm” e “Sheikh”.	Nov2022	114	1	0	1	1	0	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1589234454366593024
T066	O Cerrado pede socorro. A expansão desenfreada do agronegócio, o desmatamento e as mudanças climáticas impactam fortemente os rios desse bioma que é responsável por boa parte do abastecimento hídrico e da geração de energia elétrica do Brasil	Nov2022	108	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1590739577127378944
T067	Lula fala de meio ambiente e é ovacionado. Cita @marinasilva e diz que não interessa proibir, interessa dizer como fazer. #LulaNaCop	Nov2022	102	1	1	1	0	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1593172442247499776
T068	SÃO INACEITÁVEIS os projetos que podem ser aprovados na Comissão de Meio Ambiente da @camaradeputados. Nossas florestas estão em PERIGO! Ao invés de desmatar o pouco que resta, precisamos DEFENDÊ-LAS E RESTAURÁ-LAS. DIGAM NÃO AO PACOTE DA DESTRUIÇÃO. #SaldãoDoDesgoverno	Nov2022	106	1	1	1	0	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/159032658885533568
T069	“Este é o último ano em que a sociedade civil brasileira vem a uma COP separada da delegação oficial”, diz @LulaOficial . É aplaudido ao canto de “O Brasil voltou”. #LulaNaCOP27	Nov2022	102	1	1	1	0	0	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1593175668606783490
T070	Área sob alertas de desmatamento em novembro é a segunda maior da série histórica do sistema Deter-B, do Inpe: 555 km2. O acumulado dos 4 meses (agosto a novembro) já é maior do que agosto a dezembro de 2020, ano até então recordista.	Dec2022	73	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1601160449986551808
T071	O projeto de destruição socioambiental que estava em curso no país acabou! @lulaoficial nomeia @MarinaSilva como ministra do Meio Ambiente e @GuajajaraSonia como ministra dos Povos Originários. Viva a força dessas mulheres! Nossas florestas voltam a ter o respeito que merecem	Dec2022	131.608	1	3	0	0	2	0	0	6	https://x.com/obsclima/status/1608494118874791936
T072	A 16 dias do fim do governo, o vice-golpista @GeneralMourao nos brinda com uma incrível resolução no DO sobre o plano dos #malditosmilicos para a Amazônia. Você leu certo: os militares q passaram 4 anos acabando com a Amazônia querem planejar seu futuro. https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-6-de-13-de-dezembro-de-2022-450788684	Dec2022	56.541	1	1	1	1	0	0	0	4	https://x.com/obsclima/status/1603451809154187272

T073	Comissão de Agricultura do @SenadoFederal aproveitou o apagar das luzes do Congresso e APROVOU, em plena segunda-feira, o PL que bota mais veneno no seu prato.	Dec2022	3.242	1	1	0	0	0	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1604921369539801089
T074	OLHA O GOLPE. O @mmeioambiente cortou acesso ao site antigo. Em 2020, denunciámos q o ministério fez uma "reforma" em sua página, sumindo com todos os conteúdos - mapas, NDC do Brasil, bases de dados -, postando apenas os programas fake do Ricardo Salles. https://t.co/3ERZvUd0aK	Dec2022	8.772	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1604139085408280576
T075	Após a denúncia, o ministério botou em sua página um link para o site antigo, dizendo que o conteúdo estava em "migração" (o governo acabou e a migração não). Hj, quando se acessa http://antigo.mma.gov.br , o que aparece é isto:	Dec2022	1.086	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1604139093432143872
T076	OU SEJA, quem quiser acesso às informações PÚBLICAS do ministério precisa pedir na Justiça. O governo novo precisa agir rápido para que os dados históricos não se percam para sempre. Isso é SABOTAGEM institucional e os responsáveis precisam ser punidos.	Dec2022	1.834	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1604139096431104001
T077	Alou, @jorgeviana, @NiltonTatto, @MarinaSilva, @joaobrant, @AndreJanonesAdv e demais membros das equipes de Meio Ambiente e Comunicações da transição.	Dec2022	1.600	1	5	0	0	0	0	0	6	https://twitter.com/obsclima/status/1604139098540834820
T078	A maior árvore da América Latina e a quarta mais alta do mundo está na Amazônia, na Flota do Paru, um santuário de árvores gigantes no norte do Pará. Infelizmente ela corre perigo por conta dos grileiros e garimpeiros. @GovernoPara e @helderbarbalho : #ProtejaAsArvoresGigantes	Dec2022	2.033	1	2	1	0	0	0	1	5	https://twitter.com/obsclima/status/1603470195133030400
T079	Txai Suruí/ @walela15 e Neidinha Bandeira inspiradoras como sempre. Mulheres de luta e defensoras de seus territórios no #MelhoresDoAno https://t.co/T0zEg7KaWR	Dec2022	2.599	1	1	1	1	0	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1607476971994333184
T080	Ironia do destino que o #PLdoVeneno, que ameaça a saúde dos brasileiros e a biodiversidade do Brasil, fosse aprovado na Comissão de Agricultura do Senado no mesmo dia em que o mundo viu nascer um acordo histórico para a conservação das espécies.	Dec2022	2.557	1	0	1	1	0	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1604948164624121856
T081	. @GretaThunberg foi carregada pela polícia alemã, que prendeu a ativista em protesto contra mina de carvão mineral a céu aberto. A luta contra as mudanças climáticas não pode ser criminalizada	Jan2023	8.873	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1615428957733814272

	https://g1.globo.com/mundo/noticia/2023/01/17/greta-thunberg-e-pres-a-na-alemanha.ghhtml											
T082	Lamentável. Não basta estimular a invasão das Terras Indígenas e omitir atendimento ao povo Yanomami, deputados apoiadores de Bolsonaro espalham mentiras sobre as causas da crise humanitária. É preciso investigar e responsabilizar os culpados. De aosfatos.org	Jan2023	55.056	1	0	0	1	1	0	0	3	https://x.com/obsclima/status/1618668309884600320
T083	O Observatório do Clima repudia os atos golpistas e terroristas que tomaram Brasília neste domingo, com convivência e omissão das forças de segurança. Não se trata apenas de ataques a prédios públicos, o alvo é a democracia 🇧🇷	Jan2023	4.707	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1612238012003278849
T084	Uma horda criminosas que perdeu as eleições quer retomar o poder à força. Governo, Congresso e Justiça precisam agir. A democracia não é autorrealizável, depende de vigilância e cuidados constantes +	Jan2023	1.248	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1612238013551251458
T085	Identificar e punir os responsáveis pelo que ocorreu, os que agiram ou se omitiram, além de seus financiadores, é o mínimo que se espera para a manutenção do Estado democrático de direito no país +	Jan2023	2.303	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1612238016424312833
T086	O projeto bolsonarista de destruição e ódio foi derrotado em 30 de outubro. O resultado das urnas deve ser respeitado.	Jan2023	2.134	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1612238019800571905
T087	"Reverter o desmatamento hj é muito + complexo do q foi em 2003. O crime está mais capilarizado e empoderado. Não bastará a fórmula multa + embargo. Será preciso levar gente graúda em cana — eventualmente aliados do governo." Análise de @MarcioAstrini	Jan2023	4.873	1	1	0	1	0	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1611755955309494272
T088	4 anos depois e ninguém foi responsabilizado pela tragédia que assolou Brumadinho. Até hoje, vítimas estão desaparecidas. A água do Rio Paraopeba continua contaminada e a pesca segue proibida. #JusticaPorBrumadinho	Jan2023	5.453	1	0	1	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1618297264669356035
T089	O agro é golpe	Jan2023	5.133	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1612954917659987968
T090	Segundo dados do @iclei, apenas 7 de 27 capitais brasileiras têm planos de adaptação à mudança do clima; o plano federal nunca foi executado de fato e até	Feb2023	10.058	1	1	2	1	1	0	0	6	https://twitter.com/obsclima/status/1628070428248866816

	grilagem de terra já foi considerada "medida de adaptação". #chuvassp #LitoralNorteSP											
T091	Querida @EmbaixadaChina: Achemos salutar sua preocupação com a vaca louca. Mas considere também nas suas importações tomar cuidado com a MOTOSSERRA LOUCA, que dá muito no rebanho paraense e é gravíssima. Exija carne sem desmatamento!	Feb2023	3.084	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1628855079968116738
T092	COMPLETAMENTE INACEITÁVEL. Ricardo Salles, o que fez tudo ao contrário do que um Ministro do Meio Ambiente deveria fazer, pode ganhar um presente de Arthur Lira nesta terça-feira: a presidência da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. #SallesNão (@MarcioAstrini)	Feb2023	30.978	1	1	1	0	0	0	1	4	https://twitter.com/obsclima/status/1622993284153987072
T093	Ele voltou! O Conselho Nacional do Meio Ambiente, entidade máxima da governança ambiental do país, acaba de ser refeito, com paridade de membros e fim do hediondo sistema de escolha de ONGs por sorteio. https://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n-11.417-de-16-de-fevereiro-de-2023-464998532	Feb2023	4.361	1	0	0	1	0	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1626517419819778048
T094	Erramos! Não é paritário, não. O governo continua dominando. Não leiam o Diário Oficial com sono, crianças.	Feb2023	1.466	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1626618412804759552
T095	Levantamento sobre o desmantelamento da política de fiscalização mostra queda de 38% das multas aplicadas pelo Ibama por crimes contra a flora, na comparação com o período 2015-2018. A média de multas por desmatamento na Amazônia foi a mais baixa das últimas duas décadas.	Mar2023	206	1	0	0	0	0	1	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1640393393678303237
T096	* A alta percentual do desmatamento na Amazônia sob Bolsonaro (59,5%) foi a maior num mandato presidencial desde o início das medições por satélite, em 1988. Dados do SEEG, mostram que, em 2021, o país registrou a maior alta nas emissões de gases de efeito estufa em 19 anos.	Mar2023	240	1	0	0	0	0	1	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1640393406705811460
T097	NUNCA MAIS OUTRA VEZ! Bolsonaro cumpriu diligentemente sua promessa de campanha de destruir a proteção socioambiental no Brasil. Confirma o quarto e último (ufa!) volume da série que analisou, ano a ano, a necropolítica ambiental praticada pelo regime.	Mar2023	5.976	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1640393367438737429

T098	A perseguição a servidores da área ambiental explodiu: acusações de assédio aumentaram 380%	Mar2023	1.228	1	0	0	0	0	1	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1640393424699289605
T099	Falácias dos programas ambientais lançados pelos ex-ministros Ricardo Salles e Joaquim Leite. O Lixão Zero, por exemplo, reivindicou o fechamento de lixões que estavam desativados ao menos desde 2018, de acordo com levantamento exclusivo do @fakebookeco	Mar2023	1.229	1	1	0	1	0	1	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1640393437831741456
T100	Hoje, faz um ano do #AtopelaTerra, convocado por @caetanoveloso. Um protesto histórico contra o #PacoteDaDestruição. Foram 230 organizações unidas a dezenas de artistas e cerca de 50 mil pessoas em frente ao Congresso Nacional. Muita emoção e luta ❤️👊+	Mar2023	30.193	1	1	2	0	0	0	1	5	https://twitter.com/obsclima/status/1633961667850563586
T101	Entre os destaques, o papel dos militares naquilo que a ministra do @STF_oficial Cármen Lúcia chamou de “cupinização institucional”. A análise revela a implementação de um conjunto de estratégias adaptadas de contextos não democráticos, de conflitos militares e de guerra.	Mar2023	226	1	1	0	0	0	1	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1640393379665133583
T102	Só para deixar registrado, o Brasil ganhou nesta semana uma incomum medida tributária pró-clima. O @Haddad_Fernando decidiu reonerar o etanol em valores muito mais baixos que a gasolina, o que tende a estimular o uso do biocombustível.	Mar2023	3.263	1	1	0	1	0	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1630915096464457728
T103	O transporte no Brasil é o principal emissor de carbono por queima de combustíveis fósseis. De acordo com o #SEEG, Foram 204 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2020, mais do que as emissões anuais TOTAIS do Peru ou da Holanda, 31% disso por automóveis.	Mar2023	624	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1630915098926620676
T104	Governos passados, inclusive petistas, nunca se preocuparam com emissões em suas decisões sobre taxação de combustíveis. @dilmabr , por exemplo, zerou a Cide da gasolina e do diesel em 2012, AUMENTANDO o subsídio a fósseis.	Mar2023	1.277	1	1	0	1	0	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1630915101908783107
T105	A solução de Haddad é temporária e ainda precisamos ver como o governo tratará os fósseis em outras políticas (as declarações de @jeanpaulprates a respeito de exploração de óleo são pouco auspiciosas). Mas pelo menos hoje, e pelo menos aqui, a equipe econômica fez a coisa certa.	Mar2023	1.194	1	1	0	0	0	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1630915104467300352

T106	Liberar a exploração de petróleo na Foz do Amazonas, sem a elaboração de avaliações ambientais, estudos de impacto e consulta social, é inconstitucional e imoral. Entenda mais nesse 📖	Apr2023	5.438	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1646608864903680006
T107	Grande dia. 🙌 Este "produtor rural" está espumando de raiva com a apreensão pelo lbama de gado criado em área pública grilada e desmatada no sul do Amazonas. Tente não sorrir ao ouvir seu desabafo.	Apr2023	443.365	1	0	0	0	0	0	1	2	https://x.com/obsclima/status/1643261196689088514
T108	A gente denunciou há meses, mas o @googlebrasil segue destacando em sua busca uma MENTIRA do Brasil Paralelo sobre o Fundo Amazônia. Como diria Elon Musk, 🤖.	Apr2023	53.976	1	1	0	0	1	0	0	3	https://x.com/obsclima/status/1646999678183940096
T109	Já riu de um desmatador hoje?	Apr2023	114.729	1	0	0	0	0	0	1	2	https://x.com/obsclima/status/1644042644098777089
T110	As 80 organizações alertam para o fato de que a exploração do bloco 59 é só a porta de entrada de um projeto mais amplo, que pretende expandir a exploração e produção de petróleo e gás natural em toda Margem Equatorial Brasileira.	Apr2023	1.258	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1646608879600521220
T111	Desde 2018, NENHUMA terra indígena tinha sido homologada. Foram 5 anos de massacre contra a democracia: a demarcação dessas terras é um “direito originário”, garantido por lei. Hoje, demos mais um passo na retomada da nossa caminhada pela proteção dos povos originários 📖]	Apr2023	2.719	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1651972215657701376
T112	Na CMADS, @MarinaSilva apresenta o plano de trabalho e programas do @mmeioambiente . Para a ministra, sem a diretriz de fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente fica muito difícil conseguir quaisquer outras +	May2023	6.352	1	2	0	0	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1661370824467652612
T113	Legende esta FOTAÇA da @gabrielabilo1	May2023	53.269	1	1	0	0	1	0	0	3	https://x.com/obsclima/status/1662582366328569856
T114	“O grupo que defende a licença do bloco 59 está propositalmente politizando uma decisão que é técnica”, diz @SuelyMVG a @giovanagirardi https://apublica.org/2023/05/licenca-nao-pode-ser-no-grito-diz-ex-presidente-do-iba-ma-sobre-petroleo-no-amazonas/	May2023	13.641	1	2	0	1	1	0	0	5	https://twitter.com/obsclima/status/1660418533480644608

T115	“Pesquisa”, na acepção usada pelos neopetroleiros do Amapá e do Pará, significa “furar poço pra ver o que aparece”. Isso tem mais a ver com engenharia do que com ciência.	May2023	3.792	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1659541349689950210
T116	Olha a napa do El Niño que vem aí. E se prepare para: - Nordeste sem água. - Amazônia em chamas. - Calor de f... no Centro-Sul do Brasil inteiro. - Rio Grande do Sul debaixo d'água. (Via @zabranoallende)	Jun2023	2.656.434	1	1	0	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1669624080331337729
T117	Um resumo do que aconteceu (e do que não aconteceu) na Conferência de Bonn:	Jun2023	8.838	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1669714006792187905
T118	Bolívia acaba de implodir a plenária de Bonn na #SB58 ao exigir uma discussão na agenda da #COP28 sobre financiamento à mudança do clima e bloquear a proposta dos países ricos do Programa de Trabalho em Mitigação. Neste Dia dos Namorados, países fazem uma DR de 32 anos.	Jun2023	8.760	1	0	2	0	0	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1668281625069666304
T119	MP 1154 aprovada no Senado, mas não há vitória quando o meio ambiente perde. Ministérios dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente saem enfraquecidos. Pasta de @GuajajaraSonia perde a competência de demarcar TIs. Pasta de @MarinaSilva perde o CAR y otras cosas más	Jun2023	5.676	1	3	0	0	0	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1664365478473506817
T120	GRANDE DIA! 👍 O Jair inelegível, o Felício exonerado e o desmatamento caindo. O que mais falta nesta sexta-feira linda?	Jun2023	5.192	1	0	0	0	0	0	0	1	https://twitter.com/obsclima/status/1674805282545827840
T121	E SEXTOU com a notícia de que Ricardo Felício, o picareta negacionista do clima que nunca publicou um paper na vida, foi enfim demitido do instituto de geografia da FFLCH-USP.	Jun2023	43.228	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1674779877680254980
T122	"Como a gente ganha tudo, não precisa de embasamento técnico.(...)O setor está encostado. Ninguém está de fato fazendo política pública. A representação ficou só para o lobby." Quem diz não é a gente, é um sincericida do agro. Matéria da @giovanagirardi e da @cristinaamorim https://apublica.org/2023/06/agronegocio-e-extrema-direita-impulsionam-maquina-d-e-fake-news-sobre-aquecimento-global/?utm_source=twitter&utm_medium=post&utm_campaign=agrofakenews	Jun2023	2.370	1	3	0	1	1	0	0	6	https://twitter.com/obsclima/status/1674752080987275264

T123	Noruega aprova 19 novos projetos de petróleo. 🇳🇴 Que parte de "nenhum novo projeto de óleo e gás deve ser aprovado a partir de 2021 se quisermos ter uma chance de estabilizar o aquecimento global em 1,5°C" esse pessoal não entendeu?	Jun2023	3.527	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1674772097397055489
T124	🇧🇷🇺🇸 Join @MarcioAstrini of @obsclima , José Pugas of JGP Asset Management, @octavio_ferraz of @TLIKings and @krikss of @GlobalCanopy as we discuss the future of the Amazon: New hope and the many challenges for Brazil at #LCAW2023. Register here 🙌 https://t.co/8ZG01MIYo4	Jun2023	1.739	1	6	1	1	1	0	0	10	https://twitter.com/GlobalCanopy/status/1672514899350626306
T125	O Marco Temporal nega a ancestralidade dos povos indígenas e o direito originário sobre a terra. Ele nega a demarcação, nega a proteção ambiental, nega a justiça e nega o futuro. É mais um passo ao retrocesso. #MarcoTemporalNão	Jun2023	4.309	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1666518654748336152
T126	Está passando na sua rua...CARRO DO APOCALIPSE.	Jul2023	23.126	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1684687045904515072
T127	Para quem estava se perguntando como seria um mundo com 2°C de aquecimento global, tá aqui o aperitivo. A ilha de Rodas, na Grécia, está sendo evacuada por causa de incêndios. As temperaturas médias globais em julho estão pouco mais de 2°C acima da média pré-industrial. Comentar. Ian Hall. @IanHall_CU 22 de jul de 2023 We are in a #ClimateCrisis whether you like it or not.... #wildfire evacuation Rhodes	Jul2023	174.722	1	0	2	0	0	0	1	4	https://x.com/obsclima/status/1683094738637824002
T128	DIRETO DO INFERNO, alguns extremos desta semana: - 45°C na Itália - Incêndios na Grécia, Acrópole fechada - Pobres sem ar-condicionado morrendo no Texas - 52°C na China - Califórnia chega a 53,3°C. Olar, novo normal. (🇺🇸 @UMaine)	Jul2023	126.976	1	1	0	0	1	0	0	3	https://x.com/obsclima/status/1681042117471109125
T129	A @petrobras gosta de propagandear que reduziu suas emissões de CO2 na produção de combustíveis fósseis em cerca de 39% entre 2015 e 2022. Isso é verdade, mas omite que essas emissões são pequenas em comparação com o que é despejado na atmosfera durante o consumo dos combustíveis	Jul2023	9.004	1	1	0	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1681722927891267590
T130	Temos apenas 6 anos para impedir que o aquecimento do planeta ultrapasse os 1,5°C, temperatura estabelecida como limite seguro para a sobrevivência da humanidade na Terra.	Jul2023	4.956	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1683533560735571968
T131	EXONERADO. Entenda por que o ex-secretário de Clima de SP mereceu cair. Após dizer que "planeta se salva sozinho" do aquecimento global, Antônio Fernando	Jul2023	4.531	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1679908355907649539

	Pinheiro pediu demissão a pedido do prefeito de SP. @fakebookeco checkou as declarações negacionistas:											
T132	007: licença para desmatar - esse poderia muito bem ser o nome do Projeto de Lei 2.159/2021, que implode as regras do licenciamento ambiental no Brasil. O @socioambiental e o @obsclima listaram os 10 horrores ambientais do PL. Acompanhe o 🍷 #LicenciamentoFica #PL2159NÃO	Aug2023	15.927	1	2	2	0	3	0	0	8	https://twitter.com/obsclima/status/1696527529866383581
T133	André Mendonça confirma o voto a favor do Marco Temporal, após descredibilizar antropólogos e afirmar que “as terras brasileiras foram passadas dos povos originários à coroa portuguesa pelo Direito de Conquista”. Votação empatada, 2 a 2. #MarcoTemporalNÃO	Aug2023	209.135	1	0	1	0	1	0	0	3	https://x.com/obsclima/status/1697317558452359285
T134	Cristiano Zanin adianta voto CONTRA o Marco Temporal e lembra: indígenas que não estavam presentes em suas terras na data de promulgação da Constituição podem ter sido alvo de deslocamentos forçados, violência e ameaças. #MarcoTemporalNÃO	Aug2023	76.759	1	0	1	0	1	0	0	3	https://x.com/obsclima/status/1697326893932925301
T135	O marco temporal é uma tese política - de interesse do agronegócio - que pretende destruir o rumo da história dos povos indígenas e agravar a crise climática. É a tese do fim dos tempos. #MarcoTemporalNÃO	Aug2023	9.808	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1696921664271925723
T136	A nossa luta é pelo passado, presente e futuro dos povos originários e do nosso planeta. Aprovar o PL 2903 é promover queimadas, desmatamento, enchentes e total devastação da vida como a conhecemos. Esse projeto de lei é o fim dos tempos. #PL2903NÃO #MarcoTemporalNÃO	Aug2023	7.572	1	0	2	0	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1694376451171361089
T137	Se o marco temporal for aprovado, todas as terras indígenas, independente da situação e da região em que se encontram, serão avaliadas de acordo com a tese, colocando 1393 TIs sob ameaça direta. Isso é um absurdo! #PL2903NÃO #MarcoTemporalNÃO	Aug2023	6.723	1	0	2	0	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1694370713002529238?ref_src=twsrc%5Etfw
T138	E não é só o verão do hemisfério norte que bate recordes de calor. Em pleno inverno, brasileiros viveram o mês de julho mais quente desde 1961 🥵🔥 Comentar Agência Pública @agenciapublica 🔥 EXCLUSIVO. Brasil teve julho mais quente dos últimos 62 anos. Dados do Instituto de Meteorologia apontam novo recorde de temperaturas no meio do inverno. https://agen.pub/julhomaisquente	Aug2023	6.620	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1687154506033680384

T139	O PL 2903 (antigo PL 490) é um projeto de lei que quer exterminar os povos indígenas. Quer retirar direitos e passar a boiada. Precisamos mostrar que a sociedade brasileira repudia esse absurdo. Pautar esse projeto no Congresso é acabar com uma esperança de futuro #DEMARCAÇÃO	Aug2023	5.034	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1689293388716089344
T140	Já não bastasse as invasões, o garimpo e o desmatamento em suas terras, os povos indígenas precisam lutar pelo direito de manter as Terras Indígenas asseguradas. O PL 2903 coloca em risco a sobrevivência dos povos originários #MARCOTEMPORALNAO #DEMARCAÇÃO	Aug2023	2.301	1	0	2	0	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1689295548090634241
T141	Estamos juntos na luta global pelo fim da exploração de combustíveis fósseis. 1,5°C é uma meta de sobrevivência. O planeta precisa de uma transição energética rápida e justa baseada em fontes de energia limpa. #EndFossilFuels #FastFairForever Arte: Jan Martijn Burger	Sep2023	13.648	1	0	2	0	2	0	0	5	https://twitter.com/obsclima/status/1703033996395864191
T142	Uma imagem que vale mais que mil palavras. 🤔 😊 🌡️ 🔥 (e alguns emojis também)	Sep2023	85.679	1	0	0	0	1	0	0	2	https://x.com/obsclima/status/1705300395130523893
T143	Por 43 votos a 21, o Senado acaba de aprovar o PL 2.903, do genocídio indígena. O combo extrema direita-ruralistas acaba de dar uma banana ao STF, que julgou inconstitucional o marco temporal. Sob a bênção de @rodrigopacheco.	Sep2023	74.391	1	1	0	0	1	0	0	3	https://x.com/obsclima/status/1707153054682821072
T144	Alberto Setzer, que nos deixou prematuramente, foi um herói da ciência amazônica. Seu trabalho está na origem das preocupações do Brasil e do mundo com a floresta e o clima.	Sep2023	9.329	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1700626913352372337
T145	Se houvesse um jogo de War sobre o futuro, a Amazônia seria um território estratégico e, ao mesmo tempo, um alvo disputado. Mas a batalha na Amazônia é real +	Sep2023	7.538	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1699063819165978662
T146	Mais um esquema surreal de venda de créditos de carbono florestal em nações tropicais (o sonho do finado Ricardo Salles) para que as empresas fósseis possam continuar poluindo à vontade. Patrocinado pelo país-sede da #COP28. // Mohamed Adow @mohadow This is appalling. The recolonization of Africa through carbon	Sep2023	2.510	1	0	1	0	0	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1702408975973503083

	markets is underway. Company from UAE, COP28 host & major fossil fuel producer, buying up 10%...											
T147	A medida estava nas propostas do OC para os cem dias de governo, na estratégia Brasil 2045. Sugestão de uma das maiores especialistas em questão fundiária do país, a @brenda_brito	Sep2023	1.851	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1699406162536407304
T148	A pavimentação da #BR319Não leva a aberturas de ramificações igualmente (ou ainda mais) ameaçadoras para a floresta amazônica e para as populações que vivem nela +	Sep2023	1.717	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1706687741755371891
T149	Um certo "Observatório Jurídico do Agro", do Instituto Pensar Agropecuária, acaba de decretar que terras indígenas tornam os países pobres. Isso tem nome: racismo.	Oct2023	14.393	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1707732963754938460
T150	O marco temporal é apenas um dos problemas – e talvez nem seja o maior – do PL 2.903. Esse projeto de lei afronta os direitos indígenas e precisa ser vetado pelo Executivo +	Oct2023	6.240	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1711477558229827917
T151	Mundo está entrando em colapso, diz @Pontifex_pt em nova encíclica. Oito anos depois da pioneira Laudato Si, Francisco defende eliminação dos combustíveis fósseis e fala da “decadência ética do poder real” disfarçada pelo marketing e pela desinformação	Oct2023	5.468	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1710016294781702592
T152	Depois do "presidencialismo de coalizão" e do "presidencialismo de cooptação", temos o "presidencialismo de captura", no qual o @LulaOficial cede emendas e ministérios para a bancada ruralista fazer só o que quer sem dar satisfação a ninguém.	Oct2023	3.217	1	1	0	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1714325238463287573
T153	Mesmo com recordes de aquecimento, a ideia de que não existe mudanças climáticas vem se espalhando por meio da internet. Conteúdos como “Cortina de Fumaça” da Brasil Paralelo pode ser um dos fatores que está contribuindo para radicalizar os brasileiros, segundo a @NetLabUFRJ +	Oct2023	3.293	1	1	0	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1716504912358420643
T154	Durante a votação do #PL2903Não, ruralistas e simpatizantes proferiram que as novas terras indígenas reivindicadas acabariam com cidades inteiras e prejudicariam a produção agropecuária no país +	Oct2023	2.684	1	0	1	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1709284436926189817

T155	Uma vergonha para o Brasil a aprovação de uma lei que contamina a comida dos brasileiros	Nov 2023	23.189	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1729608561523560811
T156	🌡️🌍 O mundo ficou 1,32 °C mais quente nos últimos 12 meses, em comparação aos índices da era pré-industrial. Os dados da Climate Central vieram confirmar a realidade que deu (e está dando) para sentir na pele. Estamos vivendo dias mais quentes, e sem previsão de melhora +	Nov 2023	21.042	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1722736657802183079
T157	Eles não gostam de ser chamados de Bancada do Câncer, mas a bancada ruralista acaba de aprovar no Senado o #PLdoVeneno, expondo a saúde do brasileiro a produtos cancerígenos e expondo nossa agricultura a embargos lá fora.	Nov 2023	16.788	1	0	1	0	0	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1729597701988233307
T158	Marco alarmante: a temperatura média global ultrapassou 2°C acima da era pré-industrial pela primeira vez na história. A anomalia térmica de 2,07°C ocorreu no dia 17 de novembro e foi observada pelo @CopernicusEU https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2023/11/temperatura-diarial-global-fica-20c-acima-da-era-pre-industrial-pela-primeira-vez.shtml	Nov 2023	15.150	1	1	0	1	1	0	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1727045733793313143
T159	O sextou dessa semana vai ser nesse encontro com @MarinaSilva e @Haddad_Fernando, numa apresentação sobre o Plano de Transformação Ecológica para a sociedade civil. Nos vemos amanhã, às 14h, na @casperlibero, em São Paulo. Inscrições: https://bit.ly/planodetransformacao // UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 🎓🌍 @uneoficial Faça parte desse importante encontro da sociedade civil com o ministério do Meio Ambiente e da Fazenda para discutir o Plano de Transformação Ecológica, lançado recentemente pelo governo federal. O evento vai acontecer dia 17 de novembro (amanhã) as 14h e contará com a...	Nov 2023	8.006	1	4	0	1	1	0	0	7	https://twitter.com/obsclima/status/1725166597256401079
T160	Mais um recorde, e não é dos melhores. Pela primeira vez na história, as concentrações médias globais de CO2 ficaram 50% acima da era pré-industrial. A Organização Meteorológica Mundial (OMM), alerta que “não há fim à vista” para essa tendência	Nov 2023	7.281	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1725245604274835764
T161	#AmazôniaSemPetróleo O mundo não pode autorizar mais nenhum projeto fóssil se quiser ter chance de manter o aquecimento em 1,5 °C, como propõe o Acordo de	Nov 2023	6.345	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1721924419273019488

	Paris. Na contramão da meta que garante a nossa sobrevivência no planeta, o Brasil ainda investe pesado em óleo e gás +											
T162	Está chegando a nova edição do SEEG, o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do OC. Dia 23/11, conheça as atualizações das emissões brasileiras. Nosso encontro será em Brasília, às 10h. Confirme sua presença pelo institucional@oc.eco.br	Nov 2023	1.548	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1725488454392332659
T163	Dia 13 vai ter leilão de blocos de petróleo próximos ao Atol das Rocas e a Fernando de Noronha. Não é possível que os extremos climáticos que estamos vivendo não sejam motivos suficientes para frear a queima desenfreada de combustíveis fósseis	Dec 2023	6.553	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1732807985074741549
T164	Saiu o texto do Global Stocktake e para ser uma tragédia precisaria melhorar muito. No lugar de "eliminação gradual dos combustíveis fósseis", a presidência da #COP28 propõe "redução gradual do carvão não-mitigado".	Dec 2023	67.098	1	0	1	0	0	0	0	2	https://x.com/obsclima/status/1734205761314488473
T165	A COP do Petróleo, em Dubai, deve terminar hoje. Amanhã, no Brasil, vem aí o Leilão do Fim do Mundo, com mais de 600 blocos exploratórios oferecidos. Daí, ficam os questionamentos: chegamos ao topo do greenwashing? estamos todos "cooptados" pelo petróleo?	Dec 2023	6.412	1	0	0	1	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1734654657593541105
T166	Hoje começaram as ações de ativismo na #Cop28. O @ENGAJAMUNDO com o @GreenpeaceBR fizeram um alerta urgente: Queremos nadar na água, não no petróleo!	Dec 2023	3.297	1	2	1	0	2	0	0	6	https://twitter.com/obsclima/status/1731332777570684957
T167	Reforço de peso na pressão para que #COP28UAE entregue uma resolução sobre a eliminação gradual de combustíveis fósseis. @antonioquterres , secretário-geral da ONU, voltou a Dubai hoje e, em coletiva, disse que essa é a principal tarefa da reta final da conferência.	Dec 2023	2.528	1	1	1	0	0	1	0	4	https://twitter.com/obsclima/status/1734177153103659008
T168	É muito bom reclamar no twitter, mas melhor ainda é mobilizar nas ruas! O pior leilão de blocos de petróleo da história do país acontece amanhã. Vamos dizer não ao #LeilãodoFimdoMundo // Instituto Internacional Arayara @arayaraoficial · Mobilize-se contra o leilão que coloca em risco áreas de conservação terrestres e marinhas, além de territórios indígenas e quilombolas. Quarta-feira 13/12, às 8h no	Dec 2023	1.978	1	0	3	0	1	0	0	5	https://twitter.com/obsclima/status/1734663578412609932

	Windsor Barra Hotel. Av. Lúcio Costa 2630, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. #LeilãoFóssilNão #MarSemPetróleo											
T169	Na contramão da liderança climática que almeja ser, o Brasil promoveu um megaleilão ofertando 603 blocos de norte a sul no 4º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão (OPC) +	Dec 2023	1.621	1	0	1	0	1	0	0	3	https://twitter.com/obsclima/status/1735356670883082669
T170	É clima de extinção. De jan a nov, a temperatura média bateu 1,46°C acima dos níveis pré-industriais. Até o fim do mês passado, a temperatura média global havia ultrapassado 1,5°C em 43% dos dias. Em 17 e 18 de nov, a temperatura atingiu mais de 2°C acima da média pré-industrial.	Dec 2023	9.273	1	0	0	0	1	0	0	2	https://twitter.com/obsclima/status/1740024279360790707
Total			5.203.634	170	98	79	57	113	8	14	539	

Fonte: Autoria própria. Legenda: Por "interação", entende-se como a soma de curtidas, retweets, comentários e visualizações. Nota: Entre jan. e nov. 2022 não há "visualização" minerável na plataforma do X (ex-Twitter). Nota: na quantificação de "www", por vezes, o link não se encontra na descrição de modo explícito, pois o mesmo está ativo e vinculado diretamente à imagem que acompanha o tuíte.

Apêndice 5 — Roteiro para as entrevistas semi-estruturadas

Quadro 16 — Roteiro para entrevista semi-estruturada no âmbito dos futuros climáticos imaginados

Pergunta orientadora	Objetivo
Quais estratégias são utilizadas pelo OC ao publicar em suas plataformas e em mídias sociais?	Capturar os tipos de planejamentos (futuros climáticos imaginados) pensados e desenvolvidos frente ao nível de compreensão das infraestruturas digitais, às quais a rede OC está exposta em termos de modulação de suas narrativas.
Quais efeitos sociais são esperados devido as publicações nas mídias digitais do OC?	Capturar os tipos de futuros climáticos imaginados que estão em disputa.
Quais efeitos para a formulação de políticas climáticas são esperados junto aos agentes políticos?	Capturar os tipos de futuros climáticos imaginados que estão em disputa, especificamente em relação ao tema das políticas de mudanças climáticas
Quais tipos de tecnologias digitais (e.g., IA generativas) são conhecidos e utilizados pelo OC em suas plataformas (e.g., SEEG, MapBiomass, Fakebook)	Capturar como os futuros climáticos imaginados no âmbito das infraestruturas digitais são apropriados na rede OC e quais as relações junto às mesmas.
Quais informações <i>positivas</i> você conhece sobre a relação à Big Tech (e.g., IAs e algoritmos generativos e não generativos) e os efeitos nas formulações das políticas climáticas no Brasil?	Capturar os tipos de futuros climáticos imaginados (<i>utopias realistas</i>) que estão presentes no plano ideológico-econômico.
Quais informações <i>negativas</i> você conhece sobre a relação com à Big Tech e as políticas climáticas no Brasil?	Capturar os tipos de futuros climáticos imaginados (<i>ideologias</i>) que estão presentes no plano ideológico-econômico.
Quais implicações que as infraestruturas digitais à base de inteligências artificiais (e.g., IA do Twitter) têm sobre as publicações que o OC realiza nas mídias digitais?	Capturar o nível de compreensão em relação à modulação da Big Tech sobre a ação do OC nos espaços digitais. Capturar com o OC entende a agência da Big Tech (nível de agenciamento de não humanos na visão dos membros do OC)
Quais estratégias de influência a rede OC têm em seu planejamento presente considerando os avanços nos próximos meses ou mesmo anos?	Capturar os tipos de futuros climáticos imaginados que estão em disputa <i>no presente</i> .

Fonte: Autoria própria.

Apêndice 6 — Modelo analítico para Análise Crítica de Narrativa (ACN)

O Quadro 17 apresenta um esquema analítico para capturar as *narrativas climáticas sociopolíticas* a partir de um *corpus* composto por elementos textuais e visuais. Conferir detalhes analíticos em Salmi, Fleury e Dowbor (2026).

Quadro 17 — Quadro analítico-metodológico para a Análise Crítica de Narrativa (ACN) em perspectiva sociológica

Plano analítico	Objetivo	Unidade analítica	Exemplos empíricos
<i>Camada C1</i> : Elemento narrativo			
C1.1 Unidade narrativa	Definir o recorte empírico do conteúdo narrativo inicial	microrrelato a metarrelato	Tuíte (micro), seção de um relatório (meso), Nota Técnica (macro), evento de manifestação pública, Ato pela Terra (meta).
C1.2 Contexto	Posicionar a análise de narrativa no espaço e no tempo	Grosso modo, encontra-se na dimensão geopolítica do relato selecionado.	Período (pré/pós) eleitoral, projetos de lei em discussão no Congresso Nacional, COP.
C1.3 Agente social	Identificar o(s) sujeito(s) humanos ou sintéticas (e.g., infraestruturas e/ou instituições do plano material; pessoas físicas e/ou jurídicas; organizações informais, mas legitimadas)	Limitado a um agente por unidade analítica.	Observatório do Clima; Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima; Senado Federal; Supremo Tribunal Federal; Big Tech.
C1.4 Figura narrativa	Identificar os personagens do plano imaginal, ou seja, os agentes do plano do imaginário que são	Limitado a uma figura por unidade analítica.	A Ciência, a Ancestralidade, a Tecnologia, a Liberdade, a Pátria, a Soberania, o Estado, o Mercado, o Clima.

	verbalizados discursivamente.		
C1.5 Instâncias modais	Identificar a(s) competências(s) modais	Limitado a uma instância por unidade analítica.	fazer-saber (produção de conhecimento); saber-fazer (produção de tecnologias)
C1.6 Imagem	Identificar a gramática semiótica a partir da dimensão estética da narrativa.	Elemento de construções político-estéticas.	Infográfico, <i>card</i> , foto, cena de vídeo, ilustração, capa de relatório, meme.
<i>Camada C2</i> Narrativa interpretativa			
C2.1 Linha básica	Identificar o tema central	A partir do dimensionamento de relatos.	“infraestrutura como logística necessária”
C2.2 Linha de oposição	Colocar em oposição argumentos conflitivos.	Idem anterior.	“infraestruturas coproduzem desmatamento”
C2.3 Linha consolidada	Resumir a narrativa resultante em uma frase (<i>mote ou coda</i>)	Idem anterior.	“a Natureza pode ser destruída”
<i>Camada C3</i> Narrativa crítica			
C3.1 Categoria analítica em perspectiva crítica	Explicitar a(s) <i>categoria(s) em foco</i> mobilizadas para a análise crítica	Conteúdos de C1 e C2 à luz da(s) categoria(s).	<i>ideologias ou utopias</i> (el-Ojeili 2020); <i>futuros imaginados</i> (Beckert e Suckert 2021)
C3.2 Análise crítica da narrativa na chave da questão climática	Elaborar uma crítica a partir das <i>categorias em foco</i> na perspectiva crítico-sociológica.	A partir da análise dos elementos narrativos (C1) e da interpretação narrativa (C2).	A organização XR coproduz futuros climáticos <i>colonizados</i> .

Fonte: Autoria própria.

Apêndice 7 — Síntese das figuras narrativas

Após passar pelas formas de identificação das doze figuras narrativas — também entendidas de modo similar como figuras metafóricas, figuras ideotópicas, figuras constelares ou figuras climaginárias —, apresento um quadro síntese com a definição de cada uma, com suas delimitações, dimensões, tipo de futuro imaginado, suas funções na gramática narrativa, os núcleos de sentido e exemplos empíricos.

O Quadro 18 apresenta como essas palavras (termos prefigurativos nos termos da análise crítica de metáfora e de narrativa) estão distribuídas no corpus dos documentos e tuítes. Essa distribuição auxiliou a situar as figuras nos processos de significação das configurações-narrativas.

Já o Quadro 19 apresenta as doze figuras climáticas e suas definições e delimitações em perspectiva sociológica. Essas compõem a constelação sociopolítica Observatório do Clima; seis são comuns a todas as cinco narrativas-chave; essas dinamizam as narrativas e possuem uma função social diferenciada em relação à tipologia de futuros climáticos coordenados inscritos no presente.

Quadro 19 — Tipologia das figuras narrativas na gramática das narrativas climáticas sociopolíticas

#	Figura ²⁰⁷	Delimitação	a.Dimensão b.Plano de atuação c.Competência modal	Futuro climático imaginado nos termos da utopia crítica	Função na gramática narrativa da utopia climática	Elemento prefigurativo ²⁰⁸ (Palavras-chave do núcleo de sentido)	Materialidade narrativa (Exemplos)
1	Ciência	Espaço social produtor de conhecimento científico. Vive das e nas estruturas acadêmicas e outros espaços de produção de dados e de informação qualificada pautada por métodos científicos.	a.epistemo-lógica; episteme; epistême. b.plano científico e tecnológico c. fazer-saber	Iluminista	Pautar a racionalidade na discussão política sobre o clima. Manter a chama da Iluminismo(em especial do Positivismo (cientifismo) inaugurado por Comte (1798-1857)) acessa na contemporaneidade. No Brasil, entre 2019-2022 houve uma tentativa planejada de um apagão, ou negacionismo da Ciência.	“ciência” como chave. Outras entradas correspondentes: estudo, pesquisa, artigo, fonte, universidade, faculdade, academia, científico, instituto e similares. Grosso modo, são entidades públicas e da sociedade civil organizada.	UFRGS, INPE, AMAZON; Universidades que compõem os comitês do Mapbiomas; Universidades, Centros de Pesquisas nas citações do “Brasil 2045”. Cf. DOC05, DOC08, DOC17, DOC19, DOC31.

²⁰⁷ Em uma primeira etapa analítica (identificação do núcleo de sentido) a figura é entendida como o núcleo de sentido de um tema da narrativa (nesse sentido é o narrador, actante subjetivo ideológico ou utópico que é o tema-narrativo em si). Ver Feldman et al., 2004; Lynch, 2015; El-Ojeili, 2018. Em um segundo momento analítico (identificação da figura) a figura é entendida como elemento climaginário que irá compor um fio narrativo, i.e., uma narrativa-chave que resultará na constelação narrativo-climática.

²⁰⁸ Entendido como termos-chave e palavras similares. Funciona como proxy para acessar o núcleo de sentido prefigurativo e consequentemente a figura narrativo-climaginária.Cada conjunto de figuras compõem uma narrativa-chave. As figuras podem compor e estar presente em mais de uma narrativa-chave, todavia a narrativa--chave se configura com diferentes arranjos entre as figuras.

2	Agente Artificial	Trata-se de um artefato tecnológico mediado por algoritmo ou IA (estes com agência nos termos da SCT) que tem o clima como vetor de informação (e.g., políticas climáticas da Talanoa).	tecnológica (tékhne) e ontológica → plano tecnológico >> saber-fazer	Sintética	1. Revelar outros agentes (artificiais). 2. Tensionar o agenciamento humano. 3. Gerar informações filtradas/tratadas aos humanos que não tem acesso aos dados originais. 4. Romper com a barreira da blindagem do acesso material e epistemológico. 5. Atuar como um <i>agente de desocultação</i> . 6. Entre os papéis de intermediador sociopolítico: <i>minerador de dados</i> nos espaços digitais como busca em data centers ou banco de dados de outras plataformas.	“https” ” como chave. Outras entradas correspondentes: algoritmo, inteligência artificial, IA, plataforma, programação, digital, learning machine, automação, dados, banco de dados, satélite, data center e similares	Plataformas digitais: SEEG (OC); Mapbiomas (OC), PrevisIA (IMAZON), JusAmazônia, Monitores da Política por Inteiro (Talanoa), Painel Narrativas Socioambientais (Eco-Mídia); Elementos de comunicação digital como hashtag (#), marcação de usuário (@), indicação de sites (www, bitly). Cf. DOC05, DOC08, DOC12, DOC23, DOC25, DOC31.
3	Metainfra-estrutura	Arranjo multinível de infraestruturas como: material (com ênfase digital), normativa, financeira (vinculada às infra organizacionais. Encontra-se no plano material (data	tecnológica → plano tecnológico >> saber-fazer; fazer-querer; fazer-dever	Desenvolvim entista	Gerar alertas reflexivos sobre os efeitos (projetados, futuros e, portanto, imaginários) de infraestruturas extensas espacialmente e por vezes invisíveis aos olhos humanos.	infraestrutura como chave. Outras entradas correspondentes: 'contrové rsias climáticas ligadas aos projetos de infraestrutura'; infraestruturas como estradas, tubulações, linhas de energia, centros de dados, estações de	Material: BR-135, BR-319, Nordstream II (Europa-Russia), #BR319Não, medições por satélite, bloco FZA-M57 (Foz do Amazonas). Organizacional (normativo): Congresso Nacional (Senado e Câmara dos Deputados), SFT, Presidência da República. Financeiro: Sistemas de doação, Plano Plurianual (PPA).

		center, infraestruturas logísticas existentes), no organizacional (projetos de infraestruturas, projetos de lei) e financeiro (sistemas de financiamento, sistemas orçamentários, caixa de investimento das megacorporações).				energia e muito mais; megaprojetos ou grandes projetos de infraestrutura como usinas nucleares, hidrelétricas, hidrovias, fábricas eólicas, data centers.	Cf. DOC11, DOC17, DOC23, DOC25, DOC31.
4	Filantropo Tecnoliberal	Arranjo de agentes que têm poder econômico ou acesso a esse poder e conseguem direcionar recursos <i>financeiros</i> aos agentes que têm o clima como questão sociopolítica de confronto ao sistema dominante.	econômica → plano tecnológico >> saber-fazer; fazer-apropriar	Redistributiva	Gerar redistribuição do capital (e aqui o foco não é quantitativo) para agentes menos favorecidos, mais vulneráveis ou com necessidade de recurso material, em especial, financeiro, para fomentar a construção de políticas climáticas.	apoio, patrocinador, financiador, fundo, fundo verde, recursos, <i>grant</i> , <i>fund</i> ; financiador, grantmakers, <i>grantees</i> , filantropo comunitário e similares. Outros termos: finanças verdes; finanças sustentáveis; green bonds; títulos verdes; títulos sustentáveis; financiamento verde; crédito verde.	Instituto Cilha e Sociedade (iCS), Fundação Konrad Adenauer (KAS), Fundo Vale, Mozilla, Microsoft, Google, → listar os financiadores das plataformas. "Verbo não é verba" (OC. abr. 2022. https://twitter.com/obsclima/status/1511777042395713543 ; Skoll Foundation e sua relevância para o Mapbiomas v.8 (https://www.youtube.com/watch?v=znWFJQAxBIM) Cf. AP2 e D08, D11.
5	Meta-coalizão	Arranjo de coalizões com entidades sociais que operam em coletividades múltiplas. Coalizão de coalizão, rede de	social → plano político normativo >>	Heterotopia	Produzir uma força social + agir político relevante no cenário brasileiro, uma agência que faça um contraponto aos grupos em posição	rede, coalizão, aglutinação, coletivo, frente, confluência e similares	Rede OC, Coalizão Negra, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ), Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).

		redes, etc.	fazer-querer		dominante.		Cf. DOC09, DOC14, DOC19, DOC31.
6	Incidência Estatal	Arranjo social orientado à transformação de alguma estrutura normativa vigente. Possui um agir político na dimensão legal. Atua nas três esferas públicas, em especial, na jurídica. Atua nos três poderes estatais, principalmente federal: Executivo, Legislativo e Jurídico — <i>amici curiae</i> (amigos da corte)	social → plano político normativo >> fazer-dever	Utopia contestatória	Tensionar o <i>status quo</i> já legitimado ou em processo de super-legitimação (vide normatizações no Gov. Federal (2019-2022). Tensionar as “quatro linhas”.	cargo oficializado em uma das três esferas de um membro da coalizão, proposição de lei, elaboração de ação judicial (e.g., ação civil pública), participação em processos jurídicos (depoimento em audiência pública), e similares. <i>Amicus curiae, legal engineer.</i>	Executivo: Ana Prates → MMA, Márcio Astrini → Comitê de Transição, Toni (iCS) → MMA, Suely Araújo → Comitê Ibama. Legislativo: PL do Mar (propositivo), PL Marco Temporal (reativo). Jurídico: Ação Cível Pública, ADO 059. Cf. DOC02, DOC05, DOC08, DOC09, DOC11, DOC27, DOC31.
7	Ancestral	Resgate do saber ancestral dos povos milenares (povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores tradicionais)	ontológica e epistemológica → plano político normativo >> ser-saber	Retropia e Ecotopia.	Romper com o paradigma da reificação da Ciência. Promover a inclusão de outras epistemologias, em especial oriundas das margens dos centros de produção científica, grosso modo, eurocêntrico.	“ancestral” como chave. Outras entradas correspondentes: povo originário, indígena, quilombo, ribeirinho, artesanal, pescador, tradicional, e similares, “tecnologia ancestral”	Carta “Emergência Climática no Brasil: A necessidade de uma adaptação antirracista” (Peregum et al. [OC], 2023). Trazer citações do “Brasil 2045” e Instagram/Twitter (e.g., “futuro indígena”. Potiguara; Rattón. Guerreiras da Ancestralidade (2022), circulado no GT OC Gênero e Clima. “Território ancestral”, T128. Cf. DOC08 DOC15 e DOC21.

8	Estética	<p>Composição artística, especialmente visual. Composta por uma materialidade estética anti-ideológica e/ou utópica.</p> <p>(comunicar, refletir, criticar da arte — adotei a abordagem crítica do argumento de Adorno).</p>	<p>sensível </p> <p>→ plano político normativo</p> <p>>>></p> <p>fazer-criar; fazer-criticar</p>	Artivismo como força utópica	Operar como antítese da indústria cultural.	<p>“figura” no sentido de imagem gráfica como chave. Outras entradas correspondentes: tabela, quadro, gráfico, infográfico, capa (de relatório, de publicações técnicas), site interativo, cards (mídias sociais digitais) e similares</p>	<p>Infográfico Gênero & Clima, Site Clima e Oceano, Cards no Twitter e no Instagram do OC. Vídeos no Youtube.</p> <p>Cf. DOC10, DOC11, DOC22, DOC25, DOC26.</p>
---	----------	--	---	------------------------------	---	--	--

9	Medo	Emoção basilar fomentada pelas narrativas dos agentes (humanos ou não humanos, em especial, IAs) → retratados como ações demoníacas, associadas à morte, ao apocalipse, ao fim do mundo ou outro elemento de caráter escatológico.	sensível → plano emocional (sentir do subjetivo). >> fazer-sentir	Ideologia, Distopia; Utopia apocalíptica. Sobre fins na acepção de dissolução, de término, de encerramento, de colapso.	Impulsionar a catarse ou deslocar o agir política em prol de políticas climáticas mais ecocêntricas e menos antropocêntricas. Aqui a função é trazer o futuro para o presente disruptivamente que resulte de uma conscientização de um perigo, real ou imaginário ²⁰⁹ . Como efeito da figura Colapso Climático e figura indutora de novo horizonte utópico	“medo”, “coisa ruim”, emergência, “não há futuro”, “se preparem”, “ogronegocio”, “Baphomet”, “satanás”, “perigo”, “negacionistas”	Ilustrações dos Ministros Salles e Maria Tereza e outros no Instagram OC; “A gente não sabe se é satanista ou canibal...”; “...reportagem da Agência Estado reproduzida pelo @UOLNoticias contém erros graves sobre a questão do...”, “horrores ambientais”. Cf. DOC02, DOC19
10	Destruição	Imaginário diretamente associado à destruição, catástrofe, colapso, falência, desastre. Há um <i>traço</i> para proporcionar um novo reino (salvação pela destruição). → Raiz da religião adâmica.	sensível e material → plano emocional (retroalimentação da figura do medo) → tecnológico (e.g., infraestruturas	Ideologia, Distopia, Utopia apocalíptica e pós-apocalíptica.	Mobilizar uma ação (intervenção imediata) eficaz no presente para o presente. Nota: Há uma relação íntima com a figura distópica do Medo, porém traz o futuro para o presente de modo brutal, ao contrário do Medo que mantém a tragédia em um	devastação, colapso, apocalipse, devastador, destrutivo, destruição, “catástrofe”, “fim do mundo”, (“catástrofe ancestral” em Fleury, 2023 ANPOCS), “do mal”, “apocalipse climático”, “fim do mundo”, “produção agropecuária em terras indígenas”; “implosão”. Conferir sinônimos e	“Mundo está entrando em colapso, diz @Pontifex_pt em nova encíclica...” “tragédia ambiental”, T085; “...podem rapidamente desencadear seu colapso +”; ““Mais de 400 milhões de árvores foram derrubadas na Amazônia entre...””; “Hoje saiu um decreto presidencial que libera a destruição de qualquer caverna do país...” “Está passando na sua rua... o carro do Apocalipse.”; “O projeto bolsonarista de destruição e ódio foi derrotado em 30 de outubro.”; “julho mais quente desde 1961”; “estrada para a

²⁰⁹Conforme acepção no Dicionário da língua portuguesa (DLP). Disponível em <http://servbib.academia.org.br/dlp/verbete.xhtml?entrada=medo>. Acesso em: 22 mar. 2023

			<p>dos megaprojetos)</p> <p>→ epistêmico (e.g., extermínio dos saberes dos povos indígenas e quilombolas.)</p> <p>→ ontológico (e.g., destruição das cosmovisões dos povos originários)</p> <p>>> fazer-sentir</p>		horizonte distante (no futuro) e apenas como possibilidade.	acepções similares ²¹⁰	extinção”; “Bancada do Câncer”; “#PLdoVeneno”. Cf. DOC15, DOC28, DOC29, DOC30.
11	Esperança	Emoção-sentimento basilar fomentada pelas narrativas dos humanos (idem anterior).	<p>emocional (sentir do subjetivo) </p> <p>→ plano sensível</p> <p>>> fazer-sentir</p>	Utopia pós-apocalíptica	Idem anterior, porém busca trazer o futuro inscrito para o presente de forma mais harmônica.	“ações para os primeiros 100 dias”; “ações para os primeiros dois anos”; “soluções”, “propostas”, “recomendações” (dentro de publicações e grupos digitais oficiais), “futuro menos poluente”	Brasil 2045; Planejamento do setor O&G e AAAS; Infográfico Gênero e Clima. Curso-Oficina Negociando o Futuro. Cf. DOC01, DOC09, DOC31.

²¹⁰ Grande Dicionário Houaiss, disponível em https://houaiss.uol.com.br/corporativo/apps/uol_www/v6-1/html/index.php#4. Dicionário da língua portuguesa (DLP) da ABL, disponível em <https://www.academia.org.br/nossa-lingua/dicionario-da-lingua-portuguesa> Acesso em: 22 mar. 2023. Dicionario de la lengua española RAE, disponível em <https://dle.rae.es/destruccion>. Acesso em: 22 mar. 2023

12	Coragem	Emoção-sentimento basilar fomentado em situações de confronto diante de estruturas dominantes de ordem opressivas	sensível → plano emocional >> fazer-sentir	Utopia pós-apocalíptica	Produzir um estado de força e coesão social diante de estruturas violentas que via de regra mobiliza a violência legitimada como forma de opressão e manutenção do <i>status quo</i> .	desobediência civil, ação de ocupação (em espaços públicos ou privados).	““Greta Thunberg é detida na Alemanha”; “A gente tem que ter coragem de dizer não haverá garimpo em terra indígena no nosso país”, diz @LulaOficial”. Cf. DOC07, DOC15, DOC19.
----	---------	---	--	-------------------------	--	--	---

Fonte: Autoria própria.